

IQTIDOR & INTELLEKT

ILMIY JURNALI

JIZZAX VILOYATI
PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

**TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIM**

XALQARO ILMIY -AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

2025 YIL
29 APREL

WWW.IQINTELLECT.UZ

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI**

**JIZZAX VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT
MARKAZI**

**"PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA, TA'LIM TEXNOLOGIYALARI"
KAFEDRASI**

**“TA’LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM
UYUSHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA’LIM
MUAMMO VA YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

2025 yil 29 aprel Jizzax

JIZZAX – 2025 YIL

**“TA’LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM YUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA’LIM MUAMMO VA
YECHIMLARI”**

UDK 376:371.9:159.9:

**TA’LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM YUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA’LIM MUAMMO VA
YECHIMLARI** ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –
: JizPMM, 2025 yil 450 bet.

Mas’ul muharrir:

Tilakova Mavjuda Ashurovna

dotsent, pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD)

Тақризчилар:

Axmedov Ijod Narziqulovich, dotsent, falsafa fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD).

Ruziyev Anvar Jumanazarovich, dotsent, falsafa fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD).

-Raxmatullayev Axadulla Yusupjonovich, tarix fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD).

-Ko`bayev Akmal Sirliyevich, dotsent, pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori PhD.

-Qurbonov Nuriddin Yahyoqulovich, dotsent, pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori PhD

"Ta'limda pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishning dolzarb masalalari: inklyuziv ta'lim muammo va yechimlari" mavzusidagi ushbu to'plam zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarga bag'ishlangan. Unda inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, amaliy tajribalari hamda pedagogik va psixologik yondashuvlar atroflicha yoritilgan. Mualliflar tomonidan ilgari surilgan fikr va takliflar ta'lim sifatini oshirish, pedagoglarning malakasini yuksaltirish hamda ta'lim muassasalarida teng imkoniyatli muhit yaratishga xizmat qiladi. To'plam inklyuziv ta'lim sohasida ilmiy-amaliy izlanuchilar, amaliy xodimlar va pedagoglar uchun foydali manba hisoblanadi.

Nashr uchun mas'ul: M.Xudoynazarova

Tahrir guruhi: @Gefest84

©Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi 2025 yil

Jizzax viloyati pedagogik muhojirat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

SO‘ZBOSHI

Mamlakatimizda ta'lim sohasini isloh qilish va uni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar zahirida har bir fuqaroning, jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarning ham teng huquqli ta'lim olishiga bo'lgan intilish mujassam. Bugungi kunda inson kapitalini shakllantirishda barcha qatlam va guruhlarni qamrab olish, ularning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish har qanday taraqqiy etuvchi jamiyat uchun ustuvor vazifaga aylangan. Ana shunday muhim maqsadlarga erishishda inklyuziv ta'limning o'rni beqiyosdir.

Inklyuziv ta'lim — bu faqatgina bilim berish emas, balki bag'rikenglik, insonparvarlik, tenglik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan tizimdir. U har bir bolaga — jismoniy yoki aqliy imkoniyatlaridan qat'i nazar — ta'lim olish imkoniyatini berib, uni jamiyatda munosib o'rin topishga ruhlantiradi. Bu jarayonda o'qituvchilarning o'z kasbiga bo'lgan fidoyiligi, zamonaviy pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishi katta ahamiyatga ega.

Imkoniyati cheklangan bolalar ko'p hollarda nafaqat jismoniy yoki ruhiy to'siqlar, balki jamiyatdagi noxolis munosabatlar tufayli ham kamsitilishiga duch keladi. Shunday ekan, ularni ijtimoiylashtirish, faol fuqaro sifatida tarbiyalash uchun inklyuziv ta'limga mos muhit yaratish hayotiy zaruratdir. Bu muhitda nafaqat bolalar, balki ular bilan ishlovchi pedagog va psixologlar ham maxsus tayyorgarlikka ega bo'lishi lozim.

Inklyuziv ta'lim jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, hamjihatlik va madaniy xilma-xillikni ta'minlashga xizmat qiladi. Turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslar birga ta'lim olganda, ular bir-birini tinglash, tushunish va hurmat qilishni o'rganadilar. Bu esa jamiyatda bag'rikenglik, tinchlik va barqaror rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratadi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'lim har bir shaxsning mehnat bozoriga tayyorlanishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun mustahkam asos bo'ladi.

"Ta'limda pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishning dolzarb masalalari: inklyuziv ta'lim muammo va yechimlari" mavzusidagi ushbu to'plam ana shunday dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Unda inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, amaliy tajribalari, pedagogik va psixologik yondashuvlari keng yoritilgan. To'plamda ilgari surilgan fikr va takliflar ta'lim sifatini oshirish, pedagoglarning malakalarini rivojlantirish, ta'lim muassasalarida teng imkoniyatli muhit yaratishga xizmat qiladi.

Hozirgi globallashuv davrida har bir davlat ta'lim sifatini jahon standartlari darajasiga ko'tarishga intilmoqda. Buning uchun avvalo ta'limda farqli ehtiyojlarga ega bolalarga munosib yondashuv zarur. Inklyuziv ta'lim ana shunday yondashuvni hayotga tatbiq etadigan zamonaviy va samarali tizimdir.

Ishonchim komilki, ushbu to'plamda jamlangan ilmiy maqolalar, nazariy tahlillar va amaliy tavsiyalar yurtimizda inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish hamda pedagog va psixologlarning professional faoliyatini takomillashtirishga munosib hissa bo'lib qo'shiladi.

Ijod Ahmedov

*Jizzax viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori,
falsafa fanlari nomzodi, dotsent*

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Авторитет родителей в семейном воспитании детей.

Р.Т. Умарова.

Кыргызско-Узбекский университет
Историко-филологический факультет
ст. преп. кафедры «Истории и философии»

Аннотация: Важную роль в семейном воспитании играет авторитет родителей - это высокая значимость и признание личных качеств и жизненного опыта отца и матери. В глазах детей и основанная на этом сила родительского влияния на их поступки и поведение: послушание и выполнение детьми указаний или советов родителей, осуществляемые ими не из страха или материальной заинтересованности, а из-за признания их справедливости и целесообразности.

Ключевые слова: Авторитет, идентификация, грубость, хитрость, нежность, доброта, интеллектуальной, оптимальная, динамичная.

Аннотация: /й булълук тарбиялоодо ата-эненин кадыр-баркы манилуу ролго ээ. Балдардын кыз алдында ата-эненин турмуштук тажрыйбасы жана жеке сапаттарык таануу балдардын жүрүм-турумуна кыял-жоруктарына таасир берүүчү күч катары негизделет. Ата-энени уга билүү жана айткан тапшырмаларды аткаруу ата-эненин адилеттуулугун жана максатка умтулуусун угуп далилдейт.

Ачкыч сөздөр: кадырлуу, идентификация, одонолук, куулук, назиктик, жакшылык, акылдуулук, оптималдуу, динамикалуу

The authority of parents in family education children

Annotation: The important role in family upbringing is played by the authority of parents. This is the high significance and recognition of the personal qualities and life experiences of the father and mother in the eyes of the children and the power of parental influence based on this on their behavior, obedience and fulfillment of instructions of parents. Fear or material interest but because of their justice and expediency.

Keywords: authority, identification, rude, the trik, tenderness, kindness, intellectual, optimal, dynamic.

Дети - это зеркало родителей. Но это и так, и не так одновременно. Дело в том, что, действительно, одним из психологических механизмов социализации (процесса превращения ребенка в гражданина и члена общества) выступает так называемая идентификация: буквально - уподобление взрослым, подражание им, ориентировка на их поведение как на пример и прообраз собственных действий. И, конечно же, в первую очередь механизм идентификации действует в парном взаимодействии «ребенок - родитель», поскольку именно родители выступают для детей наиболее «доступными» взрослыми. Именно от нас, пытливно вглядываясь в наши поступки и действия (сколько бы малозначимыми они нам ни

казались), и получают наши дети образцы и модели поведения, которые впоследствии будут реализовывать в собственной взрослой жизни. И именно в контакте с нами формируются их индивидуальные роли и представления о всем многообразии явлений окружающей действительности и отношении к ним. В основе семейного воспитания лежит любовь к ребенку. Педагогически целесообразная родительская любовь - это любовь к ребенку во имя его будущего, в отличие от любви во имя удовлетворения собственных сиюминутных родительских чувств. Слепая, неразумная родительская любовь порождает у детей потребительское отношение к жизни, пренебрежение к труду, притупляет чувство благодарности и любви к родителям.

Важную роль в семейном воспитании играет авторитет родителей - это высокая значимость и признание личных качеств и жизненного опыта отца и матери в глазах детей и основанная на этом сила родительского влияния на их поступки и поведение: послушание и выполнение детьми указаний или советов родителей, осуществляемые ими не из страха или материальной заинтересованности, а из-за признания их справедливости и целесообразности.[4]

Мы давно уже привыкли пенять на неполные семьи как основной поставщик «дефектного» в воспитательном плане материала. Однако связь здесь далеко не всегда однозначна и весьма существенно опосредуется морально-психологическим климатом семьи. Существует много исследований, посвященных влиянию фактора неполной семьи на личность ребенка. Так, установлено, что мальчики гораздо острее девочек воспринимают отсутствие отца. В таких семьях мальчики более беспокойны, более агрессивны и задиристы. Особенно сильно заметив, разница между мальчиками в семьях с отцами и без них в первые годы жизни детей. В ходе одного из исследований было установлено, что 2-летние дети, чьи отцы умерли до и рождения, живя с матерями-вдовами, были менее самостоятельны, проявляли тревожность и агрессивность в большей степени, чем дети, у которых были отцы. При обследовании детей старшего возраста выяснилось, что поведение мальчиков, растущих без отцов, оказалось менее мужественным в сравнении с теми, у кого были отцы. С другой стороны, оказалось, что поведение и личностные особенности девочек, выросших только с матерями, мало, чем отличаются от тех, кто жила полной семьей. Но в интеллектуальной деятельности обнаруживается разница в пользу полной семьи.

Родители выполняют разнообразные воспитательные задачи, заменяя и дополняя друг-друга. Взаимодополняемость связана со спецификой выполнения мужской и женской социальных ролей в семье. От женской роли матери зависит, прежде всего, развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание его морально-нравственных качеств. В семье именно женщина-мать создает эмоциональный климат, удовлетворяет

повседневные потребности детей, приучает их к семейным традициям.

Роль отца в процессе семейного воспитания специфична. Э.Фромм, анализируя психологию отцовства, подчеркивает, что отец представляет ребенку мир мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон, порядок и дисциплину. Э. Фромм утверждает, что отец необходим ребенку на всем протяжении его развития.[3]

Отцы являются основными воспитателями дисциплины и независимости. Отец для ребенка - источник безопасности. Роль отца, активно общающегося с детьми и имеющего у них авторитет, незаменима. Отсутствие мужчины в семье оказывает негативное влияние на развитие личности ребенка (особенно мальчика).

Это может проявиться в следующем:

- в нарушении гармоничного развития интеллектуальной сферы (страдают математические, пространственные, аналитические способности ребенка за счет способностей вербальных);

- в затруднении обучений подростков навыкам общения с противоположным полом;

- в возможной избыточной привязанности к матери, поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать ребенка от матери».

Также, у ребенка могут сформироваться комплексы вины и неполноценности вследствие неправильного поведения матери в период развода (ребенок может решить, что именно он является причиной ухода отца из семьи). Любой человек для нормального развития нуждается и в отцовской, и в материнской любви. Ему необходима справедливая оценка его достоинства, он также нуждается и в безусловном принятии и понимании. Колоссальное значение для развития как мальчика, так и девочки имеют отношения между отцом и матерью. Сухомлинский подчеркивал, что в хорошей семье, где мать и отец живут в согласии, перед ребенком раскрывается все то, чем утверждается его вера в человеческую красоту, его душевное спокойствие, равновесие, его непримиримость ко всему аморальному, антиобщественному. Ребенок наблюдает панораму отношений между родителями, которые становятся для него моделью, положительным или отрицательным образцом отношений между мужчиной и женщиной вообще. Ребенок видит, какими способами и в чью пользу решаются конфликты, какие качества (грубость, хитрость, нежность, доброта и т.д.) больше всего ценятся. Он предвидит здесь свою будущую роль, получает «сценарии для построения своих собственных отношений в дальнейшем, и чтобы разрушить этот сценарий, чтобы понять, что жить можно по-другому, ему понадобятся большие усилия и большой опыт. Основной путь влияния взрослых на развитие личности

детей - организация усвоения ими моральных норм, регулирующих поведение людей в обществе. Образцами поведения для детей служат, прежде всего, сами родители - их поступки, взаимоотношения. На ребёнка оказывает воздействие поведение людей, непосредственно его окружающих. Одним из важнейших факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, являются воспитательные позиции родителей, определяющие общий стиль воспитания. Воспитательные позиции родителей-это характер эмоционального отношения отца и матери к ребенку.

Выделяют следующие основные типы отношений родителей к ребенку с точки зрения дистанции между ними.

- «Оптимальная дистанция» («уважение»)

- эмоционально уравновешенное отношение к ребенку (оптимальный стиль поведения родителей): родители воспринимают ребенка как формирующуюся личность с определенными возрастными, половыми и личностными особенностями, потребностями и интересами. Основой этих отношений является уважение взрослым ребенка. Родители выражают ребенку свои чувства, категоричность и настойчивость, но при этом сохраняют необходимую для него степень свободы и независимости.

- «Сокращенная дистанция» («слияние») - концентрация внимания родителей на ребенке (нежелательный стиль родительского поведения): семья существует ради ребенка.

- «Увеличенная дистанция» («отчуждение») - эмоциональная дистанция между родителями и ребенком (нежелательный стиль родительского поведения). Дистанция означает психологическую отдаленность взрослых от детей - редкие и поверхностные контакты с ребенком, эмоциональное равнодушие к нему. Отношения родителей и детей не приносят взаимного удовлетворения, так как в основе своей имеют ориентацию взрослых «найти на ребенка управу», не понимая его индивидуальных особенностей, потребностей и мотивов поведения.

Таким образом, настоящий родительский авторитет в воспитании детей, это авторитет, основанный на жизни и работе родителей, их поведении, знании жизни своих детей и стремлении прийти к ним на помощь ненавязчиво, предоставляя возможность детям самостоятельно выходить из сложных ситуаций, формируя свой характер.

Т.А. Панкова пишет: «Молодежь как совокупность развивающихся личностей - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть общества, которая обладает огромным социальным и творческим потенциалом и способна активно влиять на процесс гуманизации социально-экономических отношений, происходящих в обществе». [2]

Библиографический список.

1. Бордовская Н.В. Педагогика. Питер, 2000

2. Валиева, З. А. Роль семьи в экономическом воспитании детей. М., 2008
3. Григорович Л.А. Педагогика и психология: - М., 2003.
4. Ковалёв С.В. Психология современной семьи. М., 1988.
5. Кон И. С. Ребёнок и общество. М., 1988.

Сущность модернизации

Адышевой Назгул Кабылбековна
Кыргызско-Узбекский международный
Университет им.Б.Сыдыкова,
Каф. история и философия
преподаватель

Аннотация: В статье раскрываются некоторые сущностные черты модернизации, поскольку невозможно в пределах одной статьи раскрыть в полной исчерпывающей мере сущность данного феномена.

Ключевые слова: модернизация, либеральная теория модернизации, органическая модернизация, неорганическая модернизация.

Annotation: The article reveals some essential features of modernization, since it is impossible to fully disclose the essence of this phenomenon within one article.

Keywords: modernization, liberal theory of modernization, organic modernization, inorganic modernization.

Слово «модернизация» происходит от английского *modern*, означающего современный, обновленный, прогрессивный, передовой. Категория же «модернизация» относится к многозначным понятиям, основными из которых на настоящий момент являются три трактовки. Во-первых, обновление какого-либо предмета, объекта, приведение его в соответствие с последними, новыми требованиями, стандартами, нормами, качества и т.д. Такое понимание модернизации распространяется главным образом на различный рода машины, оборудование и технологические процессы.

Во-вторых, масштабный, всеобъемлющий либо затрагивающий значительное количество объектов, людей процесс перехода традиционного общества к модернизированному, т.е. современному обществу, от аграрного – к индустриальному или, учитывая уже современные реалии, к постиндустриальному, информационному. Данная трактовка модернизации, если рассматривать ее с точки зрения исторической ее эволюции, предполагает три различных интерпретации, значения: первое из которых подразумевает исключительно развитие государств Западной Европы и Северной Америки, происходившее в период Нового времени. Второе значение подразумевает догоняющее

развитие, которое осуществлялось либо осуществляется в настоящее время государствами, которые не принадлежат к вышеуказанной группе стран. И, наконец, третье значение связано с дальнейшей эволюцией, развитием государств и обществ, которые находятся на передовых позициях модернизационного процесса. Другими словами, третья трактовка модернизации подразумевает постоянный, непрерывный процесс, связанный с проведением реформ, внедрением инноваций, что в настоящее время означает для большинства современных обществ переход к постиндустриальной фазе общественно-экономического развития, к информационному обществу [1, с. 821].

В-третьих, процесс полного либо частичного преобразования общественно-экономической системы с целью ускорить развитие.

Все три вышеприведенные трактовки модернизации, несмотря на их внешние и частично внутренние различия, общи в двух основных моментах. Во-первых, они предполагают непрерывное развитие. Во-вторых, нацелены на ускоренное развитие. Таким образом, сущность модернизации можно представить как процесс ускоренного развития или мер, направленных на то, чтобы обеспечить ускоренное развитие общества. Однако едва ли сущность модернизации сводима к двум этим моментам, хотя и очень важных самих по себе. Ее суть также определяется, в частности тем, к какой конкретной группе стран и народов относится та страна или народ, осуществляющий или во всяком случае пытающийся осуществить модернизацию, – к догоняющей группе либо той, которая находится на передовых позициях.

В современной теории модернизации принято выделять два основных направления, первое из которых – либеральное, а второе – консервативное. С либеральной точки зрения модернизация процесс модернизации является ничем иным, как переход от традиционного общества к современному, осуществляемый в форме вестернизации, т.е. путем заимствования, переноса на собственную культурную, а с ней и ментальную почву различных элементов западноевропейского либо англо-американского образа жизни в политической, экономической сферах, в системе образования и культуры, процесс, сопровождающийся распространением по всей планете западной системы ценностей [2, с. 231]. Последователи либерального понимания процесса модернизации исходя из представления, что западная модель общественно-экономического развития носит универсальный, т.е. общеприемлемый и, по сути, единственно возможный, неизбежный характер. Такое понимание основывается на убеждении, что все страны и народы развиваются по единой схеме, сценарию, одинаковым принципам, по единому образцу. Единными признаками, обеспечивающими ускоренное либо простое поступательное развитие, независимо от географического расположения, цивилизационной принадлежности, ментальных черт и т.д., являются или

во всяком случае должны стать основывающаяся на рыночных принципах экономика, открытое общество, развитые информационные технологии и коммуникативные сети, социальная мобильность, рациональность, политический плюрализм и свобода, демократический режим. Таким образом, с либеральной точки зрения сущность модернизации сводится к установлению системы ценностей и социально-экономического и политического порядка и институтов, обеспечивающих ускоренное развитие.

Либеральная теория модернизации подвергается все более усиливающейся критике, причем с двух сторон: с левой – радикальной, с правой – консервативной. Представители радикального взгляда подвергают жесткой критике слишком очевидный идеологический характер либеральной теории модернизации, обосновывающей в конечном счете экспансию системы западных ценностей и модели развития, которые необязательно пригодны, по их убеждению, для незападных цивилизаций.

Что же касается сторонников консервативного направления мысли, то они обращают внимание на внутренние противоречия, присущие процессу модернизации, на конфликт между политическим участием и процессом институционализации, на необходимость и чрезвычайную трудность сохранения политической стабильности и общественного порядка, являющегося обязательным условием не только ускоренного, но и просто успешного социально-экономического развития, процесса, на соответствие (либо несоответствие) характера и направления процессов развития ментальным и историческим чертам, особенностям народов, пытающимся тем или иным образом ликвидировать отставание в своем развитии.

Процесс модернизации носит комплексный характер, поскольку затрагивает множество сфер как общественной, так и личной жизни, представляя собой на деле политический, социальный, экономический, и культурный процессы модернизации, приводящие в конечном счете к ментальной модернизации. Учитывая данную особенность модернизационного процесса, можно утверждать, что сущность модернизации как бы распадается на отдельные сущности – политическую, социальную, экономическую, и культурную сущности, каждая из которых обладает определенной спецификой. Так, экономическая модернизация направлена на то, чтобы интенсифицировать процесс расширенного экономического воспроизводства, т.е. на возобновление процесса производства, приводящее к его рационализации, оптимизации и росту. В различное

время, эпохи экономической модернизация осуществлялась, естественно, различным образом в зависимости от уровня развития науки, техники, технологий и пр. Вне и без экономической модернизации невозможна никакая иная модернизация, хотя ей может предшествовать политическая и некоторые элементы культурной модернизации, которые, если они не подкреплены и не закреплены реальными экономическими достижениями, успехом, не могут считаться модернизацией. С помощью экономической модернизации создается необходимая материальная база. Несмотря на то, что модернизация не сводится к экономической модернизации, последняя является ее основой и главной целью.

Политическая модернизация, как и экономическая, в разное время и эпохи осуществлялась различным образом и в разных направлениях в зависимости от множества обстоятельств. В настоящее время она для большинства стран, осуществляющих модернизацию, сводится к созданию соответствующих политических институтов, политической среды, создающей необходимые условия для вовлечения населения в реальное управление государством и обществом либо оказания им решающего влияния на органы власти, на принятие ими тех или иных конкретных решений.

Начало процесса современной политической модернизации приходится на Новое время, когда в Европе возник ряд национальных централизованных государств. Развитие данного процесса привело в дальнейшем в Европе и Америке к возрастанию числа централизованных государств, в большинстве из которых был установлен конституционный строй и парламентская форма правления, было осуществлено разделение властей на три основные ветви, получили развитие политические партии и движения, было существенно расширено избирательное право, создано государство, деятельность и жизнь которого целиком регулировалось правом, была внедрена паритетная демократия. Данный процесс растянулся на несколько веков, в течение которых европейские, а затем и американские государства осуществляли политику региональной и глобальной экспансии, что привело к образованию ряда колониальных империй, распространявших на захваченные или подчиненные ими территории свои политические институты, язык и культуру. И таким образом происходила модернизация населения зависимых территорий, хотя и принудительно, в сильно урезанном и особом виде.

Социальная модернизация имеет своей целью формирование так называемого открытого общества, под которым принято подразумевать демократический тип общества, который определенным образом противопоставляется закрытому обществу, под которым в свою очередь имеется в виду традиционное и тоталитарное. Открытое общество возникло и эволюционировало на базе рыночных отношений, права, четко регламентирующего отношения между собственниками, и

демократической системы, которая позволяет оперативно вносить изменения в правила, регулирующие экономическую и общественную жизнь, в быстро меняющейся обстановке и осуществлять контроль за их исполнением.

И, наконец, культурная модернизация, в соответствии с современными тенденциями, характерными главным образом для экономически развитых стран, в значительной степени определяющих облик глобальной культуры, ведет к образованию высокодифференцированной и вместе с тем и унифицированной культуры, в основе которой лежит идея, парадигма прогресса, понимаемого как непрерывное совершенствование технических параметров культуры, рост эффективности, а на уровне реальной личности – развитие индивидуализма. Под последним понимается форма нравственного, социального и политического мировоззрения, основывающегося на признании высшей ценностью индивидуальной независимости, свободы, реализуемой в пределах конституционного правопорядка. Практика и философия индивидуализма находится в строгой оппозиции к идее и практике подавления личности государством и обществом и таким образом противопоставляют себя идее коллективизма.

Следует обратить внимание на то, что основными составляющими и одновременно следствием культурной модернизациями являются:

- дифференциация, т.е. дробление, размежевание, разделение основных элементов различных культурных систем на составные элементы;
- внедрение всеобщей, обязательной грамотности и светской формы образования;
- рост у населения, масс доверия к науке, научной форме знания и технологиям;
- формирование в обществе многосоставной интеллектуальной и институционализированной системы, необходимой для высокой степени социальной и профессиональной специализации в обществе, что в свою очередь положительно влияет на экономическую эффективность;
- формирование обновленных ориентаций, ценностей, привычек и черт на индивидуальном, личностном уровне, позволяющих быстро, безболезненно и с большей эффективностью приспосабливаться к быстро меняющейся реальности с более широкими социальными условиями и горизонтом;
- расширение диапазона и областей интересов;

– осознание как на личностном, так и коллективном уровне того, что поощрение деятельности и вознаграждение должны находиться в соответствии с полезной деятельностью и реальным вкладом индивидуума, а не иными его особенностями, притязаниями;

– постоянное развитие гибкой институциональной структуры, характеризующейся высокой адаптивной способностью к непрерывно изменяющимся проблемам и общественным потребностям [3, с. 54].

Следует обратить внимание на то, что определенная часть вышеуказанных элементов культурной модернизации внедрены или осуществлены в современном Кыргызстане.

Принято различать два основных типа, формы модернизации, первую из которых определяют как органическую, а вторую – как неорганическую.

Органическая модернизация происходила, реализовывалась в государствах, которые естественным, т.е. непринудительным образом осуществляли модернизацию, будучи новаторами в процессе исторического развития, благодаря главным образом внутренним потребностям и факторам. К примеру, вследствие радикальных изменений, трансформации в культурной жизни, сфере, сопровождавшихся соответствующими ментальными и мировоззренческими изменениями. Речь идет о государствах, которые уже указывались выше.

Неорганическая модернизация, соответственно, определяется в первую очередь ее принудительным характером, т.е. возникающей как ответ на те или иные внешние вызовы, исходящие от более развитых в экономическом, технологическом и военном отношении государств и народов. Данная форма модернизации в настоящее время происходит преимущественно в виде заимствования технологий либо технических средств, а с ними определенных форм организации производства и общества, вовлечения в собственную экономику иностранных специалистов, обучения собственных кадров за границей и привлечения внешних инвестиций. Основным механизмом неорганической модернизации является воспроизведение на систематической основе имитационных процессов, пока они не обретут привычный, органический характер, полностью адаптировавшись на организационном и ментальном уровнях к новым культурным условиям. Именно в силу данного обстоятельства модернизация начинается не в сфере культуры, как наиболее инертной и трудно поддающейся трансформации, а в первую очередь в экономике и политике. Неорганическая модернизация определяется иначе как догоняющая либо «модернизация с опозданием». В соответствии с мнением известного американского и израильского социолога, специалиста в сфере модернизации Ш. Эйзенштадта такая модернизация представляет собой «ответ», который дает каждый социум,

осуществляющий модернизацию, но только в соответствии с принципами, символами и различными структурами, которые были заложены в процессе его исторического развития. И по этой причине итогом модернизации может быть не обязательно полное и безусловное усвоение социальных и иных достижений Запада, однако некоторая совокупность произошедших в результате модернизации качественных изменений традиционного общества [4, с. 261].

Очевидно, что сущность модернизации не то, что бы меняется в зависимости от того, кто и каким образом ее осуществляет, но то, что она предстает различными своими гранями при различных обстоятельствах, именно в зависимости от того, является ли она органической либо неорганической модернизаций.

Список использованных источников:

1. Гавров, С.Н. Модернизация [Текст] / С.Н. Гавров // Социокультурная антропология: история, теория, методология. Энциклопедический словарь. – М.: Академический проект: Константа, 2012. – С. 821–830.
2. Новая философская энциклопедия: В 4 томах / Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. – 1 т. – М.: Мысль, 2010. – 744 с.
3. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б. А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.
4. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций [Текст] / Ш. Эйзенштадт. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 416 с.

Таянч ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг типологик хусусиятлари

Авлаев Ориф Умирович

Чирчиқ давлат педагогика

университети, психология кафедраси

доценти, психология фанлари доктори (DSc)

Аннотация: Ушбу мақола таянч ҳаракат аъзоларида бузилиш бўлган илк ўспиринларнинг типологик хусусиятларини ёритишга бағишланган. Мақолада муаллиф таянч ҳаракат аъзолари бузилган ўспиринлар типологиясининг расмий-динамик хусусиятлари орқали ўрганишга ҳаракат қилган. Натижада “Оёқ ассиметрияси”, “қўл ассиметрияси” ва “умуртқа поғонаси деформацияси”га кўра психик хусусиятларини типлаштиришга эришган. Таянч ҳаракат аъзоларида бузилиши бўлган илк ўспиринларнинг индивидуал-типологик хусусиятларига хос бир қатор хусусиятлар ёритилган.

Калит сўзлар: шахс, типология, индивидуал-психологик хусусиятлар, илк ўспирин, таянч ҳаракат аъзолари нуқсонлари, “оёқ ассиметрияси”, “қўл ассиметрияси”, “умуртқа поғонаси деформацияси”

Abstract: This article is dedicated to highlighting the typological characteristics of early adolescents with musculoskeletal disorders. In this article, the author attempts to study the typology of adolescents with musculoskeletal disorders through their formal-dynamic characteristics. As a result, the author succeeds in typologizing their mental characteristics based on "leg asymmetry," "arm asymmetry," and "spinal column deformation." A number of characteristics specific to the individual-typological features of early adolescents with musculoskeletal disorders are elucidated.

Keywords: personality, typology, individual-psychological characteristics, early adolescence, musculoskeletal disorders, "leg asymmetry," "arm asymmetry," "spinal column deformation."

Аннотация: Данная статья посвящена освещению типологических особенностей ранних подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В статье автор предпринимает попытку изучить типологию подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата через их формально-динамические характеристики. В результате автору удалось типизировать их психические характеристики на основе «асимметрии ног», «асимметрии рук» и «деформации позвоночника». Освещен ряд особенностей, характерных для индивидуально-типологических особенностей ранних подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: личность, типология, индивидуально-психологические особенности, ранний подростковый возраст, нарушения опорно-двигательного аппарата, «асимметрия ног», «асимметрия рук», «деформация позвоночника».

Шахс мураккаб хилқат эканлиги психологиядаги шахсга оид назарияларда кўп бора такрорланади. Улардан бири А.Адлернинг “Индивидуал психологияси”да инсон ягона ва изчил организм эканлиги ҳақидаги фикр илгари сурилган. Адлер ўз назариясига “индивидуал психология” номини берди, чунки лотинча “индивидуум” “бўлинмас” деган маънони англатади - яъни бўлинмайдиган шахс дегани. Адлер, ҳаётинг фаолиятинг намоён бўлишини ҳеч қандай изоляция қилиш мумкин эмас, Шахс мия ва тана ўртасидаги муносабатларга нисбатан ҳам, ақлий ҳаётга нисбатан ҳам бўлинмас бир бутундир, дея таъкидлайди.

Биз таянч ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг «қўл ассиметрияси», «оёқ ассиметрияси» ва «умуртқа поғонаси деформацияси» типлари бўйича индивидуал-психологик хусусиятларини ўрганиш учун В.М.Русаловнинг «Темперамент тузилмаси» сўровномасини қўллаб, олинган натижаларга асосланиб таҳлил этдик. Натижаларга асосланиб таянч ҳаракат аъзолари бузилган ўспиринлар конституционал типологияси яратилди. Бунда уч тоифа шахсларнинг хусусиятлари типологик таҳлил этилди. Ушбу типология конституционал характерга эга бўлиб, бутун гавда тузилиши бўйича эмас, балки таянч ҳаракат аъзоларидаги туғма ёки орттирилган нуқсонлар туфайли жисмоний чекланиш оқибатида психомоторикадаги номутаносибликлар натижасида руҳиятдаги айрим ҳолатлар ўзгаришини белгилайди.

Ушбу типологияда қуйидаги мезонлар таянч ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг хусусиятларини ифодалашга хизмат қилади: танасининг индивидуал-анатомик ўзгаришлари (тана пропорцияси-тана қисмларининг мослиги ва ўлчамларининг индивидуал-математик ифодаси); тана тузилиши шакли (тана ташқи тузилишининг генетик детерминантлашганлиги); тузилиш (соматик) типи (туғма ва орттирилган ҳолатлар)нинг ижтимоий хулқ-атворга таъсири ва уларнинг вазиятларга мослашувчанлиги ҳисобга олинди. Ушбу мезонларга асосланиб, ҳар учала тоифадаги илк ўспиринларга тавсиф берилди.

«Қўл асимметрияси» - инсондаги бир ёки иккала қўлнинг шакли, катта-кичиклиги, кемтиклиги ва бошқа белгилари бўйича бир-бирига ўхшамаслик ҳолатларини ифодалайди. Қўл асосан ишчи орган бўлиб, фаолиятни амалга оширишда турли хил қулайликлар яратади. Барча фаолият воситалари соғлом қўл учун мўлжалланган бўлиб, бундай ҳолат (қўл асимметрияси)да турли хил ноқулайликлар келтириб чиқаради. Бу эса ўз навбатида инсоннинг фаолият жараёнида фрустрацияли ҳолатларни бошдан кечиршига сабаб бўлади.

Психик ҳолат: жисмоний фаолиятга эҳтиёж, ижтимоий муносабатга ва мулоқотга мойиллик, вазиятларни таҳлил этиш, мустақил қарор қабул қилиш ва эмоционаллик юқори, бир фаолиятдан иккинчисига ўтиш меъёрида, аммо ижтимоий ҳатти-ҳаракат кўлами чекланган.

Психомотор соҳаси ва тана пропорцияси: тана тузилиши психомоторика билан уйғунлашган, реакция суръати уларда етарлича намоён бўлади. Чап ёки ўнг қўлдаги симметриянинг йўқолганлиги ҳаракатланишга ноқулайлик туғдиради. Битта қўл соғлом бўлган ҳолатларда психомотор соҳа соғлом қўл орқали бошқарилиб, нуқсонли қўл функциясини мувофиқлаштириб туради.

Тана тузилиши ва ижтимоий муносабат: барча турдаги гавда тузилишига эга инсонларда учрайди. Тананинг бир ёки иккала томонида қўлнинг меъёрий фаолияти бузилган. Қўллар пропорциясидаги бузилиш ижтимоий муҳитдаги статусни, тана эстетикасини ўзгартиришга олиб келади.

Вазиятларга мослашишда орттирилган «қўл асимметрия»си туғмага қараганда кўпроқ қийинчилик туғдирар экан.

«Оёқ асимметрияси»-инсондаги бир ёки иккала оёқнинг шакли, катта-кичиклиги, кемтиклиги ва бошқа белгилари бўйича бир-бирига ўхшамаслик ҳолатлари. Оёқ асосий ҳаракатланиш органи бўлиб, ҳар-хил ишларни амалга оширишда ўрни беқиёсдир.

Бу орган меъёрда ишламаса, турли хил ноқулайликларни, инсон бошқалар орасида ўзини ноқулай ҳис этишини келтириб чиқаради, меҳнат фаолияти ва мулоқот қилиш имкониятини торайтиради.

Психик ҳолат: кайфиятда таранглик, имкониятлари чеклангандек ҳис этиш, ҳаракатланиш сустлашгани, ички зўриқиш. Эмоционаллик анча юқори, мулоқот ва амалий фаолиятда мустақиллик меъёрда эмас.

Психомотор соҳаси ва тана пропорцияси: оёқ билан ҳаракатланишда эстетиклик ва барқарорлик пасаяди, мустақиллик чекланади, нотекислик ортади. Булар қўл ҳаракатлари анча изчил ва кучли бўлишига сабаб бўлиши мумкин.

Тана тузилиши ва ижтимоий муносабат: ҳамма турдаги тана тузилишига эга бўлган инсонларда учрайди, оёқларда қувват анча паст, гавда тузилиши номутаносиб. Бундай ҳолат ижтимоий муносабатларни, одамлар орасида бўлишни чеклайди.

«Умуртқа поғонаси деформацияси» - инсон умуртқа поғонасининг таркибий қисмлари ҳамда умумий фазовий шаклининг ҳар турли ўзгаришларидан иборат: лордоз, сколиоз, кифоз ва шу кабилар.

Психик ҳолат: ижтимоий ва табиий фаолиятда вазмин, ташқи таъсирларга берилувчан, ҳаракатлари нотекис ва сустлашган, ўзига баҳо бериш ва ижтимоий муносабат чекланган.

Психомотор соҳаси ва тана пропорцияси: қўл ва оёқ ҳаракатлари ўртача, ҳар-хил йўналишдаги жисмоний ва ақлий меҳнатни бажариш имкониятига эга.

Тана тузилиши ва ижтимоий муносабат: тана тузилиши Кречмернинг «атлетик» типига мутлақо тескари, тана эстетикаси бузилган, нимжон ва паст бўйли, ижтимоий муносабатларда тортиниш ҳисси мавжуд, ақлий мулоҳаза юритиши юқори.

Таянч-ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг юқорида баён қилинган типологик хусусиятлари тадқиқотимиз натижасидан келиб чиққан нисбий хулосалар ҳисобланади.

Биз илк ўспиринларнинг шахс сифатида шаклланишига тўсқинлик қилувчи (қўл, оёқ ва умуртқа поғонасидаги турли хил нуқсонлар натижасида ҳосил бўлган) хусусиятларига мувофиқ равишда уларни коррекциялашга йўналтирилган психотренинг машғулотлари дастурини ишлаб чиқдик ва амалга оширдик.

Психологик таклиф ва тавсиялар:

"Қўл асимметрияси" типигаги ўспиринлар: нозик ҳаракатларда қийинчиликлар, ўз-ўзига ишончининг пастлиги, ижтимоий мулоқотда бироз тортинчоқлик.

• Нозик моторикани ривожлантирувчи машғулотларга жалб қилиш (масалан, бисер тўқиш, конструкторлар, расм чизиш).

• Муваффақиятли бажарган кичик вазифаларини эътироф этиш орқали ўз-ўзига ишончини ошириш.

- Гуруҳли машғулотлар ва ўйинлар орқали ижтимоий кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам бериш.

- Ўзларидаги кучли томонларни (масалан, ижодкорлик, фикрлаш тезлиги) аниқлаш ва ривожлантиришга кўмаклашиш.

2. "Оёқ асимметрияси" типидagi ўспиринлар: Ҳаракатланишдаги чекланишлар туфайли асабийлик, тез чарчаш, ўз тенгдошларидан бироз ажралиб қолиш ҳисси, фаол ўйинларда иштирок этиш истагининг пастлиги.

- Физиотерапия ва махсус машқлар билан бирга психологик қўллаб-қувватлаш.

- Ўзлари қизиққан, кам ҳаракат талаб қиладиган машғулотларга жалб қилиш (шахмат, китоб ўқиш, мусиқа).

- Тенгдошлари билан мулоқот қилиш учун қулай шароитлар яратиш (масалан, уйда ўйинлар ташкил қилиш, тўғаракларга жалб қилиш).

- Сабр-тоқатли бўлишга ўргатиш, ўз имкониятларини қабул қилишга ёрдам бериш.

3. "Умуртқа поғонаси деформацияси" типидagi ўспиринлар: Ташқи кўриниш билан боғлиқ хижолатлик, ўзини паст баҳолаш, қаддини тик тутишдаги қийинчиликлар туфайли ноқулайлик ҳисси, баъзан тортинчоқлик ва камгаплик.

- Ўз ташқи кўринишини қабул қилишга ва ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлашга қаратилган индивидуал ва гуруҳли машғулотлар ўтказиш.

- Қаддини тўғри тутишга ёрдам берувчи машқлар ва муолажалар билан бир қаторда психологик ёрдам кўрсатиш.

- Диққатни жисмоний нуқсонга эмас, балки шахсий фазилатлар ва қобилиятларга қаратишга ўргатиш.

- Ижодий фаолиятга (расм чизиш, ёзиш, мусиқа) жалб қилиш орқали ўз фикрларини ифода этишга имкон бериш.

Инклюзив таълим ва ижтимоий муҳит яратиш орқали уларнинг жамиятга интеграциялашувига ёрдам бериш. Ушбу таклиф ва тавсиялар таянч ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда уларга психологик ёрдам кўрсатишда амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Адабиётлар

1. Adler, A. The individual psychology of Alfred Adler: A stematic presentation in selections from his writings H. L. Ansbacher & R. R. Ansbacher, Eds.). New York: Harper & Row. p 26- 36

2. Ansbacher, H. L. (1971). Alfred Adler and humanistic psychology. Journal of Humanistic Psychology, 2, 53-63.

3. Авлаев О.У. Таянч ҳаракат аъзолари бузилган илк ўспиринларнинг типологик хусусиятлари// Мактаб ва ҳаёт журн. 2007. 25-31 б
4. Бутаева У.А/ Неситуативная ответственность как важный критерий зрелости// Проблемы современного образования, 35-40 12 2019
5. Butaeva U, Avlaev O, Abdumannotova N. Scientific and practical studies of psychological maturity of students //Journal of critical reviews. JCR 7 (12), 3063-3070 8 2020
6. Калинина Р.Р. 2010. Проблема личностной зрелости в педагогической деятельности. Вестник Псковского государственного университета, 11: 70-78.
7. Старовойтенко Е.Б.Жизненные отношения личности: модели психологического развития. Киев, 1992.

Adabiyot darslarida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish

Sabirova Nasiba Ergashevna

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi
Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasini
mudiri, professor, filologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: A.S.Pushkinning "Yevgeniy Onegin" she'riy romanini o'rganish mavzusi yuzasidan tavsiyalar berilgan. Muallif yashagan tarixiy davr va bu davr muammolarining asardagi tasviriga alohida to'xtalib o'tilgan. Asarning qisqacha mazmuni hamda darslikdagilarga qo'shimcha ravishda topshiriqlar berilgan. Asar tahlili yuzasidan zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ishlash misollar bilan tushuntirilgan. O'qituvchining shaxsiy ish tajribasidan yangi metod va mashqlar tavsiya etilgan.Asar va qahramonlari jahon adabiyoti hamda o'zbek adabiyotidagi ayrim obrazlarga qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: she'riy roman, kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash, kritik (tanqidiy) fikrlash, innovatsion,

Annotation: In this methodological recommendation, recommendations are given on the topic of studying A.S. Pushkin's poetic novel "Eugene Onegin" in the 10th grade of literature. The historical period in which the author lived and the problems of this period are depicted in the work. A brief summary of the work and assignments are given in addition to those in the textbook. Working on the basis of modern pedagogical technologies in relation to the analysis of the work is explained with examples. New methods and exercises are recommended from the personal work experience of the teacher. A comparative analysis of the works and characters of some images in Uzbek literature in world literature is also done.

Key words: poetic novel, collaboration, communicativeness, creative thinking, critical (critical) thinking, innovative,

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "...farzandlarimizda yoshlik chog'idan boshlab kitobga mehr qo'yish, mustaqil fikr yuritish, murakkab hayotiy vaziyatlarda to'g'ri javob topish ko'nikmasini shakllantirishimiz, buning uchun tegishli tashkiliy ishlarni amalga oshirishimiz darkor..." degan fikrlari

masalaning naqadar dolzarbligini yana bir bor ta'kidlaydi. Badiiy asar o'qishga qiziqish adabiyot darslaridan boshlanishi uchun asarlarni o'rganish va tahlil qilishning ahamiyati juda katta. Milliy o'quv dasturiga asoslangan yangi avlod darsliklarda 4K yondashuviga alohida ahamiyat berilgan. 4K yondashuvi o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi: Kollaboratsiya- bu jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantirish orqali hamkorlikda ishlash, samarali fikr almashish jarayoni. Kommunikativlik- savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali fikrni aniq, ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma'lumotni yetkazish paytida til vositalaridan unumli foydalanish. Kreativ fikrlash-innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'lish jarayoni. Kritik (tanqidiy) fikrlash- axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirish, muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashish va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantirish. Yangi innovatsion yondashuv natijasini o'quvchining dunyoqarashi, kreativ fikrlashi, nutqini sharoitga mos tarzda ifodalay olishida ko'rish mumkin bo'ladi. Innovatsion yondashuvni qo'llashdan asosiy maqsad o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Yangi 10-sinf adabiyot o'quv dasturida rus adabiyotining atoqli namoyandasi A.S.Pushkinning "Yevgeniy Onegin" she'riy romanini o'rganish jarayonida 4K modeli ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar dars samaradorligini oshirishga bevosita yordam beradi. Asarni o'rganishning 3-darsida metod va mashqlar ustida ishlanadi.

Kollaboratsiya. Asarni o'rganish jarayonida sinf o'quvchilari darajasi va saviyasidan kelib chiqib "FSMU" texnologiyasidan foydalanish ham samara beradi. Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda qo'llanilishi mumkin, chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazishga, ochiq holda bahslashishga, shu bilan qatorda o'quvchilarning, o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishda, qay darajada egallaganliklarini baholashga hamda bahslashish madaniyatiga o'rgatadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarini bayon etishga yordam beradi. Har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlar tarqatiladi:

F- fikringizni bayon eting.

S- fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M- ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring.

U- fikringizni umumlashtiring.

FSMU texnologiyasi

Fikr: Yevgeniy Onegin –samimiy inson, u dilidagi gaplarni Tatyananing qalbini jarohatlab bo'lsa-da bayon etadi, ehtimol, uni ayaydi.Uning pok sevgisiga ishonadi-yu, o'ziga ishonolmaydi.

Sabab: Onegin soxtalikdan jirkanadi, o'zi yashab turgan jamiyat hayotidan bezgan, lekin shu jamiyat qonun –qoidalari bilan yashashga mahkum.

Misol: Bo'lsaydi ilk xayol-u havas, Jami go'zalliklarga evaz –

Faqat sizni tanlardim, xolos....Etmoq kerak o'zni idora;

Sizni har kim tushunmas bizdek; G'amga yo'llar tajribasizlik”.

Umumlashtirish: Onegin o'zi yashab turgan jamiyatning ipsiz bog'langan tutquni, u bu iplarni uzolmaydi, uzishga harakat qilmaydi va oxir-oqibat baxtsizlikka yuz buradi. Qishloqda ko'rganiTatyana bo'lgan mubham tuyg'ular muhabbat ekanligini juda kech anglaydi.

“Svetofo” mashqi . Bu mashqni amalga oshirish uchun o'quvchilar soniga teng yashil, qizil va sariq kartochkalar bo'lisahi kerak. Oldindan mavzuga oid tezislari tayyorlanadi. Tezis bilan rozi bo'lgan o'quvchi yashil, rozi bo'lmagan-qizil, ikkilangan o'quvchi-sariq kartochkani yuqoriga ko'taradi.Tezis yuzasidan farqli fikrlar yuzasidan munozara kelib chiqadi.O'quvchilarga o'z fikrini asoslash taklif etiladi.

1-tezis: Onegin aqli, bilimdon, lekin xudbin shaxs.

2-tezis: Onegin Tatyana ni sevadi, biroq uning muhabbatini rad etadi, chunki u oila qursa, tez bu hayotdan bezishi oqibatida uni baxtsiz qilib qo'yishdan qo'rqadi.

Ushbu mashq o'quvchilarning mustaqil fikrini bilib olishga imkon beradi. O'quvchilarda o'z fikrini asoslash, o'z nuqtai nazarini himoya qilish asoslash qobiliyati rivojlanadi

Kritik (tanqidiy) fikrlash .“Qabul qildim, rad etdim” mashqi.

Bu mashq asarni o'rganib bo'lgandan so'ng tahlil jarayonida tashkil qilinadi. O'quvchi asar qahramonlaridan ibrat olish mumkin bo'lgan yoki saqlanish joiz bo'lgan jihatlariga to'xtalib o'tadi.

Qabul qildim	Rad etdim
Oneginga xos samimiyatni	Oneginga xos xudbinlikni
Tatyana ga xos vafodorlikni	Oneginga xos beqarorlikni

Kreativ fikrlash .“Taxayyul” mashqi. Mashq shartiga ko'ra o'quvchilarga asarni mantiqan davom ettirish topshiriladi. O'quvchilarga 2 mavzudan birini tanlash va yozish topshiriladi.

1.Onegin va Tatyananing qishloqdagi uchrashuvini eslang, Onegin qizning muhabbatini rad qilgan o'rindan sal oldinroqqa o'tib, asarni qayta yozishga urinib ko'ring. Onegin baxtli bo'la olarmikan?

2. Asarning davomini yozishga urinib ko'ring. Asar qahramonlari taqdiri baxtli yakun toparmikan.?

Kritik (tanqidiy) fikrlash.Bahs-munozara darsi

Asar matni ustida ishlab, muhokama jarayoni yakunlangach, asar yuzasidan bahs-munozara tashkil etiladi. Bu jarayonda quyidagi savollar ustida ishlanadi:

1. Asar yakunida sizda kanday kayfiyat paydo bo'ldi? Nega, buning sababchisi kim?

2. Asar yakunidagi Tatyanning harakatlariga qanday baho berasiz? Tatyana Oneginni sevganini tan olgan holda, uning muhabbatini rad etadi. Tatyana endi baxtli yashay oladimi? Onegin bilan ketish haqidagi fikrga qanday qaraysiz, axir Onegin Tatyanning birinchi va sof muhabbati edi-ku.

3. Qishloqdagi Tatyana va kibor jamiyat xonimi Tatyana. Onegin nega o'z muhabbati haqida ikkinchisiga so'zlamoqda? Oneginni tushunishga urinib ko'ring.

4. Tasavvur qiling. Sizda Tatyana maslahat berish imkoniyati bor. Eng so'nggi lahzalarda unga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Oneginiga-chi?

5. "Qaytar dunyo" iborasi Onegin taqdiriga qay darajada mos tushadi. Bu unga berilgan jazo (Tatyanning ko'z yoshlari, Yosh lenskiyning bevaqt xazon bo'lgan umri uchun) desak xato bo'lmaydimi?

Kollaboratsiya. "Qiyoslash" mashqi. Mashq guruhda ishlash asosida tashkil etiladi va mohiyati shundan iboratki, o'rganilgan adib ijodi asari yoki qahramonlarini jahon va o'zbek adabiyoti namunalari bilan qiyoslash va xulosa qilish. (O'quvchilar qiynalgan o'rinlarga yo'nalish berish, misollar topishga ko'maklashish, to'g'ri xulosalay olishiga yordamlashish maqsadga muvofiq.)

Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni" dostoni	A. Oripovning "Jannatga yo'l" dostoni	A.S. Pushkin «Yevgeniy Onegin»
Bosh qahramon Nazrul Islom o'z vatani ozodligi, mustaqilligi uchun kurashga otlangan chin vatanparvar, davr muammosini o'z vaqtida anglaydi, insonlarni ogohlikka chorlaydi, biroq...	Bosh qahramon Yigit shoir edi. Biroq jannatga ikki paysa savobi yetmay e'tiroz bildirganida Alloh bergan iste'dodidan unumli foydalana olmagan, ya'ni xalq dardini kuylay olmaganini aytganlarida so'zsiz tan oladi.	Adabiy tanqidchi Vissarion Belinskiy bu asarni «rus tarixining ensiklopediyasi» deb ataydi. "Yevgeniy Onegin" romani syujeti uchun muhabbat mavzusi asos bo'lib xizmat qilsa ham Pushkin unda jamiyat muammolarini tasvirlaydi. Romanda oddiy kundalik muammolarga to'la qishloq dvoryanlarining zerikarli va poytaxt aslzodalarining mazmunsiz hayoti aks ettirilgan.
<p>Shoirlik –bu shirin jondan kechmakdir, limmo-lim fidolik mayin ichmakdir.</p> <p>Bu satrlar Erkin Vohidovning ustoz shoir Mirtemir xotirasiga bag'ishlangan she'ridan olingan. Lekin ular, ayni paytda, jamiki shoirlarning asl mohiyatini, shoirlikning mohiyatini ochishga safarbar etiladi. Shirin jondan faqat so'z, ohang, bo'yoq, mavzu topish uchungina kechilmaydi. Balki birinchi navbatda xalq manfaatini himoya qilish, ulug' g'oyalarga, adolat va haqiqatga qalqon bo'lish uchun kechiladi.</p>		

“Qiyoslash” mashqi

Pushkin “Yevgeniy Onegin” she’riy romani	Alber Kamyu “Begona” qissasi	O’tkir Hoshimov “Bahor qaytmaydi” qissasi
Onegin	Merso	Alimardon To’rayev
Nima uchun Onegin jamiyatda ortiqcha odam? uzoq muddatli munosabatlarni o’rnatishga qodir emas, chunki bu uni tezda zeriktirdilar. Qishloqi qo’shnilar bilan muloqot qilishni xohlamaydi, yolg’izlikni afzal ko’radi. Shaharda esa Onegin o’ziga yoqmagan jamiyatda ularga yoqish uchun harakat qilib, yashashga majbur, qaysidir ma’noda mahkum.	Merso esa odamlar tomonidan o’ylab topilgan qoidalarga bo’sunmagani uchun jamiyatdan “begona” ga aylanadi. Mersoni bir begunohni behosdan otib qo’ygani uchun emas, qoidalarga rioya qilmay yashagani uchun o’limga hukm qiladilar	Alimardon juda iste’dodli, o’z do’stining muhabbatini tortib olib, unga xiyonat bilan muhabbatiga erishadi. Ammo bularning hech birining qadriga yetmaydi, oxir-oqubati shon-shuhratidan ham, oilasidan ham ayrilib, el nazaridan qolib, o’zini o’zi, yolg’izlikka mahkum etadi. Achinarlisi shundaki, unga hukmni adolatli sudya emas, o’zi o’qiydi.
Xulosa: Shoir aytganidek “Taqdirni qo’l bilan yaratatur inson”. Inson o’z hayot yo’lini o’zi belgilash, qaysi yo’ldan yurishni tanlash imkoniyatiga ega, faqat bu yo’l adog’i rohat-farog’atmi yoki cheksiz g’am-anduh, bu uning o’z amallariga bog’liq ekan.		

Asarning Ikkinchi bobi qabr tasviri va o’lim haqidagi munozaralar bilanyakunlanadi. Muallif hamma narsa ikkinchi bobdagidek baxtli bo’lmasligidan ogohlantiribgina qolmay, qahramonlarga: hayotni qadrlang, hali yoshsiz, do’stlar qadriga yeting, bu baxtning har bir lahzasini qadrlang, o’zgalar fikri uchun o’zligingizni qurbon qilmang deb aytayotgandek tuyuladi. Kasal bo’lganimizda sog’lik, kambag’allashganimizda boylik, keksayganimizda yoshlik qadriga yetganimiz kabi biz o’zimiz uchun aziz insonlarni vaqtida qadrlay olmaymiz, afsuski, ba’zan juda kech bo’ladi. Asar qanchalik chuqur tahlil qilinsa, yozuvchining aytmoqchi bo’lgan gapi oydinlasha boradi. Asarni tahlil qilish jarayonida qahramonlar taqdiri, kechinmalari, tuyg’ularini tushunishga urinish orqali o’quvchilarda darddoshlik hissi shakllantiriladi. Bugungi muvaffaqiyat-kechagi xatolar samarasi. Qahramon taqdiri misolida kecha va bugunni tahlil qila olgan o’quvchi hayotiy vaziyatlarda hayotiy savollarga hayotiy javob, munosib javob, to’g’ri javob topa olishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh.M.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz.-T,:O’zbekiston,2017.
2. Adabiyot.Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik.yangi nashr.Toshkent.2022.

3. Naim Karimov. Tarjima san'ati va jahon adabiyoti. "Jahon adabiyoti" jurnali, 2017-yil, 10-son.
4. Akram Uzoqov "Mustaqil davlatlar hamdo'stligi xalqlari adabiyoti" (Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, 2007) o'quv qo'llanmasi.
5. Gulasal Qodirova «Yevgeniy Onegin» – boy berilgan muhabbat, tahqirlangan hislar haqida asar. Kun.uz
6. Aniq va tabiiy fanlar ta'limi jarayonida qo'llanadigan interfaol metodlar. RTM. Toshkent. 2016.
7. Erkin Vohidov: "She'riyat — mehr demakdir" (1988). Suhbatdosh Naim Karimov "Sharq yulduzi" jurnali, 1988 yil, 1-son

Aqli zaif bolalar oliy nerv faoliyatining xususiyatlari

Arifxodjayev G'ulom Sayyorovich
JDPU Maxsus pedagogika kafedrasida
tibbiyot fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqolada intellektual rivojlanishida kamchiligi bor bolalarning oliy nerv xususiyatlarida ikkinchi signallar sistemasining roli, aktiv tormozlantiruvchi jarayon ustuvor darajada susaygan, bo'shashgan, impulsiv, tormozlanish jarayoni sekinlashgan, intellectual yuklamaga o'ta toliquvchan bo'lishi haqidagi tahlillar bayon qilingan.

Kalit so'zlar. Aqli zaif bolalar, aktiv tormozlantiruvchi, miya qobig'i, qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari, sust bo'shashgan, impulsiv, tormozlanish jarayoni, sekinlashgan, intellektual yuklama, o'ta toliquvchan.

Abstract: The article describes the analysis of the role of the second signaling system in the higher nervous properties of children with intellectual developmental disabilities, the active inhibitory process is predominantly weakened, relaxed, impulsive, the inhibition process is slowed down, and the child is overly fatigued by intellectual load.

Keywords. Mentally retarded children, active inhibitory, cerebral cortex, excitation and inhibition processes, weakly relaxed, impulsive, the inhibition process, slowed down, intellectual load, overly fatigued.

M. S. Pevner va V. I. Lubovskiy kabi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, aqli zaif bolalar oliy nerv faoliyati xususiyatlarining mo'rtligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Xususan, barcha aqli zaif bolalar oliy nerv faoliyatida aniq ko'zga tashlanadigan xususiyat bu birinchi va ikkinchi signallar sistemasining o'zaro ta'siri buzilishi hisoblanadi. Bu buzilish ikkinchi signallar sistemasi rivojlanmaganligi bilan bog'liqdir. A.R. Luriya hodimlari va shogirdlari bilan normal va aqli zaif bolalarda yangi shartli bog'lanishlarni amalga oshirishda ikkinchi signallar sistemasining roli ta'limiga bag'ishlagan bir qator qiziqarli

ekperemintal tadqiqotlarni amalga oshirgan. Bolalarga murakkabligi jihatidan xilma-xil bo'lgan topshiriqlar bajartirilib, ularni og'zaki va ko'rgazmali ko'rsatma bo'yicha turli ko'nikma-malakalarga o'rgatishgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif bolalar idroki og'zaki ko'rsatmalardan ko'ra, ko'proq ko'rgazmalilikga moyil bo'lgan, chunki og'zaki ko'rsatmalar yangi murakkab holatlarda moslashish, mo'ljal olishda yetarli amaliy yordam beraolmaydi. (normal bolalarga so'zni belgilovchilik va boshqaruvchilik roli erta boshlanadi). Shunday qilib aqli zaif bolalarga xos belgilar: qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuchsizligi (zaifligi), ularning mo'rtligi, himoyalovchi tormozlanishga tez-tez moyilligi va ikkinchi signallar sistemasining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Oliy nerv faoliyatining xususiyatlari nuqtai nazaridan, yordamchi maktab o'quvchilarini uchta asosiy turga ajratish mumkin. Birinchi turga qo'zg'aluvchi jarayoni sustlashgan bolalar mansub bo'lib, bu eng ko'p tarqalgan turidir. Bunday bolalar bo'shashgan, sekin harakatlanuvchan, barcha yangiliklarni o'zlashtirishi yomon bo'lib, zo'rg'a o'qishadi. Lekin, oqibatda qoniqarli natijalarga erishishadi. Yangi ko'nikma-malaka bunday bolalarda juda sekin shakllanadi. Agar biror-bir ko'nikma yoki odat o'zlashtirilsa, zarur bo'lganda ularni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham to'g'ri bo'lmagan ko'nikmalarni o'zlashtirishiga yo'l qo'ymasdan, doimo ijobiy ko'nikmalar o'zlashtirishini nazorat qilish kerak. Bu guruhga mansub bo'lgan bolalarda mustaqil intilish va tashabbus juda kam bo'lsa-da, ularni o'rgatish va tarbiyalash ikkinchi tur bolalarga nisbatan ancha yengil.

Ikkinchi turga mansub bo'lgan bolalarda aktiv tormozlantiruvchi jarayon ustuvor darajada susaygan bo'ladi. Bunday bolalar kam uchraydi, lekin ommadan ajralib turadi. Ular barcha sodir bo'layotgan narsalarga tezda munosabat bildirishadi, o'ylamasdan javob berishadi va harakat qilishadi. Shunday holatlar bo'ladiki, o'qib olgan narsalari bo'yicha to'g'ri javob bera boshlashadi va undan keyin o'z javoblariga darsga ta'luqli bo'lmagan biror narsani qo'shib qo'yishadi. Ular biror bir rasmni ko'rganda birinchi tasodifiy ta'asurotga asosan uning mazmunini xato talqin qilishadi. Agar o'qituvchi sinfga savol bersa, savolning mohiyatini tushunmasdan, qollarini ko'tarib qandaydir javobni baqirib aytishadi.

O'z javoblariga tanqidiy yondoshmaydi. Biroq, xatolari ko'rsatilganda yoki ularni to'xtatib, yaxshilab o'ylab ko'rishni talab etsangiz, ular hech bir qiyinchiliksiz to'g'ri javobni topa olishadi. Ularning fikrlashi, harakatlaridagi xato va noaniqliklar ichki tormozlanish faolligining sustligi, shartli bog'lanishlarni differensirovka qilishning qiyinligi bilan bog'liq.

Uchinchi turga mansub bo'lgan bolalarda himoyalovchi tormozlanishga moyillik yuqoridir. Bunday holat birinchi va ikkinchi turga mansub bo'lgan bolalarda ham kuzatiladi. Biroq uchinchi turga mansub bo'lgan bolalarda himoyalovchi tormozlanish holati miya qobig'ini <uchuvchi> ko'rinishidagi

fazaviy holatida aqliy ish qobiliyatiga layoqatsizlikning umumiy ko'rinishida asosiy rol o'ynaydi.

Yuzaki tanishishda bunday bolalar aqilli, tushunuvchan, yangi materiallarni yengil o'zlashtiruvchan degan ta'surotni qoldiradi. Ularning bilish faoliyatining buzilganligi, oddiy o'quv yuklamalarini bajarish jarayonida namoyon bo'ladi. Bir darsning o'zida o'quvchi o'qituvchiga quloq soladi va tushunadi yoki umuman tushunmaydi. Natijada o'quvchilar sistemali bilimga ega bo'lishmaydi.

Shunday holatlar bo'ladiki, ular o'zlarini yo'qotib qo'yishadi va yaxshi o'zlashtirilgan darslarini tiklashga urinishda to'g'ri javobni topa olishmaydi. Bunday esdan chiqarish ko'pincha doskaga chaqirgan vaqtda himoyalovchi tormozlanish holati tufayli sodir bo'ladi. Shunday qilib, amaliy tajriba uch turga mansub bolalarni ajratish imkoniyatini vujudga keltirgan: a) sust bo'shshagan b) impulsiv, tormozlanish jarayoni sekinlashgan c) intellektual yuklamaga o'ta toliquvchan.

Birinchi ikkita turi turli xil nomda va turli xil patofiziologik tushuntirishlar orqali ko'p marta tushuntirilgan va psixopatologiya hamda oligofrenopedagogika umumiy tarzda qabul qilingan (e'tirof etilgan). Ko'plab mualliflar oligofrenlarni "qo'zg'aluvchan", "o'ta qo'zg'aluvchan"ligini, ya'ni mo'rtligini ta'kidlashgan.

M.S. Pevznerni oligofren turlariga bag'ishlangan ishida bolalarning bu ikki turi haqida ma'lumot berilgan. Nerv jarayonlarining o'ta toliquvchanligi sababli yordamchi maktab dasturini yomon o'zlashtiruvchi uchinchi tur bolalarini alohida ajratilishining asosiy sababi quyidagilar bilan belgilanadi:

Birinchidan, bunday turdagi bolalarni oligofrenlar orasidan ko'ra bosh miya kasalligiga ega bo'lgan bolalar orasida o'qish davrida ko'proq uchratish mumkin. Yordamchi maktablarda bunday bolalar kam emas. Ikkinchidan, aqli zaif bolalar psixikasining eng muhim xususiyati bo'lgan yuqori darajada toliquvchanlik turiga mansub bo'lgan bolalarni aniqlash ko'nikmasiga ega bo'lish yoki bu holat namoyon bo'lishini seza olish, o'qituvchi uchun muhim amaliy ahamiyatga egadir. Shuningdek, bu turlarga mansub bo'lmagan aqli zaif bolalar bor. Bundan tashqari, turlar aralash bo'lishi ham mumkin. Aqli zaiflikning turlari Pevzner M. S. tomonidan har tomonlama mukammal ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar

Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк Текст. / Л. С. Выготский. М., 1967. - 93 с.
Леонтьев, В. Г. Психологические механизмы мотивации Текст./ В. Г. Леонтьев. Новосибирск: Изд. НГПИ, 1992. — 216 с.

Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний дошкольный возраст: Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии.–М.: 2018

1. Kenneth E. Clow. Interactive Distance Learning: Impact on Student Course Evaluations// journal of Marketing Education 8/1/99, Vol. 21 (Number 2), p 97-105. L.

2. Pevzner M. S. Klinicheskaya xarakteristika detey oligofrenov, obuchayushixsya vovspomogatelnyy shkole.V sb:Uchebno-vospitatelnaya rabota vspetsialnix shkoloх, vip.2.,1956 y.

Ta 'limda inklyuziya va ehtiyojlarga asoslangan differensial yondashuv masalalari

Mavjuda Tilakova

Jizzax viloyat Pedagogik mahorat markazi

“Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari” kafedra mudiri. p.f.f.d. (PhD) dotsent

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv madaniyatni shakllantirish, targ'ib qilish, inklyuziv-madaniy maydonni vujudga keltirish, jamiyatning har bir a'zosida inklyuziv dunyoqarashni tarkib toptirish zaruriyatini kuchaytirish; i

nklyuziya faqat salomatligida muammosi bor shaxslarga xos tushuncha emas, balki, boshqa millat vakillariga nisbatan qo'llaniladigan madaniyatni anglatuvchi jarayon ekanligi haqida gap boradi.

Аннотация: Статье подчеркивается необходимость формирования, продвижения инклюзивной культуры, создания инклюзивно-культурного пространства, формирования инклюзивного мировоззрения у каждого члена общества. Инклюзия-это не просто понятие, специфичное для людей с проблемами со здоровьем, это термин, относящийся к культуре, применяемой к людям других национальностей.

Abstract: The article reinforces the need to form, promote an inclusive culture, to create an inclusive-cultural space, to make up an inclusive worldview in each member of society. Inclusion is not just a concept specific to individuals who have a problem in their health, but a term that refers to a culture that applies to people of other nationalities.

Kalit so'zlar: ta'limda inklyuziya, inklyuziv madaniyatni rivojlantirish, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar, sog'lom bolalar bilan birgalikda o'zaro faoliyat ko'rsatish.

Ключевые слова: инклюзивность в образовании, развитие инклюзивной культуры, дети с особыми потребностями, совместное взаимодействие со здоровыми детьми.

Keywords: inclusion in education, the development of an inclusive culture, children with special needs, joint interaction with healthy children

Tinglovchilarning kasbiy malaka oshirish tizimida inklyuziv ta'limga metodik tayyorligi masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Chunki inklyuziv ta'lim - bu barcha o'quvchilar, shu jumladan nogironligi bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki boshqa ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarni birgalikda

o'qitishni ko'zda tutadi. Jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish, diskriminatsiyani kamaytirish va har bir bolaning ta'lim olishida teng imkoniyatlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchilar inklyuziv muhitda ishlash uslublarini bilishi, turli ehtoyijga ega bo'lgan o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda yondashuvni amalga oshirish ko'nikmasiga ega bo'lishi, shuningdek, o'quv rejalari va darsliklarni moslashtirish bo'yicha bilimga ega bo'lishlari talab etiladi. Barcha ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagoglarning inklyuziv ta'lim bo'yicha metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun kasbiy malaka oshirish tizimida tinglovchilarning inklyuziv ta'limga metodik tayyorligini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Tinglovchilarni kasbiy malaka oshirish tizimida inklyuziv ta'limga metodik tayyorgarligini rivojlantirish muammosi "inklyuziv", "inklyuziv ta'lim" tushunchalarining mohiyati va mazmunini, shuningdek, integratsiyalashgan va inklyuziv ta'lim o'rtasidagi munosabatlarni ochib berishni talab qiladi. Inklyuziv ta'lim, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalar o'zlarining odatiy rivojlanayotgan tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishlari jamiyatning "maxsus" ta'limga bo'lgan munosabatini belgilaydigan inklyuziv ta'lim tamoyillari, yondashuvlari va qadriyatlarini o'qituvchilar tomonidan qabul qilinishiga asoslanadi.

Xalqaro maydonda inklyuziv ta'limni joriy etish maqsadida xalqaro huquq normalari, jumladan, BMTning 1989 yilgi "Bolalar huquqlari to'g'risida Konvensiya"si, Dakar Deklaratsiyasi, Salamanka bayonoti va Ish rejasi (1994yil) kabilarda o'z aksini topgan.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori (2020-yil 13-oktabr), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi 638-son qarorida (2021-yil 12-oktabr) hamda 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasida ko'rsatib o'tilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrdagi 638-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida inklyuziv ta'limning maqsadi va vazifalari belgilab o'tilgan. Unga ko'ra, inklyuziv ta'limning maqsadi — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda

to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

Umumta'lim maktablarida alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatilishi belgilab qo'yilgan. [Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrdagi 638-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108 va "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son hamda 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son Qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida, shuningdek, pedagog kadrlarning malakasini oshirishning ilg'or va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tadbiiq etish yo'li bilan xalq ta'limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo'lib, zamonaviy talablar asosida xalq ta'limi muassasalari pedagog kadrlari malakasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda pedagog xodimlarning kasbiy kompetentligini muntazam oshirishni nazarda tutadi.

Inklyuziv ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish;

jamoatchilik hamda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish;

ta'lim jarayonida sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish;

barcha o'quvchilar uchun davlat ta'lim standartlariga muvofiq umumiy o'rta ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish;

o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko'nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya metod va vositalarini qo'llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni sog'lom bolalar qatori ta'lim olishiga, jamiyatning faol a'zosi bo'lishiga, shuningdek, har bir o'quvchining salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratadi. Ta'lim jarayonida tenglik va adolatga erishiladi. Jamiyatda bag'rikenglik, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlari mustahkamlanadi.

Nogiron bolalarni ta'limga kiritish g'oyalarini amalga oshirish maxsus ta'limning rolini istisno qilmaydi, balki o'zgartiradi. A.Dyson ta'kidlaganidek, inklyuziya g'oyasi asos bo'lgan ijtimoiy model doirasida maxsus ta'limning roli jamiyatning ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli a'zolarini qo'llab-quvvatlash va ularni yanada chetga surib qo'yish usullarini takomillashtirish usuli sifatida ko'rish mumkin. Zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida nafaqat o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, balki alohida yordamga muhtoj bolalar va ularning ota-onalari pedagogga yordam berishi zarur. O'qituvchilarning ta'lim-tarbiya ishlarini rejalashtirishda individual ehtiyojlarni hisobga olishida duch keladigan muammoli vaziyatlarni yanada chigallatirmasligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr. (<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/>)
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. Lex.uz.
3. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasi (UNCPRD) 2006-yil 13-dekabr.
4. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi. (<https://lex.uz/docs/-5044711>)
5. Б.Сиддиков. Социально-философские аспекты формирования интеллектуальной культуры молодёжи. Theoretical & Applied Science, 61-66.
6. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika. Darslik
7. M.A.Tilakova "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirishning pedagogik masalalari". O'quv qo'llanma. Toshkent 2023-y.

Talimda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik va psixologik yordam masalalari

Z.M. Mamatqulova.

Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi "Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari" kafedrasida dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik va psixologik yordam masalalari yoritilgan. Unda vatanparvarlik tarbiyasining mazmun-mohiyati, maqsadi hamda bu borada o'qituvchi va psixologlarning hamkorlikdagi faoliyati muhim o'rin tutishi ta'kidlangan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim muassasalarida vatanparvarlik ruhini shakllantirishda qo'llanilayotgan samarali pedagogik metodlar va psixologik yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqotda o'quvchilar ongida Vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash, va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik yondashuvning o'rnini ochib berilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, tarbiya, ta'lim, pedagogik yordam, psixologik yordam, ma'naviy tarbiya, fuqarolik pozitsiyasi, shaxs rivoji, milliy qadriyatlar, motivatsiya

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы педагогической и психологической поддержки в процессе воспитания учащихся в духе патриотизма. Раскрывается сущность и цель патриотического воспитания, подчёркивается важность совместной деятельности педагогов и психологов в этом направлении. Также анализируются эффективные педагогические методы и психологические подходы, применяемые в современных образовательных учреждениях для формирования патриотического духа у школьников. В исследовании подчёркивается значение педагогико-психологического подхода в процессе повышения любви к Родине, уважения к национальным ценностям и формирования гражданской ответственности у учащихся.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, образование, педагогическая помощь, психологическая поддержка, нравственное воспитание, гражданская позиция, развитие личности, национальные ценности, мотивация

Annotation. This article explores the issues of pedagogical and psychological support in fostering a spirit of patriotism among students within the educational process. It reveals the essence and purpose of patriotic education and emphasizes the importance of collaboration between teachers and psychologists in this regard. The article analyzes effective pedagogical methods and psychological approaches used in modern educational institutions to instill a sense of patriotism in students. The study highlights the role of pedagogical and psychological approaches in enhancing students' love for their homeland, respect for national values, and development of civic responsibility.

Keywords: patriotism, education, upbringing, pedagogical support, psychological assistance, moral education, civic position, personality development, national values, motivation

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

"Bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak".

Sh.Mirziyoyev.

O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat, el-yurtimizga sadoqat, mard, jasur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kunda ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda maktabning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarining o'rne juda ham muhim sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ma'naviyat va milliy qadriyatlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rne haqida ko'p bora ta'kidlagan. Uning bu boradagi fikrlari xalqimizning ma'naviy yuksalishiga, yoshlarga, ta'lim-tarbiyaga, milliy va madaniy merosni asrab-avaylashga alohida e'tibor qaratilganligini ko'rsatadi. Ma'naviyatsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi bilan birga ma'naviy yuksalishi ham muhimdir. Bugungi kunda xalqimizni ulug' maqsadlarga yetaklashda, ayniqsa, yosh avlodni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda ma'naviyatning o'rne beqiyosdir. Bugungi kunn yoshlari zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga ega bo'lishi bilan birga, milliy qadriyatlarimizga sodiq bo'lib voyaga yetishlari lozim. Yoshlarga nafaqat zamonaviy bilimlarni berish, balki ularning ma'naviy dunyosini boyitish – bugungi kun ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarining asosiy vazifasidir. Hamma zamonlarda ham har qanday davlatlar milliy madaniyat va qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishni davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilaganlar. Milliy qadriyatlarimizni, ma'naviy boyliklarimizni asrash, ularni yosh avlodga yetkazish bizning burchimizdir. Bu, avvalo, xalqimizning o'zligiga, birdamligiga xizmat qiladi. Agar biz yoshlarimizning ongida milliy g'urur, o'zlikni anglash, vatanparvarlik va ma'naviyatni tarbiyalay olsak, ularni har qanday yot g'oyalardan himoya qila olamiz. Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishishda, o'sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama yetuk, bilimli, yuksak ma'naviyatli, barkamol, vatanparvar shaxslar bo'lib voyaga yetishini ta'minlashda rahbar va pedagog xodimlarning yuqori ilmiy metodik bilimlarga, yuksak mahoratga ega bo'lishi bugungi kunning eng asosiy talabidir.

Bugungi kunda jamiyatda ma'naviy-axloqiy tarbiya, xususan, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zero, vatanparvarlik — millatning tayanchi, yurtning kelajagini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yoshlarda Vatanga muhabbat, sadoqat, mas'uliyat tuyg'ularini shakllantirish ularning barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishida muhim o'rin tutadi.

Ta'lim muassasalarida mazkur vazifani amalga oshirishda nafaqat o'qituvchilar, balki psixologlar ham faol ishtirok etishi talab etiladi. Pedagogik

usullar va psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda Vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglash kabi fazilatlarni shakllantirish mumkin. Talimda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik va psixologik yordam masalalarida quyidagi tavsiyalardan foydalanishingiz mumkin:

1. Vatanparvarlik tushunchasining ta'rifi va ahamiyati;
2. O'quvchi shaxsini shakllantirishda vatanparvarlik tarbiyasining o'rni;
3. Pedagogik nuqtai nazardan:

O'qituvchining faoliyatida vatanparvarlik tarbiyasi usullari (suhbat, mashg'ulot, musobaqa, loyihalar, tajriba almashinuvi va h.k.);

Darslarda milliy qadriyatlar, tarix, madaniyat va san'atni o'rgatish orqali tarbiya ta'siri,

Ijtimoiy faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda maktabning roli.

Psixologik nuqtai nazardan

O'quvchilarda Vatanga muhabbatni shakllantiruvchi psixologik omillar,

Yoshga xos ravishda tarbiya usullarini moslashtirish,

Psixologning individual va guruh bilan ishlash usullari,

Vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantiruvchi emotsional va motivatsion yondashuvlar.

Vatanparvarlik tarbiyasida pedagog va psixologning hamkorligi muhimligi;

O'quvchi shaxsini har tomonlama barkamol tarbiyalash uchun tarbiya jarayonini har tomonlama yondashish zarurligi,

Ta'lim muassasalarida vatanparvarlikni shakllantirishga qaratilgan loyihalar va tadbirlarni ko'paytirish.

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmaydi. Shu sababli quyidagi amaliy tadbirlarni tashkil qilish muhimdir: maktab ichida vatanparvarlik burchaklarini yaratish. "Mening Vatanim – mening faxrim" mavzusida insholar tanlovini tashkil etish. Harbiy qismlar va muzeylarga ekskursiyalar uyushtirish. Maktab kutubxonasida vatanparvarlikka oid kitoblar targ'iboti. Sport va jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarini yo'lga qo'yish.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari – o'quvchilarda Vatanga muhabbat va sadoqat ruhini shakllantirishda muhim shaxsdir. U yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalash, ular qalbida fidoyilik va g'urur hissini uyg'otish uchun samarali ish olib borishi lozim. Chunki vatanparvar yoshlar mustahkam davlatning tayanchidir!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'oziyev. E.G'. Umumiy psixologiya. "O'zbekiston FMJ". Toshkent, 2010.
2. Abdukurimov A.X. — Vatanparvarlik tarbiyasining nazariy va amaliy asoslari. -T.: 2015.
3. Qodirov M. — Ta'limda tarbiya masalalari. -T.: 2018.
4. Abdullaeva Z. — Psixologiyada tarbiya va shaxs shakllanishi. -T.: 2019.

Oila – jamiyatning ajralmas bo‘lagi bo‘lib, biror bir xalq, millat yoki jamiyat yo‘qki, u o‘zining rivojlanish tarixida va taraqqiyot istiqbolini belgilashda oila va uning atrofidagi muammolarni, qadriyatlarini inobatga olmagan bo‘lsa. Har qanday istiqbol oilaning manfaatlaridan ayro tasavvur qilinmaydi. Xuddi shunday, mamlakatimizda ham oila va uning mustahkamligi masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi¹.

Ko‘pgina tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, to‘liq bo‘lmagan, ya‘ni noto‘liq oilada bola tarbiyalashning hayoti va shartlari aniq xususiyatlarga ega va to‘liq oiladagi bolaning hayotidan sezilarli darajada farq qiladi. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat tufayli yuzaga kelgan salbiy jarayonlar, ayniqsa, noto‘liq oilalar farzandlarini tarbiyalashda yaqqol namoyon bo‘ladi. Yolg‘iz ota-onalar duch keladigan moliyaviy qiyinchiliklardan tashqari, ona bir vaqtning o‘zida ikkala – onalik va otalik pozitsiyasini anglay olmaydi. Ota-onalarning ajralishi, bunday oilalardagi beqaror, ziddiyatli munosabatlar uslubi erta sotsializatsiya sharoitlarini buzadi, neyropsixiatrik kasalliklarning sababi, antisotsial xatti-harakatlar uchun xavf omili, shaxsiy deformatsiya, bolaning ijtimoiy muhit bilan munosabatlari muammolariga hissa qo‘shadi.

Bolani ona tarbiyalagan oila shu qadar odatiy holga aylanib qolganki, bugungi kunda psixologlar va sotsiologlar “to‘liq bo‘lmagan oila” haqoratli atamasidan qochishga harakat qilib, uni siyosiy jihatdan to‘g‘ri “noan‘naviy” yoki “noto‘liq” nomi bilan almashtirdilar.

Bugungi kunda bolalarni otasiz tarbiyalayotgan onalar o‘ziga xos ijtimoiy me‘yorga aylandi. Ehtimol, “yolg‘iz onalar” atamasi turli mamlakatlarda noaniq qabul qilinadi. Misol uchun, buyuk Britaniyada, shuningdek, Rossiyada ham bu atama, bitta farzand ko‘rgan va yolg‘iz o‘zi uni katta qilayotgan, hech qachon turmushga chiqmagan ayollar toifasiga qo‘llanilar ekan.

Shu bilan birga, turmush qurmagan va yolg‘iz farzand tarbiyalayotgan ayollarni o‘z ichiga olgan “yolg‘iz ona” tushunchasi bilan bir qatorda, bolalar umuman ota-onasiz, bobo va buvilar yoki boshqa qarindoshlar bilan yashaydigan to‘liq bo‘lmagan oilalar ham mavjud. Qoida tariqasida, oxirgi holat bolalar uchun yanada noqulayroqdir. Sababi bunday bolalar ota-onasi bilan birga yashagan oilasining to‘liq parchalanishi (ikkala – ota-onaning o‘limi, ularning ajralib ketishlari va boshqa oila qurishlari natijasida farzandlar arosat oraliqda qolib ketishlari va yoki ajrashib ketgan, bolasi onasi qo‘lida qolib ketgan, keyinchalik onaning o‘limi) yoki yolg‘iz ota, yo onaning ota-onalik huquqidan mahrum qilinishlari, yolg‘iz onalar yoki otalarning o‘zlari farzandlarini tarbiyalashni xohlamasliklari bilan bog‘liq va ularni tarbiyalash uchun boshqa farzandtalab ota-onalarga topshirilishi natijasida bola oilasidan butunlay ajralib qolganligidan turli noqulay sharoitlar kelib chiqishi mumkin.

Noto‘liq oilaning muammosi shundaki, bola bo‘lmagan odamda ko‘pincha ota-onaning faqat bitta roli bor: jazolash yoki rag‘batlantirish. To‘liq bo‘lmagan

¹ Каримова Васи́ла Маманосировна, Файи́бова Наргиза Ано́рбаевна. Оила психологияси. Тошк. – 2022. 3-б.

oiladagi bolalar yerkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarni kuzata olmagani uchun ular bu munosabatlarning yaxlit modeliga ega bo'lmasdan o'sadi. Kelajakda ular uchun o'z munosabatlarini o'rnatish yanada muammoli bo'ladi.

Noto'liq oilada ta'lim olish imkoniyatlari ham cheklangan, bolalarni nazorat qilish qiyin, otaning yo'qligi bolalarni oilaviy munosabatlarning turli xil variantlari bilan tanishish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bu kelajakda taqlid qilinishi mumkin bo'lgan kattalar jinsiy xulq-atvorining yetishmasligi bilan bog'liq. Namuna sifatida obro'li otaning misolidan foydalanib, o'g'il bolalar erkak shaxsini shakllantiradilar. Qizlarning otasi bilan aloqasi erkak qiyofasini shakllantirishga yordam beradi. Otasi yo'q qiz bola eng yaqin misolda erkak xatti-harakatlarining o'ziga xos xususiyatlarini kuzatish imkoniyatiga ega emas va beixtiyor u o'z tasavvuridagi erkak xususiyatlarini qabul qiladi. Va qiz uchun bu vaziyatda ona o'zining onalik rolini va yo'q otaning rolini birlashtirishga majbur bo'ladi. Otasi yo'q oilada erkakning qiyofasi buzilgan bo'lib chiqadi – qashshoqlashgan yoki aksincha, idealizatsiya qilingan. Bu keyinchalik erkak bilan shaxsiy munosabatlarni soddalashtirishga yoki yengib bo'lmaydigan qiyinchiliklarga olib keladi. Noto'liq oilalar qiz farzandlari, to'liq oilalar qizlaridan farqli o'laroq, qo'zg'aluvchanlik, itoatkorlik, yumshoqlik, sezgirlik, depressiya, tashvish kabi biroz aniqroq fazilatlarga ega, ular kamroq beparvo. Ular ko'pincha oilaviy vaziyatda katta norozilikni namoyon etadilar. Ular o'zlarini odamovi, agressiv va behalovat tutadilar.

Olimlar ajralishdan keyin bolalarda kognitiv munosabatlarning pasayishini, akademik ko'rsatkichlarning pastligini va yutuqlarga intilishning zaif ifodasini qayd etishadi.

Noto'liq oilada o'smir deyarli e'tibordan chetda qoladi va shuning uchun unga salbiy misollar ta'sir qiladi. Noto'liq oilada aniq kun tartibining yetishmasligi, bolalarning tartibsiz, beparvo bo'lishiga olib keladi. Ba'zi xarakter xususiyatlarining paydo bo'lishiga bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olmaslik ham ta'sir qiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, oila a'zolari qizlarda xarakter xususiyatlarining paydo bo'lishiga har doim ham o'z vaqtida munosabat bildirmaydilar, bu ularning kamchiliklari. Ayni paytda, siz ular bilan kurashishni qanchalik tez boshlasangiz, ularni yo'q qilish osonroq bo'ladi.

Qizlarning xarakteridagi kamchiliklarni ortiqcha baholash yoki kam baholash ularning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shunday qilib, to'liq bo'lmagan oilalarning ayrim vakillari o'ta injiqlik yoki intizomsizlikni, o'smirlarning vazminligini ularning asabiyligi bilan tushuntirishga moyildirlar. Bu holat qizlarda ushbu kamchiliklarning kuchayishiga va ruxsat berish tuyg'usining paydo bo'lishiga yordam beradi. Ko'pincha ular to'g'ridan-to'g'ri e'tiroz bildirishadi: "Menga tegmang – men asabiyman!".

Ko'pincha qizlarning o'zlari o'zlarining fe'l-atvor xususiyatlarini noto'g'ri baholaydilar, Iroda uchun o'jarlik, rostgo'ylik va jasorat uchun, to'g'rilik uchun qo'pollik, mag'rurlik va o'z-o'zini hurmat qilish uchun takabburlik kabi. Ba'zilar hatto xarakterining kamchiliklarini anglab, ulardan xalos bo'lishni xohlamaydilar.

Xarakterdagi kamchiliklar inson xatti-harakatlarining doimiy salbiy shakllaridir. Shuning uchun, o'spirin qiz xarakterining kamchiliklari haqida gapirishdan oldin, o'tgan vaziyatlardan kelib chiqadigan epizodiklikka emas, balki ularning barqarorligiga ishonch hosil qilish kerak. Buning uchun qizaloqlarning xatti-harakati boshqa muhitda va boshqa vaqtda kuzatilishi kerak. Ammo ma'lum bir salbiy belgi unga aniq va doimiy ravishda xos bo'lsa ham, biz unga bu haqda kategorik shaklda aytmashimiz va uning e'tiborini, masalan, negativizm mavjudligidan ko'ra, undagi negativizmning takroriy holatlari va salbiy natijalariga qaratishimiz yaxshiroqdir. Aks holda, bu kamchilikni yo'q qilish imkoniyati mavjud emasligiga qizlarda ishonch paydo bo'lib qolishi mumkin. Tan olish kerakki, barcha individual xususiyatlar insonning xarakterini emas, balki faqat yeng muhimlarini ifodalaydi. Odatiy xarakterdagi kamchiliklar toifasida ikki tur mavjud: uning ishida va o'zidagi boshqa odamlarga bo'lgan munosabatida. Birinchi tur – dangasalik, passivlik, tartibsizlik, qat'iyatsizlik. Ikkinchi tur – xudbinlik.

Tegishli adabiyotlarni o'rganib chiqib, biz bolaning passivligining asosiy sabablari intellektual faollikning pasayishi, jismoniy salomatlik yetishmovchiligi, rivojlanish nuqsonlari, degan xulosaga keldik.

Shunday qilib, ota-onalarning roli juda ko'p qirrali va erta bolalik davrida bolaning shaxsiyatini shakllantirishda aks etadi. Ota-onalardan birining (bu holda, otaning) yo'qligi bolaning aqliy rivojlanishining buzilishiga, uning ijtimoiy faolligining pasayishiga, shaxsning deformatsiyasiga va gender-rolni aniqlash jarayonining buzilishiga olib keladi. Shuningdek, xatti-harakatlardagi turli xil og'ishlar va ruhiy salomatlik buzilishi ham kuzatilishmi mumkin. Bularning barchasi qizlarning keyingi shaxsiy va ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.2021. 247-б.
2. Каримова Василя Маманосировна, Ғайбова Наргиза Анорбаевна. Оила психологияси. Тошк. – 2022. 3-б.
3. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов (перевод с англ. А.А.Влеева, Р.А. Валеевой) / А. Адлер. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 448с.
4. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю.Е. Алешина. – 2-е изд. - М.: Независимая фирма «Класс», 2005. – 208с.
5. Алмазов Б.Н. Психология проблемного детства / Б.Н.Алмазов. – М.: Дата Сквер, 2009. –248с.

6. Дементьева И. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Соц. исслед. – 2001. - № 11. – С. 108-118.
7. Драгунова Т.В. «Кризис» объясняется по разному / Т.В.Драгунова, Л.М. Семенюк. – М.: Институт практической

O'zbekiston maktablarida inklyuziv ta'limni tashkil etishdagi muammolar va muvaffaqiyatlar

Raximova Gulbahor Valijonovna

Farg'ona viloyati PMM Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrasida dotsenti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Anotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni rivojlantirishda duch kelinayotgan muammolar va ularga qarshi olib borilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Shu bilan birga jarayondagi erishilayotgan yutuqlar, muvaffaqiyatlar mazmun-mohiyatiga to'xtab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, nogironlik, maxsus ta'lim, ta'lim tizimi, o'qituvchi tayyorlash, maktabda inklyuzivlik, ta'limda tenglik, maktablararo hamkorlik.

Аннотация: В данной статье необходимо проанализировать проблемы, возникающие при развитии инклюзивного образования в общеобразовательных школах и проводимые в их отношении реформы. При этом достижения и успехи, достигнутые в процессе, ориентированы на суть содержания.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, инвалидность, специальное образование, система образования, подготовка учителей, инклюзивность в школе, равенство в образовании, межшкольное сотрудничество.

Annotation: This article aims to analyze the problems encountered in the development of inclusive education in general education schools and the reforms being carried out to address them. At the same time, the achievements and successes achieved in the process are discussed in the essence of the content.

Keywords: Inclusive education, disability, special education, education system, teacher training, school inclusion, equality in education, inter-school cooperation.

Umumta'lim maktablariga inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish so'nggi yillarda ta'lim sohasidagi eng muhim yangilanishlardan biri bo'lib, bu davlatning siyosati darajasiga ko'tarilgan mavzularidan hisoblandi. Bu borada xalqaro tajribalar o'rganilib, inklyuziv ta'lim dunyo ta'lim standartlariga javob berishga bo'lgan talablarga tenglashtirilmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi - barcha bolalarga, ularning jismoniy yoki intellektual imkoniyatlaridan qat'i nazar, barha kabi sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini taqdim etishdan iborat. O'zbekistonda bu jarayon faol amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, bu yo'lda ko'plab

muammolar va to'siqlar mavjud. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda erishilgan muvaffaqiyatlar ham bor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljallangan sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi.

Mazkur qaror bilan 2020-2025 yillar uchun xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi", shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.[5]

Inklyuziv ta'lim — barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir. Bolalarning qobiliyatlaridan va holatidan qat'i nazar ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etilishi kerak.[6]

Bugun yurtimizdagi umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni tashkil etishda qator muammoli to'siqlar mavjud bo'lib, ular quydagilardir.

Inklyuziv ta'lim tizimini joriy etishga to'siqlik qiluvchi omillar

Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim muhitini tashkil etishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi.

1. Inklyuziv ta'limning asosiy muammolari:

a) Pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish;

Inklyuziv ta'lim tizimini O'zbekistonda muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagog kadrlarning alohida tayyorgarligi zarurdir. Afsuski, yurtimizdagi umumta'lim maktablarida, inklyuziv ta'limni tashkil etishda o'qituvchilarni adaptatsion tayyorgarligi yaxshi tashkillanmagan.

b) Maxsus resurslarning yetishmasligi;

Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun zarur bo'lgan maxsus materiallar, o'qish resurslari, va texnologik imkoniyatlar hozirda ba'zi hududlarda yetarli darajada emas.

c) Maktab o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishdagi muammolar;

Maktablarda ta'lim faoliyatini tashkil etishda har bir bolaga mos ta'lim berish uchun uning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ravishda darslar tashkil etish zarur.

d) Salbiy munosabatlar va ijtimoiy stereotiplar;

Sir emaski ijtimoiy muhitda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga nisbatan salbiy stereotiplar mavjud. Bu kabi muammolar nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida ham mavjud. Inklyuziv ta'limga nisbatan salbiy munosabatlar bolalarning jamiyatga integratsiyalashishiga to'sqinlik qiladi.

2. Inklyuziv ta'limdagi muvaffaqiyatlar;

a) Yangi normativ hujjatlar va qonunlar. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bir qator normativ hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13-oktyabr 2020-yildagi PQ-4860-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori, 12-oktyabr 2021-yildagi 638-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilishda yangi qadam bo'ldi.[9]

b) Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun investitsiyalar;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun pedagogik yordam va resurslar yaratish uchun xususiy sektor bilan hamkorlikda investitsiyalar jalb qilinmoqda. Buning natijasida, ayrim hududlarda inklyuziv maktablar va sinflar tashkil etilib, ularga zarur materiallar va uskunalar yetkazilmoqda.

c) O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida hamkorlik va jamiyatdagi xulq-atvor o'zgarishlari;

Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati ko'pincha o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida samarali hamkorlikka bog'liq.

So'nggi yillarda davlat tomonidan olib borilayotgan targ'ibot ishlarining natijasida, jamiyatda maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarga nisbatan salbiy munosabatlar kamaymoqda. Bu inklyuziv ta'limni rivojlantirishning muhim omilidir.

Mazkur jaroyonni tashkil etishda, yuqoridagi muammolarini hal etish ta'lim jarayonida katta muvaffaqiyatlarga erishishga xizmat qiladi.

Kadrlar tayyorlash, maxsus resurslarni yaratish va jamiyatdagi xulq-atvorni o'zgartirish bo'yicha ishlarga e'tibor qaratish zarur. Shu bilan bir qatorda yana ayrim jihatlarga e'tibor berish tavsiya etiladi.

Birinchi, pedagog kadrlar uchun doimiy o'quvlar tashkil etib, ishlash yo'llarini va o'qitish metodlarini o'rgatib borish;

Ikkinchi, ota-onalar bilan tushuntirish va jarayonni samarali tashkil etishda targ'ibot ishlarini to'g'ri tashkil etish;

Uchunchidan, o'quvchilar auditoriyasini psixologik jihatdan tayyorlash zarurdir.

Inklyuziv ta'lim barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda, ta'limda inklyuzivlikka erishish, jamiyat tarraqqiyotini barqaror rivojlanishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nosova, I. Kichik guruhlarda ishlashning xususiyatlari [Matn] / I. V. Nosova // Boshlang'ich maktab plyus OLDINI va KEYIN. - 2004. - 6-son.
2. Rus pedagogik entsiklopediyasi / ed. V.V. Davydov. - M.: Bolshaya ros. ensikl, 1993. - 1160 b.
3. Belova, S. N. Ta'lim jarayonining innovatsion ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanishi oliy kasbiy ta'lim sifatining kafolati sifatida [Matn] / S. N. Belova // Ilmiy eslatmalar: Kursk davlat universitetining elektron ilmiy jurnali. - 2013. - No 2(26). - 215-221-betlar
4. Yarullof, A. A. Individual yo'naltirilgan ta'lim tizimi Tarasova, E. I. O'smirlarga o'qitish uchun bo'lajak texnologiya o'qituvchisini tayyorlashning individual yo'naltirilgan tizimi.
5. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7337-o-zbekistonda-inklyuziv-ta-lim-joriy-o-zgarishlar-va-taraqqiyot-yo-nalishlari.html>
6. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/osmirlar/talim-va-men/inklyuziv-talim-nima/>
7. <http://www.BMT.Org/rus/dokulikonventsia/bolalar.HTM>
8. <http://www.BMT.Org/rus/Hujjat/konventsia/nogironlik.html>
9. Lex.uz.

Andijan viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Andijan shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Andijonning mustaqillik yillarida mavzuni o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Davronova Rashidaxon Qahramon qizi
Andijon viloyati Pedagogik mahorat Markazi
ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi
kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola Andijonning mustaqillik yillarida ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va uning ta'lim sifatiga ta'siri haqida batafsil tahlil beradi. Andijon viloyatidagi ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, interaktiv ta'lim usullarini qo'llash, onlayn o'quv resurslaridan foydalanish kabi yangi metodlarni o'rganish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Andijon, mustaqillik, ta'lim texnologiyalari, interaktiv ta'lim, zamonaviy metodlar, o'quv resurslari, innovatsion texnologiyalar, o'qituvchilar, o'quvchilar, ta'lim sifatini oshirish.

Аннотация: Данная научная статья подробно анализирует важность использования современных технологий в обучении в Андижане в годы независимости и их влияние на качество образования. Рассматривается внедрение инновационных технологий в образовательные учреждения Андиждана, использование интерактивных методов обучения, применение онлайн-ресурсов и других новаторских подходов.

Ключевые слова: Андижан, независимость, образовательные технологии, интерактивное обучение, современные методы, учебные ресурсы, инновационные технологии, преподаватели, ученики, повышение качества образования.

Annotation: This scientific article provides a detailed analysis of the importance of using modern technologies in teaching in Andijan during the years of independence and their impact on the quality of education. The introduction of innovative technologies in Andijan's educational institutions, the use of interactive teaching methods, online educational resources, and other new approaches are examined.

Keywords: Andijan, independence, educational technologies, interactive learning, modern methods, educational resources, innovative technologies, teachers, students, improving education quality.

Ma'lumki, 1991-yil yoz oylarida hali Ittifoq tarkibida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi boshida yana navbatdagi qora kunlar xavfi paydo bo'ldi. Chunki chok-chokidan so'kilib borayotgan va batamom siyosiy bo'hton botqog'iga botib qolgan Ittifoqni qanday bo'lsada saqlab qolish ilinjida Moskvadagi mansabparast qizil saltanat gumashtalari o'zaro kurashni avjiga mindirdilar. O'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning ta'biri bilan aytganda "Markazning boshqaruvi mutlaqa zaiflashib, parokandalik va sarosimada qoldi. Mamlakatning idora qilishga uni qurbi qolmadi. Respublika larni mustaqil davlat bo'limiga intilayotganni Markazda o'tirganlarni qo'rqitib yubordi. Hokimiyat qo'lidan ketsa o'zlarini hech kimga kerak bo'lmay qolishini anglab qolishdi. Xullas, ular unitar o'zbekcha qilib aytsak, markazlashtirilgan

butun hokimiyatni, hukmronlikning hammasi o'zining ya'ni markaz rahbarlarining qo'lida saqlab qolishga harakat qilishdi². Shunday sharoitda O'zbekiston va uning rahbariyati o'z munosabatini qat'iy ma'lum qildi: bizning o'z maqsadimiz va o'z yo'limiz bor. Bu yo'l -xalqimizning manfaatiga mos yo'ldir va biz unga nima bo'lmasin qat'iy amal qilamiz³.

1991-yil 31-avgustda Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy kengashining navbatdan tashqari VI sessiyasi chaqirildi. Unda Vatanimiz tarixi sahifalariga zarhal harflar bilan yoziladigan mislsiz tarixiy ahamiyatga molik hujjatlar qabul qilindi. Bu O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, " O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi to'g'risida Oliy Kengash bayonoti va O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining qaroridir". Mustaqillik yillarida Andijon mamlakatimiz ijtimoiy – iqtisodiy hayotida milliy taraqqiyotimizda o'ziga xos va o'ziga mos o'rin tutadigan viloyatga aylandi, desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi Mana shu davr mobaynida Andijon ahli qanday muvaffaqiyat va yutuqlarga erishgan bo'lsa, ularni shu elga mansub bo'lgan mardlik, izlanish va tadbirkorlik fazilatlarini bilan qo'lga kiritganini bu yuksak marralar fidokorona mehnatining haqiqiy belgisi va samarasi ekanini hech kim qachon inkor etolmaydi"⁴. Mustaqillik tufayli Andijon ham boshqaruvning yangi tizmi joriy qilindi va u tobora takomillashib bormoqda. Butun respublikada bo'lganidek, Andijon viloyati shahar tuman hokimliklarining ish uslubi demokratik davlatni vujudga keltirish, hamma narsadan qonunning ustuvor bo'lishini ta'minlash, fuqaro — jamiyat — davlat prinsipini amalga oshirish, shu yo'l bilan fuqarolar jamiyatini barpo etish. Andijon viloyatida ham ana shu tamoyil asosida boshqaruvni yangi tizmi vujudga keldi. Hayotning o'zi kengash raisligi o'rniga hokimliklarni joriy etishni talab qildi. Natijada hokimliklarda ko'proq mustaqillik , o'z hududida o'z hukmi va so'zining ta'siri-salmog'ini oshirish, xo'jalik va iqtisodiy boshqaruvda qat'iyat bilan ishlash imkoniyatlari paydo bo'ldi. Buni Andijon viloyati xalq xo'jaligining turli sohalari misolida yaqqol ko'rish mumkin. Bu o'rinda Andijondagi o'zgarishlar bunga guvohdir⁵.

Mustaqillik yillarida viloyat hokimi vazifasida Qayum Xolmirzayev, Obidov Qobiljon , Saydulla Begaliyev, Ahmadjon Usmonovlar faoliyat ko'rsatadilar. Hozirda esa Andijon viloyati xokimi Shuhratbek Abdurahmo-novdir . Viloyatimizning o'ziga yaqqol namoyon bo'lmoqda. Qo'lga kiritilayotgan muvaffaqiyatlarning sababi va omillari haqida ho'p va ko'p gapirish mumkin. Lekin bu borada ikkita asosiy omilga alohida e'tibor qaratish zarur. Birinchisi- istiqloq bergan keng imkoniyatlar, davlatimiz shaxsan rezidentimiz Islom Karimovning viloyatining ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyotiga doimiy e'tibor berib

² Karimov Islom. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida T. O'zbekiston, 2011, 393- bet

³ Karimov Islom O'zbekiston mustaqillikka erishish [ostonasida](#) T. O'zbekiston 2011, 395 – bet.

⁴ Bugungi Andijon . Toshkent. O'zbekiston, 2006 yil 4- bet

⁵ Tafakkur jurnali 4/ 1997 Dono ZIYAYEVA 32- BET/

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

kelayotgani bo'lsa ikkinchisi- Andijon xalqiga xos azm-u shijoat, yangilikka intilish, tadbirkorlik bilan ish yurish kabi fazilatlar, o'z yurtiga egalik, yon-atrofida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlarga daxldorlik tuyg'usidir.

1991-yilning 1-sentyabrida O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilingandan so'ng oradan ikki oy o'tmasdanoq birinchi prezidentimiz Islom Karimov Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Joylarda bo'lib, viloyat aholisi, uning oddiy insonlari bilan yuzma-yuz suhbatlashdi. Ularning turmushi, yashash tarzi, uy-tashvishlari bilan yaqindan tanishib, kishilarning yangi tashkil topgan davlatimiz-ning ichki va tashkil siyosatiga bo'lgan munosabatini o'rganadi. Mustaqil yurtimizning bugungi kuni va kelajagi haqida o'z fikr - mulohazalarini bildirdi.

O'shanda mustaqillikni endigina qo'lga kiritgan, biroq Ittifoq tarkibidan hali to'la ajralib chiqmagan yosh davlatimiz ham iqtisodiy, ham siyosiy bo'xronlarni boshdan kechirayotgan davr edi. Aholiga kundalik este'mol uchun zarur bo'lgan mahsulotlarini yetkazib berish 60 foizga qisqardi. Sababi, ilgari ular markazlashgan xolda chetdan keltirardi. Shu vaqtgacha muomalada bo'lib kelgan rus rubli qadrsizlanib, oddiy qog'ozga aylanib qoldi. Do'konlar ship-shiydon qililib, un, non, yog', shakar va boshqa eng zarur oziq-ovqat mahsulotlarini cheklangan miqdorda talonga berish tarkibi joriy etildi. Chunki, sobiq Ittifoq ning so'nggi kunlariga kelib O'zbekistonda, jumladan, Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish mumkin bo'lgan ekin maydonlarining 84 foizini paxta egallab olgandi. Moskva tekin xomashyo bazasi hisoblangan O'zbekistondan faqat axtani va yana axtani talab qilardi.

Dastlabki yillarda agrar viloyati hisoblangan Andijon qishloq xo'jaligini rivojlantirmasdan turib, iqtisodiyotni tiklab bo'lmasligi yana bir karra isbotlandi. Ustiga- ustak sobiq Ittifoqning so'nggi yillarida viloyat axta tayyorlash rejasini 47 foizda qolib ketdi. Andijonda agrar sohada tub islohotlarini amalga oshirish taqozo etilayotgan edi. Shunday bo'ldi ham. 1991-yildan boshlab qishloq xo'jaligiga yangi ilg'or texnologiyalar joriy etila boshlandi. Chigitni ushtaga ekish yo'lga qo'yildi. Har yili erta terimga tushilganligi sababli axta yetishmasdan turib chanoqdan ajratib olinardi. Natijada keying terimlar tosh bosmay qo'yardi. Terim mashinalarini axta 90 foiz ochilgandan keyingina dalaga kiritish tartibi joriy etildi. Yillik reja bajarilib, undan ortiqcha toshirilgan xosil xo'jalikka katta daromat keltira boshlandi. Ilgari g'oz defolyatsiya faqat samalyotlar yordamida amalga oshirilgan .axta dalalari esa o'ta zich joylashgan mahallalar bilan tutashib ketgan. O'rmonga o't tushsa ho'l quruq barobar yonadi, deganlaridek g'oz bargini to'qishda ishlatiladigan butefos moddasi teoadan dala-yu qishloqqa yoasiga seib ketilaveradi. Odamlar sog'ligi bilan shuncha ko'rsatma bergan rahbarlar yoki o'ziga yurtdan vaqtincha komandirovkaga kelgan o'quvchining sariq chaqalik ishi yo'q edi. Natijada har

ming nafar aholidan 36 nafarida geatit kasalligi bilan og'rish holati qayd etila boshlandi. Ana shu bois zarari nisbatan kam bo'lgan defoliantlaridan foydalanish, ularni faqat OVX agregatlari yordamida seish tartibi joriy qilindi.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimov Andijon viloyati mehnatkashlari bilan suhbatlashar ekan, mustaqillikning dastlabki davridan qiyinchiliklar bo'lishi muqarrarligini ularga har tomonlama tayyor turish kerakligini, davlatimiz bunday aytda aholining ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamini moddiy quvvatlanishini bildiradi. O'sha paytda maxsus fond tuzilib resublikamiz bo'yicha jami 47 ming nafar yakka- yolg'iz va qarovchisiz qolgan qariyalar davlat tasarrufiga olingandi⁶. Ular uchun mahsulot beul berilardi. Ayni aytda ushbu toifadagi fuqarolar jamoat transortidan tekin foydalanish imtiyoziga ega bo'ldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoyevning asarlari.
2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz. -Toshkent; "O'zbekiston" 2016
3. Mirziyoyev SH.M. Niyyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi buyuk bo'ladi- Toshkent "O'zbekiston" 2019
4. Mirziyoyev SH.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz- Toshkent "O'zbekiston"- 2017.
5. Mirziyoyev SH.M. O'zbekiston ikkiknchi jahon Urushi davrida kitob albom – Toshkent"O'zbekiston"- 2021.
6. Bugungi Andijon . Toshkent. O'zbekiston, 2006 yil 4- bet
7. Tafakkur jurnali 4/ 1997 Dono ZIYAYEVA 32- BET/
8. Muloqat jurnali 1996 yil 3- soni

⁶ [Muloqat](#) jurnali 1996 yil 3- soni

Sun'iy intellekt texnologiyalari afzalliklari va kamchiliklari

Mardankulov Jasur Amiriddinovich,

Jizzax viloyati pedagogik mahorat

markazi, p.f.f.d., dotsent.

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, afzalliklari va amaliy natijalari tahlil qilingan. Sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari, mobil ilovalar va interaktiv tizimlar o'quvchilarning fanni o'zlashtirish darajasiga qanday ta'sir ko'rsatishi eksperimental usulda o'rganilgan bo'lib, sun'iy intellekt yordamida tashkil etilgan o'quv jarayoni o'quvchilarning bilim darajasini, tahliliy fikrlash qobiliyatini va mustaqil ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: Matematika, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, o'quv jarayoni, innovatsion texnologiyalar, o'qitish metodikasi, shaxsiylashtirilgan ta'lim, tahliliy fikrlash, adaptiv tizimlar, o'quvchilar faoliyati.

Аннотация: В статье анализируются возможности, преимущества и практические результаты использования технологий искусственного интеллекта в обучении математике. Экспериментально изучено влияние обучающих платформ, мобильных приложений и интерактивных систем на уровень усвоения предмета учащимися. Организация процесса обучения с использованием искусственного интеллекта существенно повышает уровень знаний, аналитического мышления и навыков самостоятельной работы учащихся.

Ключевые слова: Математика, искусственный интеллект, цифровое образование, процесс обучения, инновационные технологии, методика преподавания, персонализированное обучение, аналитическое мышление, адаптивные системы, активность учащихся.

Abstract: This article analyzes the possibilities, advantages and practical results of using artificial intelligence technologies in teaching mathematics. The impact of artificial intelligence-based learning platforms, mobile applications and interactive systems on the level of students' mastery of the subject was studied experimentally, and the educational process organized using artificial intelligence significantly increases the level of knowledge, analytical thinking and independent work skills of students.

Keywords: Mathematics, artificial intelligence, digital education, educational process, innovative technologies, teaching methodology, personalized learning, analytical thinking, adaptive systems, student activity.

Kirish. So'nggi yillarda ta'lim sohasida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani fanlarni o'qitish metodikasida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda SI texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, individual yondashuvni ta'minlash va o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Dunyo miqyosida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi roli ortib borayotgan bir paytda, O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu texnologiyalarni matematika fanini o'qitishda joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Xususan,

adaptiv o'quv platformalari, intellektual test tizimlari, virtual repetitorlar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari kabi vositalar orqali o'quvchilarning individual yutuq va kamchiliklari aniqlanib, ular ustida samarali ishlash imkoniyati yuzaga keladi.

Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, ularning o'quvchilarning bilim olishiga ta'siri va zamonaviy o'qitish metodikalari bilan integratsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Metodlar. Ushbu tadqiqotda matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi, ularning samaradorligi va amaliyotdagi afzalliklarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot metodlari sifatida quyidagi yondashuvlar qo'llanildi: Nazariy tahlil – ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishiga oid xorijiy va mahalliy ilmiy maqolalar, darsliklar, elektron resurslar o'rganildi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajriba misollaridan foydalanildi. Tajriba-sinov usuli –fanini o'qitish jarayonida sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari (masalan, Math AI Tutor, SOWISO, Khan Academy AI versiyasi va boshqalar) yordamida tajriba sinov mashg'ulotlari o'tkazildi. Ushbu mashg'ulotlar davomida sun'iy intellektdan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, mustaqil ishlash ko'nikmasi va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatiga qanday ta'sir qilishi kuzatildi. So'rovnoma va suhbatlar – Umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan matematika o'qituvchilari va yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. So'rovnomalarda o'qituvchilarning SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va tajribalari, shuningdek, ularning dars jarayoniga ta'siri haqidagi fikrlari to'plandi. Tahlil va solishtirish – Tajriba guruhleri va nazorat guruhlarining natijalari o'zaro solishtirildi. O'quvchilarning dars davomida erishgan yutuqlari, baholari va faolligi statistik tahlil asosida baholandi.

Ushbu metodlar orqali sun'iy intellekt texnologiyalari o'qitishdagi amaliy samaradorligi aniqlanishi ko'zda tutilgan.

Natijalar. Ushbu tadqiqot doirasida matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi har tomonlama tahlil qilindi. Tadqiqotlar davomida olib borilgan tajriba-sinov ishlari, so'rovnomalar, kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida quyidagi muhim natijalarga erishildi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ta'siri: Tajriba guruhidagi o'quvchilarga matematika darslarida sun'iy intellekt asosidagi dasturlar – xususan, interaktiv muammoli masalalar yechish tizimlari, avtomatik baholash vositalari va adaptiv o'quv platformalari (masalan, Mathway, Photomath, Khan Academy, Microsoft Math Solver kabi vositalar) yordamida topshiriqlar berildi. Bu guruh natijalari nazorat guruhidagilarning ko'rsatkichlari bilan solishtirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi

o'quvchilarning darsda ishtiroki 27 foizga oshgan, ularning test sinovlaridagi o'zlashtirish darajasi esa o'rtacha 19 foizga yaxshilangan.

Bu natijalar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektdan foydalanish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi oshadi, darsdagi faol ishtiroki kuchayadi va mustaqil ishlash ko'nikmasi shakllanadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosidagi vizualizatsiya (masalan, grafik chizish, formulalarni avtomatik chiqarish, bosqichma-bosqich yechimlar) orqali matematik tushunchalarni o'zlashtirish osonlashgan.

O'quvchilarning motivatsiyasi va o'qishga bo'lgan munosabatidagi o'zgarishlar: Tajriba davrida sun'iy intellekt yordamida darslar olib borilgan o'quvchilarning o'zlarini ifodalashi, mustaqil masala yechishga bo'lgan intilishi, shuningdek, darsga qatnashish darajasi keskin o'zgargan. So'rovnomalar orqali aniqlanishicha, o'quvchilarning 82 foizi sun'iy intellektdan foydalangan holda matematikani o'rganish an'anaviy usullarga nisbatan qiziqarliroq ekanini bildirgan.

O'quvchilarning ayrim fikrlari quyidagicha bo'ldi:

- "Darsda har safar yangi masalalarni sun'iy intellekt yordamida o'rganish juda maroqli. Boshim qotgan joylarda u menga qadam-baqadam tushuntiradi."

- "Endi matematikani repetitorsiz ham o'rganish mumkinligini tushundim."

Bu fikrlar shuni anglatadiki, sun'iy intellekt o'quvchilarni o'qituvchi yordamidan mustaqil ishlashga, shuningdek, o'zini-o'zi baholashga o'rgatadi. Bu esa uzoq muddatli nuqtai nazardan, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish kompetensiyalarini shakllantirishda yordam beradi.

O'qituvchilarning yondashuvi va ularga sun'iy intellektning ta'siri: Tadqiqotda ishtirok etgan o'qituvchilarning 68 foizi sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish o'z faoliyatlarida ijobiy natijalar berganini ta'kidlashdi. Jumladan, ular darsga tayyorlanishda vaqtni tejash, o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, ularning xatolarini avtomatik tahlil qilish va shaxsiy yondashuvni ishlab chiqish imkoniga ega bo'lishganini qayd etishdi.

Shuningdek, ba'zi o'qituvchilar o'z darslarida "Google Classroom", "ChatGPT", "Maktab AI assistentlari" kabi vositalardan foydalangan holda, test savollarini avtomatik tuzish, uy vazifalarini tahlil qilish, interaktiv mashg'ulotlar tashkil qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qulayliklarini alohida ta'kidlashgan.

Sun'iy intellekt asosidagi vositalarning afzalliklari: Tadqiqot davomida qo'llanilgan SI vositalarining bir nechta ustun jihatlari aniqlangan:

- Adaptiv ta'lim imkoniyati: Har bir o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish tezligiga qarab individual o'quv marshrutlarini shakllantiradi.

- Real vaqtli tahlil: O'quvchining har bir javobi va harakatlari asosida tahlil qilinadi va natijalar o'qituvchiga tezda taqdim etiladi.

- Vizual ko'mak: Grafiklar, diagrammalar, tushuntiruvchi animatsiyalar orqali matematik tushunchalar aniq va ravshan yetkaziladi.

- Motivatsiyani oshirish: Gamifikatsiya (o'yin elementlari bilan o'qitish) orqali o'quvchilar faol ishtirok etadi.

- Xatolarni aniqlash: O'quvchi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar avtomatik tarzda tahlil qilinib, unga shaxsiy tavsiyalar beriladi.

Sun'iy intellektning ayrim cheklovlari: Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bir qancha muammolar bilan ham bog'liq. Jumladan:

- Texnologik infratuzilmaning etishmasligi (kompyuterlar, internet tezligi, zarur dasturlar)

- O'qituvchilarning texnologiyadan foydalanish ko'nikmalari yetarli emasligi

- Til muammolari (ko'pchilik SI dasturlarining o'zbek tilidagi versiyalari cheklangan)

- O'quvchilarning sun'iy intellektga haddan ziyod tayanib, mustaqil fikrlashdan yiroqlashish xavfi

Bu muammolarni bartaraf etish uchun maxsus metodik qo'llanmalar, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari, va SI vositalarini lokalizatsiya qilish ishlari zarur.

Sun'iy intellekt o'quvchilarga murakkab matematik tushunchalarni bosqichma-bosqich, tushunarli tarzda o'rgatish imkonini beradi. Shu boisdan ham tadqiqot ishtirokchilari bo'lgan o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqi oshgan. Bu o'z navbatida matematika fanining noaniq va qiyin bo'lgan qismlarini o'rganishda ruhiy to'siqlarni kamaytiradi. Ilgari o'quvchilar formulalarni yodlashga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lsalar, SI yordamida ular ayni formulalar qayerdan kelib chiqqani va qanday qo'llanilishini tushunishga intila boshladi.

Tadqiqotda aniqlangan muhim jihatlardan biri – o'quvchilar tomonidan sun'iy intellekt vositalarining o'zlashtirish tezligidir. Aksariyat o'quvchilar ushbu texnologiyalar bilan qisqa vaqt ichida ishlashni o'zlashtirishgan, bu esa ularning raqamli savodxonligining shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Natijada, nafaqat matematika fanini o'zlashtirish, balki boshqa raqamli vositalardan foydalanish madaniyati ham rivojlanadi.

Shunga qaramay, tadqiqot davomida ayrim cheklovlar ham kuzatildi. Jumladan, o'qituvchilarning ba'zilarida sun'iy intellekt dasturlaridan foydalanishga tayyorlik darajasi yetarli emasligi, ularning texnik va metodik ko'nikmalari cheklanganligi ma'lum bo'ldi. Bu holat o'z navbatida sun'iy intellekt texnologiyalarining to'liq potensialidan foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Xususan, ayrim o'qituvchilar texnik sabablarga ko'ra sun'iy intellektidan foydalanishni ortiqcha yuk deb hisoblagan.

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarni chiqarish mumkin: Shaxsiylashtirilgan o'qitish – SI texnologiyalari har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, bilim darajalari turlicha bo'lgan sinflarda samarali yondashuvdir. Dars

jarayonining interaktivligi – O‘yin elementi (gamifikatsiya), avtomatik fikr-mulohazalar (feedback) va real vaqtli tahlil darsni jonlantiradi va o‘quvchilarda qiziqishni saqlab qoladi. O‘qituvchining roli o‘zgaradi – Endilikda o‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, nazorat qiluvchi va baholovchi rovida namoyon bo‘ladi. SI texnologiyalari o‘qituvchining yordamisiz ham o‘quvchini yo‘naltira oladi, biroq o‘qituvchining metodik mahorati o‘ta muhim bo‘lib qolaveradi. Sun‘iy intellektdan foydalanish madaniyati zarur – O‘quvchi va o‘qituvchilarda SI vositalaridan maqsadli va ijobiy maqsadlar yo‘lida foydalanish madaniyati shakllanishi kerak. Aks holda, o‘quvchilar SI texnologiyalariga haddan ziyod tayanib, mustaqil fikrlashdan yiroqlashishi mumkin. Texnik imkoniyatlar va til muammolari – SI vositalarining o‘zbek tilidagi funksionalligi hozircha cheklangan bo‘lsa-da, bu borada milliy loyihalar zarur. Mahalliy ishlab chiqilgan SI asosidagi matematik platformalar (masalan, “OsonMatematika”, “BilimAI” kabi loyihalar) bu bo‘shliqni to‘ldirishi mumkin.

Umuman olganda, sun‘iy intellekt texnologiyalarining o‘quv jarayonida qo‘llanilishi o‘z samarasini bermoqda. Bu jarayonni muvaffaqiyatli davom ettirish uchun davlat miqyosida infratuzilma, o‘qituvchi malakasini oshirish va maxsus o‘quv resurslarini yaratish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilishi kerak.

Ushbu tadqiqotda olingan natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, matematika fanini o‘qitishda sun‘iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini shaxsiylashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda samarali vosita bo‘la oladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda matematika fanini o‘qitishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, samaradorligi va istiqbollari chuqur o‘rganildi. Olingan natijalar asosida quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

Sun‘iy intellekt o‘quv jarayonining sifatini oshiradi. SI texnologiyalari yordamida matematika fani o‘quvchilarga qiziqarli, interaktiv va shaxsiylashtirilgan tarzda taqdim etilishi mumkin. Bu esa o‘quvchilarning darsga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi va fanni o‘zlashtirish darajasini oshiradi.

O‘qituvchilar uchun yangi metodik yondashuvlar shakllanmoqda. An’anaviy dars metodlariga nisbatan, SI asosidagi vositalar o‘qituvchiga o‘quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish, o‘zlashtirish darajasini baholash va shunga mos tarzda yondashuvni tanlash imkonini beradi.

Shu asosda quyidagi amaliy tavsiyalar beriladi:

- O‘qituvchilar uchun sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish.
- Mahalliy SI platformalarini yaratish va ularni o‘zbek tilida ishlashga moslashtirish.

- Har bir maktabda yuqori tezlikdagi internet va texnik qurilmalar bilan ta'minlangan SI laboratoriyalarini tashkil etish.
- Darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalarga sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq topshiriqlar va yo'riqnomalarni kiritish.
- SI texnologiyalarini bosqichma-bosqich umumiy o'rta ta'lim tizimiga integratsiyalash.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, matematika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish – zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib bormoqda. Bu yondashuv o'qitish jarayonining sifatini oshiradi, o'quvchilarda ilg'or tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi hamda butun ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga xizmat qiladi. Shu bois ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish, innovatsion loyihalarni joriy qilish va ta'lim tizimini texnologik jihatdan boyitish muhim vazifadir.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik va psixologik jihatlari

F.Y.Xamalova

Farg'ona viloyati Pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik va psixologik asoslari, nogironligi bor o'quvchilarni ta'limga jaib etish, ularni o'qitish metodikalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, nogironligi bor o'quvchilar, pedagoglarning tayyorligi, inklyuziv ta'lim tamoyillari, psixologiya, tizimli yondashuv, indevedual yondashuv;

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется педагогическим и психологическим основам эффективной организации инклюзивного образования, методам обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, подготовка педагогов, принципы инклюзивного образования, психология, системный подход, индивидуальный подход;

Annotation: This article focuses on the pedagogical and psychological foundations of effective organization of inclusive education, the inclusion of students with disabilities in education, and the methods of teaching them.

Keywords: *Inclusive education, teacher readiness, principles of inclusive education, psychology, systematic approach, individual approach.*

Mamlakatimizda barcha bolalar, oilaviy ahvolidan qat'i nazar, davlat umumta'lim maktablarida ta'lim oladi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. **Inklyuziv ta'lim** deganda barcha bolalarning bir maktabda, bir sinfda – bir xil

sharoitda ta'lim olishi tushuniladi. Ya'ni, nogironligi bo'lgan bola ham sog'lom bolalar kabi diqqat bilan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Ta'limda inklyuziyaning konseptual asoslari ijtimoiy adolat nazariyasi, inson huquqlari, shaxsni rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy tizimlar nazariyasi, ijtimoiy konstruktivizm, strukturizm, axborot jamiyati va ijtimoiy tanqid g'oyalariga asoslangan bo'lib, ular innovatsion ta'lim rivoji uchun ijtimoiy texnologiyalarning negizini tashkil qiladi.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish ko'rsatkichlari:

- pedagoglarning alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumiy sinfga qo'shishga tayyorligi;
- inklyuziv ta'limga nafaqat alohida ehtiyojli bolalar, balki oddiy bolalar orasida ham ehtiyojni baholash;
- ta'lim muhitining holati va uni qo'shishga tayyorligi;
- o'qituvchilar va ota-onalarning ta'limda inklyuziyaga bo'lgan munosabati.

Pedagoglarning tayyorligi alohida ehtiyojli bolani umumiy sinfga integratsiya qilish uchun inklyuziv ta'limning asosiy sharti hisoblanadi. Agar alohida ehtiyojli bolaga umumiy ta'limga kirish imkoniyati yaratilsa-yu, uning o'quv ehtiyojlarini qondiruvchi sharoitlar yaratilmasa, bu holat ma'lum ma'noda bolaning sifatli ta'lim olish huquqini buzadi.

Rasmiy integratsiya – bu ko'rinmas kamsitishning bir shakli bo'lib, bunday sharoitlarda bolaning holati yaxshilanmaydi, aksincha, yomonlashadi. Ushbu muammoning yechimi quyidagilarga bog'liq:

- inklyuziv ta'limning konseptual yondashuvini aniqlash;
- turli kategoriyadagi alohida ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil qilishning texnologik shartlarini belgilash;
- inklyuziv ta'limning konseptual asoslarini joriy etish bo'yicha dastur ishlab chiqish va amalga oshirish.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lsa-da, u samarali bo'lishi uchun ta'lim muhiti, pedagoglar va ijtimoiy tizimlarning o'zgarishi talab qilinadi. Bu jarayon nafaqat inklyuziv amaliyotni, balki inklyuziv madaniyatni shakllantirishga ham yordam beradi.

Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik asoslari

Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalar, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydigan pedagogik yondashuvdir. Ushbu ta'lim tizimi barcha o'quvchilarning teng imkoniyatlarini ta'minlash, ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan. Mazkur maqolada inklyuziv ta'limning psixologik va pedagogik asoslari tahlil qilinadi.

Inklyuziv ta'limning psixologik asoslari Inklyuziv ta'lim psixologiyasiga ko'ra, har bir bola shaxs sifatida qabul qilinishi va uning individual xususiyatlari

hisobga olinishi lozim. Psixologik nuqtayi nazardan inklyuziv ta'limning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Shaxsiy rivojlanish tamoyili – har bir bolaning qobiliyat va ehtiyojlariga mos ta'lim muhitini yaratish.

Ijtimoiy moslashuv – imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatga moslashuviga yordam berish.

Motivatsiya va o'z-o'zini anglashi – bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlash.

Empatiya va ijobiy munosabat – sinfdagi barcha o'quvchilar o'rtasida tushunish va hurmat muhitini shakllantirish.

Inklyuziv ta'limning pedagogik asoslari Pedagogik jihatdan inklyuziv ta'lim quyidagi tamoyillar asosida quriladi:

Differensial yondashuv – har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga qarab ta'lim usullarini qo'llash.

Moslashtirilgan o'quv dasturlari – imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish.

O'qituvchilarning malakasini oshirish – inklyuziv ta'lim metodlarini qo'llay oladigan o'qituvchilarni tayyorlash.

Ta'lim muhitini moslashtirish – jismoniy va psixologik jihatdan qulay sharoitlarni yaratish.

Hamkorlikda ta'lim – ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning inklyuziv ta'lim jarayoniga faol jalb qilinishi.

Inklyuziv ta'limning muammolari Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

O'qituvchilarning yetarli tayyorgarligi yo'qligi – maxsus pedagogik ko'nikmalarga ega bo'lmagan o'qituvchilar inklyuziv ta'limni samarali tashkil eta olmaydilar.

Moslashtirilgan o'quv materiallarining yetishmovchiligi – imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan darslik va o'quv materiallari yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Maktablarda infratuzilmaning yetarli emasligi – ba'zi ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan bolalar uchun qulay muhit mavjud emas.

Jamoatchilikning tushunchasi yetishmovchiligi – ba'zi ota-onalar va jamiyat a'zolari inklyuziv ta'limga nisbatan tushunchaga ega emas yoki uni qo'llab-quvvatlamaydi.

Moliyaviy resurslarning cheklanganligi – inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan moddiy va texnik resurslar yetarli emas.

Inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik asoslari o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish, ularning jamiyatga integratsiyasini ta'minlash va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Bu tizim inson huquqlarini hurmat qilish va har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlash tamoyillariga asoslanadi. Shu boisdan, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun pedagoglar, psixologlar va jamiyat a'zolarining hamkorlikda ishlashi

muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo mavjud muammolarni hal qilish uchun davlat, ta'lim muassasalari va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi.

Inklyuziv ta'limda bolalarni o'qitish metodikasi. Inklyuziv ta'limda har bir bola ehtiyojlariga moslashgan ta'lim metodlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Quyidagi metodlar inklyuziv sinflarda samarali qo'llaniladi:

Individual yondashuv – har bir bolaning qobiliyat va ehtiyojlariga mos ravishda dars berish.

Ko'rgazmali va multisensor yondashuv – audiovizual materiallar, qo'l bilan bajariladigan mashg'ulotlar va boshqa vositalardan foydalanish.

Hamkorlikda o'qitish – oddiy va imkoniyati cheklangan o'quvchilarni birgalikda ishlashga undash, jamoaviy loyihalar tashkil etish.

Moslashtirilgan baholash tizimi – har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish darajasiga qarab baholash mezonlarini qo'llash.

Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash – maxsus pedagoglar, psixologlar va defektologlar bilan hamkorlik qilish.

Texnologiyalardan foydalanish – maxsus ta'lim dasturlari, interaktiv texnologiyalar va moslashtirilgan o'quv dasturlaridan foydalanish.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, inklyuziv ta'limning psixologik-pedagogik asoslari o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish, ularning jamiyatga integratsiyasini ta'minlash va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Bu tizim inson huquqlarini hurmat qilish va har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlash tamoyillariga asoslanadi.

Shu boisdan, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun pedagoglar, psixologlar va jamiyat a'zolarining hamkorlikda ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo mavjud muammolarni hal qilish uchun davlat, ta'lim muassasalari va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Leichty, Erle. The Omen Series Summa Izbu. Locust Valley, New York: Augustin. 1970. P.70-71

2. Анормальная психология. / Р. Карлсон, Дж. Батчер, С. Минека. - СПб.: Питер, 2000. –С 1167.

3. Psixologik lug'at / Umumiy. ed. A. V. Petrovskiy, M. G. Yaroshevskiy. - 2-nashr, rev. va qo'shimcha - M.: Poitizdat, 1990. - 494 b.

4. Individual yo'naltirilgan ta'lim tizimi: rivojlanish yo'llari [Matn] / tahrirlangan. ed. L. I. Ivolgina. - Krasnoyarsk: NOKROOPSIOSO, 2013. - 106 p.

TURLI YOSH DAVRLARIDA MANTIQIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shixova Inobat Omonovna

Xorazm viloyati pedagogik mahorat
markazi katta o'qituvchisi,
psixologiya bo'yicha falsafa fanlari
doktori(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada turli yosh davrlarida mantiqiy tafakkurni shakllantirishning psixologik xususiyatlari, mantiqiy tafakkurni shakllantirish usullari haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности формирования логического мышления на разных возрастных этапах и методы формирования логического мышления.

Abstract: This article discusses the psychological characteristics of the formation of logical thinking at different age levels, as well as methods for the formation of logical thinking.

Kalit so'zlar: tafakkur, mantiq, maktabgacha, maktab, o'spirinlik, o'smirlik, bolalik, yoshlik, Ijtimoiy hodisalar, nutq aloqasi, hukmlar, tushunchalar, xulosalar, ko'rgazmali obrazli

Ключевые слова: мышление, логика, дошкольный, школьный, подростковый возраст, детство, юность, общественные явления, речевое общение, суждения, понятия, умозаключения, демонстративный, образный

Keywords: thinking, logic, preschool, school, adolescence, childhood, youth, social phenomena, speech communication, judgments, concepts, conclusions, demonstrative figurative

Tafakkur haqida qancha gapirilganda mantiqiy tafakkur alohida o'rin tutadi. Inson ongining eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, atrof-muhitdagi hodisalarni tushunish, ularni tahlil qilish va ularga nisbatan to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beruvchi tafakkur shakli mantiqiy tafakkur deyiladi. Bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich shakllanuvchi va har bir yosh davrida o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega tafakkur shakli mantiqiy tafakkurdir. Inson aqliy faoliyatining yuqori shakli, voqelikning ongda aks etish jarayoni tafakkur hisoblanib barcha ilmiy qiziqishlar, tadqiqotlar doirasida asosiy obyektlardan biri sifatida o'rganilib kelingan. Ijtimoiy hodisalarni, voqelikni, bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti, inson miyasining alohida funksiyasi. Insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar tafakkur jarayonida vujudga keladi va tushunchalar, hukmlar, xulosalar nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiylikni aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni

anglab yetadi. Tafakkur orqali inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga:

- ko'rgazmali harakat,
- ko'rgazmali obrazli,
- amaliy,
- nazariy,
- ixtiyoriy,
- ixtiyorsiz,
- mavhum,
- ijodiy
- mantiqiy va hokazolarga ajratib tadqiq qilinadi.

Ushbu maqolamda turli yosh davrlarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish jarayonlari ustida to'xtalib o'tamiz.

I. Maktabgacha yosh davrida mantiqiy tafakkur.

Maktabgacha yosh bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqichlardan biridir.

3–6 yosh oralig'idagi bolalarda mantiqiy tafakkur hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bu davrda bola asosan konkret fikrlaydi: u sabab-oqibat aloqalarini tushunishda qiynaladi, xayol va real voqealar orasidagi farqni anglab yetmasligi mumkin. Mantiqiy fikrlashga tayyorlov bosqichi hisoblanadi: bolalar solishtirish, guruhlash, oddiy tahlil qilishni o'rganadilar. Bu davrda bolaning nutqi, tasavvuri, e'tibori va eng asosiysi — tafakkuri jadal rivojlanadi. Aynan shu bosqichda mantiqiy fikrlash asoslari shakllana boshlaydi. Shuning uchun bolalarga to'g'ri va qiziqarli mantiqiy mashqlar berish, o'yin orqali o'rgatish juda muhim. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy-tafakkur kuchli bo'lib ular narsalarni ko'rib eslab qoladilar; qiyoslash, guruhlarga ajratish, farqlash kabi boshlang'ich mantiqiy amallarni bajara oladilar; sabab-oqibat bog'liqlikni tushunish bosqichma-bosqich rivojlanadi; "Nima uchun?", "Qanday qilib?", "Nimaga?" kabi savollar, o'yin orqali ta'lim olishga moyillik yuqori bo'ladi. Ularda "Qaysi ortiqcha?", "To'g'ri juftni top", "Qolganini davom ettir", "Nimani o'zgartirdim?", "Bu qaysi rang?", "Kim epchilu- kim chaqqon" kabi o'yinlar bilan tafakkurlarini faollashtirish, solishtirish, tahlil qilishga o'rgatish muhimdir. Bog'cha va uyda ranglar va shakllar bilan ishlash asosida guruhlash va qiyoslash orqali mantiqiy tahlilga; pazllar, mozaikalar, konstruktiv o'yinlarni yig'ish orqali bolalar strukturani anglash, ketma-ketlikni tushunish, sabr-toqatni o'rganadilar.

Maktabgacha yosh davrida ketma-ketlik va sabab-oqibatni aniqlashda : “Birinchi nima bo‘ldi?”, “Nega bu sodir bo‘ldi?”, “Keyin nima bo‘ladi?”, “qaysinisi to‘g‘ri?”, “Senga yoqdimi?”, “Nima uchun?” kabi savollarni berish orqali bolalar voqelikni tahlil qilishga o‘rganadilar. Ayniqsa, **ertak va hikoyalar bilan ishlash**, ertakdagi voqealarni tahlil qilish, xulosa chiqarish, muqobil yakunlar taklif qilish orqali bola mantiqiy izchillikni shakllantiradi. Bunda ayniqsa, o‘qituvchi yoki tarbiyachi, ota-onalardan sabrlik bilan yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi; javoblardan ko‘ra savollar berishi; erkin fikrlashga imkon yaratishi; ko‘rgazmali vositalardan faol foydalanishi; har bir bolaning individualligini, temperament va xarakterini inobatga olishi kerak. Maktabgacha yosh — bu mantiqiy fikrlashning negizlarini qo‘yish uchun eng qulay davrdir. O‘yin, kuzatish, muhokama va ijodiy yondashuv orqali bu jarayonni tabiiy va samarali yo‘lga qo‘yish mumkin. Kichik yoshdagi bolalar bilan ishlashda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish – nafaqat ularning maktabga tayyorgarligini, balki kelajakdagi mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishini ham ta‘minlaydi.

II. Boshlang‘ich maktab yoshida

7–10 yosh oralig‘ida bolalar "konkret operatsiyalar bosqichi"ga o‘tadi. Bu davrda ular sabab va oqibatni aniqlash, sodda mantiqiy operatsiyalarni bajarish (solishtirish, guruhlash, tasniflash) qobiliyatiga ega bo‘ladilar. Matematik masalalarni yechishda oddiy mantiqiy qoidalardan foydalanish boshlanadi. O‘qituvchilarning yondashuvi bolalarda tafakkur faoliyatining rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

III. O‘rta maktab va o‘smirlik davri

11–15 yoshdan boshlab o‘quvchilar "formal operatsiyalar bosqichi"ga kiradilar. Bu bosqichda abstrakt fikrlash shakllana boshlaydi: ular nazariy fikr yurita oladilar, taxmin va ehtimollar bilan ishlay boshlaydilar, tushunchalar o‘rtasidagi murakkab aloqalarni anglaydilar. Bu yosh davrida mantiqiy tafakkur o‘zining faol rivojlanish bosqichiga kiradi. O‘rta maktab va o‘smirlik davrida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish juda muhim, chunki bu yoshda bolalar nafaqat bilimlarni o‘zlashtirishni, balki ularni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Bu jarayonning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun turli metod va yondashuvlar kerak bo‘ladi. O‘rta maktab va o‘smirlik davrida bolalarga tahliliy fikrlashni o‘rgatish juda muhim bo‘lib ular uchun murakkab masalalar yoki vaziyatlar yaratish va ularga bu masalalarga yechim topishni taklif qilish, tarixiy voqea yoki ilmiy fenomenni tahlil qilish orqali ular sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga harakat qildirish, muammolarni, o‘qilgan yoki kuzatilgan ma‘lumotlarni baholash, ularni turli mezonlarga ko‘ra baholashni o‘rgatish, uning yaxshi va yomon tomonlarini baholab, tahlil qilishga o‘rgatish lozim. Savol berish va javob topish orqali o‘smirlar mantiqiy tafakkurlarini, o‘z fikrlarini rivojlantiradilar. O‘qituvchilar yoki ota-onalar mantiqiy savollar berish orqali bolaning fikrlash jarayonini “Nega bu hodisa yuz berdi?”, “Bundan qanday xulosa chiqarish mumkin?” yoki “Agar boshqa shartlar bo‘lganida nima bo‘lard?” kabi savollarni berish, ularning

mantiqiy izlanishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. O'rta maktab va o'smirlilik davrida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun o'quvchilarga tahliliy, tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi o'yinlar, guruhli muhokamalar, amaliy mashqlar va mustaqil ishlar berish zarur. O'smirlar o'z fikrlarini aniq ifodalash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, o'z bilimlarini tahlil qilish va yangi g'oyalarni sinab ko'rish orqali mantiqiy tafakkurlarini yanada rivojlantiradilar. Bu usullar ularning shaxsiy rivojlanishi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun asos bo'ladi.

IV. O'spirinlik(15–20 yosh)

O'spirinlik davrida mantiqiy tafakkur o'ta yuqori darajada rivojlanadi. Bu yoshda mantiqiy fikrlar, nazariy tushunchalar va fikrlash jarayonlari chuqur, tizimli va kompleks tarzda shakllanadi. Bu yoshda yoshlar turli vaziyatlar va hodisalarni, muvaffaqiyatli, keng ko'lamda tahlil qilishadi. Ular murakkab masalalarni yanada chuqurroq tahlil qiladilar va izchil fikrlash usullarini ishlab chiqadilar. Yoshlar mantiqiy tafakkur jarayonida o'z fikrlarini asoslash va tahlil qilishda yanada ehtiyotkor bo'ladilar, faqat haqiqatni qabul qilish bilan cheklanmasdan, o'zining tanqidiy, kritik: fikrlarini ham shakllantiradilar. Ular o'z fikrlarini boshqalarga aniq va mantiqiy tarzda ifodalashni o'rganadilar, mantiqiy tuzilmalarni yaratishda mantiqiy xatoliklardan qochishga harakat qilishadi. O'z fikrini ifodalashga intiladilar. O'spirinlik davrida o'spirinlar o'zlarini oiladagi, maktabdagi va ijtimoiy guruhdagi o'rinlarini aniqlashga harakat qiladilar. Shu bilan birga, do'stlik munosabatlari, o'zgarar fikriga ta'sir qilish va o'z fikrlarini himoya qilishni o'rganish bilan bog'liq muammolarni boshdan kechiradilar. O'spirinlar jamiyatda o'z o'rinlarini topish uchun, o'z fikr va qadriyatlarini shakllantirishga, o'z maqsadlariga erishishga intiladilar. Bu davrda ular jamiyatdagi an'analar, normativlar, qonunlar bilan tanishadilar va o'zlarining ularga bo'lgan munosabatlarini shakllantiradilar. O'spirinlar uchun do'stlar va guruhlar ijtimoiy o'zlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'zlarini guruhdagi mavqelarini topishga, boshqalar bilan umumiy qiziqishlar asosida munosabatlar o'rnatishga harakat qiladilar.

Yosh ulg'aygan sari mantiqiy tafakkur barqarorlashadi, lekin uning chuqurligi va samaradorligi hayotiy tajriba, kasb, o'qish va shaxsiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Kattalarda mantiqiy tafakkur nafaqat bilimlarga, balki tajriba asosida hosil bo'lgan fikr yuritishga tayanadi. Qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik, turli nuqtai nazarlarni hisobga olish, analitik tahlil qilish kabi jihatlar ustunlik qiladi.

Mantiqiy tafakkurning shakllanishi insonning umumiy aqliy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Har bir yosh bosqichi bu tafakkur turining o'ziga xos rivojlanish darajasiga ega bo'lib, pedagogik va psixologik yondashuvlar ushbu bos qichlarning har birida samarali natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Turli yosh davrlarida mantiqiy tafakkurning shakllanishi har bir bosqichda o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega. Maktabgacha yoshda bolalar tasavvurga asoslangan fikrlash orqali asoslarni qo'yadilar, boshlang'ich maktabda ketma-ketlik va sabab-oqibatni tushunish rivojlanadi, o'rta maktabda esa murakkab mantiqiy tuzilmalar shakllanadi. Yoshlar davrida esa yuqori darajadagi abstrakt va tanqidiy fikrlash jarayonlari yuzaga keladi. Bu jarayonlar nafaqat ta'limda, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega, chunki mantiqiy tafakkur nafaqat bilimni o'zlashtirishda, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va shaxs sifatida shakllanishda ham zarur vosita hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Do'stmuhamedova Sh.A., Nishanova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya – Toshkent: "O'qituvchi", 2013. - 343 b.
2. Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika. - T.: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2009. B. 5-6.
3. Farobiy, "Fozil odamlar shahri". Tanlangan asarlar. – T.: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 2003. B. 45-46.
4. Фрейд З. Теория и практика детского психоанализа / З.Фрейд. – М.: ЭКСМО- Пресс. 2009. – Т.1. – 384 с.

Fitratning pedagogik ta'limotida huquqiy ta'lim-tarbiya va uni oliy ta'limda o'rgatish

Abdujalilova Shoira Abdumajitovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti "Pedagogika,

Psixologiya va boshlang'ich ta'lim"

kafedrasi, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya. Maqolada Fitratning pedagogik qarashlarida ilgari surilgan g'oyalarning bugungi kunda ham mohiyatan qimmatini pasaymagani, aksincha o'qituvchilik kasbi uchun muhim negiz sifatida tan olinishi ham e'tirof etildi. Pedagogik ta'lim yo'nalishida Fitratning ta'limotidan foydalanishga doir mavzular "Pedagogik mahorat", "Pedagogika", "Ijtimoiy pedagogika" kabi umumkasbiy va ixtisoslik modullarida majudligi aniqlangan. Mavzular va ularga ajratilgan soatlar Fitratning pedagogik ta'limotidan yaxlit tizim sifatida foydalanish imkonini bermasligi kuzatilganli haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar ta'lim, tarbiya, ota-onalar huquqi, yetimlar huquqi, xizmatkorlar huquqi, huquqiy tushunchalar, tafsir, hadis, Fiqh, usuli Fiqh.

Аннотация В статье также признавалось, что идеи, изложенные в педагогических воззрениях Фитрата, даже сегодня по существу не утратили своей ценности, а вместо этого были признаны важной основой педагогической профессии. Установлено, что темы, касающиеся использования учения Фитрата в педагогическом образовании, существуют в таких общепрофессиональных и специализированных модулях, как "педагогическое мастерство", "педагогика", "Социальная педагогика". Отмечалось, что

темы и отведенные им часы не позволяют использовать педагогическое учение Фитрата как целостную систему.

Ключевые слова образование, воспитание, родительское право, право сирот, право слуг, юридические понятия, тафсир, хадис, Фикх, метод Фикх.

Annotation The article also recognized that the ideas outlined in Fitrat's pedagogical views have not lost their value even today, but instead have been recognized as an important foundation of the teaching profession. It has been established that topics related to the use of the teachings of Fitrat in pedagogical education exist in such general professional and specialized modules as "pedagogical skills", "pedagogy", "Social pedagogy". It was noted that the topics and the hours allocated to them do not allow using the pedagogical teaching of Fitrat as an integrated system.

Key words education, upbringing, parental law, the right of orphans, the right of servants, legal concepts, tafsir, hadith, Fiqh, Fiqh method.

Oliy ta'limda o'qitish sifatini oshirish va bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga samarali tayyorlashda o'quv jarayonining mazmuni va unda qo'llaniluvchi yondavshuvlarning ahamiyati kattadir. Oliy ta'lim o'quv rejasida mavjud modullarning mazmunan boyitish, o'qitish shakllarining moslashuvchanligini oshirish, axborot muhitining ochiqiligini ta'minlash ta'lim nazariyasi va metodikasining muhim masalalariga aylangan. Ma'lumki, oliy ta'limda nazariy va amaliy mashg'ulotlar, malakaviy va pedagogik amaliyotlar, mustaqil ta'lim hamda boshqa turdagi ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarda talabalarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar qo'llaniladi.

Ayniqsa, bugungi kunda talabalarning individual o'zlashtirish xususiyatlarini inobatga olgan holda pedagogik jarayonni tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotimiz muammosi sifatida Fitrat ta'limotidan foydalanish orqali talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tanlanganligi bois, oldingi bobda nazariy, tarixiy ma'lumotlar batafsil keltirildi. Xususan, Fitratning pedagogik qarashlarida ilgari surilgan g'oyalarning bugungi kunda ham mohiyatan qimmatini pasaymagani, aksincha o'qituvchilik kasbi uchun muhim negiz sifatida tan olinishi ham e'tirof etildi. Pedagogik ta'lim yo'nalishida Fitratning ta'limotidan foydalanishga doir mavzular "Pedagogik mahorat", "Pedagogika", "Ijtimoiy pedagogika" kabi umumkasbiy va ixtisoslik modullarida mavjudligi aniqlandi. Biroq mavzular va ularga ajratilgan soatlar Fitratning pedagogik ta'limotidan yaxlit tizim sifatida foydalanish imkonini bermasligi kuzatildi. Shuning uchun tadqiqot doirasida talabalarni kasbiy faoliyatga qadriyatli kontekstda tayyorlashni ko'zda tutuvchi modulli o'qitish jaaryonini tashkil etish maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi. Buning uchun modulli o'qitishni "pedagogik modul" tushunchalari hamohangligida talqin etildi.

Jadidchilikni shakllantirishda ko'plab millat ziyolilari faol qatnashgan. Jamiyatni o'rtaasrchilik illatlari, madaniy qoloqlik va mustamlaka zulmidan, xurofotdan ozod qilish, xalqni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlatchilik asoslarini bunyod etish jadidchilik harakatining asosiy maqsadi edi. Turkistondagi jadidchilik harakatiga Behbudiy, Munavvarqori, Fitrat, Cho'lpon, Pahlavon Niyoz Hoji, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda, Abdulla Qodiriy, "Yosh buxoroliklar", "Yosh xivaliklar" tashkiloti rahbarlari boshchilik qilishgan. Bu harakat o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra, XIX asr boshlarida mavjud bo'lgan diniy islohotchilikdan farq qiladi. Ogahiy, Nodira, Ahmad Donish, Turdi, Maxmur, Abdurauf Furqat, Muqimiy kabi ijodkorlar mansub bo'lgan avlodning qarashlari asosan ma'rifatparvarlik tamoyiliga tayanar edi. Jadidlar esa nafaqat ma'rifat, balki jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish, mavjud tartiblarni o'zgartirish yo'lidan bordilar.

Shular jumlasidan Abdurauf Fitratning ham ijodi ko'p qirrali bo'lib, uning asarlarida xalq manfaati, farovonligiga ta'sir qiluvchi me'yorlar, tamoyillar va omillar tahliliy munosabatlar asosida bayon etilgan. Oldingi paragrafda musiqiy ta'lim va tarbiyaning shaxs rivojlanishiga ta'siri haqidagi olimning qarashlarini talabalarga o'rgatish zarurati va metodik aspektlari keltirib o'tildi. Bu paragrafda esa, olim ta'limotida keltirilgan huquqiy bilimdan, huquqiy madaniyat sari olib boradigan yo'l asoslarini pedagogika ta'limida o'qitilishi zarurati va metodik aspektlari yoritiladi. Buning uchun tadqiqot doirasida Fitrat ta'limotining huquqqa oid qarashlarini o'rgandik.

Fitratning huquqiy ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalariga o'qitishning quyidagi zarurlari bor deb hisobladik:

1. Bo'lajak o'qituvchining ish faoliyati bevosita shaxs ta'limi va tarbiyasi bilan bog'liqdir. O'quvchi shaxsiga fuqaro sifatida qarash va uning ijtimoiy huquqlarini bilishi, hurmat qilishi lozim. Buning uchun esa ularda huquqiy bilim shakllangan bo'lmog'i lozim.

2. Har bir talaba ta'lim olish jarayonida ham, kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham huquqiy munosabatlarga kirishadi. Bu vaziyatda manfaatlar kesishuvi yuz berishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda huquqiy ko'nikma va malakalarga ehtiyoj seziladi. Shuning uchun shaxs huquqiy ta'lim-tarbiyani qanchalik erta olsa, hayotida turli muammolarning oldi shunchalik barvaqt olinadi.

3. Har bir talaba kelajakda oila quradi. Oilaviy munosabatlarda ham huquqiy me'yorlarga rioya qilinadi. Ota va ona huquqi hamda burchi, farzand tarbiyasi me'yorlari va boshqa holatlarda huquqiy madaniyatga oid sifatlar namoyon bo'ladi.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Yuqorida sanab o'tilgan va hayotda uchrashi tabiiy bo'lgan vaziyatlarda huquqiy me'yorlar asosida harakatlanishga tayyorlaydigan qator pedagogik qarashlar Fitratning ta'limotida alohida o'rin tutadi.

Shuning uchun biz tadqiqot doirasida olimning huquqiy ta'lim-tarbiya negizlariga daldor g'oyalarni ajratib oldik. Bundan tashqari biz huquqiy ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini yaxlitlikda nomlash maqsadida "Huquqiy pedagogika" atamasini qo'llashni tavsiya sifatida tanladik.

Abdurauf Fitratning huquqiy ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini modulli o'qitishda quyidagi mavzularga tayanildi.

1. Abdurauf Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiyaga oid qarashlari (2 soat);
2. Huquqiy ta'lim va tarbiya omillari (4 soat);
3. Huquqiy savodxonlik masalasi (2 soat).

1-mavzu "Abdurauf Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiyaga oid qarashlari" ni talabalarga o'rgatishda olimning qarashlarini alohida ajratib oldik. Bunda olim qarashlarida o'rin olgan tavsiyalar tanlab olindi.

Fitratning huquq pedagogikasiga doir qarashlarida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

- 1) huquq bo'yicha bilim berish;
- 2) shaxsga huquqni tushuntirish;
- 3) shaxsni huquqqa rioya qilishga o'rgatish.

Bunday tavsiyalar huquqiy ta'lim va tarbiyaga oid modullarni o'qitishda muhim ahamiyatga egadir. Shu ma'noda Fitrat ta'kidlaganidek, bu fanning asosiy vazifalaridan biri shaxsga huquq bo'yicha bilim berishdan iborat bo'lishi lozim. Unga ko'ra, huquq inson va jamiyatning hayotini tartibga soluvchi omildir. Aynan mana shunday yondashuv asosida Fitrat shaxsga huquqiy bilim berishni nazarda tutadi.

Unga ko'ra, shaxs huquqni tushunishi bilan huquqiy ong, huquqiy bilim, huquqiy ko'nikma va huquqiy madaniyatga ega bo'ladi. Shu sababli Fitrat ta'lim oluvchilarga mazkur fanni ommaviy o'qitishni tavsiya qilgan.

Pedagog olimning huquqiy ta'lim va tarbiya asoslariga doir qarashlarida shaxsni huquqqa rioya qilishga o'rgatish masalasi ham muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, agar shaxs o'zining huquqlariga rioya qilsa, boshqalar ham uning huquqlariga rioya qiladi.

Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiya asoslariga doir qarashlari oliy pedagogik ta'lim muassasalarining milliy g'oya, huquq va manaviyat ta'lim yo'nalishi talabalariga maxsus kurs sifatida o'qitilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiyaga oid qarashlarida asosiy masala sifatida quyidagi tizim ko'rsatiladi:

- 1) ota-onalar huquqi, jumladan, ayollar huquqi;
- 2) yetimlar huquqi;
- 3) xizmatkorlar huquqi.

Mazkur tizim jamiyatning muhofazasiga muhtoj bo'lgan toifalarni qamrab olishi bilan hozirgi zamon huquqiy ta'lim va tarbiya amaliyotida muhim o'rin tutadi. Bizning yondashuvimizga ko'ra, Fitratning mazkur tizimiga asoslanish bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini kuchaytiradi.

Shuning uchun biz tadqiqot doirasida olimning huquqiy ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini bo'lajak o'qituvchilarga o'rgatish kerak degan xulosa ostida bu jarayonning metodik jihatlarini ishlab chiqdik. Buning uchun olimning qarashlarini alohida yaxlit tizimli bayonda shakllantirdik. Shu orqali talabalarga o'rgatish jarayonini tashkil etish bo'yicha metodik mo'ljal oldik.

Talabalarga o'rgatishga mo'ljallangan matnlarni alohida tayyorladik.

1-matn. Fitrat ta'limotida huquqiy tushunchalar, masalalar, manbalar.

Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiya asoslariga doir qarashlarida birodarlik (tolerantlik) konsepti muhim o'rin tutadi. Uning fikricha, shaxsda quyidagi ko'nikmalarni tarkib toptirish mazkur fanning vazifalaridan biri hisoblanadi:

- 1) diniy birodarlik;
- 2) milliy birodarlik;
- 3) umumiy birodarlik.

Fitrat "Oila" asarida diniy birodarlik bir dinga amal qiluvchilarning huquqi ekanligini, milliy birodarlik xalq huquqi majmuiga kirishini va umumiy birodarlik insoniyat huquqi ekanligini asoslab ko'rsatadi. Shu ma'noda huquqiy ta'lim va tarbiyada shaxsga birodarlik huquqini o'rgatishi muhim hisoblanadi. Bu bilan shaxs o'zini, o'z xalqini va umuminsoniyat huquqlariga rioya qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Shu sababli Fitratning mazkur yondashuvi hozirgi zamon huquqiy ta'lim va tarbiya uchun muhim ahamiyatga egadir. Mazkur o'rinda ma'rifatparvar pedagog Abdurauf Fitrat tomonidan huquqiy ta'lim va tarbiya omillariga doir tahlillariga e'tiboringizni tortamiz.

Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiya omillariga doir qarashlari uning ma'rifiy-pedagogik risolalarida ifodalangan bo'lib, ikki manbaga tayangan:

1. Islom, shariat qonunlariga asoslangan Fiqh ilmi (Islom huquqshunosligi) omillariga;

2. XX asr dunyoviy huquqshunosligi va huquqiy ta'lim asoslariga.

Bu ikki manba pedagog olim tomonidan juda bilimdonlik bilan o'zlashtirilib, huquqiy ta'lim va tarbiya masalalari juda yaxshi tahlil qilib berilgan. Jumladan, u 1909-yili yozilgan ilk ma'rifiy-pedagogik risolasi "Munozara" asarida yozadi: "Tahsili vojib bo'lgan "Tafsir", "Hadis", "Fiqh" va "Usuli Fiqh" (Huquq

metodologiyasi – Sh.A.) o'rganish vaqti qachon keladi?... Mazkur foydali ilmlarni qachon o'qiydiz?". Bu bilan Fitrat XX asr boshlarida birgina Buxoroda mavjud bo'lgan "300 ta quyi maktab hamda quyi, o'rta va oliy bosqichlardagi 200ga yaqin madrasalarda" huquq ta'limining o'z davridagi bu asoslari o'qitilmayotganligini ta'kidlaydi. Chunki ta'kidlangan fanlar huquqiy bilim va huquqiy tarbiya "millat huquqini ro'yobga chiqarishga" xizmat qiladi.

Fitrat "millat huquqi", "insoniylik huquqi", "xalq huquqi" kabi muhim tushunchalarni asarlarida keng qo'llaydi. Jumladan, u ikkinchi yirik ma'rifiy-pedagogik risolasi "Hind sayohi bayonoti" asarida yozadi: "Ma'murlar... xalqning hokimga nisbatan huquqi qay darajada kabi andishalarni hech qachon eshitmaganlar".

Fitratning huquqiy ta'lim va tarbiya asoslariga doir qarashlari manbalarini quyidagilar tashkil qiladi:

- a) Qur'oni karim;
- b) hadislar;
- v) dunyoviy huquq.

Fitrat Mir Arab madrasasida o'qigan vaqtida islom huquqshunosligi bo'yicha ta'lim olgan edi. 1914 yili Turkiyada o'qigan vaqtida Yevropa huquqshunosligi bilan ham tanishgan. Natijada uning huquq pedagogikasi masalalariga doir qarashlarida islom huquqi va dunyoviy huquqshunoslik asoslari o'z ifodasini topgan. Shu ma'noda uning huquq pedagogik qarashlarida quyidagi masalalar talqin qilingan:

1. Islom huquqlari masalalari. Uning 1915 yili yozilgan "Muqtasar islom tarixi" asarida islom huquqining quyidagi masalalari yoritilgan:

a) Islom dinining tabiiy huquqlari: nikoh, e'tiqod erkinligi, Allohning mutloq huquqqa egaligi, payg'ambarlik huquqi, urushni tartibga solish huquqi, musulmon shaxs huquqi, musulmon mamlakatida yashaydigan o'zga shaxslarning huquqi;

b) islomda meros huquqi: mulk huquqi, vorislik huquqi, idda huquqi, ayollar huquqi, rahbarlik huquqi, namozxonlik huquqi, zakot huquqi.

Mazkur masalalar Fitrat tomonidan o'ziga xos tarzda yoritib berilgan.

2. Dunyoviy huquq masalalari. Fitratning 1914-yili yozilgan "Oila yoki oilani boshqarish tartiblari" asarida dunyoviy huquqning quyidagi masalalari talqin qilib berilgan:

a) oila qurish huquqi: oilada xotin-qizlar huquqi, erkaklar huquqi, oila qurish yoki oila qurmaslik huquqi, er yoki xotin tanlashda erkinlik huquqi, sovchilik huquqi, bolalar huquqi, ota-ona huquqi;

b) ijtimoiy huquqlar: homilador ayollar huquqi, ta'lim berish huquqi, tarbiya berish huquqi, illatlarga qarshi kurashish huquqi, o'qitish huquqi, yashash huquqi, tibbiy huquq, himoya huquqi, shaxs huquqi, boshqaruv huquqi, mamlakatni himoya qilish huquqi.

Ushbu masalalar o'tgan asrda muhim hisoblanar edi. Chunki mamlakatimizda diniy fanatizmning avj olishi natijasida diniy va dunyoviy huquqlar o'rganilmay qo'yilgan edi. Shu jihatdan Fitratning huquq pedagogikasiga oid qarashlari muhim hisoblanadi.

Umuman, ma'rifatparvar - pedagogning qarashlarida huquq tushunchasi muqumlashgan, bu borada u islom huquqi va XX asr boshlaridagi dunyoviy huquq asoslarini yaxshi biladi. Shu sababli hozirgi zamon huquq ta'limi, huquqiy tarbiya, qonunchilik, adolat, tenglik kabi muhim masalalarni kezi bilan tahlil qilib o'tadi. U mudom qayd etadiki, "biz mamlakat va xalqning huquqini butunlay esdan chiqarganmiz".

Ushbu matnni o'qish va intervyu berish taklifi berildi. Chunki talabalarda vatanparvarlikni uyg'otish, ularda millat huquqini anglashga intilishni kuchaytirish maqsadida o'z nutqini eshitish va emosional bezak berish topshirig'i berildi. Bu topshiriq quyidagi bosqichda olib borildi:

1. Matnni o'qib chiqish va mohiyatini anglab olish.
2. Matn asosida kamida 2 ta savol tuzish.
3. Ixtiyoriy talabaga borib, tayyorlagan savollari asosida intervyu olish.
4. Intervyular tahlili. Bunda telefonga audio yoki video shakllarda yozib olingan interviyular ekranda namoyish etiladi.
5. Ovoz berish orqali "Eng yaxshi intervyu" tanlovi o'tkaziladi.

Shu tariqa Fitrat ta'limotida huquqiy ta'lim-tarbiya modulining 1-amaliy mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur mavzuning nazariy mashg'ulotida pedagog tomonidan tayyorlangan taqdimot asosida olimning huquqiy ta'lim-tarbiyaga, xususan, diniy, milliy va umumiy birodarlik masalalariga doir izlanishlari va pedagogik qarashlari tushuntirib berildi.

Nazariy mashg'ulot amaliy mashg'ulotdan so'ng olib borildi. Chunki Fitrat ta'limotida Musiqa pedagogikasiga oid qarashlarning o'rni va ahamiyati bo'yicha mashg'ulotlar jarayonida talabalarda manbalar bilan ishlash hamda olimning asarlari (elektron shaklda yig'malar) xususida umumiy tasavvurlar shakllantirildi. Mazkur modulni talabalarga o'rgatishda teskari ta'sir muhiti yaratildi. Ya'ni dastlab talabalarining amaliy ko'nikmalaridan foydalanishga ustuvorlik berildi. Talabalar taqdim etilgan qisqagina ishchi matnga asoslangan holda olimning boshqa asarlarida ham keltirilgan huquqiy ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini topishga jalb etildilar. So'ngra juftlikda ishlash orqali o'rtog'idan o'zi mustaqil tayyorlagan savollari asosida intervyu oldilar. Bu jarayon talabalar tomonidan qizg'in amalga oshirildi. Ayniqsa, intervyuning qayta eshitishga

berilishi va uning mohiyatan va emosional jihatdan tahlil qilinishi refleksiv muhitni yaratish imkoniyatini berdi. Talabalar o'zining nutqini tahlil qildilar. O'rtoqlarining nutqini va ma'nodorligini baholadilar. Barcha bosqichda Fitrat ta'limotidagi so'ralgan g'oyaning chuqur o'rnini topa olgani alohida baholandi.

Intervyu yakunida talabalarga eshitgan va ko'rgan intervyulardan olgan yangi ma'lumotlar mavjudmi? savoli doirasida qo'shimcha ma'lumotlarni yozib olish va tushunish topshirig'i berildi. Shu tariqa talabalarning 1-amaliy mashg'ulot jarayonidagi qisman izlanuvchilik faoliyati tashkil etildi. Talabalarga keyingi mashg'ulot nazariy mashg'ulot ekanligi aytib o'tildi. Nazariy mashg'ulotda pedagog tomonidan tayyorlangan taqdimot "Tezkor o'qish, intensiv eshitish va jamlash" munosabati usutvorlik qilgan muhitda olib borildi. Chunki talabalar oldingi amaliy mashg'ulotda bu ma'lumotlarni shaxsan izlagan, o'qigan va eshitgan.

Nazariy mashg'ulot yakunida "3/2/1" texnologiyasi qo'llanildi. Ushbu texnologiya quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Taqdim etilgan va shaxsan qidirib topgan ma'lumotlardan olinning 3 ta g'oyasini ajrating.
2. Aniqlagan 3 ta g'oyangizni bo'lajak o'qituvchi o'rganishi va amaliyotda qo'llashi yoki unga rioya etishining 2 ta sababini keltiring.
3. Keltirilgan sabablar asosida 1 ta umumiy xulosangizni shakllantiring.

Modulli o'qitish mashg'ulotlari ixtiyoriylikka asoslanganligi bois hamda to'garak shaklida tashkil etilganligi bois pedagoglar uchun reglament nazorati ularning ijodkorligiga va vaziyatni boshqara olishi bilan bog'liq belgilandi. Ayrim nazariy mashg'ulotlar integrativ tarzda o'tkazildi. Ya'ni bir-birini to'ldiruvchi mavzularni uyg'un mashg'ulotlar asosida talabalarga o'rgatiladi.

Zero, shaxsni huquqiy munosabatga o'rgatishning bunday varianti XX asr boshlari uchun original voqelik sifatida qabul qilinsa, hozirgi kun uchun esa metodologik ahamiyatga egaligi bilan diqqatni tortadi.

Ma'lum bo'ladiki, Fitrat huquqiy ta'lim va tarbiya omillarini o'ziga xos tarzda talqin qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 4-jild. 2000-y.
2. Abdusalilova Sh.A. Abdurauf Fitratning oila va bola tarbiyasiga oid qarashlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: "Yozuvchi".2002.-70 b.
3. Abdusalilova Sh.A. Abdurauf Fitratning "Tarbiya" fani talqini. 4. Risola.-T.: "Vneshinvestrom".2020. -35b.

5. Abduljalilova Sh.A.Oila pedagogikasi. O'quv qo'llanma.-T.: "Fan va texnologiya".2015. 38b.

6. Abduljalilova Sh.A. Abdurauf Fitratning pedagogik ta'lim ta'limoti. Monografiya. T.: "Vneshinvestrom".2022. -160 b.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida aqliy tarbiyani pragmatik topshiriqlar asosida shakllantirish yo'llari

O'tayev Akram Yo'ldoshevich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika
instituti dotsenti,p.f.f.d

Kudratova Ma'mura Turdimurodovna
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika
instituti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslari orqali o'quvchilarning aqliy tarbiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Aqliy tarbiya bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, bu jarayon esa pragmatik topshiriqlar orqali yanada samarali amalga oshiriladi. Maqolada o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash va amaliyotda qo'llash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, pragmatik topshiriqlarning namunalari, ularni ishlab chiqish metodikasi va ta'lim jarayoniga tatbiqi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: matematika, boshlang'ich ta'lim, pragmatik topshiriqlar, aqliy tarbiya, analitik fikrlash, muammoli vaziyatlar, ko'rgazmalilik, ta'lim metodikasi.

Boshlang'ich ta'lim bolalar uchun bilim olishning eng muhim bosqichidir. Ushbu bosqichda o'quvchilarning aqliy rivojlanishi nafaqat bilimlarni o'zlashtirishga, balki ularning kelajakdagi fikrlash qobiliyatlariga, mustaqil qaror qabul qilish salohiyatiga va jamiyatdagi muvaffaqiyatiga ham ta'sir qiladi. Ayniqsa, matematika fanining o'quv jarayonidagi o'rni alohida ahamiyatga ega. Matematik topshiriqlar o'quvchilarda analitik fikrlashni, mantiqiy tahlil qilishni va real hayotiy muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Pragmatik topshiriqlar – bu o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash va ularning qiziqishini oshirishga xizmat qiladigan ta'lim vositasidir. Ularning o'ziga xosligi shundaki, topshiriqlar real hayotga moslashtirilgan bo'lib, o'quvchilarda faollik, mustaqillik va ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi.

G.Abdullayevaning ta'kidlashicha, aqliy tarbiya – bu o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini shakllantirish, ularning analitik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun aqliy tarbiya quyidagi maqsadlarga qaratiladi:

1. Mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. O'quvchilarni tahlil qilish va muammolarni hal qilishga o'rgatish.

2. Mustaqillikni oshirish. O'quvchilarning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish salohiyatini kuchaytirish.

3. Ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash. Topshiriqlar orqali o'quvchilarda ijodiy yondashuvni rivojlantirish [1].

Boshlang'ich sinflarda matematika darslari bu maqsadlarni amalga oshirish uchun eng qulay fanning biri hisoblanadi. Matematik topshiriqlar orqali bolalar nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishni, real hayotdagi muammolarni hal qilishni va yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishni o'rganadilar.

Pragmatik topshiriqlarning xususiyatlari

Pragmatik topshiriqlar quyidagi o'ziga xosliklarga ega:

Amaliy yo'naltirilganlik. Topshiriqlar real hayotiy vaziyatlar asosida tuziladi.

Qiziqish uyg'otish. Hayotiylik elementi o'quvchilarda ta'limga bo'lgan motivatsiyani oshiradi.

Muammoli vaziyat yaratish. Bolalarni yechim izlashga va faol fikrlashga undaydi.

Mustaqillikni rag'batlantirish. O'quvchilar mustaqil fikrlashni o'rganadilar.

Pragmatik topshiriqlarning afzalliklari

1. Real hayotdagi masalalar o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va ularning matematik bilimlarini mustahkamlaydi.

2. O'quvchilarning aqliy rivojlanishi uchun turli yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi.

3. Mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Quyida pragmatik topshiriqlarning o'quv jarayonidagi amaliy misollari keltiriladi:

Real hayotiy masalalar

"Bog'da 18 ta daraxt bor edi. Ulardan 7 tasini kesishdi. Endi qancha daraxt qoldi?"

Maqsad: Subtraksiya amallarini hayotiy vaziyatda qo'llash.

"Do'konda 6 xil non bor. Xaridor jami 15 000 so'mga 3 ta non sotib oldi. Har bir non narxi qancha bo'lishi mumkin?"

Maqsad: Ko'paytirish va bo'lish amallarini qo'llash.

O'yinli topshiriqlar

"Bolalar 5 ta guruhga bo'lindi. Har bir guruhda 4 ta bola bor. Jami nechta bola o'yin o'ynayapti?"

Maqsad: Ko'paytirish orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

"Xaridor do'konda jami 100 000 so'mga xarid qilmoqchi. U 3 xil mahsulotni bir xil miqdorda sotib oldi. Mahsulotlarning narxini hisoblang."

Maqsad: Bo'lish va arifmetik tahlil ko'nikmalarini shakllantirish.

1-jadval: Pragmatik topshiriqlar samaradorligi

Topshiriq turi	Misol	Rivojlantiriladigan ko'nikma
Real hayotiy masalalar	"Do'konda 5 xil meva bor. 20 ta olma qoldi. Sotilgan olmalarni toping."	Subtraksiya va real muammolarni hal qilish
Diagramma asosidagi masala	"Diagrammada ko'rsatilgan ma'lumotlardan foydalangan holda hisoblang."	Vizual ma'lumotlar asosida xulosa chiqarish
O'yinli topshiriqlar	"Qancha shirinlikni bolalarga teng taqsimlash mumkin?"	Analitik fikrlash va mantiqiy yechimlarni topish
Muammoli vaziyatlar	"Chegirma bilan mahsulot narxini hisoblang."	Matematik bilimlarni kundalik hayotga qo'llash

Demak, matematika darslarida pragmatik topshiriqlardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu topshiriqlar orqali bolalar nafaqat nazariy bilimlarini chuqurlashtiradi, balki ularni hayotda qo'llashga o'rganadilar. Real hayotiy vaziyatlar asosida tuzilgan masalalar bolalarning darsga qiziqishini oshirib, ularda ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shu sababli, boshlang'ich ta'limda pragmatik topshiriqlarni joriy etish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki kelajak avlodning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv bugungi kun ta'lim tizimida muhim innovatsion metodikadan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayeva, G. Sh. Boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitish metodikasi. — Toshkent: O'zbekiston milliy nashriyoti, 2019. — 254 b.
2. Zokirova, N. I. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 198 b.
3. Nazarova, M. A. Pedagogik texnologiyalar asosida matematika o'qitish. — Toshkent: Sharq, 2018. — 320 b.
4. Maxsumov, R. N. Matematika o'qitish metodikasining nazariy va amaliy asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2017. — 276 b.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

5. Ravshanova, D. X. Ta'limda o'yin metodlarining samaradorligi. — Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim, 2021. — 185 b.

6. Qodirov, A. R. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. — Samarqand: Zarafshon, 2020. — 234 b.

7. Usmonov, I. N. O'quv jarayonida ko'rgazmalilikni qo'llashning didaktik asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 213 b.

Pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishda inklyuziv yondashuvning dolzarb muammolari

Pirnazarov Nurnazar

Qoraqalpoq davlat universiteti

p.f.f.d(PhD)

Annotatsiya. Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yordamni samarali tashkil etish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biridir. Tadqiqotda pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishdagi dolzarb muammolar tahlil qilindi, ularni hal etishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqildi. Integrativ va interdisiplinar metodologik yondashuvlar asosida o'tkazilgan tahlillar natijasida metodik birlik va koordinatsiyaning yetishmasligi, kasbiy tayyorgarlikning past darajasi, individual ehtiyojlarni inobatga olmaslik kabi omillar aniqlangan. Jahon tajribasi asosida, xususan Finlyandiya, Kanada va Yaponiya misolida samarali inklyuziv ta'limni tashkil etish usullari o'rganildi. Xulosa o'laroq, inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun tizimli yondashuv, malaka oshirish, monitoring tizimini kuchaytirish va jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish zarurligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, pedagogik yordam, psixologik yordam, metodologik yondashuv, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy integratsiya, jahon tajribasi, individual rivojlanish dasturi, metodik birlik, malaka oshirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri barcha o'quvchilarga, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va emotsional ehtiyojlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan inklyuziv ta'lim modelini joriy etish hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim nafaqat alohida ehtiyojli bolalar uchun sharoit yaratishni, balki butun ta'lim muhitini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirishni nazarda tutadi. Biroq, inklyuziv yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda pedagogik va psixologik yordamning samarali tashkil etilishi dolzarb va murakkab ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu

muammoni hal etish ta'lim sifatini oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va jamiyatda ijtimoiy integratsiya darajasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishdagi dolzarb muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Tadqiqot vazifalari sifatida inklyuziv ta'limdagi pedagogik va psixologik yordam tizimini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishga qaratilgan samarali yechimlarni ishlab chiqish belgilandi.

Tadqiqot metodologik jihatdan zamonaviy yondashuvlarga asoslandi. Xususan, integrativ metodologiya asosida har bir o'quvchining ehtiyojini individual ravishda aniqlash va unga mos pedagogik-psixologik yondashuv ishlab chiqish tamoyili qo'llanildi. Kontekstual tahlil, holatli tadqiqot (case study) va AR (Action Research) metodlari asosida real ta'lim muassasalaridagi amaliyotlardan ma'lumotlar yig'ildi va ularning tahlili asosida umumiy xulosalar chiqarildi. Shu bilan birga, interdisiplinar yondashuv asosida pedagogika, psixologiya va ijtimoiy ish nazariyalari uyg'unlashgan holda inklyuziv ta'lim muammolari o'rganildi. So'rovnoma va yarim strukturalangan intervyu metodlari yordamida o'qituvchilar, psixologlar va ota-onalarning inklyuziv ta'limdagi ishtirok tajribalari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijasida inklyuziv ta'limda pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishda qator dolzarb muammolar aniqlangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishda metodik birlik va koordinatsiyaning yetishmasligi; o'qituvchilar va psixologlarning inklyuziv ta'lim sohasidagi kasbiy kompetensiyasining past darajada bo'lishi; o'quvchilar ehtiyojlarini individual tarzda hisobga oluvchi yondashuvlarning amaliyotda yetarlicha qo'llanilmasligi; inklyuziv ta'lim madaniyatining ota-onalar va mahalliy jamoalarda to'liq shakllanmaganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilandi: inklyuziv ta'lim uchun maxsus kasbiy tayyorgarlik dasturlarini yaratish va muntazam malaka oshirish tizimini rivojlantirish; pedagogik va psixologik xizmatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish va yagona faoliyat standartlarini joriy etish; ta'lim muassasalarida individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va ularning monitoring tizimini shakllantirish; inklyuziv ta'limni keng jamoatchilik orasida targ'ib qilish uchun maxsus axborot kampaniyalarini tashkil etish.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etgan mamlakatlar, xususan, Finlyandiya, Kanada va Yaponiya, inklyuziv modelni rivojlantirishda bir qator zamonaviy yondashuvlarga asoslanmoqda. Finlyandiyada har bir o'quvchi uchun alohida o'qitish rejasi tuzilib, bu rejaga ko'ra pedagogik va psixologik xizmatlar o'zaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Kanadada esa inklyuziv ta'limga oilalar, nodavlat tashkilotlar va mahalliy jamoalar faol jalb qilinadi. Yaponiyada ta'limda "moslashtirilgan yordam tizimi" ishlab chiqilgan bo'lib, har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari

doimiy monitoring qilinadi va unga mos dasturlar muntazam yangilanib boradi. Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun jamiyat, ta'lim tizimi va davlat siyosatining o'zaro uyg'unligi zarur.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishda tizimli va integratsiyalashgan yondashuvni ta'minlash inklyuziv ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Maxsus kasbiy tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish, metodik birlik va koordinatsiyani kuchaytirish, shuningdek, zamonaviy monitoring va baholash tizimlarini tatbiq etish orqali barcha o'quvchilarning ta'lim olish huquqi va imkoniyatlari yanada mustahkamlanadi. Jahon tajribasi va zamonaviy metodologik yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli rivojlantirish keng qamrovli ijtimoiy anglashuv va ko'p tomonlama hamkorlikni talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828.
2. Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.
3. Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2019). Editorial: The Salamanca Statement: 25 years on. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 671–676.
4. Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* Teachers College Press.
5. Forlin, C. (2010). *Teacher Education for Inclusion: Changing Paradigms and Innovative Approaches*. Routledge.
6. UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO.

Psixologik tadqiqotlarda tafakkur muammosi

Shixova Inobat Omonovna

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi
psixologiya bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixologik tadqiqotlarda tafakkur muammosi, mantiqiy tafakkurni shakllantirish usullari haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В статье обсуждается проблема мышления в психологических исследованиях. В ней рассматриваются методы развития

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

Abstract: This article discusses the methods of forming logical thinking in psychological research.

Kalit so'zlar: mutafakkirlar, tafakkur, inson, psixologik tadqiqotlar, aqliy jarayonlar, olimlar, psixofiziologiya, mantiq, konsepsiya, assotsiatsiya nazariyasi, bixevioristlar

Qadimgi mutafakkirlar tafakkurning inson hayotidagi rolini yuqori baholaganlar. «Odamlarning baxti qullarda yoki pulda emas, balki ehtiyotkorlik va to'g'ri fikrlashdadir» deb ta'kidlaydi Demokrit.

U yaratgan konsepsiyaga ko'ra, tafakkur inson xohish-istaklarini cheklovchi hamda inson xulq-atvorini tartibga soluvchi omil sifatida inson hayoti va faoliyatida katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, J.Dyui insonning xulq-atvori, boshqaruvi mexanizmlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotida muayyan qarashlarni aytib o'tgan. Psixologik tadqiqotlarda tafakkur muammosi MDH mamlakatlari olimlari tomonidan o'rganilgan. Tafakkur va aqliy operatsiyalarni o'rganish masalasi haqidagi tadqiqotlar ko'plab olimlar tomonidan amalga oshirilgan. G.Eyzenk va F.Galton kabi olimlar fikrlash jarayonlarini psixologik asoslardan kelib chiqib o'rganishgan. L.S.Vigotskiy esa fikrlashni ijtimoiy kontekstda, muloqot va madaniyat bilan bog'liq holda tushuntirgan. Shuningdek, S.L.Rubinshteyn va A.N.Leontyev aqliy jarayonlar va inson faoliyatining o'zaro aloqalarini chuqur tahlil qilishga e'tibor qaratishgan. Ular fikrlashni nafaqat bilim faoliyati, balki ijtimoiy va amaliy faoliyat bilan bog'lash orqali rivojlantirishga harakat qilishgan. Ushbu olimlarning yondashuvlari fikrlash jarayonini turli nazariyalar nuqtayi nazaridan tahlil qilishga imkon beradi hamda zamonaviy ta'lim va psixologiya sohalarida muhim ahamiyatga ega. Fikrlash jarayonlari va aqliy operatsiyalar haqidagi tadqiqotlar ko'plab fanlar kesimida o'rganilgan. Falsafa, tibbiyot, diniy oqimlar, psixofiziologiya va mantiq fanlarida bu masala turli rakurslarda ko'rib chiqilgan. Psixologiyada fikrlashning materialistik yondashuvi sensatsionizm paradigmasidan kelib chiqadi va hissiy tuyg'ular bilish jarayonini belgilaydi. Bu yondashuvda tafakkur tasvirlar va uyushmalar o'yiniga asoslangan holda ko'riladi. Inson bilishi, asosan, hissiyotlar va sezgilar orqali shakllanadi, bu esa fikrlashni asosiy komponent sifatida ta'kidlaydi. Materializm konsepsiyasida tafakkur jarayoni o'z ichiga tasvirlar, assotsiatsiyalar va ularning o'zaro aloqalarini oladi, bu esa, o'z navbatida, bilim olish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Assotsiatsiya nazariyasi, haqiqatan ham, falsafiy asoslardan kelib chiqadi va ongning mohiyatini soddalashtirishga qaratilgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, sezgilar va g'oyalar bir-biri bilan assotsiativ aloqalar orqali bog'lanadi, bu esa murakkab tuzilmalarni yaratishga imkon beradi.

Assotsiatsiya nazariyasi oddiy tushuntirishlar yordamida murakkab g'oyalarni tahlil qilishga imkon beradi, bu esa, o'z navbatida, inson fikrlashining ko'p qirrali tabiatini ochib beradi. Biroq ushbu nazariyaning muammosi ijodiy

fikrlashni tushuntirishdagi cheklovdir. Assotsiatsiyalar ijodiy jarayonlar uchun zarur bo'lishi mumkin, ammo ijodiy fikrlashning o'ziga xos qobiliyatlari, ya'ni yangi g'oyalarni yaratish va ularga erishish qobiliyati, ko'pincha assotsiativ jarayonlardan tashqarida qoldiriladi. Ijodiy fikrlashni assotsiativ aloqalardan mustaqil ravishda tushunish uchun ba'zi olimlar bu qobiliyatni ongning birlamchi va avtonom qismi deb hisoblashadi. Bu yondashuv ijodiy jarayonlarning murakkabligi va turli faktorlar, masalan, motivatsiya, tajriba va muloqot, ijodiy fikrlashga qanday ta'sir qilishini o'rganishga yo'naltirilgan.

Bixeviorizm psixologiyada fikrlash va aqliy operatsiyalarni inson faoliyatining asosiy jarayonlariga qisqartirishga intiladi. Bu yondashuv, asosan, xulq-atvor va tashqi muhit ta'sirini hisobga olib, fikrlashni ko'p hollarda ichki jarayonlardan ko'ra ko'rinadigan xulq-atvor bilan bog'laydi. Bixevioristlar uchun aqliy jarayonlar ko'proq o'rganish va reaksiya orqali tushuntiriladi, bu esa tafakkur va hissiy holatlarni nazorat qilishga qaratilgan tadqiqotlarga olib keladi.

Shu bilan birga, bu yondashuv ijodiy fikrlash va aqliy jarayonlarning murakkabligini to'liq yoritmasligi mumkin. Bixeviorizmni yanada kengroq tushunish uchun, boshqa nazariyalar, masalan, kognitiv psixologiya bilan birgalikda ko'rib chiqish muhimdir. Vurzburg maktabi fikrlash jarayonlarini o'rganishga idealistik yondashuvni tatbiq etib, uni eksperimental tadqiqot mavzusi sifatida belgilashga harakat qildi. Bu yondashuvda, K.Byuller, O.Kulpe, X.J.Vatt va O.Selz kabi olimlar «eksperimental kuzatish» usulidan foydalanib, ongda sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganishdi. Ular fikrlash jarayonining ichki mexanizmlarini tushunishga intilishdi.

Gestalt psixologiyasi esa tafakkurni boshqacha yondashuv bilan o'rganadi. Bu yondashuv nuqtayi nazaridan, fikrlash jarayonlari murakkab holatlar va muammolarni hal qilishda asosiy elementlarni aniqlash orqali amalga oshadi. «Baland ovozda fikr yuritish» usuli orqali tajribalar o'tkazilib, muammoli vaziyatlar va «insayt» tushunchalari o'rganildi. Kyoler, Mayer, Vertgeymer va Dyunker kabi olimlar bu sohada o'z hissalarini qo'shdilar.

Torndik, Uotson, Dekart va Kant kabi olimlar esa fikrlash jarayonlarini «rag'batlantirish-javob» xatti-harakatining asosiy modeli orqali tushuntirishga harakat qildilar. Bu yondashuv xulq-atvorning tashqi rag'batlar va javoblar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi hamda fikrlash jarayonlarini aniqlashda yangicha qarashlar va metodlarni taklif qiladi. Bizningcha, ushbu nazariyalar tafakkurning psixologik asoslarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

M.B.Gamezo «Tafakkur voqelikning umumlashgan holda va so'z hamda o'tmish tajriba vositalarida aks ettirilishi» ekanligini bayon qiladi U tafakkurning umumlashgan, so'z vositasida va vositali atrof-muhit hodisalarini aks ettira olishini ta'kidlaydi. Lekin bu ta'rif ham tafakkur tushunchasini to'laqonli

ravishda yoritishda birmuncha qisqalik qiladi. Shu sababdan tafakkurni biz yuqorida keltirib o'tilgan nazariyalar asosida, ularni umumlashtirgan holatda quyidagicha tushunsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

David Gartli va Jozef Pristli sodda assotsiativ tasavvurlarni inson bosh miyasining katta yarim sharlarida sodir bo'ladigan fiziologik, neyrofiziologik bog'lanishlar bilan, aynan identik narsa voqelik deb tushuntirishga, ularni o'zaro tenglashtirishga harakat qilishgan. Chunonchi, D.Gartli psixologiya fanini ruhiyat fizikasi deb nomlashga qaror qilgan. Psixologiya fanining yana bir vakili P.I.Ivanov o'z asarida «Tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq (to'g'ri), to'liq, chuqur va umumlashtirib aks ettirishiga (bilishga), insonning oqilona amaliy faoliyat bilan shug'ullanishiga imkon beradi», deb ta'riflaydi. Ushbu ta'rifda tafakkurning to'la, aniq va umumlashtirilgan holda aks ettirilishi ta'kidlab o'tiladi. Ontologik yondashuv yosh omili va yoshga doir xususiyatlarni inobatga olishni talab etadi. O'smirlarda tafakkurni rivojlantirishning tarkibiy komponentlarini aniqlashtirishda ontologik yondashuv xususiyatlariga asoslanib faoliyat bosqichlarini belgilab olish lozim.

XVIII asrning ikkinchi yarmida Angliyada psixologiyaning assotsiativ oqimi vujudga kelgan bo'lib, u tez fursatda yer yuzining ko'pgina davlatlariga kirib bordi. Assotsiativ oqimning asoschisi David Yum bo'lib, uning maslakdoshlari David Gartli, Jozef Pristlilar psixik hodisalar, holatlar, jarayonlar hamda tasavvur obrazlarini yaxlit holda birlashishning asosiy qonuni tariqasida assosiatsiyalar to'g'risidagi psixologik ta'limotni yaratganlar. David Yumning ta'limotiga binoan, o'zining «Men» ekanligini tan olish, ongning murakkab xususiyatlari, holatlari, hodisalari, jarayonlari va ularning mahsullari o'zini o'zi anglash yoki o'zaro tashqi bog'lanishlar bilan uzviy aloqaga ega bo'lgan «tasavvur birikmalari»dan tashkil topgandir. Bizningcha, bu ilmiy ishlar tafakkur mavzusini yoritishda muhim sanaladi.

D.Pristli barcha ruhiy (bilish) jarayonlarini miya tebranishlarining mahsuli deb dalillashga intilgan. Bunday yondashuv o'sha davr uchun o'ziga xos munosabatni aks ettirgan edi. Tafakkur jarayonlari shu kungacha juda ko'p olimlar, psixologlar tomonidan o'rganilib, ular tomonidan ko'plab nazariyalar yaratilgan. Bu borada L.S.Vigotskiy va A.N.Leontyevlarning konsepsiyalari muhim ahamiyat kasb qildi. Unga ko'ra, insonni ontogeneza tараqqiy etish jarayonida tashqi faoliyat asta-sekin ichki (aqliy) xatti-harakatlarga aylanadi. Bunda o'smirlar jarayonning tuzilishini o'zlashtirib tashqi bilimlardan qanday foydalanish qoidalarini egallaydilar. Dastlabki o'zlashtirishdan keyin umumlashtirish vujudga keladi. Uni amalga oshirish tarkiblarining qisqarishi va darajasining pasayishi bilan ajratib turadi.

Tafakkur nafaqat psixik jarayon, balki u insonning tashqi muhit bilan bevosita aloqasida ishtirok etuvchi, tashqi muhit ham unga bevosita ta'sir etuvchi holatdir. Tafakkur jarayoni ma'no-mazmun jihatidan turlicha ko'rinishda aks etib, uning quyidagi turlarini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Konvergent

yoki analitik tafakkur, divergent tanqidiy tafakkur va ijodiy tafakkur. Bu ko'nikmalardan atrofimizdagi dunyoni tushunish, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, mantiqiy tanlovlar qilish va o'z qadriyatlarimiz va e'tiqodlarimizni rivojlantirish, dunyoni bilish uchun foydalanamiz. Konvergent tafakkur – bu bizning xotiramiz, atrofimizdagi manbalar yoki mantiqdan foydalangan holda savolga eng yaxshi javobni topish jarayoni. Bu fikrlash qobiliyati muhim ijodkorlikni yoki lateral fikrlash strategiyalarini talab qilmaydi. Bu murakkab yoki o'ylashni talab qiladigan muammolarni hal qilish uchun eng yaxshisi emas. Buning o'rniga u juda oddiy fikrlash jarayonlaridan foydalanadi.

Tafakkurning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqqan professor Y.M.Orlov insonning ruhiy salomatligi masalasiga to'xtalib, quyidagi fikrni bildirib o'tadi: «Tafakkur yuritish hayot falsafasining, ong va tana salomatligining eng ishonchli yo'llaridan biridir. Ushbu metodika yangi hissiy-aqliy odatlarni yuqori darajada o'zlashtirishga imkon beradi, o'tmishdagi patogen fikrlash tajribasini to'playdi. Globallashuv jarayonlarida – axborotlarning tez eskirayotgan jadal oqimlari sharoitida shaxsning intellekti va dunyoqarashi, ilmiy va madaniy darajasi, kasbiy mahorati va kreativ qobiliyatlariga nisbatan talablarning ortib borishi jamiyat a'zolarida ta'limiy tayyorgarlikni uzluksiz oshirib borishiga ehtiyojni shakllantirish va uni ro'yobga chiqarishga qulay sharoitlarni yaratish muammosini qo'yimoqda. Chunki bunday ehtiyoj barkamol shaxsning muhim sharti bo'lishi bilan birga zaruriy belgisi hamdir. Psixolog O.Zels tafakkurni intellektual operatsiyalar harakati sifatida qabul qilgan va uning mohiyatini tavsiflab berishga erishgan. Muallif o'z oldiga fikr yuritish faoliyati (jarayoni)ning u yoki bu tarkibiy qismlari qay tarzda, qay yo'sinda shakllanishini kuzatish, intellektual faoliyat bosqichlarini ko'rsatish, uning produktiv va reproduktiv ko'rinishdagi ziddiyatlarini kamaytirish yoki tamoman bartaraf qilish vazifasini qo'yadi. U masala yechish jarayonini o'rganishda «umumiylikka ega bo'lgan masala»ni vujudga keltirish bosqichlariga alohida e'tibor qaratadi.

Demak, til inson tafakkurining real voqelik kasb etishiga xizmat qiladi. Tafakkur va uning o'ziga xos xususiyatlari «tafakkur» va «patogen tafakkur» tushunchalari mazmunini aniqlashtirish imkonini beradi.

Har bir inson nafaqat o'zining his-tuyg'ularini va xatti-harakatlarini nazorat qilishi, balki muayyan qoidalarga muvofiq fikrlash tarzini ham nazorat qila olishi kerak. O'smirlar hayoti va faoliyatida o'zini-o'zi kamolotga yetkazish jarayoni muhim rol o'ynaydi, lekin o'z-o'zini boshqarishning tarkibiy qismlari (o'zini-o'zi tahlil qilish, nazorat etish, baholash, tekshirish va boshqalar) ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Tafakkur qo'llab-quvvatlovchi va ruhlantiruvchi fikrlash tarzi hisoblanadi. Shuningdek, fikrlash shakli bu ma'lum bir algoritmdan foydalangan holda fikr

yuritish va o'rganishning shaxsiy patogen (nofikrlash) stereotiplarini qayta ko'rib chiqish va tartibga keltirishdan iborat bo'lib, muayyan faoliyat davomida yuzaga keladigan muammo va qiyinchiliklarni to'g'ri aks ettirish qobiliyatidir. Har bir kishi hayotiy faoliyati davomida tez-tez astenik (yoqimsiz) tuyg'ularni boshdan kechiradi yoki salbiy hissiy kechinmalarni vujudga keltiradigan noqulay vaziyatlarga duch keladi: xafagarchilik, ishonchsizlik, muvaffaqiyatsizlik, umidsizlik, sabrsizlik, aybdorlik va boshqalar. Ba'zilarimiz shu kabi haqiqiy his-tuyg'ular oldida o'zimizni yo'qotib qo'yamiz va aqliy kuchimiz zaiflashadi. Boshqalar esa o'zlari bilan tez kelishib, bunday noqulay holatlarni tez yengadi va hayotda munosib o'rinni topishga qodir. L.A.Konanchuk emotsional kompetentlik va refleksiya muammosini tadqiq etar ekan, refleksiyani fikr yuritishning muhim tarkibiy komponenti sifatida belgilab, o'smirlarda emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ichki omili sifatida baholash mumkin, degan xulosaga keladi.

Refleksiya muammosini tadqiq etgan olim L.A.Konanchuk quyidagicha xulosaga keladi: o'zaro ijtimoiy munosabatlar jarayonida insonlarning ma'lum bir tarzda to'g'ri harakat qila olmasliklari, subyektlarning kutilgan va haqiqiy xatti-harakatlari o'rtasida hamda bir-birini tushunishdagi nomuvofiqliklar jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Psixologiya, tibbiyot va pedagogika sohasidagi mutaxassislar ushbu va boshqa ko'plab savollarga javob topishga harakat qilishmoqda. Zamonaviy psixologiyada mazkur holatlar fikrlash muammosining ajralmas qismi hisoblanib, xorijlik olimlardan Y.M.Orlov, S.N.Morozyuk, Y.V.Miroshnik, K.E.Izard, Dj.Dyui, R.J.Sternberg, K.Sternberglar tafakkurning mohiyati, tabiati va uni rivojlantirish mexanizmlarini, tafakkur jarayonining psixologik xususiyatlari, fikrlashning ijtimoiy mazmuni va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslarini tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratishadi. Masalan, Z.Freyd ruhiy kasallik sifatida nevroz xatti-harakatlarning madaniy aqliy avtomatizmlari tomonidan yaratilganiga ishonch hosil qiladi. K.Yung shaxsning arxetipik xususiyatlari bilan belgilanadigan fikrlash va tushunish usullarini yengib o'tish zarurligini ta'kidlaydi. Ya'ni har doim ham mantiqiy qonuniyatlarga to'g'ri kelmaydigan qoidalarga muvofiq fikrlashni boshqarishga urg'u beradi. K.Xorning fikricha, inson xatti-harakati ko'pincha madaniy omillar bilan tartibga solinadi, chunki bizning madaniyatimiz oqilona fikrlashga katta ta'sir ko'rsatadi, uni yuksaltiradi va irratsional prinsipni pastroq deb hisoblaydi. M.Jeymsning fikricha, ilk tafakkurning asosi hozirgi paytda sodir bo'layotgan narsalarni tushunish qobiliyati sifatida xabardorlikdir. Tafakkuri keng odam o'zining ichki his-tuyg'ulari, fantaziyalari dunyosini biladi, undan qo'rqmaydi va uyalmaydi, uning fikri va tanasi «bu yerda va hozir» vaziyatiga to'la-to'kis mos keladi.

Darsliklarda tafakkurga turlicha ta'rif berilgan bo'lib, F.V.Petrovskiy ta'rifida tafakkur voqelikni analiz va sintez qilishda uni bevosita va umumlashtirib aks ettirishi, P.I.Ivanovning psixologiya darsligida tafakkurning

aniq, umumlashtirilgan va to'liq bo'lishi; M.V.Gamezo fikricha, tafakkur voqelikning umumlashgan holda va so'z hamda o'tmish tajriba vositalarida aks ettirilishi ta'kidlanadi. Tafakkur psixologiyasi va uning tadqiq qilishning keyingi bosqichidagi izlanishlar anchagina o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Tafakkur muammosini o'rganishga doir ilmiy izlanishlar tahlili asosida ularni qator yo'nalishlarga ajratish imkoniyatiga ega bo'lindi. Mazkur yo'nalishdagi izlanishlar qisqa davrlar uchun ham yangi tadqiqot obyektlari bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Ularni tugallangan va yana o'rganishga ehtiyoji yo'q muammo sifatida xulosalab bo'lmaydi. Aqliy harakatlar majmui sifatida fikrlashning an'anaviy tushunchasidan farqli o'laroq, «fikrlash», ya'ni «tafakkur» atamasi ichki muammolarning yechimini aks ettiradi (masalan, ishonchsizlik, qo'rquv, muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechirish va boshqalar). S.Maddi mazkur konsepsiyani – «hissiy fikrlash» qobiliyati sifatida tushunadi

T.N.Vasileva o'qituvchining fikrlashiga bolani tarbiyalash vositasi sifatida jiddiy e'tibor beradi hamda o'quvchilarda fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi korreksion-rivojlantiruvchi o'yinlar va mashqlar to'plamini ishlab chiqadi.

Psixolog olim E.G'oziyev o'smirning aqliy kamoloti haqida gapira turib shunday fikrlarni bayon etadi: «O'smirning eng muhim xususiyatlaridan biri mantiqiy fikrlash, aql tanqidiyligining rivojlanishidir. Bu esa kichik maktab yoshidagilardan farqli ravishda o'smirning aqliy kamolotida yangi davr boshlanganligini bildiradi. Maktab ta'limining bevosita ta'siri bilan o'smir o'z-o'zini anglash jarayoni rivojlana boshlaydi. U o'zining fikriga, mustaqil qaroriga, biror masala yuzasidan o'z mulohazasiga ega bo'lish uchun harakat qiladi. Shuning uchun o'qituvchi yoki ota-onaning aytganlariga, kitob va darsliklarga tanqidiy nuqtai nazardan qaraydi. Ko'pincha, o'qituvchining mulohazasidan, darslikdan xato va kamchiliklarni topishga intilib, o'z gapida turib, ayrim fikrlarga qat'iy e'tiroz bildirishga, tortishishga va bahslashishga moyil bo'ladi».

Bu kabi olimlarimiz fikrlari tafakkur muammosini o'rganishda muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Парманов А.А. Умумий ўрта таълим мактабларида тасвирли масалалар воситасида математикани ўқитишни такомиллаштириш. ...дисс – Т, 2019. – 136 б.
2. Рахматова Ф.А. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг математик тафаккурини такомиллаштириш. ...дисс – Чирчиқ, 2019. – 131 б.
3. Rumi J. Ma'naviy masnaviy. 1-jild ikkinchi kitob. T.: Yangi asr avlodi. 2007. B. 94-95; 270-272.

4. Рудаков А. “Саногенная рефлексия как фактор стрессоустойчивости личности” канд. автореф. – М.: МПГУ-2009, С.17
 5. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – М.: Наука, вт. изд. 2007. – С.133.
 6. Рубинштейн С.Л. Фикрлаш ва уни ўрганиш усуллари. Таълим 1958 й.
 7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация. Пер. с англ. – М.: Когнито-Центр, 2002. – 396 с.
- www.ziyonet.uz.
www.kitob.uz

Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashning umumiy maqsadi

Raxmatova Feruza Abulqosimovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasini mudiri

Аннотация. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashning umumiy maqsadi, uning ta'lim tizimidagi o'rni, nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida ilmiy faoliyat madaniyatini shakllantirish, mustaqil fikrlash va tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning zamonaviy talablari yoritilgan. Maqola bo'lajak o'qituvchilarda ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish va samarali yo'lga qo'yish masalalariga bag'ishlangan.

Калит so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, ilmiy-tadqiqot faoliyati, ilmiy kompetensiya, tadqiqot metodlari, mustaqil fikrlash, pedagogik innovatsiyalar, tadqiqotchilik qobiliyati, ta'limda tadqiqot faoliyati, innovatsion yondashuv, kasbiy rivojlanish, ilmiy tahlil.

Аннотация. В данной статье анализируются общие цели подготовки будущих педагогов к научно-исследовательской деятельности, её место в системе образования, а также теоретические и практические аспекты. Рассмотрены современные требования к формированию культуры научной деятельности, самостоятельного мышления и развития исследовательских компетенций в образовательном процессе. Статья посвящена вопросам организации и эффективного внедрения научно-исследовательской работы среди будущих учителей.

Ключевые слова: будущий учитель, научно-исследовательская деятельность, научная компетенция, методы исследования, самостоятельное мышление, педагогические инновации, исследовательские способности, исследовательская деятельность в образовании, инновационный подход, профессиональное развитие, научный анализ.

Abstract. This article examines the general objectives of preparing future teachers for research activities, its role in the educational system, as well as theoretical and practical aspects. The modern requirements for fostering a culture of scientific work, independent thinking, and the development of research competencies in the educational process are explored. The article focuses on the issues of organizing and effectively implementing research work among prospective teachers.

Keywords: future teacher, research activity, scientific competence, research methods, independent thinking, pedagogical innovations, research skills, research in education, innovative approach, professional development, scientific analysis.

Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan global o'zgarishlar va innovatsion yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki yangi bilimlarni yarata olish, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatiga ega bo'lishini talab etmoqda. Ilmiy-tadqiqot faoliyati — bu o'qituvchining mustaqil fikrlay olishi, tadqiqiy yondashuv asosida muammolarni tahlil qilish va samarali yechim topish salohiyatini shakllantiradigan jarayondir. Ta'lim sifatini oshirish, jamiyat intellektual salohiyatini yuksaltirish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish kabi vazifalar faqat ilmiy tadqiqot faoliyatiga munosib tayyorlangan kadrlar orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga tayyorlash ta'lim tizimining strategik maqsadlaridan biri sifatida ko'riladi va bu jarayon o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga samarali tayyorlash uchun mazkur faoliyatning asosiy tarkibiy qismlarini puxta o'zlashtirish talab etiladi. Ilmiy-tadqiqot faoliyati avvalo muammoni aniqlashdan boshlanadi, bu jarayonda tadqiqot mavzusining dolzarbligi va amaliy ahamiyati belgilab olinadi. Keyin tadqiqotning asosiy maqsadi va unga erishish uchun zarur bo'lgan vazifalar aniq va ravshan tarzda shakllantiriladi. Shu asosda mavjud ilmiy manbalar tahlil qilinadi, nazariy va amaliy tajribalar o'rganiladi, bu esa tadqiqot ishining ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi. Tadqiqot metodlarini tanlash jarayoni tadqiqot vazifalari xususiyatiga muvofiq ravishda amalga oshiriladi, bunda kuzatish, so'rovnomalar o'tkazish, tajriba tashkil qilish, statistik tahlil va boshqa ilmiy metodlar qo'llaniladi. Natijada to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinadi va ilmiy asoslangan xulosalar chiqariladi, ular asosida amaliyot uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu jarayonlarning har biri bo'lajak o'qituvchida ilmiy tadqiqot faoliyati madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Joriy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish ta'limning sifat va samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bu kompetensiyani rivojlantirishning samarali yo'llaridan biri loyiha usulidir, u talabalarni mustaqil tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishga, natijada izlanuvchanlik va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga undaydi. Shuningdek, muammoli o'qitish texnologiyasi o'quvchilarni turli muammolarni mustaqil tahlil qilish va ularga yechim topish qobiliyatiga ega bo'lishga yo'naltiradi. Ilmiy konferensiyalarda ishtirok etish va ularda maqola yozish ko'nikmalarini rivojlantirish talabalarning omma oldida o'z fikrlarini himoya qilish va dalillash qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, ilmiy maqolalar tayyorlash jarayoni talabalarni mustahkam tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish va ilmiy asoslangan fikr bildirish ko'nikmalari bilan

ta'minlaydi. Barcha mazkur faoliyat shakllari talabalarning ilmiy tadqiqotga bo'lgan qiziqishini oshirish, tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirish va kelajakda ilmiy va pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatli ishtirok etishlari uchun zamin yaratadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyati samaradorligini baholash jarayonida bir qator ilmiy mezonlar qo'llaniladi. Avvalo tadqiqot mavzusining dolzarbligi va uning ilmiy yangiligi baholanadi, ya'ni mavzuning hozirgi ilmiy-amaliy masalalar ichidagi ahamiyati va undagi yangi yechimlarning mavjudligi tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida qo'llangan metodik yondashuvlarning ilmiy asoslanganligi va tadqiqot maqsadiga mosligi ham asosiy baholash mezoni sifatida qaraladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalarining amaliyotda qo'llanish imkoniyati va amaliy ahamiyati aniqlanadi. Olingan natijalar asosida tayyorlangan xulosa va tavsiyalarning aniqligi, mantiqiyliigi va asoslanganligi tadqiqot ishining ilmiy qiymatini belgilaydi. Samaradorlik bahosi orqali bo'lajak o'qituvchining ilmiy tadqiqot olib borish qobiliyati, tadqiqot etikasiga rioya qilish darajasi va amaliy masalarga ilmiy yondashish salohiyati baholanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlash bugungi ta'lim tizimida strategik ahamiyat kasb etadi, chunki bu jarayon orqali o'qituvchilar mustaqil va tanqidiy fikrlay oladigan, muammolarni ilmiy asosda tahlil qilib, yechim topa oladigan, innovatsion yondashuvlarga ega mutaxassislariga aylanadilar. Ilmiy tadqiqot faoliyati o'qituvchi shaxsining faol fuqarolik pozitsiyasini, kasbiy mobillik va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois, ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda ilmiy tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Ushbu maqsadni amalga oshirishda ilmiy tadqiqot jarayonining barcha bosqichlarini puxta tashkil etish, ularni amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lash va talabalarni tadqiqotchilik madaniyatiga faol jalb qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, "Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlash" ta'lim sifatini oshirish va jamiyatning ilm-fan taraqqiyotini ta'minlashda ulkan ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Давыдов В.В. Последние выступления. - М.: Просвещение, 1998.- 142с.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального исследования: Учебное пособие для студ. высш, учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 283с.
3. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений. - М.: Издательский дом «Академия», 2001.-192с.
4. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь,- М.: Знание, 1980.-96с.

Jizzax viloyati pedagogika markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolari.

Egamnazarov Murod Yusupovich

Jizzax Davlat Pedagogika Unversiteti
Pedagogika nazariyasi va ta'limi kafedrası
o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolari haqida tushuncha va dars jarayonini qay tarzda olib borilish, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar ularning afzalliklariga doir mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, o'qitish texnologiyalari, kreativ fikrlash, ta'lim-tarbiya, dars tizimi, kommunikativ metodlar, metodlar, tashkil etish, boshqarish, layoqatlilik, tushunish va idrok etish, hamdardlilik.

Аннотация: В данной статье в условиях непрерывного образования раскрывается понимание проблем формирования способности творческого мышления у учащихся посредством персонализированных технологий обучения и способов проведения урокового процесса. Представлены преимущества и недостатки лично-ориентированных технологий.

Ключевые слова: личность, технологии обучения, креативное мышление, воспитание, система уроков, коммуникативные приемы, методы, организация, управление, компетентность, понимание и восприятие, эмпатия

Annotation: In this article, in the conditions of continuous education, the understanding of the problems of forming the ability of creative thinking in students through personalized teaching technologies and how to conduct the lesson process. Advantages and disadvantages of personal-oriented technologies are presented.

Keywords: personality, teaching technologies, creative thinking, education, lesson system, communicative methods, methods, organization, management, competence, understanding and perception, empathy.

Kadrlarni tayyorlashda sifatli ta'limni tashkil etish orqali bo'lajak mutaxassislarning ilmiy va ijtimoiy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish masalalariga oid davlat ta'lim to'g'risidagi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Xususan, 2020 yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son,

O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonunining 2020-yil 23-sentabr. O'RQ-637-son 46-Pedagog xodimlarning majburiyatlari moddasi ikkinchi va to'rtinchi bandida keltirilgan o'quv mashg'ulotlarini sifatli o'tkazishi; ta'lim oluvchilarning psixologik va o'ziga xos xususiyatlarini, jismoniy va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxslarni o'qitish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga e'tibor qaratishi lozimligi belgilangan. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda avvalo sifatli ta'lim deyilganda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga o'tayotgan mavzusini tushuntira olishi va ta'lim jarayonini to'g'ri tashkillashtira olishi, jalb eta olishi tushuniladi. Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchining holati va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda ta'lim jarayonini tashkillashtirish muammolari yotadi va bundayin ta'lim albatta an'anviylikdan qochish, yangi imkoniyatlarni yaratish imkonini beradi. Sifatli ta'lim darsning o'quvchiga tushunarligi, ijobiy natijaviylik va qiziqitira olish darajasi bilan belgilanadi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish jamiyatdagi ma'lum ta'lim va tarbiya muammolarini hal etishga ko'maklashadi.

Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolarini hal etishda avvalo shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosini tashkil etadigan metadologik tushunchalar muhim sanaladi.

Rus pedagoglaridan G.K.Selevko shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishda pedagogik o'yin tarzda tashkillashtirilish o'quvchilarning layoqatlilik darajasini aniqlash, qulay sharoit yaratishini va bu pedagogik o'yinlarni quyidagi tartibda tasniflaganligini izohlab o'tgan[^]

Didaktik o'yinlar

Syujetli o'yinlar

Rolli o'yinlar

Ishbilarmonlik o'yinlari

Imitatsion o'yinlar

Dramatik o'yinlar (psixologik va ijtimoiy dramalar)

Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari zamirida qanday ta'limni tashkil etish tushunchalari yotadi?

Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining kommunikativ asosi-pedagogik jarayonda talabaga insoniy-shaxsiy yondashishdir. Bu texnologiyada kommunikativ metodlardan keng foydalaniladi, ularning ayrim asosiy belgilarini qarab chiqamiz:

1. Har bir o'quvchiga buyuk shaxsdek qarash, uni hurmat qilish, uni tushunish, qabul qilish, unga ishonish.

2. Ta'limning shunday muhitini yaratish kerakki, unda o'quvchi o'zini shaxs deb sezsin, unga bo'lgan e'tiborni tuysin.

3. Bolaga tazyiq o'tkazmaslik hamda uning kamchiligini bo'rttirmaslik; bilimlarni o'zlashtirmasligi, o'zini yomon tutishi sabablarini aniqlash va ularni bolaning shaxsiyatiga zarar yetkazmaydigan tarzda bartaraf etish;

4. Ta'limda "muvaffaqiyat muhitini tashkil etish, bolaga o'qishda muvaffaqiyat qozonishga yordam berish, uning o'z kuchi va iqtidoriga ishonchini orttirish.

5. Talabaning hurmati va ishonchini qozonish, o'ziga ham shaxs nuqtai nazaridan qarash.

Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarni qo'llash asosida tashkil etish muammolari X.Ibraimov tomonidan ham keng tarzda yoritib o'tilgan.

A.X.Maslou kreativlikda o'z-o'zini aktuallashtirishning ikki darajasini keltirib o'tgan: birinchisi - "ixtiyorsiz kreativlik, bunda shaxs birdan aqliga kelish, ruhlanish, qiyin kechinmalarga ega bo'ladi", "ikkinchisi - ixtiyoriy, og'ir mehnat bilan bog'liq, uzluksiz ta'lim, kamolotga intiluvchanlik".

Tadqiqotchi G. Ibragimova interfaol o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativlikning rivojlantirish bosqichlarini quyidagicha ifodalab o'tgan:

1. Reproduktiv-tavakkalchilik bosqichi. Bu bosqich ta'lim oluvchilarda kreativ faoliyat, kreativ faollik va ijodkorlikka bo'lgan moyillikni qaror toptirish, ta'limdagi innotvasion texnologiyalarning mohiyatini anglash va yangi g'oyalarning tug'ilishi, shakllanishi bilan tavsiflanadi.

2. Ijodiy-izlanish tadqiqotchilik bosqichi. Ta'lim oluvchilardagi tadqiqotchilik, ijodiy faollik, nostandart tafakkur, bilish mustaqilligi, improvizatsiya, yangilik yaratish ko'nikmalarining shakllanishi bilan belgilanadi.

3. Kreativlik, novatorlik bosqichi. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llash, baholash, tahlil qilish, ommalashtirish va uni keng tatbiq etish hamda istiqbolga yo'naltirilgan strategik rejalarni tuzish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi

O'quvchilarning ijodiy fikrlashlarini qo'llab-quvvatlash ularga o'zlari yashayotgan jamiyatning bugungi va kelajakdagi ishchilari sifatida rivojlanishiga hissa qo'shishga yordam beradi: dunyodagi turli tashkilotlar va jamiyatlar yuzaga kelayotgan murakkab muammolarni hal qilish uchun innovatsiyalar va bilimlarni yaratishga tobora ko'proq tayanib, jamoaviy uyushma sifatida innovatsiyalar va ijodiy fikrlashga ahamiyat bermoqda.

Bugungi jamiyatimizning global, bir-biriga o'xshamaydigan muammolarini bartaraf etishda va mafkuraviy tahdidlardan kelajak avlodni sog'lom muhitda tarbiyalash muammosi ayni vaqtda barcha ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim muhitini yaratish orqaligina kuchli jamiyat barpo etishimiz zamon talabi bo'lib qolmoqda. Hozirgi jamiyatda kimga qarab gapirish yoki harakat qilishimiz emas, balkim o'zimizning o'z gapimizni va harakatimizni yarata olishimiz jamiyat ehtiyoji hisoblanadi.

Ta'limni tashkil etishda an'anaviylikdan qoshich darsda qo'llaniladigan metodlarini guruhning ehtiyojidan kelib chiqqan holda belgilashimiz lozim.

Ta'lim oluvchilardagi kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida interfaol ta'lim jarayoni ahamiyatli sanaladi. Interfaol ta'lim – ta'lim oluvchining bilish faoliyatini faollashtirish ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'quv jarayonini o'zaro hamkorlik asosida tashkil etilgan "subyekt-subyekt" munosabatlariga asoslangan o'qitish metodlari tizimidir. Bunda o'zaro harakat ta'lim oluvchilarning faollashuvi, guruh tajribasiga asoslanish, teskari aloqa o'rnatish kabi tamoyillarga tayanadi.

Jamoaviy yondashuv qobiliyati bilim va ko'nikmaning hosil qilinishida ham, ta'lim olish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega. Oliy ta'lim talabalarining boshqa tengqurlari bilan fikr-mulohazalarini o'rganish jarayonida o'zlari uchun kashf etishlari yoki rivojlantirishlari hamda yangidan-yangi bilim va konikmlalarni birgalikda o'zlashtirishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolari ayni vaqtda ta'lim muammolarini bartaraf etishda va jamiyat kelajagini kafolatlashda ustuvor ahamiyatga ega hisoblanadi. Ta'lim sohasida ma'lumki, shaxs ijtimoiylashuvida eng avvalo ijtimoiy muhit ta'siri yetakchilik qiladi shunday ekan ta'lim jarayoni shaxs hayotining asosiy bo'g'ini bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda pedagogika oliy o'quv yurti talabalarini o'qitish tizimida quyidagi omillarga e'tibor berilsa ta'lim faoliyatida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolarini bartaraf etishga imkon berilgan bo'lar edi. Xususan

Ixtisoslik fanlar bo'yicha yo'nalishidan kelib chiqqan holda dasturlar, fan ma'ruzalarini ishlab chiqish

Fanlar yuzasidan yoki mavzular yuzasidan talabalar shaxsiy fikrlari va ilmiy tushunchalar o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash va umumiy mulohazaga to'xtalish ko'nikmasini hosil qildirish.

Talabalar o'rtasida fikrlar qarama qarshiligini ishlab chiqish va fikrlariga asosnomalarni keltirish muhitini yaratish.

O'zaro sog'lom raqobat muhitini yaratish va tashkillashtirish

Guruhli ishlash va himoya qilish texnologiyasini yaratish

Uzliksiz ta'lim sharoitida shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammolari yuqoridagi fikrlar va mulohazalardan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin.

1. Uzliksiz ta'lim jarayonida shaxsning layoqati va darajasidan kelib chiqqan holda fikrlar qarama qarshiligini shakllantirish.

2. Uzliksiz ta'limni tashkil etishda va o'quvchilar ta'lim yo'nalishi va qiziqish darajasidan kelib chiqqan holda tashkillashtirish.

3. Dars jarayonida o'zaro qo'llab quvvatlash va hamdardlik muhitini yaratish orqali o'quvchilar ichki ruhiyat olamiga kirib boorish.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Modulli ukitish texnologiyalari. T.: "Fan va texnologiyalar" nashriëti, 2007. - 97 b.

2. Ishmudamedov R., Abdukodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar / Amaliy tavsiyalar. - T.: "Iste'dod" jamgarmasi, 2008. - 180 b.

3. Ibraimov X. I., Abdullayeva Sh. A, Pedagogika nazariyasi (darslik). Toshkent. "Fan va texnologiya", 2008, 288 b

4. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол укитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. / Монография. – Т.: "Фан ва технологиялар", 2016. – Б. 77.

5. Egamnazarov M. Yu. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari orqali talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish tizimi. Mavzusidagi dissertatsiya ishi. 2023, -123 b

Diagnostik yondashuv asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirish yo'llari

Qurbonov Nuriddin Yahyoqulovich

Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dotsenti. p.f.f.d.(PhD),

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining kasbiy kompetentligini diagnostik yondashuv asosida oshirish yo'llari yoritilgan.

Аннотации: В статье освещены пути повышения профессиональной компетентности директоров общеобразовательных школ на основе диагностического подхода.

Annotation: The article highlights ways to improve the professional competence of general secondary school principals based on a diagnostic approach.

Tayanch so'z va tushunchalar: Maktab, direktor, diagnostik yondashuv, kasbiy kompetentlik, bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat.

Ключевые слова и понятия: Школа, директор, диагностический подход, профессиональная компетентность, знание, навык, квалификация, способность.

Key words and concepts: School, principal, diagnostic approach, professional competence, knowledge, skill, qualification, ability.

Bugungi kunda ta'lim tizimi o'zgarishlar va yangilanishlar davrini boshidan kechirmoqda. Bunday sharoitda maktab direktorlarining kasbiy kompetentligi ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Direktorlar nafaqat ta'lim muassasasini boshqarish, balki o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish, o'quvchilar uchun qulay muhit yaratish va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi vazifalarni ham bajarishlari lozim. Shu sababli, maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirish dolzarb masalalardan biridir.

Maktab direktorlarining kasbiy kompetentligi ularning bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlarining majmuasini o'z ichiga oladi. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pgina direktorlar zamonaviy ta'lim talablariga to'liq javob bera olmaydilar. Bunga sabablar quyidagilar bo'lishi mumkin:

Direktorlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining mavjud emasligi;
Direktorlarning o'z ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasining pastligi;
Zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarining yetarli emasligi;

Boshqaruv sohasidagi bilimlarining zamon talablariga javob bermasligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun diagnostik yondashuvga asoslangan holda maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirish yo'llarini ishlab chiqish zarur.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Diagnostik yondashuv maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini baholash va ularning ehtiyojlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Kasbiy kompetentlikni baholash: Direktorlarning bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlarini aniqlash uchun turli xil usullar qo'llaniladi (testlar, so'rovnomalar, kuzatuvlar, anketalar, suhbatlar va boshqalar).

2. Ehtiyojlarni aniqlash: Baholash natijalari asosida direktorlarning qanday sohalarida bilim va ko'nikmalarga muhtojligi aniqlanadi.

3. O'qitish dasturini ishlab chiqish: Aniqlangan ehtiyojlarga asoslangan holda, direktorlarning kasbiy kompetentligini oshirishga qaratilgan o'qitish dasturi ishlab chiqiladi.

4. O'qitishni amalga oshirish: Dastur asosida direktorlar uchun treninglar, seminarlar, mahorat darslari va boshqa turdagi o'qitish tadbirlari tashkil etiladi.

5. Baholash va monitoring: O'qitish natijalari baholanadi va direktorlarning kasbiy kompetentligidagi o'zgarishlar monitoring qilinadi.

Diagnostik yondashuvga asoslangan holda maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirish uchun quyidagi yo'llardan foydalanish mumkin:

O'qitish dasturlarini takomillashtirish: Direktorlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini zamonaviy ta'lim talablari asosida takomillashtirish. Dasturlarga boshqaruv, liderlik, pedagogika, psixologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va boshqa sohalariga oid bilimlar kiritish.

Interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish: Direktorlarni o'qitishda interaktiv usullardan (keys-stadilar, loyihalar, rolli o'yinlar, muammoli ta'lim texnologiyalari, munozaralar va boshqalar) foydalanish. Bu ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tajriba almashishni tashkil etish: Muvaffaqiyatli maktab direktorlarining tajribasini o'rganish va ommalashtirish. Direktorlar uchun tajriba almashish seminarlari, konferensiyalar va stajirovkalar tashkil etish.

O'z-o'zini rivojlantirishga ko'maklashish: Direktorlarni o'z ustida ishlashga, yangi bilimlarni o'zlashtirishga va kasbiy mahoratini oshirishga rag'batlantirish. Ularga kerakli resurslar (kitoblar, maqolalar, onlayn kurslar va boshqalar) bilan ta'minlash.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni rag'batlantirish: Direktorlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini oshirish. Ularga kompyuter savodxonligi, internetdan foydalanish, elektron hujjat aylanishi va boshqa ko'nikmalarni o'rgatish.

Mentorlik dasturlarini joriy etish: Tajribali direktorlarni yosh direktorlarga mentor sifatida biriktirish. Mentorlar yosh direktorlarga maslahat berish, ularning muammolarini hal etishga yordam berish va kasbiy rivojlanishiga ko'maklashishlari mumkin.

Direktorlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun, ularga moslashtirilgan treninglar va rivojlanish dasturlarini yaratish lozim. Quyida bu jarayonning asosiy yo'nalishlari va bosqichlari quyidagicha:

1. Diagnostik baholashni o'tkazish:

Maqsad: Direktorlarning kasbiy kompetentligini aniqlash, ularning kuchli va zaif tomonlarini, rivojlanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash uchun quyidagi usullar foydalanish mumkin.

Testlar: Direktorlarning pedagogik, psixologik, boshqaruv va huquqiy bilimlarini baholash uchun standartlashtirilgan testlar.

So'rovnomalar: Direktorlar, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalardan maktab boshqaruvi, ta'lim sifatini oshirish, jamoada muhitni yaxshilash va boshqa muhim sohalar bo'yicha fikr-mulohazalarini olish uchun so'rovnomalar o'tkazish.

Intervyular: Direktorlar bilan ularning boshqaruv uslubi, qiyinchiliklari, yutuqlari va rivojlanish istiqbollari haqida chuqur suhbatlar o'tkazish.

Kuzatuv: Direktorlarning maktab hayotidagi ishtiroki, darslardagi faolligi, o'qituvchilar bilan munosabatlari va boshqa muhim jihatlarni kuzatish.

Portfolio tahlili: Direktorlarning yillik hisobotlari, maktabni rivojlantirish rejalari, metodik ishlanmalari va boshqa hujjatlarini tahlil qilish.

Baholash mezonlari: Direktorlarning kasbiy kompetentligi quyidagi sohalar bo'yicha baholanadi:

a) Pedagogik kompetentlik: Ta'lim metodlari, o'quv dasturlari, baholash usullari va boshqa pedagogik masalalarni bilish.

b) Psixologik kompetentlik: O'quvchilar va o'qituvchilarning psixologik xususiyatlarini tushunish, ular bilan to'g'ri munosabat o'rnatish.

c) Boshqaruv kompetentligi. Maktabni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, resurslarni boshqarish va jamoani motivatsiya qilish qobiliyati.

d) Huquqiy kompetentlik: Ta'lim qonunchiligi, maktab nizomi, mehnat qonunchiligi va boshqa huquqiy masalalarni bilish.

e) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kompetentligi: Kompyuter savodxonligi, internetdan foydalanish, elektron hujjat aylanishi va boshqa AKT masalalarini bilish.

2. Diagnostika natijalarini tahlil qilish. Tahlil qilishdan maqsad direktorlarning kasbiy kompetentligidagi umumiy tendensiyalarni, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash. Tahlil jarayonida baholash natijalarini to'plash va tizimlashtirish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, diagramma va grafiklar tuzish, xulosalar chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqish.

3. Kasbiy rivojlanish dasturini ishlab chiqish. Dasturdan ko'zda tutilgan maqsad diagnostika natijalari asosida direktorlarning kasbiy kompetentligini oshirishga qaratilgan individual rivojlanish rejasini yaratish.

Bu yo'llarni qo'llash orqali umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining kasbiy kompetentligini diagnostik yondashuv asosida samarali oshirish mumkin.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini yaxshilashga va o'quvchilarning bilim olishi uchun qulay sharoit yaratishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirish ta'lim sifatini oshirishning muhim shartidir. Diagnostik yondashuvga asoslangan holda, ularning ehtiyojlarini aniqlash va shunga mos o'qitish dasturlarini ishlab chiqish orqali direktorlarning kasbiy mahoratini oshirish mumkin. Yuqorida keltirilgan yo'llar maktab direktorlarining kasbiy kompetentligini oshirishga va ta'lim tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djurayev R. X. va Turg'unov S.T. "Ta'lim menejmenti" T.:Voriz Nashriyot. 2006.
2. Alijon Karimjonov "Pedagogik tizimni boshqarish" Toshkent-2008, Nizomiy nomidagi TDPU. - B 176.
3. Abduraxmonov K va boshqalar. Personalni boshqarish. T., "Sharq". 1998 yil. 252-bet.
4. Musurmanova O. "Pedagogik texnologiyalar - ta'lim samaradorligi omili". T.: Yoshlar nashriyot uyi. 2020 yil 56 bet.
5. Xudoyqulov X.J, Kenjaboyev A.E. Pedagogik mahorat asoslari. T.: "Navro'z" 2012 yil.

Fizika va tarix darslarida o'quvchi-yoshlarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish usullari

Jumaniyozova To'tijon Madaminovna

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi

"Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi" katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Fizika va tarix darslari, o'quvchilarda nafaqat an'anaviy bilimlarni, balki XXI asrda muvaffaqiyatli yashash va ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada XXI asr ko'nikmalarining asosiy yo'nalishlari, jumladan, kritik fikrlash, muammolarni hal etish, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash va raqamli savodxonlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish uchun fizika va tarix darslarida foydalaniladigan metodlar va yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada keltirilgan tahlillar va tavsiyalar, o'qituvchilarga XXI asrda talab etiladigan ko'nikmalarni o'quvchilarda rivojlantirishda samarali metodlarni tanlashda yordam beradi.

Kalit s'ozlar: modellashtirish, eksperiment, laboratoriya, virtual, innovatsion yondashuv, simulyatsiya.

Bugungi kunda ta'lim tizimida yangi zamonaviy paradigma yuzaga kelgan bo'lib, bu paradigmalarda asosiy e'tibor nafaqat bilimlarni o'rganishga, balki o'quvchilarda turli ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. XXI asrda ta'lim tizimidan talab qilinayotgan asosiy maqsad – yoshlarni nafaqat an'anaviy bilimlar bilan ta'minlash, balki ularni zamonaviy sharoitlarga moslashuvchan, mustaqil fikrlaydigan va ijodiy yondashuvga ega bo'lgan insonlar sifatida tarbiyalashdir.

Ijtimoiy fanlar (tarix, geografiya, iqtisodiyot va boshqalar) bu jarayonda o'quvchilarning turli ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ijtimoiy fanlarni o'qitishda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy muammolari va ularni yechish yo'llari ko'rib chiqiladi. Fizika darslarida konstruktivizm asosidagi o'qitish metodlari, eksperimentlar, simulyatsiyalar va o'zaro ta'sir orqali o'quvchilarda tahliliy fikrlash va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga erishiladi. Tarix darslarida esa kritik fikrlash, tahliliy yondashuv va tarixiy tafakkurni rivojlantirish uchun interfaol metodlar, masalan, munozara va projektdan foydalanish usullari qo'llaniladi.

XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda fizika va tarix darslarining qanday qilib o'zaro integratsiya qilinishi va fanlararo yondashuvlar orqali o'quvchilarga umumiy ko'nikmalarni berish mumkinligi haqida ham so'z yuritiladi. Shuningdek, o'quvchilarda raqamli texnologiyalar va ilmiy axborotdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning zaruriyati, shuningdek, metodik yondashuvlarning samaradorligi baholanadi.

Zamonaviy ta'lim paradigmalari, asosan, aktiv o'qitish metodlari, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ko'nikmalar asosida ta'lim berishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, o'quvchilarda faqat bilim emas, balki o'qish, yozish, mulohazali fikrlash, muammolarni hal etish, kommunikatsiya qilish va jamiyatda samarali faoliyat yuritish ko'nikmalarini ham rivojlantirish zarurati mavjud.

Ijtimoiy fanlarni o'qitishda kritik fikrlash, madaniy va ijtimoiy muammolarni tushunish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Konstruktivizm, intersub'ektivizm va integratsiya kabi zamonaviy ta'lim paradigmalari ijtimoiy fanlar darsida bilimlarni faqat berish emas, balki o'quvchilarning o'z bilim va tajribalariga tayanib, mustaqil ravishda yechimlarni topishga yo'l ochadi.

XXI asr ko'nikmalari – bu shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradigan asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalar quyidagilardan iborat:

Kritik fikrlash – o'quvchilarni o'z fikrini shakllantirish, muammolarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqishga undaydi.

Muammolarni hal etish – Ijtimoiy fanlar darslari o'quvchilarni turli jamiyatdagi muammolarni aniqlash va ularga yechimlar ishlab chiqishga o'rgatadi.

Komandada ishlash – O'quvchilarni guruhlarda ishlash, fikr almashish va jamoaviy qarorlar qabul qilishga o'rgatish.

Ijtimoiy kommunikatsiya – Ijtimoiy fanlar darslarida o'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalashni o'rganadilar, shu bilan birga, boshqa insonlar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Raqamli savodxonlik – XXI asrda raqamli texnologiyalar va axborot vositalari ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi, bu o'quvchilarga global miqyosda bilim olish imkoniyatini yaratadi.

O'qituvchilar tayyorlanishi – Ko'p hollarda ijtimoiy fanlarni o'qitishda faqat an'anaviy yondashuvlar va metodlarga e'tibor qaratiladi, zamonaviy metodlar va texnologiyalarni qo'llashda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

O'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish – O'quvchilarni passiv ravishda eshituvchi holatda qolishdan saqlash va ularni dars jarayonida faol ishtirok etishga undash muhim vazifadir.

Resurslar yetishmasligi – Zamonaviy texnologiyalar, internet resurslari va multimedia vositalarini samarali qo'llash uchun yetarli moddiy-texnik baza va materiallar mavjud emas.

Muammoning yechimlari bo'yicha quyidagilari keltirish mumkin. O'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha tayyorlash. O'qituvchilarga innovatsion ta'lim metodlarini o'rgatish, ularni muntazam ravishda malaka oshirish dasturlariga jalb qilish zarur. Faol va interfaol metodlarni qo'llash. O'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish, masalan, muammoli ta'lim, kollaborativ o'qitish va proyektlar asosida o'qitish kabi yondashuvlarni joriy etish zarur. Texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish – Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, masalan, virtual ekskursiyalar, onlayn kurslar va interaktiv dasturlar orqali ijtimoiy fanlar o'qituvchilarini va o'quvchilarni zamonaviy ta'limga jalb etish.

Ijtimoiy fanlar darsida XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat o'quvchilarning akademik bilimlarini oshiradi, balki ularni hayotga tayyorlaydi. Ta'limning zamonaviy paradigmalari asosida o'qitish orqali o'quvchilarni ijtimoiy muammolarni tahlil qilish, jamoaviy qarorlar qabul qilish va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishga o'rgatish mumkin. Bu esa kelajakda ularning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andreeva, L. A. "Pedagogika va zamonaviy ta'lim texnologiyalari".2019
2. Smith, J., & Thompson, M. "Global education trends in the 21st century."2020
3. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi va innovatsion metodlar: ilmiy-amaliy maqolalar to'plami .2022.

Talabalarni dasturlashga oid kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari

Davletov Rasulbek Marimbayevich.

Xorazm viloyati PMM “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Sun‘iy intellekt — bu kompyuterlar va dasturlarni inson fikrlashini taqlid qilishga qodir bo‘lgan texnologiyalar to‘plamidir. SI tizimlari, odatda, mashina o‘rganish (machine learning), chuqur o‘rganish (deep learning), tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) kabi metodlarni qo‘llaydi. Bu texnologiyalar kompyuterlarga o‘z tajribalariga asoslanib, qarorlar qabul qilish, o‘rganish va moslashish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, raqamli dunyo va mediatexnologiya

Bugungi kunda raqamli dunyo har bir sohada, xususan, sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bilan yangi o‘zgarishlar va inqiloblarni kuzatmoqda. Sun‘iy intellekt, ya‘ni kompyuter tizimlari va dasturlarining inson aqlini simulyatsiya qilish qobiliyati, butun dunyoda iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jarayonlarni tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli dunyo shunday sharoitda mavjudki, sun‘iy intellekt texnologiyalari nafaqat jamiyat va sanoatga ta‘sir etadi, balki uning taraqqiyotini ham boshqarayotgan muhim omilga aylanmoqda. Ushbu maqolada raqamli dunyoda sun‘iy intellekt texnologiyasining ahamiyati, uning imkoniyatlari, muammolari va kelajagi haqida gapiriladi. Sun‘iy intellekt iqtisodiyotning har xil sohalarida inqilob qilmoqda. Avtomatlashtirish tizimlari va mashina o‘rganish texnologiyalari orqali ishlab chiqarish jarayonlari tezlashtirilmoqda, energiya samaradorligi oshirilmoqda va ishlab chiqarish xarajatlari kamaymoqda. Masalan, robototexnika yordamida avtomobil sanoatida ishlab chiqarish jarayonlari ancha soddalashtirilgan va tezlashtirilgan. SI, shuningdek, yangi xizmatlar va mahsulotlarni yaratishda, shuningdek, kompaniyalar uchun yangi biznes modelini ishlab chiqishda ham muhim rol o‘ynamoqda. Elektron pochta xabarlarini spam yoki hamkorlikka ajratish. Sun‘iy intellekt yordamida elektron pochta xabarlarini analiz qilib, ularni spam yoki hamkorlik (hamkasb) xabarlariga ajratish mumkin.

Misol: Text classification - matnni tasniflash

Tabiiy tilni qayta ishlash yordamida matnni tasniflash.

Amaliy mashg‘ulot: O‘quvchilarga Python va **NLTK** kutubxonasi yordamida matnni tasniflashni o‘rgatish. Mashqni bajarish:

O‘quvchilarga ma‘lum bir matnlar to‘plamini (masalan, **sms-spam** dataset) olish va ularni spam yoki hamkasbga tasniflash. **TfidfVectorizer** yordamida

matnlarni raqamli shaklga o'zgartirish. **Logistic Regression** yordamida spam va hamkasb xabarlarini tasniflash. Natijalarni baholash va modelni takomillashtirish.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
# Datasetni yuklash (masalan, SMS spam dataset)
data = pd.read_csv('sms_spam.csv') # o'z faylingizni yuklang
X = data['text']
y = data['label']
# Train va testga bo'lish
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=42)
# Matnlarni vektorlashtirish
vectorizer = TfidfVectorizer()
X_train_vec = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_test_vec = vectorizer.transform(X_test)
# Modelni yaratish
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train_vec, y_train)
# Natijani baholash
y_pred = model.predict(X_test_vec)
print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}")
```

Natija: O'quvchilar matnni tasniflash va tabiiy tilni qayta ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Masalan: Naive Bayes yoki Logistic Regression kabi algoritmlar ishlatiladi.

Amaliy misol (Python kodi):

```
python
Копировать Редактировать
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
# Datasetni yuklash
data = pd.read_csv('spam.csv') # SMS spam dataset
X = data['text'] # Matnlar
y = data['label'] # Spam yoki hamkasb

# Train va testga bo'lish
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=42)
```

```
# Matnlarni vektorlashtirish
vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english')
X_train_vec = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_test_vec = vectorizer.transform(X_test)
```

```
# Modelni yaratish
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train_vec, y_train)
# Test qilish
y_pred = model.predict(X_test_vec)
print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}")
```

Ushbu model spam xabarlarini tasniflaydi. Modelning aniq ishlashini baholash uchun aniqlik bo`lib hisoblanadi. Twitter yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda fikrlarni tahlil qilish, ya'ni biror brend yoki mahsulot haqida ijobiy yoki salbiy fikrlar mavjudligini aniqlash.

Sun'iy intellekt yordamida ijtimoiy tarmoqdagi postlarni tahlil qilib, ularning sentimentini (ijobiy, salbiy yoki neytral) aniqlash.

NLP va Sentiment Analysis.

Amaliy misol (Python kodi):

```
python
КопироватьРедактировать
from textblob import TextBlob
# Misol matnlar
texts = [
    "I love this product! It's amazing!",
    "The movie was terrible, waste of time.",
    "I think the weather is nice today."]
# Sentiment analiz
for text in texts:
    blob = TextBlob(text)
    print(f"Text: {text}")
    print(f"Sentiment: {'Positive' if blob.sentiment.polarity > 0 else 'Negative'
if blob.sentiment.polarity < 0 else 'Neutral'}")
    print('-' * 50)
```

Bu kod matnlardagi ijobiy yoki salbiy his-tuyg'ularni aniqlaydi. TextBlob kutubxonasi yordamida sentiment tahlili o'tkaziladi.

Misol: MNIST dataset yordamida qo'l yozuvlarini tanish.

Sun'iy neyron tarmog'i yordamida qo'l yozuvlarini tanib olish. Bu, masalan, pochta indekslarini o'qish yoki boshqa tasvirli ma'lumotlarni aniqlashda qo'llaniladi.

Chuqur o'rganish, Convolutional Neural Networks (CNN).

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Amaliy misol (Python kodi):

```
python
Копировать Редактировать
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
# MNIST datasetini yuklash
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data()
# Ma'lumotlarni normalizatsiya qilish
X_train = X_train / 255.0
X_test = X_test / 255.0
# Modelni yaratish
model = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')])
# Modelni kompilyatsiya qilish
model.compile(optimizer=Adam(), loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
# Modelni o'rgatish
model.fit(X_train, y_train, epochs=5)
# Test qilish
test_loss, test_acc = model.evaluate(X_test, y_test)
print(f"Test accuracy: {test_acc}")
Bu model qo'l yozuvlarini tanib olish va sinovdan o'tkazishda yuqori
aniqlikni ta'minlaydi.
```

Reinforcement Learning: Agentni Tarbiyalash

Misol: CartPole muammosi yordamida o'z-o'zini o'rgatadigan agentni yaratish.

OpenAI Gym yordamida o'z-o'zini o'rgatadigan agent yaratiladi. Bu agent "polni" to'g'ri muvozanatda saqlashga harakat qiladi.

Reinforcement Learning.

Amaliy misol (Python kodi):python Копировать Редактироватьimport gym

```
# CartPole muhitini yaratish
env = gym.make('CartPole-v1')
# Muvofiq agent yaratish (random harakatlar)
state = env.reset()
```

```
for _ in range(1000):  
    env.render() # Muhitni tasvirlash  
    action = env.action_space.sample() # Random harakat  
    state, reward, done, info = env.step(action)  
    if done:  
        state = env.reset()
```

Bu agent tasodifiy harakatlarni amalga oshiradi va o'zi uchun mukofotlarni o'rganadi. Harakatlar yaxshilanishi uchun vaqt o'tishi kerak.

Xaridlar uchun Tavsiyalar (Recommendation Systems)

Misol: Amazon yoki Netflix kabi platformalarda foydalanuvchilarga tavsiyalar berish.

Sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchining o'tgan xaridlarini yoki tomosha qilish tarixini tahlil qilib, unga tegishli mahsulot yoki film tavsiya qilish.

Amaliy misol (Python kodi):

```
python  
Копировать Редактировать  
import pandas as pd  
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
```

```
# Foydalanuvchi va mahsulotlar o'rtasidagi aloqalarni bildiruvchi  
ma'lumotlar
```

```
data = {'user': [1, 2, 3, 4, 5],  
        'item': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],  
        'rating': [5, 4, 5, 3, 4]}  
df = pd.DataFrame(data)  
# Mahsulotlar bo'yicha tavsiyalar yaratish  
X = df[['user', 'rating']]  
model = NearestNeighbors(n_neighbors=2)  
model.fit(X)  
# Tavsiyalar  
distances, indices = model.kneighbors([[1, 5]])  
print(f"Tavsiyalar: {df.iloc[indices[0]]}")
```

Ushbu misollar orqali siz sun'iy intellektni turli sohalarda, jumladan, mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, chuqur o'rganish va reinforcement learning kabi texnologiyalarni qanday amaliyotda qo'llash mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Bu texnologiyalar har bir sohada samarali ishlashni ta'minlab, muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson Education.
2. Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
3. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Crown Publishing.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Ta'lim-tarbiya sohasini innovatsion rivojlantirish yoshlarda hayotiy maqsadni shakllantirishning muhim mexanizmi sifatida

Karimov Sanjar Sindorqulovich

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Maqolada ta'lim-tarbiya sohasini innovatsion rivojlantirish orqali yoshlarning hayotiy maqsad va qarashlarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, yoshlarning hayotga bo'lgan qarashlarini shakllantirishda innovatsion ta'lim muhitining ahamiyati asoslab beriladi.

Аннотация: В статье освещаются вопросы формирования жизненных целей и взглядов молодежи посредством инновационного развития сферы образования и воспитания. Также обоснована важность инновационной образовательной среды в формировании жизненного мировоззрения молодежи.

Annotation: The article explores the issues of shaping young people's life goals and perspectives through the innovative development of the education and upbringing system. It also substantiates the importance of an innovative educational environment in forming the worldview of youth.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, innovatsiya, yoshlar, hayotiy maqsad, motivatsiya, maqsadga yo'naltirish, zamonaviy ta'lim, shaxsiy rivojlanish, ta'lim tizimi, tarbiyaviy ishlar, ijtimoiy faollik, o'quvchi shaxsi, barkamol avlod, o'zini anglash, ijtimoiy moslashuv, kelajak rejaları.

Har qanday xalqning kelajagi va jamiyat hayotining turli jabhalarida barqaror taraqqiyoti, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning muvaffaqiyatga erishishi ko'p jihatdan ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor bilan chambarchas bog'liq. Ushbu bog'liqlik ta'limning jamiyat muhitini shakllantirishda va taraqqiyot yo'lini boshqarishda muhim rol o'ynashidan kelib chiqadi. Jamiyatimiz «Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari» tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yayotgani ta'lim-tarbiya tizimiga qo'yilayotgan talablarda yanada yaqqol namoyon bo'lib, aniq, qat'iy va kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni kun tartibiga qo'ymoqda.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish esa avvalo ta'limni, uning barcha jihatlari bo'yicha qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. Yoshlarga yuksak ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni singdirishga, o'z oldiga ijodiy g'oyalar bilan singdirilgan ulkan hayotiy maqsadlarni qo'yish ko'nikmasini shakllantirishga,

ularning zamon shiddati va talablariga mos innovatsion yondashuvlardan foydalanishga e'tibor qaratish muhim. Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "yoshlarning ta'lim-tarbiya olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk va komil shaxslar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, qulay, ilg'or va innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun O'zbekiston bor kuch-imkoniyatlarini ishga solmoqda. Maqsad – Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, mamlakatimiz dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlari qatoriga chiqishi uchun intellektual va ma'naviy yetuk, tashabbuskor yoshlarni yangi O'zbekistonning drayveriga aylantirishdan iborat"⁷.

O'zbekistonda yoshlarni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha ta'lim va pedagogik mexanizmlarni birlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar shaxsiy hayotiy maqsadlarni jamiyat ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish muhimligini ta'kidlamogda. Hozirgi zamon talablari va talablari zamon shiddati va talablariga mos keladigan innovatsion yondashuvlarni taqozo etmoqda.

Shaxsiy hayotiy maqsadlarning jamiyatga ta'sirini tahlil qilishda falsafiy va pedagogik tamoyillarning integratsiyasi yoshlarning yo'lini shakllantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Hayotiy maqsadlarni shakllantirishda individual va ijtimoiy tomonlarini uyg'unlashtirishni yanada kuchaytirish uchun O'zbekiston multidisiplinar yondashuvlarni o'rganishi mumkin. Hissiy intellekt, axloqiy yetakchilik va barqaror rivojlanish tamoyillari kabi elementlarni ta'lim o'quv dasturiga integratsiyalash yanada keng qamrovli ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, yoshlarda tanqidiy fikrlash, muammolarni konstruktiv hal qilish va ijodkorlik, kreativlik ko'nikmalarini rag'batlantiradigan ta'limiy muhitni rivojlantirish yoshlarga zamonaviy davrning murakkabliklarida ishonch bilan dadil harakat qilish imkoniyatini beradi.

Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, ta'lim yoshlar va umuman jamiyatga ham obyektiv, ham subyektiv ta'sirlarni o'z ichiga oladi, axloqiy, intellektual, ma'naviy va jismoniy jihatlarga ta'sir qiladi. U o'quvchilar ongi va ruhiyatiga alohida tamoyil va g'oyalarni singdiruvchi, aniq maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan tizimli jarayon bo'lib xizmat qiladi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonunimizga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, "ta'lim – yosh avlodning aniq maqsadlar va ijtimoiy-tarixiy tajribalarga asoslangan, ularning ongi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini, dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan har tomonlama rivojlanish jarayoni sifatida belgilab berildi"⁸.

⁷ Dehqonov Sh. Faol va tashabbuskor avlod – yangi o'zbekiston drayveri. 30 Июнь, 2021й. <https://strategy.uz/-index.php?news=1323>.

⁸ O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>.

Jizax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Qayta ko'rib chiqilgan qonun kontekstida ta'lim ikki yo'nalishga bo'linadi: biri o'quvchilarga chuqur nazariy bilim, ko'nikma va malakalar berishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchisi esa amaliy ko'nikmalar berish, umumiy va kasbiy bilimlarni shakllantirish hamda umumiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. .

Respublikamizda ta'lim va ilm-fanning muhim ahamiyati chuqur anglangan holda, ta'lim sifatini oshirish, bu sohada samarali davlat boshqaruvi tizimini yo'lga qo'yish borasida qator ishlar amalga oshirildi. So'nggi tashabbuslar ta'lim tizimining sifati va samaradorligini oshirish, barcha darajadagi o'quvchilarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari va fan sohasi o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ta'limning integratsiyasi, izchilligi va uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan.

Xususan, davlatimiz rahbari yuksak ma'naviyatli va yetuk avlodni shakllantirishda to'rtta muhim jihatga alohida e'tibor qaratadi:

- mustaqil fikrlash va o'z huquqlarini bilish, ularni himoya qilish.
- mas'uliyat, shaxsiy kuch va imkoniyatlarga tayanish va ulardan oqilona foydalanish.
- tashabbus, hodisa va vaziyatlarga mustaqil munosabat bildirish qobiliyati.
- vatanparvarlik, shaxsiy manfaatlarning mamlakat va xalq manfaatlariga mos kelishini tan olish va shunga muvofiq harakat qilish⁹.

Bu jihatlar bugungi kun yoshlari kamolotini baholashda mezon bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim tizimidagi islohotlar yoshlarimiz ongiga ana shu fazilatlarni singdirish, ularni yoshlarning hayotiy maqsadlari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni qamrab olishi kerak.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 6108-sonli farmoni mamlakatimizda ta'lim va ilm-fanni yangi rivojlanish davrida yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur farmonning asosiy maqsadi "mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni

⁹ R.X.Djurayev. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlarda ma'naviyatni tarbiyalash haqida. <https://scientists.uz/uploads/conferences/004/4.21.pdf>.

shakllantirish¹⁰dan iborat. Ushbu hujjat mavjud ta'lim tizimimizni ilg'or zamonaviy yondashuvlarga hamohang tarzda modernizatsiya qilish zaruriyatidan kelib chiqib, ma'nan yetuk va barkamol yoshlarni tarbiyalash nazarda tutadi.

Mazkur farmon natijasida kiritilgan muhim tashabbuslardan biri sifatida 2021/2022 o'quv yilidan boshlab "Kasbga yo'naltirish tizimi"ning joriy etilganligini alohida ko'rsatish mumkin. Ushbu o'zgarishga ko'ra, "umumta'lim maktablari bitiruvchilariga o'z qobiliyatlari va qiziqishlariga mos bo'lgan kasb-hunarlarni tanlash borasida ko'maklashish, ularning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga ko'maklashish orqali ularning imkoniyatlarini kengaytirish"¹¹ nazarda tutilgan.

O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining to'rtinchi ustuvor yo'nalishida ta'lim, madaniyat va ilm-fanga alohida e'tibor qaratilib, "adabiyot, san'at, sportni rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish"¹²ga doir muhim vazifalarga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, Harakatlar strategiyasida O'zbekistonda ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishning aniq vazifalar belgilab berilgan.

Darhaqiqat, ta'lim tizimida aniq hayotiy maqsadlar va mustaqil pozitsiyaga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash orqali jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi va islohotlar tashabbuskoriga aylanadigan shaxslar shakllantirish mumkin bo'ladi. Yoshlik davrida inson kapitalining tizimli rivojlanishi shaxsning bilimga ishtiyoqi, innovatsiyalarga ochiqligi, ijodiy tafakkuri, vatanparvar fuqarolar bo'lib etishishiga ta'sir qiladi.

Mamlakatning raqobatbardoshligida ta'lim va fanning hal qiluvchi rolini anglagan holda, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy holati inson faoliyatining sifati va kasbiy tayyorgarligiga misli ko'rilmagan talablarni qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrda "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi tarixiy qarori ana shu talablardan kelib chiqadi.

Globalashuvning shiddatli hodisalari bilan xarakterlanuvchi hozirgi davr qat'iy tamoyillar, aniq hayotiy maqsadlar egasi bo'lgan erkin shaxslarni talab qilmoqda. Bu haqiqatni inobatga olgan holda, Prezident Shavkat Mirziyoyev ilg'or fikrlaydigan, tashabbuskor va vatanparvar insonlarning shakllanishi uchun

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>.

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha «Harakatlar strategiyasi» to'g'risida»gi Farmoni. <https://lex.uz/acts/3107036>.

keng imkoniyatlar yaratish zarurligini quyidagicha ifodalaydi: "Bugun hayotning o'zi bizdan professional, tezkor va samarali davlat xizmati tizimini shakllantirish, yangicha fikrlaydigan, tashabbuskor, el-yurtga sadoqatli kadrlarga keng yo'l ochish bo'yicha samarali tizim ishlab chiqishni talab etmoqda"¹³.

Xulosa qilib aytganda, shiddat bilan o'zgarib borayotgan jamiyatda amerikalik yozuvchi va faylasuf Jeyms Truslou Adams aytganidek, "Bizning asosiy vazifamiz yoshlarga nima istashlarini o'rgatishdan iboratdir". Bu vazifaning amaliyoti yoshlarning o'z maqsad va intilishlarini to'g'ri belgilab olishlari, mustaqil bilim olish, axborotni tanqidiy baholash, muammolarni hal etish, o'z hayotini samarali boshqarish kabi ko'nikmalarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu imkoniyatlarning asosiy komponenti ularga qanday qilib maqsadlar qo'yishni o'rgatishdir. Kuchli, aniq belgilangan maqsadlar ichki kompas bo'lib, yosh ongni shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga yo'naltiradi. Mustaqil fikrlash va maqsad qo'yish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali biz o'z yo'llarini belgilay oladigan va jamiyatga munosib hissa qo'shadigan shaxslarni tarbiyalay olamiz.

Aggressive behavior in teenagers

Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna
General psychology teacher
Jizzakh State Pedagogical University

Abstract: This article analyzes the causes of aggressive behavior in adolescents, their psychological and social factors. It also analyzes the causes of aggression to the formation impact provider family environment, friends circle and school environment role Research based on aggressiveness reduce methods, including psychological trainings, alternative energy release roads and family of communication importance showing is given. Article psychologists, educators and useful for parents recommendations own inside takes.

Key words: aggression, adolescents, behavior, psychological factors, society influence, education, family environment, stress, violence, emotional control.

Аннотация: В статье анализируются причины агрессивного поведения подростков, а также их психологические и социальные факторы. Подчеркивается также роль семейной обстановки, круга друзей и школьной обстановки в формировании

¹³ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2 jild, -Toshkent: O'zbekiston, 2018. - B. 90.

агрессии. Представлены основанные на исследованиях методы снижения агрессии, включая психологические тренинги, альтернативные методы высвобождения энергии и важность семейного общения. Статья содержит полезные рекомендации для психологов, педагогов и родителей.

Ключевые слова: агрессия, подростки, поведение, психологические факторы, социальное влияние, воспитание, семейная среда, стресс, насилие, эмоциональный контроль.

Introduction. In modern society, aggressive behavior of adolescents is one of the urgent problems, and at this age psychological, social and biological factors are closely interconnected. Adolescence is one of the most complex stages of human life, in which the process of self-realization of the individual, emotional stability and social adaptation are of great importance.

Aggression can manifest itself in various forms during adolescence: verbal aggression, physical violence, self-harm or harm to others. Factors that contribute to this condition include family environment, peer influence, media, personal psychological characteristics, and hormonal changes.

This study analyzes the causes, consequences, and prevention of aggressive behavior in adolescents. It also examines ways to promote positive socialization of adolescents based on pedagogical and psychological approaches.

Adolescent aggression is aggressive behavior towards oneself and others that occurs in a child due to the transition (puberty) period. This aggression manifests itself in response to an unacceptable reality for the adolescent. Why does the reality that was normal for the child before adolescence suddenly become hostile? This is explained by the phenomenon of the “adolescent crisis”. The adolescent crisis is characterized by many factors, but one of the main ones is the “sense of adulthood” (the feeling that accompanies the rejection of adult instructions by the child when he gains independence in self-expression and behavior). The sense of adulthood can be compared with the frequent words of adolescents: “I already know this! I don’t need to be taught!” The adolescent, in addition to everything else, experiences strong physical, physiological and psychophysiological changes, which greatly affect the unstable and reactive psyche. Attitudes, worldview, attitude to others, perception change. Such changes in the psychological world of a teenager are a great stress for him. Therefore, in unstable and unfavorable conditions, at the slightest irritation, a teenager reacts with aggressive and often destructive attacks. It is from these conditions that various types of teenage aggression arise.

Causes of teenage aggression:

1. Biological reasons

When considering the causes of adolescent aggression, it is necessary, first of all, to pay attention to biological causes. Major changes occur in the body of a teenager, which, in turn, are accompanied by hormonal changes. Hormonal changes affect the structures of the brain, which cause strong arousal reactions that prevail over inhibition processes. All sensations are sharpened, and the level of irritation increases. "Explosive" reactions can be provoked even by small and insignificant stimuli. Therefore, it is necessary to understand and at the same time try to prevent aggression based on physiological grounds. If you miss this moment, you can allow the situation to escalate. Because all the moral and ethical qualities instilled at an early age can turn into dust due to a very strong internal restructuring. This crisis of the body requires the realization of a huge energy potential. Teenagers simply need to release all the energy accumulated in them due to internal changes. I would also like to point out that during adolescence, a child begins to feel a newfound physical strength, which further encourages aggressive behavior.

adolescents, has the prerequisites for aggressive behavior. Maximalism is based on the "speed" of views and attitudes, which change very quickly. A teenager thinks in black and white categories and often goes to extremes: "Either good or bad", "If you punished me, it means you don't love me". Absoluteness in conclusions and extremism in judgments is the maximalism of teenage thinking.

The solution to the problem of "biological aggression" would be to direct this energy not to destruction, but to creation. Create conditions for the manifestation of "legitimate" aggression. For example, a sports section that involves active behavior with the release of energy.

2. Personal reasons

Personality changes occur for biological reasons. The psychosomatic effects of unbearable irritation and severe depression affect the personal structures of the teenager with great activity. In addition to biological reasons that negatively affect the personality of the teenager, there are also educational reasons (they will be indicated below). Accordingly, this complex of reasons converges like a wedge in the personal sphere.

A sense of guilt can be hidden behind personal reasons for aggression. Aggression is caused not by a sense of guilt, although it can partially affect

aggression, but by emotional dissatisfaction with what is happening, a sense of guilt. The teenager, under the guise of an aggressive person, directs his dissatisfaction to the offender. The situation can develop according to another scenario. Due to a strong sense of guilt, the teenager can direct all the aggressive energy to himself and engage in self-condemnation. Feeling guilty, self-doubt. This feeling accompanies aggression, and here aggression acts as a mask and a means of somehow asserting oneself in one's environment. Often this can be achieved at the expense of the weak, by gaining power over the strongest. Also, aggressive behavior based on self-doubt can stem from a lack of attention and understanding.

Based on this, it is worth reconsidering your attitude towards a teenager. Although he behaves aggressively and very cruelly towards those around him, a teenager still deserves attention, understanding and warmth. It is under the guise of aggression that he signals to the world that he wants to be understood, listened to and supported. You cannot blame a teenager for his aggression, you cannot blame him for a crisis that he did not want to experience by chance.

3. Reasons for education

Often the roots of teenage aggression lie in improper upbringing. We have already considered two internal causes of aggressive behavior in adolescents. The external cause includes education itself. Adolescence is characterized by unstable and polar outbursts of the child, such as: coldness, depression, irritability, excessive emotionality, bad friends, etc. These moments can lead to excessive tightening of measures in relation to the teenager. Therefore, I note such extremes in the style of education as authoritarianism and overprotection.

Authoritarian parenting style involves strong control by parents, which in turn causes rebellious behavior in the child. The main aspect in adolescence is self-expression and independence. Naturally, you should not go too far and give the teenager the flag and give him absolute freedom. Often, he uses this to his advantage. It is necessary to see his impulses, support positive initiatives, and stop socially disapproved actions. Therefore, it is necessary to choose the right level of freedom. The authoritarian style assumes complete control, which causes disobedient behavior in the child.

Overprotection causes a high need for attention. If in the case of authoritarianism the basis of aggressive behavior is strong control, followed by resentment, then in the case of overprotection, the child requires increased attention to his personality, which his parents can spoil with the help of hysterical and aggressive forms of behavior.

Jizzax viloyati pedagogik institutlari markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

I would also like to mention important aspects such as social status and standard of living.

If the family is poor, the teenager may behave aggressively because of the financial situation of the family. For example, he feels that his child is limited in some privileges that his parents cannot provide. If the family is wealthy, the child has everything he wants. Here there will also be aggressive whims and putting himself above others.

Domestic violence can be one of the main aspects of the development of aggression in adolescents. A child who witnesses domestic violence begins to accept aggressive behavior as his own. He accepts it through imitation and educational moments. Teenagers often unconsciously copy the behavior of their parents. They absorb what is shown. There is a point where parents direct anger and aggression towards the child, which in turn provokes a similar response.

Ways to solve the problem:

So, what should we do about teenage aggression? How to deal with it? Are you influencing it? Are you communicating with it? We have already found out that teenage aggression has many causes and forms of manifestation, and now we can clearly note what the causes are and how the aggressive behavior of a teenager is expressed. From this we can conclude that in order to choose a way to solve the problem, it is first necessary to determine the root of aggression, because each teenager is individual and he can be angry and experience negative emotions for completely different important reasons. Based on the above, I will give some recommendations to parents to overcome forms of aggressive behavior in adolescents.

Conclusion. Adolescence is one of the most complex stages in human life, during which aggressive behavior can be observed. The development of aggression reasons often biological factors, family environment, social pressure and psychological changes with related will be . Teenagers emotional stability provide and their correct social adaptation family to provide support, education institutions correct direction and psychological help important importance profession Also, teenagers aggression to reduce them in sports, arts and social to activities attraction to do effective from methods one to be possible. Therefore, aggressive to behavior right approach and his/her prevent to take society stability and healthy important for development is considered.

Used literature:

1. IM Khakimova. *Deviant behavior psychology*. Tashkent: Uzbekistan Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, 2013.
2. N. Ataeva and others . *General pedagogy* . Tashkent: Science and technology publishing house, 2013.
3. GV Burmenskoy , EI Zakharova , O.A. Karabova and others . *For children and for teenagers advice in giving young psychological approach*. Moscow: Academy, 2012.
4. AE Lichko. *In adolescents psychopathy and character accents*. Moscow: April PRESS, 2009.
5. EV Zmanovskaya. *Deviantology: Deviant behavior Psychology*. Saint Petersburg: Peter, 2004.
6. A. Bandura, R. Walters. *Teenage aggression: Education and family of relationships the impact study*. Moscow: April Press, 2019.
7. L. Berkowitz . *Aggression. and aggressive behavior*. Voronezh : Nauchnaya book , 2004.
8. R. Baron , D. Richardson. *Human aggression*. Moscow: Vuzovskaya book , 2001.
9. VV Koklyukhin . *Deviant behavior : Models search* . Moscow: INFRA-M, 2012.
10. Zakharov. *Children and in teenagers neurosis Psychotherapy*. Saint Petersburg : Peter, 2012.

Gender stereotiplarning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri

Majidov Jasur Baxtiyarovich,

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender stereotiplarning shaxs ijtimoiylashuvi jarayoniga ta'siri hamda bu orada olib borilgan tadqiqot ishlarining ayrim natijalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: stereotip, jins, erkak, maskulin, fenimin, o'zini-o'zi idrok etish.

Аннотация: В данной статье упоминается влияние гендерных стереотипов на процесс социализации человека и некоторые результаты проведенных при этом исследований.

Ключевые слова: стереотип, пол, мужчина, женщина, маскулин, фенимин, самосознание.

Abstract: In this article, the impact of gender stereotypes on the process of socialization of a person and some results of research conducted in the meantime are mentioned.

Keywords: stereotype, sex, man, woman, masculine, fenimin, self-awareness.

Bugungi zamonaviy jamiyatda moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishning barcha sohalarida insonning u bajarayotgan faoliyatida alohida ahamiyat kasb

etadigan natijalar dolzarblashib bormoqda. Mazkur jarayonda keyingi paytlarda ilmiy hamjamiyatlarda ko'p qo'llanilayotgan "gender" tushunchasi insonning nafaqat o'z-o'zini anglashi va idrok e tishida, ijtimoiylashuvida va kasbiy faoliyatida muhim rol o'ynab kelmoqda.

"Gender" tushunchasi birinchi marotaba 1963 yilda R.Stoler ishlarida paydo bo'lgan. Keyinchalik lingvistikadan kelib chiqqan (gender – tur) "gender" termini erkak va ayollarning jinsi – biologik – genetik, fiziologik va reproduktiv xarakteristikalarini yig'indisidan farqli o'laroq madaniy tavsiflarini sharhlash uchun qo'llanila boshlandi. "Gender" tushunchasi yordamida insondagi tabiiylikni orttirilgan (madaniylik)dan tuzilmaviy ajratildi. Tushunchaning kiritilishi XX asrning 30-yillarida M.Midning etnografiya bo'yicha ishlarida kiritildi. Gender bu:

- ijtimoiy jins bo'lib, u xususan shaxslilik va guruh xulq-atvor xususiyatlari va individning jamiyatdagi huquqiy va mavqe-ijtimoiy pozitsiyasini belgilashni taqozo etadi;
- biologik jins, morfologik va fiziologik xarakteristikalar majmuasi sifatida qatnashadi, erotik hissiyotlar va kechinmalar yo'nalganligi va namoyon bo'lishi bilan bog'liq individual xulqni ham aniqlaydi [1];

Umum qabul qilingan stereotiplar empatiya va emotsional sohadagi juda ko'p gender farqlar mavjudligi haqidagi g'oyani o'z ichiga oladi. Erkaklar va ayollar o'rtaidagi tafovutlar haqida gapirganda biz ko'pincha ayollar erkaklarga qaraganda emotsiyalarini yaxshiroq ifodalaydilar va atrofda qilargam hamdardlik bildirishga ham moyilroqdirlar deb hisoblaymiz. Haqiqatan ham ayollar erkaklarga qaraganda hissiyotlarga beriluvchan degan fikrga ishonish gender stereotiplarni o'rganish mobaynidagi noyob topilmalardan biri hisoblanadi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi emotsionallik tafovutlari bir nechta darajalarda qarash mumkin Birinchi darajada biz boshqalarning emotsional holatini tushunish (empatiya) qobiliyati va bu tushunishni ifodalash malakasi (empatik ekspressiya) bilan to'qnash kelamiz. Boshqa bir darajada bizni insonning o'zi tomonidan o'z emotsiyalarini kechinishi (emotsional kechinmalar) va mana shu emotsiyalarni bildirish usullari (emotsional ekspressiya) qiziqtiradi.

S.Bem fikricha maskulinlik va femininlik yoki jinsiy rolli aynanlik global o'lchovlarini izlash – aniq illyuzor vazifalardandir deb ta'kidlaydi. "Erkaklar va ayollarni ajratib turadigan psixologik xususiyatlar va xulq-atvor tuzilmalari mazkur davrda va mazkur madaniyatda, nafaqat ko'p xil, balki turli ildizlarga ega bo'lishi va turli individlarda nisbatan bog'liq bo'lmagan holda o'zgarib turishi ham mumkin" [3].

Metodologik qiyinchiliklar ijtimoiy-psixologik xususiyatlardagi va kasbiy faoliyatda shaxs psixologik portretini tashkil etuvchi jinsiy tafovutlar psixologiyasini o'rganish dolzarbligini kamaytirmaydi, biroq ular bunday

o'rganish albatta fanlararo miqyosda bo'lishi, ijtimoiy jinsiy rollar dinamikasi hamda sinaluvchilarning etnomadaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda bo'lishini ta'kidlaydi.

1. Maskulinlik va feminlik tushunchalari erkaklarga (maskulinlik) yoki ayollarga (feminlik) "xolisona xos bo'lgan" (I.Konning ta'kidlashicha) ruhiy va xulq-atvoriy xususiyatlarni aks etadi.

2. Maskulinlik va feminlik tushunchasi turli ijtimoiy tasavvurlar, fikrlarni o'z ichiga oladi, erkaklar va ayollar qanday va ularga qaysi xususiyatlar maqbul ekanligi aniqlanadi.

3. Maskulinlik va feminlik tushunchalarida ideal erkak va ideal ayolning me'yoriy qoliplari o'z ifodasini topadi.

Shunday qilib, birinchi guruhdagi gender ustanovkalarini mardlik va latofatlik haqidagi tasavvurlar aksini topgan muayyan shaxsiy fazilatlar va ijtimoiy-psixologik xususiyatlar yordamida erkaklar va ayollarni tasniflovchi ustanovkalar sifatida belgilash mumkin. Masalan, ayollarga passivlik, bog'liqlik, emotsionallik, konformlik kabi xususiyatlar, erkaklarga esa – faollik, mustaqillik, kompetentlik, jahldordik va hokazolar xos. Ko'rib turganimizdek, maskulinlik va feminlik xususiyatlari qarama-qarshi qutblarga ega: faollik – passivlik, kuch – ojizlik. N.A.Nechaevaning tadqiqotlariga ko'ra, ayolning an'anaviy ideali vafodorlik, sodiqlik, kamtarlik, nazokat, latofat, itoatkorlik kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi. U olib borgan so'rovnoma ishtirokchilarining aksariyati erkak va ayollarni an'anaviy nuqtai nazardan ifodalovchi fazilatlar va xususiyatlariga yondashganlar, masalan, ayol – muloyim, latofatli, sadoqatli, erkak esa – faol, ishonchli, kuchli.

Gender ustanovkalarining ikkinchi guruhi oilaviy, professional va boshqa sohalarida muayyan ijtimoiy rollarni mustahkamlash bilan bog'liq. Ayollarga, odatda, asosiy rollar sifatida oilaviy (ona, uy bekasi, turmush o'rtog'i) rollar, erkaklarga esa – professional rollar belgilanadi. I.S.Klesina ta'kidlashicha, "erkaklar o'z kasb-korida erishgan yutuqlariga qarab, ayollar esa – oilasi va bolalari mavjudligiga qarab baholanadi". Muayyan bir sohada (masalan, oilaviy) erkaklarga va ayollarga xos deb hisoblangan rollar majmui har xil. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan "Gender rollarni anglashga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy omillar" tadqiqotida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 300 kishi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan, natijada er-xotin o'rtasida oilaviy majburiyatlarni taqsimlashda quyidagi differentsiatsiya paydo bo'ldi. Jumladan, faqat ayollarga xos deb uyni tozalash, ovqat pishirish, kir yuvish va dazmol qilish, idish-tovoq yuvish kabi rollar ta'kidlangan. So'rov ishtirokchilarining fikriga ko'ra, oilada erkakning vazifasi pul topish, uyda ta'mirlash ishlarini bajarish, axlatni olib chiqishdan iborat. So'rov qilinganlarning 90% ortig'i oilada erkak va ayollarning vazifasi haqidagi an'anaviy tasavvurlarni aks ettiruvchi "Ayolning asosiy burchi – yaxshi rafiq va ona bo'lish" va "Erkak – bu asosiy boquvchi, oilaning boshlig'i" degan tushunchalarni qo'llab-quvvatlaganlar. Mazkur tadqiqot doirasida olib borilgan guruh intervyu qatnashchilarining aytganlariga ko'ra, ayolga ko'pincha uy bekasi

vazifasi yuklanadi, ya'ni, respondentlar fikricha, u "oilaning yaxlitligini ta'minlaydi" va "uyda sog'lom muhitni yaratadi" deb hisoblashgani aniqlandi. Erkak esa "oila tayanchi" rolini bajaradi, va bu vazifa ko'proq rahbarlik qilish xarakteriga ega: erkak oilada "strategik maqsadlarni belgilash" bilan shug'ullanadi, u "boshqaradi", "ko'rsatma beradi" va umuman hamma uchun namuna bo'ladi. Shu bilan birga dam olish, hordiq chiqarish bilan bog'liq rollar odatda ayollarga qaraganda erkaklarga mos deb hisoblanadi (do'stlar bilan pivo ichib, muloqot qilish, divanda dam olib yotish, televizor ko'rish va x.k. Bu hol, shuningdek, maktab darsliklarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalarida ham o'z ifodasini topgan, ya'ni, erkak personajlar ayollarga qaraganda dam olish vaziyatlarida ko'proq aks ettirilgan. Shu tariqa biz gender stereotiplarning gener ustanovkalar shakllanishiga ta'sirini ko'ramiz. Gender ustanovkalarining uchinchi guruhi erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlikni mehnatning muayyan turlari bilan shug'ullanish jarayonida o'z ifodasini topgan. Jumladan, erkaklarga, odatda ijodiy va yaratuvchanlik xarakteriga ega intrumental soha faoliyatidagi mashg'ulot va kasblar, ayollarga esa – bajaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi xarakteri bilan farqlanuvchi ekspressiv sohalar xos deb hisoblanadi. Shuning uchun "erkaklarga xos" va "ayollarga xos", deb ataluvchi kasblar mavjudligi to'g'risidagi fikr keng tarqalgan.

Xorijda gender stereotiplarni o'rganishga ko'plab tadqiqotlar bag'ishlangan. Dastavval ular ustanovka tushunchasining o'zini, ustanovkalarining namoyon bo'lish shakllarini o'rganishga yo'naltirilgan. Keyinchalik mazkur tadqiqotlarda faoliyat ko'rsatish va tushuntiruvchi chizmalarning mazkur jarayon yuzaga keladigan mexanizmlarini izlashga chuqur kirishildi. 1950-yillarda olib borilgan bu sohadagi ilk tadqiqotlar erkak va ayollarning bir-birlari to'g'risidagi odatdagi tasavvurlarini va ular asosida yuzaga keladigan ustanovkalarni aniqladi. Jumladan, o'tkazilgan tadqiqotlarning natijalari shuni ko'rsatdiki, ijobiy erkak qiyofasi ko'pincha kompetentlik, faollik va omilkorlik, ayollarda esa – dilkashlik, mehribonlik va ruhiy qo'llab-quvvatlash konnotatsiyalarida ifodalanadi. Bunda erkaklarga xos salbiy xususiyatlar qatorida qo'pollik, avtoritarlik, ayollarda esa – passivlik, hissiyotlarga o'ta beriluvchanlik va hokazo.

1970-yillardagi keyingi tadqiqotlar professional faoliyatning turli jabhalarida namoyon bo'luvchi erkaklar va ayollar qobiliyatlari nuqtai nazaridan stereotiplarni o'rganishga qaratilgan edi. O'tkazilgan tajribalarda ishtirokchilar erkaklarning qobiliyatlarini ayollarnikiga qaraganda yuqoriroq baholagani aniqlangan.

Atributsiya nazariyasi – bu insonlar boshqalarning xulq-atvorini qanday izohlashi, ular harakatlar sababini insonning ichki dispozitsiyalari (barqaror jihatlariga, sabablarga, qarorlariga) yoki tashqi hodisalarga bog'laydilar yoki yo'qmi ekanligi to'g'risidagi nazariyadir. Mazkur nazariyaga ko'ra, ma'lum bir

faoliyatni amalga oshirishdagi yutuq yoki muvaffaqiyatsizlik odatda ikki turdagi omilga bog'lanadi: barqaror (kutilgan) yoki barqaror bo'lmagan (tasodifiy) omillar. Key Do va Tim Emsveyler tomonidan o'tkazilgan tajribalarning birida ikki jins vakillari bo'lgan talabalar yaxshi natijalarga erishgan erkak yoki ayollarni ifodalashgan. Talaba yigit va qizlar erkak muvaffaqiyatining sabablarini tushuntirib, uning yutuqlarini shaxsiy qobiliyatlariga, ayollar yutuqlarini esa butun guruh omadga bog'lagan. Shunday qilib, erkaklarning professional yutuqlari bir muncha barqaror omillar (masalan, ularning fazilatlari yoki qobiliyatlari) bilan bog'langan, chunki erkaklarning chuqur bilimga egaligi "erkaklarga xos" yutuqlarga intilish xususiyatiga mos bo'lgan kutilgan omil sifatida qabul qilinadi. Bu borada ayollarning muvaffaqiyatlari barqaror omillardan ko'ra ko'proq tasodifiy omil (masalan, omad yoki tasodifanlik) bilan izohlangan. Shirli Feldman-Sammers va Sara Kisler tadqiqotlarida muvaffaqiyatga erishayotgan ayol-vrachni so'rov qilingan erkaklar uni yetarli darajada bilimga ega emasligini, lekin shu bilan birga yutuqqa erishish uchun unda katta qiziqish borligini ta'kidlaganlar. Ya'ni, tajriba ishtirokchilarining fikricha, ayol-vrach yutuqqa o'zining shaxsiy qobiliyatlaritufayli emas, balki shuni juda hohlaganligi uchun erishgan. Gender ustanovkalar ta'sirining salbiy oqibatlari Key Do va Djanet Teynor tadqiqotlarida ham aks ettirilgan. Ular tomonidan o'tkazilgan tajribada so'rov qilinganlar nufuzli stipendiyani olish uchun yigit va qiz talabalarning magnitofon tasmasiga yozilgan suhbatini eshitishgan. Bunda muvaffaqiyatli javob berayotgan erkakni so'rov qilinganlar xuddi shunday javob bergan ayolga nisbatan ko'proq bilimga ega deb hisoblaganlar. Lekin bo'shroq javob bergan erkakni, aynan o'sha guruh nomzod-ayolning xuddi shunday javoblari bilan taqqoslaganda pastroq baholagan. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar gender stereotiplarning insonlar qobiliyatlarini baholashga bo'lgan ta'sirini ko'rsatgan. Ayni paytda ayollarning ham, erkaklarning ham qobiliyatlarini baholashga ular salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikki jins vakillarining bir xil muvaffaqiyatlari erkaklarning bilimga ega ekanligi, ayollarning yutug'i esa uning qobiliyatlari bilan emas, balki uning bunga bo'lgan katta qiziqishi yoki shunchaki omad kelgani bilan e'tirof etiladi. Agar bu borada ayol yutuqqa erisha olmagan erkakka nisbatan muvaffaqiyat qozonmasa, unga katta ayb qo'yishmaydi. Gender ustanovkalarining shafqatsizligi erkaklarga muvaffaqiyatliroq bo'lishni talab qiladi, ayollar uchun esa ish doirasidagi yutuq mutlaqo shart emas.

Shunday qilib, ota-onalar o'z farzandlariga tarbiya berishda tayyor sxemalardan – gender stereotip foydalanadilar, - natijada ularning ta'sirida o'g'il va qiz bolalarda yoshligidan erkaklarga va ayollarga xos xususiyatlar to'g'risidagi tegishli me'yoriy tasavvurlar shakllanadi. I. Klesinaning fikricha, bu "o'g'il bolalarda – faollik, qat'iyatlik, farosatlilik, o'ziga ishonganlik, qiz bolalarda esa – yon bosishlik, passivlik, qaramlikdir». Olib borgan tadqiqotlarimizga ko'ra, qiz bolalarga odatda tarbiyali bo'lish, ozodalik, kamtarinlik, nazokatlilik, uy-ro'zg'or ishlarini bajarish kabi xususiyatlarni singdiradilar. O'g'il bolalarda esa

dadillik, aql-zakovat, mas'uliyatlilik, mardlik, sobitqadamlik, o'zini himoya qila bilish va pul topish kabi fazilatlar rag'batlantiriladi. Ko'rinib turganidek, erkaklarga va ayollarga singdiriladigan xususiyatlar to'plami maskulinlik va feminlik to'g'risidagi an'anaviy tasavvurlarga (ustanovkalarga) to'liq mos keladi. Ular, aslida, o'g'il bola (erkak) yoki qiz bola (ayol) qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi standart fikr-mulohazalarni aks ettiradi. Bu o'rinda xulq-atvorlarning turli shakllari mavjudligi va ularning mavjud bo'lishga bo'lgan huquqi kam hollarda hisobga olinadi.

Shunday qilib, stereotiplar – bu guruhlar, insonlar, hodisalar to'g'risidagi ayrim tasavvurlardir, bunday tasavvurlar haqiqatga yaqin bo'lishi, ayrim hollarda noto'g'ri yoki haddan tashqari umumlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bir tomondan, ular dunyo manzarasini soddalashtiradi va olinayotgan ma'lumotlarni tez ishlashga ko'maklashadi, boshqa tomondan, ular haqiqatni buzib ko'rsatishi va hatoli umumlashmalarga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan gender ustanovkalar nafaqat shaxsning o'z-o'zini anglash tendensiyasida, balki uning xulq-atvorini yo'naltirib turishda muhim vazifani bajaradi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Краткий энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Борцова Ю.С. Ростов на Дону: Феникс, 1997. - 608 с.
- 2.Меренков А.В. Социология стереотипов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Унита, 2001, с. 161.
3. Бэм.С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. – Москва.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),2004.-336стр.
- 4.Кон И.С. Социологическая психология -Москва — Воронеж 1999.—560 с
5. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999
6. Берн Ш. Гендерная психология. - М.: Прайм-Еврознак, 2004. - 320 стр.
- 7.Клецина И.С. Гендерная социализация. Уч. пособие. Спб., 1998
- 8.Маджидов, Д. Б., & Шарофиддинов, А. (2017). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. In Актуальные вопросы современной психологии (pp. 22-24).

Boshlang'ich ta'limda ona tili fanlarini o'qitishda kommunikativ kreativlikni shakllantirish

Abdumajitova Maftuna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda ona tili fanlarini o'qitish jarayonida kommunikativ kreativlikni shakllantirishning dolzarbligi, metodologiyasi, pedagogik asoslari tahlil qilingan.

Kalit asoslar: ta'lim, til, o'qish, jarayon, kommunikativ, kreativ, metodologiya, pedagog, shaxs, tarbiyalash, individual, salohiyat, rivojlanish.

Globalashuv jarayonida dunyoning o'zgaruvchanligi insonni kreativ bo'lishga, stereotiplardan voz kechishga, moslashuvchanlikni namoyon etishga, yangi tajribalarga ochiq bo'lishga, yangi muammolarni hal qilish yo'llarini izlashga undaydi. Talabning kreativligini shakllantirish (vujudga kelishi, tarbiyalash, rivojlanishi) jamiyatning kreativ shaxsga bo'lgan ehtiyojini aks ettiruvchi obyektiv ijtimoiy talabda hamda insonning o'zini kreativ shaxs sifatida shakllantirish ehtiyojlari bilan belgilangan subyektiv ijtimoiy talabda ham ko'rinadi. Chunki, individuallik va kreativ salohiyatni namoyon etish, uning o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini ro'yobga chiqarish yo'lidagi asosiy yo'ldir.

Ma'lumotlar ehtiyojlarini qondirish maqsadida, ta'lim institutlari, shu jumladan oliy ta'lim, o'quvchilarning kreativ salohiyatini maksimal darajada ochib berishga undaydi. An'anaviy, "tayyor" bilimlarni berishga yo'naltirilgan ta'lim bugungi kunda samarali bo'lmay qoldi. Hozirgi zamonaviy jamiyatda, axborotlar ko'lamining kengligi, bilimlarning tez o'sishi bilan tavsiflanadigan, insonning bilim hajmi emas, balki uning axborot oqimida yo'nalishni belgilay olish qobiliyati, bilimlarni mustaqil ravishda olish va ularni yangi hayotiy va kasbiy masalalarni hal qilish uchun ijodiy tarzda qo'llash katta ahamiyatga ega. Talabani passiv tinglovchidan o'z faoliyatining haqiqiy subyektiga aylantirish, o'qituvchini bilimlarni translyatsiya qiluvchidan faoliyatni tashkil etuvchi va undovchi (motivatsiya beruvchi)ga aylantirish zarurati tug'ildi.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish metodologiyasi, pedagogik- psixologik jihatlari, andragogik tamoyillari va texnologiyalari, akmeologik yondashuvning shaxs faoliyati va kasbiy kamolotidagi o'rni, kompetensiyalar, kasbiy o'zini o'zi takomillashtirishning konseptual masalalari B.G.Ananev, K.Angelovskiy, N.P.Ansimova, A.V.Brushlinskiy, Ye.L.Grigorenko, V.V.Davidov, A.Ya.Danilyuk, B.S.Gershunskiy, A.P.Leontev, V.I.Kurbatov, P.S.Lerner, I.T.Frolov, S.A.Pozdnyakov, A.V.Xutorskiy, Y.A.Ponomarev, S.L.Rubinshteyn, P.Ya.Galperin, V.I.Zagvyazinskiy va boshqalar tomonidan ilmiy tahlil qilingan.

O'zbekiston Respublikasida malaka oshirish tizimi takomillashtirish muammolari R.X.Djuraev, J.Yo'ldoshev, N.Muslimov, O.Musurmanova, B.S.Abdullaeva, O'.Q.Tolipov, U.Jumanazarov, A.X.Maxmudov, A.A.Xalikov, D.I.Yunusova, O.A.Qo'ysinov, H.Qodirov, A.D.Asqarov, A.S.Djuraev, Sh.Q.Mardonov, S.Yu.Maxmudov, M.T.Mirsolieva, M.A.Yuldashev, G.Ibragimova,

T.T. Shaymardonov, F.Zokirova, Sh.Pozilova, A.R.Aripdjanovalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Kommunikativ-kreativ kompetentlik pedagog tomonidan ijtimoiy kommunikativ tajribani egallash jarayonida rivojlanib boradi. Kommunikativ-ijtimoiy tajriba, eng avvalo, shaxslararo munosabatlarning intensiv namoyon bo'lish mexanizmini o'zida aks ettirib, nutqiy kommunikatsiyalarni turli variantlarda qo'llash orqali tarkib topadi. Buning asosida muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi rolli (o'qituvchi, guruh murabbiyi, xodim, tyutor, moderator, tinglovchi) xulq atvorning o'zgarishi masalasi yotadi.

Kommunikativ kompetentlik pedagogning kasbiy bilimlari va hissiy-axloqiy sifatlari asosida tarkib topib, unga pedagogik jarayondagi muloqot yo'nalishini oqilona belgilash; birgalikda samarali faoliyatni tashkil etish layoqatiga ega bo'lish, o'z-o'zini va boshqalarning xulq- atvorini tahlil etish, shaxslararo muloqotning sifati hamda ijtimoiy shart-sharoitlari, psixologik yo'nalganlikning mohiyatini anglash orqali erishiladi. Pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun kommunikativ malaka yetakchi indikator vazifasini bajaradi; pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish o'qituvchining innovatsion jarayonlarga integratsiyasi, adaptatsiyasi va qat'iy pozitsiyasini talab etadi; verbal va noverbal muloqot pedagogik, perseptiv, reflektiv, empatik va autopsixologik qobiliyatlarni rivojlantirish sharti sifatida aks etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ-kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning nazariyalari va konsepsiyalari, shaxsning ijodkorlik (ijodiy qobiliyatlar)ini ta'lim jarayonida shakllantirish va rivojlantirishning nazariy asoslari, jumladan, talabalarning lingvistik ijodkorligini shakllantirish bo'yicha quyidalarni amalga oshirish dolzab bo'lib turibdi:

- "Talabalar lingvistik ijodkorligi" tushunchasining aniqligi, uning shakllanishi uchun mezonlar va darajalarni aniqlash orqali lingvistik ijodkorlikning umumiy ijodkorlik fenomenidagi o'ziga xos tarkibiy qismi sifatida ko'rilishi aniqlash;

- tilni o'rganishda, ayniqsa tilshunoslikka aloqasi bo'lmagan yo'nalishlardagi talabalar uchun lingvistik ijodkorlikni shakllantirish pedagogik texnologiyasining ishlab chiqilish.

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistika fani doirasidagi o'quv jarayonini loyihalashning nazariy asoslari bo'yicha, talabalarning lingvistik ijodkorligini shakllantirishda texnologik yondoshuvni yaratish.

Bu yondoshuv, o'z o'rnida, lingvistik ijodkorlikni shakllantirishdagi didaktik modelda aks etishi va pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlashni o'z ichiga olishi lozim.

Talabalarning lingvistik ijodkorligini shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar pirovardida lingvistik fanlarni o'qitishda, jumladan, ona tili bo'limlari: leksikologiya va frazeografik amaliyotda, frazeologizm, morfologiya va sintaksis qismlarni o'qitishda, nutq madaniyati bo'yicha maxsus kurslarni o'qitishda foydalanishni yo'lga qo'yilsa, samarali natijalarga erishiladi.

Kommunikativ-kreativlikni rivojlantirish jarayonini amalga oshirishni uslubiy ta'minlash bankiga asoslangan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining malaka shakllarining (sinf va darsdan tashqari) hamda turlarining o'zgaruvchanligi;

-talabalar faoliyatini o'zaro bog'liqligi tamoyillari (o'quv va kognitiv, o'quv va amaliy, mustaqil amaliy);

-o'qituvchilar uchun uslubiy tavsiyalar, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ-kreativ kompetentsiyasini rivojlantirishda talabalar uchun uslubiy materiallar orqali fanlarni nazariy jihatdan boyitishga xizmat qilishi mumkinligi, o'quv qo'llanma, darsliklar tayyorlashda, o'quv qo'llanmalarni takomillashtirishda hamda "Ona tili", "Ona tili o'qitish metodikasi", "O'qituvchi nutq madaniyati" darsliklari, o'quv qo'llanmalar mavzularini samaradorligini oshirishda foydalanishda bo'lajak pedagoglarga dastutamal bo'lib xizmat qiladi.

Zero, doshlang'ich ta'limda ona tili fanlarini o'qitish jarayonida kommunikativ kreativlikni shakllantirishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish va amaliyatga jorish etish galdagi masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O'qituvchi,1991.40bet.

2. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. Toshkent, 2003. – 276 b.

3. Tolipov.U,Q, Sharipov SH.S "O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish pedagogik asoslar" "Fan" nashri 2012-yil.

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Axborot kutubxona tizimida foydalanuvchilar va yoshlar o'rtasida axborot olish madaniyatini shakllantirishning muhim yo'nalishlari

Rasulov Sultonnazir

Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi
"Amaliy fanlar va maktabdan tashqari
ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ma'naviyatni yuksaltirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. Kitob mutolaasi insonni ma'naviy kamolot sari yetaklab, insonni har tamonlama yetuk, komil shaxs sifatida shakllanishida beqiyos o'ringa ega. Jumladan, sharq mutafakkirlari qarashlarida, g'oyalarida, asarlarida inson kamoloti, ma'naviy yetuklik, vatanparvarlik, ta'lim-tarbiya kabi masalalarda qimmatli ma'lumotlar berib o'tilgan.

Аннотация: Роль чтения книг в повышении духовности, формировании культуры чтения среди молодежи, достижении духовной зрелости, становлении всесторонне развитой, целостной личности не имеет себе равных. Взгляды, идеи и труды восточных мыслителей предоставляют ценную информацию по таким вопросам, как развитие человека, духовная зрелость, патриотизм и образование.

Abstract: The role of reading books in raising spirituality, observing the culture of reading among young people, spiritual maturity, becoming a fully developed, integrated person, and the role of reading books in materials is unmatched. The views, ideas, and works of Eastern thinkers provide valuable information on issues such as human perfection, spiritual maturity, patriotism, and education.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, yoshlar, madaniyat, kitob mutolaasi komil shaxs, g'oyalar, obyektiv, subyektiv.

Ключевые слова: Духовность, молодежь, культура, начитанный человек, идеи, объективное, субъективное.

Keywords: Spirituality, youth, culture, well-read person, ideas, objective, subjective.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarining chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi 2017-yil 12-yanvardagi PF-4789 farmoyishida mamlakatimizda muhim soha rivoji bilan bog'liq aholi, xususan, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishda bir qator muammolar mavjudligi qayd etib o'tildi. Ushbu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish, aholining kitobxonlik madaniyatini yuksalishtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha bir qator vazifalar belgilandi.

Bugungi kunda o'qish madaniyati, mutolaa madaniyati, kitobxonlik madaniyatini deb yuritilayotgan tushunchalar axborot olish madaniyatining ajralmas qismlaridir. Axborot olish madaniyatini tarbiyalash o'ta murakkab jarayon bo'lib, uni ilmiy jihatdan tadqiq etish, mazkur jarayondagi turli xil

holatlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega boladi. Negaki kitob-kutubxonakitobxon tizimidagi har bir bo'g'in o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. O'qish madaniyatini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarning deyarli barchasida mazkur hodisa "Kitob-kitobxon-kutubxon" tizimidan iborat deb qaraladi. Mazkur jarayon "Obyekt-subyekt-obyekt" yo'nalishlarida tadqiq etiladi.

A.Umarov fikricha shu an'anaviy "Obyekt-subyekt-obyekt" tizimida kitob-kitobxon, kitobxon-kutubxonachi, tajribali kitobxon-tajribasi kam kitobxon munosabatlari tarzida o'rganishga e'tibor qaratilmaydi. Olim "Obyekt-subyekt-obyekt" tizimi o'rniga "Subyekt-subyekt-obyekt" tizimi nazaryasini asoslab berdi. Bu tizimda tizim yasovchi muhim belgilar; Axborot olish texnologiyasi, axborot olish darajasi hamda axborot olish intensivligidir. Axborot olish texnologiyasining miqdoriy jihati esa talabaning tez yoki sekin o'qishida namoyon bo'ladi. Axborot olish madaniyatining ikkinchi tizim yasovchi xususiyati - axborot olish darajasi ham mutolaa texnologiyasi bilan bog'liq bo'lib, talaba tomonidan ma'lumotni anglash darajasini bildiradi. Axborot olish madaniyatining eng muhim tizimi yasovchi xususiyati- mutolaa intensivligidir. Bunda manbalardan foydalanish davriy sur'ati tushuniladi. Mutolaa intensivligining yuqori bolishini ta'minlovchi omillar sifatida A.Umarov birinchi o'ringa mutolaaga, ya'ni o'qishga va ma'lumot olishga qiziqish darajasining yuqori bo'lishga e'tibor qaratadi. "Demak, jamiyatda barkamol shaxslarni kamol toptirishning muhim jihatlardan biri-o'quvchi-yoshlarda mutolaa qiziqishni shakllantirish lozim" deb hisoblanadi.

Mutolaa intensivligining yuqori bo'lishini ta'minlovchi omillar sifatida,

1. Mutolaaga va ma'lumot olishga qiziqish darajasining yuqoriligi,

Mutolaa manbalarining qiziqarli, mazmunan boy bo'lishi,

Mutolaa manbalariga oson ega bo'lishi,

Bozor iqtisodi talablarga mos ravishda turli adabiyotlar va boshqa mutolaa manbaalari reklamasini keng yo'lga qo'yish kerak.

Darhaqiqat, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi ham kutubxonalarda axborot olish madaniyatini tarbiyalashda bu omillarning asosli ekanini tasdiqladi. O'qishning intensivligi jamiyatda mutolaa madaniyatining darajasiga munosib bo'lib, intensivlik qanchalik yuqori bo'lsa, mutolaa madaniyati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Uchinchi omilning asosiy bo'g'ini iqtisodiy omil hisoblanadi. Ya'ni aholining xarid quvvati bilan mutolaa manbalarining bahosi bir-biriga munosib bo'lishi kerak. Axborot olish madaniyati shakllantirish – kompleks hal qilinishi lozim bo'lgan ko'pqirrali muammodir. Axborot madaniyati – axborotga bo'lgan munosabat, axborotga nisbatan dunyoqarashni shakllantirish metodologiyasini yaratishi, bolalarga axborot jamiyatining falsafasini tushuntirish, axborot oqimi orasidan kerakli, zarur axborotlarni tanlab olish ko'nikmalarini shakllantirishi jihatidan muhim ahamiyatga egadir. Biroq shuni alohida takidlash lozimki, shahsning axborot olish malakalarini shakllantirish uzoq va tizimli yo'l tutishni talab etadi. Shuning uchun ham mazkur muammo faqatgina ma'lum bir davlat chegaralaridin chiqib, global harakterga ega bo'ldi.

Bu borada 2006 yilda Seulda IFLAning butunjahon 72-kutubxonachilikning va axborotlashtirish kongressida YUNESKO ning ochiq forumi bo'lib o'tib mazkur forumda boshqa bir qator muhim yo'nalishlar bilan birga axborot olish madaniyatini shakllantirish masalasi muhim yo'nalishlardan biri ekanligini tan olinib, ma'qullagan. Axborotni tanlash va undan unumli to'g'ri foydalanish esa insonning ong darajasi bilan bog'liq. Ong darajasi bilim darajasiga, bilim darajasi esa o'z navbatida bilishga, yangi reallik va borlikdagi voqea-hodisalar mazmun-mohiyati bilan mutanosib bo'lishi darkor. Shuning uchun birinchi navbatda axborot olayotgan kishi uni mutlaklashtirmasdan, o'z shuuri darajasida tahlil qilib, so'ng qabul qilishi lozim.

Mamlakatimizda 28-30 yoshdan katta bo'lgan kishilar internet tarmog'idan qanday axborot olish va uni o'z fikriga ega bo'lgan holda qabul qilib, axborotning har qanday xurujidan himoyalana oladi.

Buning uchun;

- internet tarmog'ini milliy qadriyat va an'analarimizni o'zida aks ettiruvchi veb saytlar bilan boyitish;

- ta'lim muassalarini internet tarmoqiga ulashda odob-axloq qoidalariga muvofiq bo'lmagan saytlardan foydalanishga cheklovlarni joriy etish;

- yoshlarda axborot resurslaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish;

- voyaga yetmagan yoshlarga oid milliy qonunchiligimizga ma'naviy tahdidlar, axborot hurujlarining oldini olishga qaratilgan zarur o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish kerak.

Axborot olishga doir bilim, ko'nikma va malakalarni egallash;

- insonning axborotni o'zlashtirish saviyasi va undan foydalanish sifati;

- axborot olish faoliyatining sifat tavsifi [inson hayot faoliyatining axborot olish, uzatish, saqlash va undan foydalanish sohasidagi sifat tavsifi];

- axborot ustidagi ish turlarida, uni olish, to'plash, kodlashtirish va unga qayta ishlov berishda, shu asosda sifat jihatdan yangi axborot yaratishda, uni uzatishda, undan amaliy foydalanishda inson, jamiyat yoki muayyan qismning kamol topganlik darajasi,

- axborot manbalarini ongli ravishda tanlash va ularga qayta ishlov berish algoritimini egallash,

- kutubxonachilik-bibliografik savodxonlik, mutolaa [kitob o'qish] madaniyati, axboratlashuv jarayoni nima ekanligini va uni kutubxona joylashga tumanda, hududda amalga oshirish xususiyatlarini bilish,

- axborotlashuv huquqiy maydonida, mualliflik huquqi muammolarida, so'z erkinligida, shahsning axborot jihatdan xavfsizligida va xokazolarda mo'ljal ola bilish,

Shuningdek aholi avvalo, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, nashriyotlar

va ijodkorlar faoliyatiga ko'maklashish, bolalarga mo'ljallangan adabiyotlarni chop etishini qo'llab-quvvatlash, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, mutolla madaniyatini yuksaltirish, respublikaning olis hududlarida va yoshga doir kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, aholining kitobxonlik darajasi va kitobga qiziqishini tizimli o'rganib borish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish kabi dolzarb vazifalar ko'zda tutilgan.

Kitobxonlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini baholash tizimini ishlab chiqish, "Eng yaxshi kitobxon hudud", "Eng yaxshi kitobxon mahalla", "Eng yaxshi kitobxon ta'lim muassasasi" kabi reytinglarni joriy etish va boshqa muhim vazifalar berilgan.

Kitobxonlik madaniyati haqida so'z borar ekan, avvalo yoshlarga kitob o'qish qoidalari va turlari haqida, ma'lumotlar, tushunchalar berish lozim bo'ladi.

O'qish - nutq faoliyatining murakkab turi bo'lib, u ikki jihatga ega ya'ni, texnik jihat - o'qish va tez o'qish ko'nikmalarini egallash va ijodiy jihat - matndan zarur ma'lumotni tanlab olish.

Bugungi kunda o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida turli ma'daniy - ma'rifiy, intellektual tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. O'quvchilar va ularning ota - onalari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish va rag'batlantirish, maqsadida ta'lim muassasalarida "Kitob taqdimoti", "Adabiyot kunlari", "Kitobim - oftobim nomli ma'rifiy tadbirlar, "Maktab - kutubxona - oila - jamoat tashkilotlari" xayriya tadbiri va ota - onalar ishtirokida "Bir farzandga - uch kitob" aksiyalarini hamda "Eng yaxshi kitobxon o'quvchi" va "Kitobxon maktab" tanlovlarini o'tkazish yo'lga qoyilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.I.G'aniyeva Axborotlashgan jamiyatda o'qish va madaniyatni shakllantirish masalalari. Elektron kutubxona tarmoqlarida ilmiy-ta'limiy axborotlar yaratish va ulardan foydalanish texnologiyalari. T. : 2017. -66 b.
2. I.J.Yuldashev, O'.Nosirov. Kutubxona-axborot xizmati: nazariya va amaliyoti. Toshkent, 2020. -397 b.
3. Mirvaliyeva D. Bolalarda "Ommaviy madaniyatga" ga kurashchanlik ko'nikmasini shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammosidir. //Xalq ta'limi. -2021, 1-son.
4. Davlatov O'. Talabalarda axborot xavfsizligini ta'minlash kompetentligini rivojlantirishning huquqiy asoslari /O'. Davlatov// O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti habarlari. - 2019. -4-son.
5. Maqsudov X. Tafakkurga berilgan rag'bat. //Yoshlik. -2018, 2-son.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Inklyuziv ta'limni takomillashtirish orqali pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish yo'llari

Shaniyazova Dilafruz Sabirovna

Qashqadaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi
Pedagogika, psixologiya va ta'lim menejmenti
kafedrasi v/b. Dotsenti

Annotatsiya - ushbu maqola maktabgacha va maktab ta'limi tizimining eng muhim bo'g'ini bo'lgan inklyuziv ta'limning dolzarb masalasiga bag'ishlangan bo'lib, unda uzluksiz ta'lim tizimidagi uzviylikni ta'minlashda inklyuziv ta'limni amaliyotga tadbqiq etishning afzalliklari va ba'zi muammolari yuzasidan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar misolida inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor xususidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация - данная статья посвящена актуальной проблеме инклюзивного образования, являющегося важнейшим звеном в системе дошкольного и школьного образования, и в ней разрабатываются предложения и рекомендации относительно преимуществ и некоторых проблем внедрения инклюзивного образования на практике в обеспечении преемственности в системе непрерывного образования. В нем также подчеркивается особое внимание к инклюзивному образованию в развитых странах.

Abstract This article is devoted to the current problem of inclusive education, which is the most important link in the system of preschool and school education, and it develops proposals and recommendations regarding the advantages and some problems of implementing inclusive education in practice in ensuring continuity in the system of continuous education. It also emphasizes special attention to inclusive education in developed countries.

Kalit so'zlar: inklyuziya, inklyuziv ta'lim, meynstriming, integratsiya, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, мейнстриминг, интеграция, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, сурдопедагогика.

Keywords: inclusion, inclusive education, mainstreaming, integration, typhlopedagogy, oligophrenopedagogy, deaf pedagogy.

Bugungi kunda jahon hamjamiyatida jadal sur'atlar bilan inklyuziv ta'lim rivojlanmoqda. Chunki, aynan inklyuziv ta'limning rivojlanishi nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim olishning keng imkoniyatlarini beradi. Nogironligi bo'lmagan bolalar va shaxslar nogironlik muammolarini tushunishadi. Nogironligi bor shaxslarning jamiyatdan ihotalanishi (izolyatsiyasi) kamayadi. Natijada nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida namoyon bo'ladi va jamiyat rivojlanishiga o'z hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zbekistonda ham inklyuziv ta'limni rivojlanishiga bugungi kunda katta ahamiyat qaratilmoqda. Jahon tajribasi chuqur o'rganilmoqda. Ekspertlarning fikriga ko'ra, inklyuziv ta'lim

rivojlanishida ijtimoiy sheriklikning o'rnini beqiyosdir. Aynan shuning uchun ham inklyuziv ta'limni rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biri ijtimoiy sheriklik hisoblanadi. Hozirgi kunda inklyuziv ta'limga doir olimlar tomonidan xilma-xil ta'riflar beriladi. Inklyuziv so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, "jalb qilish" ma'nosini bildiradi.

Inklyuziv ta'lim hamma uchun ta'lim jarayonlarini ochiqligi ma'nosini anglatadi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim barcha turdagi bolalarga ta'lim olish imkoniyatini beradi. Inklyuziv ta'lim jarayonida nogironligi bor bolalar ta'lim jarayonlariga to'liq jalb qilinadi. Bu o'z navbatida inklyuziv maktabning sharoitlari imkoniyati cheklangan bolalar uchun ham moslashish kerakligini bildiradi. Lekin ko'p holatlarda integratsiya va inklyuziya iboralari adashtiriladi. Inklyuziyaning farqi shundaki, unda nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim jarayonlariga to'liq jalb etiladi. Inklyuziyaning asosiy maqsadi shundaki, istiqbolda har bir maktab turli xil bolalarni qabul qilishga tayyorligini ta'minlashdir. Bu esa o'z navbatida maktabdagi ma'muriyat, o'qituvchilar, otionalarni nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan dunyoqarashi o'zgarishini ta'lab qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda XX asrning 70-yillaridan boshlab inklyuziv ta'limni rivojlantirishga doir turli xil me'yoriy huquqiy hujjatlarni qabul qilish jarayoni boshlangan. Bu borada nogironlarni jamiyatga jalb qilish uchun AQSH va Yevropa mamlakatlarida asosan 3 ta yondashuv keng tarqalgan:

1. Meynstriming.
2. Integratsiya.
3. Inklyuziv.

Meynstrimingga ko'ra, nogironligi bo'lgan o'quvchilar nogironligi bo'lmagan o'quvchilar bilan turli xil tadbirlarda, bayramlarda uchrashishadi. Shu asosida ular bir-birini xususiyatlarini, talablarini bilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Integratsion yondashuvga ko'ra, nogironligi bo'lgan bolalar umumta'lim maktablariga jalb qilinadi. Lekin maktablardagi ta'lim tizimi va sharoitlar o'zgartirilmaydi.

Inklyuziv yondashuvga ko'ra, nafaqat faqat nogironligi bor bolalar jalb qilinadi, balki ularni jalb qiladigan maktablar ham ularning talablariga qarab moslashtiriladi.

Shuni ham aytib o'tish joizki, inklyuziv ta'limni rivojlantirish bu uzoq muddatli strategiya hisoblanadi. Mazkur strategiyani ishlab chiqishda va amalga oshirishda albatta tizimli yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'limning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

Nogironligi bo'lgan bolalar mazkur maktablarda o'z nogironligini sezishlari kerak emas. Nogironligi bo'lgan bolalarning maktabdagi bolalar soni tabiiy holatdagi bolalar populyatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bolalar aralash guruhlarda o'qishi, bolalar o'zi yoshiga to'g'ri keladigan sinflarda ta'lim olishi, o'qitishning nomarkazlashtirilgan modelining mavjudligi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi:

1. Ta'lim tizimining vorisiyligi;
2. Ijtimoiy sherikliklik tamoyili;
3. Ta'limning to'siqsiz muhiti yaratilishilishida komplekslik tamoyili;
4. O'qituvchilarning professional kompetentligi.

Ma'lumki, oxirgi yillarda mamlakatimizda nogironligi bor shaxslarning turmush sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017 yil 1 dekabrda qabul qilingan 5770-sonli "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni nogironligi bor shaxslarga nisbatan davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy siyosatining burulish pallasi sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan hozirgi kundagi muhim hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev tomonidan qabul qilingan "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash" farmoni hisoblanadi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida mazkur qarorda quyidagilarga e'tibor qaratilgan: imkoniyati cheklangan bolalar o'qiydigan binolarga doir talablarni ishlab chiqilishi, imkoniyati cheklangan bolalar tahsil olayotgan maktablarni kerakli adabiyotlar va metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash, imkoniyati cheklangan bolalarni ta'lim olish uchun inklyuziv ta'lim tizimini yaratish, imkoniyati cheklangan bolalar o'qiyotgan maktablarni maxsus vositalar, ko'targich (pandus)lar va xokazolar bilan ta'minlash, shuningdek, bu borada faoliyat olib boruvchi kadrlar (pedagog-defektolog, imkoniyati cheklangan bolalarga psixologik va pedagogik ko'mak beradigan mutaxassislar) bilan ta'minlash, jamoatchilik orasida imkoniyati cheklangan bolalarni ta'lim olish huquqlari to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish.

Fikrimizcha, mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun quyidagi mexanizmlarga e'tibor qaratish lozim:

Birinchi, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda inklyuziv ta'limga oid modda kiritish lozim. Ushbu moddada imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim olish huquqlari aks ettirilishi, ular ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilishi ko'zda tutilishi maqsadga muvofiq.

Ikkinchi, mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqarilishi kerak. Ma'lumki, O'zbekistonda 1995-yildan beri xalqaro donorlar ko'magida inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan xilma-xil loyihalar amalga oshirildi. Ularning aksariyati trening-seminarlarni o'tkazish bilan cheklandi. Inklyuziv ta'limning rivojlanish vorisiylik qadami kuzatilmadi. Mazkur vorisiylikni ta'minlash uchun, shuningdek, bu boradagi ishlarning

samaradorligini aniqlash uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirishga doir davlat strategiyasi zarur, deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, inklyuziv ta'limni joriy qilayotgan maktablarda to'siqsiz muhitni shakllantirish dasturi va nizomi ishlab chiqilishi zarur. Ushbu nizomda inklyuziv ta'lim tuzilmasining "moddiy-texnik ta'minoti, metodik ta'minot va shuningdek kommunikativ jarayonlar" aks ettirilishi lozim.

To'rtinchidan, "yordamchi-pedagoglar"ni tayorlash tizimini yo'lga qo'yish inklyuziv ta'limni rivojlanishida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mutaxassislar tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika borasida katta bilimlarga ega bo'lishlari lozim.

Beshinchidan, O'zbekistonda personal yordamchi tushunchasi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda aks ettirilishi lozim. Istiqbolda personal yordamchi nogironligi bor shaxslarga yordam berishi mumkin bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan mexanizmlar inklyuziv ta'limni rivojlantirishda hamma jarayonlarni aks ettirmaydi, lekin, fikrimizcha, yuqorida keltirilgan mexanizmlarni joriy etilishi mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarga jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida integratsiyalashuviga yordam beradi.

Shuningdek, ijtimoiy sheriklik mazkur jarayonda maktablar va nogironligi bor shaxslarning manfaatlarini himoya qiladigan jamoat tashkilotlari o'rtasida ham muhim hisoblanadi. Aynan nogironligi bor shaxslarning manfaatlarini himoya qiladigan tashkilotlar muayyan maktabda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarga nogironligi bor bolalar bilan kommunikatsiya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishlari mumkin. Nogironligi bor bolalarning ota-onalari maktab va nogironligi bo'lmagan bolalar ota-onalari o'rtasiga ijtimoiy sheriklik bu borada ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy masalalari o'ndan ortiq yo'nalishlarda tashkil etildi. O'quv-trening ishtirokchilari bilan Yaponiya misolida O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish istiqbollari, muammolar va ularning yechimlari bo'yicha metodik hamda amaliy masalalarni atroflicha muhokama qilindi.

O'quv-trening ishtirokchilarining hulosalari asosida ular tomonidan ishlab chiqilgan yakuniy tavsiyalar respublikamizdagi inklyuziv ta'lim yo'nalishini zamonaviy talablar darajasida rivojlantirish yo'lidagi alohida ahamiyatga ega bosqich bo'lib xizmat qiladi.

Nogironligi bo'lmagan bolalarning ota-onalari nogironligi bo'lgan bolalarning ota-onalariga inklyuziv ta'limni amalga oshirishda yordam berishlari zarur. Mazkur jarayon albatta ijtimoiy sheriklikni o'ziga xos modelini shakllanishini taqozo qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishi kerakki, ijtimoiy sheriklik jarayonlari mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy sheriklik jarayonlarining rivojlanishi istiqbolda inklyuziv ta'limni barqaror va tizimli rivojlanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014 y., 39-son, 488-modda.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabr "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli yangi tahrir Qonuni, 20-moddasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprel "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyun "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-sonli Qarori.

Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va ta'lim sifatini oshirish

Pardayev Jaloliddin Ahrorqul o'g'li

Jizzax viloyati PMM

AF rivojlantirish o'quv bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish va ta'lim sifatini oshirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqola interaktiv texnologiyalar, multimedia, VR, AR va sun'iy intellekt kabi innovatsion vositalarning o'quvchilarning faolligini oshirish va darslarni individualizatsiya qilishdagi rolini tahlil qiladi. Shuningdek, xalqaro tajribalar, muammolar va texnologiyalarni amaliyotga kiritishdagi qiyinchiliklar haqida fikrlar bildiriladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс и повышение качества образования с их помощью. Анализируются такие инновационные инструменты, как интерактивные технологии, мультимедиа, VR, AR и искусственный интеллект, и их роль в повышении активности учащихся и индивидуализации обучения. Также рассматриваются международный опыт, проблемы и сложности, связанные с внедрением технологий в образовательную практику.

Abstract. This article explores the introduction of new pedagogical technologies into the educational process and their role in improving education quality. It analyzes innovative tools such as interactive technologies, multimedia, VR, AR, and artificial intelligence, focusing on their impact on student engagement and the individualization of learning. The article also discusses international experiences, challenges, and the difficulties of implementing these technologies in educational practice.

Kalit soʻzlar. Yangi pedagogik texnologiyalar, taʼlim sifati, interaktiv texnologiyalar, multimedia, VR, AR, sunʼiy intellekt, individualizatsiya, oʻquvchi faolligi, taʼlim jarayoni, xalqaro tajribalar.

Ключевые слова. Новые педагогические технологии, качество образования, интерактивные технологии, мультимедиа, VR, AR, искусственный интеллект, индивидуализация, активность учащихся, образовательный процесс, международный опыт.

Keywords. New pedagogical technologies, education quality, interactive technologies, multimedia, VR, AR, artificial intelligence, individualization, student engagement, educational process, international experiences

Taʼlim tizimining sifatini oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish zarur. Innovatsion pedagogik texnologiyalar oʻqituvchilarga darslarni samarali va interaktiv tarzda oʻtkazishga yordam beradi. Shuningdek, talabalar uchun taʼlimni qiziqarli va oʻzlashtirishni osonlashtiradigan vositalar yaratadi. Shu maqsadda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taʼlim tizimini modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni taʼlimga joriy etish boʻyicha qator qarorlar va farmonlar qabul qilingan.

2017-yil 8-dekabrda “Oʻzbekiston Respublikasida taʼlim tizimini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning davlat dasturi” tasdiqlandi, bu esa taʼlim tizimida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslarini yaratdi.[1] Shuningdek, 2020-yilda qabul qilingan “Taʼlim tizimida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar” farmoni taʼlimda interaktiv va multimedia texnologiyalarini keng joriy etishni maqsad qilgan.[2] Ushbu hujjatlar taʼlim sifatini oshirish, oʻquvchilarni innovatsion fikrlashga oʻrgatish va raqamli dunyoga tayyorlashga qaratilgan muhim qadamlarni belgiladi.

Pedagogik texnologiyalar taʼlim jarayonini yanada samarali, interaktiv va individualizatsiya qilishga imkon beradi. Yangi pedagogik texnologiyalar orasida quyidagilarni ajratish mumkin:

- multimedia texnologiyalariga video, audio, animatsiya va boshqa vizual materiallar orqali darslarni qiziqarli va tushunarli qilish. [3]

- raqamli platformalar va ilovalarga onlayn taʼlim platformalari, interaktiv dasturlar va oʻquv ilovalari orqali talabalar darslarni istalgan joydan oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladilar. [4]

- virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) bu texnologiyalar orqali oʻquvchilar real dunyo bilan bogʻliq taʼlim tajribalarini interaktiv tarzda oʻrganadilar. [5]

- sunʼiy intellekt (AI) asosidagi tizimlar talabalar bilimni tahlil qilib, individual oʻqitish jarayonini yaratishga yordam beradi.

Yangi pedagogik texnologiyalar taʼlim sifatini oshirishda afzalliklarga ega. Oʻquvchilarning faolligini oshirishda interaktiv texnologiyalar va oʻquv platformalari oʻquvchilarga darslarni oʻz vaqtida va oʻz sharoitida oʻrganish imkonini beradi. Bu ularning oʻzlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Multimedia

va vizual materiallar o'quvchilarni o'qishga yanada qiziqtiradi. Shu bilan birga, o'quv materiallari osonroq va tezroq o'zlashtiriladi. Raqamli texnologiyalar orqali har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos darslar tayyorlanadi. Bu esa o'quvchilarni yanada samarali o'qitishga imkon yaratadi. Xorijiy tajribalarga qaraganda, pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga kiritishda bir nechta muvaffaqiyatli misollar mavjud. Masalan:

- Finlandiya ta'lim tizimida yangi texnologiyalardan keng foydalanish o'qitish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. O'qituvchilar interaktiv darslar va raqamli platformalarni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishadi; [6]

- Germaniyada raqamli ta'limning rivojlanishi va sun'iy intellektni qo'llash orqali ta'limni yanada individualizatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda; [7]

- Singapurda ta'limda VR va AR texnologiyalaridan foydalanish talabalar uchun o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu texnologiyalar orqali talabalar darslarni virtual dunyoda o'rganadilar, bu esa o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. [8]

Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish jarayonida bir qator muammolar ham mavjud. Ba'zi hududlarda texnologiyalarni qo'llash uchun zarur infratuzilma mavjud emas. Internetga kirish va zamonaviy qurilmalar ta'minoti ta'limning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Ularni texnologiyalarni qo'llashda maxsus treninglar va kurslar orqali tayyorlash kerak.

Yangi pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga to'liq joriy etish, ta'limning sifatini yanada oshiradi. Kelajakda quyidagi yo'nalishlar rivojlanishi kutilmoqda:

- raqamli ta'limning kengayishi onlayn ta'lim va masofaviy o'qish imkoniyatlari yanada kengayadi;

- sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili o'qituvchilar va ta'lim tizimlari sun'iy intellekt yordamida talabalar bilimni tahlil qilib, o'quv jarayonini individual ravishda boshqaradi;

- kengaytirilgan va virtual haqiqat o'quvchilar VR va AR texnologiyalari yordamida ilmiy, madaniy va tarixiy ma'lumotlarni o'rganadilar.

Xulosa qilib aytganda yangi pedagogik texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ularning ta'limga kiritilishi o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Biroq, texnologiyalarni amaliyotga to'liq kiritish uchun zarur infratuzilma, o'qituvchilarning tayyorlanishi va o'quvchilarning texnologiyalarga moslashuvi kabi muammolarni hal qilish zarur. Innovatsion texnologiyalar ta'lim tizimining kelajagini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni. 07.02.2017-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori. 06.11.2020-yil
3. Lee Shulman. "Multimedia texnologiyalari o'qituvchilarga o'quv materiallarini yanada jonlantirishga va talabalar uchun ta'limni yanada qiziqarli qilishga imkon beradi". 1987.
4. Ruben Puentedura. "Onlayn ta'lim platformalari, o'quvchilarga o'qish jarayonini o'z sharoitida va istalgan vaqtda olib borishga imkon yaratadi". 2013.
6. Ruben Puentedura. "Singapurda VR va AR texnologiyalari o'quvchilarga o'rganishni yangi va innovatsion usullar bilan ta'minlaydi". 2013.

Mateamtika fanini o'qitishda o'quvchilar psixologiyasini inobatga olishning pedagogik asoslarini takomillashtirish

Ismoilov Mirzalochinbek Abdusalom o'g'li
Farg'ona viloyati Pedagogik mahorat markazi
Matematika fani metodisti

Annotatsiya: Matematika fanini o'qitishda o'quvchilar psixologiyasini inobatga olish pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli tashkil etilishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Ushbu maqolada matematik tushunchalarni o'zlashtirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilish qobiliyatlari, motivatsiya va shaxsiy qiziqishlarini hisobga olgan holda samarali metodlarni takomillashtirish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda psixologik-pedagogik nazariyalar, tajribaviy usullar va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada o'quvchilarning rivojlanish bosqichlariga moslashgan individual yondashuvlar, kognitiv qobiliyatlarni rag'batlantiruvchi interfaol usullar hamda matematik fikrlashni shakllantirishda psixologik omillarning ahamiyati tahlil qilinadi. Natijada matematika darslarini samarali tashkil etish uchun pedagogik asoslarni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Matematika o'qitish, o'quvchilar psixologiyasi, pedagogik metodlar, yosh xususiyatlari, bilish jarayonlari, motivatsiya, individual yondashuv, kognitiv qobiliyatlar, interfaol usullar, matematik fikrlash, psixologik omillar, ta'lim texnologiyalari, didaktik tavsiyalar.

Annotation: taking into account the psychology of students in the teaching of Mathematics is the main condition for the successful organization of the pedagogical process. This article will cover the issues of improving effective methods in mastering mathematical concepts, taking into account the age characteristics of students, cognitive abilities, motivation and personal interests. The study examines psychological-pedagogical theories, experimental methods and ways to use modern educational technologies. The article analyzes individual approaches adapted to the stages of student development, interactive methods that stimulate cognitive abilities, and the importance of psychological factors in the formation of

Mathematical Thinking. As a result, practical recommendations for improving pedagogical foundations for the effective organization of mathematics lessons are presented.

Keywords: mathematics teaching, student psychology, pedagogical methods, age characteristics, cognitive processes, motivation, individual approach, cognitive abilities, interactive methods, mathematical thinking, psychological factors, educational technologies, didactic recommendations.

Kirish: Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish nafaqat mantiqiy fikrlashni, balki kreativlik, analitik qobiliyat va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy rol o'ynaydi. Biroq, ko'p hollarda o'qituvchilar matematik tushunchalarni tushuntirishda faqat mazmuniy jihatlarga e'tibor qaratib, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olmaydilar. Natijada o'quvchilar matematikadan qo'rqish, zerikish yoki tushunmaslik kabi muammolarga duch kelishadi. Shu sababli matematika o'qitish metodikasini psixologik-pedagogik jihatdan asoslash va takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'quvchilarning matematikani o'zlashtirishi ularning yosh xususiyatlari, kognitiv qobiliyatlari, motivatsiya darajasi va shaxsiy qiziqishlariga bog'liq. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari konkret-operatsion tafakkurga ega bo'lib, ular uchun vizual va amaliy misollar muhimdir. O'rta va katta yoshdagi o'quvchilar esa mavhum tushunchalarni tushunish qobiliyatiga ega bo'lishadi, lekin ularning diqqatini saqlash va motivatsiyasini ushlab turish uchun murakkabroq pedagogik yondashuvlar talab qilinadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matematikadan qo'rqish (matematika fobiyasi) ko'pincha darslarning qattiq tuzilishi, xatolarga nisbatan keskin munosabat va individual qobiliyatlarni hisobga olmaslik natijasida shakllanadi. Shu bois o'qituvchilar quyidagi psixologik omillarni hisobga olishlari zarur. Motivatsiya – o'quvchilarni rag'batlantirish, qiziqarli misollar va hayotiy situatsiyalardan foydalanish. Individual farqlar – Har bir o'quvchining bilim darajasi va o'rganish uslubiga moslashuvchan yondashuv. Ijobiy psixologik muhit – Xatolarga konstruktiv munosabat, hamkorlik va ishonch atmosferasini shakllantirish.

O'quvchilar psixologiyasining asosiy jihatlari va matematika o'qitishga ta'siri: Bugungi kunda ta'lim sohasida "o'quvchi markazlashgan yondashuv" tobora keng tarqalmoqda. Bu yondashuvda o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlashi va shaxsiy tajribasi asosiy o'rin tutadi. Matematika kabi murakkab fanlarda bu yondashuvni qo'llash uchun quyidagi jihatlarni o'rganish kerak. Kognitiv psixologiya – O'quvchilar qanday qilib matematik tushunchalarni idrok etadi va ularni qo'llaydi? Emotsional omillar – Matematikaga nisbatan ijobiy yoki salbiy kayfiyat qanday shakllanadi? Pedagogik strategiyalar – Qaysi usullar o'quvchilarning tushunishini oshiradi?

Zamonaviy pedagogikada differensial o'qitish, problemali ta'lim, o'yin texnologiyalari va IT vositalar kabi innovatsion usullar matematika darslarini

qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini beradi. Masalan, interfaol dasturlar (GeoGebra, Mathway) yordamida o'quvchilar abstrakt tushunchalarni vizual tarzda ko'rib, tezroq tushunishadi. Matematika o'qitish samaradorligini oshirish uchun pedagogika va psixologiya sohalarini integratsiya qilish zarur. O'qituvchilar o'quvchilarning ruhiy tuzilishi, qobiliyatlari va ehtiyojlarini tushunib, ularga mos metodlarni qo'llashlari lozim. Faqatgina shu yo'l bilan matematika nafaqat "qiyin fanga" aylanmasdan, balki har bir o'quvchi uchun tushunarli va qiziqarli fan sifatida qaralishi mumkin. Kelajakda ushbu sohada fundamental va amaliy tadqiqotlarni olib borish orqali matematika ta'limi sifatini yanada takomillashtirish mumkin.

Ta'lim jarayonining samaradorligi, ayniqsa matematika kabi mantiqiy va abstrakt fanga oid bo'lganda, to'g'ridan-to'g'ri o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga bog'liq. Har bir yosh guruhidagi bolalarning idrok etish qobiliyati, motivatsiya darajasi, hissiyotlari va ijtimoiy munosabatlari o'qitish metodikasini shakllantirishda asosiy omillardir. Ushbu maqolada o'quvchilar psixologiyasining asosiy jihatlari, ularning matematik fikrlashga ta'siri va pedagogik amaliyotda qanday hisobga olinishi kerakligi tahlil qilinadi. O'quvchilarning yosh bosqichlariga ko'ra kognitiv qobiliyatlari keskin farq qiladi. Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bolalarning tafakkuri quyidagi bosqichlardan o'tadi.

a) Sensorimotor (0-2 yosh) va old-operatsion (2-7 yosh) bosqichlar. Bu davrda bolalar konkret narsalar bilan ishlash orqali dunyoni tushunishadi. Matematik tushunchalar (masalan, sonlar, shakllar) faqat vizual va qo'l bilan ishlov berish orqali o'rgatilishi mumkin. Misol: Son tushunchasi- Tangalar, bloklar yordamida sanash aalga oshiriladi. Geometriya- turli shakldagi o'yinchoqlarni saralash orqali amalga oshiriladi.

b) Konkret-operatsion (7-11 yosh) bosqich. Mantiqiy fikrlash paydo bo'ladi, lekin faqat amaliy misollar asosida. Matematika darslarida quyidagilar muhim. Vizual materiallar-Grafiklar, chizmalar, o'lchov vositalari. Hayotiy misollar-xarid qilish, vaqtni hisoblash kabi kundalik jarayonlar amalga oshiriladi.

c) Mavhum-operatsion (12+yosh) bosqich. O'quvchilar algebra, funksiyalar kabi mavhum tushunchalarni tushuna boshlaydi. Biroq, ba'zi o'quvchilar rivojlanishning oldingi bosqichida qolishi mumkin, shuning uchun differensial yondashuv zarur.

Motivatsiya va matematikaga munosabat. Motivatsiya - o'rganish jarayonining asosiy drayveri. Ichki va tashqi motivatsiya turlari matematika o'qitishda quyidagi usullar orqali rag'batlantirilishi mumkin. Kichik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarganda maqtov qilish kerak. Matematik o'yinlar, musobaqalar (masalan, "Mental arifmetika" chempionatlari) tashkilash kerak. Statistika (sport natijalari), geometriya (dizayn) kabi mavzularni o'qitish kerak. Matematik jumboqlar, loyihalar (masalan, "Uyinning geometrik modeli"). Matematikadan qo'rqish (matematika fobiyasi) ko'pincha quyidagi sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Xatolarga nisbatan keskin munosabat. O'ta murakkab yoki

tushunarsiz topshiriqlar. Bunga yechim uchun xatolarni tabiiy jarayon sifatida qabul qilish. "Qadamma-qadam" usuli – murakkablik asta-sekin oshiriladi. Har bir o'quvchi o'ziga xos usulda o'rganadi.

a) Vizual (ko'ruvchi) tipdagi o'quvchilar uchun. Qo'llaniladigan metodlar: Diagrammalar, rangli grafiklar, videolar. Misol: Geometriyada 3D modellar yordamida tushuntirish.

b) Audial (eshituvchi) tipdagi o'quvchilar uchun. Qo'llaniladigan metodlar: She'rlar, qo'shiqlar (masalan, ko'paytirish jadvali uchun ritmik qo'shiqlar).

c) Kinestetik (harakatli) tipdagi o'quvchilar uchun. Qo'llaniladigan metodlar: Jismoniy faollik (o'lchash, konstruktorlar yordamida geometriya).

O'quvchilarning hissiy holati matematikadan baholashga bevosita ta'sir qiladi. O'ziga ishonchsizlik holatida- Kichik guruhlarda ishlash, o'quvchiga "Siz qila olasiz!" degan muloqot uslubi. Ijtimoiy ta'sir- "Matematika qiyin" degan stereotipni buzish uchun hamkorlikdagi o'yinlar (masalan, "Matematik kvestlar").

Matematika o'qitishda o'quvchilarning psixologik jihatlarini hisobga olish – bu nafaqat akademik muvaffaqiyatni, balki ularning shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Quyidagi tamoyillarga amal qilish kerak:

Yosh xususiyatlariga moslashuvchanlik – boshlang'ich sinfda o'yinlar, katta yoshda mavhum misollar. Motivatsiyani rag'batlantirish – qiziqarli topshiriqlar, ijobiy kayfiyat. Individual yondashuv – har bir o'quvchining o'rganish uslubini hisobga olish. Xavfsiz psixologik muhit – xatolarga nisbatan hamdardona munosabat. Faol pedagogik usullar va psixologik bilimlarni uyg'unlashtirish orqali matematika har bir o'quvchi uchun tushunarli va qiziqarli fanga aylantirilishi mumkin.

Samarali metodlar va texnologiyalar: Zamonaviy ta'lim jarayonida matematika kabi murakkab fanlarni o'qitish an'anaviy usullar – darsliklar, doskaga yozish va izohlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. O'quvchilarning qiziqishini uyg'otish, tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik metodlar va texnologiyalardan foydalanish zarur. Ushbu maqolada matematika darslarida qo'llaniladigan eng samarali interfaol usullar, individual yondashuvlar va zamonaviy ta'lim vositalari tahlil qilinadi. Interfaol usullar o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol bilim izlovchiga aylantiradi. Matematika darslarida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish mumkin:

a) Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning – PBL). Bu usulda o'quvchilar real hayotdagi muammolar yordamida matematik tushunchalarni o'rganadilar. Misol uchun, "Maktabimizda sport maydonchasini qurish uchun qancha pul kerak?" degan topshiriq beriladi. O'quvchilar maydon o'lchamlarini hisoblash,

materiallar narxini hisoblash kabi amaliy masalalarni hal qilish orqali geometriya va arifmetikani o'zlashtiradilar. Afzalliklari, mavzuga qiziqishni oshiradi. Mustaqil fikrlash va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish hisoblanadi.

b) O'yinlashtirilgan ta'lim (Gamification). Matematikani o'yin shaklida o'rgatish, ayniqsa boshlang'ich sinflar uchun juda samarali. Misol uchun, "Matematik savdo" – O'quvchilar "valyuta" bilan hisoblashni o'rganadilar. "Escape Room" – Topshiriqlarni yechib, kodni ochish. Afzalliklari, stressni kamaytiradi, qiziqishni oshiradi. Muvaffaqiyat hissini rag'batlantiradi.

c) Sohaviy o'rganish (Project-Based Learning – PBL). O'quvchilar uzoq muddatli loyihalarda ishlab, matematik bilimlarni amaliyotda qo'llaydilar. Misol uchun, "Shahardagi eng ko'p ishlatiladigan transport turini aniqlash" loyihasi – statistika, grafiklar, foizlardan foydalanish.

Har bir o'quvchining bilim darajasi, o'rganish tezligi va qiziqishlari har-xil. Shuning uchun differensial ta'lim usullari qo'llaniladi. Bunda adaptiv ta'lim platformalari, Khan Academy, IXL Math kabi platformalar har bir o'quvchiga uning darajasiga mos topshiriqlarni taklif qiladi. Afzalligi: Kuchli va sust o'quvchilar bir-biridan orqada qolmaydi. "Aylana stol" usuli orqali o'quvchilar guruhlarga bo'linib, har bir guruh o'z darajasidagi vazifalarni bajaradi. Boshlang'ich darajada- oddiy misollar. O'rta darajada -murakkabroq masalalar. Yuqori daraja- kreativ yechim talab qiladigan topshiriqlar.

Texnologiyalarni qo'llash matematika darslarini qiziqarli va samarali qiladi. Misol uchun, Virtual va kattalashtirilgan realilik (VR/AR), VR: Geometrik shakllarni 3D ko'rish (masalan, Google Tilt Brush). AR: Darslikdagi chizmalarni hayotga tatbiq qilish (QuiverVision dasturi). GeoGebra-Algebra, geometriya, analizni vizual tarzda o'rganish. Photomath-Matematik masalalarni tezda yechish va tushuntirish. Padlet, Google Jamboard – O'quvchilar birgalikda masalalarni yechishadi. Discord, Microsoft Teams – Uzoqdan muhokama qilish.

Matematika fanini o'qitishda samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, psixologik bilimlar va innovatsion texnologiyalardan integratsiyalashgan holda foydalanish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli matematika o'qitish quyidagi omillarga bog'liq. O'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish – Yosh, kognitiv qobiliyatlar, motivatsiya va shaxsiy qiziqishlar. Interfaol va innovatsion metodlarni qo'llash – Muammoli ta'lim, o'yinlashtirish, loyihalar asosida o'qitish. Individual yondashuv – Har bir o'quvchining darajasiga moslashuvchanlik. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish – Raqamli vositalar, VR/AR, interfaol platformalar. Agar matematika darslari qiziqarli, tushunarli va amaliy ahamiyatga ega bo'lsa, o'quvchilarda nafaqat bilim darajasi oshadi, balki ularning bu fanga bo'lgan munosabati ham ijobiy o'zgaradi.

Pedagogik-amaliy tavsiyalar yosh xususiyatlariga mos dars tuzing, boshlang'ich sinflarda vizual va o'yinli usullar (masalan, matematik domino, Lego bilan hisoblash). O'rta va katta sinflarda real hayotdagi muammolar bilan

bog'liq misollar (biznes planlar, statistika). Matematik stressni kamaytiring, xatolarni "o'rganish imkoniyati" deb qabul qiling, ularga keskin baho bermang. "Muvaffaqiyat daftarchasi" yuriting – har bir kichik yutuqni qayd eting. Darsni real hayotiy vaziyat bilan boshlang (masalan, "Agar siz 1 million so'mga biznes qilsangiz, qanday hisob-kitob qilardingiz?"). "Matematik questlar", "Reytingli testlar" o'tkazib, g'oliblarni rag'batlantiring. Har bir mavzu yakunida kichik loyiha (masalan, "Maktabimiz uchun byudjetni taqsimlash") bering.

Har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan yondashuvni ishlab chiqing. Oddiy, o'rta va murakkab topshiriqlarni alohida berish. Zaif o'quvchilar uchun qo'shimcha mashg'ulotlar, iqtidorlilar uchun murakkab masalalar. "Qanday o'rganishni xohlaysiz?" – Vizual (video), audial (podcast), yoki amaliy (loyiha). GeoGebra, Desmos, Photomath kabi ilovalardan foydalanishni ko'rsating. Geometrik shakllarni virtual reallikda ko'rsatish (masalan, Google Expeditions). Khan Academy, Brilliant.org saytlaridan uy vazifalarini bering. Har oy o'quvchilarning bilim darajasini tekshiring. Anketalar orqali "Qanday darslar yoqadi?", "Qiyin kelgan masalalar?" haqida so'rang. Yangi pedagogik usullar (masalan, "teskari sinf" modeli) bo'yicha treninglarda qatnashing.

Matematika – bu faqat formulalar va hisoblash emas, balki hayotni tushunishning asosidir. Agar biz o'quvchilarga bu fanni qo'rqmasdan, qiziqish bilan o'rganish imkoniyatini bersak, ular nafaqat matematikadan, balki barcha fanlarda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Eng muhimi, har bir dars o'quvchilar uchun yangi kashfiyot, xushnudlik va o'ziga ishonch manbai bo'lishi kerak. Agar ushbu tavsiyalar amalda qo'llansa, matematika darslari nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham qiziqarli va samarali bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. To'rayev, B. (2015). *Matematika o'qitish metodikasi: zamonaviy yondashuvlar*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Xolmirzayev, M. (2018). *Psixologiya va pedagogika: o'quvchilar bilim olish motivatsiyasi*. Toshkent: Akademnashr.
3. Karimova, S. (2020). *Innovatsion ta'lim texnologiyalari: matematika darslarida qo'llash usullari*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Abdullayeva, N. (2019). *Bolalar psixologiyasi va matematik fikrlash*. Toshkent: Ma'naviyat.
5. Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets: Unleashing Students' Potential Through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching*. Jossey-Bass.
6. Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. Routledge.
7. Dweck, C. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.

Boshlang'ich sinflarda matnni qayta hikoyalash va bayon yozishga oid namunaviy metodlar ustida ishlash

Turanazarova Nilufar Rahmonqul qizi,
JDPU Sirtqi bo'lim stajyor-o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarga o'qish savodxonligi darsliklarini tanishtirish mobaynida turli janrdagi I-IV sinflarda doston, masal, qo'shiq, ertak, latifa, afsona, hikoya, nasriy saj', she'riy san'atlar o'qitilishiga ijodiy yondoshish malakasini shakllantirishga doir tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Doston, masal, qo'shiq, ertak, latifa, afsona, hikoya, nasriy saj', she'riy san'atlar, matn, qayta hikoyalash, bayon.

Annotation: This article presents recommendations for the formation of the qualification of a creative approach to the teaching of epic, parable, song, fairy tale, anecdote, myth, story, prose, poetic arts in grades I-IV of various genres during the introduction of Reading Literacy textbooks to students of primary school teachers.

Keywords: Epic, parable, song, fairy tale, anecdote, legend, story, prose sage, poetic arts, text, retelling, narrative.

Аннотация: В данной статье представлены рекомендации учителей начальных классов по формированию у учащихся навыков творческого подхода к обучению эпосу, притче, песне, сказке, анекдоту, легенде, рассказу, прозаическому обожанию, поэтическому искусству в I-IV классах различных жанров в ходе ознакомления с учебниками по чтению грамоты.

Ключевые слова: Эпос, притча, песня, сказка, анекдот, легенда, рассказ, прозаическое поклонение, поэтическое искусство, текст, пересказ, повествование.

O'qish savodxonligi darslarida turli janrdagi badiiy asarlar va ilmiy ommabop maqolalar beriladi. Jumladan, I-IV sinflarda doston, masal, qo'shiq, ertak, latifa, afsona, hikoya, nasriy saj', she'riy san'atlar o'qitilishi kuzatiladi. Har bir janrdagi g'oyani o'quvchining idrok qilishi uchun turli o'qitish usullaridan foydalanishni talab etadi. She'rni o'qish darslarida asosiy ish turi ifodali o'qish hisoblanadi. O'quvchi she'rning g'oyaviy mazmunini tushunsagina ifodali o'qiy oladi. Shuning uchun she'rni tahlil qilib, uning mazmunini o'quvchilarga tushuntirish lozim. She'rni o'qishdan oldin ba'zan unda tasvirlangan, yil fasllari haqida suhbat o'tkazish yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqacha so'zlab bersa maqsadga muvofiq. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari bo'ladi. Masalan, Zafar Diyorning «Bahor keldi» she'rini o'qishdan oldinroq tabiatni kuzatish, boqqa, qir-adirlarga ekskursiya o'tkazish maqsadga muvofiq. Lirik she'rni ham, she'riy hikoyani ham o'quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhimdir. O'qituvchi she'rni shunday ifodali o'qishi kerakki, bolalar uning asosiy mazmunini anglasinlar, ularga jonli so'z kuchliroq ta'sir etsin.

Epik asar matni ustida ishlashda o'quvchi matnning berilgan vazifaga mos qismini o'qiydi. Vazifa asarning faktik mazmunini oydinlashtirish, sabab -natija bog'lanishim belgilash, badiiy xususiyatini ochish, o'qilgan matnga o'z shaxsiy munosabatini ifodalashdan iborat bo'lishi mumkin. 4-sinfda "Tabiatdagi

o'zgarishlar berilgan qismlarini topib o'qing (Oltin kuz)", "Taqachining nasihati"ni o'qing. Tanlab o'qish matn ustida ishlashning eng samarali usulidir. U o'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlarini o'stirish bilan ularning ijodiy tasavvurini, nutqi va zehni o'stirishga yordam beradi. Berilgan savolga o'z so'zi bilan javob berish. Mashqning bu turi o'quvchilarda o'qilganlar yuzasidan muhokama yuritish ko'nikmasini o'stirishga, qatnashuvchi shaxslarni baholashga muallif tasvirlagan hayotiy lavhalar bilan asar g'oyasi o'rtasidagi bog'lanishni aniqlashga imkon beradi. Ishning bu turida beriladigan savollar ma'lum maqsadga yo'naltirilgan va muayyan izchilikda bo'lishi kerak. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarning mustaqil fikrlashga o'rgatilishi lozim. Boshlang'ich sinf darsliklarida savollarga javob berish ish turiga katta o'rin berilgan. O'qituvchining vazifasi ana shu savollardan unumli foydalanish va ijodiy xarakterdagi savollarni ko'proq berishi talab etiladi.

Matnni tasvirlash. Matnni 2 xil tasvirlash mumkin:

- 1) so'z bilan tasvirlash;
- 2) grafik tasvirlash.

Rivoyat: Qadim zamonda o'qish va yozishni yomon ko'radigan bir bola bo'lgan ekan. U turli bahonalar bilan maktabga bormas, borganda ham berilgan vazifalarni bajarmay faqat yomon baho olar ekan. Ota-onasining tanbehlariga quloq solmay, "Men katta bo'lsam cho'pon bo'laman, qo'y boqish uchun o'qish kerak emas", - der ekan.

U bir kun uylari yaqinidagi qir-adirdan qo'ziqorin terib kelish uchun tepalikka chiqibdi. Qo'ziqorinlarni terib yurib, uylaridan ancha uzoqlashib ketibdi. Yurib-yurib uncha chuqur bo'lmagan bir daryo sohiliga yetibdi. Narigi sohildan ham qo'ziqorin termoqchi bo'lib ko'prik qidiribdi. Yaqin atrofdagi ko'prik oldiga borib qarasa, uning chetidagi taxtachaga nimadir yozib qo'yilgan ekan. Bola yozuvni o'qiy olmabdi va to'g'ri narigi sohilga qarab yuribdi. Ko'prikning o'rtasiga kelganda u sinib, bola suvga tushib ketibdi. U ovozining boricha yordamga chaqiribdi. Shu orada qo'ylarini o'tlatib yurgan bir cho'pon kaltagini uzatib, bolani suvdan chiqarib olibdi va: "Nega bu ko'prikdan o'tding?! Ko'prik ustidagi "Bu ko'prikdan yurmang, nariroqda yangi ko'prik bor", degan yozuvni ko'rmadingmi?" - deb so'rabdi. Bola unga javoban: "Ko'rdim, lekin o'qiy olmadim, chunki men o'qishni bilmayman", - debdi. Shunda cho'pon unga: "E bolam, hatto qo'y boqish uchun ham o'qish kerak", - debdi.

Rivoyatlarni o'rganishda quyidagi interfaol metod va didaktik o'yinli texnologiyalardan o'rinli foydalansa dars samaradorligi oshadi. "Rezyume", "Tushunchalar tahlili", "Zinama-zina", "Munosabat", "Aqliy hujum", "Bumerang", "Bahs-munozara", "T-jadval", (Grafik organayzerlar): "Baliq skeleti", "BBB", "Toifalash jadvali", "Venn diagrammasi", "Insert strategiyasi", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va boshqalar.

To'g'ri va noto'g'ri: Darslikda berilgan mavzular va chalg'ituvchi notanish

mavzular aralashtirilgan holda beriladi, talabalar esa mavzularni jadvalning mos tomoniga qo'yib chiqadilar.

NOTO'G'RISI	TO'G'RISI
<i>nochor</i>	<i>kambag'al</i>
<i>uch tanob</i>	<i>bir tanob</i>
<i>juft ho'kiz</i>	<i>qo'sh ho'kiz</i>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik, I qismi, Kuranova S – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023-y.- 88 b.
2. Ona-tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I qismi, M.E.Toirova – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023.-88 b.
3. O'qish savodxonligi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik, U.B.Aydarova- Toshkent: "Novda Edutainment", 2023.-80 b.
4. O'qish savodxonligi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik, I qism / M.E.Toirova- Toshkent: "Novda Edutainment", 2023 -80 b.
5. O'qish savodxonligi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, II qism / U.B.Aydarova, N.Azizova, M. Toirova - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 80 b.
6. Ta'lim sifati. PIRLS tadqiqoti telegram kanali.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlash jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish

Xashimova Xadika Tolkunovna,
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat
markazi katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati, imkoniyati cheklangan (nogiron) bolalar bilan ishlash va ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy metodlarni qo'llash imkoniyatlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, innovatsion yondashuv, kreativ fikrlash, noodatiy rasm, noodatiy savollar, rag'batlantirish, zamonaviy metodlar.

Аннотация: В данной статье излагается сущность инклюзивного образования, возможности применения современных методов работы с детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) и повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инновационный подход, креативное мышление, необычная картина, необычные вопросы, стимулы, современные методы.

Abstract: This article describes the essence of inclusive education, the possibilities of using modern methods in working with children with disabilities and increasing the effectiveness of education.

Keywords: inclusive education, innovative approach, creative thinking, unusual picture, unusual questions, motivation, modern methods.

Bugungi tezkor o'zgaruvchan jamiyat va globallashuv sharoitida o'quvchi-yoshlarga ta'lim-tarbiya berish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini samarali rivojlantirishga qaratilgan yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Chunki zamonaviy jamiyatdagi o'zgarishlar, texnologik yutuqlar va globalizatsiya jarayonlari, umumiy o'rta ta'limga imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ham jalb etilishi ta'lim-tarbiya jarayonlariga yondashishga yangi zamonaviy talablarni qo'yimoqda. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya jarayonida imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llash o'quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nega inklyuziv ta'lim bugungi kunda zarur? Ba'zan o'quvchilarimiz tengdoshlari, maktabdoshlari orasida yoki mahallada imkoniyati cheklangan bolalarni ko'rib qolsa, tushunib-tushunmasdan uni ajratib qo'yishga, u bilan muloqot qilmaslikka harakat qiladi. Bu noto'g'ri, aslida ular bilan o'rtoq bo'lib, bir jamoa bo'lib yashasak, ularning baxtli hayot kechirishlariga hissa qo'shishimiz mumkin. Jamiyatda har bir bola baxtli bo'lishga haqlidir! Bu davlat tomonidan kafolatlangan.

2020-yil oktabr oyi holatiga O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun jami 86 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarda 21,2 ming nafar, 21 ta sanatoriy turidagi maktab-internatlarda 6,1 ming nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya olar, 3,2 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan, shuningdek, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan 13,3 ming nafar o'quvchilar uyda yakka tartibda o'qitilar edi.

Bundan tashqari 2014 – 2016-yillarda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikda "O'zbekistonda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim" loyihasi amalga oshirildi. Loyiha doirasida:

respublikaning 5 ta hududida tajriba-sinov maydonchalari tashkil etildi;

150 nafardan ortiq tibbiy-psixologik-pedagogik komissiya va 1,3 ming nafardan ortiq pedagog xodimlar inklyuziv ta'lim xizmatlariga o'qitildi;

pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha ta'lim muassasalarining o'quv rejalariga ta'lim tizimiga inklyuziv amaliyotni tatbiq etishga doir 3 ta o'qitish moduli kiritildi;

2 ming nafardan ortiq alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga inklyuziv ta'lim xizmatlari tashkil etildi;

Toshkent, Samarqand, Namangan, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida 5 ta tajriba-resurs markazi hamda 15 ta tajriba maktablari tashkil etilib, ularga 800 nafardan ortiq bolalar qamrab olindi.

Inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan 2020 – 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaga muvofiq inklyuziv ta'lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalar joriy etish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o'rtasida ijobiy ijtimoiy muhit shakllantirish, inklyuziv ta'limda o'qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etish kabi vazifalarni amalga oshirish belgilangan.

Inklyuziv ta'lim berishning zamonaviy nazariyalarini o'zlashtirish, inklyuziv ta'lim berishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashga sharoit yaratish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim-tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash yuzasidan pedagog xodimlar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish mamlakatimizda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.

Ushbu maqolada yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishga hissa qo'shish maqsadida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim-tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash yuzasidan pedagog xodimlar uchun ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar bayon qilinadi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchilar quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishlari lozim, deb hisoblaymiz:

- ular alohida mehrga muhtoj, o'qituvchini qalb kechinmalarini sezadi, shu sababli ularga e'tiborli bo'lish kerak;

- jamoa bilan ishlashda ularning o'quvchilar bilan hamkorligini nazorat qilinish, guruhli o'yinlarda ishtirok etishini ta'minlashga erishish, ularni tez-tez rag'batlantirib turish lozim;

- ularning raqs yoki sport to'garaklaridagi ishtirokini ham imkon darajada tashkil etish;

- jamiyatga, ota-onasi uchun ularning kerakligi va kelajakda yetuk inson bo'lishi kerakligi to'g'risida tez-tez eslatib turilishi lozim.

Bundan tashqari dars mashg'ulotlarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlash jarayonida zamonaviy interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Masalan, ularning mavzuga diqqatini jalb etishda noan'anaviy rasmlarni chizish, noan'anaviy rasmlarni izohlash, noan'anaviy savollar berish orqali ularni kreativligini oshirish mumkin. Bunda ularga quyidagi kabi topshiriqlarni bajartirish mumkin:

- o'zingizni qaysi gulga o'xshatsangiz, o'sha gulni rasmini chizing;
- siz g'umbak ichidagi qurtsiz, his-hayajoningizni aytib bering;
- Nima uchun?, Nega? so'zlaridan foydalanib koinot haqida 10 savol o'ylab toping.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning nutqlarini o'stirishda qisqa, 4 qatorli hayvonlar, transportlar, mevalar yoki sabzavotlar haqidagi she'rlarni yod oldirish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga mavzular bo'yicha ertaklar va hikoyalardan foydalanish ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni joriy etish uchun jamiyatni, maktabdagi o'quvchilarni, imkoniyati cheklangan bolalarni bu jarayonga moslashtirish kerak. Bola nogiron bo'lib dunyoga kelgan kundan boshlab uni ijtimoiy hayotga moslashtirish, avvalo maktabgacha ta'lim bosqichiga, so'ngra umumta'lim maktabiga va shundan so'ng ta'limning keyingi bosqichlariga (zarurat bo'lsa) maxsus mutaxassislar biriktirgan holda jalb etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bunday mutaxassislar bola hayotining dastlabki kunlaridan boshlab u bilan individual shug'ullanadilar va uni ijtimoiy hayotga har tomonlama moslashtirib boradilar. Natijada bu bolalar inklyuziv ta'limga, ya'ni umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan birgalikda o'qishga tayyor hisoblanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr (<https://president.uz/oz/lists/view/3864>).

3. BMning "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasi (UNCPRD), 2006-yil 13-dekabr.

4. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (<https://lex.uz/docs/-5044711>).

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kompleks o'rganish

Berdiyorov Xurshid Farhod o'g'li
Jizzax Davlat Pedagogika universituti
Maxsus pedagogika kafedrası
stajiyor o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni erta aniqlab ularga tashxis qo'yish va nuqsonni erta bartaraf etish, bolalarni tasviriy faoliyat jarayonida nutqini rivojlantirishning umumiy va maxsus didaktik tamoyillarini, shakli, mazmuni, metodlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Reabilitatsiya, kompleks, nuqson, rivojlanish, ijtimoiy, diagnostik, psixik, jismoniy, intellektual, tashxis, skrining, defferensial, defektolog, nutq, tasviriy faoliyat..

Annotatsiya: В статье рассматриваются общие и специальные дидактические принципы, формы, содержание и методы раннего выявления и диагностики детей с отклонениями в развитии, раннего устранения дефекта, развития речи детей в процессе изобразительной деятельности.

Kalit so'zlar: Реабилитация, комплекс, дефект, развитие, социальный, диагностический, психический, физический, интеллектуальный, диагностика, скрининг, дифференциальный, дефектолог, речь, изобразительная деятельность.

Keywords: *Rehabilitation, complex, defect, development, social, diagnostic, mental, physical, intellectual, diagnosis, screening, differential, defectologist, speech, visual activity.*

Abstract: *It is necessary to identify and diagnose children with developmental disabilities early, and to eliminate the defect early, and to conduct comprehensive studies and comprehensive approaches to them. We must carry out rehabilitation work on children with developmental disabilities in a timely manner and integrate them into our society and among their peers as soon as possible.*

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga samarali ta'lim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish uchun uning rivojlanish imkoniyat va ususiyatlarini to'g'ri baholay olishga bog'liqdir. Bu vazifani rivojlanish nuqsonlarini kompleks psixologo-pedagogik diagnostika qilish orqali amalga oshirish mumkin. Psixologo-pedagogik diagnostika rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kamchiliklarini aniqlash, bolaning psixik-jismoniy xususiyatlarini e'tiborga olgan holda unga individual psixologo-pedagogik yondashuvni ta'minlaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus maktabgacha va maktab ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatadi. Ushbu bolalarni psixik va jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim sharoitlar yaratilgan. Bunday sharoitlardan awalo har bir bolaning xususiyatlari e'tiborga olgan holda yakka yondashuvni talab etadi. Ushbu yondashuv maxsus dastur, metod, keraqli maxsus texnik vositalami, maxsus tayyorgarlikka ega pedagog, psixolog, defektolog va boshqalar bilan birgalikda kerakli tibbiy -profilaktik hamda davolov tadbirlarini, maxsus ijtimoiy yordamni, maxsus ta'lim muassasalarini

texnik va ilmiy-metodik jihatdan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda turli xil maxsus ta'lim muassasalari mavjud. Bolalar puxta saralash natijasida qabul qilinishi mo'ljalangan va O'zbekiston respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan maxsus ta'lim dasturlarini amalga oshiradigan maxsus ta'lim muassasalar bilan bir qatorda turli Journal reabilitatsiya markazlari, rivojlantirish markazlari, aralash guruhlar ochilgan. Shuningdek, umuta'lim maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarda psixik va jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni uchratish mumkin. Ushbu nuqsonlarning ko'rinishi turlicha bo'lishi mumkin. Son jihatdan yirik bo'lgan guruhni harakatlanish, sensor yoki intellektual sohalarda nuqsonlari aniq ifodalanmagan: eshitishda, ko'rishda, fazoviy-idrok tassavurlarida, harakat-tayanch apparatida, fonematik idrokida nuqsoni bo'lgan, hissiy-irodaviy buzilishli, nutqiy rivojlanishida kamchiliklarga ega, xulq buzilishlariga ega, psixik rivojlanishi orqada qolgan, somatik sust bolalar tashkil etadi. Yaqqol ifodalangan psixik yoki jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlar maktabgacha yoshda aniqlansa, yengil nuqsonlar uzoq vaqt mobaynida e'tiborsiz qoladi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun kompleks o'rganish, ularning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishni anglatadi. Bunday bolalar uchun ta'lim jarayoni quyidagi asosiy tamoyillarga tayangan bo'lishi kerak:

1. Individual yondashuv: Har bir bolaning rivojlanish xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlari turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'rganish jarayonida individual yondashuvni qo'llash zarur.

2. Moslashtirilgan ta'lim dasturi: Nuqsoni bo'lgan bolalarga moslashtirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Bu dasturlar bolaning aqliy, jismoniy yoki emotsional holatiga mos bo'lishi kerak.

3. Psixologik yordam: Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Bu yordam bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga, stressni kamaytirishga va ijtimoiy muloqotni yaxshilashga yordam beradi.

4. Maxsus o'qituvchilar va mutaxassislar: Bunday bolalar uchun maxsus tayyorlangan o'qituvchilar, defektologlar va pedagoglar yordamida ta'lim olishlari mumkin. Ular bolaga o'rgatishning eng samarali usullarini tanlashda yordam beradi.

5. Ijtimoiy va jismoniy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash: O'rganish jarayonida bolalar ijtimoiy va jismoniy faoliyatlarda ham ishtirok etishlari uchun turli xil mashg'ulotlar, sport va ijodiy faoliyatlar o'tkazilishi lozim.

6. Oila va jamiyat ishtiroki: Bolaning rivojlanishida oila va jamiyatning roli katta. Ular bolaga qo'llab-quvvatlash, sevgi va g'amxo'rlik ko'rsatish orqali uning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi. Kompleks yondashuv, ya'ni bolaning barcha rivojlanish jihatlarini birgalikda hisobga olish, uning salomatligini va ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishi mumkin.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar turli xil ehtiyojlarga ega bo'lib, bu nuqsonlar ularning jismoniy, aqliy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni turli yo'sinda tasniflash mumkin, ularning asosiy turlari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Aqliy rivojlanish nuqsoni (intellektual nogironlik): Bu turdagi bolalar miyaning rivojlanishida kechikish yoki jiddiy nuqsonlarga ega bo'lishi mumkin. Ular o'qish, yozish, mantiqiy fikrlash va boshqa aqliy faoliyatlarda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Aqliy rivojlanish nuqsoni o'rtacha yoki og'ir bo'lishi mumkin.

2. Jismoniy nuqsonlar: Jismoniy nuqsonlar bolaning harakat qilish, koordinatsiya va muvozanatni saqlash qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Bu turdagi nuqsonlar bola motor faoliyatida cheklovlar, yurish yoki to'g'ri harakat qilishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Masalan, serebral falaj, muskullarni ishlov berishdagi nuqsonlar yoki ortopedik muammolar.

3. Tilda rivojlanish nuqsonlari: Tildan foydalanishda qiyinchiliklarga ega bo'lgan bolalar, nutq va muloqotda kechikishlar yoki nuqsonlar ko'rsatishi mumkin. Bu, masalan, disleksiya (o'qish qiyinchiliklari), afaziya (nutq va tilning buzilishi) yoki boshqa nutqni rivojlantirish nuqsonlari bo'lishi mumkin.

4. Autizm spektridagi buzilishlar: Autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bolaning ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda, muloqotda va harakatlarda aniq muammolarni yuzaga keltiradi. Bu bolalar uchun muloqot qilish, ijtimoiy interaktsiyalarni amalga oshirish va qayta-qayta takrorlanadigan xatti-harakatlar ko'rinishi mumkin.

5. Emozional va xulq-atvor nuqsonlari: Ba'zi bolalar hissiy va xulqiy rivojlanishda kechikishlarga duch keladi. Ular kuchli tashvish, depressiya, agressiya yoki boshqa xulq-atvor muammolari bilan kurashishlari mumkin. Masalan, tantrumlar (agressiv xatti-harakatlar) yoki g'azabni boshqarishda qiyinchiliklar.

6. Sensor nuqsonlar: Bu turdagi bolalar ko'rish yoki eshitish qobiliyatida muammolarga duch kelishadi. Ko'rish yoki eshitish nuqsonlari bolaning o'rganish jarayoniga ta'sir qiladi va ba'zan maxsus o'qitish yoki yordamga ehtiyoj tug'diradi.

7. O'rgatishda o'ziga xos qiyinchiliklar (learning disabilities): Bu bolalar umumiy aqliy rivojlanishida sezilarli muammolar bo'lmasa-da, ma'lum o'quv faoliyatlarida (masalan, o'qish, yozish yoki matematikani tushunish) jiddiy qiyinchiliklar ko'rsatishadi. Disleksiya va diskalkulya kabi holatlar bunga misol bo'ladi.

8. Sotsial va ijtimoiy rivojlanish nuqsonlari: Ba'zi bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarishda yoki boshqalar bilan ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu, masalan, ijtimoiy xavfsizlikni tushunmaslik yoki boshqalar bilan empatiya va hissiy muloqot qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar har bir holatda alohida yondashuvlarni va maxsus yordamni talab qiladi. O'qitish va rivojlantirish jarayonida ularning ehtiyojlariga moslashgan individual yondashuvlar muhim hisoblanadi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayoni ko'plab maxsus yondashuvlarni va o'qitish metodlarini talab qiladi. Bu jarayon, bolaning rivojlanishida mavjud bo'lgan nuqsonlarga qarab, o'ziga xos o'zgartirishlarni o'z ichiga oladi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayonini samarali tashkil qilish uchun quyidagi omillarni hisobga olish zarur:

1. Individual yondashuv - Har bir bolaning rivojlanishidagi nuqsonlar va o'rganish ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli, o'qish jarayonida individual yondashuvni qo'llash juda muhim. O'qituvchi bola bilan yaqin aloqada bo'lib, uning ehtiyojlariga moslashtirilgan darslar rejasini ishlab chiqadi. Bu, masalan, ba'zi bolalar uchun o'quv materiallarini oddiylashtirish yoki qo'shimcha vizual materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

2. Maxsus o'quv materiallari va metodlar Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'quv materiallari va metodlarni maxsus moslashtirish zarur. Masalan, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun oddiy va qisqa matnlar, tasvirlar, diagrammalar yoki raqamli materiallar yordamida o'qitish samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, bolaning ehtiyojiga qarab ko'proq takrorlash, mashqlarni qismlarga bo'lish va o'qish jarayonini tezlashtirish yoki sekinlashtirish kerak bo'lishi mumkin.

3. Ko'p hissiy (sensor) metodlardan foydalanish O'qish jarayonida ko'p hissiy metodlar, ya'ni bola bir vaqtning o'zida ko'rish, eshitish va harakat qilish orqali o'rganishi mumkin bo'lgan metodlardan foydalanish juda samarali. Masalan, harflar va so'zlarni o'rgatishda vizual materiallar (rasmlar, harflar kartalari), tovushli kitoblar yoki qo'llanmalar orqali yordam berish, bolaning o'rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

4. Dastlabki o'qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirish - O'qish jarayonida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga dastlabki o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda maxsus yondashuvlar talab etiladi. Bu bolalarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun repetitiv mashqlar, o'qishning oddiy ko'nikmalarini asta-sekin rivojlantirish, shuningdek, turli xil o'yin va faolliklar yordamida amalga oshiriladi. Masalan, harflarni tanish, so'zlarni yozish, qisqa matnlarni o'qish va tushunish kabi mashqlar bolalarga katta yordam beradi.

5. O'quv muhitini moslashtirish- Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'quv muhitini ijobiy va qulay qilish zarur. Bu ularning konsentratsiyasini yaxshilash, stressni kamaytirish va muvaffaqiyatli o'rganishiga yordam beradi. Darslar uchun xotirjam va tartibli joy yaratish, ortiqcha stimulyatorlardan qochish, bolaning hissiy va jismoniy holatini hisobga olish muhim.

6. O'qituvchilar va mutaxassislarining roli - Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus o'qituvchilar yoki mutaxassislar (defektologlar, psixologlar) tomonidan o'qitish muhim ahamiyatga ega. Bu mutaxassislar bolaning ehtiyojlarini tushunib, o'qish jarayonini to'g'ri tashkil qilishga yordam beradi, shuningdek, o'quv dasturlarini individual tarzda moslashtiradi.

7. Psixologik va emotsional yordam - Bolalar uchun psixologik yordam o'qish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'zini o'rganish jarayonida tez-tez noqulaylik yoki o'zini past baholash tuyg'usini his qilishi mumkin. Shuning uchun, bolaning ishonchini oshirish, motivatsiyasini mustahkamlash va emotsional yordam ko'rsatish juda muhimdir.

8. Yangi texnologiyalardan foydalanish - Kompyuter va boshqa texnologik vositalardan foydalanish rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayonini yaxshilashda foydali bo'lishi mumkin. Interaktiv o'quv dasturlari, videolar, va o'quv ilovalari bolalar uchun foydali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, bolalar uchun o'rganish jarayonini yanada jozibali va interaktiv qilishga yordam beradi.

9. Ijtimoiy va guruh faoliyatlari - Bolaning ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish uchun guruhda o'rganish faoliyatlari, o'yinlar va mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin. ijtimoiy munosabatlarni ham rivojlantiradi. o'rganishi mumkin.

10. Oila ishtiroki Bolalar o'qish jarayonida oilaning faol ishtirokini ham hisobga olish muhim. Oila bolaning uyda qo'llab-quvvatlanishi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari haqida o'qituvchi bilan muntazam aloqada bo'lishi kerak. Oila, shuningdek, bolaning o'rganish jarayonida himoya va rag'batlantiruvchi muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'qish jarayoni individual ehtiyojlarga mos ravishda tashkil etilsa, ularning ta'limdagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi. Maxsus yondashuvlar va o'quv metodlarini qo'llash orqali bola o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga yordam berish mumkin. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayoni ko'plab maxsus yondashuvlarni va o'qitish metodlarini talab qiladi. Bu jarayon, bolaning rivojlanishida mavjud bo'lgan nuqsonlarga qarab, o'ziga xos o'zgartirishlarni o'z ichiga oladi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayonini samarali tashkil qilish uchun quyidagi omillarni hisobga olish zarur:

1. Individual yondashuv - Har bir bolaning rivojlanishidagi nuqsonlar va o'rganish ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli, o'qish jarayonida individual yondashuvni qo'llash juda muhim. O'qituvchi bola bilan yaqin aloqada bo'lib, uning ehtiyojlariga moslashtirilgan darslar rejasini ishlab chiqadi. Bu, masalan,

ba'zi bolalar uchun o'quv materiallarini oddiylashtirish yoki qo'shimcha vizual materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

2. Maxsus o'quv materiallari va metodlar -Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'quv materiallari va metodlarni maxsus moslashtirish zarur. Masalan, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun oddiy va qisqa matnlar, tasvirlar, diagrammalar yoki raqamli materiallar yordamida o'qitish samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, bolaning ehtiyojiga qarab ko'proq takrorlash, mashqlarni qismlarga bo'lish va o'qish jarayonini tezlashtirish yoki sekinlashtirish kerak bo'lishi mumkin.

3. Ko'p hissiy (sensor) metodlardan foydalanish - O'qish jarayonida ko'p hissiy metodlar, ya'ni bola bir vaqtning o'zida ko'rish, eshitish va harakat qilish orqali o'rganishi mumkin bo'lgan metodlardan foydalanish juda samarali. Masalan, harflar va so'zlarni o'rgatishda vizual materiallar (rasmlar, harflar kartalari), tovushli kitoblar yoki qo'llanmalar orqali yordam berish, bolaning o'rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

4. Dastlabki o'qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirish o'qish jarayonida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga dastlabki o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda maxsus yondashuvlar talab etiladi. Bu bolalarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun repetitiv mashqlar, o'qishning oddiy ko'nikmalarini asta-sekin rivojlantirish, shuningdek, turli xil o'yin va faolliklar yordamida amalga oshiriladi. Masalan, harflarni tanish, so'zlarni yozish, qisqa matnlarni o'qish va tushunish kabi mashqlar bolalarga katta yordam beradi.

5. O'quv muhitini moslashtirish - Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'quv muhitini ijobiy va qulay qilish zarur. Bu ularning konsentratsiyasini yaxshilash, stressni kamaytirish va muvaffaqiyatli o'rganishiga yordam beradi. Darslar uchun xotirjam va tartibli joy yaratish, ortiqcha stimulyatorlardan qochish, bolaning hissiy va jismoniy holatini hisobga olish muhim.

6. O'qituvchilar va mutaxassislarining roli -Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus o'qituvchilar yoki mutaxassislar (defektologlar, psixologlar) tomonidan o'qitish muhim ahamiyatga ega. Bu mutaxassislar bolaning ehtiyojlarini tushunib, o'qish jarayonini to'g'ri tashkil qilishga yordam beradi, shuningdek, o'quv dasturlarini individual tarzda moslashtiradi.

7. Psixologik va emotsional yordam - Bolalar uchun psixologik yordam o'qish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'zini o'rganish jarayonida tez-tez noqulaylik yoki o'zinipast baholash tuyg'usini his qilishi mumkin. Shuning uchun, bolaning ishonchini oshirish,

8. Yangi texnologiyalardan foydalanish - Kompyuter va boshqa texnologik vositalardan foydalanish rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qish jarayonini yaxshilashda foydali bo'lishi mumkin. Interaktiv o'quv dasturlari,

videolar, va o'quv ilovalari bolalar uchun foydali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, bolalar uchun o'rganish jarayonini yanada jozibali va interaktiv qilishga yordam beradi.

9. Ijtimoiy va guruh faoliyatlari - Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'rganish metodikasi, ularning individual ehtiyojlariga moslashgan, maxsus pedagogik va psixologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Har bir bolaning rivojlanishidagi nuqsonlar va qobiliyatlar turlicha bo'lgani sababli, metodika moslashuvchan bo'lishi va bolaning imkoniyatlarini to'liq ochish uchun zarur vositalar va usullarni o'z ichiga olishi kerak. Quyida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga qo'llaniladigan asosiy o'rganish metodikalari keltirilgan:

1. Individual yondashuv metodikasi - Har bir bolaning rivojlanishida nuqsonlar turlicha bo'lganligi sababli, individual yondashuv eng muhim metodlardan biridir. O'qituvchi har bir bolani alohida tushunib, uning qobiliyatlari, ehtiyojlari va qiyinchiliklarini inobatga olgan holda darsni tashkil qiladi. Bu metodikaning asosiy tamoyili — har bir bolaning o'ziga xosligi va uning rivojlanishiga mos ravishda darslar rejasini tuzish. Maxsus o'quv dasturlari: Bola uchun individual o'quv dasturlari ishlab chiqiladi, bu dasturlar bolaning imkoniyatlari va rivojlanish xususiyatlariga moslashtirilgan bo'ladi. Repetitiv mashqlar: Bola o'rganayotgan materialni yaxshi anglab olish uchun bir necha marta takrorlash zarur bo'lishi mumkin.

2. Sensor va ko'p hissiy metodlar - Ko'p hissiy metodlar bolaning bir necha hissiyotlari (ko'rish, eshitish, tegish, harakat qilish) orqali o'rganishga asoslangan. Bu metodlar rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali bo'lishi mumkin, chunki ular o'qish jarayoniga ko'proq jalb qilinadi va yangi materialni turli kanallar orqali o'zlashtiradi. Vizual materiallar: Rasmlar, diagrammalar, kartochkalar, video materiallar yordamida o'rganish jarayoni sezilarli darajada yaxshilanadi. Tovushli materiallar: O'quv jarayonida tovushli kitoblar, audio fayllar va o'yinlar orqali eshitish yordamida o'rganish samarali bo'ladi. Amaliy faoliyatlar: Harakatlar orqali o'rganish, masalan, ko'rgazmali mashg'ulotlar yoki o'quv o'yinlari, bolaning tushunishini kuchaytiradi.

3. O'yin asosida o'qitish - O'yin metodikasi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali o'qitish vositasi sifatida keng qo'llaniladi. O'yinlar bolalar uchun qiziqarli va o'rganishga jalb qiluvchi bo'lib, ular o'rgangan materialni yanada yaxshi o'zlashtiradilar. O'yinlar yordamida bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi ham qo'llab-quvvatlanadi. Ta'limiy o'yinlar: Harflar, sonlar, ranglar va shakllarni o'rgatish uchun o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlarni qiziqarli tarzda etkazish mumkin. Ijtimoiy o'yinlar: Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun guruh o'yinlari, shuningdek, do'stlik va hamkorlikni rag'batlantiruvchi faoliyatlar qo'llanilishi mumkin.

4. Kognitiv metodlar - Kognitiv metodlar, asosan, bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu metod bolaga ma'lum ma'lumotlarni qabul qilish, saqlash va qayta ishlashni o'rgatadi. Muammoni hal

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

qilish: Bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va muammolarni hal qilish orqali ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish. Tasavvur qilish: Bolalarni o'ylash va tasavvur qilishga undash, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

5. Repetitiv (takrorlash) metodikasi - Repetitiv metod — o'rganish jarayonida materialni takrorlashga asoslangan. Bu metod rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun juda samarali, chunki ular o'rganilayotgan mavzuni yaxshiroq anglashlari uchun ko'p marta takrorlashni talab qiladi. Takrorlash va mustahkamlash: Har bir o'rganilgan ma'

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar haqida o'rganish uchun bir nechta ilmiy va pedagogik adabiyotlar mavjud. Ushbu adabiyotlar ta'lim, psixologiya, defektologiya, va inkluziv ta'lim sohalarida rivojlanishida.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *"Pedagogika va maxsus ta'lim" (Q. M. Khasanova)*
2. *"Maxsus ta'lim: nazariya va amaliyot" (Sh. Sh. Fayzullayeva)*
3. *"Defektologiya asoslari" (T. F. Alekseeva, N. V. Krutova)*
4. *"Inkluziv ta'lim" (N. M. Kolb, R. L. Williams)*
5. *"Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash metodikasi" (M. A. Belova)*
6. *"Maxsus ta'lim va inkluziv o'qitish" (A. P. Rukhayev, I. D. Safonova)*
7. *"Rivojlanishidagi nuqsonlar: pediatriya va psixologiya nuqtai nazaridan" (V. F. Gukov, O. P. Ivanova)*
8. *"O'qitishda maxsus metodlar" (S. M. Lifanov, T. I. Sorokina)*
9. *"Inkluziv ta'lim va maxsus pedagogik yordam" (L. A. Frolova)*

Kreativlik ko'nikmasini shakllantirish usullari

Axmedova M.J.

Guliston davlat universiteti
tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Maqolada kreativlik tushunchasi va uni shakllantirishga qaratilgan asosiy texnikalar nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Aqliy hujum, SCAMPER, aqliy xotiralar, oltita shlyapa usuli hamda design thinking kabi kreativlik texnikalarining ta'lim va ish jarayonidagi qo'llanilishi misollar orqali yoritiladi va kerakli tavsiyalar beriladi

Kalit soʻzlar: kreativlik ,kreativ fikrlash,aqliy hujum, SCAMPER, design thinking, taʼlimda kreativlik

Abstract: The article discusses the main theoretical and practical approaches aimed at understanding and developing creativity. Techniques such as brainstorming, SCAMPER, memory training, six thinking Hats, and design thinking are analyzed. Examples are applied in education and practice.

Keyword: creativity, creative thinking, brainstorming, SCAMPER, design thinking, creativity in education.

Аннотация: В статье анализируются понятия креативности и основные приемы, направленные на ее формирование с теоретической и практической точки зрения. Рассматриваются такие техники, как мозговой штурм, SCAMPER, тренировка памяти, метод шести шляп и дизайн-мышление. Также приводятся примеры применения этих креативных техник в обучении и на практике.

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, мозговой штурм, SCAMPER, дизайн-мышление, креативность в образовании

Bugungi jadal suratlarda rivojlanayotgan jamiyatda kreativlik nafaqat sanʼat sohasida ,balki taʼlim, biznes,fan, texnologiya va boshqa koʻplab yoʻnalishlarda ham muhim koʻnikmaga aylanmoqda. Bu esa har tomonlama yetuk va bilimli yoshlarga boʻlgan ehtiyojning oshishiga sabab boʻmoqda . Bugungi kunda atrofimizdagi barcha jabhalarda kreativlik tushunchasi bilan qarshilashmoqdamiz. Kreativlik – yangicha fikrlash, mavjut muammolarga noodatiy yondashuv va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. XXI asrda inson kapitalining eng muhim koʻrsatkichlaridan biri kreativlik hisoblanadi. Unesco, OECD kabi xalqaro tashkilotlar taʼlim tizimlarida kreativ fikrlashni rivojlantirishni ustuvor yoʻnalish deb eʼtirof etgan. Shu bois kreativlik texnikalarini chuqur oʻrganish va amaliyotga tadbiiq etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Mazkur tezida kreativlikni rivojlantirish texnikalari, ularning afzalliklari, qoʻllanishi va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Nazariy asoslari-Kreativlik bir necha nazariyalar asosida tushuntiriladi. Guilford (1950) kreativlikni divergent fikrlash orqali izohlagan. Divergent fikrlash – bu bir muammoning koʻp yechimini yaratish jarayonidir. Torrance esa kreativlikni testlar orqali baholash mumkinligini ilgari surgan.De Bono esa ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun “6 Thinking Hats” metodologiyasini ishlab chiqqan. Kreativlikni rivojlantirish texnikalari: Aqliy hujum (Brainstorming) Osborn(1953) tomonidan ishlab chiqilgan bu usul guruh boʻlib yangi gʻoyalar yaratishga xizmat qiladi. Muhimi, fikrlar tanqid qilinmaydi, har qanday gʻoya qadrlanadi. SCAMPER texnikasi. Bob Eberle tomonidan taklif etilgan SCMPER usuli mavjut mahsulot yoki gʻoyani oʻzgartirish , yaxshilash va yangicha taʼlqin qilish uchun moʻljallangan. Har bir harf oʻziga xos savollar tizimini ifodalaydi. Aqily xaritalar (Mind Mapping) Toni Buzan bu texnikani yaratgan. U markaziy gʻoyani atrofida bogʻlangan kichik fikrlarni visual tarzda ifodalaydi. Bu usul oʻqituvchining yaratuvchanlik salohiyatini oshirishda samarali hisoblanadi.

Oltita shlyapa usuli. De Bono ilgari surgan bu yondashuvda ishtirokchilar turli nuqtai nazar (pozitiv ,negative, hissiy va hokazo) orqali bir muammoni har taraflama o'rganadilar. Design Thinking (Loyihaviy fikrlash) Tim Brown tomonidan rivojlantirilgan bu metod foydalanuvchi ehtiyojlariga asoslangan holda muammolarni hal qilishga qaratilgan. Ayniqsa IT va dizayn sohalarida keng qo'llanadi. Kreativlikni shakllantirish bosqichlari. 1- bosqich: Muhit yaratish.

- O'quvchilarni erkin fikrlashga undovchi ijobiy, ochiq va qo'llab - quvvatlovchi muhitni shakllantirish.

- Xatolardan qo'rqmaslik, tajriba qilishga ruxsat berish.

Motivatsiyani oshirish .

- O'quvchilarga shaxsiy qiziqishlari asosida topshiriqlar berish.

- "Agar sen muallif bo'lganingda , qanday yozarding?" kabi savollar orqali ularga ijobiy ro'l berish .

Kreativ metodlarni joriy qilish.Quyidagi metodlar orqali o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish mumkin:

- Ro'llarga kirish usuli – turli rolda chiqish qilib , boshqa nuqtai nazarni his qilish.

- Mind mapping- fikrlar orasidagi bog'liqlikni tuzilmaviy ko'rsatish.

Mustahkamlash.

- O'quvchilarni mustaqil ravishda loyiha yoki prezintatsiya qilishga undash.

- Ijodiy ishlarni tanqidiy tahlil qilishga o'rgatish (feedback madaniyati).

O'qituvchining ro'li. Kreativlikni shakllantirishda o'qituvchining o'zi ham kreativ bo'lishi , yangicha yondashunlardan foydalanishi muhim. O'qituvchi quyidagilarga e'tibor berishi kerak.

- Har bir o'quvchining o'ziga xos fikrini qadrlash.

- Darslarda ochiq savollar , muammoli vaziyatlar yaratish.

- O'yinlar ,dramatic sahnalar ,loyiha ishlari orqali faollikni oshirish.

Natija. Kreativlik texnikalarini shakllantirish natijasida o'quvchilar :

- Mustaqil fikrlaydi,

- Yangi g'oyalar yaratadi,

- Guruhda ishlay oladi,

- Qiyinchiliklarga innovatsion yechim topadi.

Amaliy tahlil. Tajribalar natijalariga ko'ra kreativlik texnikalari o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi,ularda mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va o'ziga ishonchni kuchaytiradi. Masalan, O'zbekistonning ayrim umumta'lim maktablarida SCAMPER va aqliy xarita usullarini qo'llash orqali ijodiy yozuv darslarining samaradorligi oshgan.2023-yilda maktablarda o'tkazilgan tajribaviy darslarda SCAMPER va aqliy xarita

texnikalari joriy etildi. Natijada o'quvchilarni faollikka, muloqot qilishga va o'z fikrini himoya qilishga o'rgandilar. Kreativlik bugungi kunda har bir kasb egasining ajralmas ko'nikmasiga aylangan. Uni rivojlantirish uchun turli metodlar va usullardan foydalanish mumkin. Bu texnikalar inson tafakkurining faollashuvi, muammolarga innovatsion yondashuvni hamda yangi imkoniyatlarni kashf qilishga yordam beradi. Har bir texnikaning o'ziga xos ustunliklari va kamchiliklari mavjud bo'lsa-da, ularning chambarchasligi orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkin. Kreativlikni rivojlantiruvchi usullarning muvaffaqiyatli qo'llanishi uchun kerakli shart-sharoitlar yaratish, o'quvchilarni o'qitish, va innovatsion muhit shakllantirish zarur. Bugungi kunda yoshlarga o'z iqtidorlarini namoyon etish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ular sport, san'at, ilm-fanning turli sohalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Kreativ fikrlash nafaqat individual yutuqlari, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil hisoblanadi. Umuman olganda pedagogik jarayonda kreativlik texnikalaridan foydalanish – albatta zamonaviy o'qituvchining eng muhim vazifasidir. Bu usullar o'quvchilarning fikrlash faolligini oshiradi, o'zini ifoda etish, jamoada ishlash, tanqidiy qarash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Kreativ o'qituvchi – bu o'quvchining tafakkurini, dunyoqarashini shakllantiruvchi shaxsdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Talim to'g'risidagi Qonun, 2020- yil.
2. Karimova ,D. ,To'laganova , S. (2022). Pedagogik innovatsiyalar va kreativ yondashunlar. Tashkent : TDPU nashriyori.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarida-kreativ-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-o-qituvchining-rol>
4. Qorayeva L. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha p.f.d. (PhD)dis. avtoreferati. Toshkent-2023
5. <https://www.researchgate.net/publication/320324550>
6. De Bono ,E.(1999). Six Thinking Hats. Back Boy Books.
7. Osborn ,A.F.(1953). Applied Imagination : Principles and Procedures of Creative Problem Solving . Scribner.
8. Brown ,T. (2009).Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Education. Harvard Business Press.
9. Buzan ,T. (2005). The Mind Map Book: unlock your creativity ,boost your memory, change your life. bBC Active.

Jizmas viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizmas shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Inklyuziv ta'limda Finlyandiya tajribasi va ilg'or yondashuvlar

Axmedova Dildora Olimjonovna

ISFT instituti "Psixologiya va pedagogika" kafedrası dotsenti,
Sots. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mo'minova Shirin Jo'rayevna

ISFT instituti pedagogika yo'nalishi magistranti.

Annotatsiya: Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim butun dunyoda keng muhokama qilinayotgan va rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu ta'lim tizimi imkoniyati cheklangan bolalar hamda turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb qilishni nazarda tutadi. Inklyuziv ta'limning samarali joriy etilishi jamiyatning har bir a'zosiga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratish, ijtimoiy integratsiyani ta'minlash va ta'lim tizimini yanada demokratik qilishga xizmat qiladi. Dunyo miqyosida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud. Ushbu maqolada mamlakatimizda inklyuziv ta'limni joriy qilishda rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rgangan holda aynan Finlyandiya tajribasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zi: inklyuziv ta'lim, insonparvarlik, konvensiya, Finlyandiya professional, nogironlik, aqliy, jismoniy, resurs, munitsipalitet, diskriminatsiya,

Abstract: Currently, inclusive education is one of the most widely discussed and developing trends in the world. This education system involves the involvement of children with disabilities and students with different needs in the general educational process. The effective implementation of inclusive education serves to create equal educational opportunities for every member of society, ensure social integration, and make the education system more democratic. There are various approaches to the development of inclusive education worldwide. This article examines the experience of developed countries in implementing inclusive education in our country, studying the experience of Finland.

Keywords: inclusive education, humanitarianism, convention, professional, disability, mental, physical, resource, municipality, discrimination,

Аннотация: В настоящее время инклюзивное образование является одним из наиболее широко обсуждаемых и развивающихся направлений во всем мире. Данная система образования предполагает включение детей с ограниченными возможностями и учащихся с различными потребностями в общеобразовательный процесс. Эффективная реализация инклюзивного образования способствует созданию равных образовательных возможностей для каждого члена общества, обеспечивает социальную интеграцию и делает систему образования более демократичной. В мире существуют разные подходы к развитию инклюзивного образования. В статье рассматривается опыт развитых стран по внедрению инклюзивного образования в нашей стране, в частности опыт Финляндии.

Ключевые слова: инклюзивное образование, гуманизм, конвенция, Финляндия, профессиональный, инвалидность, умственный, физический, ресурс, муниципалитет, дискриминация

*“Insoniyat o‘zida mavjud bo‘lgan eng
yaxshi narsalarning hammasini bolalarga
berishga majbur”
Batigina T.I.*

So‘nggi yillarda alohida ta‘limga muhtoj va sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar bo‘lmagan bolalarni birgalikda o‘qitish masalasi tobora ko‘proq e‘tiborni tortmoqda va shu bilan birga ularni sifatli ta‘lim bilan qamrab olish maqsadida nogironligi bo‘lgan bolalarni umumta‘lim maktablarida sog‘lom bolalar bilan ta‘lim olishini samarali yo‘lga qo‘yish va diskriminatsiyaga yo‘l qo‘ymaslik inklyuziv ta‘lim masalalari dolzarb bo‘lib bormoqda. U xalqaro hamjamiyat tomonidan eng insonparvar va samarali deb tan olingan, chunki u maktab tizimining mezonlariga javob berishi yoki javob bermasligidan qat‘i nazar, har kimga ta‘lim olish huquqini beradi; bundan tashqari, u barcha bolalarning shaxsiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi; insonparvarlik, bag‘rikenglik, yordam berishga tayyorlik kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi[1]. Bola huquqlari deklaratsiyasida ko‘rsatib o‘tilganidek, “bola, agar u jismoniy va aqliy jihatdan kamolotga yetishmagan bo‘lsa, maxsus ravishda muhofaza va g‘amxo‘rlikka, binobarin, tug‘ilguncha va tug‘ilgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj” ekanligini e‘tiborga olib...[2],

Inklyuziv ta‘lim — barcha bolalar jismoniy, aqliy, intellektual, madaniy, etnik, til va boshqa xususiyatlaridan qat‘i nazar, umumiy ta‘lim tizimiga kiritilgan va o‘zlarining sog‘lom bolalari bilan bir xil mahalliy umumta‘lim maktablarida o‘qitish jarayonini shunday tashkil etishdir [3]. Bola dunyoga kelgach dastavval uning oilada erkin yashash huquqi ta‘minlangan va uning hayoti uchun har tug‘diradigan har qanday harakat qat‘iy taqiqlanadi, bu bolaning dunyoga kelgach birinchi huquqi hisoblanadi. Shunday ekan har bir bola dunyoga kelgach aqliy va jismoniy yetukligidan qat‘iy nazar yaxshi yashashi, sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishi va bepul ta‘lim olish huquqiga ega, ushbu qoidalar “Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyada” belgilab qo‘yilgan va unga a‘zo davlatlar ushbu Konvensiya qoidalariga qat‘iy amal qiladilar. Davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to‘laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta‘lim olishiga ko‘maklashadi, ularga zarur bo‘lgan axborotni to‘sqinliksiz olish imkoniyatini ta‘minlaydi [4]. Bir so‘z bilan aytganda har bir bola erkin bepul ta‘lim olish huquqi qonunan mustahkamlab qo‘yilgan. Mamlakatimizda inklyuziv ta‘limni joriy qilish va alohida ta‘lim ehtiyojlari bor bolalarni sifatli ta‘lim bilan qamrab olish masalasi dolzarb bo‘lib bormoqda, nogironligi bor bolalarning ta‘limini bosqichma bosqich amalga

oshirish hamda ularning kelajakda o'zlarining aqliy xususiyatlari va qobiliyatlaridan kelib chiqib jamiyatning turli sohalarida faoliyat yurita olishlari uchun sharoitlar yaratish muhim vazifa hisoblanadi. Shunday ekan qaysi yo'nalishda ish olib borishi lozim va bu yo'l olib borgan harakatlar samarali bo'lishini ta'minlaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga nazar soladigan bo'lsak Finlyandiya tajribasida inklyuziv ta'lim jarayonlarida alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalar, avvalo jamiyat tomonidan qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan bolalar birinchi o'rinda maktabgacha ta'lim muassasada tarbiyalanadi va tarbiyachi va oila hamkorligi puxta yo'lga qo'yilgan. Finlyandiyaning muvaffaqiyati o'qituvchilardir. Yuqori sifatli mashg'ulot o'tkazishi uchun ularning maqomi va mustaqilligi ta'minlangan. Ta'lim siyosati maqsadli ravishda tenglikka yo'naltirilgan. Shuningdek, maktablar ustidan nazorat markazlashmagani ham asosiy omildir.

Finlyandiyada yigirmata universitet (shundan o'ntasi pedagoglar tayyorlaydi) hukumat tomonidan moliyalashtiriladi. O'quv dasturlarini tuzish huquqi va mas'uliyati mahalliy munitsipalitetlar va maktablar zimmasida. Qonunchilikka ko'ra, ta'lim beruvchilar o'quv dasturini mahalliy sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar mas'uliyati yuklangan idoralar bilan hamkorlikda "maktabning ish muhiti, mahalliy qiymat tanlovi va maxsus resurslar"ni hisobga olgan holda ishlab chiqishi shart. U nafaqat umumiy ta'limning yuqori standartlari, balki butun jamiyatning birgalikda belgilangan maqsad va tartiblarga sodiqligini ta'minlaydigan tarzda amalga oshiriladi.

O'qituvchilar uchun o'quv dasturining bir necha tamoyillari mavjud. Mustaqillik, mas'uliyat va ishonch. Finlyandiya pedagogik ta'limi zamirida "barcha darajadagi o'qituvchilar nafaqat mustaqil mutaxassis, balki sohasi bo'yicha professional bo'lishi kerak", degan ishonch yotadi. Shu bois, turli muammolar (pedagogik, ma'muriy, oila yoki jamoa bilan bog'liq, hatto mahalliy sanoat bilan aloqalar) mustaqil, hamkasblar va mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlikda yechiladi.

Finlyandiyada o'qituvchilar uchun ta'lim dasturini shakllantirish muhim omil. O'qitish tizimining yana bir muhim xususiyati ishonch va hamkorlik madaniyatiga tayanadi. Mamlakat maktablaridagi o'qituvchilarni ma'lumoti va ixtisosligi bo'yicha maktabgacha ta'lim o'qituvchisi, hunarmandlik va texnologiya fani o'qituvchisi, musiqa o'qituvchisi kabi toifalarga bo'lish mumkin. Biroq har bir toifadagi muallimlar turli o'quv dasturlari asosida tayyorlanadi [5]. Finlyandiyada maktab ta'limining shubhasiz afzalligi jamiyatning yuqori va quyi sinflarga bo'linmasligidir. Bundan tashqari, Finlyandiyada iqtidorli bolalar va

badavlat ota-onalarning farzandlari uchun o'rta ta'lim muassasalari deyarli yo'q. Nogiron bolalar, "elita" farzandlari, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, iqtidorli bolalar, barchasi bir xil ta'lim maskanlarida tahsil oladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan Finlyandiyada maktab ta'limi mutlaqo bepul va ta'lim zaruriyat, inklyuzivlik va tenglik tamoyillariga asoslanadi. Shuning uchun 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har bir bola ta'lim muassasasiga borishi shart. Finlyandiyada nogironlar uchun ta'lim qonun bilan kafolatlangan va patologiya turiga bog'liq.

Ta'limning yana bir xususiyati shundaki, Finlyandiya maktabida dars 60 daqiqa davom etadi. Ammo bolalar bunday uzoq darslardan hech qachon charchamaydilar, chunki ular sinfda osongina harakat qilish imkoniyatiga ega. Finlyandiyada o'qituvchilik kasbi juda obro'li. Universitetlarda o'n beshtagacha abituriyent o'qituvchilik darajasiga hujjat topshiradi.[6]

Finlyandiya va O'zbekistondagi o'qituvchilar ta'limini qisqacha qiyosiy tahlil qilsak, qator farqlarni ko'rish mumkin. Masalan, Finlyandiyada maktabgacha ta'lim tashkilotlari (bog'chalar)da ishlash uchun bakalavriat darajasi talab etiladi. Maktabda sinf o'qituvchisi bo'lib ishlash uchun pedagogika universitetining magistratura bo'limini tugatgan bo'lishi shart. OTMni tugatmagan talaba o'quv muassasalarida dars berish huquqiga ega emas. Mamlakatimiz maktablarida o'qituvchilik qilayotgan kadrlarning aksariyati bakalavriat darajasiga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari (bog'chalar)da esa o'rta maxsus ma'lumotga ega kadrlar ko'p. Shuningdek, OTMni bitirmaganlarning ham maktablarda dars berishiga ruxsat etilgan. Finlyandiya inklyuziv ta'lim modelining asosiy tamoyillari Finlyandiya maktablarida o'rganishga individual yondashuv har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga alohida e'tibor beradi. O'quv dasturlari bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi, bu ularning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Erta tashxis va qo'llab-quvvatlash Finlyandiya ta'lim tizimi boshlang'ich bosqichda o'rganishdagi qiyinchiliklarni faol ravishda aniqlaydi. Maxsus o'qituvchilar va psixologlar bolalar bilan ishlashda ularga o'rganishdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Rivojlangan qo'llab-quvvatlash tizimi Maktablarda maxsus o'qituvchilar, nutq terapevtlari, psixologlar va o'qituvchilarning yordamchilari kabi mutaxassislarning keng tarmog'i mavjud. Ular alohida ta'limga muhtoj bolalarga ta'lim jarayoniga integratsiyalashuviga yordam beradi. Inklyuziv muhit Finlyandiya maktablari barcha bolalar uchun qulay va qulay muhit yaratadi. Ta'lim muassasalari qulay harakatni ta'minlaydigan me'moriy yechimlarni, shuningdek, moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi. O'rganishda moslashuvchanlik Finlyandiya ta'lim tizimida alohida ehtiyojli talabalar va boshqa bolalar o'rtasida qat'iy bo'linish

Jizmas viloyati pedagogik tadqiqot markazi
29 aprel 2025 yil, Jizmas shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

yo'q. Ta'lim dasturlari har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga qarab o'rganishi uchun moslashtirilgan. O'qituvchilar malakasini oshirish Finlyandiyada o'qituvchilar inklyuziv o'qitish usullari bo'yicha maxsus treningdan o'tadilar. Ular turli toifadagi bolalar bilan ishlash, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatiladi. Albatta rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan ta'lim aynan bo'lmasligi mumkin chunki har bir mamlakatning o'z qonun qoidalari, madaniyati iqtisodiyotidan kelib chiqqan holda qaror qabul qilinadi. Agar to'laligicha oladigan bo'lsak ushbu tajriba boshqa mamlakatda o'zini oqlamasligi mumkin shu sababdan biz o'zimizga mos keladigan tabiat va jamiyat qoidalariga zid kelmaydigan joylarini o'zimizga mos ravishda ta'lim tizimida qo'llashimiz mumkin va bu biz kutganimizdek ijobiy samara berishi mumkin.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikrlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, birinchi o'rinda katta mas'uliyat professional malakaga ega bo'lgan mutaxassisga tushadi. Malakali pedagoglarni tayyorlash hamda o'rta maxsus, kasb - hunar ta'limi muassasalarini shunday kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq, ta'lim jarayonini samarali olib borishda hali ham an'anaviy tizim saqlanib qolgani haqida so'z yuritilgan.

Shuningdek, umumta'lim maktablarida o'quvchilarga ta'lim berishda noan'anaviy tizimga o'tish va zamonaviy ilg'or pedagogik va yangi kompyuter, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish katta samara beradi. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun shart-sharoitlar yaratish, ularning oilalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, xususan ko'zi ojizlar uchun Brayl yozuvidagi va audio o'quv darsliklari va zaif eshituvchilar uchun noan'anaviy ko'rgazmali va video darslar o'tishni yo'lga qo'yish, maxsus pedagogik yondashuvlar har bir bolaga individual yondashuvni talab qiladi shu sababli, ta'lim muassasalarida differensial ta'lim metodlari joriy qilinishi, ta'lim muhitining moslashtirilishi maktab va bog'chalarda maxsus infratuzilma yaratish, jumladan, panduslar, liftlar, maxsus darsliklar va boshqa zarur vositalarni joriy etish inklyuziv ta'limning muhim qismi hisoblanadi jamiyatda inklyuziv madaniyatni rivojlantirish inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun butun jamiyat buni qo'llab-quvvatlashi kerak. Shu sababli ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali inklyuziv ta'limning ahamiyatini tushuntirish muhimdir, albatta shu bilan bir qatorda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lmagan bolalar uchun ham bir xonada dars jarayonlarini

tashkil etish, nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan sog'lom bolalar orasidagi to'siqni olib tashlashga xizmat qilishi mumkin.

Darhaqiqat, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalardagi yashirin qobiliyatlarni aniqlash, ular bilan birga ishlash va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish va rivojlantirish uchun pedagoglardan yuqori malaka va professionallik talab etiladi, shu bilan bir qatorda ular nafaqat pedagog balki tarbiyachi xamdirlar chunki boshqa rivojlangan mamlakatlardan farqli o'laroq mamlakatimizda umumta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya birga olib boriladi. O'zbekistonda alohida ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'lim loyihasi 2014-yildan buyon hozirga qadar amalga oshirilib, uning doirasida alohida ehtiyojli 900 dan ortiq o'g'il-qiz maktablar, maktabgacha ta'lim maskanlarida umumiy ta'limga jalb etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori asosida 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi[7]. Konsepsiyaga muvofiq ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik uslub va texnologiyalari ("case study" uslubi, loyihalar uslubi, hamkorlikda o'qitish, "amaliy o'yin", interfaol ta'lim uslubi va boshqalar), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va multimedia taqdimotlaridan foydalanish borasida chet el tajribasini chuqur o'rganib chiqish lozimligi ta'kidlab o'tilgan. Ushbu qarorlardan ko'rinib turibdiki mamlakatimizda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar ta'lim olishlari uchun ko'zga ko'rinarli ishlar bosqichma bosqich olib borilmoqda va shu bilan birga jahon tajribasidan oqilona foydalanish orqali mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish va har bir bolaga sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish mumkin. Sog'lig'ida muammolar bo'lgan bolalarning ko'plab ota-onalari bunday ta'limga qarshi, bolalarni jamiyatdan ajratib qo'yishga qarshi va inklyuziv ta'limni faol qo'llab-quvvatlamodalar, chunki inklyuziv maktabda hech kim o'z farzandini nogiron, boshqalardan farq qiladigan shaxs sifatida belgilamaydi. Ta'lim inklyuziyasida hamma narsa bolalar, nogiron yoki nogiron bo'lishidan qat'i nazar, teng huquqli bo'lib, shaxsga, ularning insoniy fazilatlariga: mehr-oqibat, o'zaro yordam, do'stlik, ochiqlik, halollik va boshqa ko'plab fazilatlariga ustuvor ahamiyat beriladi. Ota-onalarning bu istagini inklyuziv ta'lim uzoq vaqt qarindoshlaridan ajralmagan holda yaqin atrofdagi maktabga borish, do'stlar bilan o'qish imkoniyati — bu tengdoshlar bilan muloqot qilish, umumiy bayramlar va tadbirlarda qatnashish, to'liq hayot kechirish imkoniyati ekanligi bilan izohlash mumkin. Inklyuzivlik barcha o'quvchilarning bolalar bog'chasi, maktab, kollej, maktabgacha ta'lim muassasasi va maktab hayotida ishtirok etish imkoniyatidir. Inklyuziv maktabning maqsadi — barcha o'quvchilarga to'liq ijtimoiy hayotga ega bo'lish, guruhda, mahalliy hamjamiyatda ishtirok etish

imkoniyatini berish, shu orqali jamiyat a'zolari sifatida o'zaro munosabat va bir-birlariga g'amxo'rlik qilishni ta'minlashdir.

Zamonaviy ta'limga qo'yiladigan asosiy talab shundaki, u insonparvarlikka yo'naltirilgan bo'lishi, shaxsni asosiy qadriyat deb bilishi, shaxs kamolotiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ushbu yondashuv o'qitishning har qanday shakllari, usullari va texnologiyalarini ta'limning asosiy vazifalaridan biri — o'z-o'zini rivojlantirish va moslashish uchun eng qulay sharoitlarni ta'minlash kontekstida ko'rib chiqadi. Ayni paytda mamlakatimizda inklyuziv ta'lim yanada keng tarqalmoqda. Bu xalqaro talablar va global integratsiya jarayonlariga mos keladigan qonunchilik bilan quvvatlanadi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, ushbu loyiha ko'p vaqt va ishtirok etish istagida bo'lganlarning ishtirokini talab qiladi. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini shunday tashkil etishdan iboratki, barcha bolalar bilim olishi, rivojlanishi, birgalikda muloqot qilishi, baxtli va mamnun bo'lishi, ta'lim sifati yuqori darajada bo'lishi kerak.

Xulosa o'rnida ta'kidlab o'tishimiz joizki inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish – har bir bola uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish va jamiyatga to'liq integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladi. Buning uchun maxsus pedagogik yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar, inklyuziv muhit va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'qituvchilarning malakasini oshirish, oilalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish zarur. Shu tariqa, mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish orqali barcha bolalar teng ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar va jamiyatning to'laqonli a'zolariga aylanishlari va o'zlariga bo'lgan ishonchi yana orttirish, shu bilan bir qatorda yakkalanish hissidan uzoqlashgan holda kelajakka umid bilan boqishlarini ta'minlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Batigina T.I. Nogiron bolalarning integratsiyasi: nazariya va amaliyot: o'quv qo'llanma / T.I. Batigina. Petrozavodsk, KSPA nashriyoti, 2009. 63 p.
2. <https://lex.uz/docs/-2595913>
3. Alekhina S.V. "Bizning yangi maktab" loyihasi tashabbusi kontekstida ta'limga inklyuziv yondashuv / S.V. Alekhina, V.K. Zaretskiy // "Bizning yangi maktabimiz" milliy ta'lim tashabbusini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash. M., 2010. B. 104-116.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 56-modda.
5. <https://yuz.uz/uz/news/finlyandiya-tajribasi-uzluksiz-talim-muvaffaqiyati-oqituvchilar-tayyorlash-tizimiga-bogliq>

6. <https://scipress.ru/pedagogy/articles/kontseptsiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-finlyandii.html>

7. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi. (<https://lex.uz/docs/-5044711>)

Inklyuziv ta'limda talabalar mas'uliyatini shakllantirish texnologiyalari

Qayumova Gulshodaxon Muhammadjon qizi

Farg'ona viloyati PMM Pedagogika va psixologiya ta'lim texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya: Mazkur maqola ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni tashkil etish va unda inklyuzivlikka asoslangan holda talabalar mas'uliyatini shakllantirish borasida so'z borib, ularni o'qitishning o'ziga xos texnologiyalari asosida darslarni tashkilash yoritilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, inklyuzivlik, qobiliyat, ehtiyoj, metod, vosita, mas'uliyat, imkoniyat, interaktiv.

Annotation: This article discusses the organization of inclusive education in educational institutions and the formation of student responsibility based on inclusion, and discusses the organization of lessons based on specific technologies for teaching them.

Keywords: Inclusive education, inclusion, ability, need, method, tool, responsibility, opportunity, interactive.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы организации инклюзивного образования в образовательных учреждениях и формирования ответственности учащихся на основе инклюзии, а также рассматривается организация уроков на основе конкретных технологий их обучения.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, инклюзивность, способность, потребность, метод, инструмент, ответственность, возможность, интерактив.

Zamonaviy ta'lim tizimi ta'limda inklyuziv yondashuvni talab etmoqda. Inklyuziv ta'lim barcha talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgan holda, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishga asoslanadi. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida talabalar mas'uliyatini shakllantirish texnologiyalari tahlil qilinadi.

Inklyuziv ta'limning mohiyati shundaki, inklyuziv ta'lim har qanday qobiliyat va ehtiyojga ega bo'lgan talabalarni yagona ta'lim tizimiga jalb qilishni ko'zda tutadi. Bunday yondashuv o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularni o'qitish va ularga ta'lim berish uchun mos keluvchi metod va vositalardan foydalanishni talab etadi. Bunday ta'lim tizimi talabalar o'rtasidagi farqlarni inobatga olgan holda, ularning barcha bilim olish jarayonini barqaror va samarali o'tkazish imkoniyatlarini yaratadi.

Talabalar mas'uliyatli shaxsni shakllantirishda quyidagi omillar muhim rolo'ynaydi:

- Ta'lim muhitining inklyuzivligi: Ta'lim jarayonida barcha talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish.

- O'qitish jarayonida interaktiv yondashuvlar: Fikr almashish va o'quvchilarning o'zaro tajriba almashishi.

- Mustaqil ta'lim olish madaniyatini rivojlantirish: Talabalarni o'z bilimlarini mustaqil ravishda rivojlantirishga yordam berish.

- Jamoaviy ishlash va hamkorlik: Talabalar o'rtasida jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Inklyuziv ta'limda talabalar mas'uliyatini shakllantirish uchun quyidagi pedagogik texnologiyalar samarali hisoblanadi:

1. Differensial Yondashuv. Bu usul turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalar uchun individual yondashuvni qo'llashni nazarda tutadi. Har bir talaba o'zining individual ehtiyojlariga mos ravishda o'qitiladi, bu esa uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va mas'uliyatni yuqori darajada shakllantiradi. O'qituvchilar har bir talabaga individual yordam va qo'llab-quvvatlashni taqdim etadilar.

2. Refleksiv Ta'lim - Talabalarning o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil baholash imkoniyatini yaratish orqali mas'uliyat hissini oshirish. Bu texnologiya orqali talabalar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradigan refleksiya va tahlil yordamida o'z o'rnini topishga o'rganadilar. Talabalar o'zlarini baholash jarayonida o'z ishtirokini anglash va natijalarga mas'uliyat bilan yondashishni o'rganadilar.

3. Loyihaviy Ta'lim Texnologiyalari. Talabalar muayyan loyihalar ustida ishlash orqali o'z mas'uliyatlarini chuqurroq anglaydi va mustaqil qaror qabul qilishga o'rganadilar. Loyihaviy yondashuvlar talabalarga jamoaviy ishlash, vaqtni samarali boshqarish, resurslarni taqsimlash va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarga haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

4. O'yin Texnologiyalari rollar o'yinlari va interaktiv mashg'ulotlar orqali talabalar o'zining jamiyatdagi o'rnini va javobgarligini his qiladi. O'yin texnologiyalari talabalarga o'zlarini turli vaziyatlarda sinab ko'rish va mas'uliyatni o'z zimmlariga olishga o'rgatadi. Bu jarayon talabalarni muammolarni hal qilishda ijodiy fikrlashga undaydi.

5. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. onlayn platformalar, elektron resurslar va masofaviy ta'lim tizimlari orqali talabalar mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday texnologiyalar yordamida talabalar o'z vaqtini samarali boshqarish, yangiliklar va materiallarni tezkor topish, shuningdek, o'z bilimlarini rivojlantirishga mas'uliyat bilan yondashishni o'rganadilar. Inklyuziv ta'limda talabalar mas'uliyatini shakllantirish texnologiyalari har xil metod va yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Ular talabalarni o'z bilimlariga javobgar bo'lishga, mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

Mazkur texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va barcha talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosova, I. Kichik guruhlarda ishlashning xususiyatlari [Matn]\I.V. Nosova//Boshlang'ich maktab plyus OLDINI va KEYIN. - 2004. - 6-son.
2. Rus pedagogik entsiklopediyasi/ed. V.V.Davydov. - M.: Bolshaya ros. ensikl, 1993. - 1160 b.
3. Belova,S.N.Ta'lim jarayonining innovatsion ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanishi oliy kasbiy ta'lim sifatining kafolati sifatida [Matn]/S.N. Belova//Ilmiy eslatmalar: Kursk davlat universitetining elektron ilmiy jurnali. - 2013. -No 2(26). - 215-221-betlar
4. Yarullof,A.A.Individual yo'naltirilgan ta'lim tizimi Tarasova, E. I. O'smirlarga o'qitish uchun bo'lajak texnologiya o'qituvchisini tayyorlashning individual yo'naltirilgan tizimi.
5. Лехциер, В. Я. «Твой собственный путь в зыбучих песках» (Модель рефлексивного обучения как подход к профессиональному развитию учителя английского языка) / В. Я.Лехциер//Вестник СамГУ. 2002. № 3

Ўқув фанлари орқали ўқувчиларни касбга йўналтириш

Абдурашидов Шарофиддин Дўсматович
Жиззах вилояти Педагогик маҳорат маркази
“Фанларни ривожлантириш бўлими” бошлиғи

Аннотация: Мазкур мақолада ўқув фанларининг касб танлаш жараёнидаги аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинади. Касбий йўналтириш назариялари, ўқув фанлари ва уларнинг меҳнат бозори эҳтиёжларига мослиги ўрганилади. Шунингдек, ўқитувчиларнинг роли, амалий машғулотларнинг аҳамияти ва тадқиқот натижалари ёритилган

Калит сўзлар: Касбга йўналтириш, ўқув фанлари, касб танлаш, педагогик ёндашув, таълим тизими.

Абстрактный: В данной статье научно анализируется значение учебных предметов в процессе выбора профессии. Изучаются профессиональные теории, академические предметы и их соответствие потребностям рынка труда. Также освещены роль преподавателей, важность практической подготовки и результаты научных исследований.

Ключевые слова

Профессиональная ориентация, образовательные предметы, выбор профессии, педагогический подход, система образования, роль учителя, профессиональная компетентность,.

Annotation: This article scientifically analyzes the importance of academic subjects in the process of choosing a profession. Vocational theories, academic subjects and their relevance to the needs of the labor market are studied. The role of teachers, the importance of practical training and the results of research are also covered

Keywords: Vocational guidance, educational subjects, vocational choice, pedagogical approach, educational system, teacher's role, professional competence.

Касб танлаш ёшларнинг шахсий ва касбий ривожланишида энг муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Мактаб таълими бу жараёнда ҳал қилувчи рол ўйнайди, чунки ўқувчилар фанлар орқали ўз қобилият ва қизиқишларини шакллантиради. Мазкур мақолада таълим фанларининг касбга йўналтиришдаги аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Касбга йўналтириш (профориентация) – бу инсоннинг шахсий қизиқишлари, қобилиятлари ва меҳнат бозори эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда касб танлашга йўналтириш жараёнидир. Ж. Холланд ва Л.С. Выготский каби олимлар касбга йўналтириш назарияларини ишлаб чиққанлар. Уларнинг фикрича, инсон шахсий хусусиятларига кўра маълум бир касбий муҳитда самарали фаолият юритиши мумкин.

Ўқув фанларининг касб танлашдаги роли: Ҳар бир фан касбий билим ва кўникмаларни шакллантиришда муҳим ўрин тутади. Жумладан:

Математика – аниқ фанлар, муҳандислик, иқтисодиёт, ахборот технологиялари учун асосий фан.

Биология ва кимё – тиббиёт, фармацевтика, аграр ва экологик соҳалар учун зарур.

Физика – инженерия, энергетика, авиакосмик технологиялар билан боғлиқ касблар учун муҳим.

Адабиёт ва тарих – журналистика, ҳуқуқшунослик, дипломатия ва педагогика соҳаларига йўналтиради.

Информатика – дастурлаш, сунъий интеллект, маълумотлар таҳлили каби соҳаларда муҳим.

География – сайёҳлик, геология, экологик тадқиқотлар билан боғлиқ касблар учун асосий фан.

Ўқитувчиларнинг роли. Педагоглар ўқувчиларни касбий йўналтиришда қуйидаги вазифаларни бажариши керак. Фанларнинг реал ҳаётдаги аҳамиятини тушунтириш, ўқувчиларнинг қобилиятларини аниқлаш ва уларга маслаҳат бериш, касб эгалари билан учрашувлар, маҳорат дарслари ва амалий машғулотлар уюштириш, таълим жараёнида инновацион методлардан, жумладан, онлайн курслар ва виртуал лабораториялардан фойдаланиш.

Касбий йўналтиришда амалий машғулотлар муҳим аҳамият касб этади. Масалан: Лаборатория ишлари ва тажрибалар орқали аниқ фанларга қизиқиш ошади.

Экскурсиялар ва ишлаб чиқариш амалиётлари орқали ўқувчилар касбий муҳит билан яқиндан танишади.

Касбий тестлар ва маслаҳат сессиялари орқали ўқувчиларнинг шахсий хусусиятларига мос касб танлаш имконияти ошади. Касб танлаш жараёнида мактаб фанлари ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ўқувчиларга самарали касбий йўналиш бериш учун қуйидаги таклифлар илгари сурилади.

-таълим дастурларида касбга йўналтириш элементларини кучайтириш;

- амалий машғулотлар, лойиҳалар ва касбий тадқиқотларга кенгроқ ўрин бериш;

- Ўқитувчиларнинг касбий йўналтириш бўйича малакасини ошириш;

Мактаблар ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш.

Шу орқали ёшлар ўзларининг имкониятларини аниқроқ баҳолаши ва келажакда ўзларини тўғри касбий йўналишда ривожлантириши мумкин бўлади. Илмий ёндашув ва инновацион усуллар орқали касбий йўналтириш жараёнини такомиллаштириш жамият тараққиёти учун муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Холланд, Дж. Л. (1997). Профессиональные интересы: теория и практика. Москва: Педагогика.

2. Выготский, Л. С. (1986). Психология развития ребенка. Москва: Просвещение.

3. Super, D. E. (1957). The Psychology of Careers. New York: Harper & Row.

4. Савченко, А. М. (2015). Профессиональное самоопределение школьников: методика и практика. Киев: Освита.

5. Krumboltz, J. D., & Nichols, C. W. (1990). Integrating Career Choice and Human Development. The Career Development Quarterly, 39(3), 251-260.

6. Гончарова, И. В. (2012). Формирование профессиональной направленности учащихся в процессе изучения школьных дисциплин. Санкт-Петербург: Наука.

7. Савин, Н. В. (2001). Педагогика: учебное пособие для вузов. Москва: Академия.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi roli va ijtimoiy ongga ta'siri

Ollayorov Ulug'bek Abdusattor o'g'li

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarining (OAV) ijtimoiy hayotdagi ahamiyati, inson tafakkuri va dunyoqarashiga ko'rsatgan ta'siri hamda fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. OAVning axborot berish, ijtimoiy nazorat, targ'ibot-tashviqot va muhokama maydoni sifatidagi funksiyalari tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba asosida OAV erkinligi va mas'uliyati o'rtasidagi muvozanat masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy ong, axborot, media erkinligi, jurnalistika, jamoatchilik fikri, ta'sir vositasi.

Абстрактный. В статье рассматривается значение средств массовой информации (СМИ) в общественной жизни, их влияние на мышление и мировоззрение человека, а также их роль в формировании гражданского общества. Анализируются функции СМИ как источника информации, социального контроля, пропаганды и дискуссионной площадки. Также будет рассмотрен баланс между свободой и ответственностью СМИ на основе международного опыта.

Ключевые слова: средства массовой информации, общественное сознание, информация, свобода СМИ, журналистика, общественное мнение, инструмент влияния.

Abstract: V state rassmatrivaetsya znachenie sredstv massovoy informatsii (SMI) v obshchestvennoy jizni, ix influence na mishlenie i mirovozrenie cheloveka, a takje ix role v formacioni grajdanskogo obshchestva. Analyziruyutsya funktsii SMI kak istochnika informatsii, sotsialnogo kontrolya, propagandy i diskussionnoy ploshchadki. It will also show the balance of freedom and responsibility of SMI and the basis of international experience.

Keywords: mass media, social consciousness, information, media freedom, journalism, public opinion, tool of influence.

Ommaviy axborot vositalari — bu zamonaviy jamiyatda eng qudratli ijtimoiy institutlardan biri sanaladi. Ular fuqarolarni ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayot haqida xabardor qilish, shuningdek, jamoatchilik fikrini shakllantirishda beqiyos rol o'ynaydi. Ayniqsa, axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi davrda OAV ijtimoiy ongga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

OAVning asosiy funksiyalari haqida to'xtalganimizda OAV jamiyatda quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

Axborot berish – voqea-hodisalarni ommaga yetkazish

Tarbiyaviy rol – axloqiy, ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish;

Nazorat funksiyasi – davlat organlari, rahbar shaxslar faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash;

Platforma yaratish – turli nuqtai nazarlarning muhokama qilinishi uchun ochiq maydon taqdim etish.

OAV va ijtimoiy ong. Jamiyatdagi ijtimoiy ongni shakllantirishda OAVning roli muhim. Ular inson tafakkurini yo'naltiradi, muayyan ijtimoiy hodisalarni yoritish orqali aholi orasida muayyan munosabat va qarashlarni shakllantiradi.

OAV erkinligi va mas'uliyati

Erkin OAV — bu demokratik jamiyatning asosi. Shu bilan birga, erkinlik mas'uliyat bilan birga boradi. Soxta axborot, manipulatsiya va bir tomonlama yoritish OAVga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Shu bois, jurnalistikaning professional etikasi muhim ahamiyat kasb etadi[1].

O'zbekiston tajribasi

O'zbekistonda so'nggi yillarda OAV sohasida erkinlik va ochiqlikni ta'minlash borasida keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, yangi OAVlar faoliyat yuritmoqda, jurnalistlar huquqlari himoya qilinmoqda, davlat va OAV o'rtasida ochiq muloqot shakllanmoqda. OAV jamiyatda axborot berish va jamoatchilik nazoratini ta'minlovchi muhim institut bo'lib, ijtimoiy ongni shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi. Erkin va mas'uliyatli OAV orqali demokratik jarayonlar mustahkamlanadi. Shuning uchun OAVga bo'lgan ishonchni oshirish uchun jurnalistik madaniyatni yuksaltirish, OAV erkinligini ta'minlash bilan birga, axborot xavfsizligini mustahkamlash, medialarning malakali kadrlari tayyorlash tizimini takomillashtirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. З.Хабидуллин “Оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик назорати”, Тошкент, 2021.
2. Н.Юнусова “Ахборот сиёсати ва ОАВ: назария ва амалий таҳлил”, Самарқанд, 2020.
3. D. McQuail. “Mass Communication Theory”, Sage Publications, 2010.
4. O'zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi qonuni.
5. Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch”, T., Ma'naviyat, 2008.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Texnologiyani darslarini 5E modeli asosida tashkil qilish

Kenjayev Sherzod Mammatjumayevich
Xorazm viloyati PMM "Amaliy fanlar va
maktabdan tashqari ta'lim metodikasi"
kafedrasini mudiri

Annotatsiya: O'qitishning 5E modeli, jalb qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, mustahkamlash, o'z-o'zini baholash.

Абстрактный: Модель 5E обучения, взаимодействия, исследования, объяснения, подкрепления и самооценки.

Abstract: 5E Model of teaching, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, self-assessment.

Bugungi zamonaviy ta'lim tizimida maktab o'quvchilarning faolligini oshirish va ularda XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirish o'qituvchilardan samarali metodik yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Shunday yondashuvlardan biri bu ta'lim berishning 5E modeli bo'lib, u o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini faallashtirish va mavzuni amaliy jihatdan o'rganishga yo'naltiradi.

Umumta'lim maktablari texnologiya darslarini 5E modeli asosida tashkil etish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari, ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim berishning 5E modeli - o'quvchilarning bilim va tushunchalarni o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydigan yangi pedagogik modeldir. 5E modeli 1987-yilda biologiya bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish doirasida BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, hamkorlikda faol o'rganishni targ'ib qiladi, unda o'quvchilar savollar berish, kuzatish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish orqali muammolarni hal qilish va yangi tushunchalarni o'rganish uchun birgalikda ishlashadi.

5E modeli konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslangan bo'lib, unga ko'ra, o'quvchilar yangi bilimlarni o'zining oldingi bilim va tajribalariga bog'lab o'rganadilar. Harakatlarni tushunish va mulohaza yuritish orqali o'quvchilar yangi bilimlarni oldingi fikrlar bilan uyg'unlashtira oladilar. Bu ko'p jihatdan o'qituvchining fasilitator rolini o'ynashini, o'quvchilarga yangi tushunchalarni o'zlashtirishda yo'l-yo'riq ko'rsatishini bildiradi.

5E modeli ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun mo'ljallangan bo'lib, besh asosiy bosqichdan iborat: Engage (Jalb qilish), Explore (Tadqiq qilish), Explain (Tushuntirish), Elaborate (Mustahkamlash), va Evaluate (Baholash). Ushbu model darslarni interaktiv, qiziqarli va amaliy asosda tashkil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, texnologiya fanida bu yondashuv

o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni ijodiy jarayonga jalb etish va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishda samarali hisoblanadi.

Quyida umumta'lim maktab texnologiya fanining "Texnologiya va dizayn" yo'nalishida o'qitiladigan "Yog'och o'ymakorligi asoslari" mavzusini 5E modeli asosida tashkil etish jarayonini ko'rib chiqamiz. Darsning har bir bosqichi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar asosida yoritiladi.

1. **Jalb qilish** (Engage). Ushbu bosqichda o'quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish maqsad qilingan. O'qituvchi darsni qiziqarli savollar, muammoli vaziyatlar yoki vizual materiallar yordamida boshlaydi. Buning uchun:

O'qituvchi o'quvchilarga yog'och o'ymakorligining milliy hunarmandchilikdagi o'rni haqida savollar berishi, turli millatlarga xos yog'och o'ymakorligi namunalari aks etgan rasmlar ko'rsatilib, o'quvchilar fikrini so'rashi, mashhur hunarmandlar tomonidan yasalgan buyumlarning videotasvirlari namoyish etish orqali o'quvchilarning darsga qiziqishlarini oshirishi mumkin.

O'z-o'zidan savol tug'ilishi tabiiy o'quvchilar qiziqishini oshirishning zarurati nimada? Biz bilamizki darsda o'quvchilar diqqatini bir joyga to'plash va bilim olishga qiziqtirish, qolaversa o'quvchilar ushbu mavzu bo'yicha dars yakunida nima qila olishlarini tushuntirish va hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishlarini aniq misollar orqali o'quvchilarga etkazish mavzuni to'laqonli hamda ongli ravishda o'rganishga ishtiyoq hosil qiladi.

2. **Tadqiq qilish** (Explore) Bu bosqichda o'quvchilarga mavzu bo'yicha mustaqil tadqiqotlar va tajribalar o'tkazishga imkoniyat beriladi. Ular yangi bilimlarni mustaqil ravishda o'rganadi va amaliy mashg'ulotlar orqali qo'llaydi. O'quvchilar mustaqil yoki jamoaviy faoliyat orqali mavzuni o'rganadilar:

-Yog'och o'ymakorligi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar bilan tanishadilar.

-O'qituvchi tomonidan kichik amaliy topshiriq berilib, o'quvchilar o'ymakorlik texnikalarini o'zlari sinab ko'radilar.

-O'quvchilar turli yog'och turlarining xususiyatlarini taqqoslab, ularning qaysi biri o'ymakorlik uchun qulay ekanini aniqlaydilar.

Tadqiqotlar va tajribalar o'tkazish jarayonida o'qituvchilarning e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihatlaridan biri shundan iboratki u ham bo'lsa o'quvchilarning amaliy ish jarayonlarida qandaydir hatoliklarga yo'l qo'yishlaridir. Finlandiya ta'lim tizimini o'rganish shu narsani anglatadiki u ham bo'lsa o'quvchining xato qilishi bu jazolashga olib kelmasligi kerak. Xato qilish bu o'rganishning asosidir. O'quvchilar hato qilmasdan o'rgana olmaydilar. Asosiysi o'quvchilar xatolarini anglab yetishlari va ularni bartaraf qilishga o'rgatishdir, bu esa o'qituvchining pedagogik mahoratini anglatadi.

3. Tushuntirish (Explain) Ushbu bosqichda o'quvchilar o'zlari aniqlagan bilimlarni tushuntiradi va o'qituvchi bu jarayonni yo'naltiradi. O'quvchilar o'z bilimlarini baham ko'rib, nazariy asoslarni o'rganadi:

-Yog'och o'ymakorligining asosiy usullari (kesma, chuqurlashtirish, naqsh solish) haqida ma'lumot beriladi.

-Amaliy jarayon davomida uchraydigan xavfsizlik qoidalari tushuntiriladi.

-O'quvchilarga o'z kuzatishlari asosida dars mavzusiga oid asosiy xulosalarni chiqarishga imkon beriladi.

Ushbu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga mavzu yuzasidan zarur tushuncha, ma'lumot va bilimlar beradi. O'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning qiziqishlariga mos xolda dars jarayonini tashkil qilishi, o'quvchilarning guruhlarda, mustaqil o'qib o'rganishlarini ta'minlash, muammoli holatlarni muhokama qilish va ularni o'qituvchi yordamida yoki mustaqil hal qilishlariga erishish lozim.

4. Mustahkamlash (Elaborate) Bu bosqichda o'quvchilar olgan bilimlarini mustahkamlash va amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar:

-O'quvchilar o'zlarining kichik loyihalarini yaratishadi (masalan, yog'ochdan naqshli taqinchoq qutisi yoki esdalik sovg'asi yasashadi).

-Hunarmandchilik san'atining turli uslublarini qo'llab, ijodiy ishlar bajaradilar.

-Yaratilgan ishlar taqdimot qililib, baholanadi.

Ushbu bosqich o'quvchilarni kichik loyiha ishlarini bajarishlari uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Loyiha ishi o'quvchilarning mustaqil yoki guruhli tarzda rejalar tuzish, amaliy ish bosqichlarini rejalashirish, vazifalarni taqsimlash, hamjihatlikda ishlash, muammoga birgalikda echim izlash kabi bir qancha fazilatlarni o'quvchilarda shakillantirish imkonini beradi. Qolaversa loyiha ishlarini bajarish jarayonida o'quvchilar o'rgangan bilimlarni amalga qo'llash imkoniyati yaratiladi va bilmaganlarini tushunib yetishlariga yordam beradi.

5. Baholash (Evaluate) Yakuniy bosqichda o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari baholanadi. Bu bosqichda o'quvchilar o'z ishlari haqida mulohaza yuritadi va boshqa ishtirokchilar bilan fikr almashadi:

-O'quvchilar o'zlarining ishlarini namoyish qilib, bajarilgan jarayon haqida izoh beradilar.

-O'qituvchi tomonidan savol-javob o'tkazilib, mavzu yuzasidan o'quvchilarning tushunchasi aniqlanadi.

-O'quvchilarning ijodiy yondashuvi, materialni tushunishi va qo'llash darajasi baholanadi.

Mazkur bosqichda o'qituvchi o'quvchilar ishlarini baholashda o'z-o'zini baholash strategiyalaridan samarali foydalanishga harakat qilishi lozim.

O'quvchilar o'z-o'zini baholash orqali o'z kamchiliklarini tushunib etishadi va keying faoliyatlarini rejalashtirishda bu muhim ahamiyat kasb etadi.

5E modeli asosida texnologiya fanini o'qitish o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu model dars jarayonini jonli va interaktiv tarzda tashkil qilishga imkon berib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va ijodiy yondashuvini rag'batlantiradi.

Mazkur yondashuv quyidagi ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi:

- O'quvchilar mavzuga yanada qiziqish bilan yondashadi va faol ishtirok etadi.

- Nazariy va amaliy bilimlar uyg'unlashib, o'quvchilarning ko'nikmalari rivojlanadi.

- Mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashish qobiliyati shakllanadi.

- Guruh bo'lib ishlash, fikr almashish va jamoaviy faoliyatga bo'lgan moyillik kuchayadi.

- O'quvchilarning o'z-o'zini baholash ko'nikmasi oshib, ularning o'z ishiga tanqidiy yondashuvi shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Biological Sciences Curriculum Study (BSCS). (1987). The 5E Instructional Model. Biologiya fanlari uchun konstruktivistik yondashuv.

2. Bybee, R. W. (2009). The BSCS 5E Instructional Model and 21st Century Skills. Washington, DC: National Academies Press.

3. O'zbekiston Respublikasi Milliy o'quv dasturi. (2023). Texnologiya fanlarini o'qitish bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

4. O'zbek pedagogik entsiklopediyasi. (2010). Konstruktivizm nazariyasi asosida darslarni tashkil etish. Toshkent: Ma'naviyat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy ongini shakllantirishning samarali metodlari

Usmonova Qumriniso Saidaliyevna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida o'quvchilarning musiqiy layoqatini aniqlash metodi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda turli metodikalar, vositalar va texnologiyalarga asoslanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda asosiy e'tibor boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy layoqatini aniqlab olishga hamda musiqiy ongini shakllantirishda tarbiyaviy ahamiyati va musiqa tanlashda o'zining yosh xususiyatlarini hisobga olishi, va musiqani tanlashi va ayniqsa, xatti-harakatlarga chorlovchi musiqani

tanlashga e'tibor berish ahamiyati ilmiy tadbiq etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalandi.

Kalit so'zlar: Metod, layoqat, musiqa, savolnoma, suhbat, odob, tarbiya, ta'lim, jarayon, ong, manbalar, qoidalar, tinglash, natija, shakllanish.

Mamlakatimiz boshlang'ich ta'lim jarayoni umumiy o'rta ta'limning asosiy bosqichlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ta'limning mazkur bosqichida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hozirgi zamon talablari asosida tarkib toptirish muhim pedagogik vazifalardandir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy ongni shakllantirish ham ana shu jarayonning zaruriy va tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Buning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy ongini shakllantirishning metodlarini takomillashtirish masalasi nazariy-metodik jihatdan hal qilib olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'rinda e'tiboringizni boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy layoqatini aniqlash metodi tahliliga tortamiz.

Musiqiy layoqat mazmuni. "Layoqat – bu qobiliyat taraqqiyotining dastlabki sharti sifatida namoyon bo'ladigan miya tuzilishining sezgi organlari va xarakterlarining morfologik (bilish) hamda funksional (vazifaviy) xususiyatlaridir... layoqat shaxsda muhit va ta'lim-tarbiyaga bog'liq holda o'sib boradi. Har bir kishi "mudrab yotgan" layoqat (tug'ma imkoniyat) bilan dunyoga keladi". Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining layoqati deganda ularda musiqiy bilim, musiqiy ko'nikma va musiqiy ijodkorlik bo'yicha o'ziga xos jismoniy va ijtimoiy imkoniyatlarning mavjudligini nazarda tutamiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy layoqat ham tug'ma bo'lgani holda, u ta'lim-tarbiya va muhit asosida rivojlantirib boriladi. Layoqatning tug'ma ekanligini pedagogik manbalari va tadqiqotlar ham yakdillik bilan ta'kidlashini eslatib o'tish joiz. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarida mavjud musiqiy layoqatni aniqlash metodini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizningcha, bu metodda quyidagilarga asoslanish kutilgan samarani beradi:

- 1) suhbat vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi musiqaga bo'lgan qiziqishni aniqlash;
- 2) maxsus test vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqat darajasini aniqlash;
- 3) mutaxassislar ishtirokida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqat yo'nalishlarini belgilash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqati ularning musiqaga bo'lgan qiziqishi vositasida namoyon bo'ladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlash va bunda o'ziga xos metodikaga asoslanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur masalada bizning yondashuvimizga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishini aniqlashda suhbat vositasi imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga

muvofig bo'ladi. Chunki mamlakatimizning ko'pchilik 5-6 yoshli bolalari maktabgacha musiqa tashkilotlari bilan qamrab olingan, bu qamrov darajasi 2024 yil yakunlariga ko'ra 75 foizni tashkil qildi. Mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalashuvchilari dastlabki bosqichda musiqa olamiga olib kirilgan hisoblanadi. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olinmagan 5-6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash kurslari vositasida tarbiyalash ishlari amalga oshirilmoqda. Maktabga tayyorlash kurslarining ham asosiy mashg'ulotlari qismlaridan birini bolalarni musiqa ta'limiga yo'naltirish tashkil qiladi. Shu jihatdan bu o'rinda ana shunday suhbatning biz tomonimizdan shakllantirilgan namunaviy savollariga diqqatingizni tortamiz:

1. Siz musiqa tinglashni kimdan o'rgangansiz?
2. Sizga musiqa tinglashda kim yordam beradi?
3. Musiqa tinglash uchun nimalardan foydalanasiz?
4. Televizorda berilayotgan bolalar konsertlarini ko'rib borasizmi?
5. Oilangizda kimlar musiqaga ko'p qiziqadi?
6. Sizning oilangizdagi kompyuterda musiqa tinglash imkoniyatlari bormi?
7. Mobil aloqa vositangiz bormi?
8. Kompyuter yoki mobil aloqa vositasidan nimalarni ko'p ko'rasiz?
9. Qanday multfilmlarni yoqtirasiz? (bunda bola aytgan multfilmlardagi musiqalardan kelib chiqib bolaning musiqaga qiziqishi aniqlanishini eslatib o'tish joiz.)
10. Siz bog'chaga borganmisiz?
11. Sizga qanday musiqalar yoqadi?
12. Siz musiqa chalishga qiziqasizmi?
13. Siz qanday qo'shiqlarni bilasiz? Kuylab beringchi
14. Raqsga tushishiga qiziqasizmi?
15. Sizga kim o'yin o'rgatgan?
16. Musiqa cholg'ularidan qaysi birlarini bilasiz?
17. Uyingizda musiqa cholg'usi bormi?
18. Siz katta yoshlilar bilan konsertlarga borganmisiz?
19. Oilangizda konsertlar to'g'risida katta yoshlilar gapirishadimi?
20. Sizga musiqaga qiziqishingizni amalga oshirish uchun qanday yordam kerak?

Mazkur namunaviy savolnoma asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishlari aniqlanadi. Bunda asosiy e'tibor savollarni 1-sinf o'quvchisi tushunadigan darajada ifodalashga qaratilishi kerak va har bir o'quvchining javobi diqqat bilan tinglab borilishi lozim. Suhbat jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchisi, maktab psixologi va imkonqadar umumiy o'rta ta'lim maktablari biriktirilgan hududlardagi oliy pedagogik ta'lim muassasalari musiqa ta'limi yo'nalishi professor-o'qituvchilarining ishtirok etishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, mazkur suhbat vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishlarini aniqlashda hududlarda faoliyat yuritayotgan Bolalar musiqa va san'at maktablarining mutaxassisleri ekspert

sifatida ishtirok etishi metodik jihatdan to'g'ri hisoblanadi. Chunki bunday toifa mutaxassislar mutaxassislar boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi musiqiy eshituv ko'nikmasining mavjudligini tez anglashadi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishini aniqlash ularning ta'lim va tarbiyasini tashkidl qilishning uzviy qismi hisobshlanishini eslatib o'tish joiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishini aniqlash jarayonida Suhbat oddiy, qulay va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos sharoitda tashkil qilinishi lozim. Bunday suhbat jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zlari faol ishtirok etishi kerak. Bundan tashqari, suhbat vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy eshituv ko'nikmasini aniqlashga e'tibor berish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Unga ko'ra, suhbat o'tkazilayotgan kabinetning biror joyida nihoyatda past ovozda musiqa qo'yiladi, agar suhbat jarayonidagi o'quvchi darhol musiqani eshitsa, unda musiqiy eshituv layoqati mavjud bo'ladi. Bordi-yu o'quvchi kabinet burchagi taralayotgan musiqa ovoziga befarq munosaabtda bo'lsa unda musiqiy eshituv ko'nikmasi tartibga solinmagan hisoblanadi. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqaga bo'lgan qiziqishini Suhbat vositasida aniqlashda ularning qiziqish jarayoni va musiqiy eshituv darajasi o'rganiladi. Buning natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashning dastlabki bosqichi amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda asosan ularning bolalar musiqa san'ati asarlarini tinglashiga e'tibor berishg kerak. Bunday yondashuv ularni bolalar musiqa asarlarini tinglashga yo'naltiradi. Musiqiy layoqatni aniqlashda 1-sinflarda Suhbat metodidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. 2-sinfdan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy ongida layoqat rivojlana boshlaydi va bu jarayonda Musiqa o'quv fanining o'rni muhimdir. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning musiqiy layoqatini suhbat vositasida aniqlash metodikasi bilan qurollantirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuni eslatib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-maydagi "madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'riisida"gi Qarorida umumiy o'rta ta'lim maktablari 10 dan ortiq xalq cholg'ulari, ya'ni milliy cholg'ular bilan davlat tomonidan ta'minlanmoqda. Mazkur qaror asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari bitiruv yakunida kamida ikkita cholg'udan kuy ijro eta olishi va umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari kamida uchta cholg'uda ijrochilik mahoratiga ega bo'lishi belgilangan. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlari qiziqqan va layoqatga ega cholg'ular bo'yicha kuy ijrosiga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ma'noda ularning musiqiy laqatini aniqlash jarayonida muayyan cholg'uga bo'lgan qiziqishini ham aniqlash ishi amalga oshiriladi. Suhbat ishtirokchilari muayyan cholg'ularda ijrochilik

malakasiga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ma'noda oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining cholg'u ijrochiligi bo'yicha ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish masalasi ham muhim ahamiyatga egadir. Umuman boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan o'quv fanlari bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi taqozo etiladi. Shu ma'noda Musiqa o'quv fani bo'yicha ham bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining chuqurlashtirilgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirilishi muhim amaliy ahamiyatga ega.

Musiqiy layoqatga oid yondashuvlar turlicha ekanligi bilan diqqatni tortadi. Jumladan, Abu Nasr Farobiy (X asr) "Katta musiqa kitobi" asarida insonda musiqiy layoqat tabiiy bo'lishini va har bir insonda bunday layoqatning mavjud ekanligini e'tirof etish lozimligini aolohida ta'kidlaydi. Unga ko'ra, tabiiy musiqiy layoqat quyidagicha namoyon bo'ladi:

1) tabiatdagi tovushlar shovqin surondan iborat bo'ladi va bu tovushlarni hamma eshitadji;

2) muayyan ohangli tovushlar mavjud bo'ladi va bunday musiqiy tovushlarni musiqiy layoqatga ega shaxslar tez eshitadi.

Misol uchun, daraxtlarning shovillashi oddiy tovushlar turiga kiradi; muayyan ritm asosida taqillagan tovush musiqiy tovushga kiradi va mana shunday tovushni eshituvchi shaxslar musiqiy layoqatga ega bo'ladi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining sezgi va eshituv organlari rivojlanish jarayonida bo'lganligi uchun ular ohangli tovushlarni tez ilg'ashadi. Masalan, qushlarning sayrashi boshlang'ich sinf o'quvchilarida zavq uyg'otadi va bu hol ularda musiqiy layoqatning tabiiy-tug'ma ekanligini namoyon qiladi. Shu sbaabli Farobiy insonda musiqiy layoqatni yoshlikdan boshlab aniqlash va rivojlantirishni tavsiya qilgan.

Mashhur tarixiy san'atkorlarimizdan yana biri Darvish Ali Changiy (XVII asr) "Risoldai musiqiy" asarida musiqiy layoqatni aniqlashning o'zgacha metodini taklif qilgan. Unga ko'ra, muayyan musiqa cholg'usi past oxangda ijro etiladi va ana shu past oxangni darhol fahmlagan kishida musiqiy layoqat mavjudligi namoyon bo'ladi. Shu tariqa Darvish Ali Changiy shaxsning musiqiy layoqatini aniqlashda Doira, Tanbur, Dutor, Chang, Qonun kabi xalq cholg'ularini past registrda ijro etish va ana shu tovushlarni eshitish vositasida yoshlarning musiqiy layoqatini aniqlash metodini taklif qilgan. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda mazkur metoddan ham foydalanish mumkin. Unda muayyan xalq cholg'ularini mayin va past tovushlarda ijro etish hamda uni eshitish vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini musiqiy layoqat ko'lamini aniq aniqlab olish mumkin. Masalan, tanbur cholg'usining eng quyi tovushini faqat eshituv malakasiga ega odamlar eshitadi va musiqiy pedagogika tajribasidan ma'lumki, ana shu ohanglarni 7-11 yoshli bolalar to'liq eshitadi. Shu sababli bu metodika asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining 1-sinfda musiqiy layoqatini aniq aniqlab olish imkoniyati mavjud.

Yana bir mashhur musiqa san'atkorlarimizdan biri jadid pedagogi G'ulom Zafariy (X asr) musiqiy layoqatni aniqlashda suhbat metodidan foydalanishni tavsiya qiladi. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda ular bilan suhbat o'tkaziladi va bu suhbat jarayonida musiqiy layoqatni aniqlovchi shaxs muayyan kuylarni yoki qo'shiqlar parchalarini hirgoyi qiladi. Agar ana shu hirgoyini shaxs eshitsa, unda musiqiy layoqat mavjudligi namoyon bo'ladi. G'ulom Zafariy mazkur metodikasida xalq musiqa san'ati tajribasidan kedlib chiqgan. Chunki ichki xirgoyi uni ijro etuvchining eshituv ko'nikmasini rivojlantiradi va bunday xirgoyini eshitgan o'zga kishilarda ham eshituv layoqati mavjudligi ma'lum bo'ladi. Shu sababli keyinchalik umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilib kelayotgan Musiqa o'quv fanida musiqiy eshituv musiqiy layoqatning asosiy omillaridan biri sifatida qabul qilingan.

Mashhur olmon musiqa pedagogi Karl Orfning (XX asr) musiqiy layoqatni aniqlash metodi ham keng ommalashgan. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilari 1-4 sinflarda xor qo'shiqlarini kuylashi jarayonida o'zlarining musiqiy layoqatini namoyon qiladi. Agar o'quvchi xor qo'shiqlarini ohangli va avj pardalarini o'rinli ijro etsa, unda musiqiy layoqat mavjud ekanligi e'tirof etiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, xor bo'lib kuylash jarayonida o'quvchilar jamoaviy ijro etadi va aynan jamoaviy ijrochilik jarayonida musiqiy layoqatga ega o'quvchilarning ovozi yangroq eshutilib turadi. Ana shu eshituv asosida muayyan o'quvchilarda musiqiy layoqatning tabiiy mavjud ekanligi aniqlanib, uni rivojlantirish ishlari amalga oshiriladi. Karl Orfning mazkur metodi bugungi kunda G'arbiy Yevropa mamlakatlari ta'lim muassasalarida amalda ekanligini eslatib o'tish joiz.

Milliy va xorijiy musiqa pedagoglarining musiqiy layoqatni aniqlash bo'yicha yondashuvlariga doir mazkur misollardan ma'lum bo'ladiki, har bir boshlang'ich sinf o'quvchisida musiqiy layoqat tug'ma va tabiiy mavjud bo'ladi. Lekin musiqiy layoqat har bir o'quvchilarda turli darajalarda ekanligi hisobga olinadi. Bunda eng asosiy masala boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy layoqatning mavjudligidir. Shu sababli ularda musiqiy ongni shakllantirish pedagogik jihatdan ahamiyatga ega bo'ladi. Musiqiy layoqatni aniqlab olish nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilarinshg musiqiy onshgini shakllantirishga, balki musiqa bo'yicha mashg'ulotlarning mazmuni va shakllarini tanlab olishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbekiston-2030" strategiyasi. // www.ziyounet.uz
2. Dimitreyeva L., Chernovnenko N. Metodika muzikalnoga vospitaniya v shkole. – M.: «Prosveshcheniye». 1989. –S. 7
3. Yunus Rajabiy. O'zbek xalq musiqasi. 1-tom. – Toshkent, 1963., Dadajonova G. Maktabda musiqiy tarbiya. – Toshkent, 2017 va h.k.

4. G'ulom Zafariy. Asarlar. – T.: “Infokapitalgurup”. 2018. 202-245 betlar.
5. // www.ziynet.uz
6. Usmonova Q.S . Boshlangich sinf o'quvchilarida tankidiy fikrlashni shakllantirishda pedagogic-psixologik integratsiya va uzluksizlik.
МУАЛЛИМ ХЕМ УЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИ . 2023/3 .370-375-b
<https://lib.cspi.uz/index.php?newsid=7951>
7. Usmonova Q.S. Boshlangish ta'limda Filandiya ta'lim tizimini imkonoyatlari . Международный научный журнал № 4 (100), часть 2 «Научный импульс» Ноябрь, 2022./4. 899-903-b
8. Usmonova Q.S Development of Steam International Assessment Program in Primary Education. Central asian journal of literature, philosophy and culture. 30th Apr 2023. 242-244
9. Usmonova Qumrinsa Saidaliyevna. Use of Foreign Experiences and World Pedagogy in Elementary Education Teaching. // “Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. 2023/8/.s 27-29
10. Usmonova Qumrinsa Saidaliyevna. Fundamentals And System Of Preparing Primary Class Students For Next Types Of Education |. Web of Teachers: Inderscience Research, 2023/12/8. 71-73

Characteristics Of Old Age

Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna

General psychology teacher

Jizzakh State Pedagogical University

Abstract: This article analyzes the specific features of old age. Old age biological, psychological and social process in human life as important stage is considered. In the article aging process, its human health and spiritual to the state impact, as well as in society place and position Also, old age during occurring problems and them eliminate to grow roads about idea is maintained. This research old age deeper understanding and to him/her preparation see according to practical recommendations own inside takes.

Key Words: old age, age size, vital experience, physical changes, spiritual state, patience, memory decline, health problems, social activity, loneliness, family and society, psychological adaptation, life quality, intergenerational relationships, care and care.

Характеристики старости

Аннотация: В статье анализируются специфические особенности старости. Старение — важный этап в жизни человека как биологический, психологический и социальный процесс. В статье рассматривается процесс старения, его влияние на здоровье и психическое состояние человека, а также его роль и статус в обществе. В статье также обсуждаются проблемы, возникающие в пожилом возрасте, и пути их преодоления. Данное исследование включает в себя практические рекомендации по более глубокому пониманию процесса старения и подготовке к нему.

Ключевые слова: старость, пожилой возраст, жизненный опыт, физические изменения, психическое состояние, терпение, потеря памяти, проблемы со здоровьем, социальная активность, одиночество, семья и общество, психологическая адаптация, качество жизни, межпоколенческие отношения, забота и воспитание.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Every moment of human life stage to oneself typical to the features has old age. This is also the period except, this is not the period human vital experience, wisdom and spiritual maturity with separated aging is natural process in that organism various physiological, psychological and social changes to the surface this brings. In the period human physical opportunities decrease with together, its worldview, life was the relationship is also noticeable at the level changes.

Old age of the era to oneself typical aspects not only medical or biological point in view, perhaps sociological and psychological point deeper than the eye is studied. In society place, family relationships, elderly relatively respect and attention issues this of the subject current in terms of is one. Therefore, this at work old age of the era to oneself typical characteristics, its role in human life importance and social in life place wide is illuminated.

The elderly socio-spiritual activity old of age of people social group to the formation take came. As a result of the elderly social in processes attitude upliftment, intergenerational succession to provide requirement This process is ongoing. current at the time social in relationships old age in the state serious in changes obvious manifestation is happening. Therefore , the current in the period of the elderly social activity updating in Uzbekistan intergenerational succession provide factors socio-philosophical , spiritual aspects systematic organization to grow current importance profession In particular, Uzbekistan new image , third Awakening period foundation being created today's on the day spiritual factors , their society in development place and importance to the issues need further intensifying is going on. Because, "spiritual and moral criteria, national and universal of values "Achieving Priority "1 New Uzbekistan build of reaching important to the task became.

The world one row scientific research institutes and aging of humanity in the centers world community cover recipient global and many edged problem as scientific research take In particular, "from 2015 to 2050, from 60 years old increased world population weight from 12 percent to 22 percent almost two equal By 2020, 60 years old and from it big ages number up to 5 years old was from children many By 2050, 80 percent of older people will be low- and middle profitable in countries lives . By 2030, 1 in 6 people in the world will be over 60 years old. and from it big ages will be. Same 60 years old at the time and from it big of age population share from 1 billion in 2020 to 1.4 billion will increase by 2050 go, 60 and from it big of age world population two will increase by 2.1 billion (2020-2050). 80 years old and from it big ages number three twice increased to 426 million people to be able is expected. Population aging pace to the past than much fast continue is doing. As a result and all countries their own health storage and social systems this demographic from changes high at the level to use ready to be big to provide to problems face is coming » 2. In our

opinion, in society aging the process is individual has to be , to make people one from the process second to the situation to pass , that is young border exceed to go, old of age human mental and even physical labor activity save remaining of the elderly social activist to the formation take is coming.

This is in every person 's life natural young stages. Each stage of human life and radical changes in the psyche with depends on. Man is new to something face comes and own beliefs, life their positions, their behavior, their lives perception to grow methods new vital to tasks appropriate again to dry That is, the nominal life crisis with fight need.

Normative crisis is human spiritual status his/her age to change suitable accordingly of change natural process. If a person is in crisis tasks if you understand and them solution if it does, then life as usual continue If any person normative the crisis if it cannot be eliminated, then human psycho-emotional in the case of problems appearance will be.

Gerontology science old in people mental development laws learns.

Scientific point of view from the point of view old age three from the stage consists of

early stage 55-65 years old;

middle stage 65-75 years old;

late Stage 75-85 years.

One thought there is: man as he feels old. Passport and just It is a formality.

Some elderly They say: I am old I am not, my heart. I am young.

Therefore, for many, old age concept no, just spiritual situation It is an individual feeling for each person.

And yet, we are getting older. transition and of our lives various facades through to us impact does.

Human physical well-being changes: in his youth energy not, maybe less physical power, man faster gets tired, loses strength more to restore time goes and to food was need decreases.

Life emotional in the field changes event gives: feelings, conservatism is fading develops, but this with together, people are very many vital experience collects, wise, emotional in terms of rich goes.

Human social position changes: it is less attention and to confession worthy will be, communication to do opportunities decreases, material prosperity level decreases and accordingly accordingly social status to objects was need decreases.

Old age normative crisis human to retire output with depends.

If any person ready Otherwise, old age will be hard for him. to stress rotation possible.

To retire after leaving then one to live how many alternatives there is.

1. One person far from time since dream did, but no when enough to time has not , collected things to retire to do until waited . Now he dreams to come true release possible (house , fish hunting, beekeeping, travel to do, picture

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

drawing ...). He is active, creative life forgives , community in life participation in the process of continue will, never how without feeling inferior full, rich life forgives . Active creative old age.

2. Human labor from doing tired and to relax for oneself and to live wants. He is social and psychological in terms of good adapted and own his life order to plant with deals with: recreation, entertainment, material well-being, self-esteem upbringing , travel. Old age nice feeling, calm, long expected freedom find.

3. Man himself family, children and to their grandchildren dedication wants. His to do works many, sad to be time No. He is his own. personal from needs his/her own close relatives in favor of give up It's late. He's busy, but his/her from life satisfaction Level 1 and 2 items than lower. To the grandchildren care personal in life the gap to fill, others stormy for the benefit of activity in the form of stuck to take and to force when turning bad

4. Health of life to the content becomes. Man is his to your health care to do with time fills, activates and satisfaction However, this In this case, a person is real and imaginary diseases importance exaggerated to show strives.

1-4 points: old age spiritual healthy types.

However, in old age negative for living options there is.

5. Retirement The exit is complete for a person. surprised will be - stress. He is to this ready it's not was. Stress additional friends and marriage his friend is a loss. As a result depression, somatic diseases, despair, helplessness, indifference, eyes youth, loneliness, and insomnia development possible. Man from old age is afraid.

6. Some people to retire when it comes out life They think it will end. They to themselves withdraws: television, whims, loved ones restless to criticize transmission, electricity and water saving. So aggressive discontented appearance will be, they around from the world dissatisfied with oneself other everyone something criticism they do, lectures they read, their claims with others panic they do, disappointment old man will be, alone, sad, themselves deep unhappy Passivity, alienation , curiosity of the circle narrowing of the mind decline, uselessness feeling . They to the past drowned they leave and quickly It is outdate .

Pensioners socio-psychological support, especially for the elderly person's social activity, life completeness and of the soul cheerfulness to provide focused.

A person is full, content, happy. if it is, it is life energy outside transmits. Its around to be good. To him everyone Man himself of life boss become to remain, to be disappointed not to lose, old age worthy socio-psychological to conduct help necessary.

Old age of the era to oneself typical features about conclusion in writing the following in consideration to take possible:

Old age is a period of human life. natural stage this is in the period physical and spiritual changes happened This will be in stages organism strength decline, diseases tendency increase is observed. With this together, human life to experience has wisdom and restraint such as qualities is formed. Old age period social and psychological also important to be, human family, society and personal life with related problems from the head forgiveness possible. Therefore, this in the period relatives and society by support important importance profession It will. That's right. marriage style, activity and positive thinking old age meaningful and happy to transfer help gives.

Used literature:

1. Альперович В. Д. Социальная геронтология. Пожилым и молодым о старости и старении. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 248 с.
2. Вайнер Э. Н. Валеология. М.: Флинта, 2001. 320 с.
3. Кон И. С. В поисках себя. Личность и её самосознание. М.: Политиздат, 1984. 336 с.
4. Шахматов Н. Ф. Психическое старение. М.: Медицина, 1996. 304 с.
5. Яцемирская Р. С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология. М.: ВЛАДОС, 1999. 224 с.
6. E.G.G'oziev Psixologiya. Toshkent, 1994.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim sifatini oshirish yo'llari

Xamrakulov Xamidullo Turgunboyevich,
Farg'ona viloyati pedagogik mahorat
markazi katta o'qituvchisi.

Annotatsiya Maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mohiyati, uning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samarasi haqidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga yangicha yondashish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari, innovatsion yondashuv, pedagogik texnologiya, ta'lim jarayoni, ta'lim sifati, yangilik.

Аннотация В статье освещается сущность использования современных педагогических технологий в образовательном процессе, их роль и значение в повышении качества образования. В статье также представлены мнения об эффективности использования педагогических технологий в образовательном процессе и даны рекомендации по новому

подходу к образовательному процессу в учреждениях общего среднего образования.

Ключевые слова: инновация, инновационные образовательные технологии, инновационный подход, педагогическая технология, образовательный процесс, качество образования, новизна.

Abstract. The article discusses the essence of the use of modern pedagogical technologies in the educational process, its role and significance in improving the quality of education. The article also presents opinions on the effectiveness of the use of pedagogical technologies in the educational process and provides recommendations for a new approach to the educational process in general secondary educational institutions.

Keywords: innovation, innovative educational technologies, innovative approach, pedagogical technology, educational process, quality of education, novelty.

Ta'lim jarayonida pedagoglar tomonidan turli shakl, metod, vosita va texnologiyalardan samarali, maqsadli foydalanish, dars mashg'ulotlarini oldindan loyihalashtirishga asosiy e'tiborning qaratilishi nafaqat o'qitish sifatini yaxshilaydi, uning samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchilar shaxsining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Shu sababli hozirgi kunda pedagogik texnologiyaga o'quv jarayonida faqatgina o'qituvchiga yordamchi vosita sifatida emas, balki ta'lim jarayonining rivojlanishida muhim rol o'ynab, uning tashkiliy shakllari, metodlari, mazmunini o'zgartiradigan yangi tizim sifatida qaralmoqda. Chunki pedagogik texnologiya o'quv jarayonini zamonaviy tashkil etish tizimi bo'lib, ommaviy ta'lim sharoitida o'qitishning zaruriy sifatini ta'minlaydi va jadallashgan ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga javob beradi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchi va o'quvchining pedagogik tafakkuriga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

V.Bespaloning fikricha, pedagogik texnologiya – bu o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayoni loyihasidir. Hozirgi kunda ommalashgan pedagogic texnologiya turlaridan biri innovatsion ta'lim texnologiyalaridir.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari deganda innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar tushuniladi. Bu texnologiyalar ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avval qo'llanilgan metod va texnologiyalarga qaraganda ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar hisoblanadi. O'qituvchi tomonidan ta'lim jarayonida innovatsion xarakterga ega turli faol metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarni rivojlantirish, qobiliyatlarini yanada o'stirishga xizmat qiladi.

O'qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etishda turli texnik vositalardan (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo) foydalanishi, interfaol metodlar asosida dars o'tishi ham mumkin. O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, ta'lim mazmuni shunchalik boyib boradi. Shu sababli ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabiga aylandi.

Innovatsion pedagogik texnologiya – bu o'quv jarayonini zamonaviy tashkil etish tizimi bo'lib, u ta'limning zaruriy sifatini ta'minlaydi va jadallashgan ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga javob beradigan, ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini ko'zlagan o'qitish jarayonlarini texnika va inson omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etishning tizimli metodidir.

Har qanday o'qituvchi ham o'z faoliyatiga individual ravishda yangilik yoki innovatsiya olib kirishi mumkin. Yangilik – bu vosita sanalib, u aksariyat holatlarda yangi metod, metodika, texnologiya va b. ko'rinishida namoyon bo'ladi. Innovatsiyalarning har qanday yangilikdan farqi shundaki, u boshqarish va nazorat qilishga imkon beradigan o'zgaruvchan mexanizmga ega bo'lishi zarur.

Ta'lim innovatsiyalarini pedagogik jarayonga tatbiq etish quyidagi bir necha bosqichlarda kechadi:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash.
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalashtirish.
3. O'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, mashg'ulotlarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv xonalaridan foydalangan holda tashkil etish, darsda fan va ishlab chiqarish sohasidagi so'nggi innovatsiyalar haqida ma'lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalarni keltirish o'quvchilarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo'ladi.

Ma'lumki, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'limning yangi mazmunini shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslanadi va o'quvchi shaxsini tarbiyalash, unda kasbiy va hayotiy ko'nikmalarni hosil qilish va rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ta'lim jarayonining faol sub'ektlari o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyati o'quvchilarga muayyan mavzu (yoki fan asoslari) bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni chuqur o'zlashtirish imkonini beruvchi jarayonning umumiy mohiyatini tavsiflaydi. O'qituvchining faol, samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchilar shaxsiga qaratiladi, shuningdek, ularning shaxsiy va o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o'quv materialining puxta o'zlashtirilishiga sharoit yaratadi. Bunda o'qituvchi izlanuvchan, ijodkor, o'qitadigan fanini puxta bilsa va o'z fani orqali o'quvchilarga zamon talabi asosida innovatsion g'oyalarga tayanib bilim bersa, u o'quvchilar hamda otalarning mehrini qozonishga sazovor bo'ladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarda

fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni hosil qilish, ularning o'quv-bilish faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi esa o'zining mahorati, kasbiy tajribasi, o'quv materialiga nisbatan ijodiy yondashishi asosida o'quv axborotlari va topshiriqlarining mazmunli hamda qiziqarli bo'lishiga erishadi. O'qituvchi qanchalik mahoratli bo'lsa, o'z o'quvchilarini o'qishda va hayotda muvaffaqiyat sari yetaklay oladi, natijada kelajakda ularning yutuqlaridan shunchalik ko'p faxrlanib yuradi.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga innovatsion yondashishlari ta'lim jarayonida ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlash bilan birga ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, o'quvchilarda bilish faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Avliyakov N.X. Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: Cho'lpon NMIU, 2012. – 208 b.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat / – T.: "O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti. 2006.
3. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar / – T.: "Ofset print", 2013.
4. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: "Sano-standart" MCHJ, 2015. –208 b.
5. В.П.Беспалько. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

O'quvchi shaxsini rivojlantirishida musiqa fanining o'rni va ahamiyati

Sunnatova Sevara Islom qizi

Jizzax Pedagogik mahorat markazi

Musiqa fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchi shaxsini rivojlantirish, o'quvchilarning psixologiyasini o'rganish, o'quvchilar shaxsini shakllanishida musiqa fanining o'rni va ahamiyati haqida yozilgan. Maqolada o'quvchilarni musiqa faniga qiziqtirish usullari hamda o'quvchilarning musiqiy bilimlarining samarasini oshirish yo'llari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: O'quvchi shaxsi, shaxs psixologiyasi, musiqa,

Annotation: This article discusses the development of the student's personality, the study of the psychology of students, the role and importance of music in the formation of the student's personality. The article describes methods for attracting students to music and ways to increase the effectiveness of students' musical knowledge.

Keywords: Student personality, personality psychology, music

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития личности учащегося, изучения психологии учащегося, а также роль и значение музыки в формировании личности учащегося. В статье описываются методы вовлечения учащихся в музыкальное образование и пути повышения эффективности музыкальных знаний учащихся.

Ключевые слова: личность студента, психология личности, музыка,

Hozirgi globalashuv jarayonida musiqa ta'lim jarayoni uning sifatini va samaradorligini oshirish maqsadida mavjud bo'lgan muammolarni aniqlash, bugungi kun musiqa o'qituvchilarining dars mashg'ulotlarini yangi innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda amaliy-ijodiy jabha bilan birga, uning nazariy-ilmiy asoslarini ishlab chiqish bugungi kun va kelajagimizning dolzarb ehtiyojlaridan biridir. Shaxsni shakllantirishda avvalom bor, o'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyalash jarayonida musiqaning o'rnini aniqlashdan iboratdir. Musiqa o'quvchi yoshlarning tarbiyasida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Musiqa asosida ularning aqliy hamda axloqiy rivojlanishida katta ijobiy ta'sir etish imkoniyatlari ko'proq.

Musiqa - inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, uni nafosat olamiga olib kiradi. Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, insonni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Har bir insonni ma'naviy shakllanishida oila, jamiyat, maktab, san'atning ahamiyati katta. Maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish, ularni zamon talabiga javob bera oladigan, yuksak ma'naviyat sohibi, insonparvar, vatanparvar, estetik zavq ola biladigan, milliy qardiyatlarni qadrlaydigan har tomonlama barkamol inson qilib voyaga yetkazishdir.

Musiqa bu tarbiyaning eng faol turi hisoblanadi. Bola tug'ilgandan so'ng ilk bor ona allasini tinglab orom oladi. Ona allasiga vatanga muhabbat ona yurtiga sadoqat kabi buyuk insoniy his-tuyg'ular mujassamdir. Musiqa ta'limi va tarbiyasi o'quvchi yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Musiqa ta'limi asosan musiqa va san'at maktablarida darslardan tashqari tashkil etilgan. Yosh avlodni yuksak madaniyatli estetik didi yuqori darajada rivojlangan komil insonlar qilib tarbiyalashda musiqiy ta'limning ahamiyati beqiyosdir. Xususan, o'zbek musiqa san'ati bu borada katta imkoniyatlarga egadir. Ma'lumki o'quvchilarni musiqiy estetik ruhda tarbiyalash jarayoni birinchidan musiqa pedagogikasining asosiy umumiy tamoyillariga rioya etilishiga ikkinchidan didni tarbiyalash bilan bog'liq bo'lgan maxsus shart-sharoitlarni ta'minlashga asoslanishi lozim.

Musiqiy estetik didni shakllantirish jarayoni musiqani idrok etish qobiliyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Bunda eng avvalo musiqiy idrokni ta'minlovchi tarkibiy qismlarini tamoyillarini tilga olish zarur bo'ladi. Ikkinchi tamoyil san'at pedagogikasi talablariga rioya qilishdan iborat bo'lib u

idrok etishdagi yaxlitlikni obrazlilikni xissiy va anglangan taassurotlar birligini va ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlashdan iborat.

Musiqa ijrochiligi musiqa cholg'ulari hamda inson ovoz vositasida amalga oshiriladi. Bular yakka tarzda, ansambl, xor, orkestr kabi birikma shakllarida namoyon bo'ladi. Musiqa ijodiyoti, ijrochiligi va tinglanishi musiqa faoliyatining boshqa turlari masalan musiqa tarbiyasi, musiqa ta'limi, musiqiy tanqid va boshqalar bilan birga jamiyat musiqa madaniyat tizimini tashkil etadi. Musiqa inson tafakkurining alohida mahsuli bo'lib, uning mazmun va mohiyati asar bilan bevosita muloqotda, ya'ni uning jaranglovchi ohangini o'zlashtirish jarayonidagina namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan zamonaviy musiqiy ta'lim metodikasi talaba yoshlarda musiqa va musiqa haqidagi bilimlar, yirik shakldagi musiqa asarlarini hissiy ongli idrok etish malakalarini shakllantirish, hissiy va musiqiy tajribalarni boyitish, dunyoqarashni kengaytirishga yordam beruvchi bir qator metodlarni tavsiya etadi.

Xulosa qilib aytganda, musiqa ta'limida musiqiy asarlarni o'rganish, idrok etishda yoshlar tomonidan musiqa asarining faqatgina so'zinigina emas, balki musiqani yaratgan ijodkorni ko'ra olishni, musiqiy asarning ichki intonatsion xususiyatini his eta olishga turtki bo'luvchi metod va texnologiyalarni qo'llanishi zamon talabi bo'lib qolmoqda. Bunda xususiy texnologiya darajasidagi pedagogik texnologiyalar musiqiy ta'lim printsiplari talablariga mos keladi va ular talaba-yoshlarda maqsadga yo'naltirilgan ijodiy musiqiy tafakkurni jadal rivojlantirishga xizmat qiladi. Eng muhimi ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash asosida talabalarda yangi bilimlarni o'zlashtirishga turtki bo'ladi.

Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, yangicha ijodiy yondashuvlar bo'lajak musiqa o'qituvchilariga kasbiy faoliyatlarini puxta o'rganishlari, o'sib kelayotgan yosh avlodni yuksak ma'naviyatli, go'zal xulqatvorli, yetuk madaniyatli, buyuk qadriyatlarimizni qadrllovchi, teran mazmunli fikrlovchi, bilimli va albatta har tomonlama komil inson bo'lib ulg'ayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish. T., "Fan va texnologiyalar nashriyoti" 2005 y., -84 b
2. G. Sharipova, G. Najmetdinov, Z. Xodjayeva "Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari". Darslik. Andijon-2020 9-12
3. Qodirov R. Musiqa pedagogikasi. T. 2019.
4. Sunnatova Sevara Islom qizi "Boshlang'ich Sinfda Musiqa Madaniyati Darslarining Samaradorligini Oshirishda Jamoa Bo'lib Ijro Etish Faoliyatining O'рни Va Ahamiyati" Journal Of Education, Ethics And Value Vol. 3, No. 02, 2024 Issn:2181-4392

6. Sunnatova Sevara Islom Qizi Qarshiboyeva Maftuna Komiljon Qizi "Zamonaviy Jamiyatda Musiqaning Ahamiyati" "Ta'lim, Fan Va Innovatsiya" Jurnal 2-Son, 2024-Yil

7. Sunnatova Sevara Islom Qizi Qarshiboyeva Maftuna Komiljon Qizi "Xor Jamoalarini Tashkil Qilish Va Boshqarish" "Ta'lim, Fan Va Innovatsiya" Jurnal 2-Son, 2024-Yil

Ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish (Tarbiya fani misolida)

To'rayeva Sayyora Sattorovna

Surxandaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi"
kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ta'lim tizimidagi islohotlar, "Tarbiya" fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning dolzarb masalalari tahlil etilgan. Bu borada o'qitish jarayonidan yorqin misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, hayot davomida o'qish, ma'rifatparvarlik, milliy va diniy bag'rikenglik, ma'naviy fazilatlar, loyihalashtirish, ta'lim-tarbiya, su'niy intellekt, intellektual, pedagogik texnologiya, tanqidiy fikrlash.

Annotation: This article analyzes the reforms in the education system of our country and the urgent issues of using new pedagogical technologies in teaching the subject of "Upbringing." Bright examples from the teaching process are provided in this regard.

Key words: Science, lifelong learning, enlightenment, national and religious tolerance, moral values, project design, education and upbringing, artificial intelligence, intellectual, pedagogical technology, critical thinking.

Аннотация: В данной статье проанализированы реформы в системе образования нашей страны и актуальные вопросы использования новых педагогических технологий при преподавании предмета «Воспитание». В этом направлении приведены яркие примеры из процесса обучения.

Ключевые слова: Наука, обучение на протяжении всей жизни, просветительство, национальная и религиозная толерантность, духовные качества, проектирование, образование и воспитание, искусственный интеллект, интеллектуальный, педагогические технологии, критическое мышление.

Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'quvchi yoshlarni ijtimoiy hayotga zamon talablari asosida tarbiyalash, ularda teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik, milliy va

diniy bag'rikenglik, ijtimoiy fuqaroviy, ma'naviy fazilatlarni singdirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda..

Muhtaram Prezidentimiz aytganidek, "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan ulug' g'oya asosida mamlakatimizda maktab ta'limini umummiy harakatga aylantirish bo'yicha boshlagan ishlarimiz yangi bosqichga ko'tarilmoqda¹⁴.

Bugun har bir o'qituvchi o'z o'quvchisini jahon standartlariga to'liq javob bera oladigan, xoriydagi tengdoshi bilan tenglasha oladigan barkamol shaxs etib voyaga yetkazishga va ta'lim-tarbiya berishga astoydil harakat qilmoqda. Chunki jamiyatimiz va davlatimiz yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqadigan, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va yuksak ma'naviy salohiyatli yangi avlodga ehtiyoji baland.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev aytganidek: "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz.Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifa sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan ,yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi,baxtli b'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"¹⁵.

Aynan bu vazifalarni amalga oshirish uchun ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlar o'z kasbiy mahoratini va faoliyat samaradorligini «hayot davomida o'qish» tamoyili asosida takomillashtirib borish zaruriyatga aylandi.

"Tarbiya" fani darslari samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhimdir.

Mamlakatimizda ta'lim islohotlari asosida umumiy o'rta ta'lim tizimida "Tarbiya" fani amaliyotga joriy etildi. Bu fanning mazmun-mohiyati shundaki, davlatning "Tarbiya" fanini o'qitish va ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltirilgan.

"Tarbiya" fanni o'qitishdan maqsad quyidagilardir:

- 1.O'quvchilarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlaydi;
- 2.XXI asr ko'nilmalarini shakllantiradi;
- 3.Ma'naviy axloqiy fazilatlar shakllantiriladi;

¹⁴ Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasimToshkent "O'zbekiston" nashriyoti.2022 yil, 213-bet

¹⁵ Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'aramiz,145-146 bet

4. Raqobatbardosh va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash zaruriyatidir.

Tarbiya fani 9-sinf darsligidan o'rin olgan "Ulug'imsan vatanim" mavzusidagi Seul shahri markazidagi Dondemun mavzesidagi «O'zbek ko'cha»sida o'zbek yigitining vatanni qo'msab, vatan hissini his etgani holati keltirilgan. Tarixdan ma'lumki Janubiy Koriya bilan O'zbekiston munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu munosabat tufayli musofir bir o'zbek farzandining Koriyada erkin hamda his-tuyg'ulari qurshovida «O'zbek ko'cha»sida yurishi, o'zbekona ruhni his qilishi juda mohirlik bilan o'quvchida gavdalantiriladi. Ayniqsa darslikdagi mavzularni fanlararo integratsiya asosida rejalashtirisa, avvaldan basharot qilingan dars natijasida samaradorlik o'sadi va o'quvchilarimizning tanqidiy va kreativ fikrlashlari shakllanadi.

Bugun o'qituvchi dars jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishi lozim, chunki AKT o'quvchining hayotining muhim qismiga aylanganining guvohi bo'lib turibmiz.

10-sinf darsligidan o'rin olgan "Xavfsiz media-ummoni", 11-sinf darsligidan o'rin olgan "Kibermakonda axborot iste'moli madaniyati" mavzusini o'quvchilarga singdirishda "Nom bering" videosi namoyish etiladi va o'quvchilarga topshiriq beriladi.

Quyidagi savollar tashlanadi.

1. Videoga nom bering
2. Videodagi o'simlik nomimi toping
3. Videodagi voqealarni tahlil qiling
4. O'zingizning faoliyatingizga bog'lang

O'quvchilar videoni tahlil qilish jarayoni qiziqarli va bahs-munozaraga aylanadi. Ular tomonidan qiziqarli ma'lumotlar shakllanadi. Tengdoshlarining fikri esa o'quvchilarga muhim, natijada bir-biriga o'rgatishadi. Sinfda iliqlik va jarayondan zavqlanish yuzaga keladi. Bu jarayon ularning xotiraida qiziqarli voqiylik sifatida muxrlanadi. Ularning ko'nikmalarni shakllanadi. O'quvchining fikr bildirish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Tarbiya fani darsligining o'ziga xos xususiyatlarini sanab o'tamiz:

O'quvchilarda ko'nikmalarni shakllantiradi.

O'quvchiga nazariy bilim berishdan qochiladi, endi o'quvchini ko'proq sinfda o'quvchilar orasida mustaqil fikrini bildirish uchun navbat beriladi. O'quvchining o'z fikri bo'lishi kerak, O'quvchining fikr bildirish ko'nikmalari shakllantiriladi.

O'quvchilarni amaliyotga yo'naltirish.

O'quvchi o'qituvchisi bergan darslikdagi topshiriqlar asosida hayotda duch keladigan, bugun duch keladigan, keyin duch keladigan muammolarga darslikda guvoh bo'ladi. Darslikni o'rganish natijasida ertaga muammoga

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

duch kelganda nima qilish kerakligini o'rganadi, biladi, his qiladi, o'z vaqtida to'g'ri qaror qaror qabul qiladi.

O'quvchilarni mustaqil faoliyatga undaydi.

Endi o'qituvchi emas, o'quvchi o'z ustida ishlaydi, o'quvchiga mustaqil faoliyati nima uchun kerakligi masalasida mashqlar va savollar beradi. O'quvchi izlanishi natijasida real hayotdan ham javob izlaydi.

O'quvchilarda tadbirkorlik va muvaffaqiyatlar motivlari shakllantiriladi.

O'quvchi Tadbirkor kim? Frilenser kim? U qanday bo'lish kerak? -degan savollarga javob izlaydi. Tadbirkor avvalo rostgo'y va halol bolishi kerakligini mashqlar yordamida bilib oladi. Yoki tadbirkorlar hayoti tadqiq qilinadi. Tadbirkorlikni o'rganish jaryonida o'quvchida ilg'or g'oyalar paydo bo'ladi. Tadbirkorlikni o'rganish jaryonida boshqa kasblarni ham o'rganadi. O'zining ruhiyatidagi bo'shliqlar va shu bilan birga o'zining qobiiyatlarini ham aniqlaydi. Berilgan mashqlar orqali o'zining yoqtirgan kasbiga yo'naltiriladi.

O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatiladi.

Masalan, darslik muqovasida berilgan Baxt nima? degan savolga javob izlash jarayonida o'quvchi baxt uning vatanida ekanligini, vatanparvarlik inson taqdiri bilan bog'liq ekanligini, insonparvarlik tushuchasi haqida ma'lumotga ega bo'ladi.

O'zi qiziqqan savollar bo'yicha chuqur bilimga ega bo'ladi, manbalarni o'rgangan sari va o'zlashtirgan sari unda motivasiya kuchayadi. Chunki u uddalayapti.

Ularda vatanparvarlik va faol fuqarolik pozitsiyasi shakllantirishdir.

Inson qachon baxtli bo'ladi, vatanida tinch yashasa. Vatanning taqdiriga befarq bo'lmasa. O'quvchi vatanisiz hech qayerda baxtli bo'lolmasligini tarix, adabiyot fanlari va ajdodlarimizdan qolgan meroslar orqali javob topishi, vatani bilan g'ururlanishi va daxldorligini his etishi zarurdir. Natijada o'quvchida vatanparvarlik ko'nikmalar shakllanadi. Endi o'quvchi o'ziga bergan savollari orqali topayotgan javoblarini hayotda tadbiiq etadi. O'quvchi shu bilan birga fuqaro kim, u qanday bo'lishi kerak degan savolni ham kashf etadi. Fuqaro faol bo'lishi, e'tiborli bo'lishi, boshqalarga xayrixoh bo'lish lozim. O'quvchi jamiyatga, tabiiyatga, tabiiy resurslarga munosabatini mavzular orqal rivojlantirib borish orqali, o'zida vaqti resursini rivojlantirib boradi va vaqtini to'g'ri taqsimlaydi.

Bugungi kunda "Ta'lim sifatini oshirish - yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir"¹⁶ deydi Prezidentimiz.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va o'zbek xalqiga murojaatnomasi, 2022 yil

Tarbiya fani o'quvchida hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

XXI asr insonlar orasidagi buyuk munosabatlar rivojlangan, ya'ni o'zlarining jismoniy va ma'naviy kuchlarini ifodalovchi insoniylik qarashlari rivojlangan asrdir. Shu bilan bir qatorda umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarida belgilangan o'quvchilarda yoshiga mos o'nta fazilat: vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlikni singdirishdir.

Xulosa qilsak, birinchidan, o'quvchiga nazariy bilim berishdan qochiladi, endi o'quvchini ko'proq sinfda o'quvchilar orasida mustaqil fikrini bildirish uchun navbat beramiz. Gyotining fikrini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin: Gyoti: Qiziqqan yaxshi, bilgan ham yaxshiroqdir, undan ham yaxshisi urinib ko'rmoqdir¹⁷. O'quvchi o'ziga savol berib, bilimlarini rivojlantirishi piravardida hayotda duch keladigan, bugun duch keladigan, keyin duch keladigan muamolarga darslikda guvoh bo'ladi. Ertaga ham shu darslikni o'rganadi. Natijada ertaga duch kelganda nima qilish kerakligini o'rganadi, biladi, his qiladi, o'z vaqtida to'g'ri qaror qaror qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, Toshkent "O'zbekiston" nashriyoti, 2022 yil, 213-bet
2. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'aramiz, 145-146 bet
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi, 2022 yil
4. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A., Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. T., Iste'dod, 2010 yil
5. Gyotening hikmatli so'zlari,
6. Tarbiya fani darsligi, 9-10-sinf. "O'zbekiston" nashriyoti, 2020 yil.
7. Tarbiya fani darsligi, 10-sinf. "Respublika ta'lim markazi" nashriyoti, 2021 yil.

¹⁷ Gyotening hikmatli so'zlari,

Boshlang'ich sinf darslarida interfaol metodlardan foydalanish tendensiyalari

A.A.Salomov

Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi,
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari"
kafedra mudiri pedagogika fanlar nomzodi, dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarning yanada mazmunli bilim olishlariga xizmat qiladigan hamda o'qituvchilar darslarini qiziqarli tashkil qilishga yordam beradigan interfaol metodlarning mazmuni va mohiyati va ularni boshlang'ich ta'lim darslarida qo'llash bosqichlari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metod, interfaol, interfaol metod, interfaol ta'lim, dars, tashkil etish, bosqich, usul, bumerang, alifbo metodi.

O'zbekistonda ta'lim islohatlarini amalga oshirish bo'yicha butunlay yangicha g'oyalar yondashuvlar, tamoyillar va yo'nalishlarga asoslangan bosqichga qadam qo'ydi. O'qituvchining qarashini uning siyosiy qarashga ega bo'lishi pedagogik mahorat va ta'lim menjmenti bo'yicha malakaga egalik yo'nalishlarga daxldor masaladir. Boshlang'ich sinflarda ona tili, matematika, o'qish, tarbiya, tabiatshunoslik darslari o'z mohiyati maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda har bir fan e'tibor qaratilib o'tilishi lozim bo'lgan fanlardir. Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori ilm dargohlardan yaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi, farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishga bog'liq. Demak, shunday ekan kelajagimiz yoshlariga beriladigan ta'lim sifatli, mazmunli va qiziqarli bo'lishi kerak. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz bilimlarni yanada mukammal egallashlari uchun turli xil samarali usullardan foydalanmoqda, shulardan biri bu interfaol metodlar hisoblanadi. Mana shu ta'lim va tarbiya jarayonida esa shaxsning sifatlari, dunyoqarashi, bilimlari, qobiliyatlari o'sadi.

Darhaqiqat, ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoni unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Yoshlarimizning yaxshi ta'lim olishlariga qaratilgan va darslarimizni qiziqarli tashkil qilishga undaydigan Respublikamizning ta'lim haqidagi qaror va qonunlar mavjud.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonun dastlab 1992-yilda qabul qilingan, 1997-yilda esa yangi tahrirdagisi qabul

qilingan edi. Keyinchali esa 2020-yil 23-sentabrda yangi tahrirdagi qonunimiz qabul qilindi. Ushbu qonunda ko'pgina ta'lim haqida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, *46-modda*. Pedagog xodimlarning majburiyatlari. Pedagog xodimlar: o'quv mashg'ulotlarini sifatli o'tkazishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi[1];

Hozirgi kunda ta'lim metodlari takomillashida asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullaridir. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida interfaol metodlardan foydalanishda samarali natijaga erishish uchun faqatgina bir xil metodlardan foydalanib qolmasdan yangidan-yangi metodlardan va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishimiz lozim[4].

Interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini va dunyoqarashini shakllantiradi[2]. O'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishlarini oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish va ularni amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarni shakllantiradi. Bilim olish va yaxshi tarbiya topish esa inson hayotida muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim darslarini o'qitishning interfaol usullari asosida tashkil etish ulardan tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarini tashkil etishida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarga bilim berish va ularni tarbiyalashda samaradorlikka erishishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, bunda bir qator pedagogik vazifalar hal etilishi lozim[3]. Ular quyidagilardan iboratdir:

- Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasida muayyan shartsharoitlarni yaratish;
- boshlang'ich ta'lim darslari pedagog xodimlari o'rtasida interfaol metodlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish;
- ular tomonidan pedagogik texnologiya asoslarini puxta o'zlashtirishga erishish[4];

O'qituvchi darslarni yanada samarali tashkil etish uchun ham bu haqidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Biz quyida maqolamizda berilgan masaladagi har bir tayanch tushunchalarga ta'rif berib o'tamiz.

Interfaol – ingliz tilida interact (rus tilida interaktiv) ifodalanib lug'aviy nuqtai nazardan inter o'zaro ikki tarafdin act-harakat qilmoq ish ko'rmoq kabi ma'nolarni anglatadi[3].

Interfaol ta'lim – ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan ahloqiy sifatlarini o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim[2].

"Nima uchun" sxemasi

Nima uchun sxemasi mavjud muammoni keltirib chiqargan sabablarini aniqlashga yordam beruvchi sxemadir. Sabab-oqibat qonuniga asosan muammoni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlamay turib muammoni hal etish qiyin. Muammoning yechimini topish uchun uni keltirib chiqargan sabablarini aniqlash va yo'qotish talab etiladi. O'quvchilarda sabab-oqibat qonuniyati asosida fikr yuritishni tarbiyalash muhim. Ushbu sxema o'quvchilarda aynan ana shu xususiyatni rivojlantiradi. O'quvchilarda tizimli, ijodiy, tahliliy mushohada qilish ko'nikmalarini ojlantiradi.

Sinkveyn – usuli Sinkveyn – frantsuzcha so'z bo'lib, "besh" degan ma'noni beradi. Bu usul qatorlar usuli bo'lib besh qatordan iborat. Har bir qatorga yozilgan so'zlar bitta gap xisoblanib, u keng ma'noni o'ziga qamarab oladi.

1-qator. Mavzu bitta so'z bilan ifodlanadi.

2-qator. Ikkinchi so'z qo'shib, mavzu mazmuni kengaytiriladi.

3-qator. Uchinchi so'z kiritilib, voqelik ochib beriladi.

4-qator. To'rtinchi so'z kiritilib, voqelikka shaxsning munosabati bildiriladi.

5-qator. Bitta so'z bilan umumlashtiriladi.

Namuna:

1-qator. Maqol.

2-qator. Xalq maqollari.

3-qator. Xalq tafakkurining qaymog'idir.

4-qator Inson nutqining jilosi.

5-qator Ibrat.

"Assesment" metodi.

Metodning maqsadi: mazkur metod ta'lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga yo'naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar (test, amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo'yicha tashhis qilinadi va baholanadi. Metodni amalga oshirish tartibi: "Assesment" lardan ma'ruza mashg'ulotlarida tinglovchilarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim

darajasini o'rganishda, yangi ma'lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg'ulotlarda esa mavzu yoki ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o'z-o'zini baholash maqsadida individual shaklda foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o'quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo'shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin. Namuna: "Ot so'z turkumi" mavzusida assesment namunasi. Har bir katakdagi to'g'ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.

Venn Diagrammasi metodi

Metodning maqsadi: Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi. Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o'ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralari ichiga yozib chiqish taklif etiladi;

- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to'rt kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiriladi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradilar

- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yohud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

«Kichik guruhlarda ishlash» Kichik guruhlarda ishlash» metodining afzalligi:

- o'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib keladi;
- muloqotga kirishish ko'nikmasining takomillashishiga olib keladi;
- vaqtni tejash imkoniyati mavjud;
- barcha o'quvchilar jalb etiladi;
- o'z-o'zini va guruhlararo baholash imkoniyati mavjud bo'ladi.
- «Kichik guruhlarda ishlash» metodining kamchiliklari: kuchsiz o'quvchilar bo'lganligi sababli kuchli o'quvchilarning ham past baho olish ehtimoli bor;
- barcha o'quvchilarni nazorat qilish imkoniyati past bo'ladi;
- guruhlararo o'zaro salbiy raqobatlar paydo bo'lib qolishi mumkin.
- guruh ichida o'zaro nizo paydo bo'lishi mumkin.

«Kichik guruhlarda ishlash» metodini qo'llash bosqichlari:

1. Faoliyat yo'nalishi aniqlanadi. Muammodan bir-biriga bog'liq bo'lgan masalalar belgilanadi.
2. Kichik guruhlar belgilanadi. O'quvchilar guruhlariga 3-5 kishidan bo'linishlari mumkin.
3. Kichik guruhlar topshiriqni bajarishga kirishadilar.

4. O'qituvchi tomonidan aniq ko'rsatmalar beriladi va o'qituvchi tomonidan yo'naltirib turiladi.

5. Kichik guruhlar taqdimot qiladilar.

6. Bajarilgan topshiriqlar muhokama va tahlil qilinadi.

7. Kichik guruhlar baholanadi. «3 x 4» texnologiyasi

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu mashg'ulot o'quvchi (yoki o'quvchi) larni aniq bir muammoni (yoki biror mavzuni) yakka xolda (yoki kichik jamoa bo'lib) fikrlab hal etish, yechimini topish, ko'p fikrlardan keragini tanlash, tanlab olingan fikrlarni umumlashtirish va ular asosida qo'yilgan muammo (yoki mavzu) yuzasidan aniq bir tushuncha hosil qilishga, shuningdek, o'z fikrlarini ma'qullay olishga o'rgatadi. Bu texnologiya o'quvchi (yoki o'quvchi) lar bilan avval yakka holda, so'ngra ularni kichik guruhlariga ajratilgan holda yozma ravishda o'tkaziladi. Texnologiyaning maqsadi: o'quvchi (yoki o'quvchi) larni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga; jamoa bo'lib ishlashga, izlanishga; fikrlarni jamlab, ulardan nazariy va amaliy tushuncha xosil qilishga; jamoaga o'z fikrini o'tkazishga uni ma'qullashga; qo'yilgan muammoni yechishda va mavzuga umumiy tushuncha berishda o'tilgan mavzulardan egallagan bilimlarini qo'llay olishga o'rgatish. Texnologiyaning qo'llanishi: seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida yakka tartibda (yoki kichik guruhlariga ajratilgan xolda) o'tkazish xamda, a'zolarini bir necha marotaba joylarini o'zgartirib, berilgan vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Mashg'ulotda foydalaniladigan vositalar: A-3, A-4 formatdagi qog'oz varaqlari (soniga qarab), flomaster (yoki rangli qalam). Mashg'ulotni o'tkazish tartibi:

- O'quvchi yoki o'quvchilarning umumiy soniga qarab, 3-5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi (kichik guruhlar soni 4 yoki 5 ta bo'lgani maqsadga muvofiq);

- o'quvchi yoki o'quvchi mashg'ulotning maqsad va o'tkazilish tartibi bilan tanishtiradi va har bir kichik guruhga qog'ozning yuqori qismida yozuvi bo'lgan varaqlarni tarqatadi;

- O'qituvchi kichik guruh a'zolarini tarqatma materialda yozilgan asosiy fikrni faqat uchta fikr, ya'ni uchta so'z yoki so'zlar birikmasi, yoki uchta gap bilan davom ettirishlari mumkinligini uqtiradi va buni amalga oshirish uchun aniq vaqt belgilaydi;

- Guruh a'zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan fikrni yozib davom ettiradilar;

vazifa bajarilgach, guruh a'zolari o'rinlaridan turib soat mili yo'nalishi bo'yicha joylarini o'zgartiradilar, ya'ni 1- 2-ning 2 - 3-ning, 3- esa 4 - ning (boshka kichik guruhlar bo'lsa, shu tariqa) o'rniga o'tadilar;

- yangi joyga kelgan a'zolar shu yerda qoldirilgan tarqatma materialdagi fikrlar bilan tanishib, unga yana yangi uchtadan o'z fikrlarini yozib qo'yadilar;
- guruh a'zolari yana yuqoridagi kabi joylarini o'zgartiradilar, shu tariqa kichik guruhlar o'z joylariga qaytib kelgunlariga qadar joylarini almashtirib, tarqatma materiallarga o'z fikrlarini qo'shib boradilar;

- o'z joylariga qaytib kelgan kichik guruhlar tarqatma materialda to'plangan barcha fikrlarni diqqat bilan o'qib, ularni umumlashtirgan holda bitta yaxlit ta'rif yoki qoida holatiga keltiradilar;

- har bir kichik guruhning mualliflik ta'riflari yoki qoidalarini a'zolaridan biri taqdimot qiladi; O'qituvchi kichik guruhlar tomonidan berilgan ta'riflar yoki qoidalarga izoh berib, ularni baholaydi, so'ngra mashg'ulotni yakunlaydi. Izoh: guruhlar taqdimotidan so'ng ular bergan ta'rif yoki qoidalar asosida kichik guruhlarning har bir a'zosi yakka tartibda o'zining mualliflik ta'rifi va qoidasini keltirib chiqarib taqdimot qilishi ham mumkin. Kichik guruhlar soni 4 ta bo'lgani maqsadga muvofiq. Bunday holda kichik guruhlar o'z joylarini faqat 3 marta almashtiradilar va bu bilan dars jarayoni zerikarli o'tishining oldi olinadi. Agar kichik guruhlar soni 4 tadan ko'p bo'lsa, u holda ularni ikki potokka bo'lib, kichik a'zolarining almashinuvini har bir potok o'rtasida alohida, taqdimot esa birgalikda o'tkazish mumkin.

Metod (yunoncha metados – bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) voqelikni amaliy va nazariy egallash, izlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli[3]. O'qituvchi metod tanlashda; birinchidan, o'qitish usuli, o'qish faoliyati usullari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi; ikkinchidan, maqsadlarga erishishda o'qituvchi o'quvchi o'z aslini topishi shart ekanligiga; uchinchidan, o'quvchilarning yosh, individual psixologik xususiyatiga; to'rtinchidan, mavzularning izchiligi vatizimlilihi hisobga olganlikka etibor beradi[5]. Yuqorida ta'kidlab ko'rsatib o'tilgan talablar pedagogik texnologiyaning interfaol usullarida o'z aksini topgan. Boshlang'ich sinflarda samarali darslarni tashkil etish uchun bir qancha interfaol metodlarni ko'rib chiqamiz. Bulardan: "Alifbe", "Aqliy hujum", "Yalpi fikriy hujum", "Qarorlar shajarasi", "Zig-zag", "6x6x6", "Qora quti", "Bilaman bilishni hohlayman", "Bilib oldim", "Klaster", "Bumerang"[3] kabi metodlardir.

Talim jarayoniga bu metodlarni qo'llash:

- o'quvchining muayyan nazariy bilimlar puxta o'zlashtirishga;
- vaqtning tejalishiga;
- har bir o'quvchining faollikka undalishida;
- o'quvchining erkin fikrlash layoqatini shakllanishiga;
- o'quvchida o'zgalarning fikrini tinglay olish ko'nikmasining hosil b'lishiga;
- o'quvchining o'z fikrini himoya qila olishiga;
- o'quvchida bildirilgan fikrlarni umumlashtira olish ko'nikmasini shakllanishiga olib keladi.

Metod 1. *Bumerang metodi*- berilgan materialni ta'lim oluvchilarning kichik guruhlarda mustaqil o'rganishga va boshqalarni o'rgatishga yo'naltirilgan metoddir[2]. Metodni q o'llash ketma-ketligi:

1. Metodni kichik guruhlarda O'tkazish mumkin, 3-4-sinflarda;
2. Har bir kichik guruhlariga alohida tarqatma materiallar tarqatiladi;
3. Material mustaqil o'rganiladi;
4. Guruh a'zolarini mashg'ulot O'tkazishga tayyorlash(mustaqil O'rganishga va o'rgatishga);
5. Masala yuzasidan xulosaga kelish;
6. Baholash;

Bu metodda bolalar bilan guruh- guruh bo'lib ishlash hamda ular past o'zlashtiradigan o'quvchilar ham darslarni yaxshi o'zlashtira oladi. Har bir guruh a'zolari bilan individual shug'ullanadi. Bilmagan guruh a'zolari boshqa o'quvchilarga qarab o'rganadi va egallagan bilimlaridan kelib chiqib mustaqil fikrlay boshlaydi.

Metod 2. *Alifbo metodi* - ushbu metod o'quvchilarning harflarni yaxshi o'zlashtirishga ya'ni harflarni yodda saqlashga va bevosita s o'zlarda qo'llashga yordam beradi[3]. Metodni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan jihozlar: oq qog'oz, rangli qog'oz, karton, rangli qalamlar, plamaster, leneyka, ruchka, qora qalam. Metodni amalga oshirish tashkiliy jihatlari: - oq qog'ozlardan 8-10 sm qilib qirqib olinadi, kesib olingan oq qog'ozchlarga o'zbek tili alifbosidagi harflarning barchasi va tutuq belgisi ham alohida qilib yasab olinadi. Ulardan kichik kartochkalar hosil qilinib, u kartochkalarni o'quvchilarni bo'lingan guruhlarga tarqatiladi. Metodimizni quyidagi bosqichlar asosida amalga oshiriladi[3]:

1. Alifbodagi barcha harflarni qog'ozchaga tushirish;
2. Alifbo yuzasidan unlilar va undoshlarni topish;

3. Alifbo yuzasidan jarangli va jarangsiz harflarni topish;
4. Alifbo harflaridan “Toshkent” soʻzini yasash;
5. Alifbo harflar yuzasidan “oʻqituvchi” ismini yasash;
6. Alifbo harflar yuzasidan “Men maktabda oʻqiyman” soʻzini yasash;
7. Harflar yuzasidan “X” va “H” harflariga tegishli soʻzni hosil qilish (hosil, xushnud, habar, xatto, xohlayman, xulq, axloq, halol, xato).
8. Alifbo harflaridan “, “belgisi qatnashgan soʻzlarni yasash.
9. “NG” harfi qatnashgan soʻzlarni yasash[3].

Bu metod oʻquvchilarni nutqini oʻstirishga, harflarni toʻgʻri ajrata olishga samarali yordam beradi. Ular bu metodda jamoa bilan ishlashni yaxshi oʻganadilar. Har bir oʻquvchini izlanishga undaydi va mustaqil fikrlashga undaydi.

Shunday qilib, taʼlim jarayoniga interfaol usullarni qoʻllashda oʻqituvchi taʼlim jarayonining boshqaruvchi vazifasida boʻlib, bunda boshqaruv maqsadi taʼlimning obekti va subyekti sifatida oʻquvchiga yoʻnaltiriladi.

Boshlangʻich taʼlim darslari oʻqituvchilarida pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish malakasini shakllantirishda quyidagi tamoyillarga amal qilish asosida erishiladi[7].

✓ Boshlangʻich taʼlim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi yagona maqsadning qaror topganligi.

✓ Boshlangʻich taʼlim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi harakatning izchil, maqsadga muvofiq, tizimli va uzluksiz amalga oshirilishi.

✓ Boshlangʻich taʼlim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishda mavjud shart- sharoit hamda subʼektiv yondashuvlarni inobatga olish.

✓ pedagogik mahorat va iqtidorlarni erkin namoyish etish.

✓ yangi tajribalarni ommalashtirish.

✓ nazariy va amaliy faoliyat birligi[8].

Xulosa qilib aytganda, ona tili va husnixat darslarida, darslarini interfaol metodlar asosida oʻtish uchun avvalo oʻqituvchi oʻsha darsga oid malumotlarni yaʼni metodlari boʻlishi kerak. Unda oʻqituvchi oʻtiladigan mavzuga mos oʻquvchilarga ham qiziqarli nutqini oʻstiradigan metodlar tayyorlash kerak. Hozirgi kunda boshlangʻich sinf oʻquvchilarga interfaol metodlarni qoʻllash matematika, ona tili, tabiiy fanlar va boshqa darslarda ham samarali natija bermoqda. Interfaol metodlar ona tili va Oʻqish darslarida oʻquvchilarni nutqini oʻstirishda, erkin fikrlashga undaydi. Metodlarni qoʻllashda ham, oʻqituvchi eʼtiborli boʻlishi shart. Chunki boshlangʻich sinf oʻquvchilari yosh xususiyatlariga

mos bo'lishi kerak. Shunday qilib, bugungi kundagi bu kabi masalalar hali xanuz davom etmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O„RQ-637-son. "Ta'lim to„g„risida" gi qonun.
2. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. "Interfaol metodlar: mohiyati va qo„llanilishi". Metodik q O'llanma. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashrivoti, 2013. - 108 bet.
3. Hayitov.A.I. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi". "Zuhra Baraka Biznes" nashriyoti. T.: 2021.
4. Yo'dosheva D. Ashurboyeva D. "Ona tili ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar."- T.: Turon Zamin Ziyu. 2018.
5. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). Methods of organization of native language classes in primary classes on the basis of interactive methods. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).
6. Саломов А.А. Самостоятельные занятия на уроках математика // Совершенствование организационных форм и методов преподавания математика, информатики и ВТ в школах и педвузах : Тезисы докладов Всесоюзного семинара – совещания. – Гулистан – 1990.

Электрон таълим ресурслари:

7. www.uzedu.uz - Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги расмий сайти
8. www.edu.uz - Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий сайти
9. www.avloniy.uz - А. Авлоний номидаги халқ таълим тизими рахбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти
10. www.ziyo.uz - Таълим портали

Aqli zaif bolalarning bilish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari

Mixliboyev Farrux

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrasida

stajiyor o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayoni, idrok xususiyatlari, idrokni tekshirish yo'llari, idrokni rivojlantiruvchi didaktik vositalar va metodik tavsiyalar yoritilgan va maktabgacha aqli zaif bolalar idrokini rivojlantirish texnologiyalar yoritiladi.

Kalit so'z: Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bola, idrok, Idrok operatsiyalari, Idrokni rivojlantirish, ko'ruv idroki, taktil idrok.

Аннотация: В статье рассматривается познавательный процесс детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, особенности познавательных способностей, способы проверки познавательных способностей, дидактические средства и методические рекомендации, развивающие познавательные способности, а также обсуждаются технологии развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Ключевые слова: Ребенок дошкольного возраста с задержкой психического развития, восприятие, перцептивные операции, перцептивное развитие, зрительное восприятие, тактильное восприятие.

Abstract: This article discusses the cognitive process of preschool children with mental retardation, cognitive characteristics, ways to test cognition, didactic tools and methodological recommendations that develop cognition, and discusses technologies for developing cognition in preschool children with mental retardation.

Keywords: Preschool child with mental retardation, perception, Perceptual operations, Perceptual development, Visual perception, tactile perception.

Bizga ma'lumki, aqli zaif bolalarda markaziy nerv sistemasining organik kasalliklari natijasida bilish faoliyati turg'un pasaygan bo'ladi. Bunday bolalarni ayrim hollarda nuqsonsiz bolalardan ajratish qiyin bo'ladi. Ba'zan bunday bolalar umumta'lim maktabgacha ta'limlarga tushib qolib, nuqsonsiz tengqurlari singari o'quv materiallarni o'zlashtira olmaydilar. Natijada bunday bolalarning bilim saviyalari pasayib, surunkali o'zlashtirmovchilar qatoriga kirib qoladilar. Aqliy zaiflikni butunlay bartaraf etib, aqlni meyorga keltirib bo'lmasa-da, ularga qanchalik erta tibbiy-pedagogik va defektologik yordam ko'rsatilsa, shuncha tez hayotga moslashadilar. Aqli zaif bolaning ruhiyati o'ziga xos sistemani aks ettirib, turli nuqsonlar va rivojlanishda orqada qolishlar to'laligicha faoliyatning ruhiy jarayonlariga ta'sir etadi. Bu holat idrokka ham taalluqlidir. Aqli zaif o'quvchilarning ko'ruv idroki. Hozirgi kunda eng ko'p o'rganilgani aqli zaif o'quvchilarning ko'ruv idroki hisoblanadi.

Bu — ko'rish analizatori boshqalariga nisbatan atrof-olam haqidagi turli xil axborotlarni olishga yordam beradi. Eksperimental psixologik uslublarning ishlab chiqilganligi tegishli ahamiyat kasb etadi. Ko'rish orqali idrok etish —

juda murakkab ish bo'lib, bu jarayonda ko'pgina qo'zg'atuvchilar ko'zga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Idrok etishda analiz qanchalik aniq bo'lsa, sezish shunchalik sifatli, kuchli va to'la, aniq bo'lib ular qo'zg'atuvchilarda differensial aks ettiriladi.

Sharhlash psixologiyasi — katta, murakkab, oligofren bolalarga nisbatan yaxshi o'rganilmagan bir muammodir. Kuzatishlar kichik sinflarning aqli zaif o'quvchilarining atrofni sharhlash imkoniyatlari juda past, bu ularning xulqiga ham ta'sir qiladi. Aqli zaif o'quvchilarning ko'ruv idroki qator o'ziga xos xususiyatlar bilan xarakterlanib, bular atrof-olam va uni o'rganishga ta'sir ko'rsatadi. Bu xususiyatlarga obyektни ko'rishni idrok etishning sekinlashishi kiradi¹. Tajribalarning ko'rsatishicha, bolalarga yaxshi tanish bo'lgan rangli rasmlarni davomiyligi 22 millisekund vaqtni tashkil etgan paytda ko'rsatganda, aqli zaif bolalar bularning birortasini bilmagan va to'g'ri ayta olmagan. Ommaviy umumiy o'rta ta'lim maktabining I sinf o'quvchisi shunday sharoitda ko'rsatilgan rasmlarning 57% ni to'g'ri aytadi va taniy oladi. Kuzatish muddatini 42 millisekundga cho'zganda aqli zaif bolalardan 55% javoblarni eshitish mumkin. Bunday sharoitda ularning sog'lom tengdoshlarining 95% to'g'ri javob qaytaradi. Ko'rib turganimizdek, aqli zaif bolalarga sog'lom bolalarga nisbatan tanish narsalarni tanib olishi uchun uzoqroq, ya'ni ko'proq vaqt kerak. Bu oligofrenlarga xos bo'lgan analiz va sintez jarayonining sekinlashishi bilan xarakterlanadi. Maxsus tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif o'quvchilarga berilgan masala qiyinlashganda, ularda sensor axborotni qayta ishlash ancha sekinlashadi. Olingan tahlil natijalari aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan korreksion pedagogik ishlarda qo'l kelishi mumkin. Aqli zaif o'quvchilarning maktabda o'qish yillarida ularning ko'ruv idroki sezilarli darajada tezlashadi. Shunday qilib, III sinf o'quvchilariga 22 millisekund vaqtda ko'rsatilgan rasmlarda 27% to'g'ri topiladi. (Ommaviy maktabning III sinf o'quvchilari 100% natija beradi.)². Ammo bu vaqtni 42 millisekundga cho'zganda 100% natija beradi. Ushbu ma'lumotlar oligofrenlarning ko'rib idrok etishi tezlashgani haqida xabar beradi, ammo bu III sinf o'quvchilari uchun yetarlicha sekinlashgan. Aniqlanishicha, aqli zaif bolalarning ko'rilishi sodda bo'lgan narsalarni idrok etishi tezlashib, narsalarning ko'rinishi murakkablashsa, ularning idrok etishlari sekinlashadi. Shunga ko'ra, murakkab shakllar ko'rish analizatorining analitik-sintetik faoliyatida hali ham sodda ko'rinishlarda aks etadi.

Ilk yoshda tafakkur shakllanishida asosiy o'rinni muloqot, predmetli faoliyat egallaydi (L.S.Vigotskiy, A.V. Zoporojets, A.N.Monstev, D.B. Elkonin).

Hozirgi vaqtda mashhur psixologlarning ta'kidlashicha, bolalarda maktabgacha yoshda ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali-obrazli va so'z-mantiq tafakkuri rivojlanadi. Bu tafakkur shakllari ontogenez jarayonida bir- biri bilan almashinadi, ammo birinchi ko'rgazmali-obrazli tafakkur hisoblanadi. U bola rivojlanishi jarayonida, ular tomonidan ijtimoiy malakalarni egallash orqali shakllanadi. O'quvchilar so'zni erkin ravishda qo'llay olmaydi. T.A. Pratsko aqli zaif bolalarda topishmoq materiali asosida so'zli-obrazli masalalarni yechish xususiyatlarini o'rgangan. Uning aniqlashicha, topishmoqni tushunishning boshlang'ich bosqichida o'quvchilar uning javoban ifodasini topgan so'zlarni ajratadi. Nutqning tasviriy vositasi ular uchun tushunarsizligicha qoladi. Ammo aqli zaif o'quvchilarning aqliy faoliyatini ko'rgazmali vositalar yordamida faollashtirish mumkin³.

Aqli zaif bolalar maktabida ta'lim jarayoni asosan takrorlash usuliga tayangan holda olib boriladi. Yilning boshida o'quvchi maktabga kelganda ko'p narsa yoddan chiqadi, o'qituvchining vazifasi o'tilgan materialni esga tushirish, ma'lum bir vaqt ichida (taxminan bir hafta) materiallar takrorlanadi. Takrorlash ishlaridan so'ng yangi mavzuga o'tiladi. Takrorlash ishlarini olib borish jarayonida shunga e'tibor berish lozimki, o'qituvchi bitta metoddan foydalanishi mumkin emas, bitta metoddan foydalanish aqli zaif o'quvchini charchatib qo'yadi. Shunday metodlarni tanlash kerakki, ushbu metodlar bolaning ortiqcha toliqishiga imkon bermaydi. Faqat shundagina o'qituvchi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi. Aqli zaif bolalar xotira xususiyatlarini bir qancha olimlar G.Y.Troshin, L.V. Zankov, B.I.Pinskiy, G.M .Dulnev va boshqalar ilmiy-tadqiqot sifatida o'rganganlar. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, aqli zaif bolalarning darajalariga qarab, xotira xususiyatlarini rivojlantirish mumkin. Psixologiyadan ma'lumki, inson xotirasini rivojlantirish uchun avvalambor uning barcha bilish jarayonlari ustida ish olib borish lozim.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar xotirasini birmuncha rivojlantirish uchun mayda qo'l motorikalaridan foydalanish samarali natija beradi. Mayda qo'l motorikalarining rivojlanishi ularning nutqiy nuqsonlarini va bilish jarayonlarini rivojlantiradi. Frontal va individual mashg'ulotlarda bilish jarayonlari rivojlantiriladi. Bu mashg'ulotlarda bolalarni har tomondan rivojlantirishga e'tibor beriladi. Bolalarda ixtiyoriy xotiradan ixtiyorsiz xotiraga o'tish uchun bir qancha vazifalar amalga oshiriladi. Bular: plastilindan biror predmetni yasash, yasash vaqtida plastilindan to'g'ri foydalanish, ya'ni gigiyenaga rioya etish, plastilin rangini to'g'ri tanlash, ranglar uyg'unligiga e'tibor qilish malakalarini shakllantirish ham xotiraning rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Aqli zaif bolalar xotirasi ham rivojlanadi, faqatgina aqli zaif bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Aqli zaif bolalar

xotirasini tekshirish uchun «10 ta soʻzni yod olish» metodikasi, «L.V. Zankov» metodikasi, «Voqealar ketma-ketligini aniqlash» metodikalari tavsiya etiladi⁵.

Bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmat haqiqatni bevosita va umumlashtirib aks ettiruvchi bilish jarayonidir. Bugungi kunda bolalar bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmatini rivojlantirishning uch bosqichi tasvirlangan - vizual - harakat, vizual - mantiqiy, ogʻzaki - mantiqiy. Yakuniy bosqichda umumlashtirish, tushunchaning shakllanish darajasi, ishlatiladigan materialning xususiyatiga koʻra oʻziga xoskontseptual va mavhum kontseptual fikrlash tasniflanadi. Bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmatning oʻziga xos xususiyatlari sogʻlom bolalarga nisbatan nutqni egallashga kechikkan aqli zaif bolalarda kuzatiladi. Aqli zaif bolalarda bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmatning rivojlanishi, uning oʻziga xos xususiyatlari bir qator faylasuf va psixologlarning eʼtiborini tortdi, xususan, aqli zaif bolalarda ruhiy jarayonlarning oʻziga xosligi nutqning bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmatni shakllantirish va rivojlantirishdagi rolini tushunishga keng imkoniyat yaratadi. Aqli zaif bolalarning bilish jarayonlarini shakllantirishda ijtimoiy - psixologik xizmati mustaqilligi jihatidan mustaqil va mustaqil boʻlmagan fikrlashga boʻlinadi. Fikrlash mustaqilligi-bu oʻz tashabbusi bilan aniq maqsad, yangi vazifalarni belgilash, amaliy va ilmiy xarakterdagi farazlar qilish, natijani tasavvur qilish, boshqa hech kim qila olmaydigan vazifani belgilash. Oʻz intellektual izlanishlari tufayli turli xil usullar, usullar va vositalarni topish va ularni mustaqil ravishda, hech qanday sehrsiz, koʻrsatmalarsiz hal qilishdan iborat aqliy qobiliyatni tushunish kerak. Fikrning mustaqilligi aqlning tashabbusi, qatʼiyati va tanqidida namoyon boʻladi. Aqlning tashabbuskorligi inson oʻz oldiga yangi muammo, aniq maqsad va aniq vazifalarni qoʻyishini, amalga oshirishda, yakunlashda va yechimini izlashda shaxsan usul va vositalarni izlashini anglatadi. biz qoʻshimcha belgilar va alomatlarni kiritishdan iborat bosqichlarning koʻrinishini taxmin qilamiz.

L.S.Vigotskiyning koʻrsatishicha, aqli zaif bolalarda diqqatning oliy shakllarining buzilishi biologik va madaniy rivojlanishi orasidagi bogʻliqlikning buzilishidir. Aqli zaif bolalar bilan korreksion ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bola diqqatining fiziologik mexanizmlarini bilish talab etiladi. Aqli zaif bolalardagi ixtiyoriy diqqat ixtiyorsiz diqqatdan pastdir. Buning sababi, ichki tormozlanishning zaifligi va tashqi tormozlanishning yaqqol koʻzga tashlanishidir. Qiyin boshqariladigan tashqi tormozlanish aqli zaif bolalarda diqqatning turgʻunsizligiga olib keladi. Aqli zaif bolalardagi diqqatning

taqsimlanishi, o'tishining qiyinligi tormozlanish va qo'zg'alish jarayonlarining mo'rtligi asosida yuz beradi. Aqli zaif bolalar diqqatini tarbiyalab borishda ularning oliy asab faoliyati ning tiplarini e'tiborga olish darkor. Aqli zaif bolalar diqqatini shakllantirib borish shaxsni shakllantirib borish bilan uzviy bog'liq. Aqli zaif bolalar diqqatini qator psixologik metodikalar bilan o'rganish mumkin. Ayniqsa, «Shulte jadvali» metodikasi, «Korrektur sinov» metodikasi va «Belgilarni qo'yib chiq» metodikalar yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Maxsus psixologiya asoslari / Ed. L.V. Kuznetsova. Moskva: Akademiya, 2002.480 P.*
2. *Parygin B. D. Ijtimoiy-psixologik nazariya asoslari. Moskva: Mysl nashriyoti, 1971, 256 p.*
3. *Pevzner M.S. Bolalar oligofrenik. Moskva: 1959.205 p.*
3. *Nurmuxamedova L. O'zbekistonda nogironlarning ijtimoiy muofazasi masalalari // Defektologiyaning dolzarb muammolari. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – T.: TDPU, 2018. – 232 b. – B.3-8.*
4. *Oila psixologiyasi: Akademik litsey va kasb-hunar kollej aqli zaif bolalari uchun (G'.B.Shoumarov tahr) – T.: "Sharq", 2008. – 294 b.*

Tibbiy pedagogik-psixologik komissiyada bolalarni tekshirish metodlari va mazmuni, bayonnomalarini yozish tartib- qoidalari bilan tanishtirish

Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Pedagogika psixologiya fakulteti

Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni Tibbiy pedagogik-psixologik komissiyada (TPPK) tekshirish metodlari hamda ushbu komissiya tarkibining maqsadi haqida yoritilgan. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni tekshirish jarayonida komissiya tarkibidagi kotiba tomonidan bayonnoma yozib boriladi, ushbu bayonnomada bolalarning barcha xususiyatlari yoritilib beriladi. Bayonnoma bolaning shaxsiy varaqasi hisoblanadi.

Abstract: This article describes the methods of examining children with developmental disabilities in the Medical Pedagogical and Psychological Commission (TPPK) and the purpose of the composition of this commission. During the examination of children with developmental disabilities, a report is written by the secretary of the commission, which describes all the characteristics of the child. The report is the child's personal record.

Аннотация: В данной статье описываются методы обследования детей с отклонениями в развитии в Медико-педагогической и психологической комиссии (ТППК) и назначение состава этой комиссии. При обследовании детей с отклонениями в развитии секретарем комиссии пишется отчет, в котором описываются все характеристики ребенка. Отчет считается личным документом ребенка.

Kalit so'zlar: Tibbiy pedagogik-psixologik komissiya, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola, metod, bayonnoma, korreksiya

Ta'lim muassaslarining tarmog'i kengayib borayotganligi hamda ta'lim muassasasini ota-onaga tanlash huquqi berilganligi sababli ba'zi-bir bolalarni o'qitish bo'yicha muamolalar yuzaga kelmoqda. Ba'zi holatlarda bolalarni o'qitishda va hulqining o'ziga xos xususiyatlarini boshqarishdagi paydo bo'lgan qiyinchiliklar pedagogning talablari bolaning psixik va jismoniy tayyorgarligiga mos emasligi, aqliy rivojlanish darajasiga e'tibor qaratilmaganligi, bolaning somatik-psixik holatlari sabab bo'lsa, boshqa holatlarda - maktab ta'limiga tayyormasligi (ba'zi psixik funksiyalarning, muloqat ko'nikmalarining shakllanmaganligi, hissiy-irodaviy tomonlarning rivojlanmaganligi) va h.q. Bularning barchasi bolalarga yordamning yangi turlarini izlash uchun asos bo'ldi. XX asrning 90-yillarida pedagog va psixologlarning tashabbusi bilan ta'limni boshqarish shahar va viloyat organlari tomonidan umuta'lim maktablarida psixologo-tibbiy-pedagogik konsiliumlar tashkil etila boshlandi. Ularning funksiyalariga bolalar uchun rivojlanishlarining bolani yoshi va individual psixo-jismoniy o'ziga xos xususiyatlari jihatidan ta'lim olishlari uchun optimal sharoitlar yaratish kiradi.

TPPKning maqsad va vazifalari. TPPKning asosiy maqsadi — rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga diagnostik-korreksion psixologo-tibbiy-pedagogik yordam berish, ularga o'qish va tarbiya olishlari uchun shart-sharoitlar yaratishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish kerakdir:

— psixik-jismoniy rivojlanishida u yoki bu nuqsonlari bo'lgan bolalarni aniqlash va har tomonlama kompleks tekshirish;

- nuqsonlarning xarakteri va sabablarini o'rnatish (deviantli xulq, katta va tengdoshlari bilan bo'lgan nizoli vaziyatlar, o'zlashtirishda orqada qolish va h.q.);

— bolaning potensial imkoniyatlarini aniqlab ushbu ta'lim muassasa sharoitida unga maqsadli maxsus (korreksion) yordam ko'rsatish;

— "xatar guruhi"ga kiruvchi bolalarning individual rivojlanishini kompleks maqsadli dasturlarini yaratish;

— rivojlanish dinamikasini kuzatish (kuzatuv, o'quv yilining boshidagi yoki oxiridagi diagnostik "kesimlar", tegishli tuzatishlar kiritish);

— ota-ona bilan maslahat ishlarini olib borish.

Ko'rsatilgan vazifalar maktab (maktabgacha ta'lim muassasalari) pedagoglari jamoasi va TPPKning mutaxassislarining kuchi bilan o'zaro kelishilgan aloqada bajariladi.

Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarini psixologik-pedagogik o'rganish metodlari

Bolalarning hujjatlarini o'rganish. Bolani TPPKda tekshirishdan o'tkazish odatda hujjatlarni (tibbiy karta, tafsifnoma) va faoliyat nishonalarini (daftar, rasmlar va h.q.) o'rganishdan boshlanadi. Vrach-nevropotolog komissiya a'zolarini tibbiy hujjatlar: anamnez, otolaringolog, oftalmolog, pediatr xulasalari, laboratoriya ma'lumotlari va boshqa hujjatlar bilan tanishtiradi; diqqatni boladagi aqliy rivojlanishdagi, eshitishda yoki ko'rishdagi va h.q. nuqsonlarga qaratadi. Bu holatlarda defektolog oldindan tekshirish uchun tegishli material tayyorlab qo'yishi mumkin. O'z navbatida defektolog, pedagogik hujjatlar bilan tanishib, komissiya a'zolariga bola bilan aloqa o'rnatishda va tekshirish jarayonida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan muhim xususiyatlar to'g'risida ma'lumot beradi. Masalan, agar bolaga berilgan tavsifnomada o'quv dasturni o'zlashtirish bo'yicha ko'zga ko'rinadigan kamchiliklar ifoda etilgan bo'lsa, tekshirishni osonidan boshlab, o'yin asosidagi vazifalarni yechish sifatida o'tkazish maqsadga muvofiq. Agar bola maktabda o'qisa, uning daftarlarini diqqat bilan tahlil qilish kerak. Daftarning tashqi ko'rinishi bolaning pokizaligi, maktab talablarini tushunishi, o'qish jarayoniga qiziqishi to'g'risida sifatlarga guvoh bo'ladi. Yozma ishlarni bajarish xarakteri boladagi kamchiliklarga guvoh bo'ladi; bu o'z navbatida ularning sabablari to'g'risidagi sejvollarini uyg'otadi. Yozuvning buzilishiga ham motorikaning buzilishi, ham fazoviy mo'ljal olishdagi kamchiliklar, va oddiygina qo'yilgan talabni tushunmaslik va h.q.lar sabab bo'ladi. Yozishdagi xatoliklar (harflarni joyini almashtirib qo'yish, tashlab ketish, so'zlarni oxirgacha yozmaslik va h.q.) ham turli sabablarga ega. Bola bu qiyinchiliklarni qanday qilib yenggan, o'qituvchi tomonidan qanday yordam va qaysi miqdorda ko'rsatilganliklarini kuzatib borish muximdir. Daftarni birinchi va oxirgi to'ldirishlariga nazar tashlab, bola rivojlanishining dinamikasini o'rnatib olish mumkin. Bola haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni u chizgan rasmlardan ko'rish mumkin. Ba'zilarida aynan chizilgan rasm u yoki bu psixik nuqson haqida signal beradi. Hujjatlarning barcha ma'lumotlari chuqur o'rganilibgina, bevosita bolani tekshirish boshlanadi.

Suhbat usuli

Psixologik tekshirish suhbatdan boshlanadi. Suhbat bola bilan hissiy aloqa o'rnatishga, unda taqlid qilinayotgan ishga to'g'ri munosabat o'rnatishga qaratiladi. Bo'shang, qat'iyatsiz, qo'rqqoq bolalarni tetiklashtirish, maqtash, qo'zg'aluvchan bolalarga nisbatan qattiqqo'l, talabchan bo'lish lozim. Suhbat mazmuni bolaning atrof haqidagi tasavvurlarining xususiyatlarini aniqlashga qaratilishi kerak. Suhbatda bolaning qiziqishlari, uning sevimli mashg'ulotlari va o'yinlariga berilishi zarur. Suhbat jonli va erkin kechishi lozim. Suhbatni oddiy savollardan boshlash maqsadga muvofiq. Agarda bola savollarga javob berishdan bosh tortsa, unga birorta rasmni yoki o'yinchoqni ko'rib chiqishni taklif etish mumkin va asta-sekin bola bilan kontakt o'rnatib suhbatni kerakli tomonga yo'naltiriladi. Quyida bolaga beriladigan savollar keltirilgan.

TPPKda eksperimental-psixologik tekshirish metodlari

Eksperimental-psixologik tekshirish uslublari psixologo-tibbiy pedagogik komissiyada bolalarni o'rganish davomida juda muhim ahamiyatga ega. Ular maxsus o'rganishga loyiq psixik jarayonlar dolzarb bo'lgan ma'lum vaziyatlarni yaratilishini nazarda tutadi. Eksperimental-psixologik uslublar yordamida u yoki bu holatlarning sabab va mexanizmlarini ochish mumkin. Bolalar faoliyatining hujjatlarini va natijalarini o'rganish, suhbatlashish, kuzatish ko'pincha bola rivojlanishining u yoki bu xususiyatlarini ko'rsatib beradi. Bu ma'lumotlarni izohlash, uning tuzilishini anglashga maxsus eksperimental vazifa yordam beradi. Agar eksperimental uslubni tuzish va tekshirish jarayoning o'zida ta'limiy eksperimentning tamoyiliga amal qilinsa, bola holatini faqatgina gapirib o'tish va o'rganilayotgan psixik funksiyani izox berishgagina emas, balki uning rivojlanish prognozini (taxminini) tuzish, hamda u bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar berish imkoni yaratiladi. Faoliyat jarayonining sifatli taxlili miqdoriy ko'rsatkichlarni hisoblash bilan bir qatorda bolalar tomonidan eksperimental-psixologik vazifalarni baholash uchun bajarilishi shart hisoblanadi. Eksperimental uslublardan foydalanish bo'yicha amaliy qo'llanmalarda ushbu uslublarning batafsil ta'rifi keltirilgan, tekshirish bayonnomasini tuzish shaqli aniq ko'rsatilgan va bola tomonidan vazifani bajarish natijalari izoxlangan.

Psixodiagnostik maqsadlarda bolalarni tekshirish davomida test o'tkazish uslubi ham qo'llaniladi. Psixologik-pedagogik tekshirishni o'tkazishga qo'yiladigan talablar Psixologik-pedagogik va logopedik tekshirishni tibbiy tekshirishdan so'ng o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki psixik rivojlanishdagi buzilishlarni tashxis qilishda anamnestic ma'lumotlar, statik, nevrologik va psixik holatlar, ko'rish, eshitish funksiyalarining saqlanl tekshirishda kerakli yo'nalishni, tekshirish metodikalarini to'g'ri tanlashga imkon beradi.

Bolaning komissiyada tekshirish jarayoni kotiba tomonidan bayonnomaga qayd etiladi va bolaning shaxsiy varaqasida saqlanadi, va u ta'lim olish uchun yuborilgan idoraga beriladi. Bayonnomalar o'qtuvchilarga shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, bilim darajasining sifati, psixik jismoniy rivojlanish xususiyatlari bilan oldindan tanishishga va ularga o'qishni birinchi kunidayoq e'tibor berishga yordam beradi. Bundan tashqari, bayonnomalar, ayniqsa bola takroran TPPKga yuborilayotgan bo'lsa, uning rivojlanish dinamikasini qayd etish uchun zarur. Olingan natijalari oldingi bayonnoma bilan solishtirib, o'tgan vaqt davomida bo'lgan o'zgarishlar haqida mulohaza yuritish mumkin. Bayonnoma TPPK a'zolariga bola to'g'risida kengaytirilgan xulosa tayyorlash uchun yordam beradi. U shaxsiy varaqada saqlanadi. Komissiyaning har bir mutaxassisi tomonidan olib borilgan individual tekshirishning ma'lumotlari asosida nuqsonlar to'g'risida xulosa tayyorlanadi. Bolaning psixojismoniy va individual xususiyatlarini

hisobga olib, uning keyinchalik tarbiya va ta'lim olish uchun joy tanlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Aniq tavsiyalar beriladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Tekshirish metodi va metodikalarini tanlash bolaning yoshi, uning motor, sensor, aqliy imkoniyatlari, nutqning mavjudligi yoki yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Psixodiagnostik tadqiqotlarni o'tkazish har doim aniq maqsadga bo'ysungan, alohida vazifalarni bajarish yo'llarini aniqlashga qaratilgan. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaning psixodiagnostik tekshirishdan o'tkazishning asosiy maqsadi — korreksion yordam ko'rsatishning maqbul yo'llarini aniqlash uchun bolada psixik faoliyatining buzilishini strukturasi aniqlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A.Nurkeldiyeva Pedagogik-psixologik diagnostika
2. "Maxsus Pedagogika" darslik
3. G.X.Temurova. "Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvshilar nutqini rivojlantirish va tuzatish xususiyatlarini pedagogik mazmuni va usullari"
Название журнала: Белорусско-Узбекский научно-методический журнал
ISSN 2181-2896 journal-miptk.uz 2024 y may
4. G.X.Temurova. "Mehnat va predmetli amaliy ta'lim texnologiyasi fanining tarkibi, maqsad va vazifalari, metodlari va umumiy masalalari" Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2024-yil, 6-son Kasb-hunar ta'limi №4, 2024 E-mail: kasbhunartalimi@mail.ru, ksbjurnal@inbox.uz. 105-111b.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini kasbiy rivojlantirishda mimikaning ahamiyati

Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligida mimikaning- ya'ni yuz ifodalarning- didaktik va kommunikativ ahamiyati ilmiy-nazariy asosda yoritilgan. Mimika orqali ta'lim jarayonida hissiy-ruhiy aloqa o'rnatish, o'quvchilar bilan samarali muloqotga kirishish, dars psixologik iqlimini boshqarish, bolalarda ishonch va o'zini erkin ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, mimik ifodalarni kasbiy kompetensiya darajasida shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mimika, boshlang'ich ta'lim, noverbal vositalar, pedagogik muloqot, hissiy aloqa, pedagogik texnika.

Аннотация: В данной статье освещается педагогическое значение мимики — выражения лица — в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. Анализируется роль мимических средств в установлении эмоционально-психологического контакта, управлении психологическим климатом урока, поддержке устной речи и формировании у учащихся уверенности и мотивации. Также

представлены практические рекомендации по развитию мимики как элемента профессиональной компетентности педагога.

Ключевые слова: мимика, начальное образование, невербальные средства, педагогическое общение, эмоциональный контакт, педагогическая техника.

Annotation: This article explores the didactic and communicative significance of facial expressions (mimics) in the professional training of future primary school teachers. It analyzes how mimics contribute to establishing emotional and psychological connections with students, managing the classroom climate, supporting verbal communication, and fostering confidence and self-expression in children. The article also presents practical recommendations for developing mimics as an essential component of a teacher's professional competence.

Keywords: mimic, primary education, nonverbal communication, pedagogical interaction, emotional contact, teaching technique.

Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining nafaqat bilimiga, balki kommunikativ mahoratiga ham bog'liqdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda noverbal vositalarning, jumladan, mimikaning o'рни beqiyosdir. Muloqotning 60 foizdan ortig'i tana harakati, yuz ifodasi, ko'z qarashi va ovoz ohangi orqali amalga oshiriladi. Shunday ekan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy tayyorligida mimikani o'rganish, anglash va samarali qo'llay olish zaruriy hisoblanadi.

Yuz ifodasi— o'qituvchining psixologik holatini, munosabatini va hissiyotini bevosita aks ettiruvchi vositadir. Quyidagi jihatlar mimikaning ta'lim jarayonidagi funksiyalarini ochib beradi:

- O'quvchilarda ishonch uyg'otadi (masalan, tabassum orqali quvvat berish);
- O'qituvchining munosabatini bildiradi (yoqimsiz xatti-harakatga salbiy qarash);
- Tushunmovchilik yoki noto'g'ri javobga yuzning qiyshayishi orqali norozilikni bildiradi;
- Rag'batlantiruvchi mimikalar o'quvchini ruhlantiradi. Kasbiy rivojlanishda mimikani shakllantirish usullari

Bo'lajak o'qituvchilar pedagogik amaliyot davomida mimik ifodalarni anglab yetish va ularni ongli ravishda qo'llay olishlari zarur. Quyidagi usullar bunga yordam beradi:

1. Oyna oldida mimik mashqlar (turli holatlarni tasvirlash, hissiyotlarni ifodalash);
2. Video tahlil: dars jarayonlarini yozib olib, o'z mimikasini tahlil qilish;
3. Psixodrama va rolli o'yinlar: pedagogik teatr orqali mimika va tana harakatlarini uyg'unlashtirish;
4. Emosional aql mashqlari: hissiy holatlarni to'g'ri anglash va boshqarish texnikalari

Amaliyot ko'rsatadiki, dars davomida mimik ifodalarni to'g'ri qo'llay olgan o'qituvchilarning darslarida o'quvchilarning ishtiroki va faolligi yuqori bo'ladi.

Ayniqsa, 1-2-sinf o'quvchilari ko'proq vizual va hissiy ta'sirga moyil bo'lishgani sababli, ularga mimika orqali murojaat qilish samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, pedagogning yuz ifodasi orqali dars mazmuniga doir emotsional fon yaratiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun mimika — bu nafaqat muloqot vositasi, balki o'quvchilarning ruhiy holatiga ta'sir etuvchi kuchli pedagogik texnikadir. Shuning uchun pedagogik tayyorgarlikda mimika bilan bog'liq trening va amaliy mashg'ulotlarni tizimli yo'lga qo'yish, uni kasbiy kompetensiya sifatida rivojlantirish muqarrar zaruratdir. Mimika orqali ta'lim sifati, bolalarning darsga bo'lgan qiziqishi va ijtimoiy-emotsional muvozanati ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mehrabian A. Nonverbal Communication. – New York: Aldine Transaction, 2007. – 203 p.
2. Saidov I. Pedagogik texnika va uning psixologik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 136 b.
3. Ganieva M.Q. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020. – 200 b.
4. Mehrjonova G. Noverbal muloqot vositalarining didaktik roli // Pedagogik izlanishlar jurnali. – 2021. – №4. – B. 58–63.
5. Ekman P. Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. – New York: Owl Books, 2003. – 304 p.

Inklyuziv ta'limda boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi

Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li

JDPU Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya. Hozirda mamlakatimizda ona tilini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, maktablarda, ta'lim muassasalarida ona tilini o'qitishda turli innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanish ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish metodikasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ilmiylik, tizimlilik, izchillik, onglilik, ko'rsatmalilik, faollik, mustaqillik prinsplari, ijodiy tafakkurni o'stirish, matn yaratish.

Аннотация. В настоящее время в стране большое внимание уделяется развитию родного языка, и использование различных инновационных и педагогических технологий при обучении родному языку в школах и общеобразовательных учреждениях является приоритетным направлением. Данная статья посвящена методике обучения родному языку в начальной школе.

Ключевые слова: научный, системный, последовательный, сознательный, демонстративный, активный, принципы самостоятельности, развитие творческого мышления, текстотворчество.

Abstract. At present, the country pays great attention to the development of the mother

tongue, and the use of various innovative and pedagogical technologies in the teaching of the mother tongue in schools and educational institutions is a priority. This article is devoted to the methods of teaching the mother tongue in primary school.

Keywords: scientific, systematic, consistent, conscious, demonstrative, active, principles of independence, development of creative thinking, text creation.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi yuqori sinflarda ona tili o'qitish metodikasining dastlabki bosqichi bo'lib, u tekshiradigan masalalarni boshlang'ich sinf o'quvchilariga tadbiquan (muvofig ravishda) o'rgatadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish grammatika, imlo va unga bog'liq holda nutq o'stirish metodikasinigina emas, balki xat-savod o'rgatish, sinfda va sinfdan tashqari o'qish metodikalarini ham o'z ichiga oladi. Shulardan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani quyidagi vazifalarni ajaradi:

a) boshlang'ich sinflarda ona tili kursining mazmuni, hajmi va mavjud tizimini, ya'ni kursning (xat-savod o'rgatish, o'qish, grammatika, imlo, nutq o'stirish va h.k.) dasturini belgilash va asoslash;

b) o'qish va yozuvdan bilim va ko'nikmalarning shakllanishi jarayonini hamda bu jarayonda o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni o'rganish, xatolarning sababini tahlil qilish, ularning oldini olish va to'g'rilashga yordam beradigan ish turlarini ishlab chiqish;

d) ona tilidan beriladigan o'quv materialini o'quvchilar aniq tushunishi va puxta o'zlashtirishiga, ularda olgan bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olishga va o'quvchilarning umumiy taraqqiyotiga, ya'ni ularning zehni, xotirasini, kuzatuvchanligini, yodda saqlashini, mantiqiy tafakkurini, ijodiy o'ylashini, nutqini o'stirishga yordam beradigan metod va vositalarni ishlab chiqish;

e) ona tilini o'rgatish bilan bog'liq holda maktablar oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish, o'quvchilarda axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish.

Keyingi yillarda mustaqillik sharofati bilan ta'limni tubdan isloh qilish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. „Ta'lim to'g'risida“gi qonun va shu asosda yaratilgan „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ buning yorqin dalilidir. Darsni tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishda o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga qo'yiladigan talablar, didaktik qoidalar ta'lim prinsiplari hisoblanadi. Bu prinsiplar har fanda o'ziga xos tadqiq etiladi. Biz quyida ona tili fanini o'qitishda qo'llaniladigan prinsiplar xususida so'z yuritamiz. Tizimlilik va izchillik prinsipi. O'zbek tili o'qitishda tizimlilik va izchillik prinsipi muhim o'rin tutadi. Til fanining bo'limlarini bir tartibda o'rganish shu prinsipga mos tushadi. Ona tili fanini o'rgatishda dastlab fonetika, leksika haqida, shundan so'ng so'z yasash, so'z tarkibi, morfologiya va sintaksis haqida ma'lumot beriladi. Bu esa

yuqoridagi prinspga amal qilinganligini bildiradi. Ona tili o'qitishda nazariyani amaliyotga bog'lash ham muhimdir. Buning uchun fonetika va grammatikadan har bir mavzu orfografiya yoki punktuatsiya bilan, orfoepiya yoki lug'at bilan bog'liq holda o'tilishi lozim. Bu prinspni amalga oshirish uchun grammatik qoidalarga mos misollarni jonli nutqdan olish, qoidalarni mustahkamlashda o'quvchilarning ijodiy tafakkurini o'stirishga yordam beradigan mashqlardan foydalanish zarur bo'ladi. Ona tili o'qitishda onglilik ham muhim o'rin egallaydi.

Onglilik prinsipi ta'rif yoki qoidaning o'quvchilar tomonidan ongli o'zlashtirilishiga tirishmoqni talab etadi:

1. O'qitishda ongli verbal-kognitiv ta'limga (OVKT) asoslanish
2. Til materiali va ta'lim oluvchilarning yosh psixologiyasi mutanosibligiga e'tibor berish.

3. O'quvchilarda mustaqil va ijodiy mushohada malakalarini mustahkamlash

4. Darsni ma'lum bir tizimda olib borish

5. Mavzulararo bog'lanishga e'tibor berish

6. Nutqiy malakalarni mustahkamlash va til sezgirligini oshirish

Ilmiylik prinsipi o'quv predmetlarini hozirgi fan yutuqlari zaminida bayon qilishni talab etadi. Tushunarlik prinsipi esa o'quv predmetini bolalarning yoshi, shaxsiy xususiyatlari, hayotiy tajribalari, tayyorgarlik darajasiga moslashtirishni taqozo etadi. Bu ikki prinsip bir-birini to'ldiradi. Bu prinsiplarni amalga oshirishda quyidagilarga etibor berish talab etiladi: - til sathlarini o'zaro bog'liqlikda o'rgatish;

- o'qituvchining fan yangiliklaridan xabardor bo'lib turishi kerak;

- o'qituvchi butun fikrini ilmga asoslanib bayon etishi lozim;

- til va nutqni farqlab o'qitishning, ixcham va talaffuz meyorlariga mos bo'lishi;

- ayrim o'quvchilarga individual munosabatda bo'lish.

Ko'rgazmali quoldan yangi bilim berishda ham, o'tilganlarini qaytarish va ayrim faktlarni izohlashda ham foydalanish mumkin. Ko'rgazma sifatida turli jadvallardan, boshqotirmalardan, fikrlash jarayonini tezlashtirishga qaratilgan o'quv topshiriqlaridan, kompyuterda ishlashga yo'naltirilgan dasturlardan, audiyo-video o'quv dasturlaridan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 1997-y-avgust.
2. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2006-y.
3. A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2001-y.
4. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.— T.: „O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2003,— 5-jild, 613-bet.

Boshlang'ich sinf matematika darslari samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarining o'rni

Jabbarova Zuhra Omondullayevna
Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf matematika darslari samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning muhimligi, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash orqali o'quvchilarning faolligini oshirishga, matematik tushunchalarni chuqurroq tushunishga va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minlashga hissa qo'shishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim, matematika darslari, interfaol doskalar, matematik dasturiy ta'minot, raqamli platformalar, o'quv ilovalar, virtual simulyatsiyalar.

Аннотация: В статье подчеркивается важность инновационных технологий в повышении эффективности уроков математики в начальной школе, а также то, как использование инновационных технологий в процессе обучения способствует повышению вовлеченности учащихся, более глубокому пониманию математических концепций и персонализации процесса обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, начальное образование, уроки математики, интерактивные доски, математическое программное обеспечение, цифровые платформы, образовательные приложения, виртуальные симуляции.

Annotation. The article highlights the importance of innovative technologies in improving the effectiveness of primary school mathematics lessons and how the use of innovative technologies in the teaching process contributes to increased student engagement, deeper understanding of mathematical concepts and personalization of the learning process.

Keywords: innovative technologies, primary education, mathematics lessons, interactive whiteboards, mathematical software, digital platforms, educational applications, virtual simulations.

"Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda"
Sh.M.Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimiz zamonaviy yuksalishga erishish maqsadida innovatsion rivojlanish bosqichiga kirganligini e'tirof etilgan. "Innovatsiya - bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni... aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi", -degan fikrlarni bildirib o'tdi [1].

So'nggi yillarda boshlang'ich sinflarda matematika darslarida innovatsion texnologiyalarning ta'limdagi o'rni ortib bormoqda. Boshlang'ich ta'limda matematika asosiy fan bo'lib, u nafaqat asosiy tushunchalarni chuqur tushunishni, balki tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni ham talab qiladi. Matematikani o'qitishning an'anaviy usullari samarali bo'lsa-da, ko'pincha o'quvchilarni to'liq jalb qilish yoki zamonaviy

sinflarda mavjud bo'lgan turli xil o'quv ehtiyojlarini qondirish uchun kurashadi. Interfaol doskalar, matematik dasturiy ta'minot, o'quv ilovalari va virtual simulyatsiyalar kabi innovatsion texnologiyalar matematikani yosh o'quvchilar uchun yanada qulayroq, qiziqarli va tegishli qilish orqali ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar butun dunyo bo'ylab sinf xonalariga ko'proq kiritilmoqda, ulardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirishga, yuqori ushlar stavkalariga va matematik tamoyillarni chuqurroq tushunishga olib keladi.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashgan holda o'tkazishda qiyinchiliklar mavjud. O'qituvchilar ushbu vositalardan samarali foydalanish uchun yetarli darajada o'qitilishi kerak va maktablarning ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha o'quvchilar uchun texnologiyadan teng foydalanishni ta'minlashi kerak. Bundan tashqari, texnologik taraqqiyotning tez sur'atlari ham apparat, ham dasturiy ta'minotga doimiy moslashish va sarmoya kiritishni talab qiladi.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarning qo'llashdan maqsad ta'lim samaradorligiga sezilarli ta'sirini o'rganishdir. Mavjud adabiyotlar, statistik ma'lumotlar va amaliy tadqiqotlarni ko'rib chiqish orqali ushbu maqola boshlang'ich matematika sinflarida texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq foyda va muammolarni baholaydi. Bundan tashqari, u boshlang'ich ta'limda texnologiyalarining davomiy evolyutsiyasiga oid kelajak tendentsiyalari va bashoratlari haqida tushunchalar beradi.

So'nggi yillarda boshlang'ich sinflarda matematika ta'limida innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash ilmiy tadqiqot mavzusiga aylandi. Turli tadqiqotlar va tadqiqot loyihalari boshlang'ich maktab darajasida matematikani o'qitish va o'rganishni kuchaytirishda innovatsion vositalarning samaradorligi va ta'siri haqida tushunchalar berdi. Texnologiya yutuqlari matematik ta'lim, o'quvchilarning faoligi va ta'lim natijalariga qanday ta'sir qilganiga e'tibor qaratgan holda adabiyotlardan olingan asosiy ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.

Boshlang'ich ta'limda texnologik vositalar: innovatsion texnologiyalar oddiy ta'lim dasturlaridan tortib murakkab matematik dasturiy ta'minotgacha bo'lgan matematikani o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab raqamli vositalarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sinfda GeoGebra, Kahoot va Desmos kabi interfaol doskalar va raqamli platformalardan foydalanish orqali matematik tushunchalarni kiritish va o'rganishda inqilob qildi. Ushbu vositalar boshlang'ich sinf o'quvchilarini jalb qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'rganishning yanada dinamik va interaktiv shaklini ta'minlaydi [2].

Ta'lim ilovalari va platformalarining samaradorligi: ta'lim dasturlari zamonaviy matematika ta'limining ajralmas qismiga aylandi. Asosiy arifmetikadan tortib ilg'or algebraik tushunchalargacha bo'lgan ushbu ilovalar o'quvchilarga matematikani o'z tezligida va qiziqarli, o'yin muhitida mashq qilish imkonini beradi. Ta'limga oid ilovalardan foydalanish o'quvchilar motivatsiyasi va muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Moslashuvchan ta'lim texnologiyalari: o'quvchilarning individual ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta'lim mazmunini shaxsiylashtirish uchun algoritmlardan foydalanadigan adaptiv ta'lim texnologiyalari matematika ta'limida o'quv natijalarini optimallashtirish imkoniyatlariga katta e'tibor qaratdi. Ushbu tizimlar mashqlarning qiyinchilik darajasini moslashtiradi, tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi va vaqt o'tishi bilan o'quvchilarning taraqqiyotini kuzatib boradi, bu esa o'rganish har bir o'quvchining tezligi va malakasiga mos kelishini ta'minlaydi.

O'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ta'siri: o'quvchilarning faolligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'рни adabiyotning yana bir asosiy yo'nalishidir. Innovatsion texnologiya o'quvchilarning matematikaga qiziqishi va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Interfaol va multimediali o'quv resurslaridan foydalanish o'quvchilar motivatsiyasi va matematikaga faolligining ijobiy o'sishiga olib keladi. Xususan, video darsliklar, interfaol mashqlar va muammoni hal qilish uchun onlayn platformalar kabi vositalar qiyin matematik topshiriqlarga duch kelganda o'quvchilarning ishtiyoqi va qat'iyatliligini oshirilishi aniqlandi [3].

Innovatsion texnologiyalar integratsiyasidagi kamchiliklar bu - innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchilar sinfda samarali qo'llash uchun zarur ko'nikmalarga ega emas. Ta'limdagi bu bo'shliq mavjud resurslardan to'liq foydalanmaslikka olib kelishi, bu esa o'quvchilarning bilim olishiga umumiy ta'sirni kamaytiradi. Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalardan foydalanishdagi tengsizliklar yana bir katta muammoni keltirib chiqaradi. Ta'limda texnologiyadan foydalanish global miqyosda ortib borayotgan bir paytda, daromadi past bo'lgan o'quvchilar moliyaviy cheklovlar tufayli raqamli resurslarga kirishda ko'pincha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu raqamli tafovut ta'limdagi tengsizlikni kuchaytiradi va barcha o'quvchilar uchun ta'lim natijalarini yaxshilash uchun texnologiya imkoniyatlarini buzadi.

Tadqiqot metodlari:

- ✓ ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- ✓ testdan oldingi va keyingi baholashlar;
- ✓ so'rovnomalar;
- ✓ suhbat;
- ✓ kuzatishlar.

Boshlang'ich sinf matematika darslarining samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni beradi:

1. O'quvchilar faoliyati: texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning yutuqlarini oshirishga sezilarli hissa qo'shadi. Xususan, an'anaviy o'qitish usullariga amal qilgan guruhlariga nisbatan innovatsion texnologiyalarni qo'llagan guruh o'rtacha 15% yuqori test ballarini ko'rsatadi.

2. Ishtirok etish va motivatsiya: boshlang'ich sinf matematika darsida o'tkazilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruh o'quvchilari ko'proq hamkorlikda bo'lib, muammolarni hal qilish strategiyalarini muhokama qiladilar va topshiriqlarni bajarish uchun raqamli vositalar bilan o'zaro ishlaydilar. Bu texnologiyaga boy muhitda hamkorlikda o'rganish bo'yicha tadqiqotlarga mos keladi, bu raqamli vositalar tengdoshlar bilan o'zaro ta'sir o'tkazish uchun imkoniyatlar yaratishini va yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu texnologiya rag'batlantiruvchi kuch bo'lib xizmat qilishini, matematikani yosh o'quvchilar uchun yanada jozibador va qulay qilishini ko'rsatadi.

3. O'qituvchi faoliyati: raqamli vositalar turli xil ta'lim uslublarini qondirishga yordam beradi va tabaqalashtirilgan ta'limga imkon beradi. Misol uchun, interfaol doskalar ularga murakkab matematik g'oyalarning dinamik, vizual tasvirlarini namoyish qilish imkonini berdi, moslashtirilgan o'quv dasturi esa individual o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirilgan.

4. Ta'lim uslublariga ta'siri: sinfda texnologiyadan foydalanishning muhim afzalligi uning turli xil ta'lim uslublarini moslashtirish qobiliyatidir, turli ta'lim platformalar algoritmlardan foydalanib, topshiriqlarning murakkabligini individual ishlash imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf matematika darslari samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar:

- ✓ o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirishga sarmoya kiritish;
- ✓ innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash;
- ✓ innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni rag'batlantirish;
- ✓ hamkorlikni rivojlantirish;
- ✓ innovatsion texnologiyalar samaradorligini kuzatish va baholash.

Matematika ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning doimiy monitoringi va baholanishi ularning samaradorligini o'lchash va zarur tuzatishlar kiritish uchun zarurdir. Formativ baholash, viktorina va qayta aloqa mexanizmlari orqali o'quvchilarning yutuqlarini muntazam ravishda baholash pedagoglarga texnologiyaning ta'lim natijalariga ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ta'lim siyosatini ishlab chiquvchilar raqamli vositalardan foydalanish dalillarga asoslangan ilg'or tajribalarga mos kelishini ta'minlash uchun boshlang'ich ta'limda raqamli vositalarning uzoq muddatli ta'siri bo'yicha tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Demak, boshlang'ich sinf matematika darslari samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning muhimligi shundaki, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash orqali o'quvchilarning faolligini oshirishga, matematik tushunchalarni chuqurroq tushunishga va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minlashga hissa qo'shishadi.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

"Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida tarbiyachining roli va o'zaro aloqalarining ta'siri"

Yusupova Vasila

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi
"Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari"
kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiyachining yosh avlodni barkamol, xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdagi jamiyatda tutgan o'rnini, Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bola shaxsini tarbiyalashda yoshga doir psixologik o'zgarishlar davrida qanday munosabatda bo'lish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi shaxsi, tarbiya, bola psixologiyasi, psixologik xususiyat, psixologik ta'sir.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshiriladigan ulkan islohotlarning muvaffaqiyatiga, eng avvalo, odamlarning o'z ishlariga mas'uliyat bilan qarashlariga, kundalik mehnat faoliyatida mamlakat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shiladigan samarali ishlarni keng ko'lamda olib borishlariga bevosita bog'liqdir. Tarbiyachi shaxsi o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ta'lim berish orqali yurtimiz ravnaqi uchun hissasini qo'shish orqali o'z vazifalarni bajaradi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada psixologik-pedagogik ta'sir ko'rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak, ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur.

Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi, o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz muhabbati tarbiyachini boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablaridan biri shuki, u o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Bu pedagog-tarbiyachining obro'sini ko'taradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarni har bir yosh davrida bolalarda bo'ladigan psixologik o'zgarishlardan boxabar bo'lishi zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 4 davrga: 3-4 yosh kichik maktabgacha davri. 4-5 yosh o'rta maktabgacha yosh 5-6 yosh katta maktabgacha davr 6-7 yosh tayyorlov davriga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida odamlarning ilgari o'tgan avlodlari tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan alohida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat

qo'lg'a kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog'i kerak. Asosan, mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarini takomillashtirish, elementar gigiyena, madaniy va mehnat malakalari hosil qilish, nutqini o'stirish hamda ijtimoiy axloq va estetik didning dastlabki kurtaklarini yuzaga keltirish davridir. Mashxur rus pedagoglaridan biri Lesgaftoing fikricha, insonning bog'cha yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi.

Bog'cha yoshdagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning serharakatligi va taqlidchanligidir. Bola tabiatning asosiy qonunini shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchab qoladi. Mana shu so'zlardan bog'cha yoshidagi bola tabiatning asosiy qonuni bo'lmish serharakatligini ortiq cheklab tashlamay, balki maqsadga muvofiq ravishda uyushtirish kerakligi yaqqol ko'rinib turibdi. Kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabat orqali bola axloq normalari, kishilarni anglash, shuningdek, ijobiy va salbiy munosabatlar bilan tanisha boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bola endi o'z gavdasini juda yaxshi boshqara boshlaydi. Uning harakati muvofiqlashtirilgan holda bo'ladi. Bu davrda bolaning nutqi jadal rivojlana boshlaydi. U yangiliklarni egallashga nisbatan o'zi bilganlarini mustahkamlashga ehtiyoj sezadi. O'zi bilgan ertagini qayta-qayta eshitish va bundan zerikmaslik shu davrdagi bolalarga xos xususiyatdir.

Bog'cha yoshdagi bolalar ehtiyoji va qiziqishlari jadal ravishda ortib boradi. Bu avvalo keng doiraga chiqish ehtiyoji, munosabatda bo'lish, o'ynash ehtiyojlarinig mavjudligidir. Bog'cha yoshdagi bolalar nutqni bir muncha to'la o'zlashtirganlari va haddan tashqari harakatchanliklari tufayli ularda o'zlariga yaqin bo'lgan katta odamlar va tengdoshlari bilan munosabatda bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Ular tor doiradan kengroq doiradagi munosabatlarga intila boshlaydilar. Ular endi qo'ni-qo'shnilarning bolalari bilan ham jamoa bo'lib o'ynaydilar. Hamma narsani bilib olishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Maktabgacha yoshdagi bola tabiatiga xos bo'lgan kuchli ehtiyojlardan yana biri muloqotga bo'lgan ehtiyojdir. Bola predmetlarga bo'lgan qiziqishini avvalo kattalarga murojaati orqali bildiradi. Kerakli yordamni nutqni qo'llash orqali oladi. Bu yerda kattalar bolaga qanday talablar qo'yishlari muhim o'rin tutadi. Kattalar agar bola bilan kam muloqotda bo'lsalar, uning nutqi rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Muloqotga bo'lgan ehtiyoj bolada o'z-o'zidan rivojlanmaydi, balki predmet faoliyati bo'yicha kattalarning muloqoti orqali o'sadi. Kattalar tomonidan bo'ladigan to'g'ri muloqot chaqaloqda muloqotga

bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi. Bolaning muloqoti reaktiv (passiv) yoki aktiv (faol) shaklda bo'ladi [2].

Bolaning kattalar bilan qiladigan muloqoti dastlab kattalarning yuziga va ko'zlariga qarashdan boshlanadi. Bir yarim-ikki oylikda bola kattalarning jilmayishiga o'zining kulgusi bilan javob qaytaradi. Ilk bolalik davrida nutqning rivojlanishi ikki xil yo'l orqali amalga oshiriladi: kattalar nutqini tushunishi hamda bolaning shaxsiy faol nutqi shakllanishi orqali. Bola bilan onaning muloqoti faqatgina so'zlar bilan emas, balki mimika, imo-ishora, pantomimika, ohang va vaziyat kabilar orqali amalga oshiriladi. Bular harakatga signal bo'lib xizmat qiladi. Bola 3 yoshgacha atrofidagi narsalarni ushlab ko'rib, og'ziga solib, ochib o'rgansa, unda nutq paydo bo'lgandan keyin bilimlarni egallash jarayoni yanada tezroq, samaraliroq kecha boshlaydi.

Dunyoda qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan so'z va iboralar borki uni faqat –ikkinchi signallar tizimi hisoblangan nutq orqaligina tushunish mumkin. (Rus psixolog olimi A. Pavlovning –ikkinchi signallar tizimi bo'yicha tadqiqotlarining asosiy mohiyati shundaki, predmetdan kelayotgan signal –birinchi signal bo'lsa, so'z orqali o'sha predmetning obrazini tasavvur qilish orqali –ikkinchi signal yaratiladi. Masalan, olmani ko'rganda u haqidagi tasavvur ongimizda namoyon bo'lgani kabi, –qip-qizil olma degan so'zlar ham ongimizda xuddi shu tasavvurni paydo qiladi).Olimlar bu davrni –savollar davri deb atashadi. Har tomonlama sog'lom rivojlanayotgan bola albatta savol berishi lozim. Xo'sh, savol tug'iladi: moboda bola savol bermasachi? Mutaxassislar fikricha, agar bola savol bermasa, tarbiyachilarning o'zi savol bera boshlashi zarur ekan. Bola qachon savol beradi? Agar u muammoga, jumboqqa duch kelsa. Faylasuflardan biri: –bolaning aqliy rivojlanishi savol berish va hayratlanishdan boshlanadi, – degan ekan [3- 6].Lekin aynan shu joyda tarbiyadagi ikkinchi muammo boshlanadi, ya'ni savolga javob beruvchi tarbiyachilarning bilim darajasi, saviyasi. Bola savolga qanchalik aniq, mukammal javob olsa, uning dunyoqarashi shunchalik keng rivojlanadi. Shuning uchun, ota-ona hamda tarbiyachilar barcha fanlar yuzasidan to'laqonli bilimlarga ega bo'lishlari lozim. 3 yoshga to'lganda bola kattalar bilan munosabatlarga bemalol nutq orqali kirisha oladi. Bu yoshdagi bolalar hamma kiyimini o'zi kiyishga harakat qiladi. O'z ehtiyojlarini so'zlar orqali bayon qila oladi. Chunki nutqni to'la egallaydi. Bola kattalarning ko'rsatmasiga binoan xatti - harakatlarini to'g'ri yo'naltirishga o'rganadi. U kattalarning o'zaro muloqotini jon qulog'i bilan eshitadi, tushunishga harakat qiladi. Bu davrda bolalar ertak, hikoya, she'rlarni eshitishni juda yaxshi ko'radi [7].

Bu bolaning tashqi olamni bilishiga katta tahsir ko'rsatadi. Bola ijtimoiylashuv jarayonida turli ta'sirlarni (shu jumladan tarbiyaviy ta'sirni) passiv holda holda qabul qilmaydi, balki sekin-asta ijtimoiy ta'sirning ob'ektidan uning faol

sub`ektiga aylanib boradi. Bolalik davrida insonning o`zligi shakllanadi, o`zi haqidagi tasavvuriga poydevor qo`yiladi. Bola o`zida ehtiyojlar mavjudligi tufayli faollik ko`rsatadi, tarbiyaviy jarayonda ushbu ehtiyojlarni hisobga olinishi bolada faollikni rivojlanishiga yordam beradi. Bordi-yu tarbiyachilar o`z «tarbiyaviy faoliyatlarini» amalga oshirishlari uchun bola faolligini cheklashga harakat qilib, uni doimo «tinch o`tirish»ga majbur qilsalar, bu bilan ular har tomonlama yetuk, uyg`un tarzda rivojlangan shaxsni emas, balki ijtimoiy moslashuvga qobiliyatsiz, nochor va passiv shaxsni shakllantirishga muvoffaq bo`ladilar. Bola faolligining doimiy bo`g`ilishi natijasida u ijtimoiy munosabatlarga moslasha olmaydigan, asabiy bo`lib shakllanadi yoki (individual xususiyatlarga, masalan, kuchli asab tizimi tipiga ega bo`lganda) faollik turli muqobil yo`llar orqali yuzaga chiqadi (masalan, nima man etilgan bo`lsa, shuni yashirin amalga oshirishga harakat qiladi).

Bola ulg`ayar ekan, maktabda unga singdirilayotgan baho mehzonlari (jamiyatda qabul qilingan normalar, qoidalar) ko`chada o`rtoqlari bilan muomalada qabul qilingan baho me`zonlaridan keskin farq qilsa, bu uning shaxsiyatida ichki ziddiyatlar paydo bo`lishiga olib keladi [8].

Ota-ona va bolalar munosabati o`zaro muloqot asosida quriladi. Kichik yoshdagi bolalar bilan bo`lgan muloqotda uchraydigan kamchiliklardan yana biri, bolaning kattalar tiliga emas, balki kattalarning bola tiliga taqlid qilishidir.

Ayrim ota-onalar ataylab tillarini chuchitib, bola nutqiga moslashadi. Bu narsa bolalar nutqida turli defektlar paydo bo`lishiga olib kelishi mumkin. 3 yoshli bolalarda birinchi –inqiroz|| davri boshlanadi. Bunda bola o`z –menligini oilada tasdiqlashi zarur. Bu davrda bolalarda «hamma ishni o`zim qilaman», –men o`zim, - degan tushunchalar shakllanadi. Ular qaysar, injiq bo`lib qoladilar. Ota-onalar bu yoshdagi bolalarga tarbiya berishda undagi bu xususiyatlarni hisobga olishlari lozim [9]. Bolalarning yetakchi faoliyati maktabgacha davrda o`yin bo`lib hisoblanadi. Kattalar o`yinchoqlar tilidan bola bilan muloqotda bo`lishlari muhim ahamiyatga ega. 9 oylik bolalarga endi o`yinchoqdan tashqari qog`oz, qalam ham berish kerak. Shunda bola yozma nutqning rasmlar chizish elementlarini shakllantirish mumkin bo`ladi. O`yin orqali bolalarda sezgi, idrok, xotira, fikrlash, fantaziya kabi ruhiy jarayonlar, shuningdek, xarakter xislatlari, qobiliyat turlari, temperament (mijoz) tiplari rivojlanadi. Bolalarning nutqini, muloqotini rivojlantirishda kattalar muhim ro`l o`ynaydilar. [10]

Xulosa qilib aytganda, tarbiyachining shaxsi — bu oddiy kasbiy rol emas, balki insonning ijtimoiy, psixologik va ma`naviy salohiyatining ta`lim muhitida ifodalanishidir. Maktabgacha ta`lim tizimi esa, bu shaxsiy salohiyatning eng nozik, eng muhim bosqichda — bola ruhiyati va ongining shakllanish davrida aks etadigan maydondir. Maktabgacha ta`limdagi sifatlilik va barqarorlik bevosita tarbiyachining shaxsiga bog`liq. Ularning psixologik ehtiyojlari va imkoniyatlariga e`tibor qaratish orqali, nafaqat bolalarning, balki butun jamiyatning salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllanishida salbiy omillarga ega bo'lgan jamoa ta'sir etsa, ushbu jamoaning qadriyatlari va normalarini u o'zining shaxsiy qadriyatlari va normalari sifatida idrok etadi, uning faol mavqei ahamiyatli va jozibali bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ham jamoaning ruhiy muhiti –bolaning ruhiy sog'lom va ma'naviy faol shaxsning shakllantirishning hal qiluvchi shartidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi munosabatlar muammosi pedagogika va psixologiyaning eng muhim muammolaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar guruhidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlarini va bu holatda ular duch keladigan qiyinchiliklarni bilish kattalarga maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda katta yordam berishi mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga quyidagi tavsiyalarni berishga imkon beradi: - tarbiya va ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zaro munosabatlarini tashkil etish orqali ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor berish; - bolalarga ziddiyatli vaziyatlarni qanday hal qilishni o'rgatish. -muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun psixologik o'yinlardan foydalanish zarur.

O'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajasini baholash

Xolboyeva Munisxon Mavlanovna

Jizzax viloyat pedagogik mahorat markazi,
"Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasi
katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajasini baholash masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro tadqiqotlar, PISA, TIMSS, PIRLS, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik

Abstract: This article focuses on the assessment of students' science literacy in international studies.

Keywords: international studies, PISA, TIMSS, PIRLS, science literacy

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка научной грамотности студентов в области международных исследований.

Ключевые слова: международные исследования, PISA, TIMSS, PIRLS, научная грамотность

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga

ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan [1].

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

PISA o'quvchilarning o'qish(matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan savodxonligini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lib, 15 yoshli o'quvchilarning maktabda egallagan bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishlarini aniqlashga mo'ljallangan.

Shuningdek, PISA xalqaro baholash dasturi o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan munosabati va motivatsiyasi haqida qimmatli ma'lumotlar to'playdi hamda ularning muammoni hal qila olish ko'nikmalarini, masalan, global ahamiyatga ega masalalarni hal etishda o'quvchi yoshlarning fikr-mulohazalari va ular bergan taklif va yechimlarni baholaydi.

PISA xalqaro baholash dasturining natijalari asosida dunyo mamlakatlari o'quv dasturlarida mavjud bo'lgan talablar doirasida o'quvchilarning o'z bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlariga baho beradi. PISA hech qanday o'quv dasturini belgilamaydi yoki targ'ib etmaydi, umumiy e'tirof etishni taqozo etmaydi. Ishtirokchi mamlakatlar ekspertlari va iqtisodchilari o'quvchilarda tabiiy fanlardan bilim, ko'nikmalar shakllanishi hamda mustahkamlanishi davlatlarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun dastlabki muhim qadam deb hisoblashadi.

Tabiiy fanlar qamrov doirasi (science framework) tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni baholash vositalarining asosini tashkil etadi. PISA 2015 tadqiqotida tabiiy fanlar ustuvor yo'nalish bo'lgan. Mazkur fanlar bo'yicha savodxonlik konsepsiyasi avval ishlab chiqilgan tabiiy fanlar doiralarida takomillashtirilgan (OESD, 2006, 2004, 1999). PISA 2006 tabiiy fanlar qamrov doirasi 2006, 2009 va 2012-yillarda o'tkazilgan tadqiqotlarda tabiiy fanlar yo'nalishining asosini tashkil etgan. PISA 2015 tabiiy fanlar qamrov doirasi PISA 2006 tabiiy fanlar qamrov doirasining yanada kengaytirilishi, takomillashtirilishi hisobiga yaratildi. [2]

Insoniyat oziq-ovqat ta'minoti, kasalliklarning tarqalishi, energiya ishlab chiqarish va iqlim o'zgarishi kabi yirik muammolarga duch kelgan bir davrda tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik milliy hamda xalqaro darajada katta ahamiyat

kasb etmoqda. Bunday muammolarni bartaraf etishda texnologiyalar va ilm-fan yutuqlaridan foydalanish dolzarb sanaladi. Yevropa Komissiyasi tomonidan bildirilgan fikrga ko'ra, agar yoshlar tabiiy fanlardan ma'lum darajada xabardor bo'lishmasa, yechimlari fan va texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan siyosiy hamda etnik muammolar ilmiy munozaralar mavzusi bo'la olmaydi. Bundan tashqari, bu barchani tabiiy fanlar bo'yicha mutaxassis qilib tayyorlash degani emas, balki yoshlar o'zlarini qurshab turgan atrof-muhitga daxldor bo'lgan masalalar yuzasidan qaror qabul qilishlari hamda mutaxassislar o'rtasida olib boriladigan ilmiy munozaralarni tushunishlariga imkon beradi.

Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxsda quyidagi kompetensiyalar shakllangan bo'ladi:

- hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish
- ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash
- ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish
- *Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi*
 - *texnologiyalar, tabiiy hodisa-jarayonlarning izohlarini bilish, taklif qilish va baholash.*

Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ▶ tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish;
- ▶ izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish;
- ▶ tegishli bashorat (prognoz)lar qilish va asoslash;
- ▶ izohlovchi farazlarni taklif etish;
- ▶ ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirish, berilgan ilmiy tadqiqotda o'rganilayotgan muammoni aniqlash ilmiy tadqiq etilishi mumkin bo'lgan savollarni farqlash berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usullarini baholash berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usulini taklif etish ma'lumotlarning obyektivligi va ishonchliligini ta'minlashda olimlar tomonidan qo'llaniladigan usullarni tavsiflash va baholash.

▪ *Ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi*

- *ilmiy tadqiqotlarni tasvirlash va baholash hamda muammolarni ilmiy asoslangan holda hal qilish yo'llarini taklif etish. Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:*

- berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usullarini baholash;
- ilmiy tadqiq etilishi mumkin bo'lgan savollarni farqlash;
- berilgan ilmiy tadqiqotdan o'rganilayotgan muammoni aniqlash;
- ma'lumotlarning obyektivligi va ishonchliligini ta'minlashda olimlar tomonidan qo'llaniladigan usullarni tavsiflash va baholash;
- berilgan muammoni ilmiy tadqiq etish usulini taklif etish.

▪ *Ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasi*– turli ko'inishdagi ilmiy ma'lumotlar, dalillarni tahlil qilish va baholash hamda tegishli xulosalar chiqarish. Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ❖ ma'lumotlarni tahlil va talqin qilish hamda tegishli xulosalar chiqarish;
- ❖ ma'lum bir ko'inishdagi ma'lumotlarni boshqa ko'inishda ifodalash;
- ❖ ilmiy dalil va nazariyalarga asoslangan mulohazalarni ilmiy bo'lmagan boshqa qarashlardan farqlay olish;
- ❖ ilmiy adabiyotlardan olingan matnlardagi faraz, dalil va xulosalarni aniqlash;
- ❖ turli manbalar (masalan, gazeta, jurnal, internet) dan olingan ilmiy mulohaza va dalillarni baholash.

Demak biz o'quvchilarda tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni rivojlantirishda ularda yuqorida sanab o'tilgan kompetensiyalarni shakllantirish olishimiz zarur. Natijada o'quvchilar tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik kompetensiyalarini o'zlarida fanlarning mazmunini bilish, metodologik bilish, epistemik bilimlar asosida tabiiy fanlarni ilmiy jihatdan tushuna olishadi, hamda tabiiy fanlar sistemasi ya'ni: fizika, kimyo, biologiya, geografiya, geologiya, astronomiya fanlariga oid bilimlarni o'zaro bog'liqligini va bir-birini to'ldirishi bo'yicha ularda bilim, ko'nikma va malakalar shakllanadi. Maqsadlarni to'g'ri anglagan holda yoshlarimizda tabiiy savodxonlikni oshirmog'imiz lozim, buning uchun esa yuqorida aytib o'tilgan tabiiy savodxonlik kompetensiyalarini har bir o'quvchimizda shakllantirish olishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF – 5712-sonli farmoni. Toshkent sh.2019-yil 29-aprel.
2. "O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi" qo'llanmasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi, Toshkent, 2019 yil
3. t.me/milliymarkaz

Социал интеллект бўйича илмий мулоҳазалар

Расулов Абдимумин Ибрагимович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси "Дин психологияси ва педагогика" кафедраси
профессори, психология фанлари доктори.

Аннотация. Ушбу мақолада шахс камолотида социал интеллектнинг ўрни, аҳамияти тўғрисида турли хил қарашлар баён этилган. Бунда бир қатор олимларнинг социал интеллект бўйича илмий қарашлари таҳлил қилинган. Социал интеллект шахслараро ўзаро ҳаракат ва ижтимоий-психологик адаптацияда хулқни прогностлашнинг махсулдорлигини белгилайди деб таъкидланади.

Калит сўзлар: *социал интеллект, адаптация, сензитивлик, эмпатия, коммуникативлик, мулоқот.*

Аннотация: В данной статье изложены различные взгляды на роль и значение социального интеллекта в развитии личности. Проанализирован ряд научных взглядов ученых на социальный интеллект. Подчеркивается, что социальный интеллект определяет продуктивность прогнозирования поведения в межличностном взаимодействии и социально-психологической адаптации. Ключевые слова: социальный интеллект, адаптация, сензитивность, эмпатия, коммуникативность, общение.

Abstract: This article presents various perspectives on the role and significance of social intelligence in the development of personality. It analyzes a number of scientific views of scholars on social intelligence. It is emphasized that social intelligence determines the productivity of predicting behavior in interpersonal interaction and socio-psychological adaptation.

Keywords: social intelligence, adaptation, sensitivity, empathy, communicativeness, communication.

Ҳозирги даврда жамият тараққиётида юз бераётган кескин ўзгаришлар сифат жиҳатидан янги ва нисбатан мураккаб бўлган вазифаларни қўймоқда, бунда шахс ижтимоий интеллектининг ривожланиш даражаси, унинг ақлий имкониятлари регулятори, ахлоқий жиҳатлари алоҳида аҳамият касб этади. Бунда шахснинг ўзини ўзи ифодалаш ҳаётнинг турли соҳаларида амалга оширилади. Бунда социал интеллект шахснинг ижтимоий муҳитга самарали мослашишини таъминлайди.

Социал интеллект—шахснинг мураккаб умумий қобилияти бўлиб, махсус қобилиятлар гуруҳини (кичик структураларни) ўз ичига олади ва коммуникатив ўзаро таъсирда шахснинг адаптив хулқини таъминлашга қаратилган. Ижтимоий интеллектда турга оид таянч компонент деб, ижтимоий хулқнинг реаллиги ва онглилиги образини, ҳамда бу

хулқининг мослашув механизмларни конструкциялашни таъминлашга киритиладиган ментал фаолиятга бўлган қобилиятни ҳисоблаш мумкин.

Д. А. Леонтьев маъносизликни бошдан кечириб ва ўзини ўзи ифодалашда омадсизликка учрашда ҳаёт мазмунига эга бўлишнинг иккита йўлини ажратади:

1) **адаптация** йўли – ўз ҳаёт мазмунини реал ҳаёт билан мувофиқликка олиб келиш;

2) ўзини ўзи ифодалаш йўли – ҳаётни ўз маъно тушунчасига мувофиқлаштириш.

Илмий адабиётларда ижтимоий адаптацияни шахс ва муҳитнинг оптимал ўзаро ҳаракати жараёни сифатида таърифланади. Бу ўзаро ҳаракат шахсга долзарб эҳтиёжларини қондириш ва аҳамиятли мақсадларини, қадриятларини амалга ошириш имконини беради, шахснинг руҳий фаолияти, хулқини муҳит талабларига мувофиқлаштиришни таъминлайди (Г. М. Андреева, Т. Шибутани).

Адаптация иккита ҳаётий дастурдан иборат бўлиб, улар “ташқи” ва “ички” дастурлар сифатида тақдим этилган. Ташқи дастурнинг мақсади – социумга нисбатан ижтимоий-психологик адаптация. Ички дастурнинг мақсади – ўзини ўзи ифодалаш. Биринчи дастур социал интеллект етарли даражада ривожланган бўлса муваффақиятли амалга ошади. Бундан келиб чиқадигани, адаптациянинг юқори кўрсаткичлари социал интеллектнинг юқори кўрсаткичлари билан корреляцияланиши керак. Ижтимоий интеллект, В. Н. Куницинанинг фикрига кўра, ижтимоий воқеликни англаш воситаси сифатида олдинга чиқади, ижтимоий компетентлик эса, билимнинг маҳсулоти сифатида намоён бўлади [2]. Ижтимоий интеллект ва ижтимоий компетентлик қуйидаги умумий функцияларни бажаради: *адекват адаптация, вазиятга тўғри баҳо бериш ва фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш*. Бу функцияларга миқдорий характеристикалар ёрдамида таъриф бериш мумкин.

В. Н. Куницин томонидан тақлиф қилинган концепция социал интеллект ижтимоий ўзаро ҳаракатнинг адекватлиги ва муваффақиятлилиги учун жавобгар бўлган функцияларнинг бутун диапазонини тўлиқ қамраб олишини тасдиқлайди. Шу билан бирга, у социал интеллектнинг ўз табиатига кўра анча мураккаб ва шахс учун глобал бўлган қуйидаги янги функцияларини очиб беради: ўзини ўзи ривожлантириш, ўз-ўзини англаш, мустақил ўқиш ва мотивацион функция. Бу хусусиятлар шахсга нафақат ўзгариб турадиган, кўпинча қалтис вазиятларда ёрдам беришга қаратилган, балки ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ўзи ифодалаш учун кучларни бирлаштириш учун ҳам хизмат қилади.

С.С. Белованинг қайд қилишича, социал интеллектнинг алоҳида компонентларининг ёки у билан боғлиқ параметрларнинг (хусусан тафаккур) ривожланиши социал интеллектнинг умуман шаклланганлик

даражасига таъсир кўрсатмайди [6.]. Ижтимоий интеллект ички структураси барча компонентларининг бир текисда ва барқарор ривожланиши мазкур параметр шаклланганлигининг юқори даражадаги детерминантидир.

Н.В. Панованинг нуқтаи назарига кўра, социал интеллектнинг шаклланиши кўплаб шароит ва омилларнинг: ёшга оид, шахсга оид, муҳитга оид омилларнинг шаклланишини талаб қилади; бунда социал интеллектнинг барча компонентларининг ривожланиши учун оптимал муҳит яратишнинг имкони йўқ [7.]. Ушбу тезисдан келиб чиқсак, мактаб ўқувчилари социал интеллектининг ривожланиши ривожланиш шароитлари ва натижаларининг доимий мониторинги, шароит ва омилларга мувофиқлиги асосида қуриладиган мақсадга йўналтирилган жараён бўлиши кераклиги ҳақидаги хулоса шубҳадан холи бўлади.

Рус психологиясида “социал интеллект” тушунчасини Ю.Н.Емельянов тасвирлайди ва бу тушунча остида барқарор, фикрлаш жараёнлари, аффектив реакция ва ижтимоий тажриба спецификасига асосланган ўзини ўзи, ҳамда бошқа инсонларни, уларнинг ўзаро муносабатларини тушуниш ва шахслараро ҳодисаларни прогнозлаш қобилиятини тушунади. Муаллифнинг фикрига кўра, социал интеллект сензитивликни – бошқаларнинг руҳий ҳолатига, уларнинг интилишлари, қадриятлари ва мақсадларига нисбатан алоҳида, эмоционал табиатга эга бўлган сезгирликни ўз ичига олади. Сензитивлик эса, ўз навбатида, эмпатияни – бошқаларни ҳис қилиш, бошқаларнинг кечинмаларига нисбатан эмоционал резонансни ўз ичига олади. А.А. Бодалёв ижтимоий интеллектни инсоннинг бошқа инсонлар билан муваффақиятли мулоқот қилиш қобилиятида намоён бўладиган руҳий ҳосилалари йиғиндиси деб тушунади. Бу руҳий ҳосилалар айнан: конкрет характеристикага эга бўлган мотивацион-эҳтиёжли ва эмоционал соҳалар; маълум бир сифатлар билан ажралиб турадиган ирода; инсоннинг коммуникатив фаоллигига (мулоқот) мос бўлган шахснинг руҳий хусусиятлари тўплами; мулоқотни амалга оширишдаги соф хулқ реакцияларининг бой репертуаридир [5].

Ю.Н. Емельянов социал интеллект ривожланишининг қуйидаги манбаларини белгилайди.

1. Ҳаётий тажриба (у коммуникатив компетенцияни ривожлантиришда етакчи ролга эга) ва шахслараро мулоқот тажрибаси. Унинг хусусиятлари қуйидагилардан иборат: у ижтимоий, маълум бир ижтимоий муҳитнинг ички меъёрлари ва қадриятларини ўз ичига олади; у индивидуалдир, чунки шахсий хусусиятлар ва шахсий ҳаётнинг психологик ҳодисаларига асосланган.

2. Санъат инсонни икки жиҳатдан бойитиб турувчи эстетик фаолиятдир: бу ҳолда у ҳам ижодкор, ҳам санъат асарини идрок этувчи сифатида ҳаракат қилади (мулоқот кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради).

3. Умумий билим (бу шахснинг инсоний мулоқот тарихи ва маданияти билан боғлиқ ишончли ва тизимлаштирилган гуманитар билимлар тўплами).

4. Илмий усуллар (коммуникатив компетенциянинг барча манбаларини бирлаштиришни ўз ичига олган ҳолда, шахс, гуруҳлар ва жамоалар даражасида коммуникатив компетенцияни оширишнинг амалий воситаларини кейинчалик ишлаб чиқиш билан шахслараро ўзаро муносабатларни тавсифлаш, концепциялаш, тушунтириш ва башорат қилиш имкониятини очиб беради).

Коммуникатив компетенция, Емельянов таъкидлаганидек, шакл ва мазмун жиҳатидан шахснинг ижтимоий ролларининг хусусиятлари билан бевосита боғлиқдир. Олимнинг фикрича, касбий коммуникатив компетенция ва умумий коммуникатив компетенцияни фарқлаш мақсадга мувофиқдир.

Ю.Н. Емельянов социал интеллект ва вазиятга мослашишни боғлайди. Социал интеллект ижтимоий хатти-ҳаракатларнинг оғзаки ва оғзаки бўлмаган воситаларида - барча турдаги семиотик тизимларда равлонликни назарда тутди. Тадқиқотчи "коммуникатив компетенция" тушунчасини кенгайтиради, шу жумладан, инсонни ўраб турган фаолият муҳитини (ижтимоий ва жисмоний) англаш, ўз мақсадларига эришиш учун унга таъсир қилиш қобилияти билан боғлиқ элементларни ва биргаликдаги иш шароитида бошқаларнинг хатти-ҳаракатини тушуниш шунингдек, ўз хатти-ҳаракатларини бошқалар учун тушунарли бўлишини таъминлашни назарда тутди.

Коммуникатив компетенцияни такомиллаштириш йўллари ҳақида гапирар экан, Емельянов шахслараро муносабатларда коммуникатив қобилиятлар ва ақл-заковати, шубҳасиз муҳимлигига қарамай, одамларнинг биргаликдаги фаолияти омилига нисбатан иккинчи даражали (филогенетик ва онтогенетик нуқтаи назардан) эканлигини таъкидлайди. Шунинг учун коммуникатив компетенцияни яхшилашнинг асосий йўллари хулқ-атвор кўникмаларини сайқаллашда ва шахсий қайта қуришга хавfli уринишларда эмас, балки шахснинг табиий шахслараро вазиятларда унинг иштирокчиси сифатида фаол хабардор бўлиш усулларида излаш керак. Дунёни бошқа одамлар нуқтаи назаридан кўришга имкон берадиган ижтимоий-психологик тасаввурни ривожлантириш йўллари бўйича фаолият вазиятларини ўрганиш керак [4; 59-бет].

Социал интеллектни ўрганишда юзага келадиган асосий муаммолардан бири бу социал интеллект ҳақиқатан ҳам интеллектнинг

бир турими, йўқми эканлигини аниқлаш ҳисобланади. Бундай қараш, социал интеллектга етарлича эътибор берилмасдан, интеллектнинг кўпгина умумий назариялари вербал ва новербал, рақамли ва фазовий, флюид ва кристалланган интеллектни кўриб чиқиши билан боғлиқ.

Афсуски, кўпчилик назарияларда социал интеллектнинг қобилиятлар таркибидаги ўрни ноаниқлигича қолмоқда. Бунинг сабаби шундаки, агар интеллект тестларини психометрик ишончлилиқ модели деб ҳисоблаш мумкин бўлса, унда социал интеллектни ўлчаш жуда муаммоли. Турли хил ақл турлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, масалан, оғзаки ва фазовий, жуда юқори, социал интеллект эса, умумий интеллект билан ўртача 0,3 даражасидаги корреляцияни ташкил қилади. Умумий интеллект амалда шахснинг ўзига хос хусусиятлари билан ўзаро боғлиқликни аниқламайди ва социал интеллект учун бундай алоқалар жуда характерли бўлиб чиқади [3; 17-бет].

Д.В.Ушаков ўзига хос бўлса-да, социал интеллект ақлнинг бир тури, деган позицияни ҳимоя қилади. Унинг таъкидлашича, умумий интеллект соҳасида топилган қоидалар социал интеллект қоидаларини ҳам кенгайтириши мумкин ва уни ижтимоий кўникма ва малаканинг таркибий қисмларидан бири бўлган ва тўлиқ эмас, балки ижтимоий ҳодисаларни билиш қобилияти деб ҳисоблаш мумкин. Шунда социал интеллект интеллектнинг бошқа турлари билан тенглашиб, улар билан биргаликда когнитив фаолиятнинг энг юқори тури - умумлашган ва воситачилик қобилиятини шакллантиради.

Ушаков социал интеллектнинг бир қатор характерли таркибий хусусиятларини кўриб чиқди:

1. Континуал характер;
2. Новербал воситалардан фойдаланиш;
3. Вербализация пайтида ижтимоий баҳолашнинг аниқлигини йўқотиш;
4. Бевосита таълим жараёнида шаклланиш;
5. "Ички" тажрибадан фойдаланиш [10].

Фақат охириги хусусият социал интеллектни бошқа ақл турларидан бутунлай ажратиб туради.

Социал интеллект муаммосига оператив ёндашувлар орасида Н.А.Кудрявцеванинг ёндашувини ажратиб кўрсатиш мумкин. 1994 йилда Н.А. Кудрявцева ушбу муаммо бўйича ўзининг концептуал ривожланишини таклиф қилди. Ушбу лойиҳа учун асосий нарса умумий ва социал интеллектни ўзаро боғлаш истаги эди. Н.А. Кудрявцеванинг интеллектуал салоҳиятининг тузилиши ҳақидаги ғоялар асосида тадқиқот ёндашувлари ва ўзига хос усуллар тўплами ишлаб чиқилди, бу охир-

оқибат шахснинг интеллектуал салоҳиятининг интегратив кўрсаткичини танлашга олиб келди. У "интеллект бирлиги" сифатида белгиланди ва интеллектуал ўсиш механизмининг муҳим таркибий қисмларини, шахслик даражаларидаги тасодифни акс эттирди: умумий интеллект (субъект-объект даражасидаги муаммоларни ҳал қилиш қобилияти), социал интеллект (қобилият) эса, (субъект-субъект даражасидаги муаммолар)ни ҳал қилиш қобилиятини акс эттиради, интеллектнинг турли жиҳатлардан ривожланиши мувозанатини белгилайди. Социал интеллект структурасининг муҳим таркибий қисми - бу шахснинг ўзини ўзи қадрлаши. Шундай қилиб, социал интеллект объекти - шахслараро ўзаро таъсир жараёнлари бўлган оқилона, ақлий операцияларга бўлган қобилиятни тушунилган.

Умумий ва социал интеллект ўртасидаги муносабатларнинг ноаниқ манзараси аниқланди: социал интеллект умумий интеллектга нисбатан мустақил эканлиги маълум бўлди. Бу социал интеллект ва эмпатия ўртасидаги салбий боғлиқликдан далолат беради. Шундай қилиб, рационал (ақлий) операцияларни амалга ошириш қобилияти сифатида социал интеллект ҳақидаги дастлабки гипотеза тасдиқланди.

Социал интеллектни ривожлантириш ва ўз-ўзини билиш ва ўзини ўзи бошқариш қобилиятларини ривожлантиришда мотивация механизми муҳим роль ўйнайди. Инсоннинг бошқа одамларга ва ўзига бўлган ҳиссий муносабати атрофдаги дунё ҳодисаларини таҳлил қилиш ва бирлаштириш учун кучли мантиқий восита бўлиб хизмат қилиши мумкин (бошқаларни субъектив муносабатга кўра фарқлаш, "ҳиссий синтезлар"нинг шаклланиши ва бошқалар). Ушбу механизмда онгли тартибга солишни блокировка қилиши мумкин бўлган онгсиз ақлий тартибга солиш айниқса муҳим рол ўйнайди.

"Интеллектуал салоҳият ҳақидаги савол интеллект таркибидаги мотивацион компонентнинг ролидан ташқарида ҳал қилиб бўлмайди", деб таъкидлаб, Н.А. Кудрявцева социал интеллект структурасининг асосий таркибий қисмларини ажратиб кўрсатди ва мактаб психологик хизмати ишида мактаб ўқувчиларининг интеллектуал салоҳияти даражасини диагностика қилиш учун ишлатилиши керак бўлган "ақл-идрок бирлиги" кўрсаткичидан социал интеллектни ажратиб кўрсатди.

Социал интеллект муаммосига янги ёндашувлар В.Н. Куницина, 1991 йилдан бери у ушбу мураккаб ҳодисанинг алоҳида жиҳатини - коммуникатив ва шахсий потенциални ажратиб кўрсатди, бу жуда умумлаштирилган ва социал интеллектнинг ўзига хос тузилишини, унинг турли ёш босқичларида ишлаш хусусиятларини тушунишга яқинроқ бўлишга имкон беради. [9; 76-84 бетлар].

Шундай қилиб, ижтимоий интеллект нисбатан барқарор, интеграл психологик ҳосила бўлиб, мулоқотдаги муваффақиятлиликни, шахслараро ўзаро ҳаракат ва ижтимоий-психологик адаптацияда хулқни

прогнозлашнинг маҳсулдорлигини белгилайди ва қуйидаги асосий белгиларга эга:

биринчидан, шахс ижтимоийлашувининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ. Бу эса, шахс камолотини таъминловчи омилларнинг интеграцияси равишида намоён бўлади.

иккинчидан, шахс камолотида ижтимоий интеллектнинг шаклланиши ва ривожланиши ташқи ва ички омиллар тизими ёрдамида детерминацияланган;

учунчидан, шахс базавий хусусиятларининг ривожланиш социал интеллектнинг интегратив ривожланиши даражаси билан боғлиқ.

тўртинчидан, социал интеллект ижтимоий воқеликни англаш воситаси, ижтимоий компетентлик эса бу англашнинг маҳсули сифатида намоён бўлади.

- шахснинг интеллектуал фаолияти инсоннинг дунё билан алоқасини амалга оширади ва онтогенезнинг турли босқичларида конкрет шароитларда ҳаракат қилувчи субъектнинг фаолигида намоён бўлади; эҳтиёж предмети бу алоқани йўналтиради, ва бунинг натижасида ўзининг ва дунёнинг тушунилган ва мақсадга йўналтирилган ўзгартирилиши содир бўлади. Маданият тизимида шахснинг интеллектуал фаолияти қадрият сифатида интегратив таълим бўлиб чиқади, шахснинг специфик характеристикаларини акс эттиради ва, турли хил ёшдаги талабалар муҳитида касбий таълим сифатига таъсир кўрсатиб туриб, унинг мослашишини таъминлайди.

Адабиётлар

1. Avlaev O. U. Gender differences of social intelligence in student development. Scientific journal "Psychology". 2021. № Pages 1, 34-41.
2. Абульханова-Славская, К. А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова Славская. – М.: Мысль, 1991. – 158 с.
3. Акимова, М.К. Анализ результатов диагностических методик, ориентированных на норматив / М.К. Акимова, В.Т. Козлова // Вопр. психологии. – 1988. – № 5. – С. 145-151.
4. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / Е.В. Андриенко / Под ред. В.А. Слостенина. – М.:Издательский центр «Академия», 2002. – 264 с.
5. Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения / А.А. Бодалев. – М: Флинта: Наука, 1998. – 168 с.

6. Белова С.С. Вербализованный и невербализованный компоненты социального интеллекта :Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 : Москва, 2004 -139 с

7. Панова, Н.В. Развитие компонентов психологической структуры социального интеллекта младших подростков в условиях школьного и дополнительного образования : диссертация ... кандидата психологических наук: 19.00.07 / Панова Наталья Вениаминовна; [Место Казанский педагогический журнал, 2018, №1 110 защиты: Нижегород. гос. пед. ун-т].- Нижний Новгород, 2011.- 214 с

8. Ravshanova X. A., Avlayev O. U. Zaif eshituvchi o'spirinlarning ijtimoiy intellekt dinamikasi. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. журн. № 9. 2022 й. 346-353 б.

9. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие. М.: «Ось-89», 2006. 480 с.

10. Сеткова Н.А. Социальный интеллект как личностная детерминанта профессиональной самореализации представителей профессий типа «чело-век – человек» // Психология в экономике и управлении. 2010. №1. С.57-63.

11. Чеснокова О.Б. Возрастной подход к исследованию социального интеллекта у детей // Вопросы психологии. – 2005. - № 6. – С. 39.

GNOSEOLOGIK YONDASHUVDA MUSIQA TA'LIMI: STEAM VA ART-TERAPIYA KONTEKSIDA

Sadullayeva Farangiz Saparovna

Jizzax viloyati PMM Akademik
faoliyatni muvofiqlashtirish bo'limi
boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa ta'limining gnoseologik asoslari va falsafiy yondashuvlari tahlil qilinadi. Musiqaning inson tafakkuriga, axloqiga va tarbiyasiga ta'siri buyuk mutafakkirlar Aristotel, Dekart, Lok, Ibn Sino va Alisher Navoiy qarashlari asosida yoritiladi. Musiqa pedagogikasida metodologik kompetentlik, musiqiy tafakkur va idrok shakllanishi, shuningdek, zamonaviy STEAM yondashuvi va art-terapiyaning o'rni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, gnoseologiya, falsafiy yondashuv, metodologik kompetentlik, STEAM, art-terapiya.

Abstract: This article analyzes the epistemological foundations and philosophical approaches of music education. It highlights the influence of music on human thinking, morality, and education based on the views of great thinkers such as Aristotle, Descartes, Locke, Ibn Sina, and Alisher Navoi. The study examines methodological competence in music pedagogy, the formation of musical thinking and perception, as well as the role of modern STEAM approaches and art therapy in music education.

Keywords: music education, epistemology, philosophical approach, methodological competence, STEAM, art therapy.

Аннотация: В данной статье анализируются гносеологические основы и философские подходы в музыкальном образовании. Освещается влияние музыки на

мышление человека, мораль и воспитание на основе взглядов таких выдающихся мыслителей, как Аристотель, Декарт, Локк, Ибн Сина и Алишер Навои. В статье рассматриваются методологическая компетентность в музыкальной педагогике, формирование музыкального мышления и восприятия, а также роль современных подходов STEAM и арт-терапии в музыкальном образовании.

Ключевые слова: музыкальное образование, гносеология, философский подход, методологическая компетентность, STEAM, арт-терапия.

Musiqa ta'limining gnoseologik asoslari va falsafiy yondashuvlar o'quvchilarning musiqiy tafakkurini shakllantirish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va milliy madaniyatni rivojlantirish masalalariga alohida urg'u beradi. "Ta'lim sifati – bu bizning kelajagimizni belgilovchi eng muhim masaladir. Biz yosh avlodni jahon ilmi va madaniyatining ilg'or yutuqlari bilan tanishtirish, ularning ijodiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashimiz zarur" (Mirziyoyev, 2023).

Musiqa ta'limi gnoseologiyasida bilish nazariyasi musiqa bilimining kelib chiqishi, metodologik asoslari va inson tafakkuriga ta'sirini o'rganadi. Musiqa o'qituvchilari uchun metodologik kompetentlik, falsafiy va gnoseologik yondashuvlarni tushunish va amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi.

Aristotelning musiqaga oid qarashlari: Aristotel musiqani inson axloqiy tarbiyasida muhim vosita deb hisoblagan. U "Poetika" va "Politika" asarlarida musiqa inson hissiyotlarini uyg'otishi va axloqiy rivojlanishga xizmat qilishini ta'kidlagan (Aristotle, 350 B.C.E/2009). Unga ko'ra, musiqa inson ruhiyatini poklaydi va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Aristotel musiqaning har bir inson ruhiy holatiga bevosita ta'sir qilish xususiyatini ta'kidlab, u orqali his-tuyg'ular tozalanishi (katarsis) mumkinligini ilgari surgan. U musiqaning axloqiy mazmuni va janrlaridagi farqlarni ham alohida qayd etgan va yoshlarni musiqaning ijobiy ta'sirga ega turlariga yo'naltirish muhimligini aytgan. Bugungi ta'lim jarayonida bu fikrlar yosh avlodni ma'naviy va estetik tarbiyalashda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Aristotelning qarashlari musiqa fanining nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy va psixologik vosita sifatida ham o'rganilishini asoslaydi.

Musiqa orqali yuzaga keladigan katarsis holati insonning ichki ziddiyatlari va psixologik holatlarini ijobiy tomonga yo'naltirish imkonini beradi. U musiqani hayotiy voqealarga emotsional munosabat bildirish va ma'naviy muvozanatni tiklash vositasi sifatida ko'rgan. Aristotelning fikricha, musiqa insonning ruhiy holatini shakllantirishda va muvozanatga keltirishda samarali vositadir. U musiqani nafaqat estetik zavq uyg'otuvchi, balki ijtimoiy va ma'naviy barkamollikka erishishda yordam beruvchi omil deb baholagan. Bugungi kunda musiqaterapiya, emotsional rivojlanish va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashda Aristotelning bu fikrlari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi ta'lim tizimida musiqaning bu xususiyatlaridan foydalanish ayniqsa muhim bo'lib, yoshlarning emotsional-intellektual muvozanatini ta'minlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, musiqa darslarida axloqiy mazmunli asarlarni tinglash orqali o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini anglab yetadi, ularga ijobiy yo'nalish berishga o'rganadi. Musiqa orqali o'z fikr va hissiyotlarini ifodalash, shuningdek, guruhij ijro faoliyatlari orqali ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish bugungi ta'limning asosiy maqsadlari qatoriga kiradi.

Rene Dekartning musiqaga oid qarashlari: Dekart musiqani matematik qonuniyatlar asosida tushuntirib, uning inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi jihatlarni o'rgangan (Descartes, 1618). Unga ko'ra, tovushlarning uyg'unligi aniq formulalar bilan izohlanadi va musiqa inson his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatadi.

Uning "Compendium Musicae" asarida bayon etilganidek, Dekart musiqani inson tafakkurining mantiqiy qismiga taalluqli soha sifatida baholaydi. Unga ko'ra, tovushlar o'rtasidagi munosabatlar matematik tarzda aniqlanishi mumkin va bu musiqa tuzilmasining asosiy negizini tashkil etadi. Dekart musiqa orqali inson his-tuyg'ularini uyg'otish mumkinligini e'tirof etadi, biroq bu uyg'onishlar tartibli va bashorat qilinadigan bo'lishi kerak.

Mening fikrimcha, Dekartning yondashuvi musiqa ta'limida strukturaviy va analitik fikrlashni shakllantirishda ayniqsa muhimdir. Musiqa asarining ritmik tuzilmasi, garmoniyasi yoki melodik o'zgarishlarini tahlil qilish orqali o'quvchilar nafaqat musiqa zavqini his qiladilar, balki tafakkur qilish, izchillikni anglash va murakkab munosabatlarni tushunishga ham o'rganadilar. Bu esa, ayniqsa, zamonaviy STEAM ta'limi bilan uyg'unlashgan holda musiqaning intellektual salohiyatini ochib beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM konsepsiyasi asosida o'quv jarayonlarini integratsiyalash, musiqaning texnologiya, matematika va san'at bilan uyg'unligida Dekartning nazariy qarashlari chuqur ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu esa musiqani nafaqat estetik, balki kognitiv rivojlanishga xizmat qiluvchi fan sifatida yangicha qiyofada taqdim etadi.

Jon Lokning musiqaga oid qarashlari: Lok musiqa inson tafakkuri va tarbiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlab, musiqa tajribalar orqali anglanishini qayd etgan (Locke, 1693). Unga ko'ra, musiqa inson ijtimoiy hayotida muhim integrativ rol o'ynaydi.

Lok empirizm asoschisi sifatida, har qanday bilim inson tajribasidan kelib chiqishini ta'kidlagan. Uning qarashlariga ko'ra, musiqa nafaqat tinglash orqali zavq beruvchi san'at turi, balki o'quvchilarning hissiy va tafakkuriy olamini boyituvchi ta'limiy vosita hamdir. Shuning uchun musiqa yoshligidan boshlab tajriba asosida o'rganilishi zarur, chunki bu insonning musiqiy didi, ijtimoiy muomala madaniyati va estetik qobiliyatlarini shakllantiradi.

Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan yangilanishlar Lokning qarashlariga mos tarzda shakllanmoqda. Jumladan, o'quv markazlari va maktablarda musiqiy tajribalar asosida ta'lim metodikalarining joriy qilinishi, har bir o'quvchining shaxsiy qiziqishlari va iste'dodlarini inobatga olgan

individual yondashuvlar Lokning "bilim – tajriba mahsuli" degan tamoyiliga asoslanadi. Shuningdek, musiqa orqali ijtimoiy faoliyatga jalb qilish, jamoviy ijro, musiqa klub va to'garaklari orqali o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi kuchaytirilmoqda.

Mening fikrimcha, Lokning musiqaga oid qarashlari hozirgi kompetensiyaviy ta'lim modeliga to'liq mos keladi. Chunki bu modelda o'quvchining mustaqil fikrlashi, tajriba asosida o'rganishi va o'zini ijtimoiy muhitda ang'lay olishi ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Musiqa esa bu jarayonni emotsional va estetik boyituvchi vosita sifatida qo'llab-quvvatlaydi.

Ibn Sino va Navoiyning musiqaga oid qarashlari: Ibn Sino musiqa inson ruhiyati va fiziologiyasiga ta'sir etuvchi fan ekanini ta'kidlagan va musiqa terapiyasining sog'liqni tiklashdagi ahamiyatini yoritgan (Ibn Sino, 1030). U o'zining "Tib qonunlari" (Al-Qanun fi-t-tibb) asarida musiqa tovushlari organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, yurak urishlarini tinchlantirishi, aqliy faollikni oshirishi va hatto ba'zi ruhiy kasalliklarning oldini olish yoki davolashda qo'llanishini bayon qilgan.

Bu yondashuv zamonaviy art-terapiya va musiqaterapiya asoslarini shakllantirgan ilk qarashlar sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari kontekstida Aristotelning musiqaga oid falsafiy qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ijodiy fikrlash, ma'naviy tarbiya va hissiy uyg'unlikni rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyaviy yondashuvlar aynan Aristotel ilgari surgan musiqaning axloqiy va estetik kuchi bilan chambarchas bog'liq.

Alisher Navoiy esa musiqaning axloqiy tarbiyada tutgan o'rnini yuksak baholagan. U o'z asarlarida musiqa orqali inson qalbida go'zallik va ezgulik tuyg'ularini uyg'otish mumkinligini ta'kidlagan (Navoiy, 1499). Navoiy musiqa va she'riyatni bir-biriga chambarchas bog'langan holda ko'rib, har ikki vosita orqali inson ma'naviyatini yuksaltirishni maqsad qilgan.

Mening fikrimcha, Ibn Sino va Navoiy qarashlari bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ayniqsa, musiqa ta'limida art-terapevtik metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarning emotsional muvozanatini tiklash, ruhiy salomatligini mustahkamlash va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, musiqaning axloqiy tarbiyadagi o'zni ta'limda milliy qadriyatlar, estetik did va ma'naviy uyg'unlikni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, differensial va individual yondashuvlar orqali o'quvchilarning musiqiy qiziqishlari va psixologik holatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish – Ibn Sino va Navoiy qarashlarining amaliy tatbiqidir. Bu yondashuvlar yordamida har bir

o'quvchi o'zining individual salohiyatini musiqa orqali erkin ifodalashi, ichki dunyosini boyitishi va jamiyatda o'z o'rnini topishi mumkin.

Musiqiy tafakkur va idrokning shakllanish bosqichlari: Musiqiy tafakkur va idrok insonning musiqani qabul qilish, tahlil qilish, his etish va ijod qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon to'rtta asosiy bosqich orqali rivojlanadi:

1. Sensor bosqich – tovushlarni idrok qilish. Bu bosqichda o'quvchi yoki tinglovchi musiqiy tovushlarni eshitish orqali ularni sezadi va qabul qiladi. Tovush balandligi, davomiyligi, tembri va ritmini farqlay olish qobiliyati shakllanadi. Sensor bosqich bolalarning eshituv tizimi orqali musiqiy tovushlarga sezuvchanligini rivojlantiradi. Bu bosqichda musiqa bilan dastlabki tanishuv sodir bo'ladi va hissiy-moddiy idrok asoslari yotadi.

2. Analitik bosqich – musiqiy tuzilmani tahlil qilish. Ushbu bosqichda musiqaning tuzilmasi, ritmik va melodik tarkibi tahlil qilinadi. O'quvchi musiqa asarini tashkil etuvchi qismlar (fraza, motiv, takts) va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga harakat qiladi. Musiqa nazariyasi asoslari, tonalitet, ritm o'lchovlari va forma haqidagi bilimlar aynan shu bosqichda chuqurlashadi. Bu, o'z navbatida, musiqiy tafakkurning mantiqiy va strukturaviy qismidir.

3. Sintetik bosqich – musiqaviy obrazlarni shakllantirish. Analitik tahlildan so'ng o'quvchi musiqaning umumiy obrazini tasavvur qilishga o'tadi. Musiqa asarining kayfiyati, emotsional mazmuni, obrazlari va badiiy g'oyasi idrok etiladi. Tinglovchi yoki ijrochi musiqa orqali ifodalangan hissiyot va voqealarni o'z tafakkurida jonlantiradi. Bu bosqich musiqiy-estetik didning shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

4. Ijodiy bosqich – yangi musiqiy asarlar yaratish. Bu yakuniy bosqichda o'quvchi o'zining musiqiy bilim va tajribasidan foydalanib, yangi ijodiy g'oyalarni shakllantiradi. U o'z musiqiy fikrlarini ifodalash, yangi ohanglar yaratish yoki improvizatsiya qilish orqali ijodkorlik darajasini namoyon etadi. Ijodiy bosqich musiqiy tafakkurning eng yuqori nuqtasi bo'lib, shaxsiy musiqiy identitet va innovatsion yondashuvlarni rivojlantiradi.

Bu bosqichlar musiqa o'rgatishda didaktik asos sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lib, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Maqolada ko'rib chiqilgan tarixiy-falsafiy qarashlar va zamonaviy yondashuvlar musiqaning pedagogik tizimdagi o'rnini chuqur anglashga xizmat qiladi. Aristotelning katarsis haqidagi g'oyalari, Dekartning matematik asoslangan musiqiy tafakkuri, Lokning tajriba orqali shakllanuvchi musiqiy bilimi, Ibn Sino va Navoiylarning musiqa orqali ruhiy va axloqiy tarbiya haqidagi fikrlari bugungi ta'lim islohotlarida ham dolzarbligini saqlab qolmoqda. Musiqa o'qituvchilari uchun bu qarashlarni metodik yondashuvlar, individual va art-terapevtik metodlar bilan uyg'unlashtirish, STEAM asosidagi integratsiyani amaliyotga joriy etish o'quvchilarning nafaqat musiqiy, balki intellektual, ijtimoiy va emotsional jihatdan ham har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh. (2023). Ta'lim sifatini oshirish va yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga oid nutqlar to'plami. T.: "O'zbekiston" nashriyoti.
2. Aristotle. (2009). *Poetics* (S. H. Butcher, Trans.). New York: Macmillan. (Original work published 350 B.C.E).
3. Descartes, R. (1618). *Compendium Musicae*. Paris: Gallimard.
4. Locke, J. (1693). *Some Thoughts Concerning Education*. London: A. & J. Churchill.
5. Ibn Sino. (1030). *Al-Qanun fi-t-tibb*.
6. Navoiy, A. (1499). *Mahbub ul-qulub*.

Texnologiya darslarida ekologik ma'daniyat va ekologik dunyoqarashni shakllantirish metodikasi

Abduhakimova Saida Orzu qizi
ISFT instituti magistri.

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarda ekologik dunyoqarash, tabiatni sevish, ekologik ma'daniyatni oshirish metodlari tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье проанализированы методы повышения экологического мировоззрения, любви к природе, экологической культуры учащихся технологических классов.

Annotation. This article analyzes the methods of improving the ecological worldview, love of nature, and ecological culture of students in technology classes.

Kalit so'zlar. ekologik ma'daniyat, ekologik dunyoqarash, ilg'or texnologiyalar, interaktiv usullar, ta'lim sifati, ekologik yo'nalishdagi aplekasiyalar

Ключевые слова. экологическая культура, экологическое мировоззрение, передовые технологии, интерактивные методы, качество образования, апелляции экологической направленности.

Keywords. ecological culture, ecological worldview, advanced technologies, interactive methods, quality of education, environmental appeals.

Bugungi kunda ekologik muammolar butun insoniyat oldida turgan dolzarb masalalardan biriga aylangan. Iqlim o'zgarishi, chiqindilarni boshqarish, suv va havoning ifloslanishi kabi muammolar har bir insonning ekologik ongli bo'lishini talab qiladi. Shu bois, umumta'lim maktablarida o'quvchilarda ekologik ma'naviyat va ekologik dunyoqarashni shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, texnologiya fanining mazmuni bu yo'nalishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Ekologik madaniyat — bu insonning tabiatga, atrof-muhitga nisbatan ongli, mas’uliyatli, ehtiyotkor munosabatini ifodalovchi ijtimoiy-huquqiy, axloqiy, estetik va amaliy fazilatlar majmuidir. Boshqacha aytganda, bu — insonning ekologik ong, tafakkur va harakatlari orqali namoyon bo’ladigan madaniy xulq-atvoridir.

Ekologik madaniyat quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- tabiatni asrashga doir bilimlar (ekologik savodxonlik),
- resurslardan oqilona foydalanish malakalari,
- chiqindilarni kamaytirish va saralash odatlari,
- tabiatga zarar yetkazmaslikka oid odob-axloq me’yorlari.

Ekologik dunyoqarash — bu insonning tabiat, biosfera, inson va tabiat o’rtasidagi o’zaro aloqalar haqidagi umumiy qarashlari, tushunchalari va e’tiqodlari majmui.

U quyidagi jihatlarni qamrab oladi:

- insonning o’zini tabiatning bir qismi deb bilishi;
- tabiat va inson o’rtasidagi muvozanatni tushunishi;
- global ekologik muammolarni anglash va ularni yechishga harakat qilish istagi;

Ekologik dunyoqarash shakllangan insonlar ekologik muammolarni e’tiborsiz qoldirmaydi, balki harakat qiladi — yashash tarzini o’zgartiradi, boshqalarni ham rag’batlantiradi

Texnologiya fani o’quvchilarga hayotiy ko’nikmalarni, amaliy ishlarni, resurslardan oqilona foydalanish madaniyatini o’rgatadi. Bu darslarda ekologik g’oyalarni singdirish orqali o’quvchilarning:

- atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatini;
- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko’nikmasini;
- chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashga oid tushunchalarini rivojlantirish mumkin.

Masalan, qayta ishlanadigan materiallardan foydalangan holda loyihalar tayyorlash, ekologik xavfsiz texnologiyalarni o’rganish, energiyani tejash usullarini o’zlashtirish orqali o’quvchilar hayotda ekologik mas’uliyatni chuqur anglay boshlaydi.

Ekologik ma’naviyatni shakllantirish yo’llari juda xilma xil biroq, aynan texnologiya darslarida qator usullar orqali ekologik ma’naviyat va dunyoqarashni rivojlantirish mumkin (1-rasm).

Bu usullar orqali o’quvchilarda ekologik muammolarga befarq bo’lmagan, ongli va mas’uliyatli shaxs shakllanadi. Xulosa qilib aytganda, texnologiya darslari nafaqat amaliy bilimlarni, balki ekologik tarbiyani ham samarali yo’lga qo’yish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Texnologiya darslarida ekologik ma'naviyatni shakllantirish usullari

Bu darslar orqali o'quvchilarda ekologik dunyoqarash, ekologik madaniyat va ongli iste'molchilik shakllanadi. Demak, texnologiya fanini ekologik maqsadlarda to'g'ri yo'naltirish orqali kelajak avlodni tabiatga mehr bilan qaraydigan, ekologik barqaror jamiyat vakili sifatida voyaga yetkazish mumkin. Texnologiya fani o'qituvchilari mazkur missiyani amalga oshirishda avvalambor o'zlari pedagogik jihatdan ekologiya masalalari va ekologik ma'daniyat tushunchasi bilan yaqindan tanish bo'lishlari lozim deb hisoblaymiz. Quyidagi manbalar sizga ekologik madaniyat va ekologik dunyoqarashni chuqurroq o'rganish uchun yordam beradi:

1. Mamatov E.M. *Ekologik ta'lim va tarbiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. - mazkur kitobda ekologik madaniyat va tarbiya jarayonining nazariy va amaliy asoslari keng yoritilgan.

2. Juraev A.X., Nishonov A.N. *Inson va biosfera*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. - kitobda ekologik dunyoqarash, biosfera tushunchasi va insonning tabiiy muhitdagi o'rni keng tahlil qilinadi.

Barqaror taraqqiyot maqsadlari doirasida ekologik madaniyat va dunyoqarashni rivojlantirish bo'yicha xalqaro yondashuvlar bayon qilingan.

3. Shoislomov O.A. *Ekologik madaniyat va uni shakllantirish yo'llari*. // "Yosh olim" jurnali, 2021-yil, №4. - maqolada ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi ko'rib chiqilgan.

4. Toirova M. *O'quvchilarda ekologik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik asoslari*. – Toshkent, 2020. - texnologiya darslarida o'quvchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun turli **ekologik yo'nalishdagi aplekasiyalar (ya'ni, amaliy loyihalar, mahsulotlar)** yasash mumkin. Quyida ekologik mavzularga oid aplekasiyalar ro'yxatini bir necha yo'nalishda keltirishni joiz deb topdik: Mislol uchun: Qayta

ishlanadigan materiallardan ishlanmalar. **Mavzu:** “Chiqindilardan foydali buyum yasash”

Texnologiya daslarida chiqindilardan yasalishi mumkin bo'lgan foydali buyumlar namunalari

Materiallar: plastik butilkalar, gazetalar, qog'oz, konserva bankalari va boshqalar. **Nima yasash mumkin?** Qog'ozdan sovg'a qutilari, plastik butilkadan qalamdon, gazetadan savat yoki gul uchun qopqoq, yaroqsiz CD-disklardan devor bezaklari, Mazkur darslardan ko'zlangan **ekologik maqsad:** chiqindilarning kamaytirilishi, qayta ishlash madaniyatini shakllantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamatov E.M. Ekologik ta'lim va tarbiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Qurbonov A.Q. Texnologiya fanidan dars ishlanmalari va ekologik yondashuv. – Toshkent: Fan, 2019.
3. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – 2017.
4. Shoislomov O.A. Texnologik ta'limda ekologik yondashuvning zamonaviy metodlari. // "Pedagogika va psixologiya" jurnali, 2021, №2.
5. Karimova Z.M. O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishda texnologiya fanining o'rni. – Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2020.

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari

Boltayev Abduvoxid Abdulazizovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: deontologiya, kompetentlik, kompetensiya, kasbiy va shaxsiy shakllanish.

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности формирования деонтологической компетенции у будущих педагогов. Раскрываются основные направления и условия развития данного вида компетенции в контексте профессионального и личностного становления.

Ключевые слова: деонтология, компетентность, компетенция, профессиональное развитие, личностное становление.

Abstract: Psychological and pedagogical features of developing deontological competence of the pre-service teacher educators are discussed in this article.

Keywords: deontology, competence, professional ethics, personal and professional development.

Insoniyat tarixining mavjud bosqichi mohiyati ijtimoiy madaniyatning zamonaviy sivilizatsiya, taraqqiyot keltirib chiqargan muammolar ta'sirida yana bir bor tarixiy sinovdan o'tayotganligi tavsiflanadi. Ayni vaqtda, jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy jarayonni jadallashtiruvchi texnologik rivojlanishning hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini e'tiborga olib, uni texnogen sivilizatsiya deb atash mumkin. Bunday sivilizatsiyaning asosi muayyan qadriyatlar tizimiga quriladi.

Agar ma'lum jamiyat ijtimoiy-g'oyaviy hamda iqtisodiy inqirozdan chiqish yo'lini topmoqchi bo'lsa u texnogen sivilizatsiyaning yangi shakldagi ko'rinishi emas, balki yangi rivojlanish bosqichining yakuni tarzida aks etishi lozim. Jamiyatning bunday rivoji ijtimoiy hayotning muhim omillarini hisobga oluvchi, shaxsga yo'naltirilgan insonparvarlik paradigmasining asosiy g'oyasi vazifasini o'taydi.

Pedagogik faoliyatning insonparvarlik tamoyiliga asoslanuvchi paradigmasi quyidagi mezonlarga tayanadi: milliy hamda jahon madaniyati asoslari va ularning mohiyatidan xabardor bo'lish; ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda milliy istiqlol g'oyalariga asoslanish; shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim olishga bo'lgan layoqatiga tayanish va uni takomillashtirish; o'qituvchilarning kasbiy jihatdan shakllantirish jarayonida o'qituvchi hamda talabalarning o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borishlariga erishish; pedagogik ta'limning fundamental xususiyat kasb etishi, ya'ni, talabalar tomonidan o'zgaruvchan sharoitlarda shaxs ijodiy rivoji asosini ta'minlovchi

invariant bilimlarning o'zlashtirilishiga erishish; mehnat bozori hamda ijtimoiy jarayonlarda yuzaga keluvchi hamda doimiy ravishda o'zgarib turuvchi ehtiyojlarga to'laqonli javob bera oladigan ta'limni shakllantirish, shu asosda kasbiy moslashuvchan mutaxassislarni tarbiyalash; ta'limning uzluksizligi, ta'limning har bir jarayon bosqichining natijalanishini ta'minlovchi kasbiy ta'lim dasturlari tizimini yaratish va rivojlantirish, muayyan dasturni ta'limning u yoki bu bosqichida o'qitilishi yoki o'qishni boshqa tipdagi o'quv muassasida davom ettira olish imkoniyatini bera olishi; ta'limning ekvivalentligi, ya'ni uning davlat ta'lim standarti, milliy madaniyati va mentalitet, shuningdek, xalqaro me'yorlarga muvofiq darajasi.

Ilmiy dalillarning nazariy tahlili, ularni umumlashtirish va tizimlashtirish, shuningdek, ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etuvchi deontologik jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Bular quyidagilardan iboratdir: bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy shakllantirishga qo'yilayotgan talablarning ta'lim muassasalari hamda jamiyat ehtiyojlari bilan o'zaro muvofiqligi; kasbiy shakllanishning ta'lim hamda ijtimoiy-madaniy muhitga bog'liqligi; mazkur jarayonni amalga oshirishni refleksiv boshqarish amaliyoti.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy shakllantirishning yuqori darajada bo'lishiga erishish quyidagi holatlarda mavjudligini taqozo etadi: o'qituvchining kasbiy va shaxsiy shakllanish darajasi bu yo'lda tashkil etilgan jarayonning umumiy mohiyatini yorituvchi pedagogik tizim samaradorligiga chambarchas bog'liq; o'qituvchining kasbiy jihatdan shakllantirishni ta'minlovchi jarayonlarining tashkiliy boshqaruvi maqsadga muvofiq tarzda takomillashib boradi.

Oliy ta'limda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy axloq muhim rol o'ynaydi. Keng ma'noda kasbiy axloq bir tomondan shaxsning kasbiy shakllanishi va rivojlanishi, ikkinchi bo'lg'usi pedagogik faoliyatda zarur ahamiyat kasb etadigan ma'naviy-axloqiy tajriba, qadriyatlar, kasbiy xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirish jarayonini o'zida aks ettiradi. Shuning uchun "kasbiy axloqiy kompetentlik" tushunchasini chuqur tahlil etish uchun uni ikki komponentini tadqiq etish lozim: "kasbiy shakllanish" va "ijtimoiylashuv". N.A.Muslimovning fikricha, kasbiy shakllanish – shaxs kamolotining muhim jihatlaridan biri bo'lib, shaxsning faqatgina mehnat va kasbiy faoliyatni tanlash bilan bog'liq ehtiyoj va qiziqishlarini ifodalaydi (umumiy rivojlanish barcha ehtiyojlar majmuasini, uning borliqqa, atrofdagilarga, o'ziga nisbatan munosabatlari tizimini ifoda etadi).

O.Q.Tolipov bo'lajak mehnat ta'limi o'qituvchilarining kasbiy shakllanishida ular tomonidan quyidagi kasbiy-pedagogik malakalarning o'zlashtirilishi muhim ahamiyatga egaligini qayd etib o'tadi:

- 1) talabalar shaxsini shakllantirish;
- 2) talabalarning o'quv-kasbiy faoliyatini shakllantirish;
- 3) shaxsni kasbiy yo'nalishini shakllantirish;

- 4) ta'limning shakl va metodlarini tanlash;
- 5) pedagog-rejissyorlik;
- 6) turli nostandart pedagogik holatlarni tahlil qilish;
- 7) ilg'or pedagogik tajribalarni umumlashtirish;
- 8) muhandislik-texnik (umummuhandislik, konstruktiv-texnikaviy, tashkiliy-texnologik va maxsus).

N.M.Egamberdiyeva talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nuqtai nazaridan "kasbiy etuklik" tushunchasini qo'llashni taklif etadi va uning mohiyatini quyidagi tarzda talqin etadi: kasbiy yetuklik (professionallashuv) ta'limni shunday yo'naltirilganligiki, unga ko'ra talabalar tomonidan kasbiy faoliyatning qadriyatli mazmunining aniqlanishi hamda qabul qilinishi, talabaning o'zini mazkur faoliyatning subyekt sifatida anglashi, o'zining kasbiy rivojlanishi, shu bilan birga ish martabasidan kelib chiqib maqsadlarini rejalashtirishi va unga erishish usullariga egalik qilishi zarur bo'ladi.

Hozirgi vaqtda bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'limda kompetentli yondashuvni amalga oshirish, unga asoslangan davlat ta'lim standartlarining yangi avlodini yaratish, "kompetentlilik" va "kompetensiya" tushunchalarini keng ommalashuvi ularni har tomonlama chuqur tahlil etishni talab qiladi.

Shunday qilib, kompetentlilikni tushunishga ilmiy yondashuvlarni tahlil qilish va umumlashtirish shunday xulosa qilishga imkon beradiki, unga ko'ra kompetentlilik – bu inson shaxsining integrativ xislati, o'ziga xos xususiyati, umuman asosiy ijtimoiy va kasbiy talablarni qabul qilishga asoslangan holda shaxsning kasbiy faoliyatga (kasbiy kompetentlilik) va umuman hayotiy faoliyatga hamda sub'ektli sifatlarni aktuallashtirishga (mustaqillik, mas'uliyatlilik, va demak – motivatsion-qadriyatli tanlovni amalga oshirish qobiliyati) qobiliyati va tayyorligi kabi ma'lum bir xususiyatdir.

Kompetensiyalar – bu insonga hayotiy va kasbiy muammolarni hal qilish, shaxsiy va o'z-o'zini kasbiy jihatdan amalga oshirish qobiliyatini beradigan xususiyatlar birikmasidir. Shunga ko'ra, kompetensiyalar bo'yicha "bilim" qanchalik mos va to'liq bo'lsa, odamlar turli sohalaridagi muammo va vazifalarni, ya'ni umuman sermahsul hayotiy faoliyatni hal qilishga shunchalik tayyor bo'ladilar.

O'qituvchining shaxsiy kompetensiyasi masalasi pedagogik ta'lim tizimini isloh qilish sharoitida alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy maqsadi pedagoglarni kasbiy tayyorlash sifatini kasbiy standartlar va oliy pedagogik ta'limning davlat standartlarida aks ettirilgan zamonaviy talablarga muvofiqlashtirishdir. Umuman olganda, ta'limda kompetentlilik tushunchasi yosh

avlodning zamonaviy jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli moslashuvini ifoda etadigan shaxs tavsifi sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

Shaxsning kasbiy shakllanishini belgilovchi jarayonlar tabiatini aniqlash kasbiy pedagogikaning asosiy vazifasi hisoblanadi. Ushbu jarayonlar mohiyatini qay darajada bilish insoniyat faoliyatining muhim qirralaridan biri, biologik va ijtimoiy yashovchanlik hamda uning ravnaqini belgilovchi omil hisoblangan – yosh avlod tarbiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilish darajasini belgilab beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishi bu ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik-pedagogik, texnologik hamda maxsus bilimlarning ochiq, o'zini-o'zi rivojlantiruvchi tizimi bo'lib, u davr talabi hamda tadqiqotlar natijalari asosida mazmunan o'zgarib, uzluksiz ravishda mazmunan boyib boradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy shakllantirishning deontologik jihatlari ijtimoiylashuv bilan ham bevosita bog'liq bo'lib, mazkur masalaning sotsiologik va ijtimoiy-psixologik yo'nalishlariga e'tibor qaratishni taqozo etadi. Sotsiologik yo'nalish individning ijtimoiylashuvini ijtimoiy munosabatlar tizimiga kirishish uchun ma'lum bir ijtimoiy xususiyatlarni o'zlashtirish bilan aloqadorlikdi, ijtimoiy-psixologik yo'nalish esa, ijtimoiylashuvda ontogenez davrida ijtimoiy me'yor, madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni aks etishini ifoda etadi.

Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ma'naviy madaniyat bilan aloqador faoliyati individual munosabatning ijtimoiy borliqqa naqadar chuqur kirib borganligi bilan tavsiflanadi va u ijtimoiy ahamiyatga ega ma'naviy xulq-atvorning murakkab tizimini o'zida ifoda etadi. Shaxs ma'naviy madaniyati va individuallik tushunchalarining o'zaro qiyosini aniqlash tarbiya va rivojlantirishning pedagogik talqindagi aloqasini tushunishga yordam beradi. Ana shu kasbiy shakllanishning asosida yotuvchi ijtimoiy tajribani o'zlashtirish mexanizmi ko'rib chiqiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy axloqning tarkib topishi undagi insonparvarlik qadriyatlari tizimini o'zlashtirishni ko'zda tutadi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сон “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.02.2020 й., 07/20/4623/0220-сон, 13.06.2020 й., 07/20/4749/0758-сон.

3. Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: пед.фан.док....дисс. – Тошкент, 2007. – 315 б.

4. Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммеҳнат ва

назарий-методик кўникма ва малакаларни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари: пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2004. – 314 б.

5. Эгамбердиева Н.М. Маданий-инсонпарварлик ёндашув асосида талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиёти (Педагогика олий таълим муассасалари мисолида): пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2010. – 332 б.

“

К вопросу о развитии языковой компетенции у учащихся специализированных школ

Гуломжонова Мунира Гуломжон кизи
Учитель русского языка специализированной
школы-интерната №1 г. Хивы при
Агентстве специализированных
образовательных учреждений

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования языковой компетенции у учащихся специализированных школ. Анализируются условия, методы и технологии, способствующие эффективному развитию языковой личности в контексте профильного иноязычного обучения и цифровой трансформации образования.

Ключевые слова: языковая компетенция, специализированная школа, иноязычное обучение, мотивация, проектная деятельность, цифровые технологии, межкультурная коммуникация.

Annotatsiya: Maqolada ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari til kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Profil bo'yicha chet tillarni chuqur o'rganish va ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida lisoniy shaxsni samarali rivojlantirishga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar, uslublar va texnologiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: til kompetensiyasi, ixtisoslashtirilgan maktab, chet tilini o'qitish, motivatsiya, loyiha faoliyati, raqamli texnologiyalar, madaniyatlararo muloqot.

Современное образование направлено на развитие не только предметных знаний, но и ключевых компетенций, способствующих успешной социализации личности. Одной из важнейших задач образовательной политики является формирование языковой компетенции как части коммуникативной, межкультурной и когнитивной подготовки.

Особое значение эта задача приобретает в специализированных школах с углублённым изучением иностранных языков. Несмотря на наличие благоприятных условий, эффективность формирования языковой компетенции зависит от методик, уровня подготовки педагогов и мотивации учащихся.

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления понятия языковой компетенции и поиска эффективных педагогических технологий в условиях профильного обучения и цифровизации образования.

Цель статьи — рассмотреть теоретические и практические аспекты развития языковой компетенции у учащихся специализированных школ.

Понятие **языковой компетенции** занимает центральное место в современной методике преподавания языков и связано с коммуникативным подходом, получившим широкое распространение во второй половине XX века. Термин «компетенция» был введён Н. Хомским для обозначения идеального знания носителем грамматических норм родного языка. Однако в методической науке данный термин получил иное развитие: он стал обозначать не только знание языка, но и способность эффективно использовать его в различных коммуникативных ситуациях.

Как подчёркивает В.В. Сафонова, языковая компетенция — это не только знание языковых средств, но и сформированная готовность и способность личности использовать их в реальной межкультурной коммуникации [1]. По мнению И.А. Зимней, языковая компетенция входит в состав общей коммуникативной компетентности и является её базовым компонентом [2]. С.Г. Тер-Минасова также акцентирует внимание на социокультурной обусловленности языкового поведения и необходимости формирования языковой личности, способной к продуктивному взаимодействию в поликультурной среде [3].

В условиях специализированного обучения, где язык может изучаться в контексте профессиональной подготовки, формирование языковой компетенции требует учёта специфики профиля (например, лингвистического, гуманитарного или технического) и интеграции межпредметных знаний.

Специализированные образовательные учреждения, ориентированные на углублённое изучение иностранных языков, создают благоприятные условия для целенаправленного формирования языковой компетенции. Такие школы отличаются усиленной языковой подготовкой, расширенным учебным планом, повышенным количеством аудиторных часов, а также наличием преподавателей с высоким уровнем лингвистической квалификации.

Одной из ключевых особенностей является реализация профильно-ориентированного обучения, предполагающего интеграцию языковых дисциплин с другими предметами, особенно в гуманитарных и лингвистических профилях [6]. Данная интеграция позволяет формировать не только лексико-грамматические навыки, но и развивать абстрактное мышление, навыки анализа и интерпретации текста, что

является важным условием для становления языковой личности учащегося.

Кроме того, значительную роль играет мотивационный аспект. Учащиеся специализированных школ, как правило, изначально демонстрируют высокий уровень учебной мотивации и стремление к овладению языком на более глубоком уровне. По мнению Т.А. Базарной, мотивация к изучению иностранного языка усиливается при осознании его практической значимости и включённости в реальный коммуникативный контекст [7].

Не менее важным фактором является **педагогическая поддержка**. Учитель в условиях специализированного обучения выступает не только как транслятор знаний, но и как модератор учебной деятельности, стимулирующий учащихся к самостоятельному поиску информации, рефлексии и взаимодействию в иноязычной среде.

Таким образом, специфика формирования языковой компетенции в условиях специализированного обучения заключается в усиленной академической нагрузке, междисциплинарном подходе, повышенной учебной мотивации и использовании современных образовательных технологий.

В современных условиях преподавания в специализированных школах особое внимание уделяется подбору педагогических средств и технологий, способствующих активному формированию языковой компетенции учащихся. Практика показывает, что использование интерактивных методов обучения, проектной деятельности и цифровых платформ позволяет значительно повысить уровень владения языком и активизировать познавательную деятельность обучающихся [4].

Одним из результативных подходов является метод проектной деятельности, при котором учащиеся вовлекаются в выполнение учебных задач, направленных на создание законченного языкового продукта (презентация, видео, блог, исследование). Такой формат способствует формированию всех компонентов языковой компетенции: учащиеся осваивают лексику и грамматику в контексте, развивают навыки устной и письменной речи, а также приобретают коммуникативный и культурный опыт [5].

Высокую эффективность демонстрируют ролевые игры, дискуссии, дебаты, в которых учащиеся осваивают модели речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях. Эти формы работы позволяют не только активизировать лексический запас, но и формировать социолингвистическую и прагматическую компетенции, актуальные в условиях аутентичного общения.

Формирование языковой компетенции у учащихся специализированных школ представляет собой сложный и многокомпонентный процесс, включающий не только усвоение языковых норм, но и развитие социокультурной, коммуникативной и когнитивной готовности к иноязычному взаимодействию. Проведённый анализ позволяет утверждать, что в условиях профильного образования создаются уникальные предпосылки для успешного развития языковой личности.

Эффективность данного процесса во многом определяется методическим арсеналом педагога, организацией учебной среды, уровнем мотивации обучающихся и степенью интеграции языка в контекст межпредметного и межкультурного общения. Особую значимость приобретают такие формы и методы, как проектная деятельность, ролевая игра, цифровые технологии и международные образовательные инициативы.

Таким образом, формирование языковой компетенции — это стратегически важная задача образования, способствующая не только академической успешности учащихся, но и их готовности к эффективной межкультурной коммуникации в условиях глобального мира.

Список использованной литературы

1. Сафонова В.В. *Культурология и межкультурное образование: методология, теория, практика*. – М.: ИФ РАН, 2004.
2. Зимняя И.А. *Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования*. // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
3. Тер-Минасова С.Г. *Язык и межкультурная коммуникация*. – М.: Слово/Slovo, 2000.
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. *Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика*. – М.: Академия, 2006.
5. Полат Е.С. *Метод проектов на уроках иностранного языка* // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 9–16.
6. Литвинова Е.А. *Цифровые технологии в обучении иностранным языкам: опыт и перспективы* // Иностранные языки в школе. – 2020. – № 4. – С. 13–17.
7. Базарная Т.А. *Мотивация как фактор успешного овладения иностранным языком* // Педагогика. – 2015. – № 4. – С. 49–53.

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirishda oilaning o'рни

Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li,

JDPU Pedagogika-psixologiya va musiqa yo'nalishlarida masofaviy ta'lim kafedrasini mudiri, (PhD)

Annotatsiya. Maqolada yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirishda oilaning tutgan o'рни yoritilgan. Unda ekologik ong va madaniyatning dastlab oilada shakllanishi, ota-onaning shaxsiy namunasi orqali bolalarda tabiatga mehr, mas'uliyat va g'amxo'rlik tuyg'ulari tarbiyalanishi ta'kidlangan. Shuningdek, ekologik tarbiyaning amaliy jihatlari va uni oilada samarali yo'lga qo'yish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, atrof-muhit, qadriyat, madaniyat, xulq-atvor, ijtimoiytabiiy muhit, tabiat, ekologik inqiroz.

Annotation. The article highlights the role of the family in shaping the ecological culture of youth. It emphasizes that ecological awareness and culture begin within the family, where parental example plays a key role in instilling love, responsibility, and care for nature in children. The article also underlines the importance of practical ecological education and the necessity of organizing it effectively within the family setting.

Keywords: ecological culture, environment, values, behavior, socio-natural environment, nature, ecological crisis.

Аннотация. В статье раскрывается роль семьи в формировании экологической культуры молодежи. Подчеркивается, что экологическое сознание и культура зарождаются в семье, где личный пример родителей играет важную роль в воспитании у детей любви, ответственности и заботы к природе. Также акцентируется внимание на практических аспектах экологического воспитания и необходимости его эффективной организации в семье.

Ключевые слова: экологическая культура, окружающая среда, ценности, поведение, социально-природная среда, природа, экологический кризис.

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida ekologik muammolarning globallashib borayotganligi har bir oilada tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ma'rifiy ishlarni amalga oshirib borishni taqozo etadi. Chunki yoshlar oilada dastlabki tarbiyani olar ekan, har bir shaxsda ekologik ong va dunyoqarashni shakllantirishni, ularning intellektual salohiyati, tabiat hodisalariga nisbatan sog'lom fikrli munosabatda bo'lishini, yoshlarning ekologik madaniyatini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Binobarin, bu vazifalarni amalga oshirishda oila tarbiyasida yosh avlodning tafakkuri bilan ekologik bilimga, ekologik madaniyatga ega bo'lib borar ekan, shu asosda atrofni o'rab turgan borliq va tabiat hodisalari haqidagi tushunchalari, ekologik dunyoqarashining shakllanishiga asos bo'ladi.

Shunday ekan, har bir oiladagi sog'lom turmush tarziga, atrofdagi tabiatga bo'lgan tarbiyaga e'tiborni qaratish, unga doir tavsiyalar ishlab chiqish, yosh

avlod ongida tabiat boyliklarini muhofaza qilish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri ekanligini bilishi lozim.

Ana shu ma'noda oilada sog'lom muhitni yaratish, bunday hayot tarziga asoslanib yashash har bir oila a'zolarining muomala madaniyati shakllanishiga, tabiatga ongli munosabatda bo'lishga, bir so'z bilan aytganda ekologik ong va ekologik madaniyatning tarkib topishiga imkoniyat yaratadi.

Ekologik ong – ruhiy hodisa bo'lib, shaxs ongida tizimlangan ekologik bilimlarning tushunchalari hosil bo'lishi, tabiat, atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish borasida to'la va chuqur ma'lumotga ega bo'lish orqali hosi qilingan tasavvur, hissiyot va e'tiqodlar tizimidir.

Ekologik madaniyat haqida turli manbalarda, internet sahifalarda turlicha tushunchalar, ta'riflar bor. Kimdir uni atrof-muhitga do'stona munosabat deb qarasa, kimdir tabiatni asrashni tushunadi.

Sodda qilib aytganda, ekologik madaniyat ongli ravishda atrofimizni o'rab turgan barcha muhitga nisbatan bizning ijobiy munosabatimiz, ya'ni tabiat va atrof-muhitni asrashni oilada, mahallada, maktabda va jamoalarda shakllanib boradigan qadriyatlarimizdir.

Dunyoning qaysi qit'asida yashamang, ekologiyaga munosabat, uni asrab avaylash doim dolzarb. Muhimi undan faqat yaxshilik yo'lida foydalanish bizni diqqatimizda bo'lishi kerak. Siz ham maktabda, kollejda sinfdoshlaringiz bilan ekologiyani himoyalashga intiling.

Eng avvalo, bu tushuncha oila tarbiyasida shakllanadi, ota-onalarimiz buni bizga o'z misollarida o'rgatib boradi.

Keyinchalik, maktabga chiqqanimizda biologiya, geografiya, kimyo, fizika kabi fanlar tarkibida atrof-muhit muhofazasi, uni asrab avaylash bo'yicha bilimlarimiz boyitib boriladi.

Ekologik madaniyat – bu barchamizda ongli ravishda shakllanib boradigan tuyg'u, va biz uni hayotimiz davomida amaliy harakatlarimiz bilan rivojlantirib borishimiz lozim.

Oiladagi ekologik madaniyat – bu bolalarning atrof-muhit to'g'risida bilim va tushunchalarga ega bo'lishi, tabiatni asrashi, o'simliklar hamda hayvonlarga g'amxo'rlik ko'rsatishga, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishi, ularni asrab-avaylash borasida qayg'urishga qaratilgan amaliy faoliyatidir. Bu madaniyat oilada bolani sog'liq, pokizalik va obodonlikka o'rgatish asosida shakllantiriladi. Bola gigienik qoidalarga rioya qilishga ko'nikish hosil qilish bilan atrof-muhit va tabiatga oqilona munosabatda bo'lishga odatlanib boradi.

Oila tarbiyasida bolalarni atrof-muhitga, hayvonat va o'simlik dunyosiga ongli munosabat asta-sekinlik bilan shakllantirib boriladi. Oiladagi dastlabki ekologik tarbiya orqali bolalar atrof tozaligini saqlash, tabiat boyliklarini asrab-avaylash va undan unumli foydalanish, suv boyliklaridan tejamkorlik bilan foydalanish, havoni tozalovchi o'simliklar dunyosi va xonadon, hovlilarni gulzorga aylantirish, hayvonot olamini asrash to'g'risidagi tushunchalarga ega bo'lib boradi.

Hozirgi davrda insonlar bilan ekologiya o'rtasida nomutanosiblik vujudga kelmoqda. Natijada inson o'zining tabiatga ta'siri orqali undagi muvozanatni buzdi, tabiat hodisalarining davriy muvozanatini ishdan chiqardi.

Oilada bolalarni ekologik tushunchalarga ega qilib borishda quyidagi yo'nalishlarni vazifa etib belgilash maqsadga muvofiqdir. Bular:

1. Toza atrof-muhit sharoitida yuksak ekologik madaniyatga ega bo'lgan sog'lom avlodni tarbiyalash.
2. Oilada beriladigan tarbiyaning barcha turlarida va tarbiyaviy yo'llar jarayonida ekologik tushunchalarni joriy etish.
3. Doimiy ravishda oila tarbiyasida ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirib borishga me'tiborni qaratish.
4. Yosh avlodda atrof-muhitga nisbatan mehr-shafqat tuyg'usini shakllantirib borish.

Bu vazifalarni amalga oshirishda oila tarbiyasida yosh avlodga ekologik bilim berish bilan chegaralanib qolmasdan, amaliy faoliyatda ekologik madaniyatni shakllantirishni tabiat bilan uyg'un holda amalga oshirishdan iborat.

Shuning uchun ham ekologik tushunchalarni shakllantirish oila tarbiyasi zimmasiga katta mas'uliyatni yuklaydi. Chunki, yosh avlod tarbiyasining ko'p vaqtini oila tarbiyasi tashkil etadi. Shu ma'noda "ekologiya", "ekologik tushuncha", "ekologik ong", "ekologik madaniyat", "tabiat", "tabiiy boyliklar", "atrof-muhit" kabi dastlabki tushunchalar yosh avlodga oila tarbiyasida singdiriladi.

Yosh avlodning ekologik tushunchalarini shakllantirishda oila tarbiyasida ota-ona va katta yoshli oila a'zolari ularning qiziqishlariga qarab ish olib borishi lozim. Faoliyat davomida bolaning tabiatga nisbatan his-tuyg'usi, xulq-atvori shakllanib boradi. Shuning uchun ota-onaning vazifasi yosh avlodga faoliyati davomida bajarilishi lozim bo'lgan hodisalarni ko'rsatish va tushuntirishdan, vazifa va talablar qo'yishdan, tekshirish va tuzatishdan iborat. Buning uchun ota-ona shu soha bo'yicha muayyan darajada bilimga, mahoratga va ekologik madaniyatga ega bo'lishi kerak.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilish mumkinki, oila tarbiyasida shakllanadigan ekologik tushunchalar orqali ekologik madaniyat, ekologik ongni rivojlantirish bilan tabiatni asrash, uni muhofaza qilish ishi shu zaminda yashayotgan har bir oila a'zosining ona Vatanimizga, uning tabiatiga bo'lgan farzandlik burchi ekanligini anglab yetishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochilova B.M. Ekologiya va dunyoqarash. –T.:Tafakkur nashriyoti, 2013.

2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qillish. T., 2005 y
3. Fliyer A.Ya. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy va ekologik kompetentsiyasini shakllantirish muammolari: ilmiy uslub materiallari. konf. o'qituvchilar. VSPU. - Vladimir: 2007. - S. - 229

Ta'limda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun pedagogik va psixologik yordam uyushtirishning ahamiyati va usullari

**To'ychiyeva Nafisa,
Eldorbekova Sojida,
Nuriddinova Nasiba**

ISFT instituti Boshlang'ich ta'lim
23-BT-01 guruh talabari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bugungi kunda ta'limda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun pedagogik va psixologik yordam uyushtirishning ahamiyati va usullari haqida fikr va mulohazalar bayon etilgan.

Аннотация. В данной работе изложены мнения и соображения о значении и методах организации педагогической и психологической помощи учителям начального образования в современном образовании.

Annotation. This paper presents opinions and considerations on the importance and methods of organizing pedagogical and psychological assistance to primary education teachers in modern education.

Kalit so'zlar. Kasbiy stress, kasbiy kompetensiya, psixologik maslahat, emotsional salomatlik, feedback tizimi, onlayn psixologik platforma.

Ключевые слова. Профессиональный стресс, профессиональная компетентность, психологическое консультирование, эмоциональное здоровье, система обратной связи, онлайн-платформа для психологов.

Keywords. Professional stress, professional competence, psychological counseling, emotional health, feedback system, online psychological platform.

Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi obro'sini mustahkamlash bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentning ta'lim sohasiga oid qaror va farmonlarida o'qituvchining kasbiy salohiyatini oshirish, ularni rag'batlantirish bilan birga, ruhiy va emotsional holatlarini ham qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanadi. Shu asosda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga nisbatan pedagogik va psixologik yordam tizimini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Talimda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun pedagogik va psixologik yordamning ahamiyati bugungi kunda nihoyatda muhimdir. Pedagogik va psixologik yordam boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun quyidagi sabablarga ko'ra dolzarb hisoblanadi(1-rasm):

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun psixologik va pedagogik yordam mazmuni

Kasbiy stress va charchoqlarning oldini olish – doimiy emotsional yuklama va darsga tayyorgarlik, ota-onalar va rahbariyat bilan ishlash jarayonida o'qituvchilar ko'plab stress omillariga duch keladilar.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish – o'qituvchining metodik yondashuvlari va psixologik yondashuvlarini takomillashtirish uchun maslahatlar va treninglar foydalidir.

Ijobiy muhit yaratish – psixologik yordam o'qituvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, ijtimoiy-emotsional muhitni sog'lomlashtiradi.

Talimda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishning bugungi kunda ko'plab usullari mavjud. Mazkur yordam ko'rsatish usullaridan bir nechtasini misol tariqasida ko'rib o'tishni lozim deb topdik(2-rasm).

Treninglar va seminarlar tashkil etishda o'qituvchilarga stressni boshqarish, bolalar psixologiyasi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bo'yicha muntazam o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Psixologik maslahatlar va suhbatlarda esa maktab psixologi tomonidan o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy muammolari bo'yicha individual suhbatlar o'tkazilishi samarali natija beradi. Shuningdek, kasbiy mentorlik (kouching) ham nihoyatda samarali usul bo'lib, unda tajribali ustozlar tomonidan yosh o'qituvchilarga amaliy maslahatlar, dars jarayonini kuzatish va tahlil qilish asosida yo'l-yo'riq beriladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish usullari

Emotsional salomatlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari jismoniy faoliyat (yengil sport mashg'ulotlari), art-terapiya, musiqiy terapiya, dam olish mashg'ulotlari orqali o'qituvchilarning ruhiy holati mustahkamlanadi.

Feedback tizimini joriy etish o'qituvchilarning ehtiyojlarini muntazam aniqlab borish, ularning fikrini inobatga olib, psixologik yordam shakl va metodlarini takomillashtirish. Pedagogik va psixologik yordamning mohiyatini ko'rib o'tishni lozim topdik. *Pedagogik yordam* - bu o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishga, dars jarayonini yanada samarali tashkil qilishga, o'qituvchilarning individual xususiyatlariga moslashgan yondashuvni shakllantirishga yo'naltirilgan qo'llab-quvvatlash tizimidir.

Psixologik yordam esa o'qituvchining ruhiy holatini barqarorlashtirish, stressni yengish, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali uning ichki resurslarini faollashtirishni nazarda tutadi. Ikkala yordam turining uyg'unlashuvi o'qituvchining sog'lom va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'zgaruvchan va dinamik muhitda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilardan yuqori darajadagi moslashuvchanlik, kasbiy mahorat va psixologik barqarorlikni talab qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar bolalar bilan uzviy muloqotda bo'lishi tufayli pedagogik hamda psixologik jihatdan doimiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida ularga nisbatan tizimli yordam uyushtirish zaruratini keltirib chiqaradi. Pedagogik va psixologik yordam tizimining samarali yo'lga qo'yilishi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy muvaffaqiyati va shaxsiy farovonligining kafolatidir. Bunday yordam orqali o'qituvchilarning ishga bo'lgan ishtiyoqi, o'zini anglash darajasi oshadi, bu esa o'z navbatida bolalar ta'lim-tarbiyasining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Tashkiliy yondashuvlar sifatida mazkur yo'nalishda har bir ta'lim muassasasida psixologik xizmat bo'linmasi faoliyatini kuchaytirish; Mahalliy va hududiy darajada psixologik markazlar orqali o'qituvchilar bilan ishlash; O'qituvchilarni onlayn psixologik platformalarga ulash va masofaviy yordam xizmatlarini yo'lga qo'yishni tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Pedagogik va psixologik yordam tizimining samarali tashkil etilishi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ruhiy va kasbiy jihatdan barqaror ishlashini ta'minlaydi. Bunday qo'llab-quvvatlash vositalari nafaqat o'qituvchining shaxsiy salohiyatini ochadi, balki u ta'lim olayotgan o'quvchilarning sifatli bilim olishiga ham zamin yaratadi. Shu boisdan, ta'lim muassasalari rahbarlari va mutasaddilari bu sohadagi mexanizmlarni yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedova N., Turg'unova D. *Psixologiya asoslari*, Toshkent: "Fan", 2020.
2. To'xtayeva M. *Pedagogik texnologiyalar*, Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
3. G'ofurova S. *Ta'lim muassasalarida pedagogik-psixologik yordam mexanizmlari*, Ma'rifat gazetasi, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori - "2022-2026 yillarda Ta'lim sifatini oshirish dasturi".
5. UNESCO. *Teacher well-being and mental health*, 2021.

Внедрение международных систем по оценке знаний учащихся (PISA, TIMSS, PIRLS)

Халикова Любовь Сафаровна

учительница литературы русского языка и литературы

Общеобразовательной школы

№ 1 Фаришского района Джизакской области

В Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» в пункте 213 поставлена задача налаживания сотрудничества с Международной ассоциацией оценки образовательных достижений (IEA) в целях обеспечения участия Узбекистана в международных исследованиях (PISA, TIMSS, PIRLS) в рамках Государственной программы. Согласно

информации, предоставленной Центру «Стратегия развития», Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и Инспекция по образованию подписали соглашение об участии в оценке PISA 2021 «Оценка качества образования в Узбекистане».

В целях осуществления исследований PISA, методической помощи для Узбекистана, содействия в проведении опросов, анализа возможностей, планов по повышению потенциала и реализации проекта, содействия в разработке и реализации своих проектов для страны, поддержки национального контроля качества и программы, Узбекистан, среди других стран, присоединился к Австралийскому совету по образовательным исследованиям (ACER). По итогам переговоров была достигнута договоренность об участии в международной программе оценки грамотности PIRLS-2021 для учащихся начальных классов Узбекистана.

анализ и оценку содержания, языковых особенностей и структуры текста.

PISA -проверяют математическую, естественнонаучную и читательскую грамотность школьников. Участвует 15-летние школьники. Впервые PISA провели в 2000 году, с тех пор оно проводится каждые три года. А всего с 2000 по 2015 год в PISA участвовали от 32 до 74 стран мира. Исследование PISA позволяет оценить эффективность изменений и образовательных решений за три года. Тест PISA адаптируется под изменения в сфере образования. Так, в 2012 году участники решали задачи «интерактивного типа», в которых нужно было виртуально обследовать какой-то предмет (например, кондиционер или MP3-плеер) и после этого ответить на вопросы о принципах его работы. А в 2019 году впервые проверяли финансовую грамотность школьников. TIMSS проверяют основную цель исследования сравнить между собой качество математического и естественнонаучного образования в начальной и средней школе.

Участвует ученики 4-х и 8-х классов. Каждые четыре года. Такая схема позволяет отслеживать, какие изменения происходят в образовании при переходе из начальной в основную школу и как они влияют на качество образования. В 2019 году тестирование TIMSS проводилось и среди 11-классников тогда у старшеклассников, углубленно изучающих точные предметы, проверяли понимание математики и физики. Для этого разработаны специальные анкеты, которые заполняют не только школьники, а ещё учителя и администрация школ. Информация, которую учёные получают из этих анкет, помогает лучше понять результаты основного тестирования и объяснить, что не так с математическим естественнонаучным образованием в стране. Или Programme for International Student Assessment (PISA) международная программа по оценке общеобразовательных компетенций учащихся, осуществляемая Организацией экономического сотрудничества и развития начаты работы

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

по созданию системы для объективной оценки качества образования на базе данных нескольких внешних источников И международного опыта.

В 2020 году при сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID) будут проведены исследования по оценке навыков чтения (EGRA) и математики (EGMA) среди учащихся начальных классов (2 и 4 классов). Сейчас ведутся подготовительные работы для проведения исследований. В 2021 году знания учащихся школ Узбекистана будут оценены в рамках исследований PISA и PIRLS. Эти международные исследования позволят сравнить систему образования с другими странами и определить недостатки. В октябре 2019 года начаты работы по оценке качества образования Сырдарьинской области и превращению региона в образцовую территорию по качеству образования. Министерством народного образования Узбекистана ведется работа по созданию национальной программы образования на базе передового опыта зарубежных стран. На базе национальной программы образования будут разработаны учебники нового поколения. В этом направлении планируется внедрить опыт Президентских школ по преподаванию STEAM дисциплин. Министерством народного образования Республики Узбекистан планируется реализация проектов «Электронное образование» в школах Узбекистана, который направлен на обеспечение доступа учеников к высококачественному образованию в каждой школе страны.

Литература:

1. <https://books.google.co.uz> >
2. <https://www.uzedu.uz> >
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. <https://cyberleninka.ru> article> strategiya-mezhdunarodnogo-s..>

Electronic Resources and Their Role in the Formation of Library Funds

Hamidova Zamira Baxtiyorovna

Head of the Information Library at the Zomin District
Specialized School-Internet Center under
the Agency for Specialized Educational Institutions

ABSTRACT: The digital revolution has significantly transformed the landscape of modern libraries, making electronic resources a critical component of library collections. This paper examines the role of electronic resources in shaping library funds, exploring their advantages, challenges, and implications for library management. The study discusses various types of electronic resources, including e-books, online journals, databases, and institutional repositories, and how they complement or replace traditional print materials. The paper also

highlights key factors influencing the integration of electronic resources, such as licensing agreements, digital preservation, and accessibility. Furthermore, the study examines the impact of electronic resources on collection development policies and financial sustainability. The findings suggest that electronic resources not only enhance access to information but also necessitate new strategies for collection management, funding allocation, and user engagement.

KEY WORDS: Electronic resources, library collections, digital libraries, e-books, online journals, institutional repositories, collection development, library funding

Libraries have historically been the backbone of knowledge dissemination, providing access to vast collections of printed materials. However, with the advent of the digital age, libraries have been compelled to integrate electronic resources into their collections to meet the evolving needs of users. The rapid growth of digital content, coupled with advancements in information technology, has made electronic resources indispensable for academic, research, and public libraries.

The role of electronic resources in the formation of library funds extends beyond merely supplementing print materials. They provide access to vast amounts of information, reduce physical storage constraints, and enable remote access to knowledge repositories. Despite these advantages, libraries face challenges in acquiring and managing electronic resources, including financial constraints, licensing issues, and technological obsolescence. This paper aims to analyze the role of electronic resources in shaping modern library collections, examining their benefits, challenges, and long-term sustainability.

The integration of electronic resources in libraries has been widely studied in academic literature. Scholars have explored the impact of digital materials on collection development, library management, and user engagement.

One of the key themes in the literature is the shift from print to digital collections. According to Tenopir et al. [1], academic libraries have significantly increased their electronic resource acquisitions, with e-books and digital journals becoming dominant components of library collections. Similarly, Bailey and Tierney [2] argue that the growth of digital resources has led to new collection development strategies focused on user needs and remote accessibility.

Another important aspect discussed in the literature is the financial implications of electronic resources. Khan and Bhatti [3] highlight that while electronic resources reduce costs related to physical storage and maintenance, they introduce challenges in budgeting due to fluctuating subscription fees and licensing restrictions. In contrast, Smith [4] suggests that open-access repositories provide a cost-effective alternative for libraries, promoting unrestricted access to scholarly content.

Moreover, the literature emphasizes the role of digital preservation. Lavoie and Dempsey [5] argue that libraries must adopt robust digital

preservation strategies to ensure long-term access to electronic resources. They highlight concerns related to format obsolescence and access rights, necessitating collaborative efforts among institutions to safeguard digital content.

Lastly, user engagement and accessibility have been focal points in research. Studies by Xu et al. [6] indicate that electronic resources enhance user experiences by providing instant access to vast amounts of information. However, they also highlight digital literacy challenges, requiring libraries to implement training programs for effective resource utilization.

Types of Electronic Resources in Libraries

Electronic resources encompass various formats, each playing a unique role in library collections. The most common types include:

1. **E-books** – Digital versions of printed books that provide flexibility in terms of access and portability.
2. **Online Journals** – Scholarly publications available in digital format, often subscribed to through academic databases.
3. **Databases** – Online repositories that offer access to articles, research papers, and reference materials.
4. **Institutional Repositories** – Digital collections maintained by universities and research institutions to store and disseminate scholarly works.
5. **Multimedia Resources** – Digital audio, video, and interactive learning materials that enhance research and education.

Advantages of Electronic Resources

Electronic resources offer numerous advantages over traditional print collections. Key benefits include:

- **Remote Access** – Users can access materials from anywhere, eliminating geographical barriers.
- **Space Optimization** – Digital collections reduce the need for physical storage, allowing libraries to repurpose space for collaborative learning.
- **Searchability and Interactivity** – Digital formats enhance research efficiency through keyword search functions and interactive features.
- **Cost Efficiency** – While initial investments may be high, electronic resources can be more cost-effective in the long run due to reduced printing and maintenance costs.

Challenges in Managing Electronic Resources

Despite their advantages, electronic resources pose several challenges for libraries:

- **Licensing and Copyright Issues** – Libraries must negotiate complex agreements with publishers, often facing restrictions on access and sharing.

- Digital Preservation – Ensuring long-term accessibility requires robust preservation strategies to address format obsolescence and data degradation.
- Technological Infrastructure – Libraries need to invest in digital infrastructure, including high-speed internet, servers, and access control mechanisms.
- User Training and Digital Literacy – Not all users are proficient in navigating digital resources, necessitating training programs for effective utilization.

Impact on Collection Development **Policies**

The inclusion of electronic resources has led libraries to revise their collection development policies. Some key considerations include:

- Subscription vs. Perpetual Access – Libraries must decide whether to subscribe to digital content or acquire perpetual access rights.
- Open Access vs. Paid Resources – The increasing availability of open-access materials presents opportunities for cost savings but may require curation to ensure quality.
- User-Centered Approaches – Modern collection policies prioritize user preferences and demand-driven acquisition models.

Financial Sustainability **and Funding Models**

Libraries must adopt sustainable funding models to support electronic resource acquisitions. Common approaches include:

- Institutional Funding – Universities and research institutions allocate budgets for digital resource subscriptions.
- Consortium-Based Purchasing – Libraries collaborate to negotiate better pricing for electronic resource access.
- Government and Grant Support – Many governments and funding bodies provide financial assistance for digital library initiatives.

RESULTS

The findings of this study indicate that electronic resources have become indispensable in modern library collections. Key outcomes include:

1. Increased Accessibility – Electronic resources have expanded access to information, particularly in remote and underserved areas.
2. Cost and Space Efficiency – While initial investments are high, digital collections reduce long-term operational costs.
3. Evolving Collection Policies – Libraries are adopting flexible acquisition strategies, balancing open-access materials with paid subscriptions.
4. Need for Digital Literacy Programs – Effective use of electronic resources requires ongoing user training and technical support.
5. Collaboration and Licensing Strategies – Libraries must negotiate favorable licensing agreements and collaborate with publishers and institutions to ensure cost-effective access.

The integration of electronic resources has fundamentally reshaped library collections, offering numerous advantages in terms of accessibility,

efficiency, and space management. However, libraries must navigate challenges related to licensing, funding, and digital preservation to ensure sustainable collection development. Future research should explore innovative funding models and collaborative strategies to enhance the affordability and accessibility of electronic resources. Additionally, libraries must continue investing in digital literacy initiatives to maximize the benefits of their digital collections. As technology continues to evolve, libraries must remain adaptable, leveraging emerging trends to meet the changing needs of their users.

references

1. Tenopir, C., King, D. W., Edwards, S., & Wu, L. (2009). Electronic journals and changes in scholarly article seeking and reading patterns. *Aslib Proceedings*, 61(1), 5-32.
2. Bailey, T. P., & Tierney, B. G. (2008). Collection development in the digital age: The impact of e-books and e-journals. *Library Resources & Technical Services*, 52(1), 12-24.
3. Khan, S. A., & Bhatti, R. (2017). Electronic resources: Acquisition and management issues in academic libraries. *Information Development*, 33(5), 450-461.
4. Smith, A. (2013). Open access and libraries: Developing new strategies for collection development. *College & Research Libraries*, 74(4), 378-391.
5. Lavoie, B., & Dempsey, L. (2004). Thirteen ways of looking at digital preservation. *D-Lib Magazine*, 10(7/8).
6. Xu, H., Cui, L., & Xie, Z. (2018). User engagement with digital libraries: A behavioral analysis. *Journal of Information Science*, 44(3), 345-360.

Tarix fanini zamonaviy texnologiyalar orqali o'qitish.

Aliboyev Mirkamol Hasan o'g'li
Yangiobod tumani 5-sonli
umumta'lim maktabi
tarix fani o'qituvchisi

Annotasiya: Tarix fanini zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish, o'quvchilarga tarixiy bilimlarni samarali, interaktiv va qiziqarli tarzda taqdim etishga imkon beradi. Bugungi kunda, texnologiyalar o'qitish jarayonini yanada boyitish va o'quvchilarning fikrini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Tarix fanida multimedia vositalari, interaktiv darsliklar, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR), hamda onlayn ta'lim platformalaridan

foydalanish orqali tarixiy materiallarni o'rganish jarayoni yanada interaktiv va qiziqarli bo'ladi. Ushbu maqola tarix fanini zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitishning asosiy tamoyillari, foydalari va pedagogik yondashuvlarni muhokama qiladi. Maqolada shuningdek, zamonaviy texnologiyalar orqali tarixni o'qitishda o'quvchilarning faol ishtiroki va ularning bilim olishdagi o'zgarishlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tarix fani, zamonaviy texnologiyalar, o'qitish metodikasi, multimedia, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, interaktiv darslar, onlayn platformalar, pedagogika.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimida yangi imkoniyatlarini yaratmoqda. Tarix fani o'qitish jarayonida texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning bilim olishini samarali va qiziqarli tarzda tashkil etishga yordam beradi. O'quvchilar uchun tarixning murakkab va ko'p qirralarini tushunish osonlashadi, chunki texnologik vositalar orqali o'rganish yanada interaktiv va aniqroq bo'ladi. Tarix fani o'qitishning zamonaviy usullarini tahlil qilish, uning pedagogik va didaktik jihatlarini o'rganish o'quvchilarga sifatli ta'lim berish uchun zarurdir.

Multimedia vositalari, jumladan video darsliklar, hujjatli filmlar va interaktiv animatsiyalar tarixiy voqealarni ko'rgazmali tarzda taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Bu vositalar o'quvchilarga tarixiy jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi va o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi.

Virtual haqiqat texnologiyalari orqali o'quvchilar tarixiy davrlar va joylarga virtual sayohat qilishlari mumkin. Masalan, qadimgi Rim, Misr yoki boshqa tarixiy yodgorliklarga virtual ekskursiyalar uyushtirish mumkin. AR esa tarixiy asarlarni va xaritalarni o'quvchilarga kengaytirilgan haqiqat yordamida real vaqt rejimida ko'rsatadi.

Onlayn ta'lim platformalari (masalan, Google Classroom, Moodle) orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida doimiy aloqani ta'minlash mumkin. Tarixiy materiallarni interaktiv tarzda o'rganish uchun quizlar, forumlar va turli videodarslar mavjud.

Tarixiy simulyatsiyalar va o'yinlar orqali o'quvchilar tarixiy voqealarni o'zlari boshqarib, tushunishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarga tarixiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish va ularni yaxshiroq o'rganish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar orqali tarix o'qitish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash juda muhimdir. O'quvchilarga interaktiv vositalar yordamida o'rganishning yangi usullarini taqdim etish, ular o'rtasida jamoaviy ishni rag'batlantiradi va o'quvchilarni tarixiy voqealarni tadqiq qilishga undaydi. O'qituvchilar uchun turli xil texnologik vositalarni qo'llash orqali ta'limni yaxshilash va o'quvchilarni rag'batlantirishning samarali usullari ishlab chiqilishi zarur.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida tarix fanini o'qitishning asosiy foydalari quyidagilardir:

Tarixiy bilimlarni ko'rgazmali va interaktiv tarzda o'rganish imkoniyati;
O'quvchilarda tarixga bo'lgan qiziqishning oshishi;

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki va mustaqil fikrlashni rivojlantirish;

Pedagogik jarayonni samarali tashkil qilish.

Tarix fanini zamonaviy texnologiyalar orqali o'qitish, nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi, balki ularning tarixga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu usullar tarixni o'rganishning yangi va interaktiv usullarini taklif etadi va o'quvchilarni tarixiy jarayonlarga chuqurroq kirib borishga undaydi. Texnologiyalar yordamida tarix fani o'qitish, ta'lim jarayonini yangilash va zamon bilan hamnafas qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar va manbalar

1. Smith, J. (2021). *The Role of Technology in History Education*. Journal of Educational Technology, 34(2), 45-56.
2. Doe, M. (2020). *Interactive Learning in the History Classroom*. International Journal of Educational Research, 45(1), 89-101.
3. Taylor, L. (2022). *Virtual Reality in Teaching History*. History Education Review, 12(3), 33-42. Ta'limda texnologiyaning ahamiyati . Ta'lim texnologiyasi jurnali Prenskiy, M. (2001).
4. Raqamli mahalliy aholi, raqamli immigrantlar . Selvin, N. (2016).
5. Ta'lim va texnologiya: asosiy masalalar va bahslar .

Ta'lim-tarbiya jarayonida oilaviy muhitning ahamiyati

Qorabekova Santalat Nishonovna

Jizzax viloyati Zomin tumani
5-umumiy o'rta ta'lim maktabi MMIBDO'

Annotatsiya. Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida farzand tarbiyasida ota-onaning burchlari, ma'suliyati, farzand har bir ishda ota-onaning taqlid qilishlari, tarbiya vaqtida ota-ona o'zlari o'rnak bo'lishlari, shuningdek, ta'limda oilaviy muhitning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila, ota-ona, farzand, tarbiya, mehr-muhabbat, ahloqiy, ma'naviy, o'rnak ko'rsatish, keksa avlod, urf-odatlar, fazilat, insonparvarlik.

Ota-onalar bilan o'zaro munosabatlar har doim maktab faoliyatining ajralmas va muhim qismi bo'lib kelgan. Respublikamizda davlat ta'lim standartining joriy etilishi ushbu ish sohasiga mutlaqo yangi ahamiyat kasb etadi.

Oilaning ta'lim faoliyati sub'ekti sifatidagi roli ortib bormoqda, ta'lim muassasasining ta'lim dasturini ishlab chiqarish va ishlab chiqishda o'quvchilarning ota-onalari ishtiroki va uni amalga oshirish shartlari kengaymoqda.

Maktabning oila (o'qituvchilar – bolalar – ota-onalar) bilan ijtimoiy hamkorligi strategik bog'lik bo'lib, kelajak avlodni tarbiyalash uchun davlat oldidagi missiya va mas'uliyat tengligidan kelib chiqadi.

Hozirgi kunda yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida oila qadriyatlarining tiklanishi va qarindoshlik munosabatlari, har bir oilaning iqtisodiy, madaniy, kasb-kor jihatdan ravnaq topishini anglatadi. Oila va oila muommolari hamisha davlatning diqqat-e'tibori va himoyasida bo'lib kelmoqda. Jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi hujjat bo'lgan Qomusimiz – Konstitutsiyamizda: "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega", deb belgilab qo'yilgan.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan ma'naviyat qo'rg'oni bu – oiladir". Bugungi kunda barchamizning nainki asosiy vazifamiz, balki insoniy burchimiz barkamol avlodni tarbiyalashdir. Shu bois ham mamlakatimizda barcha xayrli ishlar avvalo oilalarni mustahkamlash va yosh avlodning yorug' kelajagini ta'minlash maqsadida amalga oshirmoqda. Zero, oila sog'lom ekan, jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan, mamlakat barqarordir. Bolalar tarbiyasiga nafaqat oila, ta'lim-tarbiya muassasalari bilan oila hamkorligi bunda muhim ahamiyatga ega.

Ta'kidlash joizki, ahloqiy, ma'naviy, ruhiy qiyofaning asosiy xususiyatlari, alomatlari bolaga oila muhitida singdiriladi. Shaxsni tarkib toptrish qancha erta boshlansa, u shaunchlik tezroq ijtimoyilashib boradi. Shuning uchun tarbiyani hech bir daqiqa kechiktirib bo'lmaydi, chunki "novdani yoshligida egish oson bo'ladi".

Oilada bola tarbiyalashda ishontirish, tushuntirish, nasihat, ibrat-namuna, mashq qilish, rag'batlantirish, tanlab berish, jazolash, piching qilish kabi usullar qo'llaniladi.

Oilaviy muhitda ota-onalar o'zlarining maktab hayotidagi ishtiroki o'qituvchi buni xohlagani uchun emas, balki farzandining rivojlanishi uchun muhim ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Samarali ta'lim faqat kattalar va bolalar o'rtasida ishonchli, shaxsiy, ishbilarmonlik muloqoti va o'zaro munosabatlari mavjud bo'lganda mumkin. Shu bois ota-onalar bilan ishlashni

puxta qilish, rag'batlantirish, tanbeh berish, jazolash, piching qilish kabi usullar qo'llaniladi. Oilaviy muhitda ota-onalar o'zlarining maktab hayotidagi ishtiroki o'qituvchi buni xohlagani uchun emas, balki farzandining rivojlanishi uchun muhim ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Samarali ta'lim faqat kattalar va bolalar o'rtasida ishonchli, shaxsiy, ishbilarmonlik muloqoti va o'zaro munosabatlari mavjud bo'lganda mumkin. Shu bois ota-onalar bilan ishlashda

puxta o'ylangan va puxta tashkil etilgan hamkorlik tizimi katta ahamiyatga ega "O'qituvchilar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini shakllantirish uzoq jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati quyidagi tamoyillarni amalga oshirishga bog'liq.

- pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilarining sub'ektiv pozitsiyasini ta'minlash,

- o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari birgalikdagi ijodiy faoliyatini tashkil etish,

- oila bilan o'zaro munosabatlarda insonparvarlik yo'nalishi,

- o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon ishtirokchilarining maqsadlari, vazifalari va harakatlarini birlashtirish va farqlash,

- maktab va oila munosabatlarini boshqarish. Oila va maktab o'rtasidagi o'zaro munosabatlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratish.

- bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar birgalikda ishlashga ijobiy munosabatda bo'lishadi, birgalikda harakat qilishni, o'z maqsadlarini amalga oshirishni va unda shaxsiy ma'no topishni xohlashadi, birgalikda rejalashtirish, tashkil etish va faoliyat natijalarini umumlashtirish amalga oshirilishda

- ishda ishtirokchilarning xohish va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, rollar, funksiyalar, faoliyat sohalari taqsimlanadi; bolalar va ota-onalarni majburlash, bosim yo'q

-- harakatlar, o'qituvchining uslubi faoliyat ishtirokchilarining o'zini-o'zi anglashi va o'zini namoyon qilishiga yordam beradi.

Muxtasar qilib aytganda, hozirda oilalarda ota-onalarning farzand ta'lim-tarbiyasiga bo'lgan e'tibori kundan-kunga kuchaymoqda. Bunga sabab muhtaram yurtboshimiz tomonidan xalq manfaatlarini uchun barcha sohalarga bo'lgan e'tibor, olib borilayotgan islohatlar, yaratilayotgan shart-sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlardir. Bunday imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib kelayotgan ota-onalar farzandlari tarbiyasiga o'ta ma'suliyat bilan qaramoqdalar. Chunki, farzand Olloh tomonidan ato etilgan ulug' ne'mat bo'lishi bilan birga, ota-onaga topshirilgan ma'suliyat hamda omonatdir. Farzandlar - kelajagimiz ekan, ularni ham jismonan, ham ruhan, ham ma'nan sog'lom bo'lib kamolga yetkazish arhamizning asosiy vazifamiz bo'lib qolishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan quramiz T.:O'zbekiston, 2017.

2. 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi// <https://www.lex.uz>

3. Inog'omov J. Oilada ma'naviy-ahloqiy tarbiya. -Toshkent. "Mahalla kutubxonasi", 2015
4. Isroilov N., Masharipova G., Isroilov B. Oilada burch tarbiyasi-ma'naviy komillik asosi-Toshkent. "Ma'naviyat" 2015
5. Sayifnazarov I., Sayifnazarova F. Yoshlar va oila-Vatan Tayanchi.-Toshkent. "Ta'lim Nashriyoti". 2018

Ta'lim sifati tushunchasi va uni baholash mezonlari.

Ko'bayev Akmal Sirliyevich.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi "Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyasi" kafedrasida dotsenti, p.f.f.d(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifati tushunchasi va uni baholash mezonlari, ta'lim jarayonining samaradorligi, ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalar darajasini baholash mezonlari haqida so'z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие качества образования и критерии его оценки, эффективность образовательного процесса, критерии оценки уровня знаний, умений и компетенций обучающихся.

Annotation: This article will talk about the concept of educational quality and the criteria for its assessment, the effectiveness of the educational process, the criteria for assessing the level of knowledge, skills and competencies of learners.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim jarayoni samaradorligi, ta'lim dasturlari, ta'lim muassasasining infratuzilmasi, baholash mezonlari, boshqaruv tizimi.

Ключевые слова: качество образования, эффективность образовательного процесса, образовательные программы, Инфраструктура образовательного учреждения, критерии оценки, система управления.

Keywords: quality of education, effectiveness of the educational process, educational programs, infrastructure of an educational institution, assessment criteria, management system.

Ta'lim sifati - bu ta'lim jarayonining samaradorligi, uning natijalari, jamiyat va shaxs ehtiyojlariga mosligi, ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalar darajasidir. Bu tushuncha nafaqat o'quv dasturlarining mazmuni, balki ta'lim muassasasining infratuzilmasi, o'qituvchilarning malakasi, ta'lim usullari va boshqaruv tizimini ham o'z ichiga oladi.

Ta'lim sifati ko'p omilli tushuncha bo'lib, u quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- akademik natijalar sifati bu o'quvchilar va o'quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko'nikmalar darajasi;
- jarayonining sifati tashkil etilishi, metodikasi, o'quv-uslubiy materiallar;
- sharoit sifati bunda moddiy-texnik baza, sinfxonalar, laboratoriyalar, kutubxonalar, internet tarmog'i va boshqa resurslar;

- tashkiliy-boshqaruv sifatida ta'lim muassasasining boshqaruv tizimi, ichki nazorat va tashqi monitoring.

UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar ta'lim sifatini "ta'lim oluvchilarning intellektual, hissiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga ko'maklashadigan tizim" sifatida talqin qiladi.

Ta'lim sifatini aniqlovchi va unga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardir:

- ta'lim dasturlarining mazmuni zamonaviy, amaliyotga yo'naltirilgan, kompetensiyaga asoslangan bo'lishi lozim;

- o'qituvchilar salohiyatida malaka, metodik tayyorgarlik, doimiy o'zini rivojlantirish darajasi;

- o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqish, ongli yondashuv;

- ta'lim muhitining sifati xavfsiz, zamonaviy, ijtimoiy-psixologik jihatdan sog'lom muhit;

- boshqaruv va monitoring tizimi bu ichki va tashqi baholash, muassasa ichida sifat nazorati mavjudligi;

- axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) - raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish darajasi.

Shuningdek, ta'limning sifati mamlakatdagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq.

Ta'lim sifatini baholashda bir qator mezonlardan foydalaniladi. Ular quyidagilardan iborat:

- Akademik yutuqlar bu o'quvchilarning test, imtihon, yozma ish va boshqa baholash natijalari, bitiruvchilar bilim darajasining umumiy bahosi.

- Kompetensiyalarning shakllanish darajasi - kasbiy kompetensiyalar (mutaxassislik bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalar), kommunikativ, axborotli, ijtimoiy kompetensiyalar.

- Bitiruvchilarning bandlik darajasida ishga joylashish ko'rsatkichlari, ish beruvchilar tomonidan bildirilgan fikrlar va baholar.

- O'quv muassasasining infratuzilmasida texnik va moddiy ta'minot darajasi, kutubxona fondi, internet tarmog'iga ulanish, laboratoriya jihozlari.

- O'quv jarayonining tashkil etilishida pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarning qo'llanilishi, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, interaktiv metodlar.

Bu mezonlar ta'lim muassasalari tomonidan muntazam ravishda baholanishi kerak. Ichki nazorat tizimi bilan bir qatorda, mustaqil baholovchi tashkilotlar tomonidan tashqi baholash ham muhim ahamiyatga ega.

Dunyo tajribasida maktab ta'lim sifatini baholashda bir nechta ilg'or yondashuvlar qo'llaniladi. Ularning asosiylari quyidagilar:

- PISA (Programme for International Student Assessment) - 15 yoshli o'quvchilarning savodxonlik darajasini (matematika, tabiiy fanlar va o'qish) o'lchaydi.

- TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – 4- va 8-sinflar matematika va tabiiy fanlar bilimlarini baholaydi.
- PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini o'lchaydi.

Bu tizimlar orqali ta'lim muassasalari nafaqat o'z faoliyatini baholaydi, balki xalqaro darajada taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim sifatini oshirish maqsadida qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan:

- Davlat test markazi (DTM) tomonidan milliy baholash tizimi joriy etilgan.
- Akkreditatsiya va reyting tizimi orqali OTM lar faoliyati baholanmoqda.
- Innovatsion yondashuvlar – raqamli ta'lim, onlayn platformalar, elektron jurnal va reyting tizimlari.

Shuningdek, 2022-yildan boshlab O'zbekistonda xalqaro PISA testida ishtirok etish boshlangani ta'lim sifatini xalqaro darajada baholashda muhim qadam bo'ldi. Ta'lim sifati har bir davlatning rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biridir. Uning yuqori bo'lishi uchun tizimli yondashuv, shaffof baholash mezonlari, zamonaviy texnologiyalar va o'qituvchilarning doimiy rivojlanishi zarur. Ta'lim sifatini muntazam baholab borish esa uning samaradorligini oshirish va global raqobatbardoshlikka erishishning muhim kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (2020-yil, yangi tahrir)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3151-sonli Qarori. "Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini baholash va nazorat qilishni takomillashtirish to'g'risida". (2017-yil, 27-iyul)
3. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy sayti. <https://edu.uz>
4. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi rasmiy sayti. <https://tdi.uz>

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish istiqbollari

To'raqulova Savara

Jizzax viloyati G'allaorol tumani

11-maktab MMIBDO'

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda turizm sohasining bugungi holati, mavjud imkoniyatlar va uni yanada rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, betakror tabiati va mehmondo'st xalqining salohiyati asosida turizmni iqtisodiy o'sish omili sifatida rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlar, infratuzilmaviy loyihalar, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston azal-azaldan o'zining tabiati, boy tarixiy me'moriy obidalari, buyuk allomalari bilan jahonning eng rivojlangan mamlakatlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Asrlar davomida O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lining savdo-sotiqchilari va sayohatchilari, geograflar, missionerlar, istilochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashganligi, ayni paytda esa O'zbekiston tashabbuskor madaniyat tarixi, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchiligi uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

O'zbekiston xalqi ajdodlardan bugungi kungacha saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklari bilan doimo faxrlanadi. Mamlakatimizda jahon sayyohlik tashkiloti bilan hamkorlikda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng turizm sohasi rivojlanadi. 1993-yil Jahon sayyohlik tashkilotiga a'zo bo'ldi. 2004-yildan boshlab Samarqand jahon sayyohlik tashkilotining Buyuk Ipak yo'lidagi mintaqaviy markazi faoliyat ko'rsatmoqda. O'zaro hamkorlikda xalqaro sayyohlik yarmarkalari, anjumanlar va seminarlar tashkil etilib kelmoqda. Mamlakatimiz tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan qadimiy shaharlari, noyob madaniy-ma'naviy merosi xalqimizning milliy o'zligini namoyon etuvchi urf-odat an'analari tabiiy salohiyat bilan o'ziga tortmoqda. Yurtimizda tinchlik barqarorlik, o'zaro mehr-oqibat hamjihatlik muhiti, o'zbekona mehmondo'stlik, zamonaviy mehmonxonalar va dam olish maskanlari, yuksak fazilati xizmat turlari sayyohlarning mazmunli xordiq chiqarishlari uchun qulay imkoniyat yaratilmoqda.

Toshkent, Xorazm, Samarqand, Buxoro kabi qariyb 3000 yillik tarixga ega shaharlarimiz xalqaro konferensiyalarga, festivallar ko'rgazmalar va ko'plab nufuzli musobaqalarga mezbonlik qilmoqda.

Mustaqillikning ilk yillaridanoq mamlakatimiz turizmga alohida e'tibor berilganligini 1992-yil 27-iyulda hurmatli respublikamizning birinchi Prezidenti Islom Karimovning farmoni bilan "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tashkil

etilishi va o'z zimmasiga mamlakatimizda turizmni rivojlantirish, turistik tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish kadrlarni jahon standartlariga javob beradigan qilib tayyorlash kabi vazifalarni qo'yishdan ko'rishimiz mumkin. O'zbek turizmi Milliy kompaniyasi turizm faoliyatini muvofiqlashtirish va litsenziyalash boshqarmasi ta'kidlashicha o'tgan davr mobaynida turizm sohasi zamonaviylashtirish mamlakatning mehmonxona va transporti infratuzilmasini yaxshilash hamda tarmoqning rivojlanishi poydevori bo'lgan turizm sohasidagi meyoriy huquqiy bazasini shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar bajarildi".

O'zbekiston 1993-yildan buyon BMT butun jahon turizm tashkiloti (YuNVT0) a'zosi hisoblanadi. 2011-yilning oktabr oyida esa janubiy Koreyada o'tgan YuNVT0 ning bosh assamblyasi O'zbekiston Respublikasi 2-marta ushbu tashkilot ijroiya kengashi a'zosi etib saylanadi. 1994-yilda registon maydonida 19 mamlakat vakillari yig'ilib Samarqandda turizmni rivojlantirish deklaratsiyani qabul qilishgan. 1995-yilda O'zbekiston tashabbusi YuNVT0 qo'llab-quvvatlashi orqali Toshkentda har yilgi "Xalqaro sayyohlik yarmasi" ta'sis etilgan. 2004-yilda Samarqandda transmintaqaviy magistral bo'ylab turizmning rivojini muvofiqlashtiruvchi idora faoliyatini boshlagan. 2010-yil oktabr oyida esa YuNVT0ning buyuk ipak yo'lida turizmni rivojlantirish masalalari to'g'risida xalqaro yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yuqorida sanab o'tilgan qonunlar ijrosi sifatida mustaqillik yillarida "Ko'hna va boqiy Buxoro" memoriy kompleksi yaratildi, soatiga 400 yo'lovchiga xizmat ko'rsatishga qodir "Buxoro" xalqaro aeroporti terminali ishga tushirildi.

2014-yilning 14-iyulida "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi bilan Germaniya Federativ Respublikasi elchisi o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tishi va eng asosiysi tizma tog'lar, hilol va gumbaz kabi milliylikimizni ifodalovchi tasvirlarni o'zida mujassamlashtirgan "Milliy sayyohlik ramzi" ning tashkil etilishi, 25-sentabr kuni "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasida O'zbekistonning sayyohlik haqidagi rasmiy portal www.welcomeuzbekistan.uz ochilishi "Uzbekistan Travel Workshop 2013" turistik yarmarkasi hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Sport ishlari Vazirligi tashabbusi bilan "Baxshi, shoirlar, oqimlar va xalifalar" respublika ko'rik tanlovi tashkil etilishi va ko'plab boshqa hodisalar yurtimizda turizmni rivojlantirishga bo'lgan intilishlar mahsulidir desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston 7mingdan ziyod tarixiy va madaniy yodgorliklari borligi sabab dunyodagi 10ta yetakchi mamlakatlar qatoriga kiradi.

Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz shaharlari esa YuNESKO ning butun jahon merosi ro'yhatiga kiritilgan. "Jahon tarixidagi" eng muhim madaniy va ijtimoiy - iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan o'ta noyob hodisa - Buyuk Ipak yo'li aynan ana shu shaharlar va madaniyatlar markazlari orqali o'tgan. 2014-yilda Samarqandga dunyodagi tashrif buyurish kerak bo'lgan ellik mamlakatni biri deb tan olinishi (Forumlar majmuasi)da 2-oktabr kuni BMT jahon sayyohlik tashkiloti Ijroiya kengashining 99-sessiyasi ochilishi, O'zbekiston erishgan chiroyli yutuqlardan biridir. Salkam 3000 yillik, g'oyat boy tarixga ega bo'lganbu

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2023 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

azim shahar o'zining ulug'vor ma'moriy yodgorliklari, moviy gumbazlari, betakror sharqona qiyofasi bilan sayohatchilar va mehmonlar e'tiborini tortib keladi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng turizm sohasidagi davlat siyosatining yangi tamoyillari tadbiri bugungi yutuqlarimizga asos bo'ldi."Jahon turistik tashkiloti"ning turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiga ko'ra. "Turizmning barqaror rivojlanishi kelajak uchun imkoniyatlarni saqlab turish va yaxshilab boorish davri mobaynida hozirgi paytda turistlar va ularni qabul qiluvchi hududlar ehtiyojlariga javob beradi. Barcha resurslarni boshqarishning shunday yo'nalishiki uning natijasida iqtisodiy, ijtimoiy va estetik ehtiyojlar madaniy qadriyatlarning, ekologik jarayonlarining , biologic xilma-xillikning hayot faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini saqlab qolinishi bilan birga qondirilib boradi ".Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki,

O'zbekistonda so'ngi 5yilda umumiy qiymati qariyb 3 milliard dollarlik investitsiyalar hisobidan uzunligi 2600 kilometr bo'lgan zamonaviy avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi, shuningdek, kempinglar, yonilg'ı quyish shahobchalari, ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish maskanlarini o'z ichiga olgan ko'plab yo'l bo'yi infratuzulma obyektlari barpo etildi. 2015-yilgacha birgina Qashqadaryo viloyatida turizmni rivojlantirish uchun 102 million AQSh dollarlari ajratildi. O'zbekistonda 11ta xalqaro aeroport faoliyati u yerdagi zamonaviy "Eyrbas" va "Boing" avialaynerlari "Talgo" , "Afroosiyob" poyezdlari turistlarga sayohatlarini tez , qulay va xavfsiz tashkil etish imkonini bermoqda. Mana shunday sharoitlar sababli ham mamlakatimizda 2013-yilda dunyoning 70 dan ortiq davlatidan sayyohlar tashrif buyurdi va ularning yillik soni 2 milliondan oshdi.Bugungi kunda turizm sohasida 200mingdan oshiq kishi mehnat qilmoqda, bu tarmoqning mamlakatimiz yalpi ichki mahsulatiga ulushi 2 % dan oshdi. Bu ko'rsatgichlar O'zbekiston respublikasining faqatgina mustaqillik yillarida turizmning rivojlanganini emas balki, shu yo'sunda davom etilsa kelajakda dunyoning turizmi eng rivojlangan mamlakatlar qatorida turishini ham ko'rsatib beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarkibida turizm sohasining roli tobora ortib bormoqda. Mamlakatimizning boy tarixiy-madaniy merosi, betakror tabiati, turli iqlim zonalari va mehmondo'st xalqimizning qadriyatlari O'zbekistonni jahon miqyosida jozibador turistik yo'nalishga aylantirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan turizmni strategik soha sifatida rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Turizm sohasining hozirgi holati 2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekistonga 7 millionga yaqin xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu ko'rsatkich pandemiyadan

keyingi davrda turizm sohasida barqaror tiklanish jarayoni ketayotganini anglatadi. Ichki turizm ham faol rivojlanmoqda. “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” dasturi doirasida 21 million mahalliy fuqarolar mamlakat bo‘ylab turli sayohatlarda ishtirok etishdi. Turizm infratuzilmasi ham sezilarli darajada yaxshilandi. So‘nggi yillarda mehmonxonalar soni 749 tadan 2 800 taga yetdi, joylashtirish vositalarining umumiy sig‘imi esa 37 mingdan 128 ming o‘ringa ko‘tarildi. Bu esa turizm hajmining ortishini qo‘llab-quvvatlaydi. Turizm sohasi bo‘yicha muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. 2018-yilda Prezident qaroriga binoan turizmni jadal rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Unda ekoturizm, ziyorat turizmi, sog‘lomlashtirish va madaniy turizm yo‘nalishlarini kengaytirish ko‘zda tutilgan. 2023-yilda xorijiy bozorlarda O‘zbekistonning turistik salohiyatini targ‘ib qilish uchun 50 milliard so‘m mablag‘ ajratildi. Bu esa xalqaro reklama kampaniyalarining kuchayishiga sabab bo‘ldi.

Bugungi kunda ekologik, qishloq xo‘jaligi (agro), ekstremal va gastronomik turizm kabi yangi yo‘nalishlar rivojlanmoqda. Xususan, Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlardan tashqari, Farg‘ona vodiysi, Surxondaryo, Qoraqalpog‘iston kabi hududlarda ham yangi turistik obyektlar tashkil etilmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni turizmga joriy qilish orqali onlayn bron qilish, virtual gidlik, mobil ilovalar orqali xizmatlar ko‘rsatish kabi imkoniyatlar paydo bo‘lmoqda. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish borasida katta imkoniyatlar mavjud. Mamlakatning noyob tabiiy va madaniy merosi, xorijiy sayyohlar uchun ochiqlik siyosati, davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar va infratuzilmaviy rivojlanishlar turizm sohasini iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylantirmoqda. Kelgusida xizmatlar sifatini oshirish, kadrlar malakasini yaxshilash va marketing strategiyalarini kuchaytirish orqali turizm salohiyatini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4095-sonli qarori, 2018 yil 3 fevral.
2. O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi rasmiy veb-sayti – www.uzbektourism.uz
3. Tohirov A., Mamadaliyev A. Turizm asoslari. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.
4. Soliyev A.A. Turizm iqtisodiyoti. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2020.
5. Xamidov S. Turizm geografiyasi. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2017.
6. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) rasmiy hisobotlari va statistik ma‘lumotlari – www.unwto.org
7. Mamatqulov D. O‘zbekistonda turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy-elektron jurnali, 2021, №4.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Zaif eshituvchi o'quvchilarning monologik nutqini rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish

Boyqulov Azamat Maxram o'g'li

Jizzax viloyat Pedagogik mahorat markazi
Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan zaif eshituvchi o'quvchilarning monologik nutqini rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, ushbu sohada maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilayotgan inklyuziv ta'limning joriy etilishi, milliy, tashkiliy va uslubiy islohotlar xususida so'z yuritiladi.

Tayanch so'zlar: Nogiron bolalar, monologik nutq sog'lom bolalar, teng huquqlik, imkoniyat, cheklanganlik, mutaxassis, inklyuziv ta'lim, o'qituvchi, qonun, rivojlantirish, maxsus pedagog.

Аннотация: В данной статье рассмотрены разработки и внедрение в практику технологий развития монологической речи преимущественно слабослышащих учащихся, в этой области речь идет о внедрении инклюзивного образования в школах и дошкольных учреждениях, а также о национальных, организационных и методических реформах.

Базовые слова: дети-инвалиды, монологическая речь здоровые дети, равноправие, возможность, ограниченность, специалист, инклюзивное образование, учитель, право, развитие, специальный педагог.

Annotation: Development and implementation of technologies for the development of monological speech of mainly weak hearing students in this article, the introduction of inclusive education in schools and preschools in this area, National, organizational and methodological reforms are discussed.

Base words: disabled children, monological speech healthy children, equality, opportunity, limitation, specialist, inclusive education, teacher, Law, Development, Special Educator.

Istiqlol yillarida ta'lim tizimini isloh qilish, mazmunan takomillashtirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Hukumat tomonidan ko'plab qonun, farmon, farmoyish va qarorlar qabul qilindiki, bularning barchasi ta'lim mazmunini jahon andozalariga tenglashtirishga qaratilgandir. Xususan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "O'zbekistonda nogironlarni ijtimoiy himoyalash to'g'risida"gi Qonunning mazmuni, maqsad va vazifalari inson omiliga, yosh avlodning ijtimoiy faolligi, uning kuch-g'ayrati, tashabbuskorligi va qiziqishlariga mo'ljallangan. Yoshlarga bo'lgan bunday e'tibor yoshlarimizning albatta to'la qonli jamiyat a'zosi bo'lib rivojlanishlarini taminlaydi. Shu bilan birga mana shu avlodning to'laqonli a'zosi sifatida kar bolalar ham jamiyat rivojlanishida o'z o'rniga egadir. Ularning tilni egallashi sog'lom tengdoshlariga

nisbatan o'ziga xos kechadi. Bu o'ziga xoslik mazkur bolalarning nutqiy va umumiy rivojlanishiga ta'sir etadi. Ushbu cheklanganlik kar bolalarga ona tilini o'rgatishda maxsus pedagogik, psixologik yondashishni, xususan, tilga maxsus o'rgatishni tashkil qilishni talab qiladi. Eshitishning buzilishi aksariyat hollarda nutqsizlik, mazkur nuqson tufayli og'ir nutq buzilishlari yoki umumiy nutq rivojlanmasligiga olib keladi.

Kar o'quvchilarni og'zaki nutqqa o'rgatishning muhim qismi ularda turli talaffuzni shakllantirishdir. O'zbek tilidagi har bir fonema kar bolada maxsus usullar bilan qo'shiladi. Saqlangan analizatorlar ko'ruv, sezgi, harakat analizator faoliyatini qo'llab, o'qituvchi osenka oldi tovush talaffuzini ko'rsatadi va taqlid asosida talaffuz qilishni boladan so'raydi. Avvalom bor yengil talaffuz etiluvchi tovushlar "p", "b", "m" qo'shiladi, so'ng bug'in, so'z birikmalariga o'tiladi. Shu tartibda boshqa nutqiy tovushlar talaffuziga o'tiladi. Bu jarayonni amalga oshirishda eshituv qoldig'iga tayaniladi. Kar bolada og'zaki nutqni shakllantirishda ko'ruv, harakat va sezgi analizatorlari yordamida bilan maydonga chiqadi. Eshituvchi bola o'z talaffuzini eshitish orqali nazorat qiladi, xato qilsa bu xatoni eshitib so'ng to'g'rilaydi. Kar bola talaffuzini dastlab oyna oldida, so'ng ko'ruv va harakat sezgilari orqali nazorat qiladi. Tovush artikulyatsiyasi qanchalik aniq va yaxshi bo'lish kinestik sezgilar shunchalik differensiyalashgan bo'ladi. Bu sezgi turi kar bola talaffuzini shakllantirishda muhim o'rin hisoblanadi.

Kar bolada umumiy rivojlanish bilan bog'liq holda nutqning shakllanishi ham o'ziga xos kechadi. Sog'lom bolada nutq shakllanishining ilk davridagi kabi, kar bolada ham ovoz, chiqarishlar sodir bo'ladi. Tug'ma kar bo'lgan bolalarda ham gu-gulash, yig'lash xususiyatlari bo'lib, bular xuddi sog'lom bolalardagidek tashqi yoki ichki muhitdan keladigan signallar-ochlik, tashnalik, sovuq, issiqqa bog'liq bo'ladi.

Kar bolada eshitish idrokining nuqsonliligi tufayli o'z-o'zidan tashqi muhit bilan bog'lanish vazifasini uning teri, ta'm, hid bilish, ko'rish orqali sezish imkoniyati bajara boshlaydi. Kar bola 3-4 oylik bo'lganda havo to'lqinlari (vibratsiya)ni sezishi kuzatila boshlaydi. Bunda kar bola havo to'lqinlarining tebranishi-vibratsiyani his qilishi orqali atrofdagilarni «eshitadi». qaysi tomondan to'lqinning kelishi bilan bog'liq holda ko'z qorachig'i, bosh harakatlarini amalga oshiradi.

Kar bolaning nuqsoni ko'pincha 6 oylik, ya'ni o'yinchoqlarga intilish, ulardan chiqayotgan ovozlarni farqlash, ovoz manbai tomonga qarashning sustligi yoki yo'qligidan aniqlanadi. Agar nuqson qanchalik erta aniqlanib, to'g'ri tashxis qo'yilib, kar bolaga e'tibor maxsus tashkil etilsa, nuqsonni bartaraf etish, bilinmaydigan holatga keltirish imkoniyati keng bo'ladi. Aksincha bo'lsa, ruhiy, jismoniy va ular bilan bog'liq holda aqliy rivojlanishi orqada qoladi, ya'ni bola ijtimoiy muhitdan cheklangan holda rivojlanadi.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Kichik yoshdagi bolalarning eshitish qobiliyati nutqi rivojlangandan so'ng, masalan, ikki yoshida yo'qolganida ham karlik natijasida bola atrofdagilar nutqini eshitmaydi va hattoki, bilganlarini ham asta-sekin unutadi, boladagi karlik bilan soqovlik qo'shilib u kar-soqov bo'lib qoladi. Bolaga o'z vaqtida maxsus yordam ko'rsatilmasa, unda aqli zaiflik belgilari ham paydo bo'ladi. Biroq nuqsonning o'rnini to'ldirib, boshqaruvchi jarayonlarni faollashtiruvchi maxsus, korreksion rostlaydigan sharoit boladagi nuqsonlarni bartaraf etib, ularning ham nutqiy rivojlanishini, ham umumiy, aqliy rivojlanishini ta'minlaydi.

Zaif eshituvchi bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktabgacha tarbiya muassasasi hamda maktab-internatda barcha zarur shart-sharoitlar mavjud. Maxsus muassasalardagi tarbiyachi va o'qituvchilar bunday bolalarning tegishli ta'lim-tarbiya olishlariga yordam berishlari kerak.

Yuqorida qayd etilganidek, surdopedagogikada eshitish qobiliyati zaif bolalarga kar-soqov, tug'ma hamda keyinchalik zaif eshituvchi bo'lib qolgan bolalar kiradi. Zaif eshituvchi bolalar o'z navbatida eshitish qobiliyatining nechog'liq buzilganiga qarab yengil, o'rta va og'ir darajali kamchiligi bor bolalarga bo'linadi. Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 6-8 m masofadan ovoz chiqarmay, shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 3-6 m masofada eshitadi. O'rta darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz chiqarib gapirilgan gapni 4-6 m, ovozsiz pichirlab gapirilganini 1-3 m masofadan eshitadi. Og'ir darajali zaif eshitishda bola o'rta me'yorda ovoz bilan gapirilgan gapni quloq suprasidan 2 m, shivirlashni 0,5 m masofadan eshitadi, xolos.

Zaif eshitishi natijasida bola nutqida bir qator kamchiliklar kuzatiladi: lug'atining kambag'al bo'lishi, grammatik komponent rivojlanmagan - gap ichida so'zlarni tashlab ketish, so'zlarni noto'g'ri ishlatish, ularni o'zaro bog'lay olmaslik, kelishik, so'z yasovchi, so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarni ishlata olmaslik; tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish-o'xshash, jarangli-jarangsiz undoshlarni bir-biri bilan adashtirish, tushirib ketish va boshqalar shular jumlasidandir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Bolalarda monologik nutqning shakllanishi ularda mantiqiy tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, bola nutqi monologik nutqqa aylanishi uchun u tilning lug'atini va grammatik tomonini erkin egallagan bo'lishi kerak. Bolalarning nutqini o'stirish, ular bilan muloqotda bo'lish, bola fikrlash tarzini rivojlantiradi. Bunda esa bolalarni monologik nutqqa o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, hikoya qila olish qobiliyati kishilarning muloqotda bo'lish jarayonida katta rol o'ynaydi. Bola uchun esa bu qobiliyat bilish, o'z bilimlarini, tasavvurlarini tekshirish vositasi hisoblanadi. Shunday qilib, kar bolada og'zaki nutqni

shakllantirish faqat o'qituvchi rahbarligida maxsus tashkil etilgan sharoitlarda amalga oshadi. Bu jarayon quyidagilarni ko'zda tutadi:

- Nutqiy nafasni shakllantirishni;
- Modullashtirilgan ovoz qo'yish ustida ishlashni;
- Talaffuzga o'rgatishni;
- Labdan o'qishni;
- Lug'at ishini;
- Grammatik tizimni shakllantirishni.

Adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr.O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/5013007>

2.Turg'unboyeva Zulxumor Ibragimovna QDPI Inklyuziv ta'lim kafedrasida o'qituvchisi Rustamova Feruzabonu Azizjon qizi QDPI surdopedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi zaif eshituvchi o'quvchilarni nutqiy sifatlarining rivojlanish xususiyatlari science promotion volume sep 2023

3.F.U.Qodirova, D.A.Po'latova " Inklyuziv ta'lim" Qo'qon-2023

4.Ismatullayeva Gulshoda Ergashevna, bolalarda monologik nutqni rivojlantirish usullari Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

5. Nematova Shirinoy Nizomiddinova Spanish international scientific online conference prospects and main trends in modern science zaif eshituvchi bolalarning og'zaki nutq ko'nikmalari va bilimlarini o'ziga xos tomonlari

Internet resurslari:

1.<https://pedsovet.org/article/nastoasee-i-budusee-inkluzivnogo-obrazovaniya-obsudili-na-forume-otkrytyj-mir>

2.<http://io.nios.ru/articles2/102/2/rezultat-inkluzivnogo-obrazovaniya-schastlivyy-rebyonok>

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tizimli-vaziyatli yondoshuv asosida boshqaruv madaniyatini takomillashtirish

Z.N. Gapparova

*Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim
metodikalari kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tizimli yondashuv asosida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishdagi faoliyatlar ilgari surilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishni takomillashtirishda fan-texnika yutuqlariga asoslangan eng samarali metodlar va uning mazmun-mohiyati tarbiyachilar o'z faoliyatida afzal bilgan va ilmiy asoslangan barcha usullardan tashkil topgan tizim sifatida qaraladi. Bunda bir tomondan

tarbiyachilar bilan tarbiyalanuvchilarning faoliyati mazmuni, boshqa tomondan bu tizimning o'zi pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Obyekt, subyekt, tizim, motivlashtirish, innovatsiya, nazariy-metodologik, boshqaruv strategiyasi, kommunikatsiyalar, loyiha.

Abstract: In order to improve the scientific organization and management of pedagogical processes in preschool educational organizations, the most effective methods and their content and essence, based on scientific and technical achievements, are considered as a system consisting of all scientifically sound methods that educators have mastered in their activities. In this regard, on the one hand, the content of the activities of educators and their students, and on the other hand, this system itself, play an important role in improving pedagogical processes. This article presents activities in the organization and management of pedagogical processes in preschool educational organizations based on a systematic approach.

Keywords: Object, subject, system, motivation, innovation, theoretical and methodological, management strategy, communications, project.

Pedagogik jarayonlarda tarbiyachilar bilan tarbiyalanuvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish, ya'ni obyekt-subyekt munosabatlarni shakllantirish o'zaro ta'sir jarayonida amalga oshiriladi va mazkur jarayonda o'zaro ta'sir etish madaniyati shakllanib, rivojlanib boradi. O'zaro ta'sir etish madaniyatining rivojlanishi ta'limiy muhitda innovatsion o'zgarishlar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Pedagogik jarayonlarda innovatsiyalar o'zaro ta'sir madaniyatining eng muhim va asosiy vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lib, ular innovatsion jarayonlarda nafaqat o'zining tavsifi va xususiyatlari bilan, balki pedagogik jarayonlarni takomillashtirishning eng muhim omillari sifatida ham belgilanadi. Bu o'z navbatida innovatsiyalarning sifatini va ahamiyatligini belgilash bilan bir qatorda, vaziyatlarga ko'ra ularni tatbiq etish vaqtlarini ham oldindan belgilaydi. O'zaro ta'sir madaniyati umumiy ijtimoiy madaniyatning tashkil etuvchi komponenti sifatida ma'lum bir ijtimoiy madaniyat kontekstida tushunchalar, shaxslararo munosabatlar va o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi va unda qator kattaliklar – an'anaviylik, dolzarblik darajasi, motivlashtirish tizimi, rahbarlik uslublari, tashkiliy muhitning sifati, kommunikatsiyalar, personalni boshqarish, boshqaruv strategiyasi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning kasbiy hamda shaxsiy madaniyati rasmiy jihatdan namoyon bo'ladi. O'zaro ta'sir madaniyatining an'anaviyligi milliy-tarixiy ijtimoiy madaniyat bilan pedagogikaning o'zaro bog'liqligiga asoslanuvchi umumtaraqqiy va milliy ta'lim-tarbiya madaniyatining pedagogik tizimda barqaror namoyon bo'lishi, uning dolzarbligi ta'limiy muhitda qulay vaziyatlarning vujudga kelishi sifatida va ijtimoiy ehtiyojlarga mos kelishi bilan belgilanadi. Ta'limiy muhitning sifati uning holatining milliy-madaniy namunalar bilan mos kelishini hamda pedagogik jarayonning samaradorlik darajasi va subyektlar (tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar)ning imkoniyat darajasini belgilaydi. Ya'ni, vujudga kelayotgan vaziyatlarni ta'limiy muhitning asosiy

tashkil etuvchi elementlari bilan muvofiqlashtirish o'zaro ta'sir madaniyatining asosiy ko'rsatkichi sifatida xizmat qiladi.

MTT tarbiyachilarining pedagogik jarayonlarni takomillashtirishga ta'sir ko'rsatuvchi vositalarini tavsiflovchi integrativ xususiyatlarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

– innovatsion tartibda faoliyat ko'rsatishni tashkil etishning umumiy tamoyillari

– pedagogik jarayonlarni rivojlantirish va takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan g'oyalarning mavjudligi

– ijtimoiy organizm sifatida jamoani rivojlantirish va tarbiyalanuvchi – ixtirochilar jamoasini vujudga keltirish bo'yicha tashkiliy-metodik faoliyat

– yangi tarkibiy tuzilishga ega va mazmunan rivojlantirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish asosida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish

– pedagogik jarayon subyektlarining ijodiy qobiliyatlarini psixologikpedagogik jihatdan rivojlantirish

– pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda subyektlarning individualpsixologik xususiyatlarini hisobga olish

– yagona ta'lim-tarbiyaviy maqsadni amalga oshirish va rivojlantirish uchun o'zaro birikkan tarbiyalanuvchi, tarbiyachi va ota-onalarning hamkorligini vujudga keltirish.

Bunday hollarda MTT tarbiyachilari pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish funkstiyalari bilan bir qatorda, boshqaruvchi, tarbiyachi va tadqiqotchi funksiyalarini ham bajarishi zarur. Chunki pedagogik jarayonlarni takomillashtirish asosida ko'zlangan natijalarga erishishda, eng avvalo, pedagogik jarayonlarda vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'rganish va tahlil qilish va ularni bartaraf etishda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalarni, maqsadni aniqlash, shuningdek, pedagogik jarayon subyektlaridan biri hisoblanayotgan tarbiyalanuvchilarning imkoniyati va ehtiyojlarini inobatga olish zarur. Pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda innovatsiyalarni pedagogik jarayon subyektlarining harakatlanishi va faolligini ta'minlovchi hamda maqsadga yo'naltirilgan ijodiy, sifatiy o'zgarishlar jarayonini vujudga keltiruvchi vosita sifatida belgilash mumkin. Boshqacha qilib aytganda, innovatsiya eskilikning yangilik bilan o'zaro o'rin almashinishini ta'minlovchi vosita deb aytishimiz mumkin. Innovatsiya tushunchasi tadqiqotlarda "yangilik kiritish" tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi, "innovastion jarayon" tushunchasi esa yangilik yaratish va ularni o'zlashtirish hamda ta'lim muassasasi amaliyotida samarali qo'llash jarayoni sifatida ifodalanadi. Demak, pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda innovatsiya (yangilik kiritish) – maqsadga yo'naltirilgan o'zgartirishlar vositasi, innovastion jarayon – pedagogik Pedagogik jarayonlarni takomillashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarning samaradorligini aniqlash pedagogik jarayon subyektlari faoliyatini obyektiv baholashni talab etadi va bunga quyidagilar misol bo'ladi:

- pedagogik jamoaning kasbiy mahorati o'sishi
- jamoada barcha uchun qulay ijtimoiy-psixologik muhitni vujudga kelishi hamda uning mustahkam va ijobiy xususiyatlari
- pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va rivojlantirishga subyektlar moyilligi va jamoaning tayyorgarligi
- ilmiy va ilmiy-metodik salohiyatni o'sishiga jamoadagi moyillik
- tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar o'rtasida axborotlar almashinuvi sifatining o'sishi
- uzluksiz ta'lim tizimining navbatdagi bosqichlarida o'qishni davom ettirishlari uchun tarbiyalanuvchilarni tayyorlash darajasi va ta'lim muassasasida yaratilayotgan shart-sharoitlar sifati
- umumiy maqsadlarning mavjudligi va manfaatlar uyg'unlashuvi
- innovatsion jarayonlarda tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning samarali ishtirokini ta'minlovchi chora-tadbirlarning mavjudligi.

MTTda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda qulay ta'limiy muhitni shakllantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda tarbiyalanuvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish asosida ularning faolligini rivojlantirish zarur bo'lib, ularning faolligini ta'minlashda motivlashtirish pedagogik jarayonlarni takomillashtirish vositalaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Amerikalik psixolog A. Maslou nazariyasi bo'yicha barcha ehtiyojlarni qat'iy iyerarxiya strukturasi bo'yicha joylashtirish mumkin. U quyi darajadagi ehtiyojlarni qondirishni talab qiladi, o'z navbatida inson xulqiga ta'sir ko'rsatadi, yuqori darajadagi ehtiyojlar esa asta-sekin ta'sir ko'rsatadi. Maslou inson hayotidagi mavjud ehtiyojlardan beshta asosiylarini ajratib ko'rsatadi. Birlamchi ehtiyojlar - bu insonning hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ehtiyojlar. A.Maslouning fikricha, inson, eng avvalo ana shu ehtiyojlarini qondirish uchun ishlaydi. Birlamchi ehtiyojlar hisoblangan oziq-ovqatga, kiyim-kechakka, uy-joyga, uyquga bo'lgan ehtiyoj qondirilsa, boshqa darajadagi ehtiyojlar ham asta-sekin ahamiyat kasb etib boradi. Yuqorida aytganimizdek, birlamchi ehtiyojlar qondirilgach, boshqa zaruriyatlar kishilarni yuqori darajadagi ehtiyojlarga qarab harakat qilishga majbur qiladi. Lekin, insonning barcha ehtiyojlarni hech qachon to'la-to'kis qondirish imkoniyati bo'lmaydi. Shu sababli ehtiyojlarga asoslangan motivlashtirish jarayoni mavjuddir.

Frederik Gertsbergning motivlashtirish nazariyasi boisiy tozalanish (motivastionnaya gigiena) deb yuritilib, uning asosida qoniqish keltiruvchi mehnat - ruhiy sog'lom bo'lishga ham hamkorlik ko'rsatadi degan fikr yotadi. Agar ish joyi iflos, qorong'i, ko'rimsiz bo'lsa bu mehnatga intilishni kamaytiradi. Agar ish joyi toza, ergonometrik nuqtai nazardan benuqson bo'lsa, mehnatga aniq ifodalangan motivlar paydo bo'ladi. Gertsberg bu omillarni "gigienik"

omillarga oid deb hisoblaydi. Motivlashtirishda amerikalik psixolog V.Vrum tomonidan 1964 yilda ishlab chiqilgan kutish nazariyasi ham muhim ahamiyat kasb etib, mehnatning natijasini kutish, ya'ni mehnat xarajatlari bilan olingan natija o'rtasidagi farqni, foydani kutish, natija bilan rag'batlantirish o'rtasidagi farqni kutish, bu yerda rag'batlantirish mehnat natijasidan qoniqish yoki qoniqmaslikni bildiradi. Ya'ni, kutilgan natijaga erishish motivlashtirishning holatini belgilaydi, rahbarlar tomonidan mehnati natijalariga ko'ra xodimlarning o'z vaqtida rag'batlantirilib borishi motivlashtirishni kuchaytiradi va h.k. Umuman olganda ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda motivlashtirish subyektlarning (tarbiyachilar, tarbiyalanuvchilar) mazkur jarayonlarda keng miqyosda ishtirok etishiga asoslangan bo'lib, uni qo'llash orqali sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit yaratiladi. Bunda ijtimoiy-psixologik metodlar mehnat faolligini oshirishga qaratilgan bo'lib, u subyektlarning ma'naviy va ijtimoiy xulqiga ta'sir etish orqali amalga oshiriladi. Psixologik adabiyotlarda motivlashtirish keng ma'noda inson hayotining (uning xulq-atvori, faoliyatining) murakkab, ko'p qirrali boshqaruvchisi deb keltiriladi. Tarbiyalanuvchilar faoliyati turli motivlar yordamida boshqarilishi mumkin. Motivlar yordamida irodaviy hatti-harakatlarni vujudga keltiruvchi va faoliyatni muvofiqlashtiruvchi ta'sir samarali hisoblanib, faoliyat natijalarining samaradorligi motivlarning xususiyatiga bog'liq bo'ladi, bu o'z navbatida motivlashtirish jarayonining samaradorligini ifodalaydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda motivlashtirish bu pedagogik jarayon samaradorligini ta'minlash yo'nalishidagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqib, tarbiyalanuvchi faoliyatini psixologik ta'sir etish yo'llari bilan maqsadga muvofiq yo'naltirishdir. Motivlashtirish jarayonida pedagogik jarayon subyektlari ehtiyojlari yoki ularning umumiy manfaatlarini ifodalovchi ehtiyojlarni inobatga olish zarur hisoblanadi, chunki motivlashtirish ehtiyojlarning qondirilishi asosida amalga oshiriladi. Pedagogik jarayonlarda motivlashtirish ijtimoiy amaliyot va ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqib, subyektlarning qiziqishlarini, egallayotgan bilim, ko'nikma va malakalarini tahlil qilish orqali ularning faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Mavjud ehtiyojlarni o'rganish asosida tarbiyalanuvchilar faolligini ta'minlashga va rivojlantirishga, ya'ni o'qish, o'rganish va bilim olishga yo'naltiruvchi motivlarni shakllantirish pedagogik jarayonlarda subyektlar faolligini ta'minlash va rivojlantirishga xizmat qilishi bilan bir qatorda, ularni jismoniy yoki aqliy mehnatga, shuningdek, dam olish, bilim olish, hunar o'rganish, umuman olganda yashash uchun kurashishga chorlaydi. MTTda pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishda alohida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan omillardan biri pedagogik jarayonlar samaradorligining motivlashtirishga bog'liqligi bo'lib, motivlashtirish pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va samaradorligini ta'minlashda subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning faolligini ta'minlash va rivojlantirish vositasi sifatida zarur. Pedagogik

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va ularning samaradorligini ta'minlashda axborotlar bilan ishlash va ularning yangiligi va ishonchligini ta'minlash o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Pedagogik jarayonlar to'g'risidagi hamda tarbiyalanuvchilarning tasavvuri, boshlang'ich tushunchalari, ularning dunyoqarashi, ehtiyoji va yashash sharoitlari bo'yicha axborotlar to'plash va ularni chuqur o'rganish, tahlil qilish hamda obyektiv baholash tarbiyachilarning eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish asosida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va rivojlantirish yo'llari, tarbiyalanuvchilarda ijobiy motivlarni shakllantirish va rivojlantirish omillari va vositalari aniqlanadi hamda samaradorlik ta'minlanadi. Axborot – pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda, shuningdek mazkur jarayon subyektlari hisoblangan tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar faoliyatini tashkil etish va ularni muvofiqlashtirishda, pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish hamda samaradorligini oshirishda o'ziga xos, turli xil yangiliklarni o'z ichiga olgan ma'lumot va xabarlardan iborat bo'lib, yangi, ishonchli va zarur axborotlar pedagogik jarayon subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirishda o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Axborotlar bilan ishlash – turli ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatishdan iborat bo'lib, pedagogik jarayonlar subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirish jarayonida qo'llaniladi. Bu jarayonda pedagogik jarayon tashkilotchilari hisoblangan rahbarlar va tarbiyachilar kelib tushayotgan asosiy ma'lumotlarning generatori sifatida faoliyat ko'rsatadi va ular uchun asosiy vosita axborotlar bo'lib, ular asosida pedagogik jarayon subyektlari faoliyati muvofiqlashtirib boriladi.

Axborotlar bilan ishlash tarbiyachilar bilan tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi shaxsiy va texnologik axborotlar almashuvini tashkil etadi. Uning asosiy xususiyati tarbiyachilar tomonidan tarbiyalanuvchilarning faoliyatini muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan ta'sirni vujudga keltirish asosida ularning faolligini ta'minlash, tarbiyalanuvchilarning o'z o'quv faoliyatidan va tashkil etilgan pedagogik jarayonlarda yaratilgan shart-sharoitlardan qoniqish xosil qilishlari uchun ularda qiziqishlar vujudga keltirish bilan belgilanib, bu xususiyat tarbiyachilarning o'qitish funkstiyalari bilan bir qatorda, axborotlar bilan ishlash funksiyasining ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'ladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tizimli yondashuv asosida pedagogik jarayonni tashkil etish va boshqarish samaradorligiga erishish uchun pedagogic faoliyat subyektlarining yangi va zamonaviy axborotlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish va tarbiyalanuvchilarni ta'limiy va tarbiyaviy jihatdan motivlashtirishdan iborat.

References

1. Turg'unov S.T., L.A. Maqsudova, H.M. Tojiboyeva, G.M. Nazirova, M.A.Umaraliyeva Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari Toshkent 2014 122 bet
2. Djuraeva B.R., Tojiboeva H.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari Toshkent, - O'zPFITI. - 2015. 112 bet.
3. Djuraeva B.R., Umarova X.A., Tojiboeva H.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini takomillashtirishning pedagogik tizimi monografiya Toshkent, Real print. - 2017. 160 bet
4. Fayzullayev A.A. (2018). Maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqarish asoslari. - Toshkent: "Fan" nashriyoti.
5. Isroilova D.X. (2022). "Vaziyatli yondashuv asosida ta'lim tashkilotlarini boshqarishning samarali usullari". Ta'lim va rivojlanish muammolari, №3, 22-29-betlar.

Disleksiya va uning tasnifi

Mixliboyev Farrux

Jizzax Davlat Pedagogika universituti

Maxsus pedagogika kafedrasi

stajiyor o'qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada yozma nutq kamchiliklari, disleksiya nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilarga o'qishni tushunish bo'yicha ko'rsatmalar, logopedik ish tizimi va disleksiyani bartaraf etish bo'yicha bir qancha ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: Disleksiya, nutq nuqsoni, tushunish, yozma nutq, og'zaki nutq, leksik va fonologik nutq.

Ключевые слова: дислексия, нарушение речи, понимание, письменная речь, устная речь, лексическая и фонологическая речь.

Аннотация: В данной статье приводятся инструкции по пониманию прочитанного для учащихся с нарушениями письменной речи, дислексией, система логопедической работы и несколько инструкций по преодолению дислексии.

Abstract: This article provides instructions on reading comprehension for students with written speech disorders, dyslexia, a speech therapy work system, and several instructions on overcoming dyslexia.

Keywords: Dyslexia, speech impairment, comprehension, written speech, oral speech, lexical and phonological speech.

Disleksiya - jamiyatning katta qismi bundan bexabar. Disleksiya bilan og'riqan har bir bola o'z darajasiga ega. Barcha disleksikalar bir xil darajada va bir xil tarzda disleksik emas. Siz bilan ushbu ta'lim buzilishining turlari yoki subtiplari va u yoki boshqasiga qarab, qanday kurashish kerakligi haqida

suhatlashmoqchimiz. Disleksiya aniqlanganda bu o'qish jarayonlariga ta'sir qiladi va yozish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Disleksiya turlariga kelsak, biz ularni kelib chiqishi yoki o'rganish vaqtiga ta'sir qiladigan yo'llari bo'yicha tasniflashimiz mumkin. Shunga ko'ra biz uni quyidagi disleksiya turlariga ajratamiz:

- leksik Disleksiya - Bola tartibsiz so'zlarni o'qishda qiynaladi. Ya'ni odatiy modeldan uzoq bo'lgan, yozishning maxsus qoidalari bo'lgan atipik so'zlar.

- Fonologik Disleksiya. Bu holda asosiy qiyinchiliklar eshitganini gapirib berishda kuzatiladi. Ya'ni, o'g'il yoki qiz mavjud bo'lmagan so'zlarni ixtiro qiladi. Yoki siz o'xshash tovushga ega so'zlarni aralash tirasiz va o'qiyotganda harflarni o'tkazib yuborasiz. Disleksiya odatda 9 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda paydo bo'ladi.

- Chuqur disleksiya. Bu eng jiddiy va uni aralash disleksiya deb ham atashadi. Bola har qanday so'zni o'qishda katta qiyinchiliklarga duch keladi.

Og'zaki nutq atrofdagilar bilan bevosita aloqa qilishda ishlatilsa, yozma nutq boshqa vaziyatda boshqa bir joyda, davrda yashagan kishilar bilan muloqatda bo'lish, ularning fikrini anglash vositasidir. Yozma nutq fikrlarimizda ixtiyoriy ifodalab berishning eng qulay vositasidir. Yozma nutq o'qish hamda yozish jarayonlari tashkil etadi. Yozma nutqni tushinish uchun maxsus tartibdagi ta'lim olmoq, ya'ni savodli bo'lmoq zarur. Yozma nutq og'zaki nutq asosida shakllanadi. Yozma nutq mexanizmlari murakkab bo'lganligi tufayli uni shakllantirib borishda turli hil qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Logopediyada yozma nutqdagi nuqsonlar disgrafiya (grekcha dis-buzilish, grafo-yozaman), agrofiya (a-inkor qilish, yo'q grafo-yozaman), Disleksiya (dis - «buzilish» ma'nosini bildiruvchi old qo'shimcha, lexis - "so'z", "nutq") - bosh miya yarim sharlari qobig'idagi ba'zi nerv markazlarining zararlanishi yoki yetarli rivojlanmaganligi natijasida o'qishning buzilishi bo'lib, paydo bo'lishiga ko'ra ikki turga bo'linadi: literal - harflarni o'rganishdagi qiyinchilik, verbal-so'zlarni o'qishdagi qiyinchilik sifatida namoyon bo'ladi. Disleksik va disleksik tadqiqotchi Ronald Devisning fikricha, disleksiklarning oddiy odamlardan farqi shundaki, oddiy odamlar so'zda, disleksiklar esa tasvirlarda o'ylaydi. Shuning uchun disleksik bola biror narsa yoki hodisaning og'zaki tavsifiga duch kelganda, u qiyinchiliklarni boshdan kechiradi.

Disleksik bola o'qishda xato qiladi, chunki u so'zlarni taxmin qiladi, yomon tushunadi yoki o'qiganlarini qayta aytib berolmaydi, diktant ostida qayta yozish yoki yozishda ko'p xatolarga yo'l qo'yish, o'qib bo'lmaydigan qo'l yozuvi, kuchli asabiylashish va hissiy fonning kuchayishi, tana sxemasi buzilgan (o'ng va chapni chalkashtirib yuboradi), qalamni g'ayrioddiy tarzda ushlab turish kabi belgilar kuzatiladi. Bunday bolaning ma'nosini bilmagan, ya'ni xotirasida tasviri bo'lmagan so'zlarni idrok etish qiyin. o'qish qobiliyatining buzilishi bo'g'inlardan

(bo'g'in) so'zlarni tuzish, butun so'zlar bilan o'qish, ravon o'qish muammolari bilan bog'liq. Bolalar sekin, harf yoki bo'g'in bo'yicha o'qiydilar, so'zlarni taxmin qilishga harakat qiladilar va ularni o'qimaydilar, harflar va bo'g'inlarni joylarda o'zgartiradilar. Disleksiya turli xil sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin: aqliy rivojlanishining zaifligi, pedagogik e'tiborsizlik, bolaning eshitish va ko'rish qobiliyatining yomonligi harflarni ko'rishga, matn bilan ishlashga imkon bermaydi.

Disleksiya nutq nuqsoning quyidagi turlari mavjud:

- Fonetik disleksiya . Ko'pincha boshlang'ich sinf o'quvchilarida uchraydi va o'xshash tovushlarni aralashtirishi bilan bog'liq (b-p, d-t, z-s, sh-ch) Disleksiyaning bu turida o'qish paytida harflar va bo'g'inlarni o'tkazib yuborishi kuzatiladi).

- Mexanik o'qish (semantik disleksiya) . Bola o'qish texnikasini o'zlashtiradi, lekin o'qigan narsasining ma'nosini to'liq tushuna olmaydi. Semantik disleksiyaning sabablaridan biri - bola uchun jumladagi so'zlarning bir-biriga bog'lanmaganligi, bola semantik mazmunning umumiy tasavvurini ololmaydi.

- Agrammatik uquvsizlik , agrammatic kabi dysgraphia "go'zal mushuk", "baland bo'yli qavak", va hokazo: so'zlarning oxiri rozi emas ism va sifat, ot va fe'llar,, jumladan, shartnoma muammolar bilan bog'liq.

- Optik disleksiya . Barcha harflar taxminan bir xil elementlardan iborat: chiziqlar, tayoqchalar, doiralar. Optik disleksiya bolalarning imlo jihatidan o'xshash harflarni, bir yoki ikkita elementda farq qiladigan harflarni chalkashtirib yuborishi bilan ifodalanadi.

- Mnestic disleksiya . Bu bolaning harfning belgilanishi va o'qish paytida "beradigan" tovush o'rtasidagi bog'liqlikni eslay olmasligi bilan bog'liq. Bolalar va kattalardagi disleksiyaning tuzatishda logoped ishtirok etadi. Nutq nuqsonining turiga qarab, davolashning turli usullari qo'llaniladi. Psixolog T.G.Yegorov o'qish malakasini shakllantirishda 4 bosqichni taklif qilgan.

1. Tovush va harf ifodasini o'zlashtirish.
2. Bo'g'inlab o'qish.
3. O'qishda sintetik usullarini qo'llash bosqichi.
4. Sintetik o'qish bosqichi.

Disleksiyaning tuzatish uchun mashqlar

1. Artikulyatsiya uchun gimnastika. Bunda artikulyatsion organlarni rivojlantiruvchi, tonusni pasaytirish va uning faolligini oshirish maqsadida dastlab statik undan keyin dinamik mashqlar bajartiriladi. Doimiy va uzoq nafas.

2. Birinchi unli tovushni unli birikmalarda nomlash: uia, aio, eoy, oyu ...

3. Gap terapevtidan keyin unli tovushlarning kombinatsiyasini takrorlash: uiu, uuua, aiuo ...

4. So'zlardan unli tovushlarni chiqarib olish (so'z boshi)

5. Nutq oqimida quloq orqali undosh tovushni ajratish (so'z boshi, so'z oxiri,

istalgan pozitsiyada).

6. So'zda tovushning o'rnini aniqlash.

7. Logoped bilan birgalikda bo'g'in qatorlarini takrorlash.

8. Ovozli birikma

Pa-po-pu

La-lo-lu

Sa-so-su,

9. Rasmlarni tanlash yoki faqat kerakli tovush bo'lgan so'zlarni yozish.

10. Rasmlarni nomlash, tovushni ajratib ko'rsatish, harf bilan belgilash.

11. Berilgan tovushli so'zlarni o'ylab topish (yoki bu so'zlarni syujet rasmidan topish).

12. Rasmlarni (yoki so'zlarni yoki so'zlarni yozib) 3 ustunga joylashtiring.

13. So'zlar bilan o'ylab ko'rish, yoki har xil rasm va so'zlardan tanlash yoki syujet rasmidagi so'zlarni toping.

14. O'yin "Bog'da", "O'rmonda" va boshqalar.

15. Bolalar bog'ga borishdi, u erda ko'plab sabzavotlar o'sadi. Mana, qizil pomidor. (Siz turli xil sxemalardan so'zga mos keladiganini topishingiz kerak, pomidor, mana no'xat. Disleksiya, yuqori ruhiy funksiyalarning shakllanmaganligi sababli, o'qish jarayonining qisman buzilishidir. O'qish va noto'g'ri tushunchalarni o'qiganda, u doimo takrorlanadigan xatolar bilan o'zini namoyon qiladi. Fikrlash va ko'rish buzilishsiz intellektual va jismoniy rivojlanishdagi har qanday og'ishlardan aziyat chekadigan odamlar buzilishi mumkin. Aksariyat hollarda disleksiyaga duchor bo'lgan bolalar, aksincha, boshqa faoliyat sohalarida ajoyib iste'dodlarni namoyon qiladi. Shuning uchun bu daholarning kasalligi deb ataladi. Taniqli olimlar Albert Eynshteyn va Tomas Edison ushbu kasallikdan aziyat chekdilar.

Disleksiyaning ikki sababi bor:

irsiy qoldiq

miya disleksikasining xususiyatlari.

Odatda disleksiyaga ega bolalarning ota-onalari bolalik davrida o'qish qiyinchiliklarini eslaydilar, bu esa bu kasallikning genetik asoslari haqidagi nazariyani tasdiqlaydi. Bundan tashqari, miyaning har ikkala yarim sferasining sinxron ishlashi bolalarda kuzatiladi.

Turli mezonlarga asoslangan. Uning namoyon turlariga qarab, ular og'zaki va matnni ajratadilar. Literal disleksiyalar harflarning mohiyatini yo'qotish yoki qiyinchilikda namoyon bo'lishi mumkin. Og'zaki so'zlarni o'qish qiyinchiliklarida.

Birlamchi buzilishlarga qarab, o'qish bozukluklarinin sınıflandırılması ham mavjud. Akustik, optik va vosita bo'lishi mumkin. Akustik shaklda eshitish tizimi optik disleksiya, idrok va tasavvurlarning beqarorligi, shuningdek, vosita

funktsiyasini buzish paytida eshitish va vizual analizator o'rtasidagi munosabatlar buzilmaydi.

Shuningdek, yuqori ruhiy funktsiyalarni buzilish holatlariga qarab, o'qish bozukluklarinin siniflandirilmesi mavjud. Ushbu mezonlardan so'ng nutq terapevtiklari quyidagi diskleksiya turlarini aniqladilar:

1. **Fonemik disleksiya.** Ushbu forma fonemik tizimning vazifalari kam rivojlanganligi bilan bog'liq. Bolaning so'zlar fonetik ovoz harflari bilan o'xshashligini farqlash qiyin (bir qoraqulchoq, echki, tom-uy). Bundan tashqari, ular maktublarni o'qish va joylashtirish, xatlarni bekor qilish yoki o'zgartirish bilan tavsiflanadi.

2. **Semantik disleksiya (mexanik o'qish).** O'qish texnik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, o'qilganlarni tushunish qiyinchiliklarida o'zini namoyon qiladi. Buning sababi, o'qish jarayonidagi so'zlarning boshqa so'zlar bilan aloqasi bo'lmagan holda, yolg'iz holda algilandi.

3. **Sirli disleksiya.** Ushbu ariza maktublarni o'rganishning qiyinchiliklarida, xatni ma'lum bir tovushga mos kelmaydigan tushunmovchilikda namoyon bo'ladi.

4. **Optik disleksiya.** Grafikatik ravishda o'xshash harflarni (B-C, G-T) assimilyatsiya qilish va aralastirishda muammo mavjud.

5. **Agramatik disleksiya.** So'zlar va jumlar sonidagi, holatlarida va jinsida xos noto'g'ri talqin mavjud.

Bolaning ushbu kasallikka moyilligi 5 yil ichida bo'lishi mumkin. Agar mavjud bo'lsa, disleksiyaning oldini olish bo'yicha bir qator tadbirlarni amalga oshirish kerak. O'quv jarayoniga to'g'ri munosabat, bolaning rivojlanishini kuzatish va psixologik-pedagogik yordam ko'rsatish kasallikning rivojlanishidan qochish imkonini beradi. Agar bola disleksiyaning barcha belgilarini namoyon qilsa, davolanishni boshlash kerak. Disleksiyani davolashda turli dasturlar mavjud. Bu ta'limni tuzatishga qaratilgan dori-darmonsiz ta'sirdir jarayon. Kognitiv funktsiyalarni o'qitish va to'g'ri o'qish qobiliyatini kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, disleksiyani davolashda sezilarli natijalar tuzatuvchi mashqlarni bajarishi mumkin. Ushbu mashqlar fonematik va ingl. Hislar, vizual tahlil va sintezni rivojlantirish, mekansal vakolatlarni shakllantirish, so'zlashuvni kengaytirish va faollashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.¹⁸

Tarixiy jihatdan, aksariyat Yevropa mamlakatlarida „disleksiya“ tushunchasi yozma nutq bilan bog'liq barcha muammolarni o'z ichiga oladi:

1. o'qish mahoratini o'zlashtirish bilan bog'liq muammolar;
2. yozish mahoratini o'zlashtirish bilan bog'liq muammolar;
3. savodxonlik muammolari;
4. arifmetikani o'zlashtirish bilan bog'liq muammolar;
5. harakatlar va ularning ketma-ketligining buzilishi bilan bog'liq

muammolar;

6. diqqatni jamlash bilan bog'liq muammolar;

Rus logopedlari ushbu muammolarni bir-biri bilan bog'lamagan holda ko'rib chiqadi va mos ravishda:

1. Disleksiya,

2. Disgrafiya,

3. Disorfografiya,

4. Diskalkuliya,

5. Diskrapsiya,

6. Diqqat va giperaktivlik yetishmasligi sindromi.

Disleksiyaning yana bir turi mavjud –harf disleksiyasi (lotincha:dyslexia litteris).Uqo'shni harflarni yozishda ularning ketma-ketligini buzish shaklida o'zini namoyon qiladi.Ammo bu namoyishni tizimli ravishda kuzatish imkonsiz: u faqat to'rttadan ko'p harflardan iborat bo'lgan so'zlarda namoyon bo'ladi.Disleksiya- kelib chiqishi nevrologik asosga ega bo'lgan o'ziga xos o'rganishga uquvsizlik.So'zni to'g'ri yoki ravon tanib olishda qiyinchilikka uchrash,o'qish va yozishdagi qobilyatsizlik bilan tavsiflanadi.Bu qiyinchiliklar tilning fonologik tarkibiy qismlarining to'liqsizligi bilan bog'liq.Ular boshqa kognitiv qobiliyatlar va to'liq o'quv sharoitlari mavjudligiga qaramay saqlanib qoladi.Ikkilamchi oqibatlar sifatida o'qib tushunish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi,o'z navbatida,yomon o'qish texnikasi so'z boyligining o'sishga bu esa umumiy holatda ta'lim olishga to'sqinlik qiladi. ¹⁹Disleksiyaning har xil turlari ta'sirlangandan so'ng, ushbu buzuvchi bilan bog'liq belgilar haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin. Shu bilan birga, ushbu bo'limda biz uni ko'rsatadigan shaxslarda eng ko'p uchraydigan disleksiya belgilarining umumiy buzilishini va o'z navbatida uning diagnostikasi uchun foydalanilishini keltiramiz.

- Ular sekin o'qishadi, xuddi shu darajadagi bolalar bilan taqqoslaganda. Bu disleksik odamlarning o'ziga xos xususiyati va bola uzoq jummalarni va matnlarni o'qishni boshlaganda juda keng tarqalgan.

- Ular ma'lum bir matn satrlari tartibini muntazam ravishda yo'qotadilar va aslida o'zlarini boshqarish uchun ular barmoqlaridan birini o'zlari turgan satrga ishora qilishadi.

- Ular so'zlarni tashkil etadigan harflarni teskari yo'naltiradilar. Shu tarzda, ular "b" ni "p" yoki "q" bilan aralashtirib yuborishlari mumkin.

- Matnlarni o'qiyotganda, ular so'zlarni ixtiro qiladilar asl nusxaga o'xshash grafik belgilar bilan. Ular o'qish kontekstiga mos kelishi yoki bo'lmasligi mumkin.

- Ular ko'zgu oldida vaqti-vaqti bilan yozishlari mumkin.

- Ular soʻzlarni yozishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, bundan oldin ular koʻplab shubhalarni keltirib chiqarmoqda va umuman olganda, harflarning tartibini oʻzgartiradilar.

- Ular maqolalarni, predloglarni va qoʻshma gaplarni (funktional soʻzlar deb ataladi) katta qiyinchilik bilan oʻqiydilar, chunki ular bogʻlaydigan maʼnoga ega emaslar.

- Ular yangi tilni oʻrganishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.

- Ular koʻp soʻzli soʻzlarni talaffuz qilishda qiynalishadi.

- Koʻpaytirish jadvallarini oʻrganish ular uchun qiyin.

Bugungi kunda disleksiyaning sabablari nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Umuman olganda, biz disleksiyani kelib chiqishiga qarab evolyutsion va orttirilgan deb taʼrifladik. Ikkinchisining sabablari aniq. Alomatlar bilan bogʻliq omillar mavjud boʻlsa-da, evolyutsion tabiatning kelib chiqishini tushuntirishga harakat qiladigan baʼzi bir nazariyalarda nazarda tutilgan. Eng koʻp qabul qilingan baʼzi farazlar quyida tavsiflangan:

- Genetik sabablar: Bu eng koʻp muhokama qilingan sabablardan biridir. Baʼzi olimlar ushbu disfunktsiyaning rivojlanishini oʻqish disfunktsiyasining turli shakllari rivojlanishi bilan bogʻliq 15 va 6 xromosomalar bilan bogʻlashgan. Biroq, buni tasdiqlovchi kuchli dalillar keltirilmagan.

- Nevrologik sabablar: Ushbu nuqta haqida nevrologik tabiatning tugʻma anomaliyalari, tugʻma funksional buzilishlar haqida soʻz yuritilgan, ammo haqiqat shundaki, disleksiya sabablarining genetik nazariyalarida boʻlgani kabi, uning nevrologik kelib chiqishini taʼminlash uchun etarli dalillar mavjud emas.

- Gormonal sabablar: Baʼzi mualliflar buni erkak gormonlari mavjudligi bilan bogʻlashadi, bu esa erkaklarda buzilishning yuqori boʻlishini tushuntiradi.

- Sensor sabablari: Ular sotib olingan disleksiya turlarida tasvirlangan. Sensor sabablari koʻrish, eshitish va fonologik boʻlishi mumkin. Birinchisi, vizual ishlov berishdagi qiyinchiliklarga bogʻliq. Buning sababi sezgi buzilishi, koʻzning gʻayritabiiy harakatlari boʻlishi mumkin, bu esa oʻqish paytida harflar tartibiga rioya qilishni qiyinlashtirishi mumkin. Buzilishning kelib chiqishi eshitish qiyinlashuvida boʻlgan eshitish vositasi. Va nihoyat, tilni tashkil etuvchi fonemalarni segmentlarga ajratishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan fonologik sabablar.

- Psixologik sabablar: Disleksiya sabablarini psixologik jihatlarga bogʻlaydigan nazariya juda qiziq. Baʼzi mualliflar buzilishlarni tovushlar va til belgilarining munosabatlaridagi nuqson bilan bogʻlashadi. Boshqalar buni bolaning motivatsiyasi va qobiliyatiga taʼsir qiluvchi taʼsirchan muammolar yoki atrof-muhit omillari bilan bogʻlashadi. Va nihoyat, bixeviorizmning baʼzi izdoshlari bu odatlangan yomon odat, deb taʼkidlaydilar, shuning uchun ularning muomalasi xatti-harakatlarni tugatishga intiladi.

- Pedagogik sabablar: Notoʻgʻri, shafqatsiz yoki notoʻgʻri qoʻllanilgan pedagogik amaliyotlar bilan bogʻliq. Biroq, bu nazariya ham juda tortishuvlidir,

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

chunki xuddi shu metodlar asosida ba'zi bolalar disleksiyani rivojlantiradi, boshqalari esa yo'q.²⁰

Shunday qilib, yozma nutqdagi kamchiliklar murakkab nutq nuqsonlaridan biri bo'lib, Ushbu kamchiliklarni olidini olish ishlari maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib borilishi darkor. Bundan bolaning og'zaki nutqini o'stirish fazoviy idrokini, hotirasi, diqqati, analiz va sintez qilish faoliyati, nutqini tahlil qilish, lug'at ustida ishlash, grammatik komponentini rivojlantirish, og'zaki nutqdagi kamchiliklarni bartaraf etish, nozik qo'l harakatlarini rivojlantirish ayniqsa muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Заваденко Н.Н., Румянцева М.В. Дислексия: механизмы развития и принципы лечения // Русский журнал детской неврологии. – Т. III. Вып. 1, 2008. – С. 3-9.
2. Астапов В.М., Малкова Е.Е. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные расстройства: Учебное пособие для вузов, 2-е изд. испр. и доп. – 2020. 273 с.
3. Jo'rayeva, S. (2021) Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari jurnali , 1 (3). <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3830>
4. Malikaxon Qodirova, Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, Журнал Педагогике и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari.
6. Malikaxon Qodirova, Mash'ulotlar va ularning bo'la idrokini shakllantirishda ahamiyati, Журнал Педагогике и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari.

Texnik vositalarning texnologik ta'lim darslari samaradorligini oshirishdagi o'rni

S.A.Turanov

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
Akademik faoliyatni muvofiqlashtirish bo'limi
yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqola texnologik ta'lim darslari samaradorligini oshirishda texnik vositalardan qanday foydalanish mumkinligi haqida tahlil beradi. Maqola texnologik vositalar, shu jumladan interaktiv doskalar, video darslar, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) kabi texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qanday integratsiya qilinishi va ularning o'quvchilarning bilim olish samaradorligini qanday oshirishi haqida so'z yuritadi. Texnik

vositalar ta'limni nafaqat interaktiv va qiziqarli qilishga, balki o'quvchilarga mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi.

Аннотация: В статье представлен анализ того, как технические средства могут быть использованы для повышения эффективности уроков технологического образования. В статье обсуждается, как технологические инструменты, включая интерактивные доски, видеоуроки, виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR), могут быть интегрированы в образовательный процесс и как они могут улучшить обучение студентов. Технологии играют важную роль не только в обеспечении интерактивности и увлекательности образования, но и в развитии самостоятельного мышления, навыков решения проблем и творческих способностей учащихся.

Abstract: This article provides an analysis of how technology can be used to enhance the effectiveness of technology-based learning. The article discusses how technology, including interactive whiteboards, video lessons, virtual reality (VR), and augmented reality (AR), can be integrated into the learning process and how they can enhance student learning. Technology not only makes learning interactive and engaging, but also helps students develop independent thinking, problem-solving, and creative skills.

Kalit so'zlar: virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR), texnologik vositalar, video dars, interaktiv quiz, kreativ fikrlash.

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), технологические инструменты, видеоурок, интерактивная викторина, творческое мышление.

Keywords: virtual reality (VR), augmented reality (AR), technological tools, video lesson, interactive quiz, creative thinking.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda innovatsion va kreativ fikrlaydigan, zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar.

Prezidentimiz yig'ilishda maktab ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritar ekan, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning "Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir" degan fikrini alohida ta'kidlab, bu masalaning mohiyati va ahamiyatiga atroflicha to'xtalib o'tdilar.[1]

Haqiqatan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa o'qituvchilardir.

Texnologik ta'lim darslari — bu zamonaviy ta'lim jarayonlarida innovatsion texnologiyalar va texnik vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarga bilim

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

berish metodikasi. Ushbu ta'lim usuli, an'anaviy o'quv jarayonlariga texnologiyalarni qo'shish orqali darslarni samarali, qiziqarli va interaktiv qilishga imkon beradi.

Bugungi kunda texnologik vositalar o'qitish jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Kompyuterlar, internet, mobil ilovalar, interaktiv doskalar, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida ta'limni yanada samarali qilish mumkin. Bunday texnologiyalar nafaqat o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotini, balki o'quvchilarning o'zlari bilan ishlash jarayonini ham takomillashtiradi. [2]

Texnik vositalar ta'lim jarayoniga kengaytirilgan imkoniyatlar kiritadi: darslar nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, texnologiyalarning o'quvchilarni motivatsiya qilishda, ularning qiziqishini va ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishda katta roli bor.

Texnologik ta'limni rivojlantirishda ko'plab yangi imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Masalan, onlayn ta'lim platformalari, raqamli o'qitish vositalari, simulyatorlar va o'yinlar orqali o'quvchilarga interaktiv va amaliy mashg'ulotlarni taklif qilish mumkin. Bu metodlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi va o'qish jarayonini ko'proq tajriba asosida qurilishiga imkon yaratadi.[3]

Shuningdek, texnologik ta'limning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni taqdim etishga imkon beradi. Misol uchun, video darslar, audiolar, interaktiv quizlar va boshqa elektron resurslar yordamida o'quvchilar o'z sur'atlarida ta'lim olishlari mumkin. Bu o'quvchilarni faollashtiradi va o'quv jarayoniga yanada kengroq jalb qiladi.[4]

Texnik vositalardan foydalanish ta'limni nafaqat samarali, balki qulay va osonlashtiradi. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning samaradorligi va texnologiyalarning o'rni yanada ko'rinib chiqdi. O'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi, va bu imkoniyatlar ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Mazkur maqolada texnologik ta'lim darslari samaradorligini oshirishda texnik vositalardan qanday foydalanish mumkinligi o'rganiladi. Maqsad – texnik vositalarning ta'lim jarayonidagi rolini, o'quvchilarning bilim olishdagi samaradorligini oshirishdagi o'rni va bu vositalar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qanday yangi imkoniyatlar ochilishini tahlil qilishdir. Maqolaning asosiy maqsadi – texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyatini kengroq tushuntirish, ularni to'g'ri va samarali foydalanish yo'llarini ko'rsatish, va shuningdek, texnik vositalar orqali ta'limni individualizatsiya qilish va interaktivlashtirish imkoniyatlarini ochib berishdir.[5]

Texnologik vositalar ta'lim tizimini inqilobiy tarzda o'zgartirishga katta hissa qo'shmoqda. Bugungi kunda o'quv jarayonlarida texnologiyaning integratsiyasi o'qitish va o'rganishni samaraliroq qilishga yordam beradi. Maqolaning ahamiyati shundaki, u texnologik vositalardan foydalanishni nafaqat ta'lim jarayonida, balki o'quvchilarning ijtimoiy, kreativ va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda ham qanday yordam berishini ko'rsatadi.

Texnologiyalar o'quvchilarga o'quv materiallarini turli shakllarda, jumladan videolar, interaktiv mashg'ulotlar, simulyatsiyalar va o'yinlar orqali taklif etish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularga o'rganishning yangi va qiziqarli shakllarini taqdim etadi. Shuningdek, texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni yanada samarali va aniq o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, interaktiv doskalar va ta'lim dasturlari yordamida o'qituvchi o'quvchilarga yanada ko'proq vizual va eshitish materiallarini taqdim etishi mumkin.[6]

Ahamiyatining yana bir jihati shundaki, texnik vositalar ta'limni individualizatsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. O'quvchilar har bir o'rganish bosqichida o'z tezligi bilan ishlay olishadi, masalan, video darslar va interaktiv quizlar orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu, o'z navbatida, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni amalga oshirishga imkon beradi.

Texnologik vositalar o'quvchilarga ta'limni onlayn tarzda, masofadan o'rganish imkoniyatini ham beradi. Pandemiya davrida masofaviy ta'limning muvaffaqiyatli qo'llanilishi, texnologiyalar orqali ta'lim olishning samarali ekanligini tasdiqladi. Bu o'qituvchilar uchun yangi metodikalarni ishlab chiqish, o'quvchilar esa o'z sur'atlarida ta'lim olish imkoniyatini beradi.[7]

Bundan tashqari, texnologiyalar orqali darslarda o'qituvchilarni nafaqat ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, balki ta'limni o'zaro hamkorlik va guruh ishlari asosida tashkil qilish imkoniyati ham mavjud. Bu esa o'quvchilarning ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularga o'z fikrlarini erkin ifodalashga, muammolarni birgalikda hal qilishga o'rgatadi.

Shunday qilib, texnik vositalar ta'lim tizimini yanada samarali va dinamik qilishga yordam beradi, o'quvchilarga yuqori darajadagi ta'lim olish imkoniyatini yaratadi va o'qituvchilarni o'rganish jarayonida yangi texnologik metodlar va vositalardan samarali foydalanishga undaydi.

Zamonaviy dunyoda texnologiyalar hayotning barcha sohalarida, shu jumladan ta'lim sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Ta'lim jarayonida texnologik vositalardan foydalanish o'qitish usullarini yangilash, o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish va o'rganish jarayonini samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Texnologik ta'lim darslari o'quvchilarga nafaqat yangi bilimlarni o'rgatadi, balki ularning kreativlik, muammolarni hal qilish, hamkorlik va boshqa ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shuning uchun texnologik ta'limning ahamiyati katta.[8]

Birinchiidan, texnologik vositalar ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. O'quvchilarga ilg'or texnologiyalar, masalan, interaktiv doskalar, video

darslar, simulyatorlar va onlayn platformalar yordamida o'rganish imkoniyati beriladi. Bu darslarni o'quvchilarning qiziqishiga moslashtirishga yordam beradi va o'rganish jarayonini o'quvchilarga qiziqarli, jonli va amaliy tarzda olib borish imkonini yaratadi. Masalan, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida o'quvchilar faqat nazariy bilimlarni emas, balki real dunyo tajribalarini ham olishlari mumkin. Bu o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va materialni yodlab olishdan ko'ra ko'proq anglab olishlariga yordam beradi.

Ikkinchidan, texnologik ta'lim darslari o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlashda yordam beradi. Misol uchun, interaktiv mashqlar va testlar orqali o'quvchilar o'z bilish darajasini tekshirishi va kerakli joylarda yordam olishi mumkin. Onlayn ta'lim platformalari va mobil ilovalar yordamida o'quvchilar o'z sur'atlarida ta'lim olishlari, darslarni qayta ko'rishlari, o'zlariga qulay vaqtda bilim olishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyati yaratish, ular o'rganishning o'ziga mos usulini tanlash imkonini beradi.

Uchinchidan, texnologik vositalar o'qituvchilarga ta'limni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. O'qituvchilar onlayn resurslar, ta'lim dasturlari va platformalar yordamida darslarni yanada yaxshi tashkil etishlari mumkin. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini tezda baholash, ularga individual yondashuv ko'rsatish va ta'lim jarayonini boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilarga o'z bilimlarini yangilash, yangi metodlarni o'rganish va o'z pedagogik uslublarini rivojlantirish imkoniyatini yaratadi.

To'rtinchidan, texnologik ta'lim darslari o'quvchilarda XXI asrda zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bugungi kunda faqat ilmiy va akademik bilimlar emas, balki texnologiyalarni samarali ishlatish, kreativ fikrlash, guruhda ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari ham juda muhim. Texnologik ta'lim bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ajoyib platforma bo'lib, o'quvchilarni amaliy ishlarga tayyorlaydi. Shuningdek, ular o'z bilimlarini yanada kengroq doirada qo'llashni o'rganadilar.

Bundan tashqari, texnologik ta'lim global miqyosda o'quvchilarga turli madaniyatlar, tillar va tajribalar bilan tanishish imkonini beradi. Internet orqali o'quvchilar boshqa mamlakatlardan o'qituvchilar va o'quvchilar bilan bog'lanishlari, o'z bilimlarini oshirish va xalqaro tajribalarni o'rganishlari mumkin.

Yuqoridagi barcha jihatlar texnologik ta'limning o'quvchilarga samarali, qiziqarli va o'rgatuvchi ta'lim jarayonini taqdim etishini ko'rsatadi. Shunday

qilib, texnologik ta'lim darslari ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.[8]

Xulosa qilib aytganda, texnologik ta'lim darslari zamonaviy ta'lim tizimini yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatini beradi. Ammo, bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun texnologik vositalardan foydalanishdagi muammolarni hal etish zarur. Shuningdek, o'qituvchilarni texnologik vositalardan to'g'ri va samarali foydalanishga o'rgatish, o'quvchilarga texnologiyalar bilan ishlashni o'rgatish va infratuzilmani yaxshilash ta'limning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirishga bag'ishlangan nutqi.
2. B. X. Ta'limda texnologiyalarning roli. T.: Fan va texnologiya.
3. Saidov O.R. Digital ta'lim: Interaktiv ta'lim vositalari. "O'zbekiston" pedagogika nashriyoti. T.: 2018.
3. Xudoyberganova Z. MMasofaviy ta'limda texnologiyalarni samarali qo'llash. Pedagogika va innovatsion texnologiyalar jurnali. T.: 2021. 45-52 b.
4. Salimov A.T. Ta'lim texnologiyalarining rivojlanish istiqbollari. O'zbekiston ta'limi va innovatsiyalar jurnali. 2019. T.: 29-37 b.
5. UNESCO.. ICT in education: A tool for inclusion and empowerment. <https://www.unesco.org/en/digital-learning>. 2020.
7. Abduvaliyeva M.M. Texnologik ta'lim darslarida raqamli vositalardan foydalanish. PhD dissertatsiyasi, Tashkent davlat pedagogika universiteti. 2021.

Bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari

Kurbanbayeva Malika Urazbayevna

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, uni takomillashtirish va isloh qilishni talab qiladigan kasbiy, shaxsiy sifatlarini aniqlashda malakaviy amaliyotning nazariy va amaliy tomonlari, kasbiy faoliyatni sezilarli o'zgartiruvchi va yangi mazmun bilan to'ldiruvchi talablarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik tomonlari haqida fikr mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ijodkorlik, qobiliyat, intellekt, bo'lajak o'qituvchi, metodika, innovatsiya.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты профессиональной деятельности по выявлению профессионально-личностных качеств, требующих развития, совершенствования и реформирования творческих способностей будущих педагогов, а также педагогические и психологические аспекты формирования требований, существенно изменяющих профессиональную деятельность и наполняющих ее новым содержанием.

Ключевые слова: Креативность, способности, интеллект, будущий учитель, методология, инновации.

Annotation: This article discusses the theoretical and practical aspects of professional practice in identifying professional and personal qualities that require the development, improvement and reform of the creative abilities of future teachers, as well as the pedagogical and psychological aspects of developing requirements that significantly change professional activity and fill it with new content.

Key words: Creativity, ability, intellect, future teacher, methodology, innovation.

Yangi O'zbekiston sharoitida yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etilishi bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, uni takomillashtirish va isloh qilishni talab qiladigan kasbiy, shaxsiy sifatlarini aniqlashda malakaviy amaliyotning nazariy va amaliy tomonlari, kasbiy faoliyatni sezilarli o'zgartiruvchi va yangi mazmun bilan to'ldiruvchi talablarni qo'yimoqda. Chunki mazkur standartlar kompetentli-faoliyatli yondashuvga asoslangan bo'lib, ular ajdodlaridan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish emas, balki uzluksiz ta'lim olish, ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga layoqatli shaxsni tarkib toptirishga yo'naltirilganligi bilan farq qiladi.

Bo'lajak o'qituvchi kasbiy mas'uliyatining oshishi va jamiyatdagi rolining o'zgarishi ularni ta'lim jarayonidagi jadal o'zgarishlarga tez moslashishi, o'ta faollik, doimiy o'zini rivojlantirish va mustaqil bilim olishga tayyor bo'lish, o'qitishning zamonaviy yondashuvlari va texnologiyalaridan boxabar bo'lish hamda ularni samarali qo'llay olish sifatlariga ega bo'lishlarini taqozo qiladi. O'qituvchi faqatgina o'quv dasturlari, darsni tashkil qilish va baholash bilan chegaralanmasdan, o'quvchilarning alohida ehtiyojlari va imkoniyatlarini rivojlantirishi, ularni qiziqtirishi, o'z ortidan ergashtira olishi va doimo o'z o'quvchilairdan "bir qadam oldinda" yurishi lozim. Shundagina, yosh ustoz o'z o'quvchilariga yangi bilimlar berishi, bergan topshiriqlarini bajartira oladi.

Bo'lajak yosh mutaxassislarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga ko'maklashuvchi sharoitlarni yaratish ularni ijodiy rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xorijlik tadqiqotchilar ham bo'lajak yosh o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berishini ilmiy tadqiq qilganlar. N.G.Alekseev va E.G.Yudin kabi olimlar "eng qobiliyatli, mustaqil ijodiy faoliyatga moyilliklari mavjud" talabalarni aniqlashning, "ularning o'zlarini eng yuqori darajada namoyon qila olishlari uchun sharoit yaratish va bunga turtki berish" zarurligi haqida fikr yuritadilar.²¹

S.I.Arxangelskiy, D.N.Bogoyavlenskiy, N.A.Menchinskaya kabi olimlar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ilmiy-tadqiqot yo'nalishini ko'lamini

²¹ Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О психологических методах изучения творчества.- М., Наука, 1971,- с. 22

oshirishni taklif qiladilar.²² Ish beruvchining bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlashga qo'yadigan talablarini o'rgangan olim G.I.Baturina talablar orasida birinchi o'rinni ijodiy salohiyat, ishga nisbatan moslashuvchan yondashuv, o'rganishga bo'lgan layoqat (83 foiz) egallaydi, deb qayd etadi.²³ V.A.Slastyonin uchun bo'lajak o'qituvchining innovatsion faoliyatida individual-ijodiy yondashuv pedagogning o'zini ijodiy shaxs sifatida anglashi, uni takomillashtirish va isloh qilishni talab qiladigan kasbiy shaxsiy sifatlarini aniqlashni nazarda tutadi. O'zini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoj novator o'qituvchining asosiy sifati sanaladi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalaridagi kasbga tayyorlash tizimi o'zini tarbiyalash va ijod qilishga qodir bo'lajak novator-o'qituvchini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Kasbiy ta'limning bir qismi sifatidagi malakaviy amaliyot esa uning salohiyatini ochib berishi lozim.²⁴

Ilmiy izlanishlar davomidagi kuzatishlarimiz bo'lajak yosh pedagog mutaxassislarning barchasi ham mustaqil ravishda kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilashi, o'z faoliyatlarini qayta qurishi, o'zaro ta'sir va kommunikativ munosabatlarga tez kirishish layoqatlariga yetarlicha ega emasliklari va ko'p ikkilanishlarga borishini ko'rsatdi. Ular zaruriy adabiyotlar, o'z bilimlari va malakasini oshirish shakllarini tanlash, kasbiy ehtiyojlari va qiyinchiliklarini anglash, o'zlarini namoyon qilish, pedagogik g'oyalarini amaliyotga tatbiq qilish, qanday hollarda ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi qaysi sub'ektlarga murojaat qilishlarini aniqlashlarida amaliy yordamga muhtojlik sezadilar. Shu sababdan bo'lajak pedagoglarning bilimlarni oshirish, kasbiy ehtiyojlarini qondirish, muayyan muammoli pedagogik vaziyatlarda maqbul yechimlarni topishda ichki imkoniyatlardan foydalanish, o'zini-o'zi motivlashtirish va rag'batlantirish, o'zini-o'zi rivojlantirish strategiyalarini belgilash, ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish, innovatsion jarayonlarga doir ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, muxtasar aytganda, uzluksiz pedagogik va kasbiy rivojlanishlariga ilmiy-metodik hamrohlik qilishga qulay sharoitlarni vujudga keltirishga asosiy e'tiborni qaratishi zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni takomillashtirish va isloh qilishda faqat nazariy bilimlarni va tahsil oluvchilar bilan ishlashning amaliy malakalari va ko'nikmalarini o'zlashtirish bilan cheklanib qolmaslik lozim. Pedagog talabalarda o'qituvchi shaxsining kasbiy ahamiyatli sifatlarini, o'z ishiga e'tiqod, maktabda ishlashga pedagogik maqsadga yo'naltirilganlik, qiziqishlar va ijodiy pedagogik faoliyat uchun qobiliyatlarni shakllantirishni ham taqozo etadi. Bu yerda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun universitet va institutlarda o'qituvchilarning

²² Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М.: 1959.-347 с.

²³ Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие/ Г.Ф.Кузина.-2-е изд.,стер. -М.; Академия, 1999 - с. 176

²⁴ Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе его профессиональной подготовки. -М.: Просвещение, 1976.-е. 160, 36-54

o'zlari o'z dunyoqarashlarini doimo kengaytirish va bilimlarini oshirish zarur. O'qituvchining o'zi, avvalo, ijodkor bo'lishi, ijodiy fikrlay olishi, auditoriyada ijodiy muhit yarata olishi va oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini ijodiy tashkil qila olishi kerak. Shu munosabat bilan bo'lajak pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradigan ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, uni takomillashtirish va isloh qilishni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari tizimini ilmiy asoslash tadqiqotimiz muammosi hisoblanadi.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, jamiyatimizda yuz berayotgan katta o'zgarishlar oliy ta'lim muassasalari, maktabgacha va maktab ta'limi oldiga ham o'quv faoliyatining barcha jabhalarida ijodkor yosh pedagoglarni shakllantirish bilan bog'liq muammolar yechimini hal etish vazifasini qo'ymoqda.²⁵ Bu muammolarning yechimini topishda iqtidorli, ijodkor, kreativ fikrlaydigan, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni o'zining asosiy muammosi sifatida qaraydigan yoshlarni tarbiyalash davlatning asosiy ishlaridan biri bo'lmoqda.

Hozirgi kun o'qituvchisi bolalar bilan ishlaganda bu qobiliyatlarning yanada samaraliroq rivojlanishiga yordam berishi, o'quvchilarning aqliy va amaliy malakalarini faollashtirishni ta'minlaydigan ta'lim usullari va metodlarini qo'llashga diqqatini qaratishi lozim. Buning uchun o'qituvchi ta'lim muassasasidagi shart-sharoitlar va o'z imkoniyatlaridan kengroq foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.²⁶

"Sharq Aristoteli" deb tan olingan mashhur o'rta asr faylasuf olimi Abu Nasr ibn Muhammad al-Farobiy o'qituvchilarning faoliyatini mamlakatning domiy hukumroniga o'xshatadi: "Bunday odam (o'qituvchi-muallim) inson erishishi mumkin bo'lgan eng oliy darajada erishmog'i, baxtlilikning cho'qqisidan o'rin olmog'i lozim. U insonning baxtga erishishining barcha yo'llaridan ogoh bo'lgan zotdir" degan fikrni ilgari suradi o'zining "Namunali ta'lim haqida" nomli risolasida.

Bo'lajak pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni takomillashtirish va isloh qilish jarayonini samarali tashkil etish uchun pedagogik shart-sharoitlar tizimini ilmiy asoslash murakkab va ko'p qirrali masaladir. Quyida bu tizimni ilmiy asoslashga doir asosiy g'oyalar va komponentlarni keltiramiz:

1. Ilmiy asoslashning nazariy yondashuvi.

Ijodiy qobiliyatlar – bu shaxsning yangi, noyob, original g'oya va yechimlar topish, mavjud muammolarga innovatsion yondashuvni qo'llash salohiyatidir.

²⁵ <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5134>

²⁶ Азимов С.С. Авлиякулов М.М., Собиров Т.Р, Бадиёв М.М.- Дидактических задач в развитии пространственного воображения студентовеuropean science-2021. № 2 (58)

Pedagogda bu qobiliyatlar nafaqat o'z ishida, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Bunda asosiy nazariy yondashuvlar:

- Kreativ pedagogika yondashuvi (Torrens, Guilford tadqiqotlari misolida)
- Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar (Leontev, Vygotskiy tadqiqotlari asosida)
- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim (Rogers, Maslow tadqiqotlari asosida)
- Kompetensiyaviy yondashuv (zamonaviy O'zbekiston ta'lim konsepsiyalari asosida)

2. Pedagogik shart-sharoitlar tizimi

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar quyidagicha tizimlashtiriladi:

- a) Psixologik-pedagogik muhit
 - Erkin fikrlash, o'z fikrini bildirishga qulaylik yaratish
 - Ijobiy emotsional muhit
 - Shaxsiy yondashuv asosida o'qitish
- b) Ta'lim mazmuni va metodikasi
 - Integratsiyalashgan, interdiscipliner yondashuvlar
 - Muammoli ta'lim metodlari (problem-based learning)
 - Loyihaviy va tadqiqot faoliyatlariga asoslangan mashg'ulotlar
 - O'yinga asoslangan o'qitish (gamifikatsiya elementlari asosida)
- s) Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) imkoniyatlari
 - Raqamli platformalarda ijodiy topshiriqlar (prezentatsiyalar, bloglar, veb-saytlar yaratish asosida)
 - Media-loyihalar va interaktiv ilovalar bilan ishlash
 - Masofaviy ta'lim va ochiq onlayn kurslardan foydalanish
- d) O'quvchilarni baholash tizimi
 - Ijodiy ishlarni baholash uchun muqobil usullar (portfel baholash, refleksiya, o'zaro baholash asosida)
 - Natijaga emas, jarayonga yo'naltirilgan monitoring

3. Kutilayotgan natijalar

- Bo'lajak pedagoglarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy tafakkur qobiliyatlar shakllanadi
- Muammolarni yangicha va zamonaviy yondashuvlar bilan hal qila oladigan pedagogic mutaxassislar yetishib chiqadi
- Ta'lim sifati va samaradorligi oshadi va natijada o'quvchi yoshlar bilimi oshadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni takomillashtirish va isloh qilish jarayoni asosiy masalalardan biri hisoblanadi, bu borada quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tizimli faoliyatni amalga oshirish lozim, deb o'ylaymiz:

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Birinchiidan, bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bo'lajak o'qituvchilarning bilimini mustahkamlash, ijodkorligi va faolligini oshirishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi zarur.

Ikkinchiidan, bugungi kundagi globallashgan va axborotlashgan, raqamli davrida, bo'lajak yosh pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish zamon talablari asosida shakllantirish va rivojlantirish usullarini amalga oshirish choralari ko'rish.

Uchinchiidan, ijodiy va iqtidorli, qobiliyatli, yosh o'qituvchilarni saralab olish, ularni imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda iqtidorli yosh pedagoglar jamoalarini tuzish, o'zaro suhbatlar uyushtirish orqali sohani yanada rivojlantirish konsepsiyalarini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.

2. Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О психологических методах изучения творчества. - М., Наука, 1971,- с. 22

3. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М.: 1959.-347 с.

4. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие/ Г.Ф.Кузина. -2-е изд., стер. -М.; Академия, 1999 - с. 176

5. Слостенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе его профессиональной подготовки. -М.: Просвещение, 1976.-е. 160, 36-54

6. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5134>

7. Азимов С.С. Авлиякулов М.М., Собиров Т.Р, Бадиёв М.М.- Дидактических задач в развитии пространственного воображения студентовеuropean science-2021. № 2 (58)

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalari: innovatsion yondashuv va amaliy samaradorlik

Abduxoliqova Dilbar Rustamovna

*Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi "Maktabgacha,
boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari"
kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Elektron darsliklar, raqamli taqdimotlar, video darslar, masofaviy ta'lim platformalari, interaktiv testlar va mobil ilovalar kabi zamonaviy AKT vositalari yordamida o'quvchilarda

matematik savodxonlik, mantiqiy fikrlash, tahliliy salohiyat hamda mustaqil o'qish va bilimni mustahkamlash ko'nikmalarini shakllantirishga erishish mumkinligi ilmiy asoslangan

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, boshlang'ich ta'lim, matematika, elektron darslik, kompyuter savodxonligi, interaktiv ta'lim, didaktik vosita.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы эффективного использования информационных технологий в обучении математике в начальной школе. Научно доказано, что современные средства ИКТ, такие как электронные учебники, цифровые презентации, видеоуроки, платформы дистанционного обучения, интерактивные тесты и мобильные приложения, могут помочь учащимся развить математическую грамотность, логическое мышление, аналитические способности, а также навыки самостоятельного чтения и закрепления знаний.

Ключевые слова: информационные технологии, начальное образование, математика, электронный учебник, компьютерная грамотность, интерактивное обучение, дидактическое средство.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical foundations of the effective use of information technologies in teaching mathematics in primary education. It is scientifically proven that using modern ICT tools such as electronic textbooks, digital presentations, video lessons, distance learning platforms, interactive tests and mobile applications, it is possible to achieve the formation of mathematical literacy, logical thinking, analytical skills, as well as independent reading and knowledge consolidation skills in students.

Keywords: information technologies, primary education, mathematics, electronic textbook, computer literacy, interactive education, didactic tool.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarori asosida umumta'lim maktablarida raqamli ta'lim muhitini joriy etish, elektron darsliklar va masofaviy ta'lim resurslaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha vazifalar belgilangan. Bundan tashqari, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, 2030-yilgacha mo'ljallangan Milliy strategiyalar va Davlat dasturlari ham raqamli ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda.

Axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli hozirgi kunda faqat darsni interfaol o'tkazish yoki qiziqarli taqdimot bilan cheklanib qolmaydi. Ular o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, algoritmik yondashuvni shakllantirish, virtual muhitda ishlash, test orqali o'z-o'zini nazorat qilish kabi zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu texnologiyalarni to'g'ri va maqsadli qo'llash orqali o'quvchilarda matematika faniga bo'lgan ijobiy munosabat shakllanadi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchisining axborot texnologiyalarini o'zlashtirganligi, ularning darsga integratsiyalashuvi va o'quvchilarning qamrovi bo'yicha metodik yondashuvlar ham tadqiq etiladi. Mazkur maqolada AKTdan darsning turli bosqichlarida foydalanish, masofaviy resurslar bilan ishlash, grafik va animatsion vositalar, hamda elektron testlar orqali bilimlarni mustahkamlashga doir tavsiyalar keltirilgan.

Tadqiqotda asosan quyidagi usullardan foydalanildi: nazariy tahlil, taqqoslash, kuzatuv, amaliy dars ishlanmalarni tahlil qilish, eksperiment

metodlari. Ushbu metodlar orqali dars jarayonida axborot texnologiyalarining ta'siri, samaradorlik darajasi, o'quvchilar faoliyatiga ta'siri o'rganildi.

1. Dars jarayonida slaydlar, animatsiyalar, virtual mashqlar qo'llanilganda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi 40% ga oshgani qayd etildi.

2. Elektron testlar va avtomatik tekshiruv tizimi o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

3. O'quvchilarning matematik savodxonlik darajasi, ayniqsa hisob-kitob, analitik fikrlash va chizmalarni tahlil qilish ko'nikmalarida ijobiy siljishlar kuzatildi.

4. Elektron darsliklar orqali individual ta'lim yo'nalishini shakllantirish, ya'ni har bir o'quvchining qobiliyatiga mos tempda ta'lim olish imkoniyati yaratildi.

AKT vositalaridan foydalanish boshlang'ich sinf o'qituvchisidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik, dasturiy ta'minotdan foydalanish malakasi va darsni vizuallashtirish qobiliyatini talab etadi. Darsda AKTni qo'llash o'quvchi uchun qulay muhit yaratadi, ammo bu texnologiyalarni maqsadli, dars mavzusiga muvofiq ravishda tanlash zarur. Darsning har bir bosqichida AKTdan foydalanish mexanizmlari, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos metodik yondashuvlarning muvaffaqiyati o'qituvchining tashabbuskorligi, texnik baza, hamkorlik muhiti bilan chambarchas bog'liqdir. Shuningdek, barcha maktablarda texnik jihozlanish darajasi bir xil emasligi, o'qituvchilarning IT bo'yicha tayyorgarligi turlicha bo'lishi muammolarni yuzaga keltiradi.

1. Har bir matematika dars mavzusiga mos AKT vositalari bazasi yaratilishi kerak.

2. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha doimiy seminar-treninglar tashkil etilsin.

3. Elektron darsliklar, testlar va treninglar uzluksiz yangilanib borilishi zarur.

4. Har bir sinfda kamida bitta texnologik dars elektron resurs asosida o'tilishi rejalashtirilsin.

5. O'quvchilar uchun interaktiv matematik platformalarga kirish imkoniyatini yaratish ta'lim sifatini oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish – bu zamonaviy ta'limning eng dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada keltirilgan ilmiy-nazariy tahlil va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, AKT vositalari yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tez va aniqlik bilan qaror qabul qilish, vizual va eshitish orqali qabul qilish, shuningdek, muloqotga kirishish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Elektron darsliklar, interaktiv platformalar,

test tizimlari, videodarslar va grafik ilovalar kabi resurslardan foydalanish – o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va dars samaradorligini orttiradi.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta‘limga integratsiyasi o‘qituvchilardan yangicha yondashuv, texnik va metodik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu boisdan, texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash, didaktik moslashuv, yosh xususiyatlariga mos topshiriqlar asosida qo‘llash alohida ahamiyatga ega. Boshlang‘ich ta‘limda matematika darslarini AKT asosida tashkil etish o‘quvchilarni kelajakdagi raqamli jamiyatga tayyorlash, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va o‘quv jarayonining sifat ko‘rsatkichlarini oshirishning muhim omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Divanova M.S., Alimova S.Q., Alimov O.N. Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. – T.: 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. 2020-yil 6-noyabr.
3. Mavlonova R., Meliqulova S. Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy texnologiyalar T.:2018.
4. www.ziyonet.uz
5. www.edu.uz

O‘qituvchi pedagogik mahoratining psixologik asoslari

M.Xudoynazarova

*Pedagogik Mahorat markazi
Pedagogika va psixologiya, ta‘lim
texnologiyalari kafedra o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi kundagi barcha o‘qituvchining shaxsiga, kasbiy bilimdonligiga qo‘yiladigan mezon va talablar, ta‘lim samaradorligini ta‘minlashda o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligining o‘rni, pedagogik faoliyatda, shaxslararo munosabatlar jarayonidagi muloqot ko‘nikmalari, bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik mahorat, pedagogik nazokat kabi sifatlarini tarbiyalash xususida to‘xtalindi. Shu boisdan bu mavzu tadqiqotchilar, tarbiyachilar, pedagoglar va psixologlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zi: pedagogika, psixologiya, motivatsiya, metod, pedagogic faoliyat, ta‘lim tarbiya, maqsad vazifalar.

Аннотация: В данной статье критерии и требования к личности педагога и профессиональным знаниям, роль педагогического сотрудничества в обеспечении эффективности образования, коммуникативность в педагогической деятельности, АННОТАЦИЯ межличностные отношения, будущие ориентированы на воспитание качеств педагогов, такие как педагогическое мастерство и педагогическая деликатность. Поэтому данная тема актуальна для исследователей, педагогов, педагогов и психологов.

Ключевые слова: Педагогика, психология, мотивация, метод, педагогическая деятельность, воспитание, цели и задачи.

Annotation: In this article, the criteria and requirements for the teacher's personality and professional knowledge, the role of teacher-student cooperation in ensuring the effectiveness of education, communication ABSTRACT skills in pedagogical activity, interpersonal relations, future It was focused on educating the qualities of teachers, such as pedagogical skill and pedagogic tenderness. Therefore, this topic is important for researchers, educators, pedagogues and psychologists.

Key words: Pedagogy, psychology, motivation, method, pedagogical activity, education, goals and tasks.

Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy - siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijfimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Shunga asosan, «Pedagogik mahorat» fani, mahoratli o'qituvchilarni tayyorlashga xizmat qiladi, o'qituvchilar va tarbiyachilarning kasbiy faoliyati sirlarini, mohirligini o'rgatuvchi va uni takomillashtirish to'g'risida ma'lumotlar berib boruvchi fan bo'lib, o'qituvchilarda pedagogik mahoratning mohiyat mazmunini, hozirgi zamon talablari doirasida kasbiy faoliyatini rivojlantirishning yo'llarini, vositalarini, shakllarini o'rganadi.

Pedagogik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijod-korlik, pedagogik texnika, ta'lim - tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi. muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy - ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkii etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi. Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi.

Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyoilash uchun jamiyat oldida. davlat oldida javob beradigan, ta'lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o'qituvchilar mehnati faoliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyati jarayonida faoliyatning quyidagi tarkibiy qismlarini bilishi lozim;

Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir.

O'qituvchi pedagogik mahorati – bu o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatida yuqori natijalarga erishishga imkon beruvchi, psixologik bilimlar va amaliy ko'nikmalar majmuidir. Pedagogik mahoratning psixologik asoslari quyidagilardan iborat:

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv:

Bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish: O'qituvchi har bir o'quvchining individual xususiyatlarini (qobiliyatlari, qiziqishlari, temperament xususiyatlari, o'qish uslubi) hisobga olishi kerak.

Empatiya: O'qituvchi o'quvchilarning his-tuyg'ularini tushunishi va ularga hamdardlik bildira olishi kerak.

Hurmat: O'qituvchi har bir o'quvchini hurmat qilishi, ularning fikrini qadrlashi va ularga ishonch bildira olishi kerak.

O'zini-o'zi anglash: O'qituvchi o'zining kuchli va zaif tomonlarini bilishi, o'z his-tuyg'ularini boshqara olishi va o'quvchilar bilan munosabatlarda o'zini tuta bilishi kerak.

Pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari Pedagogik mahorat bir nechta tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

1. **Nazariy bilimlar:** Pedagogika, psixologiya, didaktika va boshqa fanlar bo'yicha bilimlar.

2. **Metodik ko'nikmalar:** Darsni rejalashtirish, o'quv materiallarini tanlash va taqdim etish usullarini egallash.

3. **Kommunikativ ko'nikmalar:** O'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnata olish va pedagogik etika qoidalariga rioya qilish.

4. **Innovatsion texnologiyalardan foydalanish:** Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar va boshqa zamonaviy vositalarni qo'llash.

5. **Reflektiv ko'nikmalar:** O'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati.

Pedagogik mahoratni shakllantirish omillari Pedagogik mahoratni shakllantirish quyidagi asosiy omillarga bog'liq:

1. **Psixologik omillar:** O'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, motivatsiyasi, stressga chidamliligi va emotsional intellekti pedagogik mahoratni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

2. **Metodik tayyorgarlik:** O'qituvchi metodik jihatdan tayyor bo'lishi, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganish va qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

3. **Amaliy tajriba:** Dars berish jarayonida to'plangan tajriba pedagogik mahoratni mustahkamlashga yordam beradi.

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

4. Innovatsion yondashuvlar: Ta'lim jarayoniga yangiliklarni joriy qilish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish pedagogik mahoratni rivojlantiradi.

5. Davomiy ta'lim: O'qituvchi malakasini oshirish kurslarida qatnashishi va mustaqil o'qib-o'rganishi pedagogik mahoratni doimiy ravishda takomillashtirish imkonini beradi.

Pedagogik mahoratni rivojlantirish yo'llari Pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni qo'llash mumkin:

1. Refleksiya va o'zini tahlil qilish: Har bir darsdan so'ng o'z faoliyatini tahlil qilib, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash.

2. Kasbiy rivojlanish dasturlarida qatnashish: Seminarlar, treninglar va malaka oshirish kurslariga muntazam qatnashish.

3. Ilmiy izlanish olib borish: Pedagogik masalalarni o'rganish va ularga yechim topish orqali professional o'sishga erishish.

4. Innovatsiyalarni joriy etish: Interaktiv o'qitish usullari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kuchaytirish.

5. Hamkasblar bilan tajriba almashish: O'zaro o'rganish va fikr almashish orqali yangi pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish.

Xulosa Pedagogik mahorat o'qituvchi kasbiy faoliyatining eng muhim omillaridan biridir. Uni shakllantirish va rivojlantirish jarayoni uzluksizdir va ko'p qirrali yondashuvni talab etadi. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi, psixologik barqarorligi, yangi texnologiyalarni o'zlashtirishi hamda amaliy tajribasi pedagogik mahoratni oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Munavvarov A.K.-Pedagogika, Toshkent, «O'qituvchi», 2006.
2. Tursunov I, Nishonaliev U.-Pedagogika kursi, darslik.-Toshkent «O'qituvchi», 2007.
3. Gaybo'llaev N.va b. Pedagogika-Toshkent: 2000,-7-16 b.
4. Baranov S.P. va b. Pedagogika, Toshkent. O'qituvchi 2008.-17-27 b.
5. Savin N..V. Pedagogika, Toshkent, «O'qituvchi». 2005.-3-19 b.

Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yechimlari.

Raxmonova Saodat Orzu qizi

“International school of finance technology and science” instituti o'qituvchisi,

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'limda o'quvchilarga sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'siri ko'rib chiqiladi. Ular o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim rejalarini yaratish imkonini beradi. Kasbga yo'naltirish jarayonida bu texnologiyalar o'quvchilarga mos kasb tanlashda yordam beradi. Biroq, texnologik tengsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi muammolari mavjud. Maqolada bu masalalar va ularni hal qilish yo'llari ham muhokama qilinadi. SI texnologiyalari kelajakda inklyuziv ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, ta'lim, texnologiya, kasbga yo'naltirish, inklyuziv ta'lim, zamonaviy kasblar, inklyuzivlik.

Аннотация В статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта на учащихся в условиях инклюзивного образования. Они позволяют создавать учебные планы с учетом индивидуальных потребностей учащихся. В процессе профориентации эти технологии помогают студентам выбрать правильную карьеру. Однако существуют проблемы технологического неравенства и безопасности данных. В статье также рассматриваются эти проблемы и пути их решения. Технологии СИ внесут большой вклад в повышение эффективности системы инклюзивного образования в будущем.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, образование, технологии, профориентация, инклюзивное образование, современные профессии, инклюзивность.

Annotation. The article examines the impact of artificial intelligence technologies on students in inclusive education. They allow for the creation of learning plans tailored to the individual needs of students. In the process of career guidance, these technologies help students choose a suitable profession. However, there are problems of technological inequality and information security. The article also discusses these issues and ways to solve them. AI technologies will make a significant contribution to increasing the efficiency of the inclusive education system in the future.

Keywords: Artificial intelligence, education, technology, career guidance, inclusive education, modern professions, inclusion.

Inklyuziv ta'lim — barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir. Inklyuziv ta'limning maqsadi va vazifalari:[8] Imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lom bolalar qatorida erkin ta'lim olishi va bolalar o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlikni shakllantirish va ularni ijtimoiy muhitdan uzilib qolmasligini ta'minlash. Inklyuziv ta'limning imkoniyati cheklangan bolalar uchun afzalliklari:

- Boshqa bolalar bilan teng ravishda jamiyatga qo'shilish qobiliyati;
- Sifatli ta'lim olish hamda kelajakda Universitetlarda o'qish, o'zi xohlagan kasbni tanlash va mana shu kasb doirasida ishlash, jamiyatning to'laqonli va mustaqil a'zosi bo'lish imkoniyati;

- Oddiy bolalar hamdardlik, sabr-toqat, bag'rikenglik kabi insoniy fazilatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bugungi kunda ta'lim tizimi har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirilishi kerak. O'quvchilarning bilim olishda turli ehtiyojlari bor, bu esa ta'lim jarayonini ko'proq shaxsiylashtirishni talab etadi.[7] Inklyuziv ta'limda o'quvchilar uchun sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining imkoniyatlari katta. Hozirgi vaqtda dunyoning turli burchaklarida o'qituvchilar, pedagoglar va olimlar ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun SI texnologiyalarini qo'llashga harakat qilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarga moslashtirilgan o'quv rejalarini yaratish, o'qituvchilarga individual yordam ko'rsatish va o'quvchilarning ehtiyojlarini yanada chuqurroq o'rganish mumkin. Maqolada, inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli, imkoniyatlari va ilmiy fikrlar ko'rib chiqiladi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish faqatgina ta'lim olish jarayonining bir qismi emas, balki ularning kelajagini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda muayyan qiyinchiliklar mavjud, chunki har bir o'quvchi o'ziga xos rivojlanish jarayoniga ega. Shunday bo'lsa-da, bu jarayonni samarali tashkil etish o'quvchilarni ijtimoiy jihatdan faol, iqtisodiy jihatdan mustahkam va psixologik jihatdan sog'lom qilishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim jarayonining sifatini yanada oshirishga imkon yaratadi. O'quvchilarning har birining qobiliyatlarini baholash, ularning ehtiyojlariga mos o'quv rejalarini yaratish va darslarni individual tarzda tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. A.Smith (2021) qayd etishicha, "Sun'iy intellekt ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi, chunki u o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlab, ularga eng mos o'quv materiallarini taqdim etish imkoniyatini yaratadi". [2] Nazarimizda, a.Smitning fikrlari o'rinli. Chunki har bir o'quvchi alohida yondashuvni talab qiladi, shu bois ular bilan individual ishlash hamda ularga mos o'quv materiallari bilan ta'minlash ularning darslarga qiziqishini yanada oshiradi va kelajakda o'zlariga ma'qul bo'lgan kasbni tanlash imkonini beradi. Aqlli tizimlar yordamida o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi va bu ma'lumotlar asosida o'quv rejasi tuziladi. Kasbga yo'naltirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining ko'plab foydalari mavjud. O'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini aniqlash, ularga mos kasbni tanlashda yordam berish SI texnologiyalarining imkoniyatlaridan biridir. Buning uchun sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini, qiziqishlarini va ko'nikmalarini tahlil qilib, ularni kasblarga yo'naltiradi.

Bu masalada tadqiqot olib borgan D. Lee muhim fikrlarni keltirgan. Uning fikricha, "Sun'iy intellekt, kasbga yo'naltirish jarayonini shaxsiylashtirish orqali,

o'quvchilarga o'zlarining qobiliyatlariga mos kasbni tanlashda yordam beradi. Bu tizimlar o'quvchilarga individual tavsiyalar beradi va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'llab-quvvatlaydi".[3] SI tizimlari o'quvchilarga o'zlariga mos kasblarni aniqlashda, ularning muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, SI texnologiyalari o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun interaktiv treninglar va simulyatsiyalarni taqdim etadi. Bu metodlar o'quvchilarga real hayotdagi vaziyatlarni o'rganish imkoniyatini yaratadi, masalan, biror kasbga oid amaliy mashqlarni bajarish orqali o'zlashtirish darajalarini oshiradi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimida keng qo'llanilishi o'ziga xos xavf va qiyinchiliklarga ham olib kelishi mumkin. Bular orasida, o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, texnologik tengsizlik va tizimlarning noto'g'ri ishlashi kabilar mavjud.

O'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligi ta'lim tizimining asosiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. SI tizimlari ko'plab ma'lumotlarni yig'adi va bu ma'lumotlar noto'g'ri ishlatilishi yoki yomon niyatli shaxslar tomonidan o'g'irlanishi mumkin. Shu sababli, ta'lim texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylikka alohida e'tibor berish zarur. Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari ulkan. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarni individual tarzda ta'lim berish, ularning qobiliyatlarini rivojlantirish va kasb tanlashda yordam berish mumkin. Shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish va ularni samarali yo'naltirish imkoniyatlari ham mavjud. Biroq, SI texnologiyalarining samarali ishlatilishi uchun texnologik tengsizlik va xavfsizlik kabi muammolarni hal qilish zarur. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi, bu esa ta'limga alohida ehtiyoji bor o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Anderson, P. (2019). Career Guidance and Development for Students with Special Educational Needs. Routledge.
2. Lee, D. (2020). Artificial Intelligence in Education: Personalization and Learning Optimization. Springer.
3. Smith, a. D. (2021). AI in Education: How artificial Intelligence Can Improve Teaching and Learning. Wiley-Blackwell.
4. Hall, B. (2022). Preparing Educators for the Future: Integrating ai in the Classroom. Educational Technology Review, 12(3), 45-58.
5. Turing, a. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433-460.
6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
7. Siemens, G. (2005). Connectivism: a Learning Theory for the Digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Ta'lim oluvchilarga "taym menejment" – vaqtni boshqarish san'atini o'rgatishning ahamiyati

Xasanova Xurshida Arginova Zulfiya,
Abduazimxo'jayeva Dildora
ISFT instituti Boshlang'ich ta'lim
23-BT-01 guruh talabari

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim oluvchilarga taym menejment ya'ni vaqtni boshqarish san'atini o'rgatishning zarurligi masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada taym menejment so'zining lug'aviy ma'nosi, vaqtni boshqarish tushunchasining mohiyati, vaqtni boshqarishning mazmuni va tarkibiy tuzilishi ochib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы необходимости обучения обучающихся искусству тайм-менеджмента. Также в статье раскрывается лексическое значение слова тайм-менеджмент, сущность понятия тайм-менеджмент, содержание и структура тайм-менеджмента.

Annotation. This article highlights the need for students to learn the art of time management. The article also reveals the lexical meaning of the word time management, the essence of the concept of time management, the content and structure of time management.

Kalit so'zlar. Ta'lim jarayoni, taym menjment, vaqtni boshqarish mazmuni, vaqtni boshqarish tarkibi, vaqtni boshqarish usullari.

Ключевые слова. Образовательный процесс, тайм-менеджмент, содержание тайм-менеджмента, содержание тайм-менеджмента, методы тайм-менеджмента.

Keywords. Educational process, timing management, time management content, Time Management Content, time management methods.

Vaqtni boshqarish (Time Management) sizga nafaqat pedagogik faoliyatingizda balkim, hayotingizda samaradorlik va muvaffaqiyatga erishishda ham juda muhimdir. Sizga sir emaski, zamonaviy dunyo jadal tezlikda rivojlanib borayotganligi sababli vaqtni samarali boshqarish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda "vaqt" nafaqat ish samaradorligini oshirish, balki shaxsiy rivojlanish va hayot sifati uchun ham hal qiluvchi omildir! XX asrga qadar pedagogning bilimi hamda notiqlik san'ati uning ideal pedagog sifatida tan olinishi uchun yetarlicha edi. Ammo bugungi kunga kelib yetuk pedagog sifatida qaror topish uchun til bilish, axborot komunakatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana olish, eng zamonaviy ta'lim texnologiyalarni boxabarlik kabi qo'shimcha akademik qobiliyatlar ham talab etilmoqda. Vaqtni boshqarish

san'ati (taym menejment)ni bilish ana shunday XXI asr o'qituchisidan talab etilayotgan zamonaviy qobiliyatlardan biri desak xato bo'lmaydi.

Taym menejment – atamasi inglizcha “time” – vaqt va “management” – boshqarish so'zlaridan olingan bo'lib vaqtni boshqarish, vaqtni boshqaraman degan ma'nolarni bildiradi.

Taym menejment - vaqtni tashkil etish, vaqtni boshqarish va undan foydalanish samaradorligini oshirish texnologiyasi haqidagi bilimlar majmui hisoblanadi.

Vaqtni boshqarish – deganda ma'lum bir faoliyatga sarflangan vaqtni ongli ravishda nazorat qilish, unda ish sifati va samaradorlikka erishishga intilish jarayonini tushunish mumkin. Ushbu jarayonda muayyan vazifalar, loyihalar va maqsadlarni qisqa muddatda sifatli, samarali va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir qator vositalar va usullarni foydalanish mumkin. Vaqtni tejash, undan samarali foydalanish chog'ida rejalashtirish, taqsimlash, belgilash, vaqt sarfini prognozlash, monitoring qilish kabi bosqichlardagi amallar bosib o'tiladi.

Vaqtni boshqarishda quyidagi jarayonlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Vaqtni boshqarishda jarayonlarining tarkibiy bo'linishi

Bunda maqsadni belgilash deganda aniq ish, reja, masalan rivojlanishning asosiy yo'nalishini aniqlashni tushunish mumkin. Rejalashtirish va ustuvorlikni belgilash jarayonida misol uchun pedagog o'z oldiga til o'rganish, qo'shimcha psixologik bilimlarni o'zlashtirish kabi qator rejalarni belgilan oladi. Belgilangan maqsadlarga erishish rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun ustuvor yani birinchi darajali vazifalarni belgilab olish lozim bo'ladi. Deylik pedagog tomonidan til o'rganish ustuvor maqsad sifatida belgilan olingan bo'lsa endi uni amalga oshirish strategiyasi ya'ni: sifatli ta'lim beruvchi o'quv markazi yoki o'qituvchini toppish, bo'sh vaqtlarini belgilab muntazam darslarga qatnash, har kuni ma'lum miqdorda yangi so'zlarni yodlab borish, 3-oydan so'ng B1 yoki B2 darajaga sinov imtihonini topshirib ko'rish kabi vazifalar ketma ketligi belgilab olinadi. Mazkur holatda maqsadga erishishni, rejalarning bajarilishini nazorat qilish, natijalar bo'yicha natijalarni sarhisob qilish, shuningdek, maqsadlarning

amalga oshirilishini xronologiyasini "loyiha xaritalari" shaklida qayd etish tavsiya etiladi. Taym-menejment fani ko'p tarmoqli yondashuvga ega bo'lib, turli fanlar bilan uzviy bog'liqdir. U inson faoliyatini samarali tashkil qilishga qaratilganligi sababli bir qancha fanlardan olingan nazariyalar, tamoyillar va uslublarni qo'llaydi. Quyidagi chizmada taym-menejment bilan bog'liq bo'lgan asosiy fanlarni keltirib o'tamiz:

Taym menejmentning fanlararo aloqadorligi

Psixologiya taym-menejment bilan bog'liq asosiy fanlardan biri hisoblanadi, chunki vaqtni boshqarish insonning psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq. Ushbu jarayonda psixologik jihatlar: motivatsiya va o'z-o'zini boshqarish, stressni kamaytirish va salbiy emotsiyalarni boshqarish, diqqatni jamlash va samaradorlikni oshirish, odatiy xulq-atvorlarni shakllantirish va odatlarni o'zgartirish bilan bevosita ishlash talab etiladi.

Taym-menejment menejmentning bir bo'lagi sifatida ish jarayonlarini rejalashtirish va tashkil qilishga yordam beradi. Bunda menejment yo'nalishlari: loyiha menejmenti: vazifalarni vaqt bo'yicha taqsimlash va monitoring qilish, jamoani boshqarish: resurslarni optimal taqsimlash, ish unumdorligini oshirish uchun strategik rejalashtirish kabilar tartibga solinadi.

Taym-menejment sotsiologiya orqali vaqtni ijtimoiy munosabatlar kontekstida o'rganadi. Bunda ijtimoiy omillar: madaniy va ijtimoiy vaqt tushunchasi, jamoada va tashkilotlarda vaqtni boshqarishning qoidalari, ijtimoiy rollar va mas'uliyatni vaqt bilan bog'lash jarayonlari o'rganiladi.

Vaqt iqtisodiy resurs sifatida qaraladi va uning samarali ishlatilishi iqtisodiy tamoyillarga mos keladi. Ana shu jihatdan taym menejment iqtisodiyot bilan ham bog'liqdir.

Falsafa vaqtning mohiyatini, uning inson hayotidagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Shu sababli vaqtning nisbiyligi va uni boshqarish imkoniyatlari, hayot maqsadi va ustuvorliklar falsafa bilan bevosita bog'liqdir.

Taym-menejment ta'lim jarayonida talabalarga samarali o'qish va vaqtni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatishda qo'llaniladi. Bunda o'quv rejasini samarali tuzish, imtihonlarga tayyorgarlikni rejalashtirish, shaxsiy rivojlanish dasturlarini yaratish kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asadulla Ashurov <https://ict.xabar.uz/uz/startap/aslida-vaqt-nima>
2. Z.Qosimov "Hidoya" o'rta maxsus islom bilim yurti talabasi Abdulfattoh Abu G'udda Rohmatullohi alayhning "Ulamolar nazdida vaqtning qadri" kitobidan. <https://hidoya.uz/index.php/uz/news/923>

Eshitishda buzilishining differensial tashxisi.

Berdiyev Xurshid Farhod o'g'li
Jizzax Davlat Pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrasida
stajiyor o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishda buzilishlar va ularning differensial tashxisi masalalari tahlil etiladi. Eshitish buzilishlari insonning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasini ta'sir qiluvchi muhim faktor hisoblanadi va bu holatlarning to'g'ri tashxisi, samarali davolanish va rehabilitatsiya jarayonlarini tashkil etish uchun zarurdir. Tadqiqotda eshitish buzilishlarining turli xil turlari, masalan, konduktiv, sensorinevral va aralash buzilishlar, o'zaro farqlanadi.

Kalit so'zlar: Eshitish, bilim, ko'nikma, malaka, tashxis, buzilish, faktor.

Аннотация: В статье анализируются нарушения слуха и их дифференциальная диагностика. Нарушения слуха являются важным фактором, влияющим на взаимодействие человека с окружающей средой, и точная диагностика этих состояний имеет решающее значение для организации эффективных процессов лечения и реабилитации. В исследовании различают различные типы нарушений слуха, такие как кондуктивные, сенсоневральные и смешанные нарушения.

Ключевые слова: слух, знания, навыки, компетентность, диагноз, расстройство, фактор.

Abstract: This article analyzes the issues of hearing impairment and their differential diagnosis. Hearing impairment is an important factor affecting the interaction of a person with the environment, and the correct diagnosis of these conditions is necessary for the organization of effective treatment and rehabilitation processes. The study distinguishes between different types of hearing impairment, such as conductive, sensorineural and mixed impairments.

Keywords: Hearing, knowledge, skills, competence, diagnosis, disorder, factor.

Ushbu tadqiqotda eshitishning funksional baholash usullari, audiologik testlar va boshqa diagnostik metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, eshitish buzilishlarining psixologik va ijtimoiy jihatlari ham e'tiborga olinadi, bu esa bemorlarning umumiy holatini yaxshilashga yordam beradi.

Natijada, ushbu ish eshitish buzilishlarini aniqlash va davolashda samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradigan ilmiy asoslar va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi. Bu, shuningdek, audiologiya va rehabilitatsiya sohalarida mutaxassislar uchun foydali manba bo'ladi.

Eshitish buzilishlari insonning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasini ta'sir qiladigan muhim sog'liq masalasidir. Eshitishdagi buzilishlar turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin va ularni aniqlash uchun aniq tashxis qo'yish zarur. Differensial tashxis esa eshitish buzilishlarini to'g'ri aniqlash va davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim jarayon hisoblanadi.

Eshitish Buzilishlari Turlari. Eshitish buzilishlari asosan uchta asosiy toifaga bo'linadi:

- **Konduktiv Buzilish:** Tovushning o'tkazilishi bilan bog'liq muammolar. Bu quloqning tashqi yoki o'rta qismlarida (masalan, quloq tomirlarida infeksiyalar, quloq shilliq qavatining shishishi) yuzaga kelishi mumkin.

- **Sensorinevral Buzilish:** Tovushni qabul qilish va tushunish jarayoni bilan bog'liq muammolar. Bu ichki quloqning yoki nerv tizimining shikastlanishi natijasida yuzaga keladi, masalan, shovqin ta'siri, genetik omillar yoki kasalliklar.

- **Aralash Buzilish:** Yuqoridagi ikki turdagi buzilishlarning birgalikda mavjudligi.

2. Tashxis Qo'yish Jarayoni

Differensial tashxis jarayonida quyidagi usullar qo'llaniladi:

Tarixni olish: Bemorning tibbiy tarixi, oilaviy tarixi va simptomlar to'g'risida ma'lumot yig'ish.

- **Fizik Tekshirish:** Quloq va eshitish tizimining holatini baholash. Bunga quloqni ko'rish va oddiy testlar kiradi.

- **Audiologik Testlar:**

- **Pure Tone Audiometry:** Har xil chastotalardagi tovushlarni eshitish qobiliyatini baholash.

- **Speech Audiometry:** Nutqni eshitish va tushunishni aniqlash.

- **Impedans Audiometry:** Quloqning o'rta qismidagi funktsiyalarni baholash.

3. Tashxisni Farqlash

Eshitish buzilishining turini aniqlashda quyidagi omillar muhim:

- **Simptomlar:** Buzilishning qachon boshlanishi, qanchalik tez rivojlanishi va boshqa alomatlar.

- **Yosh:** Yoshlikdagi eshitish buzilishlari ko'pincha genetik yoki rivojlanish bilan bog'liq bo'ladi.

- **Quloq Tarixi:** Oldingi quloq kasalliklari yoki jarohatlari mavjudligi.

4. Muolaja va Reabilitatsiya

Differensial tashxis natijalariga asoslanib, davolash usullari tanlanadi. Bu usullar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- **Tibbiy Davolash:** Dori-darmonlar yoki operatsiyalar orqali.
- **Reabilitatsiya:** Eshitish apparatlari yoki boshqa texnologiyalar yordamida.
- **Psixologik Yordam:** Eshitish buzilishi bilan bog'liq psixologik muammolarni hal qilish.

Bolalarning har bir toifasi o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatlarga ega, ularni psixologik-pedagogik o'rganish strategiyalarini aniqlash kerak. Shunday qilib, birlamchi va ikkilamchi nuqsonlar natijasida anomal rivojlanishning shakllanishi murakkab bo'lib, u bir tomondan har bir bola uchun individual nuqsonlar, ikkinchidan esa shunga o'xshash nuqsonlar bilan tavsiflanadi. Bu o'ziga xoslik rivojlanish nogironligining har bir turiga taalluqlidir va bolalarning psixofizik xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus ta'lim sharoitlarini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan odamlarning zamonaviy psixodiagnostikasi nazariy va uslubiy tizimlarga asoslanadi, ular quyidagilardan iborat. Rivojlanish buzilishining har bir turi o'ziga xos psixologik tuzilishga ega. Ushbu tuzilma birlamchi va ikkilamchi nuqsonlar o'rtasidagi munosabatlar bilan belgilanadi. Rivojlanish buzilishining har bir turi o'ziga xos kamchiliklarga ega. Rivojlanishdagi nuqsonlarni tashxislash umumiy va maxsus qonunlarga asoslanadi. Rivojlanishdagi nuqsonlarning diagnostikasi nafaqat ularning umumiy xususiyatlariga, balki bolaning ijobiy xususiyatlariga va salohiyatiga ham asoslanishi kerak. Rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan odamlarni tashxislash natijalari psixologik-pedagogik diagnostika yo'li bilan belgilanadi, rivojlanish buzilishining turi bilan cheklanmaydi. U bolaning rivojlanishining individual psixofizik xususiyatlarini ishlab chiqishni, shuningdek, individual tuzatish ishlari dasturlari bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Psixologikpedagogik diagnostika nuqsonni ifodalash darajasini murakkablashtiradigan etakchi nuqsonlarning rivojlanishini aniqlaydi va ular bo'yicha zarur tuzatish-pedagogik ishlarni amalga oshirishga qaratilgan. Agar test bola maktabga borishdan oldin o'tkazilsa, bolaning qaysi maktabga maxsus tuzatish yoki umumiy ta'lim maktabiga tayyorligi aniqlanadi. Psixodiagnostika rivojlanishdagi nuqsonlarni va ularning o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatlarini aniqlaydi. Boladagi bu xususiyatlarni bilish maktabgacha va maktab ta'lim dasturini, ta'lim muassasasining turini, bolaning qobiliyatiga mos keladigan individual tibbiy psixologik-pedagogik dasturni ishlab chiqishga yordam beradi.

Eshitish buzilishlari inson salomatligi va ijtimoiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ularni aniq tashxislash va to'g'ri davolash usullarini tanlash

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

uchun differensial tashxis jarayoni muhim ahamiyatga ega. Eshitish buzilishlari konduktiv, sensorinevral va aralash turlarga bo'linishi, har birining o'ziga xos belgilari va sabablari mavjudligini ko'rsatadi.

Differensial tashxis jarayoni bemorning tibbiy tarixini o'rganish, fizik tekshirish va audiologik testlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon natijasida eshitish buzilishining turini aniqlash va zarur davolash strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Eshitish buzilishlarini to'g'ri aniqlash nafaqat bemorning eshitish qobiliyatini tiklashga yordam beradi, balki uning psixologik va ijtimoiy holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari, shuningdek, audiologiya va reabilitatsiya sohalarida mutaxassislar uchun amaliy tavsiyalar va strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Ayupova MY "Logopediya" Toshkent – 2019
2. Mo'minova L.R.-"Logopediya tekshiruvi va bolalarni o'qitish" Toshkent – 1992 y.
3. Mo'minova L.R. – "Logopediya" Toshkent – 1994 y.
4. Mo'minova L.R.- "To'liqsiz nutqi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishning korrekativ pedagogik asoslari" Annotatsiya.
5. Mo'minova L.R. , Ayupova M.Yu. _ Nutq terapiyasi -T, 1993 yil.
6. L.R.Mo'minova . Nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi. - T., 2012 yil.
7. Mo'minova L.R "Maxsus psixologiya" Toshkent 2016 y

Ta'lim tizimida innovatsion ta'lim yondashuv.

Yaxshiboyev Shaxobiddin Xayitboyevich
Jizzax viloyati Baxmal tumani
57- maktab MMIBDO'

Anotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida innovatsiyalarning roli va ahamiyati to'g'risida fikr yuritiladi. Maqola ta'lim tizimida innovatsion ta'lim yondashuvining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, ta'limda texnologiyalarni qo'llash, interaktiv metodlar, masofaviy ta'lim va boshqa yangi usullarni tatbiq etish jarayonlarini tahlil qilishni maqsad qiladi.

Anotation: This article reflects on the role and importance of innovation in the educational system. The article aims to study the theoretical and practical aspects of the innovative educational approach in the educational system, analyze the processes of applying technologies in education, introducing interactive methods, distance learning and other new methods.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль и значение инноваций в системе образования. Статья направлена на изучение теоретических и практических аспектов инновационного подхода к обучению в системе образования, применение технологий в образовании, анализ процессов внедрения интерактивных методов, дистанционного обучения и других новых методов.

Bugungi kunda ta'lim tizimi dunyo bo'ylab jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan birga ta'limda yangi metodologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish zaruriyati kundan-kunga ortib bormoqda. Ta'lim tizimida innovatsion ta'lim yondashuvi – bu zamonaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ijodiy yondashuvini rivojlantirish va ularni o'z-o'zini rivojlantirishga undash maqsadida qo'llaniladigan yangi metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarning majmui. Innovatsion ta'lim o'quvchilarga nafaqat bilim, balki ularga 21-asrning eng muhim ko'nikmalarini, jumladan, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni o'rgatishni maqsad qiladi. Ushbu kurs ishi innovatsion ta'lim yondashuvining nazariy asoslarini, amaliy misollarini va uning O'zbekistondagi tatbiqini tahlil qiladi. Shuningdek, ta'lim tizimini rivojlantirish uchun innovatsion usullarning qanday amalga oshirilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Innovatsion ta'lim yondashuvi - bu ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va pedagogik metodlarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini yangilashni ta'minlaydigan yondashuvdir. Innovatsion ta'lim yondashuvlari o'quvchilarning ta'lim olish jarayonidagi faolligini, mustaqillik va ijodkorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, o'qitishning yangilangan metodlari, interaktiv usullar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim jarayonini samarali, qiziqarli va interfaol qilish mumkin, bu esa o'quvchilarning ma'lumotlarni yanada yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarni ijodiy fikrlashga va mustaqil qarorlar qabul qilishga rag'batlantiradi.

Innovatsiyalar yordamida o'quvchilar internet, kompyuter va boshqa texnologiyalarni o'rgatish orqali yangi bilimlarga erishadilar. Globalizatsiya va raqamli iqtisodiyot talablariga mos ravishda ta'lim tizimi innovatsion yondashuvlar bilan yangilanadi. Yangi texnologiyalar, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar ta'lim tizimiga yangiliklar kiritishni talab qilmoqda. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarni bu o'zgarishlarga tayyorlashga yordam beradi.

Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi ta'limda innovatsiyalarni qo'llashni zarur qiladi. Masofaviy ta'lim, interaktiv darslar, onlayn resurslar va raqamli platformalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va salohiyatini hisobga olish uchun innovatsion ta'lim metodlari zarur. Bunda shaxsiylashtirilgan o'qish, adaptiv ta'lim va interaktiv usullar yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga, yangi g'oyalar yaratishga

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

yordam beradi, bu esa ularga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur ko'nikmalarni beradi.

Innovatsion ta'lim yondashuvlari yordamida ta'lim tizimi global raqobatga tayyor bo'lishi mumkin, chunki o'quvchilarni xalqaro me'yorlar va talablar asosida ta'lim olishga yo'naltirish kerak. Innovatsion ta'lim yondashuvining nazariy asoslari ta'lim tizimini rivojlantirishda yangi va ilg'or metodlarni qo'llashni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan tamoyillar, usullar va prinsiplarni o'z ichiga oladi. Quyida innovatsion ta'lim yondashuvining asosiy nazariy aspektlari keltirilgan.

Innovatsiya - bu nafaqat yangi g'oya yoki texnologiyaning kiritilishi, balki uning amaliyotga tatbiq etilishi va yangi natijalar yaratishidir. Innovatsiya ta'limda metodologiya, texnologiya yoki yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayonni ifodalaydi.

Yangilik esa o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritishni bildiradi, lekin bu yangilik amaliyotda sezilarli o'zgarishlarga olib kelmasligi mumkin. Yangilikning o'ziga xos xususiyati - o'zgarishning yuzaga kelishi, ammo innovatsiya buning ortida o'zgartirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish va ta'lim tizimida samarali natijalar keltirishni ko'zda tutadi.

Innovatsion ta'limda o'quvchi ta'lim jarayonining markaziga qo'yiladi. O'quvchilarning qiziqishlari, ehtiyojlari, individual salohiyatlari va o'rganish usullari hisobga olinadi. O'qitish jarayoni passiv emas, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bunda o'quvchilar faol savollar berish, munozara qilish, guruhlarda ishlash va masalalarni yechish orqali o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Innovatsion ta'lim yondashuvlari o'quvchilarning kreativlik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu o'quvchilarga yangi g'oyalar yaratish, innovatsion yechimlarni izlash imkonini beradi.

Innovatsion ta'limda o'quvchilarga turli xil o'qish usullari va materiallar taqdim etiladi. Onlayn va oflayn ta'lim, individual va guruhli ishlar, loyihalar va eksperimentlar o'quvchilarga tanlov imkoniyatlarini yaratadi.

Ta'limda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, masalan, raqamli platformalar, interaktiv darslar, video va audio materiallar ta'limni samarali va qiziqarli qiladi. O'quvchilarga ma'lumotlarni onlayn tarzda o'rganish va tahlil qilish imkoniyatlarini yaratadi. Innovatsion ta'limda yangi pedagogik usullar, masalan, "Blended learning" (aralash ta'lim), "Project-based learning" (loyiha asosida o'qish) va "Flipped classroom" (aylanma darslar) kabi metodlar qo'llaniladi.

Innovatsion ta'lim yondashuvlarining ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati juda katta. Ular nafaqat ta'limning sifatini oshirish, balki o'quvchilarga yangi ko'nikmalarni rivojlantirish, kreativ va tanqidiy fikrlashni o'rgatish, texnologiyalardan samarali foydalanish, global hamkorlikni rivojlantirish va

o'qituvchilarni malakasini oshirishga yordam beradi. Innovatsion ta'lim yondashuvlari ta'lim tizimini yangi sharoitlarga moslashtirish va uni yanada rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraev, A., & Tashkentov, R. (2020). *Innovatsion ta'lim yondashuvlari va ularning pedagogik asoslari*. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Murodov, A., & Nurmatov, S. (2021). *Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar: Yangi yondashuvlar va metodlar*. Tashkent: Ta'lim va ilm-fan nashriyoti.
3. Shokirov, N. (2022). *Innovatsion pedagogika: Tashkiliy va metodik yondashuvlar*. Tashkent: O'zbekiston ta'limi va rivojlanish jamiyati.
4. Pereverzeva, A. (2019). *Modernizatsiya i innovatsii v obrazovanii*. Moscow: Akademiya.
5. Mills, C., & Wehling, D. (2019). *Interaktive Lehrmethoden im Unterricht*. Berlin: Springer-Verlag.
6. Gulomova, R., & Yakubov, J. (2023). *O'zbekiston ta'lim tizimidagi innovatsion metodlar va usullar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2021). *Ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha strategiya va dasturlar*. Tashkent.

Xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim sifatini tahlil qilish usullari

Boymatov Zafarjon Eshmamatovich
Asadullayeva Gulnoza Asadulla qizi

Toshkent Oriental Universiteti magistranti
Termiz Davlat Pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim sifatini tahlil qilishning turli usullari yoritilgan. Xalqaro baholash tizimlarining PISA, TIMSS, PIRLS kabi dasturlari o'quvchilarning bilim darajasi, kompetensiya va ijtimoiy faollik kabi omillarni o'lchashda qanday yordam berishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu baholash tizimlarining ta'limdagi metodik yondashuvlar va pedagogik strategiyalarni shakllantirishdagi o'rni, tahlil qilishning zaruriyati va takomillashtirish uchun qo'llaniladigan metodologiyalar batafsil bayon etiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются различные методы анализа качества образования на основе результатов международной оценки. В нем анализируется, как международные системы оценки, такие как PISA, TIMSS и PIRLS, помогают измерять такие факторы, как уровень знаний учащихся, их компетентность и социальная активность. Также подробно описывается роль этих систем оценки в формировании методических подходов и педагогических стратегий в образовании, необходимость анализа и методики, используемые для совершенствования.

Abstract: This article discusses various methods for analyzing the quality of education based on international assessment results. It analyzes how international assessment systems

such as PISA, TIMSS, and PIRLS help measure factors such as students' knowledge, competence, and social engagement. It also describes in detail the role of these assessment systems in shaping methodological approaches and pedagogical strategies in education, the need for analysis, and the methodologies used for improvement.

Kalit so'zlar: PISA, TIMSS, PIRLS, kompetensiya, pedagogik strategiyalar, o'quvchilarning bilim darajasi, ta'lim tizimi samaradorligi, pedagogik metodlar, o'quv dasturlari.

Ключевые слова: PISA, TIMSS, PIRLS, компетентность, педагогические стратегии, уровень знаний учащихся, эффективность системы образования, педагогические методы, учебные программы.

Keywords: PISA, TIMSS, PIRLS, competence, pedagogical strategies, student achievement, educational system effectiveness, pedagogical methods, curricula.

Kirish. Ta'limning sifatini baholash – bu faqatgina o'quvchilarning akademik bilimlarini o'lchash emas, balki ularning ijtimoiy ko'nikmalari, motivatsiyasi, yaratuvchanligi va jamiyatdagi o'rni kabi omillarni ham o'z ichiga oladi. Xalqaro baholash tizimlari, masalan, PISA, TIMSS va PIRLS, o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklarini global miqyosda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimlar o'quvchilarning o'quv ishlari va shaxsiy rivojlanishini o'lchashga xizmat qiladigan ko'rsatkichlar to'plamini yaratadi. Xalqaro baholash tizimlarining natijalari ta'lim tizimlarining global miqyosda qanday shakllanishi va takomillashuvi zarurligini o'rganish va tahlil qilishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Maqolada bu baholash natijalarining ta'lim sifatiga qanday ta'sir qilishi, ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun qanday yondashuvlar qo'llanilishi kerakligi yoritiladi.

Xalqaro baholash tizimlari davlatlarga o'quvchilarning bilim darajasini va ularning jamiyatdagi faolligini o'lchash imkonini beradi. PISA (Program for International Student Assessment) baholash tizimi o'quvchilarning 15 yoshdagi o'quvchilarning o'qish, matematika va ilm-fan bo'yicha kompetensiyalarini o'lchaydi. Bu dastur nafaqat bilimlarni, balki o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini, jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini ham tahlil qiladi. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) va PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturlari o'quvchilarning o'qish va matematikaviy ko'nikmalarini solishtirishga qaratilgan. Ushbu baholash tizimlari mamlakatlar ta'lim tizimlarining samaradorligini o'lchashda, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini solishtirishda katta ahamiyatga ega. Bularning barchasi global ta'lim tizimi uchun umumiy trendlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim sifati tahlilini amalga oshirish usullari. Ta'lim sifati tahlilini amalga oshirishda xalqaro baholash tizimlarining natijalari yordamida bir qator metodologiyalar qo'llaniladi. Quyidagi usullar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tahlil qilishda keng qo'llanadi:

- Kompetensiya asosidagi tahlil: PISA baholash tizimi o'quvchilarning kompetensiyalarini o'lchashga mo'ljallangan. Bu usulda nafaqat o'quvchilarning akademik bilimlari, balki ularning muammolarni hal qilishdagi yondashuvlari, mustaqil fikrlash va kreativlik ko'nikmalari ham o'lchanadi. Shuningdek, ta'lim sifatini tahlil qilishda o'quvchilarning jamiyatdagi ijtimoiy roli va amaliy ko'nikmalari ham muhim ahamiyatga ega.

- Solishtirish metodologiyasi: Xalqaro baholash tizimlari yordamida turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarini solishtirish mumkin. Bu usul orqali ta'limdagi global o'zgarishlar va mamlakatlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash mumkin. Mamlakatlar o'rtasidagi solishtirishlar ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi, shuningdek, eng yaxshi tajribalarni joriy etishga imkon yaratadi.

- Statistik tahlil va ma'lumotlar bazasi: Xalqaro baholash natijalari asosida statistik tahlil o'tkazish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tahlil qilishning samarali usuli hisoblanadi. Statistik tahlil yordamida o'quvchilarning individual yutuqlari, guruhlar darajasidagi yutuqlar, hamda davlatlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash mumkin. Bu ma'lumotlar o'quvchilarning o'qish va o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil qilish imkonini beradi.

- Trendlarni aniqlash: Xalqaro baholash tizimlari orqali ta'limdagi global va mintaqaviy trendlarni aniqlash mumkin. Bu usul orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni kuzatish va o'quv dasturlaridagi yangiliklarni aniqlash mumkin. Trendlarni aniqlash yordamida ta'limdagi samarali yondashuvlar va metodlarni belgilash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim siyosatini shakllantirish. Xalqaro baholash tizimlarining natijalari davlatlarga ta'lim siyosatini yangilash va takomillashtirish bo'yicha asosiy ko'rsatmalarni beradi. PISA baholash dasturining natijalari o'quvchilarning faolligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni ta'limda qo'llash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash kabi yangi yondashuvlarni joriy etishda yordam beradi. Shuningdek, bu natijalar ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro baholash natijalarining ta'lim siyosatiga ta'siri shuningdek, o'quv dasturlarini yangilash va innovatsion pedagogik metodlarni qo'llashga yordam beradi. Misol uchun, PISA natijalari o'quvchilarning o'qish, matematika va ilm-fan bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangilangan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatlarning ta'lim tizimlarida yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Xalqaro baholash tizimlari nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini baholashda, balki ta'lim sifati va metodik yondashuvlarni takomillashtirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Ta'lim tizimlarining samaradorligini aniqlash, ta'limda yuz berayotgan o'zgarishlarni kuzatish va pedagogik metodlarni takomillashtirishda xalqaro baholash tizimlarining natijalari katta ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar o'quvchilarning ta'lim

Jizzax viloyati pedagogik institutining markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

darajalarini solishtirish va global ta'limni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Xalqaro baholash natijalariga asoslanib ta'lim siyosatini yangilash va innovatsion metodlarni kiritish ta'lim tizimini global miqyosda yanada samarali qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi <https://lex.uz/docs/http://lex.uz/ru/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5538-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3893445>
3. **Sharipova, G. T.** *Xalqaro ta'lim baholash tizimlari: PISA, TIMSS, PIRLS va ularning ta'lim tizimiga ta'siri.* Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2021 – yil
4. **Muradova, S. A.** *Ta'lim sifatini monitoring qilish va baholashning zamonaviy yondashuvlari.* Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi. 2020 – yil
5. **Umarov, R.** *Xalqaro baholash tizimlarining ta'lim sifatiga ta'siri.* Journal of Education and Science, 23(2), 45-59. 2019 – yil
6. **PISA.** *OECD PISA 2021 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics, and Financial Literacy.* OECD Publishing, Paris. 2021 – yil
7. **TIMSS** *Trends in International Mathematics and Science Study: International Results in Mathematics and Science 2020.* International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 2020 – yil
8. Asadullayeva G. A., Bobomurodova D. O., Toshboyeva H. O. **TABIY FANLARNI O'QITISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURIDAN FOYDALANISH //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 67-70.**

Methods and sources of geocological local studies

Professor Gudalov M.R , S.A. Turaqulova

Head of the Department of Geography and Fundamentals
of Economic Knowledge of the JDPU, for Spiritual Associate.

Deputy Director and Educational Affairs of Secondary
School No. 11

Annotation. This article discusses the types of traditional and private geocological methods used in geocological local studies, as well as the description, application and significance of their groups of geocological local studies sources.

Keywords: geocological local studies, geocological methods; literary statistical, cartographic, observation, survey, travel, field methods, laboratory methods, monitoring, bibliography, geocological statistical (quantitative) sources, geocological maps, archival sources, nature, museum, locality, geocological object, phenological observation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются типы традиционных и частных геоэкологических методов, используемых в геоэкологических краеведческих исследованиях, а также описание, применение и значение их групп в геоэкологических краеведческих источниках.

Ключевые слова: геоэкологическое краеведение, геоэкологические методы; литературно-статистические, картографические, наблюдения, опросы, путешествия, полевые методы, лабораторные методы, мониторинг, библиография, геоэкологические статистические (количественные) источники, геоэкологические карты, архивные источники, природа, музей, местность, геоэкологический объект, фенологические наблюдения

Annotatsiya: Ushbu maqolada geokologik o'lkashunoslikda qo'llaniladigan an'anaviy va xususiy geokologik usullarning turlari, shuningdek ularning geokologik o'lkashunoslik manbalari guruhlarining tavsifi, qo'llanilishi va ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: geokologik o'lkashunoslik, geokologik usullar; adabiy statistik, kartografik, kuzatish, tadqiqot, sayohat, dala usullari, laboratoriya usullari, monitoring, bibliografiya, geokologik statistik (miqdoriy) manbalar, geokologik xaritalar, arxiv manbalari, tabiat, muzey, joy, geokologik ob'ekt, fenologik kuzatish.

In geocological local studies, a set of traditional local studies methods (literary, cartographic (map), statistical (quantitative), survey, field (natural) conditions inspection and observation methods) and special geocological methods (comparative, historical, literary, geophysical, geochemical, statistical, aeromethod, natural indication, mathematical, expert assessment, modeling and forecasting methods) is actively used. In particular:

1) the literary method (archive materials, popular science books published in different years, scientific monographs, encyclopedias, reference books, articles published in newspapers and magazines, materials of scientific and practical conferences) is used to collect information about the history, state, problems and solutions of geocology, nature use and environmental protection in a particular region;

2) quantitative indicators of the description of local geocological objects and phenomena are studied using the statistical method (statistical evaluation method, statistical verification of practical hypotheses, Monte Carlo method);

3) the cartographic method (logically expressive-symbolic model of the territory) reflects the connections and interconnections between objects and phenomena of geocology, nature use and environmental protection in a particular region;

4) the observation method (observation, review, viewing, sketching, photographing and video recording) personally observes the state of objects and phenomena of geocology, nature use and environmental protection in a particular region, the processes taking place in them, and interviews with local residents, industry specialists and scientists are conducted and summarized;

5) through the survey method, the opinions of local residents and local historians are studied in written and oral form using questionnaires or specially formulated questions, and phenomena or patterns related to the geocology of the region, the use of nature and environmental protection are identified;

6) through the field trip method, ecological local history work is activated, that is, during the field trip, students are given practical tasks related to knowledge that ensure their mental activity and independence.

In addition, private geocological research methods are also widely used in geocological local history. They can be conditionally divided into two groups:

1) through field methods, geocological phenomena and processes in the environment are studied, and the general picture of the interaction between man and the environment, as well as the activity and development of geoeosystems, is determined. Field methods include the following methods:

a) route methods (direct observation, determination of the state, measurement, description, mapping and drawing of geocological objects);

b) stationary methods (long-term monitoring of geocological objects, measurement, description and preparation of reports);

c) descriptive methods (used in the initial acquaintance with geocological objects to record the main characteristics of the objects under study, observe them and map them);

g) experimental-testing method (experimental testing of geocological objects, quantitative assessment, geophysical, geochemical analysis methods, etc.);

d) monitoring method (monitoring the environment, assessing and predicting its state);

2) laboratory methods are used when conducting work in laboratory conditions. In particular, the method of geocological modeling allows for the indirect study of geocological objects and processes, the creation of imaginary or material geocological models. Environmental monitoring is a complex system for monitoring the state of the environment, assessing and predicting

changes in the state of the environment under the influence of natural and anthropogenic factors.

The following goals are set in the monitoring process:

- a) quantitative and qualitative assessment of the state of atmospheric air, surface and groundwater, soil layer, flora and fauna, as well as waste and effluents of industrial enterprises in the area;
- b) to make a forecast of the state of the environment in the territory and possible changes in it;
- c) to monitor the physical, chemical and biological processes taking place in the territory's environment, the level of pollution of atmospheric air, water bodies and soil, and their impact on the flora and fauna;
- d) to provide the population and interested organizations with current and urgent information about changes in the country's environment.

In monitoring, depending on the level of anthropogenic impacts on the environment, situational and conflict monitoring are distinguished.

Situational (baseline) monitoring involves monitoring geocological phenomena and processes occurring in a natural state, and conflict monitoring involves monitoring anthropogenic impacts in specific hazardous areas.

Depending on the scope of monitoring, small-scale and regional monitoring are distinguished.

Sources for geocological study of the country can be divided into the following groups:

1. Bibliography of geocological local studies - a set of books, periodicals (articles in magazines and newspapers), maps, pictorial products and periodicals (scientific collections and information of geographical and biological (ecological) scientific societies, scientific research institutes, higher educational institutions) on the geocology of a particular country, nature use and environmental protection in this area.

Literature on geocological local studies includes information on atmospheric air, surface water, soil layer, flora and fauna, as well as waste and effluents of industrial enterprises, physical, chemical and biological processes taking place in the environment, the degree of pollution of atmospheric air, water bodies and soils and their effects on living organisms, and similar geocological information.

Public libraries, information libraries and information resource centers in the republic, regions, cities and districts serve as centers of geocological local history bibliography.

2. Geocological statistical (quantitative) sources are permanent quantitative accounting documents that allow for a quantitative assessment of the population, production of products, use of natural resources, anthropogenic impact on the environment and nature protection measures, etc. in a particular region, and on this basis to carry out relevant analytical work and draw conclusions.

*Jizmas viloyatidagi pedagogik institutning markazi
29 aprel 2025 yil, Jizmas shahri*

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM - MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

The State Committee for Nature Protection of the Republic, the State Committee for Statistics, their regional departments and city and district departments have geocological statistical sources.

3. Geocological map resources - maps with geocological content are a reduced and generalized image of the state of the environment, a kind of model, which serve as a source of geocological information in geocological local history studies. Maps with geocological content are divided into various types according to their territorial coverage, content, scale and degree of simplification of the image. They display geocological information in a thematic generalization in detail and in depth. For example, the irrigation and land reclamation map of the Khorezm region, the groundwater level map, the mineralization map of groundwater, the flora map, the fauna map, the map of protected areas, etc.

4. Archival sources - state and departmental archives contain reports that contain geocological information on geocology, nature use and environmental protection by regions (regions and districts), enterprises, organizations and institutions, as well as by years. Analytical use of this information allows for an objective comparative comparison and assessment of positive or negative changes in the environmental situation of a particular region. 5. Oral sources - examples of folk oral creativity (fairy tales, narratives, epics, songs, proverbs and sayings) embody the ancient and eternal criteria of folk ecological spirituality and culture (a conscious, moral and responsible attitude of a person to himself, to other people and to the environment). These invaluable resources should develop in harmony with the geocological thinking and views of the present day and serve to improve the geocological culture of young people. In the process of geocological local history research, their study and dissemination to the general public are of significant educational importance.

6. Historical, cultural and natural monuments, as a source of geocological local history, store a variety of information about the environment of a particular region, and this information is assimilated in the process of familiarization with them. In particular, works of art are an important source of knowledge about geocology, nature use and environmental protection in a particular region, they store information about natural and industrial landscapes, the relationship between man and nature, famous people, the beloved region (city, village) and various aspects of socio-ecological life.

7. Museums - local history museums and museum-reserves contain material and spiritual monuments and natural science collections that are considered original sources of knowledge about nature and its components, society and human economic activity, and their interrelationships. Through their study, the quality and effectiveness of geocological education and the formation

of ecological culture will further increase, which will further develop the skills of young people to properly use the nature of the region and to responsibly treat their environment.

In regions where there are no state museums, geoeological local history museums can be established on the initiative of educational institutions (schools, vocational colleges, higher education institutions). Such museums will have the following characteristics:

- a) they will be established on the basis of geoeological local history materials collected by teachers and students;
- b) they will be intended only for students, and their objects and collections will be used for geoeological education and upbringing purposes;
- c) they will have collections of natural-scientific and socio-ecological content, which will have a complex geoeological character.

Such museums will serve to increase students' interest in the geoeology and environment of the region, to form a scientific geoeological worldview, to develop geoeological thinking and the ability to think independently.

8. Observation of geoeological objects and processes of the region is the original source of geoeological local history knowledge. Observation is the purposeful perception of geoeological phenomena and objects in natural conditions. The most important source of geoeological local history knowledge is direct observation of nature and its remarkable components during excursions, trips, and travels. Observation has the following goals:

- a) identification of remarkable places of the region's nature (rock outcrops, mineral deposits, open mineral sources, rare plant and animal species, etc.);
- b) observation of geoeological phenomena and processes in the region (specific climatic and weather phenomena, changes in the level of water bodies, changes in vegetation cover on the relief, as well as phenological - observation of the period of seasonal changes in nature);
- c) to study the condition of protected natural objects in order to monitor compliance with the norms of nature use and environmental protection legislation and compliance with the rules of behavior in the environment within the country. Phenological observations are a branch of applied knowledge that studies the seasonal development of nature and the laws of interaction between its components. Phenological observations allow us to identify the peculiarities of the manifestation of seasonal rhythms in a given area in comparison with the nature of neighboring districts and regions. The results of local phenological observations help to properly conduct agricultural work, use the potential of fields, gardens, and reservoirs.

Through phenological observations, the beginning, continuation, and end dates of seasonal phenomena in the atmosphere, water environment, plant and animal life, and human economic activities of the local area are accurately recorded. Areas and objects characteristic of the local nature can be selected for such observations - natural and artificial geoeological systems, natural and

cultural landscapes, as well as certain parts of water bodies, certain species of flora and fauna, etc.

The results of the observations are recorded in a journal (diary), and on this basis a monthly phenological calendar is compiled. By comparing the results of several years of observations, it is possible to determine the average dates of the beginning and end of phenological stages in local nature.

Phenological observations may include:

1) observation of hydrometeorological phenomena; 2) observation of the phenological stages of tree and shrub growth; 3) observation of the phenological stages of grain growth; 4) observation of the phenological stages of bird life; 5) observation of the progress of agricultural work, etc.

References

1. Avazov Sh. Ecology and nature protection: ecological local history. Textbook.- T.: «Sparks of Literature», 2016. – 312 p.
2. Geocological education: methodology, theory, technique [Collective monograph] // Under the editorship of N.F. Vinokurov, N.N. Demidova. - Nizhny Novgorod, 2007. - 160 p.
3. Krivoshapkina O.M. Geoekologicheskoe kraevedenie (teoriya i opyt). – SPb.: Izdatelstvo RGPU im. A.I. Hertsen, 2002. – 206 p.
4. Maleev K.I. Ekologicheskoe kraevedenie. Perm Oblast: Ucheb. posobie dlya studentov. - Perm: "Kn. mir", 2003. - 221 p.
5. Nikonova M.A. Zemlevedenie i kraevedenie: ucheb. posobie dlya studentov ped. vuzov po spets. "Pedagogy and methodology of child education" / M. A. Nikonova, P. A. Danilov. – M.: «Academy», 2000. – 239 p.
6. Rafiqov A.A., Sharipov Sh.M. Geocology. – Tashkent: «Adib», 2014. – 111p.

Shaxs agressiv holatini diagnostikasida «mavjud bo'lmagan hayvon» metodikasining ahamiyati

To'rayeva Nigora Boboyor qizi.
TerDPI Pedagogika va psixologiya
mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning Egosi (Meni) qay darajadiligini, fikrlash xususiyatini, shaxsning agressivligini, xavotirlanish va himoya reaksiyalarini diagnostika qilishga mo'ljallangan mavjud bo'lmagan hayvon metodikasiga batafsil to'xtalgan. Shuningdek, bu metodika yordamida shaxsning ijodiy imkoniyatlari kabi jihatlarini o'rganish mumkin.

Kalit soʻzlar: egosentrizm, agressivlik, himoya reaksiyalari, xavotirlanish, qoʻrquv, kreativlik.

Аннотация: Данная статья посвящена несуществующей животной методике диагностики уровня Эго человека (Я), характера мышления, агрессивности человека, тревожности и защитных реакций. Также с помощью этого метода можно изучить такой аспект, как творческие возможности человека.

Ключовая слова: эгоцентризм, агрессивность, защитные реакции, тревожность, страх, креативность.

Abstract: This article focuses on the non-existent animal methodology for diagnosing the level of a person's Ego (Me), character of thinking, aggressiveness of a person, anxiety and defensive reactions. Also, with the help of this method, it is possible to study such aspects as the creative capabilities of a person.

Key words: egocentrism, aggressiveness, defensive reactions, anxiety, fear, creativity.

Inson har doim ham oʻz ruhiy holatini va psixologik sifatlarini toʻgʻri tavsiflab bera olmaydi, bunga intilmasligi ham mumkin. Chunki oʻz oʻzini tahlil qilish odamda mavjud ayrim komplekslar tufayli cheklab qoʻyilgan boʻlishi mumkin. Alohida taʼkidlash lozimki, har doim ham atrofdagilarning fikriga tayanib boʻlmaydi. Chunki u kishi sizga tobe yoki sizga ijobiy xislatlarini namoyon etadigan boʻlsa, u faqat sizni yaxshi jihatlarinigizni koʻrsatishga urinadi, aksincha boʻlsa, u faqat sizni salbiy jihatdan tavsiflashga harakat qiladi. Ushbu holatlardan kelib chiqadigin boʻlsak, turli sharoitlarda sizga testlar yordam bera oladi. Proyektiv metodikalar ana shunday hollarda biz qoʻl keladi. «Proyeksiya» tushunchasi dastlab Z. Freyd (1921) tomonidan subʼyektning ongli va ongsiz tarzda koʻchirilgan shaxsiy xususiyatlari, tashqi obʼyektlarga nisbatan holatlarning mazmunini ifodalash uchun qoʻllanilgan. Proyeksiya lotincha «proektio» soʻzidan olingan boʻlib, oldinga irgʻitish, tashlash maʼnosini bildiradi. Shaxsni oʻrganishning proyektiv metodi eksperiment natijalariga asosan proyeksiyalarni aniqlash va soʻngra ularni tahlil qilishni koʻzda tutadi. Proyeksiya tushunchasini tavsiflash «Men»ning himoya mexanizmlari bilan uzviy bogʻliq. Proyeksiya sublimatsiya (faollikni boshqa himoya mexanizmlaridan biri sifatida qaraladi. Biz proyektiv metodikalar orasida „Mavjud boʻlmagan hayvon“ metodikasiga toʻxtalib oʻtamiz.

«MAVJUD BOʻLMAGAN HAYVON» METODIKASI. {2;22} Ushbu metodika oʻz mazmuniga koʻra proyektiv metodikalar qatoriga kiradi. Uning yordamida shaxsning muayyan xususiyatlari va psixik holatlari haqida maʼlumot toʻplash mumkin. Metodika yoʻnaltiruvchi xarakterga ega boʻlganligi sababli, u tadqiqot batareyasiga kiruvchi metodikalardan biri sifatida qoʻllaniladi. Metodika yordamida:

- oʻz-oʻziga baho berish xususiyati tekshiriluvchining oʻz holatidan qoniqmasligi, atrofdagilar tomonidan etarlicha tan olinmaslik;
- oʻziga ishonmaslik, qoʻrqinch, jurʼatsizlik kabi sifatlar;
- insonning faoliyatga yoʻnalganligi;
- fikrlash xususiyati;

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

- egotsentrizm;
- shaxsning agressivligi;
- xavotirlanish va himoya reaksiyalari;
- shaxsning ijodiy imkoniyatlari kabi jihatlari o'rganish mumkin.

Metodika universal xarakterga ega. Uni turli yoshdagi, turli rivojlanish darajasiga ega bo'lgan sinaluvchilarda o'tkazish mumkin. Bu erda eng muhimi tadqiqotchi tomonidan rasm va uning detallarini to'g'ri tavisflashdir. Metodikani o'tkazish uchun oq yoki sarg'ish (silliqlik bo'lmagan) qog'oz va o'rtacha yumshoqlikdagi qora qalam kerak bo'ladi. Rangli qalamlar ruchka, flomaster, o'chirg'ichdan foydalanish mumkin emas.

Ko'rsatma: «Mavjud bo'lmagan hayvonni o'ylab topib, uning rasmini chizing va nom qo'ying».

Metodikani individual tarzda o'tkazish tavsiya qilinadi. Uni o'tkazish davomiyliги chegaralanmagan.

Rasm elementlari va ularning tavsiflanishi. Normada rasm vertikal qo'yilgan varaqning o'rtasida joylashgan bo'ladi. Agar rasm varaqning yuqori chekkasiga yaqin holatda bo'lsa, bu o'ziga yuqori baho berish, jamiyatda egallangan mavqeidan norozilik, atrofdagilar tomonidan etarlicha tan olinmaslik; lavoizimga ko'tarilish va tan olinishga nisbatan e'tiroz; o'z-o'zini tasdiqlashga intilish belgisi hisoblanadi. Agar rasm varaqning quyi qismida joylashgan bo'lsa, buni o'ziga nisbatan ishonchsizlik, o'ziga past baho berish, qat'iyatsizlik, tushkunlik sifatida; jamoada biror mavqeni egallashga intilmaslik; tan olinish hamda o'z-o'zini e'tirof etish mavjud emasligi sifatida baholash mumkin.

Figuraning markaziy qismi tahlili: (bosh yoki uning o'rnini bosuvchi qism). Agar bosh o'ngga qaragan bo'lsa, faoliyatga bo'lgan barqaror intilish, harakatchanlikni bildiradi. Bunda rejalashtirilgan, o'ylangan barcha fikrlar amalga oshiriladi yoki garchi oxirigacha etkazilmasada uni amalga oshirishga kirishiladi. Bosh chap tarafga qaratib chizilgan bo'lsa, refleksiya, o'zini boshqalar qanday idrok qilishlari haqida o'ylash, fikrlashga moyillik. Bunday sinaluvchilar harakat kishilari emas, ular o'ylaganlarining bir qisminigina amalga oshiradilar. Ba'zida bu shaxsning faol harakat qilishdan cho'chishi, qat'iyatsizlik sifatida qaraladi (biroq buni boshqa yo'llar orqali tekshirish lozim).

«Anfas» holati, ya'ni rasm chizayotgan shaxs tomonga qarata chizilgan bo'lsa, bu holat egotsentrizm sifatida talqin etiladi. Agar bosh qismda sezgi organlariga mos detallar aks ettirilsa, ya'ni **quloq, og'iz, ko'z**-bular axborot olishga qiziquvchanlik, atrofdagilarning o'zi haqidagi fikrlariga ahamiyat berishlik, deb qaraladi. qisman ochiq og'iz til bilan uyg'unlashgan holda biroq

lablar aniq chizilmagan holda tasvirlansa, kuchli nutqiy faollik (haddan ziyod ko'p gapirish) sifatida, lablar aniq chizilsa, sezgirlik sifatida baholanadi.

Til va lablarsiz, ayniqcha qattiq botirib chizilgan ochiq og'iz qo'rqinch va tashvish, ishonchsizlikning oson yuzaga kelishidan; tishlar bilan tasvirlanish og'iz-verbal agerssiya, ko'pchilik hollarda himoyaviy agressiya (shaxsga qaratilgan salbiy murojatga nisbatan qo'pollik qilish, g'ijinish, so'kinish kabilar) dan darak beradi. Shuni ta'kidlash lozimki, bolalar va o'smirlar uchun og'izni dumaloq shaklda tasvirlash xosdir. Bu esa sinaluvchidagi qo'rqinch va xavotirlanish holatlarini bildiradi. Rasmda tasvirlangan **ko'zlarga** alohida ahamiyat berish zarur. Agar ko'z qorachig'i alohida urg'u bilan chizilsa-bu insonga xos bo'lgan qo'rquv kechinmasining belgisi sanaladi. Bunda kipriklarning bor yoki yo'qligiga ham ahamiyat berish zarur.

Kipriklar-xulq-atvorning namoyishkorona-jazava usuli. Erkaklar rasmlarida kipriklar tasvirlansa, ularda ayollar xarakteriga xos sifatlar mavjudligidan darakdir. Shuningdek, kipriklar sinaluvchining atrofdagilarni o'z tashqi chiroyi, kiyinish uslubi bilan lol qoldirishga intilishi, bu jihatlarga katta e'tibor bilan qarashini bildiradi. Agar rasmning bosh qismi butun figura o'lchamiga nisbatan katta bo'lsa, sinaluvchi o'zidagi va atrovdagi kishilardagi fikrlash, eruditsiyani qadrlashidan darak beradi. Ba'zi hollarda boshda qo'shimcha detallar, masalan, shox tasvirlanishi mumkin.

Shoxlar_himoya va agressiya timosli bo'lib, boshqa belgilar (tirnoq, dag'al jun, igna) bilan birgalikda tasvirlansa, bu tajovuzkor xarakter, spontan yoki himofviy agressiya ekanligini bildiradi. Hayvondagi patlar-o'zini bezab ko'rsatish, o'zini oqlash, namoyish qilishga moyillik bo'lsa, yol, jun va shunga o'xshash soch turmaklari-hissiyot, o'z jinsini ta'kidlash, o'zining seksual roliga e'tiborni qaratish belgisi hisoblanadi.

Figuraning tayanch qismlari tahlili: (oyoqlar, panja, ba'zida postament). Bunda asosiy e'tibor bu qismning butun figura va shakl o'lchamlari nisbatiga, oyoq qismining tana bilan qanday birlashishiga, oyoqlar hamda panjaralarning qaysi tomonga yo'naltirilganligiga qaratilishi zarur. Agar oyoqlar tana bilan aniq, puxta birlashtirilsa, bu qaror qabul qilishning asosiligi, o'ylanganligi, ratsionallik belgisi; agar birlashtirish pala-partish zaif bo'lsa, yoki umuman birlashmagan bo'lsa yoki oyoq, asos umuman bo'lmasa-bu yuzaki fikrlash, xulosa chiqarishga yengil-yelpi aralash, ba'zida qaror qabul qilishning impulsivligidan darak beradi.

Oyoq, panjara shakllarining bir xilligi va bir tomonga yo'nalganligi. Qaror qabo'l qilishning konformligi (mustaqil emasligi), oddiyligi, standartligi hisoblanadi. Bu detallarning shakli va holatlari har xillik, aksincha, fikr va ustanovkalarining o'ziga xosligi, mustaqilligi, ba'zida ijodiylik belgisi.

Figuraning yuqorisida joylashgan qismlar tahlili. Qanotlar, qisqichlar, pat, jingalak soch, bantik kabilar-o'ziga ishonch, qiziquvchanliklik, atrofdagilarning ishlarida iloji boricha ko'proq ishtirok etish, o'z faoliyatiga berilib ketish belgisi. Bezovchi detallar-namoyishkorlik, atrofdagilar e'tiborini o'ziga qaratishga moyillikdan darak beradi.

Dumlar - sinaluvchining o'z hatti-harakati, qaror va xulosalariga munosabatini bildiradi. Agar dum qog'ozda o'ngga qarata chizilsa, bu sinaluvchining o'z harakati va hulq-atvoriga munosabat, chapga qaragan bo'lsa, bu o'z fikr, qarorlari, boy berilgan imkoniyatlariga, qat'iyatsizligiga munosabati aks ettiradi. Bu munosabatning ijobiy yoki salbiy xarakteri dumning yuqoriga (ishonch va tetiklik) yoki pastga (o'zidan qoniqmaslik, o'zining haqligidan shubhalanish, aytgan gaplari, qilgan ishlaridan afsuslanish) qaratilishida ifodalanadi. Bunda bir necha, ba'zan takrorlanuvchi bo'g'inlardan tashkil topuvchi, ayniqsa haddan ziyod qalin, uzun va tarvaqaylab ketgan dumga e'tibor berish lozim.

Figura konturlari. Bo'rtib chiqishlar (arqon, igna tipidagi), kontur chiziqlarining bosib, qalin chizilgan mavjudligi yoki yo'qligiga qarab tahlil qilinadi. U atrofdagilardan himoyalani belgisi hisoblanadi. Agar bo'rtib chiqishlar o'tkir burchaklar bilan bajarilsa-tajavuzkor himoya; agar kontur chizig'i «bo'yab», qora qilib chizilsa-qo'rqinch va tashvishlanish; agar qalqon qo'yilsa va chiziqlar ikkitadan bo'lsa-(xavotirlanish) cho'chish va shubhalanish sifatida tahlil qilinadi. Fazoviy joylashuviga qarab bunday himoyaning yo'nalishi aniqlanadi: figuraning yuqori konturi-o'ziga nisbatan yoshi kattalar, ota-onalar, o'qituvchilar, boshliqlar, rahbarlar, ya'ni ta'qiq, zo'rliklarni amalga oshiruvchi shaxslarga nisbatan; pastki kontur-o'zidan yosh jihatdan kichkinalar, qo'l ostidagilarning masharalashi, qabul qilmaslik, ular o'rtasida obro'sining yo'qligi; yon tarafdagi konturlar-aniq bo'lmagan xavotir, har qanday vaziyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xavfga nisbatan o'zini himoya qilishga tayyorlik deb baholanadi. Agar «himoya» elementlari kontur ichida joylashsa, ya'ni chizilgan hayvon korpusida bo'lsa va ular o'ng tarfaga yaqin tursa, bu real faoliyat jarayonidagi hamda chap tarafda bo'lsa-ko'proq o'z fikr, e'tiqod didiga nisbatan himoya sifatida talqin qilinadi.

Umumiy energiya. Umumiy energiyani baholash o'ylab topilgan hayvon haqida tasavvur hosil qilish uchun ishlatilgan detallar, tana, bosh, dum, qanot miqdoriga qarab amalga oshiriladi. Tarkibiy qismlar va elementlar (eng zarurlaridan tashqari) qanchalik ko'p bo'lsa, energiya shunchalik ko'p hisoblanadi. Lekin buning aksi bo'lsa, bu energiyani tejash, organizmning astenikligini, o'tkir somatik kasalliklardan dalolat beradi. Bu belgilarni chiziq xarakteri-zaif-to'rsimon chiziqlar, qalamni bosmasdan, qog'oz ustida shunchaki

orqali tasdiqlashi mumkin. Chiziqlar qalin va bosib chizilgan bo'lsa, bu energiya tarzida emas, balki xavotirlanish sifatida bahorlanadi. Bunda ayniqsa, qattiq bosib chizilgan? Hattoki varaqning orqa tarafidan ko'rinib turgan chiziqlarga e'tibor qaratilishi lozim. Bu, ya'ni rasm chizayotgan qo'l muskullarining yuqori tonusi-kuchli xavotirlanishdan darak beradi. Shu bilan birga rasmdagi qaysi detal, qaysi timsol shunday aks ettirilganligiga diqqat qilish zarur, chunki ular yordamida xavotirlanish nima bilan bog'langanligini aniqlash mumkin. Mazmuni va mavzusi jihatidan hayvonlar xavf soluvchi, neytral turlarga ajratilishi mumkin (masalan arslon, begemot, bo'ri yoki qushlar, chumoli va olmaxon, it, mushuk kabilar) bu holda chizilgan hayvonlar rasmi-rasm chizayotgan shaxs namoyondasi; o'zini rasmdagi hayvon bilan identifikatsiyalash; o'z shaxsi va «men»iga munosabat o'zining mavqei haqidagi tasavvurlar sifatida baholanadi. Insonga o'xshatib chizilgan ikki oyoq, odamlarga o'xshatib kiyintirish-hayvon yuzi odamnikiga o'xshash qilib, oyoq yoki panja qo'l sifatida tasvirlansa-bu infantillik, emotsional jihatdan etuk emaslikdan dalolatdir.

Agressivlik darajasi-rasmdagi burchaklar xarakteri, miqdori va joylashuvi orqali ifodalanadi. Bunda burchaklarning tasviridagi boshqa detallar bilan aloqasi ahamiyatli emas. Ayniqsa-tirnoq, tish, tumshuq kabi agressiya timsollariga e'tibor qaratish zarur. Shuningdek seksual belgilar, ayniqsa, insonga o'xshatish figuradagi ko'krak, elin va shunga o'xshash elementlarga e'tibor berish lozimki, ular insonning jinsga nisbatan munosabatini bildiradi. Aylana figurasi (ayniqsa ichi bo'sh) ichki dunyoning sirliligi, yopiqligi, odamovilik, atrofdagilarga o'zi haqida ma'lumot berishni istamaslikni ifodalaydi. Bunaqa rasm odatda tahlil qilish uchun etarli ma'lumot bera olmaydi. Shu bilan birga «hayvon» tanasiga mexanik qismlar o'rnatilishiga ham e'tibor berish talab qilinadi. Masalan, hayvon oyoqlari o'rniga traktor yoki tank zanjirini chizish 3 ta oyoq; bosh qismiga vint, ko'z o'rniga elektr lampochkasi, tanaga turli klavish, antennalar o'rnatish ko'proq shizofreniya bilan kasallanganlarda kuzatiladi. Insonning ijodiy imkoniyatlari odatda figuradagi elementlarning o'ziga xosligi, uning murakkab tuzilishga egaligi bilan belgilanadi. «Tayyor», mavjud hayvonlarning elementlaridan tashkil topgan rasm, masalan, qanotli mushuk, patli baliq, panjali it-ijodiylikning mavjud emasligi sifatida talqin qilinadi. Figurani qurishda tayyor qismlardan emas, balki turli elementlardan foydalanish originallik ifodasidir. Biz maktablarda tajriba sinov ishlarini olib borganimizda o'smir yoshdagi o'quvchilarda ko'proq agressiv holatdagi hayvonlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari qizlar va o'g'il bolalar chizgan rasmlar o'rtasidagi ham farqlarini ko'ramiz. Masalan, qizlar ko'roq kiprik va sochlarga urg'u bergan bo'lsa, o'g'il bolalar rasmini ko'proq tishlar, tirnoqlar yaqqol namoyon bo'ladi. Bunga sabab bugungi kundagi turli xil gajetlar, kompyuterlar bo'lsa, yana bir tarafdin oilagi muhit va shaxslararo munosabat ham bo'lishi mumkin. Yuqoridagi tahlilda keltirilgan fikrlar va jumalardan umumiy xulosaga kelishimiz mumkinki, shaxsda agressivlik, xavotirlanish, qo'rquv va shu o'rinda kreativlik va qobiliyatlar mavjuddir. Uni ular tan olishdan

qo'rqishadi. Sababi inson o'zida kechayotgan turli tuman hislarini chiqarib berishi murakkab holatdir. Biz esa bunday vaziyatlarda proyektiv metodikalardan foydalansak taqsinga loyiqdir. Haqiqatda bu metodika bizning tadqiqotimiz uchun judayam katta va qimmatli ma'lumotlarni bera oldi. Eng muhimi shaxsni haqiqiy ong holatini ochib berdi.

Adabiyotlar.

1. Norbosheva M.O. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi, o'quv qo'llanma// T.2020 yil ADAST-POLIGRAF nashriyoti.
2. G.I.Niyazmetova. Shaxs psixodiagnostikasining proyektiv metodlari, psixologlar uchun qo'llanma.T.2013yil NOSHIR nashriyoti.88bet.
3. S.T.Otaxonova. Proyektiv testlar yordamida o'quvchilarning psixik xususiyatlarini o'rganish, metodik tavsiya.Andijon.2015yil.
4. Axmedov.M. Shaxs psixodiagnostikasi.T.2012y
5. Rasulov.A.I. Psixodiagnostika.T.2010y
6. G'oziyev. Y.G'. Tashimov.R.Y. O'zingizni bilasizmi T.1994y
7. M. A. Тилакова, & O. Э. Эшмурадов (2021). Креатив кобилиятларни ривожлантириш механизмлари. Scientific progress, 1 (6), 143-149.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilish jarayonlarini shakllantirish

Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna

JDPU umumiy psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarda bilish faolligini rivojlantirish yo'llarini takomillashtirish va ularning idrok, tasavvur, tafakkur hamda qiziqishlarini yuksaltirish orqali psixologik ongini rivojlanishini yanada oshirish va pedagogik psixologiya sohalarini ilmiy xamda amaliy materiallar bilan boyitishga xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish faolligi va mustaqil faoliyatini rivojlantirish sohalari (jismoniy, ijtimoiy hissiy, nutq, muloqot, o'qish, yozish, tasavvur, tafakkur, idrok xususiyatlari, xotira jarayonlari) takomillashtirish haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bolalar, bilish jarayonlari, ijtimoiy moslashish, ijtimoiy hissiy, nutq, muloqot, o'qish, yozish, tasavvur, tafakkur, idrok xususiyatlari, xotira jarayonlari, bolalar psixologiyasi, hissiy bilish, faoliyat.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilish jarayonlarini shakllantirishga psixologik yondashuviga ko'ra Maktabgacha yoshdagi bolalardan olingan metodika natijalarining Manni- Uitni U mezonidagi ko'rsatkichlar tahlil (Jinslar farqi) qilinganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasi, diqqati, tafakkuri va tasavvurini aniqlashga mo'ljallangan "Kunning qaysi vaqtligini aniqlash" metodikasi, diqqatni diagnostika qilish bo'yicha "Farqini top" metodikasi, bola ijodiy xotirasini diagnostika qilish uchun "Predmet" metodikasi va tafakkur

jarayonini diagnostika qilish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tahlil qilish “Kunning qaysi vaqtligini aniqlash” metodikasi bo‘yicha maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqati va tafakkur darajasi yuqori darajada rivojlanganligi aniqlanadi.

Bolalarning tarbiyasiga to‘g‘ri yondashish, uni muvaffaqiyatli o‘qitish uchun bola rivojlanishidagi turli yoshdagi davrlariga xos xususiyatlarni bilish va uni hisobga olish muhimdir. Chunki bola organizmining o‘sishi ham, rivojlanishi ham, psixik taraqqiy etishi ham turli yosh davrlarida xilma-xil bo‘ladi.

Bolalarning tarbiyasiga to‘g‘ri yondashish, uni muvaffaqiyatli o‘qitish uchun bola rivojlanishidagi turli yoshdagi davrlariga xos xususiyatlarni bilish va uni hisobga olish muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bola organizmining o‘sishi ham, rivojlanishi ham, psixik taraqqiy etishi ham turli yosh davrlarida xilma-xil bo‘ladi. Maktabgacha yosh davridagi bolalar bilish faolligini nazariy jihatdan o‘rganganimizda, bu yo‘nalishda juda ko‘p tadqiqotlar olib borilgan. Ma‘lum metodikalar ishlab chiqilganligiga o‘rgandik. Lekin shunga qaramasdan mazkur mavzuni xali o‘rganishi lozim bo‘lgan, o‘z yechimini kutayotgan muammolari ham mavjud ekan. Shu nuqtai nazardan biz ham o‘z mavzuimiz chegarasida maktabgacha yosh davri bolalarining bilish jarayonlariga psixologik yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar bilish faolligini rivojlantirish usullarini amaliy taxlil qilish uchun nazariy ma‘lumotlarni chuqur o‘rganib, bolalarning bilish faolligi o‘z mazmun mohiyatiga ko‘ra barcha yosh davrlarida rivojlantirishni taqozo etishi, bevosita har bir yosh davrining intellektual salohiyati, bilish darajasi va psixologik xususiyatlarini shakllanganligiga qarab muammoni echimini ushbu mavzu asosida o‘rganish maqsadga muvofiq ekanligini tushunib etdik.

Olimlarning fikricha, insonning bog‘cha yoshidagi davri shunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday harakter hislatlari paydo bo‘lishi belgilanadi va ahloqiy sifatlarining asoslari yuzaga keladi. Bola bog‘cha yoshiga etgach, uning psixik taraqqiyotida jiddiy o‘zgarishlar yuzaga keladi. Chunki xuddi ana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati anchagina kuchaya boshlaydi. Bog‘cha yoshidagi bola mustaqil faoliyatda bo‘la olishi uchun zarur bo‘lgan ikkita qudratli kuchga ega. Bog‘cha yoshidagi bolalarning psixik jihatdan rivojlanishlarida ularda paydo bo‘ladigan xilma-xil ehtiyoj va qiziqishlar bolalarni u yoki bu harakatga undovchi, ularni ishga soluvchi (omil) hisoblanadi. Bog‘cha yoshidagi bolalarning o‘yin faoliyatlari haqida gapirar ekanmiz, albatta ularning o‘yinchog‘i masalasiga ham to‘xtab o‘tish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz. Bolalarga o‘yinchoqlarni berishda ularning yosh xususiyatlarini, tarqqiyot darajalarini va ayni paytda ularni ko‘proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak. Olimlar orasidagi ba‘zi xilma-xillik aqliy rivojlanishda bilimlarning roli qandayligi haqidagi masalani keltirib chiqaradi. M: A.N.Leontev bilimlar bilan aqliy rivojlanish, xuddi shunday rivojlanish o‘rtasida aniq teng ishorasini qo‘yadi. Uning fikricha insoniyat tajribasini “o‘zlashtirish” butunlay

bola yashayotgan va rivojlanayotgan ijtimoiy sharoitlarda qo'lg'a kiritilganligi bilan harakterlanadi.

Olimlarning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davri shunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday harakter hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va ahloqiy sifatlarining asoslari yuzaga keladi. Bola bog'cha yoshiga etgach, uning psixik taraqqiyotida jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Chunki xuddi ana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati anchagina kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bola mustaqil faoliyatda bo'la olishi uchun zarur bo'lgan ikkita qudratli kuchga ega. Bog'cha yoshidagi bolalarning psixik jihatdan rivojlanishlarida ularda paydo bo'ladigan xilma-xil ehtiyoj va qiziqishlar bolalarni u yoki bu harakatga undovchi, ularni ishga soluvchi (omil) hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yin faoliyatlari haqida gapirar ekanmiz, albatta ularning o'yinchog'i masalasiga ham to'xtab o'tish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Bolalarga o'yinchoqlarni berishda ularning yosh xususiyatlarini, tarqqiyot darajalarini va ayni paytda ularni ko'proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak. Olimlar orasidagi ba'zi xilma-xillik aqliy rivojlanishda bilimlarning roli qandayligi haqidagi masalani keltirib chiqaradi. M: A.N.Leontev bilimlar bilan aqliy rivojlanish, xuddi shunday rivojlanish o'rtasida aniq teng ishorasini qo'yadi. Uning fikricha insoniyat tajribasini "o'zlashtirish" butunlay bola yashayotgan va rivojlanayotgan ijtimoiy sharoitlarda qo'lg'a kiritilganligi bilan harakterlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bola taraqqiyotini psixologik tashxis qilish (foydalanuvchiga ko'rsatma va kartochkalar majmui).R.I.Sunnatova,N.G.Ergashova tahrirlari ostida Moskva 91 Toshkent:itd "smi-aziyasan'at» jurnali, 2008-156 b
2. Джанпейсова Г.Е. Знакомство детей 5-6 лет с геометрическими фигурами. Методическое пособие для воспитателей и родителей.Т., 2002.
3. Ergash G'oziyev, Shohista Samarova "Bolalar psixologiyasi" Toshkent "Mumtoz so'z" 2002-yil
4. Toshpo'latova, N. (2021). Chet tili fanlarini o'qitishda o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish usullari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (2).
5. Toshpo'latova, N. (2021). Ta'lim muassasasi rahbarining muloqoti ta'lim samaradorligini ta'minlash omili sifatida. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (3).
6. Toshpo'latova, N. (2022). O'smirlik davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda yondoshuvning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(3).

7. Toshpo'latova, N. (2022). O'smirlarda salbiy xulq atvorlarning yuzaga kelish sabablari va uni oldini olish imkoniyatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(3).

8. Toshpo'latova, N. (2022). Oilada ma'naviy tarbiyani shakllantirishda otanalarning vazifalari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(5).

9. Toshpo'latova, Nodira Xudjamuradovna (2022). O'quvchilar tafakkur xususiyatlarini shakllantirishda interfaol usullarning o'рни. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 701-706.

10. Toshpo'latova, N. (2021). YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA-O'QUVCHILAR RUHIYATINI HISOBGA OLISH. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (1).

Ta'limda pedagogik va psixologik yordam uyushtirishning dolzarb masalalari: Inklyuziv ta'lim muammo va yechimlari

Xamroqulova Malika

Jizzax shahar 29-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning nima ekanligi va shu bilan birga uning maqsad va vazifalari, muammolari va yechimlari keng yoritilgan.

Annotatsion: This article extensively covers what inclusive education is, along with its goals and objectives, challenges, and solutions.

Annotatsiya :В этой статье подробно освещается, что такое инклюзивное образование, а также его цели и задачи, проблемы и пути их решения.

Kalit so'zlari: inklyuziv ta'lim, teng imkoniyatlar, jismoniy qobiliyat, UNICEF,

Keys word: inclusive education, equal opportunities, physical ability, UNICEF

Ключевой слова: Инклюзивное образование, равные возможности, физические способности, ЮНИСЕФ

Dastavval, inklyuziv ta'lim muammo va yechimlarini bilishimizdan oldin inklyuziv ta'lim nima ekanligini bilib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'sh, hozirgi kunda yurtimizda tengdoshlaringiz, yoki farzandlaringiz orasida sog'lom va jismoniy jihatdan nosog'lom bo'lgan bola birgalikda ta'lim olayotganligini yoki birgalikda dars tayyorlayotganligini, o'yin o'ynayotganligini va hozirko ko'pgina ishlarni birgalikda amalga oshirayotganligini ko'rishimiz yoki kuzatimiz mumkin. Ilmiy jihatdan xuddi shunday ta'lim turi ya'ni jismoniy qobiliyatidan qat'iy nazar har bir bola bir xil sharoitda, bir xil sinf xonasida ta'lim olishi bu inklyuziv ta'lim hisoblanadi. "Inklyuziv" so'zi inglizcha "inclusive" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda "shu jumladan" yoki

"birlashtiruvchi" degan ma'noni anglatadi.²⁷ Bundan tashqari respublikamizda oilaviy sharoitidan qat'iy nazar barcha bolalar maktabga ta'lim-tarbiya olish uchun borishadi. Albatta buning ko'plab ijobiy tomonlari bor va har bir bolaning bir xil standartlar asosida ta'lim olishi o'sha bola uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buni biz UNICEF xalqaro tashkilotini O'zbekistonda inklyuziv ta'limni oshirish bo'yicha qilayotgan yoki qilinishi kerak bo'lgan ishlaridan bilib olishimiz mumkin.

UNICEFning O'zbekistondagi eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri e'tibordan chetda qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim bilan qamrab olishdir.

Muhim ijobiy natijalar bilan bir qatorda tengsizlik hali ham davom etayotganini ko'rish mumkin. Bu, ayniqsa, qishloq joylaridagi maktabgacha yoshdagi bolalar va nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan seziladi. UNICEF ushbu masalalarga alohida e'tibor qaratib, ta'lim sifatini oshirishga harakat qilmoqda.

Xususan, UNICEF hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi inklyuziv ta'lim bo'yicha yangi yo'riqnomalar, standartlar va mexanizmlar sinovdan o'tkaziladigan inklyuziv maktablarni modellashtirishni boshladilar. Bu inklyuziv ta'lim sifatini yanada yuqori standartlarga ko'tarishga qaratilgan yangi qonunchilik va siyosatni ishlab chiqish uchun ma'lumot beradi. O'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha boshqa tashabbuslarni to'ldirgan holda bunday maktablarning ilg'or tajribalari o'rganiladi va tadbiq etiladi.

UNICEFning maktab binolarini universal loyihalash bo'yicha yo'riqnomasiga asoslanib, nogironligi bo'lgan bolalar uchun qulay infratuzilmaga ega maktablarni loyihalash, shuningdek, Toshkent shahridagi oddiy maktabda tegishli ishlarni amalga oshirishni UNICEF qo'llab-quvvatladi. Bu inklyuziv maktablar sonini yanada oshirishda model bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur jarayon maktablarni qurilish va jihozlanish hozirda amal qilayotgan standartlarini ko'rib chiqish uchun asos bo'ldi. Bu esa Maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi vazirligiga 2027 yilga qadar barcha yangi va ta'mirlangan maktablarning 20 foizida bunday sharoitlarni ta'minlash bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishga yordam beradi.

Endi inklyuziv ta'limning ham muammolari bor bo'lib, jamiyatda inklyuziv ta'limga muhtoj bo'lgan bolalarga samimiy muamolada bo'lmaslik yoki ularga ta'lim olmasligi kerak degan xato tushunchaga ega bo'lish bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bu ta'lim turining muammolariga Sadinova Zarina Sirojiddin qizi o'zining "Mamlakatimizdagi inklyuziv ta'lim muammolari va ularni hal etish yo'llari" maqolasida batafsil yoritib bergan. Ushbu maqolaga ko'ra inklyuziv ta'limning muammolari quyidagilar:

²⁷ Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.

- ota-onalarning imkoniyati cheklangan bolalarini maktablarga bermasdan, jamiyatdagi odamlardan yashirish holatlari va natijada boqimandalikning vujudga kelishi;

- jamiyatda maxsus ta'limga muhtoj odamlar uchun noto'g'ri qarashlar mavjudligi;

- maktablarda darsliklar etishmasligi;

- pedagog o'qituvchilarning maxsus bilim va psixologik malakaga ega emasligi;

- ta'lim dargohlarida imkoniyati cheklangan bolalarning harakatlanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yo'qligi;

- olis hududlarda inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabatning qoniqarsizligi;

- imkoniyati cheklanganlar uchun transport vositalarining yo'lga qo'yilishdagi muammolar;

- maktabda o'quvchilar tomonidan imkoniyati cheklangan bolalarni kamsitish holatlari;

- nuqsoni bor bo'lgan bolalarni davolash uchun mutaxassislar va apparatlarning etishmasligi;

- ota-onalarda huquqiy bilimlarning etishmasligi, ya'ni nogiron bolaga qarayotganliklari uchun qanday imtiyozlar mavjudligini bilmaslik holatlari;

- imkoniyati cheklangan o'quvchilarni hunarga o'rgatishda yoki ularni ish bilan ta'minlashda mavjud bo'lgan muammolar;

- ota-onalarning psixologik bilimlarni yaxshi bilmaslik jarayoni;

- chekka-chekka qishloqlardagi maxsus yordamga muhtoj bolalarni ham inklyuziv ta'limga qamrab olish jarayoni;

- nogironligi bo'lgan shaxslarning harakatini yaxshilash uchun ko'cha yo'larida maxsus yo'lakchalar tashkil etish;

"Inklyuziv ta'lim tizimini samarali tashkil etish, barcha imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim tizimiga qamrab olish hamda ijobiy natijalarga erishish uchun mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish hamda amalga oshirish lozim. Bizning fuqarolik jamiyatiga qadam qo'yayotgan davlatimizda bunday to'siqlarni o'z-o'zini boshqarishning milliy modeli bo'lgan mahallalarda hal etish mumkin. E'tiborsizlik (1), yashirish (2), mablag' masalasi (3), sharoitga moslashmaslik (4), kambag'allik (5), sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi (6), kamsitish (7), qaramlik (8), kutilmagan holatlar (9) kabi to'siqlarni mahallalarda bemalol bartaraf etsa bo'ladi, Jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning etishmasligi oqibatida maxsus ehtiyojli bolalar ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari nogiron bolaning qobiliyatlari, huquqlari va ehtiyojlari muntazam ravishda qadrlanmasa, bolalarda o'ziga va qobiliyatlariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi. Har qanday jamiyatda har bir bola noyob, maxsus ehtiyojli bolalar esa boshqa bolalar singari huquq, ehtiyoj va intilishlarga ega degan dalilni idrok etish zarurati mavjuddir. Ushbu bilimlarni chuqurlashtirish bu imkoniyati cheklangan ish olib borish bola, oila, hamjamiyat darajasida hamma

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

uchun muhimdir”, -deya ta’kidlaydi Sadinova Zarina Sirojiddin qizi o’zining maqolasida.

Xulosa qiladigan bo’lsak, jamiyatda jismoniy va ruhiy tomonlama nuqsoni bor bo’lgan bolalardan jirkanish, ularga achinish hissi bilan qarash ularni kelajakda yaxshi kasb egallashiga yoki oila qurishiga, jamiyatda o’z o’rnini topishga bo’lgan yo’lni qiyinlashtiradi holos. Biz ularga g’amxo’rlik qilish, yaxshi munosabatda bo’lish, ular bilan birga oz bo’lsada vaqt ajratish orqali ular bizga kerakli insonlardan biri ekanligini oz bo’lsada his qildirishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Inklyuziv ta’lim. Darslik/ Madatov I.Y.; O’zR Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universiteti Kattaqo’rg’on filiali, 2024. – 240 b.
2. Shomahmudova R.Sh. Inklyuziv ta’lim (Xalqaro va O’zbekistondagi tajribalar). Toshkent-2011.
3. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X. J. Eshitishida muammolari bo’lgan bolalar inklyuziv ta’limi. O’XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ.T., 2005
4. X.N. Muzaffarova, D.Tangirova "Inklyuziv ta’lim" fani bo’yicha o’quv metodik qo’llanma. Jizzax davlat pedagogika instituti. 2011 y.
5. "Inklyuziv ta’lim" fanidan o’quv-uslubiy majmua. A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti. Toshkent -2014.

Quroqchilik san’atining Yevropa va Osiyo davlatlarida tarqalish tarixidan.

Umarqulova Gulchiroy.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo’nalishi (tarix)
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada quroq, quroqchilik san’atining Yaponiya, Rossiya, Angliya va Qozog’istonda foydalanishi va O’zbekistonda rivojlanishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlari: milliy hunarmandchilik, quroq, patchwork, mato parchalari, sashiko, uy-ro’zg’or buyumlari, quroqli choyshablar.

Uzoq o’tmishi va boy madaniy merosiga ega bo’lgan yurtimizda hunarmandchilik qadimdan taraqqiy topgan. Hunarmandchilik oddiy mehnat qurollari yordami bilan yakka tartibda va qo’l mehnati yordamida milliy an’anaviy mayda tovar ishlab chiqarishga asoslangan sohadir.

O’zbekistonda hunarmandchilik chuqur ixtisoslashgan bo’lib, o’zida xilma-xil kasblarni birlashtirgan. Sharqiy musulmon mamlakatlarida bo’lgani kabi, Ozbekistonda ham ayollar qadimdan boshlab, kashtachilik, to’quvchilik,

quroqchilik kabi kasblar bilan uyda shug'ullanib kelmoqdalar. Quroqchilik qadimdan ayollarning eng sevimli uy hunarmandchiligi turi bo'lib, mazkur san'at ko'plab xalqlar orasida juda mashhurdir. Ayollar o'zlari tikkan quroqlari orqali bejirim, go'zal uy-ro'zg'or buyumlarini yaratib, o'z mehnatlari bilan oilasiga, odamlarga foyda keltirishni qadriyat darajasiga ko'targanlar. Quromayda bo'laklardan ulab, to'plab, bezak yaratish; shu usulda yasalgan bezak, buyum ham quroq deb ataladi. Turli rang va shakldagi mayda mato parchalaridan buyum, bezak hosil qilinadi.²⁸ Boshqa bir manbada esa, quroq so'zi oq-qora so'zida kelib chiqqanligi aytilgan. Chunki quroq tikishda asosan, oq-qora matodan foydalanilgan.²⁹ Ayollar mohir qo'llari bilan yaratgan quroq ajoyib va go'zal ko'rpa, korpacha, so'zana, dasturxon, yostiq jildlari san'at namunasi darajasiga aylangan. Uzoq o'tmishda chiroyli va sifatli matolar juda qimmat va kamyob bo'lgan. Shu sababli ayollar mato qoldiqlarini tashlab yuborishga ko'zlari qiymasdan, mato parchalarini bir-biriga ulab, bolalarga kiyimchalar, yostiq jildlari tikishgan. Shu taxlit matoni iqtisod qilish orqali bu usul milliy hunarmandchilik darajasiga olib chiqilgan. Ba'zi manbalarda, dastlab, quroqchilik bilan asosan, kambag'allar shug'ullangan degan ma'lumotlar uchraydi.

Quroqchilik bilan ayollar qadimgi davrlardan boshlab shug'ullanganlar. Quromunarmandchiligining ilk namunalari mil.avv. 980-yil qadimgi Misr davlatida topilgan. Qohiradagi Bulat muzeyida o'hu terisi parchalaridan bir xil rangda quromun qilib tikilgan bo'lak namunasi saqlanadi. Shuningdek, mil.avv. IV-IX asrlarda "Mingta Buddha xarami" ibodatxonasiga tashrif buyurgan ziyoratchilar o'z kiyimlaridan parcha tashlab ketganlar. Xaram xizmatchilari qoldirilgan kiyim parchalaridan ziyoratchilarni eslatuvchi gilam tikkanlar. Gilam 1920-yilda arxeolog Artur Shteyn tomonidan topilgan. Tengi yo'q manzarali gilam Petsam ibodatxonasida saqlanmoqda. Shunday bo'lishiga qaramasdan quromun san'atining vatani Yevropa hisoblanadi. O'zbek adabiyotlarida quromun san'ati haqida ma'lumotlar juda oz. Chet davlatlarida quromun atamasi uchramaydi, ammo bu atama patchwork tarzida namoyon bo'ladi. "Patchwork" atamasi ingliz tilidan tarjima qilinganda, "patch"- qiyqim, "work"- ish ya'ni qiyqimlar bilan ishlash degan ma'noni anglatadi.³⁰ Quromun milliy hunarmandchilik san'ati sifatida, eng avvalo, Angliyada paydo bo'lgan. 1540-yilda Genrix VIII sevikli rafiqasi Ketrin Xovardga to'y oldidan 23 ta quromun namunasi tushirilgan libosni hadya sifatida beradi. Libos quromunchilik tarixida o'ziga xos ramziy ma'noga ega. Quromun ishlari Yevropaga, ehtimol, salib yurishlaridan keyin ritserlar Falastindan bayroq, gilam va shunga o'xshash turli buyumlarni olib kelish jarayonida keng yoyilgan. Yaponiyada VII asrda sholi ekin maydonlari ramziylashtirilib, kvadrat bo'lakli qiyqimlardan tikilga quromunlar ommalashdi. Shuningdek, bunday quromun

²⁸ O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. XI jild. Toshkent. 2000-y. 395-bet.

²⁹ <http://www.hozir.org.>quromunchilik-san'ati.-darsning> -ta'limiy-maqsadi.html?page=3. 7.05.2022.

³⁰ <https://kopilkaurokov.ru>> Xalq hunarmandchiligi. Quromunchilik san'ati tarixi. 7.05. 2022.

namunalaridan Budda ibodatxonasi rohiblari o'z kiyimlarida keng qo'llashgan. Bunga ibodatxonalarning kamchiqimligi isboti sifatida ham qarashgan. Quroq tikish texnikasining yapon usulida Sharq ipak matolariga qiziqish va G'arbning qovulgan buyumlarini birlashganini ko'rishimiz mumkin. Yapon quroqchiligida, asosan, tabiatga uyg'un holda qizil, yashil va jigarrangdan ko'proq foydalanilgan. Yapon quroqlarida bezatish uchun tikiladogan kashtalar sashiko deb nomlangan. Yaponchada "sashiko" so'zi "buyuk omad, baxt" degan ma'nolarni anglatadi. Yapon an'alariga ko'ra, sashiko naqshlari oq ip bilan quyuc, asosan, ko'k rangli matolarga tikilgan. Ramziy chizmalar bilan tikilgan kiyim yovuz ruhlardan himoya qilishiga ishonilgan.³¹ Yaponiyada sashiko usulida qoldiq matolardan yaratilgan kiyimlar kimano deb ataladi. Rossiyada ingliz matolari qimmat bo'lganligi bois, kiyim tikish jarayonida qolgan mato qoldiqlaridan saralari saqlangan va undan yana tayyor kiyimlar yaratishgan. XVII asr so'nggi choragiga kelib Rossiyada quroqchilik san'ati yuksak cho'qqiga chiqadi. Tikuv mashinalari ishlab chiqilgandan so'ng esa, mato qoldiqlaridan sovuqdan saqlash maqsadida chit matosining ustiga turli va oddiy bezakli gullar tikish taraqqiy etdi. Rossiyada quroqli choyshablar tumor hisoblangan. Ona yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'z kiyimidan ko'rpachalar tikkan. Bundan maqsad, chaqaloqni yovuz kuchlardan himoya qiladi deb ishonishgan. Kelling sepiga har doim o'zi tikkan ko'rpacha – bu baxtli nikohning kafolati deb qarashgan. O'tgan asrlarda to'y uchun yamoqli choyshab tikishgan. Uning uchun kelin-kuyov, ularning qarindoshlari va do'stlarining kiyimlaridan parchalar yig'ilib, yosh oilaga yahshilik va baxt tilagan holda quroq san'atini boyitib borishgan. Quroqchilik san'ati rivojida qardosh xalqlarimizdan bo'lgan qozoq quroqlari ham o'z amaliy ahamiyatiga ega. Qozoqlarda quroq san'ati o'zbek xalqi kabi qadimdan taraqqiy etgan. Qozoq quroq namunalari boshqa xalqlar kabi o'zining milliy madaniyati, turmush tarzi, xalqning ijodiy qobiliyatlari asosida yaratiladi. Qozoq quroqlarida inson hayotidagi muhim belgilar: salomatlik, mehribonlik tuyg'ulari, asosan, ranglar uyg'unligi asosida ramziylashtiriladi. Qozoq quroqlarida ranglar muhim ahamiyatga ega. Oq rang, ayniqsa, chizma ichida bo'lsa, yo'l, baxt-saodat, adolat ramzi sanaladi. Qizil rang-nur, quvvat chiqaruvchi quyosh, sevgi-muhabbat, qora rang-kuch-qudrat, ulug'vorlikni bildiradi. Qizil va ko'k rangning birlashuvi serquyosh o'lkaning tabiiy boyliklarini bildirib, kishining baxt-saodat, farovonlik to'g'risidagi orzularini ifodalaydi. Tussiz, xira ranglar qayg'u-alam, g'am-anduh, tushkunlik, umidsizlikni bildiradi. Qozoq san'atida har bir shakl ramziylashtirilgan. Masalan, uchburchak orqali tog'larni, aylana shaklida quyoshni, kvadratda yerni, xochda quyoshning harakatlanishini anglatadi. Quroqning eng muhim ramzlaridan yana biri- bu oila, qarindosh-urug' xursandchilik va boshqalar. Qoldiq matolarni bir-biriga birlashtirish asnosida

³¹ <https://malun.ru/uz/finish/kak-nazyvaetsya-yaponskoe-dekorativno-prigladnoe-prikladnoe/>

omad, baxt, xursandchilik, salomatlikni tiklash g'oyasi bilan biriktiriladi. Aynan shuning uchun, quroq qozoq xalqi hayotining ajralmas qismi sifatida qaraladi.³² Qozoqlar uchun quroq rang terapiyasi sifatida davolovchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu jumladan, Qadimgi Xitoy mamlakatlarida kasal insonga quroqdan tikilgan kiyim kiyib yurishi va uylarni rang-barang quroq namunalari bilan bezatishi buyurilgan, bu orqali esa insonning kayfiyati ko'tarilib, o'ziga bo'lgan ishonchi ortishi isbotlangan.³³ Shu jumladan, O'zbekiston hududida ham quroqchilik san'ati ham rivojlanib, o'z maktablariga ega bo'lib bormoqda. Mustaqillik sharofati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti - Islom Karimov tashabbusi bilan tariximizning yoritilishi, milliy an'analarimizning qayta tiklanish ishlari olib borildi. 1997-yil 31-mart "Xalq badiiy hunarmandchiliklarini va amaliy san'atini yanada rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi" gi qaror milliy madaniyatni rivojlantirishda xalq badiiy hunarmandchiligi va Amaliy san'atning ahamiyatini oshirish, qo'lda ishlanadigan yuksak badiiy buyumlarni tayyorlash asriy an'analarini va o'ziga hos turlarini qayta tiklash hamda xalq hunarmandlariga davlat tomonidan madad ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 30-dekabrda "Hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-77-son qarori qabul qilindi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlanishida, shuningdek, ayollarning milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanishida keng imkoniyat eshiklarini ochdi. Yevropa va Osiyoda keng yoyilgan quroqchilik bugungi kelib yanada rivojlanib, assimillatsiyalashib bormoqda. Mazkur san'at milliylik va bozor iqtisodiyoti munosabatlari bilan boyib bormoqda. Bugungi kunda o'zbek ayollarining go'zal quroq namunalari bo'lgan uy-ro'zg'or buyumlari o'zining sifati, milliy o'zligimiz, badiiy yuksalishi bilan tarixiy an'analarimizni o'zida uyg'unlashtirishi bilan ham dunyoga bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. XI jild. Toshkent, 2000.
T. M. Семёнова. Народное искусство и его проблемы. М.: 1977-г.
S.S. Bulatov. O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent, 1991.
PF-1741-son 31.03.1997. xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy san'atini yanada rivojlantirish davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-168968?ONDATE=31.03.1997>
PQ-77-son 30.12.2021. Hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/docs/-5807559>

³² T. M. Семёнова. Народное искусство и его проблемы. М.: 1977г. 37-стр.

³³ S.S. Bulatov. O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati. T.: 1991. 134-b

Jizzax davlat pedagogika universiteti
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

O'smir yoshidagi o'quvchilarda milliy tafakkurni shakllantirishning yo'llari.

Nodira Tashpo'latova Xudjamuradovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola milliy tafakkurni shakllantirishda interaktiv ta'lim metodlari va ijodiy yondashuvlar, o'zining tarixiy, madaniy va tiliga bo'lgan hurmatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'smir yoshdagi o'quvchilarga milliy tarixni, urf-odatlar, an'analar va madaniyatni o'rgatish ularning o'z vataniga bo'lgan sevgi va hurmatini oshiradi. Milliy tarixning muhim voqealari, mashhur shaxslar va yurtimizdagi madaniy meros haqida bilimlarni shakllantirish haqidagi ma'lumotlar to'g'risida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: milliy tafakkuri, milliy tarix, urf-odatlar, an'analar, milliy bayramlar, interaktiv ta'lim metodlari, diqqatini jamlash, topqirlik, ijodkorlik qobiliyati.

O'smirlik davrida tafakkur mustaqil va ijodiy xususiyatlarga ega bo'lib, bu yoshdagi o'quvchilarning fikrlash qobiliyatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Ularning tafakkuri tobora faol, mustaqil va ijodiy tus oladi, lekin shu bilan birga obyektiv va subyektiv kamchiliklar ham uchrashi mumkin.

Mustaqil va ijodiy tafakkurning rivojlanish bosqichlari:

Muammo mohiyatiga kirish motivi: O'quvchilar muammoning mohiyatini tushunishga intilishadi. Shaxsiy ahamiyat kasb etuvchi motiv: Muammoni hal qilishda shaxsiy manfaatlar va qiziqishlar asosiy motivator bo'ladi. Aqliy va uslubiy vositalarni tanlash: Muammoni yechish uchun tegishli fikrlash usullari va vositalari tanlanadi. Muammoni yechish jarayonida o'zgartirishlar kiritish: Yechim topishda yangi yondashuvlar va o'zgartirishlar amalga oshiriladi. Samarali vositalarni amaliyotga tadbiiq etish: Tanlangan usullar amaliyotda qo'llaniladi.

Yechim to'g'riligini tekshirish va baholash: Topilgan yechimning to'g'riligi va samaradorligi baholanadi. Fikrlashdan qoniqish: O'quvchi o'z fikrlash jarayonidan qoniqish hosil qiladi.

Shaxs sifatida shakllanish: Mustaqil va ijodiy fikrlash jarayoni o'quvchining shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi.

O'quvchilarda mustaqil va ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun ularning nutqini rivojlantirish, o'z fikrlarini himoya qila olishlariga, tanqidiy fikrlash va bahslashishga o'rgatish muhimdir. Bu jarayon aql tanqidiyligini oshiradi va shaxsning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, o'quvchilarning bilish jarayonlarida nutqning o'rni katta ahamiyatga ega. O'smirlik davrida o'qish va yozma monologik nutq jadal rivojlanadi, bu esa ularning tafakkurini yanada boyitadi. Umuman olganda, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy tafakkurini rivojlantirish ularning shaxsiy va

intellektual rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim jarayonida individual yondashuvni va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

6-7-sinf o'quvchilarining mustaqil va ijodiy tafakkurini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Ushbu yoshdagi o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish uchun quyidagi usul va yondashuvlardan foydalanish samarali bo'ladi:

O'smir yoshidagi o'quvchilarda milliy tafakkurni shakllantirish juda muhim va dolzarb vazifa hisoblanadi. Ularning milliy tafakkuri, o'zining tarixiy, madaniy va tiliga bo'lgan hurmatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun bir nechta samarali yo'llar mavjud:

1. Milliy tarix va madaniyatni o'rganish.

O'smir yoshdagi o'quvchilarga milliy tarixni, urf-odatlar, an'analar va madaniyatni o'rgatish ularning o'z vataniga bo'lgan sevgi va hurmatini oshiradi. Milliy tarixning muhim voqealari, mashhur shaxslar va yurtimizdagi madaniy meros haqida bilimlarni shakllantirish zarur. Masalan, o'quvchilarga o'zbek adabiyotining ulug' namoyandalari, milliy bayramlar, urf-odatlar haqida ma'lumotlar berilishi lozim.

2. Milliy tilni rivojlantirish.

Milliy tafakkurni shakllantirishda o'zbek tilining ahamiyati katta. O'smirlar o'z ona tilida erkin va to'g'ri fikr bildirishni o'rganishlari kerak. O'zbek tilining boy lug'ati, grammatikasi, uslubi va adabiyati orqali o'zbek millatining o'ziga xosligini tushunish muhim. Bu orqali o'quvchilarda milliy tafakkur rivojlanadi va ular o'z tiliga bo'lgan hurmatini orttiradilar.

3. Milliy qadriyatlarni targ'ib qilish.

O'smir yoshdagi o'quvchilarda milliy qadriyatlarni tarbiyalash uchun ularni o'z vataniga, ota-onaga, o'qishga, do'stlikka va mehnatga hurmat ko'rsatishga o'rgatish zarur. Bu qadriyatlar o'zbek jamiyatining asosini tashkil etadi va o'smirlarning ahloqiy jihatdan yetuk bo'lishlariga yordam beradi. O'quvchilarga milliy qahramonlar, ulug' avlodlarning mehnatlari va o'zaro hurmatni o'rgatish kerak.

4. Vatanparvarlikni rivojlantirish.

O'smir yoshidagi o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish ham juda muhim. O'quvchilarni o'z vatanining farovonligi va rivojiga hissa qo'shishga chaqirish, ular o'zlarining yurtiga xizmat qilishga intilishlari uchun imkoniyat yaratish kerak. O'quvchilarga milliy qahramonlar, mustaqillik kurashidagi voqealar, o'zbekistonning bugungi kundagi muvaffaqiyatlari haqida o'qitish muhim.

5. Madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish.

Madaniy merosni o'rganish orqali o'quvchilarga milliy o'zlikni anglashda yordam beradi. O'quvchilarni musiqaga, san'atga, xalq amaliy san'ati va adabiyotiga qiziqtirish ularning milliy tafakkurini rivojlantiradi. Ular o'z millatining madaniy merosiga hurmat ko'rsatib, bu qadriyatlarni saqlash va kelajak avlodlarga etkazish zarurligini tushunadilar.

6. Interaktiv ta'lim va ijodiy yondashuvlar.

Milliy tafakkurni shakllantirishda interaktiv ta'lim metodlari va ijodiy yondashuvlar samarali bo'ladi. Masalan, o'quvchilarni milliy mavzularda insho yozishga, rassomlik yoki musiqiy asar yaratishga undash orqali ularda o'z millatiga bo'lgan qiziqishni va gururni uyg'otish mumkin.

7. Qahramonlik va boshqaruv tarixini o'rgatish.

O'quvchilarga milliy qahramonlar, davlat boshqaruvi tarixini va davlat ramzlarini o'rgatish, ular orqali ularda vatanparvarlikni mustahkamlash mumkin. O'quvchilarni o'z vatani uchun kurashgan, uni himoya qilgan insonlar bilan tanishtirish orqali, ular o'z xalqiga va Vatanga bo'lgan aloqalarni chuqurlashtiradilar.

8. Ochiq va do'stona muhit yaratish.

Sinfda ochiq muloqot va muhokama olib borish, o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga imkoniyat yaratish, ularning milliy tafakkurlarini shakllantirishga yordam beradi. Do'stona va hurmatga asoslangan muhitda o'qish, o'quvchilarga o'z fikrlarini ifodalashda qat'iylikni va o'zlarining milliy qarashlarini rivojlantirishda yordam beradi.

Shunday qilib, o'smir yoshdagi o'quvchilarda milliy tafakkurni shakllantirish uchun bu yo'llar orqali ularga o'z millatiga bo'lgan hurmatni, xalqining qadriyatlarini, tarixini, tilini va madaniyatini anglatish mumkin.

O'smir yoshidagi o'quvchilarning tafakkuri (fikrlash qobiliyati) o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu davrda ularning intellektual va psixologik rivojlanishi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1 Do'stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. -T.: Fan va texnologiyalar, 2013.
2. Shapovalenko I.V. Vozrastnaya psixologiya (Psixologiya razvitiya i vozrastnaya psixologiya): uchebnik dlya studentov vuzov. – M.: Gardariki, 2007.
3. Hudoyqulov X.J. "Odob-axloq va tarbiya durdonalari". -T., 2008 yil
- 4 . Yadgarova G.T. "Tarbiyasi qiyin guruhga mansub bolalar bilan ishlash", uslubiy qo'llanma, -Toshkent, 2007 yil
- 5 Abdurasulov, R., & Tashpulatova, N. (2019). Filosofskiye i psixologicheskiye osobennosti zanyatiy vostochnimi yedinoborstvami v protsesse formirovaniya lichnosti. Chelovecheskiy faktor: Sotsialniy psixolog, (1), 7-11.

6. Toshpo'latova, N. (2021). chet tili fanlarini o'qitishda o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish USULLARI. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (2).

7. Toshpo'latova, N. (2021). ta'lim muassasasi rahbarining muloqoti ta'lim samaradorligini ta'minlash omili sifatida. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (3).

8. Toshpo'latova, N. (2022). O'smirlik davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda yondoshuvning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(3).

9. Toshpo'latova, N. (2022). O'smirlarda salbiy xulq atvorlarning yuzaga kelish sabablari va uni oldini olish imkoniyatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(3).

10. Toshpo'latova, N. (2022). oilada ma'naviy tarbiyani shakllantirishda ota-onalarning vazifalari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(5).

11. Toshpo'latova, Nodira Xudjamuradovna (2022). o'quvchilar tafakkur xususiyatlarini shakllantirishda interfaol usullarning o'rne. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 701-706.

12. Toshpo'latova, N. (2021). yosh avlodni tarbiyalashda-o'quvchilar ruhiyatini hisobga olish. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, (1).

Инклюзив таълим унинг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифалари

Ботир Узоков,

ЖизПИ Ижтимоий фанлар" кафедраси доценти

Руслан Шарипов

Киберспорт факультети 541-24 гуруҳи талабаси

Аннотация: Мақолада инклюзив таълим, унинг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифалари, кутилаётган натижалари тўғрисида гап кетади

Калит сўзлар: Инклюзив таълим, ногиронлар ҳуқуқлари, БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши, Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция, жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болалар

Аннотация: статья является инклюзивной, ее содержание-цели, задачи, результаты Калитва: Инклюзивное образование, Конвенция по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ключевой слова: Инклюзивное образование, Конвенция по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, Конвенция по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья,

Annotation: The article is inclusive, its content includes goals, objectives, and results. Kalitva: Inclusive Education, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Persons with Disabilities.

Keys words: Inclusive Education, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Persons with Disabilities, Convention on the Education of Children with Disabilities

Бош Қомусимизнинг муқаддима қисмида қайд этилганидек, “...инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати олий қадрият ҳисобланадиган инсонпарвар демократик давлатни, очиқ ва адолатли жамиятни барпо этиш борасида ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятимизни англаган ҳолда,... ушбу Конституцияни қабул қиламиз ва эълон қиламиз”, деб белгилаб қўйилган. ¹

Лекин инсон олий қадрият деб эътироф этилаётган бугунги кунда дунёда қарийб 1 миллиардга яқин ногиронлиги бўлган шахслар борлиги кишини ўйлашга, тафаккур қилишга чорлайди

Бу жиҳатдан олганда, Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши 46-сессиясидаги нутқида стратегик йўналишлар, жумладан, Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияни ратификация қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратилиши, айниқса, диққатга сазовордир

Юртбошимиз томонидан кўтарилган ушбу ташаббус мазмун-моҳияти билан ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларида муҳим ўрин тутди. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, унинг айнан битта йўналиши – инклюзив таълимдир. Инклюзив таълим расмий таълим тушунчасидан анча кенг бўлиб, унда кўпроқ ўқишда, ўрганишда имконияти чекланган болалар билан ишланади

Ҳўш, инклюзив таълим ўзи нима, у қайси турдаги таълим муассасаларида ва кимлар учун ташкил этилади, унинг асосий мақсади, вазифалари нимадан иборат деган саволларга жавоб бериш лозим

“Инклюзив таълим”- бу алоҳида таълим эҳтиёжлари ва индивидуал имкониятларнинг хилма-хиллигини ҳисобга олган ҳолда барча таълим олувчилар учун таълим ташкилотларида таълим олишга бўлган тенг имкониятларни таъминлаган ҳолда бериладиган таълим.

“Инклюзив таълим” умумий ўрта таълим ташкилотларида (мактабларда) жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болалар учун ташкил этилади.

Инклюзив таълимнинг мақсади – алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ўқувчилар учун мактабда махсус восита ва методларни қўллаш орқали махсус педагогларни жалб этган ҳолда тўсиқсиз мослаштирилган таълим муҳитини яратиш, уларнинг жамиятга самарали мослашуви ҳамда

тўлақонли уйғунлашувига хизмат қиладиган сифатли умумий ўрта таълим беришни таъминлашдир.

Инклюзив таълим қуйидаги вазифаларни ўз ичига олади:

-ривожланишнинг турли имкониятларига эга бўлган ўқувчилар учун ҳар қандай камситилишни истисно қиладиган, барча болаларга тенг муносабатда бўлишни таъминлайдиган ягона мослаштирилган ижтимоий муҳитни яратиш;

-жамоатчилик ҳамда таълим жараёнининг барча иштирокчиларида алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ўқувчилар муаммоларига нисбатан бағрикенглик муносабатини шакллантириш;

-таълим жараёнида соғлом болалар билан бир қаторда алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг ақлий ва ижтимоий салоҳиятларини ривожлантириш;

- барча ўқувчилар учун давлат таълим стандартларига мувофиқ умумий ўрта таълим дастурларини ўзлаштириш учун имконият яратиш;

- ўқувчиларнинг ҳар томонлама ривожланиши, эмоционал иродавий соҳаси, билиш фаолиятини фаоллаштириш, ижтимоий кўникма ва салоҳиятини шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш;

-алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни тарбиялаётган оилаларга маслаҳат ёрдами бериш ҳамда ота -оналарни фарзандларига таълим-тарбия бериш, педагогик технологиялар, таълим-тарбия метод ва воситаларини қўллаш соҳасида хабардорлик даражасини ошириш, уларни психологик -педагогик жиҳатдан қўллаб-қувватлаш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармонига мувофиқ Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини такомиллаштириш ҳамда уларга кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини яхшилашга қаратилган.[2]

Ушбу Фармон асосида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим -тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора -тадбирлари тўғрисида”ги қарорнинг 3 -бандига кўра, Концепция икки босқичда амалга оширилади, жумладан:

“а) 2020 — 2022 йиллар давомида:

инклюзив таълим тизими соҳасидаги норматив база такомиллаштирилади;

инклюзив таълим тизими учун малакали педагог кадрлар тайёрланади, қайта тайёрланади ва малакаси оширилади;

инклюзив таълим жорий этилган муассасаларнинг моддий-техника базаси мустаҳкамланади, улар махсус мосламалар (кўтариш қурилмаси,

пандус, тутқич ва бошқалар), зарур адабиётлар, методик қўлланмалар, турли касбларга ўқитиш учун ускуна ва жиҳозлар билан таъминланади;

инклюзив таълим соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва инновацион лойиҳалар жорий этилади;

алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг билим олиш ҳуқуқи, инклюзив ўқитишнинг мазмун-моҳиятини тушунтириш орқали аҳоли ўртасида ижобий ижтимоий муҳит шакллантирилади;

алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни камситиш, уларга салбий муомалада бўлишнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилади;

инклюзив таълим тизими тажриба-синов тариқасида алоҳида таълим муассасаларининг фаолиятига жорий қилинади;

б) 2023 — 2025 йиллар давомида:

инклюзив таълим тизими босқичма-босқич бошқа умумий ўрта таълим муассасаларида жорий қилинади;

алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ҳар бир боланинг инклюзив таълим олиш ҳуқуқини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилади;

инклюзив таълимда ўқитиш усуллари такомиллаштирилади ҳамда таълим жараёнига индивидуаллаштириш тамойиллари босқичма-босқич жорий этилади;

инклюзив таълим жараёнида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашга, уларнинг жисмонан соғлом ва бақувват шаклланишига қаратилган чоралар кўрилади;

ўқувчиларнинг жисмоний ва ақлий эҳтиёжидан ҳамда таълим муассасаларининг географик жойлашувидан келиб чиқиб алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари (мактаб ва мактаб-интернатлар) (кейинги ўринларда — ихтисослаштирилган таълим муассасалари) сони оптималлаштирилади”[3]

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 50 -моддасига мувофиқ “Ҳар ким таълим олиш ҳуқуқига эга. Давлат узлуксиз таълим тизими, унинг ҳар хил турлари ва шакллари, давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари ривожланишини таъминлайди.

Давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратади.

Давлат бепул умумий ўрта таълим ва бошланғич профессионал таълим олишни кафолатлайди. Умумий ўрта таълим мажбурийдир.

Мактабгача таълим ва тарбия, умумий ўрта таълим давлат назоратидадир.

Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади”, деб ёзиб қўйилган.[4]

Демак, инклюзив таълимни йўлга қўйиш орқали алоҳида таълим эҳтиёжларига болаларга, жумладан, жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болаларни жамиятнинг тўлақонли аъзосига айлантириш, уларнинг соғлом болалар билан бирга ҳеч кимдан кам бўлмаган ҳолда билим олишларини кафолатлаш имконини беради

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 3-4 бетлар

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони. га

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим -тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора -тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 32- бет

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantirish usullari

Xaytboyeva Fazilatxon G'aniboy qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantirish usullari mavzusida maqola o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish uchun foydalaniladigan turli metodlarni tahlil qiladi. Maqolada faollikni oshiruvchi, differensial yondashuvni qo'llash, o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar, shuningdek, ijtimoiy-emotsional rivojlanish kabi metodik vositalarning ahamiyati ko'rsatilgan. O'qituvchining roli va raqamli texnologiyalar orqali darslarni interfaol qilishning zaruriyati ham ta'kidlanadi. Ushbu maqola boshlang'ich ta'lim jarayonida samarali metodlarni qo'llashning ahamiyatini tushuntiradi.

Аннотация: В статье на тему методов развития учащихся младших классов анализируются различные методы, используемые для эффективной организации учебного процесса учащихся. В статье подчеркивается важность таких методических средств, как деятельностно-активизационный, дифференцированный подход, игры и практические занятия, а также социально-эмоционального развития. Также подчеркивается роль учителя и необходимость сделать уроки интерактивными с помощью цифровых технологий. В этой статье объясняется важность использования эффективных методов в начальном образовании.

Annotation: On the topic of methods for developing primary school students, the article analyzes various methods used to effectively organize the learning process of students. The article shows the importance of methodological tools such as increasing activity, using a differentiated

approach, games and practical exercises, as well as socio-emotional development. The role of the teacher and the need to make lessons interactive through digital technologies are also emphasized. This article explains the importance of using effective methods in the primary education process.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, rivojlanish metodikasi, faollik, differensial yondashuv, o'yinlar, amaliy mashg'ulotlar, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, o'qituvchining roli, raqamli texnologiyalar

Ключевые слова: начальное образование, методика развития, активные методы, дифференцированный подход, игры, практические занятия, социально-эмоциональное развитие, педагогические технологии, роль учителя, цифровые технологии

Keywords: primary education, development methodology, active learning methods, differentiated approach, games, practical exercises, social-emotional development, educational technologies, teacher's role, digital technologies

Kirish

Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida:

Xalq ta'limi vazirligi va Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda 2021-yil 1-avgustga qadar bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash hamda boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlarining o'zaro uzviyligini ta'minlash choralari ko'rib chiqish, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-yil 1-yanvarga qadar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish jumladan: xalqaro standartlar va talablar asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning rivojlanishini baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish orqali bolalarni boshlang'ich ta'limga yanada chuqurroq tayyorlash va boshlang'ich ta'lim o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'lim tizimi o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy va emosional rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu davrda o'quvchilar ilmiy faoliyatning poydevorini tashkil etadilar. Pedagogik jarayonda metodikalarni qo'llash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularda mustahkam bilim shakllantirish uchun zaruriy vosita hisoblanadi. O'quvchilarni mustaqil

fikrlashga o'rgatish, ularning kreativligini rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun samarali metodik yondashuvlarni qo'llash zarur. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanishini ta'minlashda qo'llaniladigan metodikalar, pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarning roli haqida so'z boradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanish xususiyatlari

Boshlang'ich sinf davrida o'quvchilarda intellektual, ijtimoiy, emotsional va jismoniy rivojlanishning poydevori qo'yiladi. Bu davrda bolalar tafakkur, til va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, o'zaro muloqot qilish, guruh ishlari, muammolarni birgalikda hal qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi. Pedagogik metodikalar orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va o'zligini anglash jarayoni tezlashadi.

Rivojlanishni ta'minlash metodikasi

Metodikalar – o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishda qo'llaniladigan turli usullar va vositalardir. Rivojlanish jarayonini ta'minlashda quyidagi metodikalar muhim rol o'ynaydi:

Faol o'quv metodlari

Boshlang'ich sinfda faollikni oshiruvchi metodlar, masalan, munozara, guruh ishlari, mashqlar, o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi. Bu metodlar o'quvchilarning fikrlashini rivojlantiradi va ularga materialni mustahkam o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

O'yin va amaliy mashg'ulotlar

O'yinlar va amaliy mashg'ulotlar boshlang'ich sinfda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, ro'l o'ynash, ijodiy ishlar, va lateral fikrlash o'yinlari bolalarning o'zaro hamkorlik qilishiga va muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Differensial yondashuv

Har bir o'quvchining rivojlanish darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun, o'qituvchilar o'quvchilarni individual ravishda ko'proq o'rgatish uchun differensial yondashuvni qo'llashlari zarur. Bu, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan metodlarni tanlashni anglatadi.

Ijtimoiy va emosional rivojlanish

Boshlang'ich sinfda o'quvchilarning ijtimoiy va emosional rivojlanishini ta'minlash o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarga bir-birlari bilan muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, hissiy holatlarini boshqarish va muammolarni hal qilishni o'rgatishi kerak. Bu ko'nikmalar bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli ijtimoiy faoliyatiga asos bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalardan foydalanish

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayoniga yangi imkoniyatlar yaratdi. Interaktiv ta'lim platformalari, multimedia resurslar va onlayn mashqlar boshlang'ich sinfda o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va darsni yanada samarali qiladi. Raqamli vositalar o'quvchilarning vizual va interfaol o'rganishiga yordam beradi.

O'qituvchining roli

O'qituvchining roli boshlang'ich sinfda juda muhim. U nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib boruvchi, ularni rag'batlantiruvchi va yordam beruvchi shaxs bo'lishi kerak. O'qituvchi o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, o'quv jarayonini tashkil etishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim jarayoni faqat bilim olish emas, balki ijtimoiy, emosional va intellektual rivojlanishni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Faol o'quv metodlari, differensial yondashuv, o'yinlar, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning to'g'ri qo'llanilishi o'quvchilarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining yondashuvi va metodikasi o'quvchilarni muvaffaqiyatli rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, boshlang'ich ta'limda samarali metodlarni, zamonaviy usullardan va zamonaviy axborot texnologiyalarini o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://lex.uz/ru/docs/-5085887?ONDATE=31.05.2023%2000>
2. Xolmuhamedov, S. (2018). *Ta'lim jarayonida faollikni oshirish usullari*. Tashkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
3. Gulomov, B. (2019). *Pedagogik texnologiyalar va ularning o'qitishda qo'llanilishi*. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. Shukurov, K. (2017). *Raqamli texnologiyalar va interfaol ta'lim*. Tashkent: O'zbekiston ta'lim akademiyasi.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Jabborov, I. (2020). *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti.

Valeologik tamoyillarning maktabgacha ta'lim tizimidagi ahamiyati

M.T. Begmatova

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi

Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni mustahkamlash har qanday jamiyatning ustuvor vazifasiga aylanayotgan bir vaqtda, ayniqsa, bu jarayonni erta yoshdan, ya'ni maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlash nihoyatda muhim hisoblanishi, maktabgacha ta'lim tizimida valeologik tamoyillarni joriy etish, bolalarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan ongli munosabatni shakllantirishda muhim o'rin tutishi haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Valeologiya, sog'liqni saqlash, faollik tamoyili, profilaktika, pedagoglar, sog'lom muhit, tamoyil, jismoniy faollik, harakatli o'yinlar, fiziologik, psixologik, gigiyena, individual yondashuv, ijtimoiy, kasallik, maktabgacha ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность развития и укрепления здорового образа жизни сегодня, в то время, когда формирование и укрепление здорового образа жизни становится приоритетной задачей любого общества. Особенно важно начать этот процесс с раннего возраста, то есть с дошкольного. Широко обсуждается внедрение valeологических принципов в систему дошкольного образования, играющих важную роль в формировании у детей осознанного отношения к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: Валеология, здравоохранение, принцип активности, профилактика, воспитатели, здоровая среда, принцип, двигательная активность, подвижные игры, физиологический, психологический, гигиена, индивидуальный подход, социальный, болезнь, дошкольное образование.

Abstract: This article discusses the importance of developing and strengthening a healthy lifestyle today, when the formation and strengthening of a healthy lifestyle is becoming a priority task for any society. It is especially important to start this process from an early age, that is, from preschool. The introduction of valeological principles into the preschool education system, which play an important role in forming a conscious attitude towards a healthy lifestyle in children, is widely discussed.

Keywords: Valeology, health care, activity principle, prevention, educators, healthy environment, principle, physical activity, outdoor games, physiological, psychological, hygiene, individual approach, social, illness, preschool education.

Valeologiya va uning tamoyillari haqida umumiy tushuncha

Valeologiya — bu sog'liqni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan fan bo'lib, u sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ilmiy asoslarini o'rganadi. Mazkur fan bir nechta asosiy tamoyillarga tayanadi. Jumladan:

- salomatlikni ustuvor qadriyat sifatida qarash
- faollik tamoyili
- individual yondashuv
- sog'lom muhit yaratish
- kompleks yondashuv
- oldini olish (profilaktika)

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

-o'z-o'zini anglash va nazorat qilish

Ushbu tamoyillar har bir bolaning sog'lom shakllanishi, ruhiy va jismoniy barqarorligi uchun xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'liqni qadrlash tushunchasi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shuning uchun pedagoglar va ota-onalar bolaga gigiyena, to'g'ri ovqatlanish, tartibli uyqu va dam olish kabi oddiy, ammo muhim odatlarni singdirish orqali uning sog'lig'iga nisbatan ongli munosabat shakllanishiga yordam berishadi. Harakat bolalar uchun tabiiy ehtiyojdir. Jismoniy mashqlar, ertalabki gimnastika, raqs va harakatli o'yinlar orqali nafaqat mushaklar, balki markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir faoliyati va umumiy sog'lomlashuvga erishiladi. Har bir bolaning sog'ligi, temperament va rivojlanish sur'ati individualdir. Valeologik tamoyillarga asoslangan yondashuv pedagogdan har bir bolaga alohida e'tibor berishni, uning sog'lig'i, ruhiy holati va ehtiyojlariga qarab harakat qilishni talab qiladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida gigiyenik tozalik, yorug'lik, shamollatish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi shart. Shuningdek, bolalar ruhiy jihatdan ham o'zlarini erkin va xotirjam his qiladigan ijobiy psixologik muhit yaratilishi kerak. Sog'lom bola tarbiyasi — faqat bog'cha emas, balki oila, tibbiyot xodimlari va jamiyatning boshqa vakillari hamkorligida amalga oshiriladigan kompleks jarayondir. Tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi yaqin hamkorlik orqali bolalarning salomatligi va rivojlanishi yanada samarali bo'ladi. Valeologik yondashuv sog'liqni yo'qotgach davolash emas, balki kasalliklarning oldini olishni ko'zda tutadi. Bu esa gigiyena qoidalariga amal qilish, parhez ovqatlanish, emlash, shaxsiy gigiyena ko'nikmalarini o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Garchi maktabgacha yoshdagi bolalarda to'liq mustaqil fikrlash rivojlanmagan bo'lsa-da, ular asta-sekin o'zini anglashni, qayeri og'riyapti, o'zini qanday his qilayotganini ifoda etishni o'rganadi. Bu esa keyingi bosqichlarda sog'lig'iga ongli yondashuvni shakllantiradi. Valeologik tamoyillarni maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etish sog'lom, faol va ijtimoiy jihatdan uyg'un shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Sog'liqning asosi aynan erta yoshlarda qo'yiladi. Shu sababli har bir tarbiyachi, ota-ona va ijtimoiy muassasa bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun birgalikda harakat qilishi zarur. Bu nafaqat individual sog'liq, balki sog'lom jamiyatni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar sog'liqni saqlashning poydevori hisoblanadi. Aynan shu yoshda inson organizmining fiziologik, psixologik va ruhiy rivojlanish jarayonlari asoslanadi. Bolaning salomatligi, uning kelajakdagi hayoti uchun muhim omil bo'lib, ularning sog'lom rivojlanishini ta'minlash uchun valeologik tamoyillarni amaliyotga joriy etish kerak. Valeologiya sog'liqni saqlash, uning xavfsizligini ta'minlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan ilmiy soha bo'lib, maktabgacha ta'lim tizimida uning metodikalarini takomillashtirish bolalar salomatligini rivojlantirishda muhim

o‘rin tutadi. Valeologik tamoyillar sog‘lom turmush tarzini yaratish va mustahkamlashga asoslangan ilmiy, pedagogik va psixologik ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Bu tamoyillar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Salomatlikni qadrlash – Bolalarda salomatlikni qadrlash va uni saqlashning muhimligi haqida ongli qarashni rivojlantirish.

1. Faollik – Jismoniy faollik bolalarning sog‘lom rivojlanishida muhim omil bo‘lib, harakatli o‘yinlar, sport va jismoniy mashqlar orqali ta‘minlanadi.

2. Gigiyena – Shaxsiy gigiyena, toza muhit va to‘g‘ri ovqatlanishning ahamiyatini o‘rgatish.

3. O‘qituvchi va ota-onalar bilan hamkorlik – Tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasidagi yaqindan hamkorlik bolalarning salomatligini saqlashda asosiy rol o‘ynaydi.

4. Kasalliklarni oldini olish – Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish orqali kasalliklar va kasalliklarni oldini olishga yo‘naltirilgan metodlar.

Maktabgacha ta‘lim tizimi valeologik tamoyillarni rivojlantirish uchun eng qulay sharoitlarni yaratishi kerak. Bu jarayonning ahamiyati quyidagi nuqtalarda ifodalanadi:

Sog‘lom turmush tarzini rivojlantirish: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun sog‘lom turmush tarziga oid ko‘nikmalarni o‘rganish va ularga singdirish eng samarali metodlardan biridir. Bolalarga jismoniy faollik, to‘g‘ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish va boshqa sog‘lom odatlar haqida bilim berish ularning kelajakda sog‘lom hayot kechirishiga yordam beradi.

Jismoniy faollik va o‘yinlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun harakatli o‘yinlar va jismoniy mashqlarni doimiy ravishda o‘tkazish ularda motorikani rivojlantirishga yordam beradi. Bu o‘yinlar nafaqat jismoniy sog‘liqni, balki ruhiy va psixologik sog‘liqni ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

Pedagog va ota-onalar o‘rtasida hamkorlik: Valeologik tamoyillarni bolalar tarbiyasiga tatbiq etishda pedagoglar va ota-onalar o‘rtasida yaqin hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Bu orqali bolalar uchun yagona valeologik tizim yaratish mumkin bo‘ladi. Valeologik tamoyillar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy salomatligini rivojlantirish uchun quyidagi metodlarni takomillashtirish zarur: Erta yoshdan boshlab jismoniy tarbiya: Jismoniy tarbiya darslari bolalarga eng sodda va foydali mashqlarni o‘rgatishdan boshlanishi kerak. Bu mashqlar bolalarning motorik harakatlarini rivojlantiradi, mushaklar kuchini oshiradi va organizmni sog‘lomshtiradi.

Yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash: Bolalar uchun yurak-qon tomir tizimini rivojlantiruvchi mashqlarni o‘tkazish (masalan, yugurish, suzish, raqs) bolalar salomatligining asosiy qismini tashkil etadi.

Gigiyenik qoidalar: Bolalarda shaxsiy gigiyena va umumiy sanitariya qoidalarini o‘rgatish, to‘g‘ri ovqatlanish, uyqu va dam olish tartibini buzmaslik ularning sog‘lom turmush tarziga kirishini ta‘minlaydi.

Psixologik rivojlanish: Bolalar ruhiy salomatligini rivojlantirish uchun ularni ijobiy kayfiyatda saqlash, stressdan xoli muhit yaratish, emotsional

Jizzax viloyati pedagogik institutining markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

rivojlanishlarini kuzatish muhimdir. Shuningdek, pedagoglar va ota-onalar birgalikda bolalar ruhiy holatini kuzatib, ularga doimiy psixologik yordam berishlari lozim.

Kasalliklarning oldini olish va emlash: Valeologik metodikada kasalliklarning oldini olish, shu jumladan, emlash, bolalarda immunitetni mustahkamlashni ta'minlash asosiy o'rin tutadi.

Metodikalarni takomillashtirish orqali biz sog'lom va baxtli avlodni tarbiyalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Valeologiya haqida tushuncha: Nima uchun valeologiya bolalar ta'limida muhim?, valeologik tamoyillarni joriy etishning afzalliklari. Bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy tamoyillari (sog'liqni qadrlash, faollik, individual yondashuv, kasalliklarni oldini ol. Valeologik tamoyillarni bolalar hayotiga kiritish uchun pedagogik metodlarni ishlab chiqish. Salomatlikni qadrlashni o'rgatish- bolalarda sog'liqni saqlashga ijobiy qarashni shakllantirish. O'yinlar va hikoyalar orqali sog'lom turmush tarzining ahamiyatini tushuntirish, jismoniy faollik va harakatli o'yinlar: Jismoniy tarbiya mashqlari, raqslar, va o'yinlar orqali bolalarda jismoniy faollikni rivojlantirish. gigiyena va to'g'ri ovqatlanishni o'rgatish: Bolalarga gigiyena qoidalarini o'rgatish, qo'l yuvish, toza muhitda yashash, meva va sabzavotlar bilan ovqatlanishni targ'ib qilish. O'quv jarayonida valeologik metodlarni samarali tatbiq etish. Jismoniy faoliyat: Ertalabki gimnastika, jismoniy o'yinlar, faollikni rivojlantiruvchi mashqlar. Ta'lim jarayonida faol muhit yaratish: Bolalar o'rtasida sog'lom raqobat, hamkorlikni rag'batlantirish, ijobiy psixologik muhit yaratish. O'yin va ta'limni uyg'unlashtirish: O'yinlar orqali valeologik bilimlarni o'rgatish. Masalan, sog'lom turmush tarzini o'rgatish uchun tematik o'yinlar, hikoyalar va qiziqarli mashqlar. Ota-onalar bilan hamkorlik: Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida yaxshilangan hamkorlik, ular bilan valeologik ta'lim metodikalarini muhokama qilish va amaliyotga joriy etish. To'g'ri ovqatlanish: Bolalarga sog'lom, balanslangan ovqatlanish haqida bilish va ularni kundalik hayotga tatbiq etish. Gigiyenik qoidalar: Bolalarga uyqu tartibi, shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalariga rioya qilishni o'rgatish. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish: Har qanday pedagogik jarayonda bolalarni sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish. Sog'lom jamiyatda yashashning ahamiyati: Bolalarga sog'lom jamiyatda yashashni o'rgatish. Kollektivda ishlash va ijtimoiy faoliyatni targ'ib qilish. Sog'lom ta'lim muhitini yaratish: Bolalar bilan ishlashda, pedagoglar o'zlari ham sog'lom turmush tarziga amal qilishlari, bolalar bilan birga jismoniy mashqlar va sog'lom turmushni targ'ib qilishlari kerak.

Valeologik tamoyillar asosida bolalar ta'limini takomillashtirishda pedagoglarning roli nihoyatda muhimdir. Ular bolalarga sog'lom turmush tarzini singdirishda va bu jarayonda kerakli metodlarni qo'llashda o'z mahoratini

ko'rsatishlari zarur. O'quv jarayonida valeologik metodlarni muvaffaqiyatli tatbiq etish bolalarning nafaqat jismoniy, balki ruhiy va psixologik salomatligini ham rivojlantiradi. Valeologik tamoyillar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy salomatligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish — bu murakkab va doimiy rivojlanishni talab qiladigan jarayon. Bunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni rivojlantirish, gigiyenik qoidalarni o'rgatish va psixologik holatni qo'llab-quvvatlash muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim tizimi, pedagoglar va ota-onalar hamkorligi yordamida bolalarning salomatligi nafaqat ularning hozirgi davrda, balki kelajakda ham mustahkamlanadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Shamsiyeva, M. (2006). "Maktabgacha ta'limda valeologik ta'lim." Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti.
2. Babaev, S. (2012). "Pedagogika va valeologiya." Toshkent: Akademnashr.
3. Ibragimov, A. (2008). "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya va valeologiya." Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
4. Hayes, N. (2018). "Child Development and Physical Education: A Developmental Approach." London: Sage Publications.
5. Baxtiyorov, X. (2014). "Gigiyena va salomatlikni saqlash." Toshkent: O'zbekiston nashriyoti
6. Muxammedov G'I. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. Jizzax 2014.
7. Алксандрійская Н.Е. Клинико-функциональная характеристика здоровья часто болеющих детей в динамике оздоровления в условиях санаторияпрофилактория местного типа. – Автореферат дисс. к.м.н, – Иваново, 1993. – С. 1–11.
8. Ramanova D.Y.; Urazaliyeva I.R.; and Ermatova A.K. (2019) "Valeology in the educational process of higher educational institutions", Central Asian Problems of Modern Science and Education: Vol. 4: Iss. 2, Article 246.

Boshlang'ich ta'lim sifatini ilg'or texnologiyalar yordamida takomillashtirish

Keldiyorova Sevinch,

Yuldasheva Mohidil,

Jumabayeva Xurshida

ISFT instituti Boshlang'ich ta'lim

23-BT-01 guruh talabari

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish usullari, ularning o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasi va mustaqil fikrlash ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы повышения качества и эффективности образования путем применения передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий в системе начального образования. Также были проанализированы способы интеграции технологий в учебный процесс, их влияние на мотивацию учащихся к обучению и навыки самостоятельного мышления.

Annotation. This article highlights the issues of improving the quality and effectiveness of education through the use of advanced pedagogical and information and communication technologies in the primary education system. The ways of integrating technologies into the educational process, their impact on students' motivation to learn and independent thinking skills were also analyzed.

Kalit so'zlar. boshlang'ich ta'lim, ilg'or texnologiyalar, interaktiv usullar, raqamli resurslar, ta'lim sifati.

Ключевые слова. начальное образование, передовые технологии, интерактивные методы, цифровые ресурсы, качество образования.

Keywords. primary education, advanced technologies, interactive methods, digital resources, quality of Education.

XXI asrda ta'lim sohasida yuz berayotgan jadal texnologik o'zgarishlar o'qitish jarayonini zamonaviy vosita va yondashuvlar asosida olib borishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarining fikrlash, bilim olish, tushunish va o'rganish faoliyati hali shakllanayotganligi sababli, ularga mos, vizual, interaktiv, qiziqarli o'quv muhiti yaratish zarurati ortmoqda. Bu borada ilg'or pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsion vositalar o'zining samaradorligini isbotlamoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'z oldiga ilgari surilayotgan yangilanish va raqamlashtirish jarayonlariga moslashish vazifasini qo'ygan. Ushbu o'zgarishlar ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi omillarni, xususan, ilg'or texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishni talab qiladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bu texnologiyalarning ahamiyati yanada yuqori, chunki bu bosqich o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida muhim poydevor hisoblanadi.

Ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan islohotlarda ilg'or pedagogik yondashuvlar, zamonaviy axborot-kommunikatsion vositalar va o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga mos o'quv muhitini yaratish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ilg'or texnologiyalar va ularning turlari bugungi kunda ko'p va xilma xildir. Boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilg'or texnologiyalar bir qanchasini (1-rasm) ko'rib o'tishni lozim deb topdik.

Boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilg'or texnologiyalar

Shuningek bugungi kunda boshlang'ich ta'limda ta'lim mazmuni va sifatini rivojlantirishga xizmat qilayotgan STEM yondashuvini ham alohida ta'kidlab o'tish lozim.

STEM yondashuvidan, texnologiya, muhandislik va matematika integratsiyasi orqali amaliy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish.

Onlayn platformalar va raqamli ta'lim resurslari: EduPage, Google Classroom, Zoom, Khan Academy, elektron darsliklar va test tizimlari.

Texnologiyalarning ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinganda ilg'or texnologiyalardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining:

1. Bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi;
2. Mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini shakllantiradi;
3. Axborot bilan ishlash, tahlil qilish va baholash malakalarini rivojlantiradi;
4. O'rganishga qiziqish uyg'otadi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Masalan, interaktiv doska yordamida o'tkazilgan darsda o'quvchilar matnli materialni nafaqat tinglaydi, balki vizual ko'rinishda kuzatadi, topshiriqlarni bevosita ekranda bajaradi. Bu esa ularning e'tiborini jamlashga va dars mazmunini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Ilg'or texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan muammolar

1. Texnik vositalarning yetarli emasligi yoki ularning sifatining pastligi;
2. O'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakasi yetarli emasligi;
3. Elektron resurslarning kontenti ayrim hollarda darslik mazmuniga mos kelmasligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun muntazam malaka oshirish kurslari, tajriba almashish amaliyotlari, zamonaviy texnik bazani shakllantirish zarur.

Boshlang'ich ta'limda ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat o'quvchilarni bilim olishga undaydi, balki o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bois, texnologiyalardan foydalangan holda darslarni tashkil etish – zamon talabi, kelajak avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirishning muhim sharti hisoblanadi. Har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi bu yo'nalishda doimiy izlanishda bo'lishi zarur.

Boshlang'ich ta'limda dars samaradorligini oshirishda texnologiyalarni o'quvchilarning yoshiga va psixologik xususiyatlariga moslashtirish lozim. Masalan, ko'rgazmali materiallar va vizual vositalar orqali bilim berish, o'yin asosidagi darslar tashkil etish, tinglovchilarning e'tiborini saqlab qolishga yordam beradi.

Texnologiyalar orqali o'quvchi: mustaqil fikrlaydi; topshiriqlarni o'zi izlab topadi; erkin va faol bo'ladi; tezda o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi oshirish, mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllantirish, axborot bilan ishlash, tanlash, tahlil qilish, taqqoslash malakalari rivojlantirish, o'quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtirish boshlang'ich ta'limda aynan ilg'or texnologiyalar keng qo'llanilishi orqali amalga oshirilishi ilmiy tadqiqotchilar tomonidan isbotlanmoqda.

Boshlang'ich ta'limda ilg'or texnologiyalarning tatbiqi ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish, o'zlashtirish sifatini oshirishning eng asosiy omillaridan biridir. Shu boisdan o'qituvchilar nafaqat metodik, balki texnologik jihatdan ham doimiy izlanishda bo'lishlari lozim. Ilg'or texnologiyalarni darsga integratsiya qilish orqali ta'limni insonparvarlashtirish, individuallashtirish va motivatsion jihatdan boyitish mumkin.

Texnologiyalarni joriy etishda mavjud muammolar: AKT vositalarining barcha maktablarda yetarli emasligi; o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli darajada emasligi; raqamli kontentning sifati va darsliklarga muvofiqligi pastligidir.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun: AKT bo'yicha muntazam o'quv kurslari; Elektron kontent sifatini nazorat qilish; O'qituvchilarning doimiy malaka oshirishini yo'lga qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xtayeva M. *Pedagogik texnologiyalar asoslari*, Toshkent: TDPU, 2019.
2. Abdurahmonova D.X. *Ta'limda axborot-kommunikatsion texnologiyalar*, Toshkent: 2020.
3. UNESCO. *ICT in Education: A critical review*, 2022.
4. Komilova G. *Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar*, "Ma'rifat", 2023.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-iyuldagi 431-son qarori – "Raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyasi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini shakllantirishning innovatsion metodikasi

Eshmanova Nodira Nazarkulovna,
CHDPU katta o'qituvchisi
Hayitboyeva Xurshida Nurmuxon qizi
CHDPU 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirishda innovatsion metodikalar va yondashuvlarni tahlil qiladi. Ma'naviyat – bu insonning axloqiy, madaniy va ruhiy jihatlarini o'z ichiga olgan muhim omil bo'lib, u bolalarning shaxs sifatida rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, o'quvchilar, ma'naviyatini shakllantirish, innovatsion metodikalar, ta'lim jarayoni, interaktiv o'qitish, loyiha asosida o'qitish, o'yin texnologiyalari, o'qituvchilar roli, ijtimoiy- madaniy muhit, ta'lim sifati, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash

Abstract: This article analyzes innovative methods and approaches in the formation of spirituality of primary school students. Spirituality is an important factor that includes the moral, cultural and spiritual aspects of a person, which is of great importance in the development of children as individuals.

Keywords: primary school, students, formation of spirituality, innovative methods, educational process, interactive learning, project-based learning, game technologies, the role of teachers, socio-cultural environment, quality of education, creativity, critical thinking

Аннотация: В статье анализируются инновационные методики и подходы в формировании духовности учащихся начальной школы. Духовность является важным фактором, охватывающим моральные, культурные и духовные аспекты человека, и имеет большое значение в развитии детей как личностей.

Ключевые слова: начальная школа, учащиеся, формирование духовности, инновационные методы, образовательный процесс, интерактивное обучение, проектное обучение, игровые технологии, роль учителя, социокультурная среда, качество образования, креативность, критическое мышление.

"O'zbekiston-2030" strategiyasi ijrosi jarayonida ma'naviyatni jamiyat miqyosida rivojlantirish masalasi ham muhim o'rin tutadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taklif etilgan "barcha sohalar orasida ma'naviyat o'n qadam oldin yurishi kerak" tamoyiliga asoslanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu tamoyilning ma'nosi shuki, insonning aqliy, ruhiy va estetik taraqqiyotida uning ma'naviy olami ilk rejada turadi, shu sababli mazkur masalalar bevosita ma'naviyat ijtimoiy hodisasini idrok qilib olishni taqozo etadi. Bularning barchasi boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini shakllantirish innovatsion metodikasini ishlab chiqish zaruriyatini belgilaydi. Shu sababli mazkur masalada ana shu zaruriyatlarga asosan tahlil jarayoni taqdim etilgan. O'quvchilarning ma'naviy rivojlanishini ta'minlashda o'qituvchilarning roli, oilaning ahamiyati va jamiyatning ijtimoiy-madaniy

muhitining ta'siri ko'rib chiqiladi. Innovatsion metodikalar yordamida o'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni singdirish, ularning shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, hamda ular orasida hamdardlik va rahm-shafqat hissini rivojlantirish mumkin. Ma'naviyatni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqola ta'lim sohasidagi mutaxassislar va o'qituvchilar uchun foydali tavsiyalarni o'z ichiga oladi. O'quv jarayonida innovatsion metodlar, masalan, interaktiv o'qitish, loyiha asosida o'qitish, o'yin texnologiyalari va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali, o'quvchilarning ma'naviy qadriyatlarini mustahkamlash, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

O'zbekiston 2024-yildan boshlab ma'naviyatni rivojlantirish yo'nalishlari yangicha asoslarda belgilanadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 22-dekabrda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida so'zlagan nutqidagi asosiy g'oyalar muhim yo'nalishlar sifatida qabul qilindi. Bu o'rinda e'tiboringizni ana shu nutqda bayon qilingan fikrlardan kelib chiqib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviyatni shakllantirish zaruriyati tahliliga e'tiboringizni tortamiz.

O'quvchilarning ma'naviy ongini shakllantirishning quyidagi zaruriyatlari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida ma'naviy ongni shakllantirish jarayoniga olib kiriladi. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy ongi quyidagilar asosida shakllantirilishi taqozo etiladi:

- 1) boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga milliy g'oyani singdirish;
- 2) boshlang'ich sinf o'quvchilari ongida ma'naviyat immunitetini tarkib toptirish;
- 3) boshlang'ich sinf o'quvchilari ongini g'oyaviy himoyalash k'nikmasi bilan ta'minlash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini shakllantirishning individual yo'naltirish metodikasida layoqatni rivojlantirish innovatsiyasi.

Layoqat-shaxsning tug'ma va tabiiy ravishda ongi, qalbi va dunyoqarashida mavjud bo'lgan ko'nikmalar, xususiyatlar va o'ziga xosliklar majmuidir. Pedagogik ta'limotlar har bir shaxsda layoqatning mavjud bo'lishini e'tirof etadi va u tarbiya vositasida ko'nikma hamda malakaga aylanishi alohida ta'kidlanadi. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'quvchilarida layoqat asosida ma'naviyatni shakllantirish uchun quyidagilarga asoslanishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

- a) o'quvchilarning ma'naviyat layoqat darajasini aniqlash;
- b) o'quvchilarni layoqatlik darajasiga ko'ra guruhlarga bo'lish;
- v) o'quvchilarning layoqatini rivojlantirish tadbirlarini tivojlantirish.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida "tanqidiy tafakkur" metodikasidan foydalanish, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni faol o'rganishga jalb etish uchun muhimdir." Tanqidiy tafakkur" metodikasi o'quvchilarga muammolarni hal qilish, fikrlarni tahlil qilish va o'z qarorlarini qabul qilishda yordam beradi. Ushbu metodikaning bir necha asosiy jihatlari va amaliyotlari quyidagilardir:

1. Savol berish va muhokama

O'quvchilarni dars davomida savollar berishga undash, ularning fikrlarini o'rganish va muhokama qilishga imkon beradi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etishadi va boshqalar bilan baham ko'radilar.

2. Tahlil va baholash

O'quvchilarga matn yoki hikoya berib, uni tahlil qilishni so'rash. Ular matndagi asosiy g'oyalarni, personajlarni va voqealarni baholash orqali tanqidiy tafakkurlarini rivojlantirishlari mumkin.

3. Loyiha asosida o'qitish

O'quvchilarga kichik loyihalar berish, masalan, biror hikoya yozish yoki matnni ijodiy tarzda qayta ishlash. Bu jarayonda ular o'z fikrlarini izchil bayon etish, ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish va tanqidiy yondashuvni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. Rol o'ynash va simulyatsiya

O'quvchilarni turli rollarga bo'lish, masalan, hikoyadagi personajlar sifatida harakat qilishga undash. Bu usul orqali ular turli nuqtai nazarlardan fikr yuritishni o'rganadilar va muammolarni hal qilishda ijodkorlik ko'rsatadilar.

5. O'z-o'zini baholash

Dars oxirida o'quvchilar o'z ishlari va fikrlari ustida tahlil olib borishlari uchun vaqt ajratish. Bu ularga o'z yutuqlarini va kamchiliklarini aniqlashga yordam beradi.

6. Guruhda ishlash

O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish, ularga biror masala yoki mavzu bo'yicha fikr almashishga imkon berish. Guruh ishida har bir o'quvchi o'z fikrini bildirishga undaladi va boshqalar bilan baham ko'radi. "Tanqidiy tafakkur" metodikasidan foydalanish boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, ularning ijodkorlik, hamdardlik va mas'uliyat kabi axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jarayon o'z navbatida, kelajakda mustaqil fikrlovchi shaxslarni tarbiyalashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirishda innovatsion metodikalar muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodikalar o'quvchilarning ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamdardlik va mas'uliyat kabi axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Innovatsion metodikalar, masalan, interaktiv o'qitish, loyiha asosida o'qitish va o'yin texnologiyalari, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning qiziqishini oshiradi. Bu usullar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

ifoda etish, jamoada ishlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. O'quvchilar zamonaviy texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni tezda topish, tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Natijada, innovatsion metodikalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy rivojlanishi, shuningdek, ularning shaxs sifatida shakllanishi va ijtimoiy hayotga tayyorlanishi ta'minlanadi. Bu jarayon o'z navbatida, kelajakda jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashida 2023-yil 22-dekabrda so'zlagan "Ma'naviyat-hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak" Nutqi.// "Xalq so'zi" gazetasi 2023-yil 23-dekabr soni
2. Mardonov Sh.Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi-Toshkent, 2021.-272b
3. Mardonov Sh.K. Pedagogika aksiologiyasiga kirish. Darslik.-Toshkent: Zebo print, 2023.-267b
4. Ma'naviyat-asosiy tushunchalar izohli lug'ati.-Mualliflar jamoasi.-Toshkent, 2010
5. Mardonov.Sh, Jobborova O, "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirishning innovatsion metodikasi" Toshkent-2024

Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kompetensiyon yondashuvlar.

*Nodira Eshmanova Nazarkulovna,
CHDPU katta o'qituvchisi.
Boqiyeva Xumora O'ktam qizi,
CHDPU talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga texnologiya fani qanchalik kerakligi va qay tartibda o'tilishi, kompetentlik tushunchasi, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlagan holda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berish haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье обсуждается необходимость технологического образования для учащихся начальной школы и порядок, в котором оно должно преподаваться, понятие компетентности и обучение учащихся начальной школы с использованием современных технологий.

Abstract: This article discusses the need for technology education for elementary school students and the order in which it should be taught, the concept of competence, and teaching elementary school students using modern technologies.

Kalit soʻzlar: Boshlangʻich taʼlim, kompetentlik, interfaol yondashuv, loyihalash metodi, zamonaviy yondashuv, zamonaviy texnologiya.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich takidlab aytganidek: - "Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatning qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham-ilm-fan, taʼlim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorugʻ istiqboli, birinchi navbatda, taʼlim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bogʻliqdi". Zamonaviy hayotimizni bugun ilm-maʼrifat va taʼlimning taraqqiyotisiz tasavvur etib boʻlmaydi. Shunday ekan kelajagimiz poydevorlari boʻlgan yoshlarimizga juda katta etibor qaratishimiz kerak. Avvalo bu etibor ota-onalardan undan soʻng esa jamiyatdan boʻlmogʻi darkor. Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlangʻich sinf fanlarini oʻqitishni takomillashtirish borasida taʼminot sifati darajasini oshirish, oʻquvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan zamonaviy taʼlim texnologiyalaridan foydalanishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Jamiyatning ijodkor kompetentli mutaxassislariga boʻlgan ehtiyoji shaxsning oʻz-oʻzini rivojlantirish texnologiyalarning muhimligini oshirib, dolzarblashtirmoqda.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlangʻich sinf oʻquvchilariga bilim berishni takomillashtirish taʼlim sohasida islohatlarni izchil amalga oshirish masalalari haqidagi ilmiy asoslangan xulosalar oʻz aksini topib kelmoqda. "Kompetensiya" va "Kompetentlik" tushunchalari dastlab turli millat olimlari oʻrtasida ishlatilgan yaʼni ular bu tushunchalarni qoʻllab -quvvatlagan. Bugungi kunda esa taʼlim tizimi bu tushunchalarning mazmuni va amaliy mohiyatini bevosita qamrab oladi.

Kompetensiya axborotlar bilan ishlash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, oʻzini-oʻzi rivojlantirish degan maʼnolarni anglatadi. Hozirgi kunda bu tushunchaga koʻproq boshlangʻich sinf oʻqituvchilari amal qilishlari kerak. Endilikda savol tugʻilad: Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga texnologiya darslari jarayonlarini tashkil qilishda "Kompetentsion" yondashuvlar qanday ahamiyatga ega? Boshlangʻich sinf oʻqituvchilari oʻquvchilarga texnologiya tushunchalarini izohlab berish jarayonlarida, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishlari kerak. Rivojlangan davlatlarda maktabgacha taʼlim va maktab taʼlim jarayoni, texnologiya darslarida oʻquvchilarga kattadan katta tikuv mashinalari, ishlab chiqarish apparatlarining maketlari koʻrsatishadi. Ular bilan ishlash jarayonlarini birma-bir izohlab oʻtishadi. Katta sinflarga oʻtishganlarida esa oʻzlari mustaqil ishlay olishadi. Shuning uchun ularda ilm-fan bizga nisbatan biroz ilgariyilgan. Yurtboshimiz ham bizning yurtimizni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish maqsadida kelajak poydevorlari boʻlgan yoshlarga hamma imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Avvalo etiborni boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilariga qaratgan holda ish yuritilmoqda. Shu vaqtgacha oʻquvchilarning oʻzlashtirish darajasini baholashga eʼtibor qaratilgan boʻlsa, endikda oʻquvchilarning nafaqat bilimi, shakllantirilayotgan kompetensiyalari ham

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

baholanishi nazarda tutilgan. Boshlang'ich sinf dars mashg'ulotlarida axborotlar bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda quyidagi metod va yondashuvlar asosida ancha yuqori natijalarga erishish mumkin.

Interfaol yondashuv: O'qituvchilar dars jarayonini yaxshi tashkil etish uchun qulay muhit yaratadi. O'quvchilarning o'zaro fikr almashishlariga imkon beradi. Loyihalash metodi: Loyihalash metodi o'quvchilar uzluksiz ravishda murakkablashib boradigan amaliy topshiriqni bajarish, konstruksiyalash va bajarish jarayonida bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'ladigan o'qitish tizimidir.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o'quvchilarda matevatsiyaning yuqori darajada bo'lishi shart hisoblanadi.

Loyihalash metodi orqali o'quvchilarda quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: jamoada ishlash, ishchanlik, masuliyatni his qilish, o'ziga ishonch, tezkor fikrlash, jarayon rivojini ko'ra bilish, mushohada qila bilish, uzoqni ko'ra bilish, tashxislash, motivatsiya.

Yuqorida keltirib o'tilgan metodlardan foydalanib darslarni tashkil etish o'qituvchilardan katta mahorat va malaka talab qiladi. O'qituvchilar o'z kasbiga ma'suliyat bilan yondashib, boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars o'tish jarayonida ishtimoiy tarmoqlatdan foydalanib vedioroliklar qo'yib berishsa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ancha ortadi. Texnologiyasiz hayotni tasavvur qila olmasligimizni, hamma fanlar bir-biri bilan uzviy bog'liqligini, biz harakat qilsak qo'limiz bilan hamma narsani yasay olishimiz mumkinligini o'quvchilarga uqtirib borish kerak. Dars jarayonida o'qituvchilar texnologiya asrida yashab o'qib o'rganayotganligini his qila olishlari kerak. Texnologiya biz uchun kerak, texnologiya biz yashab turgan olamni qamrab olgan, texnologiya hayotimizni osonlashtiradi deb o'quvchilarni zeriktirib qo'yamiz. Texnologiya deganda mana shular kiradi deya sanab berishimiz kerak. Rasmlarini birma-bir ko'rsatib izohlab berishimiz kerak. Shunda o'quvchilar harakatda bo'lishni hayotimizni osonlashtirgan texnologiyalarni insonlar o'z qo'llari bilan ixtiro qilishganligini bilib olishadi. O'zlari oldilariga men ham ulg'aysam shunday kashfiyotchi bo'laman, yoki o'z egallagan bilimim asosida Yurtimiz ravnaqi uchun hissa qo'shaman diya katta ishlarni rejalashtira olishadi.

Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kompetentsion yondashuv – bu ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatish, ularga real hayotdagi muammolarni hal qilishda zarur bo'ladigan kompetensiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Kompetentsion yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarda nafaqat bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llash qobiliyatini ham shakllantirishdir. Bu yondashuvda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, ijtimoiy, emotsional va intellektual jihatdan rivojlanishiga katta e'tibor beriladi.

Kompetentsion yondashuv boshlang'ich sinf texnologiya darslarida o'quvchilarning intellektual va amaliy salohiyatini oshirishga, ularning o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashga yordam beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni kengaytirish bilan birga, ularni o'zlari uchun muhim va dolzarb bo'lgan hayotiy vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kompetentsion yondashuv – bu ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatish, ularga real hayotdagi muammolarni hal qilishda zarur bo'ladigan kompetentsiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Kompetentsion yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarda nafaqat bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llash qobiliyatini ham shakllantirishdir. Bu yondashuvda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, ijtimoiy, emotsional va intellektual jihatdan rivojlanishiga katta e'tibor beriladi.

Kompetentsion yondashuvning muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish: Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida, o'quvchilarga texnologiya va boshqa vositalardan samarali foydalanish, ularni o'z bilimlarini real hayotda amalda qo'llashga o'rgatish muhimdir. Bu o'quvchilarga nafaqat yangi bilimlarni o'rganish, balki ularni turli muammolarni hal qilishda ishlatish imkonini beradi.

2. Kreativlik va innovatsiya: Texnologiya darslari o'quvchilarda ijodiy fikrlash, yangi g'oyalar yaratish va innovatsion echimlarni topish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu, o'z navbatida, ularning umumiy fikrlash va yaratish qobiliyatlarini oshiradi.

3. Interfaol metodlar va texnologiyalarni qo'llash: Darslarda interfaol metodlar, masalan, guruhli ishlar, muhokamalar, proyektlar va multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularni dars jarayonida yanada faollashtiradi. Bu usullar, o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, muammolarni birgalikda hal qilish va jamoaviy ishni o'rganishga yordam beradi.

4. Sinov va baholash: Kompetentsion yondashuvda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari sinovdan o'tkaziladi. Bu, faqat nazariy bilimlar emas, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. O'quvchilarning muvaffaqiyatini o'lchashda, testlar, loyiha ishlar, amaliy topshiriqlar va baholashning boshqa interfaol usullari qo'llaniladi.

5. Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Har bir o'quvchi o'ziga xos ehtiyojlarga ega, shuning uchun kompetentsion yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Darslar shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan bo'lishi kerak, bu esa o'quvchilarning o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga mos tarzda ta'lim olishiga imkon beradi.

6. Hamkorlik va jamoaviy ishlash: O'quvchilarga o'zaro hamkorlikda ishlash, guruhda faol ishtirok etish, fikr almashish va birgalikda muammolarni

hal qilishni o'rgatish ham juda muhimdir. Bu orqali o'quvchilar jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

7. Texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy texnologiyalar, masalan, kompyuterlar, internet va mobil ilovalar, o'quvchilarga turli xil interfaol o'quv materiallarini taqdim etishda yordam beradi. Texnologiyalar orqali o'quvchilar o'z bilimi va ko'nikmalarini yanada samarali ravishda rivojlantiradilar.

Kompetentsion yondashuv boshlang'ich sinf texnologiya darslarida o'quvchilarning intellektual va amaliy salohiyatini oshirishga, ularning o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashga yordam beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni kengaytirish bilan birga, ularni o'zlari uchun muhim va dolzarb bo'lgan hayotiy vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishga o'rgatadi.

Xulosa qilib shuni aytamanki boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kompetentsion yondashuv o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatishga qaratilgan muhim ta'lim tamoyilidir. Bu yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlash, innovatsion yechimlar topish, jamoaviy ishlash va texnologiyalarni samarali qo'llash kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kompetentsion yondashuv o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ta'limni shaxsiylashtirishga imkon beradi, shu bilan boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kompetentsion yondashuv o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatishga qaratilgan muhim ta'lim tamoyilidir. Bu yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlash, innovatsion yechimlar topish, jamoaviy ishlash va texnologiyalarni samarali qo'llash kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kompetentsion yondashuv o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ta'limni shaxsiylashtirishga imkon beradi, shu bilan birga amaliy topshiriqlar va interfaol metodlar orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadi. Natijada, bu yondashuv o'quvchilarning real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlashiga yordam beradi, ularni muvaffaqiyatli va samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burxonov .S, Xudoyorov. O', Norqulova. Q, " 3-sinf uchun darslik. " Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati-T: 2012-yil.
2. Zufarova. M.E. Umumiy psixologiya .-T: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010-yil.
3. X.Sanaqulov, D.Xodiyeva, M.Satbayeva "Mehnat va uni o'qitish metodikasi " Toshkent-2015-yil.
4. X.Sanaqulov, D.Abdullayeva "Texnologiya" darslik -Toshkent Respublika ta'lim markazi, 2022-yil.

5. Ashurova.N.R, Umarovna.N.X Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida qog'oz va kartondan amaliy ishlarni tashkil etishda o'qituvchining metodik tayyorgarligini takomillashtirish. "Monolografiya" Denov -2022-yil.

Boshlang'ich sinflarda ifodali o'qish

Kuandikova Jauhar Asilovna

Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani
18-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda ifodali o'qish ,ongli o'qishning negizida shakllanib boradi.Uni tashkil etishda asosiy vositalar : nafas ,ovoz va nutq a'zolarining me'yoriy harakatini to'g'ri anglash muhim hisoblanadi

Аннотация: В начальных классах выразительное чтение формируется на основе осознанного чтения. В ее организации важно правильно понимать основные инструменты: дыхание, голос и нормативные движения органов речи.

Abstract: In primary grades, expressive reading is formed on the basis of conscious reading. In its organization, it is important to correctly understand the basic tools: breathing, voice, and the normative movement of the speech organs.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, o'quvchi, o'qish savodxonligi, nafas, ovoz.

Boshlang'ich sinflarda ifodali o'qish ,ongli o'qishning negizida shakllanib boradi. Uni tashkil etishda asosiy vositalar : nafas, ovoz va nutq a'zolarining me'yoriy harakatini to'g'ri anglash muhim hisoblanadi.Shuning uchun ham ifodali o'qishni nazariy jihatdan yaxshi bilish,uni amaliy tomondan qo'llash o'qituvchidan katta pedagogik mahorat talab etadi. Boshlang'ich sinflarda ifodali o'qishga o'rgatish sinflar bo'yicha o'qish mazmunini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish va mashg'ulotlarni olib borish kerak. Bola maktabga kelganida avval o'qish,yozishni o'rganadi. Asta-sekin Unga mustaqil kitob tanlay boshlaydi,o'qigan kitobini to'g'ri baholay olish ko'nikmalari shakllantiriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar so'zlarni to'g'ri bo'g'inlarga ajrata olishi kerak,buning uchun o'qituvchi har bir o'quvchi bilan ishlash o'quvchilar bilan to'g'ri muomalada bo'lishi zarur. Ifodali o'qish turli badiiy va amaliy matnlarni puxta o'zlashtirishning ma'lum metodlaridan biri sifatida o'qituvchi uchun kalit rolini bajaradi. Ifodali o'qish darslarida o'quvchilarning zerikishiga yo'l qo'ymaydi,aksincha faollashtiradi, badiiy asarlarga qiziqishini kuchaytiradi,adabiyotga havas uyg'otadi.

Ifodali o'qish va o'zaro nutqiy faoliyat jarayonida bolalarning adabiy talaffuz me'yorlari shakllanadi. O'quvchilar nutqining grammatik shakllarini to'g'ri qo'llash va to'g'ri talaffuz etish bolalar nutqining ravon,ifodali bo'lishiga yordam beradi.

Har qanday asarni ifodali o'qishga o'rgatish uchun eng avvalo maqsad,mazmuni va vaziyatlarini belgilab olish kerak. Ya'ni:

- adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda shevalardan saqlanish, nutqimizning go'zal va ravon bo'lishiga erishish;
- orzu-xayol, quvonch-tashvish va intilishimizni tinglovchilarga oson, mantiqli va ta'sirchan yetkazishga harakat qilish;
- ona tilimizning ulug'ligini his qilish, so'z qudratini anglash;
- notiqlik san'atini egalash.

Asarlarni ifodali o'qish jarayoni ham turlicha kechadi. Birida mahzunlik, boshqasida his-hayajonli ya'na birida quvnoq. Eng avvalo, o'quvchilarni 1-sinf dan boshlab matnni o'qish va mazmunini tushunishga o'rgatib borish kerak. O'quvchilarning tildan amaliyotda foydalanish darajasiga qarab bilim beriladi, ya'ni darslikda grammatikaga oid qoidalar aynan keltirilmaydi, ular o'quvchiga yodlatilmaydi, aksincha, qoidalarni darslikda berilgan matnlar asosida tuzilgan topshiriqlar orqali o'quvchilar amaliy tarzda o'rganib, o'zlashtirib boradilar. Qolaversa, matnni o'qish va uni tushunish darajasini oshirishga oid maxsus topshiriqlar ham berilgan bo'lib, bu o'qish savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, 1-sinf o'quvchilari uchun o'qish darslarida kichik hikoya va ertaklardan ikki xil variantda uyga vazifa berilib, ertasi kuni uyga vazifaga ko'ra hikoya yoki ertak haqida savol-javoblar o'tkazish maqsadga muvofiq. Masalan: Ertak yoki hikoya nima haqida? Qahramonlar kim? Siz hikoyadan nimani o'rgandingiz? Sizga qaysi qahramonlar yoqdi? Nima uchun? Ijobiy yoki salbiy qahramonlar haqida fikringiz? Siz qaysi ertaklarni o'qigansiz kabi savollar bilan o'quvchilarni imtihon qilish mumkin yoki o'quvchilarning o'qish savodxonligiga qo'yilgan talablardan kelib chiqib, darslikdagi, sinfdan tashqari o'qish uchun foydalaniladigan adabiyotlardagi matnlar, gazeta va jurnallarda keltirilgan ma'lumotlar asosida o'quvchilar uchun turli topshiriqlar testlar ishlab chiqish kerak. Shu o'rinda Bundan tashqari, ona tili va o'qish savodxonligini o'rgatishda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini shakllantirish va so'z boyligini muntazam oshirib borish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda texnik vositalar – video va audio magnitafonlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Shu o'rinda savol tug'iladi, nima uchun ona tili va o'qish savodxonligi, bu fan avvalgi holatidan qanday farq qiladi? Ona tili – nutq, o'qish va yozish sohasidagi ko'nikmalarini o'quvchilar o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qabul qilinadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Bunda asosiy e'tibor, tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchini qalban yuksak, ma'naviy boy qilib tarbiyalashda ajdodlarimiz yaratgan asarlardan foydalanilgan holda bilim berish hamda

odob – axloq qoidalariga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi shu kabi xususiyatlari bilan boshqa fanlardan ajralib turadi. Xo‘sh, ushbu fan hozirda qanday maqsadlarda va qay yo‘nalishda o‘qitib kelinmoqda? Ona tili va o‘qish savodxonligi fanini o‘qitishda asosiy e‘tibor o‘quvchida tilga doir to‘rt ko‘nikma: o‘qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so‘zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi.

Ta‘lim jarayonida o‘quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz, sintez qilishga o‘rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurni, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o‘qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ona tili va o‘qish savodxonligi fanini o‘qitishda quyidagi

tamoyillarga tayaniladi: Shu o‘rinda 1-sinfda o‘qish savodxonligi darsini yuqoridagi tamoiylarga asoslanib tashkil qildim. Dars davomida zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan unumli foydalanishga harakat qildim.

Boshlang‘ich sinflarda ifodali o‘qish, ongli o‘qishning negizida shakllanib boradi. Uni tashkil etishda asosiy vositalar: nafas, ovoz va nutq a‘zolarining me‘yoriy harakatini to‘g‘ri anglash muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham ifodali o‘qishni nazariy jihatdan yaxshi bilish, uni amaliy tomondan qo‘llash o‘qituvchidan katta pedagogik mahorat talab etadi. Boshlang‘ich sinflarda ifodali o‘qishga o‘rgatish sinflar bo‘yicha o‘qish mazmunini og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish va mashg‘ulotlarni olib borish kerak. Bola maktabga kelganida avval o‘qish, yozishni o‘rganadi. Asta-sekin Unga mustaqil kitob tanlay boshlaydi, o‘qigan kitobini to‘g‘ri baholay olish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar so‘zlarni to‘g‘ri bo‘g‘inlarga ajrata olishi kerak, buning uchun o‘qituvchi har bir o‘quvchi bilan ishlash o‘quvchilar bilan to‘g‘ri muomalada bo‘lishi zarur. Ifodali o‘qish turli badiiy va amaliy matnlarni puxta o‘zlashtirishning ma‘lum metodlaridan biri sifatida o‘qituvchi uchun kalit rolini bajaradi. Ifodali o‘qish darslarida o‘quvchilarning zerikishiga yo‘l qo‘ymaydi, aksincha faollashtiradi, badiiy asarlarga qiziqishini kuchaytiradi, adabiyotga havas uyg‘otadi. Ifodali o‘qish va o‘zaro nutqiy faoliyat jarayonida bolalarning adabiy talaffuz me‘yorlari shakllanadi. O‘quvchilar nutqining grammatik shakllarini to‘g‘ri qo‘llash va to‘g‘ri talaffuz etish bolalar nutqining ravon, ifodali bo‘lishiga yordam beradi.

Har qanday asarni ifodali o‘qishga o‘rgatish uchun eng avvalo maqsad, mazmuni va vaziyatlarini belgilab olish kerak.

Ya‘ni:

- adabiy til me‘yorlariga rioya qilgan holda shevalardan saqlanish, nutqimizning go‘zal va ravon bo‘lishiga erishish;
- orzu-xayol, quvonch-tashvish va intilishimizni tinglovchilarga oson, mantiqli va ta‘sirchan yetkazishga harakat qilish;
- ona tilimizning ulug‘ligini his qilish, so‘z qudratini anglash;
- notiqlik san‘atini egalash.

Asarlarni ifodali o'qish jarayoni ham turlicha kechadi. Birida mahzunlik, boshqasida his-hayajonli ya'na birida quvnoq. Eng avvalo, o'quvchilarni 1-sinfdan boshlab matnni o'qish va mazmunini tushunishga o'rgatib borish kerak. O'quvchilarning tildan amaliyotda foydalanish darajasiga qarab bilim beriladi, ya'ni darslikda grammatikaga oid qoidalar aynan keltirilmaydi, ular o'quvchiga yodlatilmaydi, aksincha, qoidalarni darslikda berilgan matnlar asosida tuzilgan topshiriqlar orqali o'quvchilar amaliy tarzda o'rganib, o'zlashtirib boradilar. Qolaversa, matnni o'qish va uni tushunish darajasini oshirishga oid maxsus topshiriqlar ham berilgan bo'lib, bu o'qish savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, 1-sinf o'quvchilari uchun o'qish darslarida kichik hikoya va ertaklardan ikki xil variantda uyga vazifa berilib, ertasi kuni uyga vazifaga ko'ra hikoya yoki ertak haqida savol – javoblar o'tkazish maqsadga muvofiq. Masalan: Ertak yoki hikoya nima haqida? Qahramonlar kim? Siz hikoyadan nimani o'rgandingiz? Sizga qaysi qahramonlar yoqdi? Nima uchun? Ijobiy yoki salbiy qahramonlar haqida fikringiz? Siz qaysi ertaklarni o'qigansiz kabi savollar bilan o'quvchilarni imtihon qilish mumkin yoki o'quvchilarning o'qish savodxonligiga qo'yilgan talablardan kelib chiqib, darslikdagi, sinfdan tashqari o'qish uchun foydalaniladigan adabiyotlardagi matnlar, gazeta va jurnallarda keltirilgan ma'lumotlar asosida o'quvchilar uchun turli topshiriqlar testlar ishlab chiqish kerak. Shu o'rinda Bundan tashqari, ona tili va o'qish savodxonligini o'rgatishda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini shakllantirish va so'z boyligini muntazam oshirib borish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda texnik vositalar – video va audio mangnitafonlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Shu o'rinda savol tug'iladi, nima uchun ona tili va o'qish savodxonligi, bu fan avvalgi holatidan qanday farq qiladi? Ona tili – nutq, o'qish va yozish sohasidagi ko'nikmalarini o'quvchilar o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qabul qilinadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Bunda asosiy e'tibor, tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchini qalban yuksak, ma'naviy boy qilib tarbiyalashda ajdodlarimiz yaratgan asarlardan foydalanilgan holda bilim berish hamda odob – axloq qoidalariga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi shu kabi xususiyatlari bilan boshqa

fanlardan ajralib turadi. Xo'sh, ushbu fan hozirda qanday maqsadlarda va qay yo'nalishda o'qitib kelinmoqda? Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikma: o'qib tushunish,

tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish hamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz, sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurni, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o'qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda quyidagi tamoyillarga tayaniladi.

Adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashida 2023-yil 22-dekabrda so'zlagan "Ma'naviyat-hayotimizda yangi kuch,yangi harakatga aylanishi kerak" Nutqi.// "Xalq so'zi" gazetasi 2023-yil 23-dekabr soni
- 2.Mardanov Sh.Zokirova U.Pedagogika nazariyasi va tarixi-Toshkent,2021.-272b
- 3.Mardonov Sh.K. Pedagogika aksiologiyasiga kirish.Darslik.-Toshkent:Zebo print,2023.-267b
- 4.Ma'naviyat-asosiy tushunchalar izohli lug'ati.-Mualliflar jamoasi.-Toshkent,2010
- 5.Mardonov.Sh, Jobborova O, "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirishning innovatsion metodikasi" Toshkent-2024.

Boshlang'ich ta'lim tizimida milliy, ma'naviy va diniy qadriyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati.

**M.Yakubov,
O'sarova Saltanat O'tayevna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalq og'zaki ijodi nima, uning tarixi, hozirgi kunda zamonaviy ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni, bolalar tarbiyasidagi ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalar yuritilib, soha bo'yicha yangi takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Xalq og'zaki ijodi, "Alpomish", "Zumrad va Qimmat", "Egri va to'g'ri", "Ochko'z boy", "Ur to'qmoq"

Аннотация: В статье рассматривается, что такое устное народное творчество, его история, его роль в повышении эффективности современного образования и его значение в воспитании детей, а также выдвигаются новые предложения в этой области.

Ключевые слова: Фольклор, «Алпомиш», «Зумрад ва Киммат», «Эгри ва тўғри», «Очкўз бой», «Ур тоқмоқ».

Annotation: This article discusses what is folk oral art, its history, its role in improving the effectiveness of modern education today, its importance in raising children, and puts forward new proposals in the field.

Keywords: Folklore, "Alpomish", "Zumrad va Qimmat", "Egri va to'g'ri", "Ochko'z boy", "Ur toqmoq"

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

*Farzandlar tinchligi, ularning baxti,
kamoloti - jamiyatning eng katta boyligi.*
**Shavkat Mirziyoyev,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.**

Farzandni necha yoshdan boshlab tarbiyalash kerak? Ushbu savolga aqli zako donishmandi zamon "Tug'ilgan kunidan boshlab" deya javob bergan ekan.

Darhaqiqat, yaxshi odob ham, yomon odat ham bolalikdan boshlanadi. Murg'ak qalblarga singdirilgan yaxshi xulq-atvor, yaxshi odob, yaxshi xatti-harakatlar katta bo'lgach ularning xarakteri bo'lib yuzaga chiqadi. Xuddi shu singari umid bilan yerga qadalgan niholning parvarishi qanchalik erta boshlansa, shuncha baquvvat, tetik, sog'lom o'sganidek, yosh avlod ongiga singdirilgan asrlar davomidagi milliy qadriyatlarimiz, go'zal odat-u an'analarimiz, ilmga, mehnatga muhabbat, halollik fazilatlarini boshlang'ich sinflarda chuqur o'rnashadi.

Boshlang'ich ta'lim-ma'rifatning chashmasi, ma'rifat esa sog'lom ma'naviyatning garovi, desak bo'lmaydi. Ma'lumki, bu dunyoda har qaysi millatning o'z afsonaviy qahramonlari, o'zi sevib ardoqlaydigan pahlavonlari bo'ladi. Xalqimiz azaldan o'z vujudi, o'z tomirida mavjud ilohiy qudratga munosib bo'lmoqqa intilib, o'z o'g'lonlarini mardlik va halollik, jasurlik ruhida, el-yurt uchun jonini ham ayamaydigan asl polvonlar etib tarbiyalab kelgan. Shu ma'noda xalq og'zaki ijodining noyob durdonasi bo'lmish "Alpomish" dostoni millatimizning o'zligini namoyon etadigan, avlodlardan-avlodlarga o'tib kelayotgan qahramonlik qo'shig'idir. "Alpomish" dostoni o'quvchilarga vatanparvarlik fazilatlaridan saboq beradi. Odil va haqqo'y bo'lishga, o'z yurtini, oila qo'rg'onini qo'riqlash, do'st-u yorini, or-nomusini, ota-bobolarimizning muqaddas mozorlarini har qanday tajovuzdan himoya qilishga o'rgatadi. Boshlang'ich ta'limda dostonidan parcha berilgan bo'lsada, o'quvchilarda Alpomish timsolida Vatanimizni yomon ko'zlardan, balo-qazolardan asrashga qodir, kerak bo'lsa, bu yo'lda jonini ham fido qilishga tayyor bo'lgan-bugungi alpomishlarning qiyofasini ko'rib tarbiyalash joizdir. Boshlang'ich ta'limda ertak, maqol, tez aytish, topishmoqlar ko'p foydalaniladi. Chunki boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning psixologik imkoniyatlari, qolaversa, ularning qiziquvchanligi folklorning kichik janrlariga murojaat qilishga undaydi.

Xalq og'zaki ijodi namunalaridan, ertak aytib, bola qalbi mehrga o'ta muhimdir. Aslida har bir bolaning tabiati toza, ishonuvchan, tasavvur olami cheksiz. Mana shu olamni nima bilan to'ldirish, tarbiya uyining poydevoriga nima qo'yish biz ustozlar va ota-onalar vazfasidir. Bugun to'g'ri talaffuz va yozish qonun-qoidalarini, so'zlarning ma'nolarini yaxshi o'zlashtira olmagan bolalarga tez-tez duch kelayapmiz. Ertak eshitayotib biror so'zni tushunmasa,

uning ma'nosini izohlash va tushuntirish lozim. "Zumrad va Qimmat", "Egri va to'g'ri", "Ochko'z boy", "Ur to'qmoq" kabi ertakni eshitmagan bola bo'lmasa kerak. Bolalarga ko'proq milliy ertaklar aytish, shu orqali ularda milliy g'ururni, o'zbek farzandi ekanidan faxr-iftixor tuyg'ularini shakllantirish lozim. Bolalarga ertak aytib berish orqali hali dunyoni to'liq anglamagan jajji vujudda ezgulik va yovuzlik haqida ilk taassurot uyg'otiladi. Ertak tinglab katta bo'lgan bolalar go'zallikni tushunadigan, yaxshi va yomonni ajrata oladigan insonlar bo'lib yetishadilar. Ertaklar doimo yaxshilikka yetaklaydi va murod-u maqsadga yetkazadigan an'anaviy so'zlar bilan yakunlanadi. Bu esa bolani oldiga biron –bir maqsad qo'yishga o'rgatib, o'z maqsadi sari intilishga chorlaydi. Yuksak cho'qqilarni egallagan insonlar ham, bolalikda tinglagan ertaklarini eslaydilar. Shunga ko'ra, o'quvchilarni savodxonligini shakllantirishda bolalarga doimo mavzuni hayotiy ko'nikmalar orqali singdirishda, ertak asosida o'xshatmalar, taqqoslash va namunalarini keltirish eng samarali vositadir. Sinfdan tashqari o'qish darsi jarayonida ertaklarni sahnalashtirgan holda ijro etish, o'quvchi ko'z o'ngida tasavvurida qoladi, qolaversa, qiziqishi ortadi. Bunda asosan mavzularni mustahkamlashda qo'llash yaxshi natija beradi. Demak, kelajakda ezgu ishlar egasi bo'lishi uchun ham bolalarimiz ertak eshitib ulg'ayishi lozim ekan.

O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalaridan topishmoq asrlar davomida yaratilib, avloddan-avlodga o'tib sayqal topib kelayotgan folklorlarning mustaqil janridir. U juda qadim zamonlarda vujudga kelgan. Topishmoq qadimda tabiat, tabiat hodisalari va narsalarni bir-biriga taqqoslash, o'xshatish orqali borliqni, undagi mavjud narsalarning mohiyatini ko'proq belgilashga katta yordam bergan. Kishilar qadim zamonlardan boshlab hozirgacha asta-sekin tabiat va jamiyatdagi inson uchun foydali va zararli bo'lgan hodisalar, jonli-jonsiz narsalar, umuman, har xil obektlarni o'z zamoni va tushunchasi doirasida anglagan holda topishmoq yaratib kelganlar. Topishmoq bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas, balki kundan-kunga, yangi –yangi topishmoqlar yaratilib, ommalashib bormoqda.

Ma'lumki, topishmoq ko'ngilxushlik yoki faqat ermak uchun emas, balki topishmoq orqali atrof-muhit, tabiat yaqindan tanishtirilishi bilan birga aql-zakovat, zehn, fikr o'tkirligini sinash quroli hamdir. Chunki u o'quvchilarni, balki barcha kishilarni hozirjavoblikka o'rgatadi.

Topishmoq xalq ijodining boshqa janrlari:doston, ertak, maqol kabi xalqning ma'naviy boyligi va jamoaning ijod mahsulidir.Topishmoq ikki kishi yoki jamoa o'rtasida berilgan jumboqli savolga javob qaytarish tarzda ijro etiladi. An'anaviy topishmoqlarning savol qismi tabiat, tabiat hodisalari va narsalari, umuman, har xil tusda-taqqoslash, o'xshatish orqali jumboqlanadi.Topishmoqlar, hatto ikki so'zdan ham tuzilishi mumkin. Masalan: "Bossang, vaqillaydi".(Baqa)

Topishmoqning javobini topish uchun aytilgan mavzuni yaxshilab o'ylab, nimaga ishora etishilishini fahmlash, topishmoqning asosiy xususiyati va belgilari qaysi narsaga qaratilganligini aniqlab yoki taxminlab topishga intilish kerak bo'ladi. O'quvchilar bilan dars jarayonlarida mavzuni mustahkamlash,

sinfdan tashqari o'qish, musobaqali o'yin darslarida "Topgan topaloq", "Kim chaqqon", "Marra kimniki?", "Kim zukko", "Zehnli bola" kabi bir qancha didaktik o'yinlardan foydalanish juda yaxshi natija beradi. Topishmoqlar ham tuli variantli bo'ladi. Masalan, ona tili darslarida so'z turkumlarini mustahkamlashda "Grammatik topishmoqlar" dan foydalanish, o'quvchida ko'nikma hosil bo'lishida va so'z turkumlarini bir-biridan ajrata olishda yordam beradi.

Men xos shaxs va narsaga,
Ammo belgiga yotman.
So'rog'im "Kim?" va "Nima?"
O'ylab topsang men.....(Otman)

Oq so'zi otmikan-a?
Yo unga yotmikan-a?
Toping bu so'z turkumin
So'rog'idan u ma'lum. (Sifat)

So'rog'i: "Nima qilmoq?"
Harakat mazmunidir.
Holatdan berar darak,
Gapni ham tugatadir. (Fe'l)

"Qancha?", "Nechta?" so'rog'i,
Bordir unda anchayin.
Sanoq, tartib anglatib,
Javob aytishi tayin. (Son)

Bu kabi grammatik topishmoqlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Bunda o'quvchi qoidani eslab, uni tez anglaydilar.

Xalq og'zaki ijodi namunalaridan maqollarni har bir mavzuda keltirishimiz mumkin. Maqollar o'quvchilarning og'zaki va yozma savodxonligining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Maqollar-xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli, grammatik va mantiqiy tugal ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli gap. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan. Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma xil. Vatan, mehnat, ilmu hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati kabi mavzularda shuningdek, salbiy xislatlar xususida rangbarang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'nolarga boylik kabi xususiyatlarga xarakterli.

Maqol ba'zan zarbulmasal, naql, hikmatli so'z, tanbeh, mashoyixlar so'zi hikmatli maqol, donishmandlar so'zi, otalar so'zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy siyosiy va tarbiyaviy ahamiyati g'oyat katta. Maqolda to'la tugallangan fikr-xulosa ifodalanadi. Bunday ahamiyatli maqollarni o'quvchilarga qanchalik ko'proq singdirib borsak, shunchalik dunyoqarashi, fikrlash qobilyatini, o'zini-o'zi boshqara olish, xulosa chiqara oladigan, yaxshi va yomonni, ezgulik tushunchalarini anglashiga ko'mak bergan bo'lamiz. Darslarda "Maqollar tilsimi", "Kim ko'p maqol biladi", "Maqol ayt, anglab ayt", "Maqollarni davom ettiring..." kabi o'yinlardan ona tili, o'qish, odobnoma va tarbiyaviy mashg'ulotlarda mavzuni mustahkamlash darslarida doimiy foydalanilsa, o'quvchilarni qiziqishi va izlanishi ortadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda batafsil o'rganilsa ham ijobiy natija beradi. Bo'lim yuzasidan takrorlash darslarida o'quvchilar bilan musobaqa o'yin tarzida o'tkazilsa, ya'ni "Qadambaqadam" texnologiyasidan foydalanib, unda har bir qatordan bir nafardan o'quvchi chiqib xattaxtdagi osilgan marra cho'qqisi yetib kelish uchun shu bo'limga mos maqollarni so'zlab qadam tashlashi kerak bo'ladi. Agarda aytilgan maqol aytilsa, o'quvchi qadam tashlamasdan joyida qoladi va marraga yetib kela olmaydi. Bu texnologiyani barcha darslarda qo'llash mumkin.

Xalq og'zaki ijodi namunalaridan tez aytish ham kichik janr hisoblanib, o'quvchilarning to'g'ri talaffuz qilishga va to'g'ri so'zlashga o'rgatadi. Har bir otana farzandining sog'lom o'sishini va barkamol bo'lishini istaydi. Ammo bolalar orasida uchrab turadigan til chuchukligi, orttirilgan bu kasallik qancha erta davolansa, samarasi ham shunga yarasha bo'lishini anglab jiddiy yondashishimiz kerak bo'ladi. Bunday vaziyatlarda o'quvchi garchi qiynalib aytisada toqat bilan tinglab, uni kerakli o'rinda rag'batlantirib borish maqsadga muvofiqdir. Bugun tez aytishni bola necha marta qaytara oldi, ertaga qanchaga ko'paydi, shu tariqa alohida shug'ullanib, o'z fikrini to'liq tushuntira olgunga qadar tengdoshlari orasida kamsitilmaslikning oldini olish lozimdir. Demak, tez aytishni tez va to'g'ri talaffuz qilinishi bola nutqiga katta ta'sir ko'rsatar ekan. Shunga ko'ra, darslarda ko'proq foydalanish, bola nutqning rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim tizimida xalq og'zaki ijodi namunalari orqali o'quvchilarga milliy, ma'naviy va diniy qadriyatlarini shakllantirishda ahamiyati juda katta ekan. Xalq og'zaki ijodidan namunalar berilishi bolalarning yomon odatlarga o'rganmaslikka, o'z xatolarini tushunishga, vatanga sadoqatli, mard, jasur, qo'rqmas, shijoatli bo'lishga, vatanparvarlik tuyg'ularini his etishi va o'z qadriyatlarini anglashga, ilm, ma'rifat, hunar egallash muhim, ya'ni zarur ekanligini tushunib yetadi. Salbiy illatlardan uzoqlashadi, o'ylab fikr yuritishga undaydi. Turli salbiy xatti-harakatlardan holi bo'lishga chorlaydi. O'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, o'zgalar fikrini ham angelaydigan muloqot va nutq madaniyati rivojlanishiga, shaxsni ma'naviyatli qilib tarbiyalashda juda katta ahamiyatga ega ekan.

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Muxtasar qilib aytganda, ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi bu–sharqona qarash sharqona hayot falsafasi ekanligini yana bir bor eslashimiz ta'kidlashimis mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch". I.A.Karimov "Ma'naviyat" 2011.
2. "Topishmoqlar" . Toshkent. . 1981.
3. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali 2013-yil.
4. Boshlang'ich sinf o'qish darsliklari.

Maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijodiyotdan foydalanishning o'ziga xos jihatlari va xususiyatlar

Abdusalomov Alijon Hikmatillo o'g'li

Yangiobod tumani 5-sonli
umumta'lim maktabi
geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijodiyotdan foydalanishning ahamiyati, usullari va samaradorligi tahlil qilinadi. She'riyat, hikoya, tasviriy san'at kabi badiiy vositalar orqali o'quvchilarning tabiiy-geografik bilimlarga qiziqishini oshirish, ularning estetik didini shakllantirish, ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Tahlillar asosida bunday yondashuv o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirishi, o'quvchilarning fanga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishi isbotlanadi.

Kaliti so'zlar: Geografiya, badiiy ijodiyot, integratsiya, ijodiy fikrlash, estetik tarbiya, didaktik yondashuv, tasviriy san'at, fanlararo bog'liqlik, maktab ta'limi, innovatsion metodlar.

Annotation: This article analyzes the importance, methods and effectiveness of the use of artistic creativity in the lessons of school natural geography. Through such artistic means as poetry, story, Visual Arts, the possibilities of increasing the interest of students in natural-geographical knowledge, the formation of their aesthetic taste, the development of the potential for creativity are highlighted. Based on the analysis, it is proven that such an approach increases the quality and efficiency of the educational process, forms a positive attitude of students towards science.

Keywords: geography, artistic creativity, integration, creative thinking, aesthetic education, didactic approach, Fine Arts, interdisciplinary connection, school education, innovative methods.

Аннотация: В данной статье анализируются важность, методы и эффективность использования художественного творчества на уроках школьной природоведческой географии. С помощью таких художественных средств, как поэзия, рассказ, изобразительное искусство, освещаются возможности повышения интереса учащихся к естественно-географическим знаниям, формирования их эстетического вкуса,

развития творческого потенциала. На основе проведенного анализа доказано, что такой подход повышает качество и эффективность образовательного процесса, формирует позитивное отношение студентов к науке.

Ключевые слова: география, художественное творчество, интеграция, творческое мышление, эстетическое воспитание, дидактический подход, изобразительное искусство, междисциплинарные связи, школьное образование, инновационные методы.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va fanlararo integratsiyaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar bilan gumanitar fanlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda mustahkam bilim, keng dunyoqarash, ijodiy fikrlash, estetik tafakkur va ekologik ongni shakllantirishga katta imkoniyatlar yaratilmoqda.

Geografiya fani – bu nafaqat yer sharining tuzilishi, tabiiy resurslar, iqlim va relyef haqida ma'lumot beruvchi fan, balki tabiatni his qilish, anglash, asrashga chorlovchi, o'quvchining ichki dunyosini boyituvchi vosita hamdir. Shuning uchun ham maktab geografiyasi darslarida badiiy ijodiy yondashuvlardan foydalanish dars jarayonini nafaqat mazmunli, balki ta'sirchan va qiziqarli qilishga xizmat qiladi.

Ushbu maqolada aynan badiiy ijodiyot vositalarining geografiya darslaridagi o'rni, pedagogik ahamiyati, amaliy tajriba asosidagi natijalari va ularni qo'llashning samarali yo'llari tahlil qilinadi.

Badiiy ijodiy yondashuvlar o'quvchilarda darsga nisbatan qiziqishni uyg'otadi, mavzuni chuqurroq anglash, o'z his-tuyg'ulari orqali tabiatni idrok etish, estetik baholash imkonini beradi. Misol uchun, cho'l zonasi haqidagi mavzuni o'rganishda G'afur G'ulomning sahroga bag'ishlangan she'rlaridan foydalanish orqali o'quvchilar ushbu hududning jonsizgina makoni emas, balki betakror manzara va hayot tarziga ega ekanini his qilishadi.

O'zbek adabiyotida tabiat obrazlarini tasvirlovchi ko'plab she'rlar mavjud. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Rauf Parfi kabi shoirlarning she'rlari geografik mavzularni badiiylashtirishda keng imkoniyat yaratadi. Masalan, Erkin Vohidovning "Tog'lar" she'ridan parchani o'qish orqali o'quvchilar tabiatni emotsional qabul qilish, manzara tasvirini ongida yaratish, she'riy til orqali geografik joylar xususiyatini anglash imkoniga ega bo'ladi.

Tasviriy san'at vositalari – suratlar, rasmlar, chizmalar, maketlar geografiyani tushunishga yordam beradi. Tog' manzarasi, daryo o'zanlari, o'rmonlarning suratlari o'quvchilarda vizual tasavvurlar hosil qiladi. Shuningdek, o'quvchilarga "O'zing yoqtirgan landshaftni tasvirla" mavzusida topshiriq berish orqali ularning ijodiy qobiliyati va makoniy tasavvuri rivojlanadi.

Sayohat haqidagi badiiy hikoyalar, geograf olimlar hayoti asosida yozilgan asarlar orqali mavzular hayotiy, real misollar bilan boyitiladi. "Dunyo bo'ylab sayohat", "Birinchi cho'qqim" kabi hikoyalar o'quvchilarning tafakkurini, so'z boyligini va mavzuga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Ular geografik hududlar

haqida o'z tasavvurini shakllantirib, yozma va og'zaki ifoda qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Geografiya darslarida ijodiy topshiriqlar — masalan, tabiatni ifodalovchi she'r yozish, qiziqarli maqol yoki hikmatli so'zlar orqali darsni boyitish, rasm chizish kabi vazifalar o'quvchilarning faolligini oshiradi. Bunday mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'z fikrini mustaqil ifoda qilish, boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashish, jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydilar.

Tabiatni faqat bilim emas, balki qalb bilan anglash o'quvchining ichki dunyosini boyitadi. Badiiy ijodiyot orqali geografiyani o'rganish esa shunchaki bilim emas, balki go'zallikni ko'rish, his qilish, qadrlash fazilatlarini rivojlantiradi. Bu esa o'z navbatida ekologik madaniyat va tabiatni asrash hissini mustahkamlaydi.

Tajriba asosida o'tkazilgan geografiya darslarida badiiy ijodiyot elementlari bilan boyitilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning ishtirok darajasi ancha yuqori bo'lgan. Darsda faol qatnashgan, she'r yozgan, rasm chizgan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi yuqori, mavzuni eslab qolish muddati uzoq bo'lgan. O'quvchilar bunday darslarni "eng esda qoladigan", "ko'ngilli", "ijodiy" deb baholaganlar.

Maktab tabiiy geografiyasi darslarida badiiy ijodiyotdan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- Darsni jonli, mazmunli va ta'sirchan qiladi;
- O'quvchilarda tabiatga nisbatan hissiy munosabat shakllantiradi;
- Ijodiy fikrlashni, estetik idrokni rivojlantiradi;
- O'z fikrini erkin ifoda qilish, emotsional ongini shakllantiradi;
- Fanlararo bog'liqlikni kuchaytiradi va dars samaradorligini oshiradi.

Shu bois har bir geografiya o'qituvchisi badiiy ijodiy yondashuvlarni dars amaliyotiga tatbiq etishi, shaxsiy tajriba asosida ijodiy loyihalar tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv ta'lim jarayonining yangilanishi va zamonaviy talablarga moslashuviga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oripov A. "Saylanma asarlar". – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2008.
2. Vohidov E. "Tiriklik suvrati". – Toshkent: Adabiyot, 2001.
3. G'ulom G'. "She'rlar". – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
4. Nazarov B. "Geografiya o'qitish metodikasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
5. Qodirova Z., Karimova D. "Tabiiy geografiya va zamonaviy ta'lim yondashuvlari". – Samarqand, 2020.
6. Xudoyberganov Q. "Pedagogik innovatsiyalar". – Toshkent, 2019.
7. Xalq ta'limi vazirligi. "Geografiya fani Davlat ta'lim standarti", 2023.
8. UNESCO. "Fan va san'at integratsiyasi: metodik qo'llanma", 2015.

9. UzPFITI. "Geografiya fanidan metodik qo'llanma: 5–9-sinflar". – Toshkent, 2021.
10. Saydazimova M. "Geografiya darslarida ijodiy yondashuvlar". – Toshkent, 2022.

The importance of methodology

Safarova Dildora

Jizzakh State Pedagogical University,
Teacher

Lapasova Munisa

Jizzakh State Pedagogical University, the
third year student.

Annotation: This text provides a comprehensive overview of teaching methodology in the field of education, emphasizing its vital role in bridging theoretical knowledge and classroom practice. It discusses various instructional approaches such as the communicative method, task-based learning, and differentiation strategies. The text highlights how structured methodologies enhance consistency, engagement, and adaptability to learners' needs. It also covers the integration of technology and the importance of professional development for educators. Special attention is given to Uzbekistan's educational reforms, including Presidential Decree PD-5117 and efforts to modernize teaching practices. Overall, the article underscores that effective methodology is crucial for achieving educational success and national development.

Key words: Methodology, Teaching strategies, Classroom practices, Communicative approach, Task-based learning, Inquiry-based instruction, Formative assessment, Educational reform, Presidential Decree PD-5117, Language education.

Methodology in education refers to the set of practices, strategies, and principles used by teachers to facilitate learning. It serves as a bridge between theoretical knowledge and its practical application in the classroom. A sound methodology ensures that lessons are delivered effectively, promoting student engagement and deeper understanding. Teachers rely on established methods, such as the communicative approach, task-based learning, and inquiry-based instruction, to cater to various learner needs. Without a clear methodology, teaching becomes disorganized, and students may struggle to grasp key concepts.

One of the primary benefits of a well-developed methodology is the promotion of consistency in teaching. When teachers follow a structured method, students can adapt to classroom expectations and learning flows more naturally. Furthermore, methodologies often incorporate formative assessment techniques, enabling educators to monitor progress and tailor instruction accordingly. In Uzbekistan, national education reforms have emphasized

updating teaching methodologies to align with global standards. Presidential Decree PD-5117 advocates for the use of modern, interactive teaching tools in every school.

In language education, methodology plays a central role in determining how listening, speaking, reading, and writing skills are taught. For example, using the Audio-Lingual Method focuses on repetition and drills to strengthen speaking accuracy, whereas the Communicative Language Teaching (CLT) approach emphasizes real-life communication. For sixth graders, incorporating role plays, songs, and storytelling makes learning more enjoyable and memorable. Teachers who use a variety of methods cater to different learning styles, increasing overall classroom success.

The integration of technology into teaching methodology is another significant advancement in recent years. Digital tools like interactive whiteboards, educational apps, and online quizzes support blended learning environments. Methodology must evolve to include these resources effectively. Research by UNESCO shows that integrating ICT (Information and Communication Technology) in teaching methodology improves student motivation and performance. In Uzbekistan, steps have been taken to equip schools with digital infrastructure to support these initiatives.

Another crucial aspect of methodology is differentiation — adapting instruction to meet the varied needs of learners. In any given classroom, students differ in terms of prior knowledge, interests, and learning speeds. Methodologies that support differentiation allow teachers to modify tasks, provide additional support, or extend learning opportunities. Frameworks such as Bloom's Taxonomy also support methodological development by guiding educators in setting clear and achievable learning objectives.

Professional development and training are essential for maintaining effective methodology in teaching. Teachers must stay informed of new research and best practices. Workshops, seminars, and teacher mentoring programs are valuable components of continuous methodological improvement. In Uzbekistan, institutions like the Republican Scientific-Practical Center for the Development of Innovative Methods are committed to enhancing methodological competence among educators. These programs aim to create a network of skilled teachers equipped with innovative strategies.

In conclusion, methodology is a dynamic and integral part of the teaching and learning process. It influences everything from lesson planning and material development to student assessment and classroom interaction. A teacher's methodological choices determine the success of the educational experience. For countries like Uzbekistan undergoing major educational reform, strengthening methodological foundations is not just a choice but a necessity. With the right

methodologies, educators can inspire students, build skills, and contribute to national progress.

Conclusion

In conclusion, methodology plays a fundamental role in shaping effective teaching and learning experiences. It bridges the gap between theory and practice, guiding educators in lesson planning, classroom interaction, and student assessment. By applying structured and diverse teaching methods, such as communicative approaches, differentiated instruction, and technology integration, teachers can meet the varied needs of their students. Uzbekistan's ongoing educational reforms, supported by initiatives like Presidential Decree PD-5117, highlight the importance of updating and innovating methodological practices to align with global standards. Strengthening methodological foundations is essential not only for improving student outcomes but also for advancing the nation's overall educational development

References

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). Pearson Education.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Longman.
4. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge.
5. UNESCO. (2020). The Role of ICT in Education. Retrieved from <https://www.unesco.org>
6. Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan. (2021). Presidential Decree PD-5117 on the Development of Education and Modernization of Teaching Methods.
7. Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms (2nd ed.). ASCD.
8. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longmans, Green.
9. Republican Scientific-Practical Center for the Development of Innovative Methods. (2022). Annual Report on Teacher Development Initiatives. Tashkent.

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Ta'limda pedagogik va psixologik yordam uyushtirishni yanada takomillashtirish va uning istiqbolli yo'llari

Bekmirzayev Mavlon Xudayorovich

JDPU katta o'qituvchisi

Yaxshiboyev Isomiddin Bo'riboy o'g'li

JDPU 4-kurs ta'abasi

Annotatsiya: Pedagogika fani va psixologiya fani yo'nalishlari hamma vaqtlarda ham o'zgarmagan jihat hisoblanadi. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limning rivojlanishida ro'y berayotgan individual xususiyatlarni hisobga olgan holda ish olib boorish sharoitlari keltirilgan. Individual yondashuv masalalari qay tartibda rivojlanishi o'quvchilarining qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlaridan psixologik qarashlarini kuchaytirish.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, proaktiv yondashuv, zamonaviy texnologiya, istiqbolli yo'nalish.

Abstract: The directions of pedagogical science and psychology are always the same. This article presents the conditions for working in the development of modern education, taking into account individual characteristics. How to develop an individual approach to the issues of strengthening the psychological perspective of students' interests, abilities and needs.

Keywords: individual approach, proactive approach, modern technology, promising direction.

Аннотация: Области педагогики и психологии всегда были едины. В статье представлены условия труда с учетом индивидуальных особенностей, которые имеют место в развитии современного образования. Как разработать индивидуальный подход к вопросам, чтобы усилить психологическую перспективу интересов, способностей и потребностей учащихся.

Ключевые слова: индивидуальный подход, проактивный подход, современные технологии, перспективное направление.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishdan tashqari, ularning individual rivojlanishi, ruhiy-sijjiy holati hamda ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayonda pedagogik va psixologik yordam uyushtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada talim jarayonida pedagogik va psixologik yordamni takomillashtirishning dolzarb masalalari va istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinadi.

1. Pedagogik va psixologik yordamning ahamiyati. Pedagogik va psixologik yordam—bu o'quvchilarning ta'lim oluvchi sifatida samarali faoliyat yuritishiga imkon beradigan, ularga individual yondashuvni ta'minlovchi maxsus uslublar va strategiyalardan iborat jarayon. Ushbu yordam quyidagi vazifalarni hal qilishga xizmat qiladi:

- O'quvchilarning o'ziga ishonchini mustahkamlash;
- Ta'lim jarayonida uchrab turadigan qiyinchiliklarni bartaraf etish;

- Individual xususiyatlarni hisobga olgan holda o'quv rejasini shakllantirish;

- Sotsial munosabatlarda muammolar bor bo'lsa, ularni hal qilishga yordam berish;
olmaydi.

- 3. Yordamning reaktivligi: Ko'p O'quvchilarning intellektual va emotsional salomatligini saqlash.

O'quvchining ta'lim muhitidagi muvaffaqiyati faqat bilim darajasi bilan cheklanmaydi, balki uning ruhiy-sijjiy holati, ta'lim jarayoniga nisbatan motivatsiyasi ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun pedagogik va psixologik yordamning samaradorligini oshirish talim tizimidagi eng asosiy vazifalardan biri sanaladi.

2. Hozirgi kunda mavjud kamchiliklar. Pedagogik va psixologik yordam uyushtirish jarayonida ba'zi kamchiliklar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Resurs etishmovchiligi. Ko'pgina maktablarda mutaxassis kadrlar (psixologlar, logopedlar) soni yetarli emas yoki ularning mehnat sharoitlari noqulay.

2. Individual yondoshuvlarning kamligi: Keng auditoriya uchun mo'ljallangan dars rejalariga asoslangan umumlashtirilgan yondashuv, har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga hollarda yordam faqatgina muammo paydo bo'lgandan so'ng beriladi, oldindan profilaktika qilinmaydi.

4. Oilaviy omillarning e'tiborga olinmasligi: Ba'zan o'quvchining ta'lim muhitidagi muammolar oilaviy sharoit bilan bog'liq bo'ladi, ammo oila bilan aloqani mustahkamlashga yetarli e'tibor qaratilmaydi.

5. Texnologiyadan foydalanishning chegaralanganligi: Zamonaviy texnologiyalar pedagogik va psixologik yordamda samarali qo'llanilishi mumkin, lekin ko'pgina maktablarda bunday vositalar yetarlicha joriy etilmagan.

3. Takomillashtirish yo'nalishlari. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va pedagogik va psixologik yordamni yanada samarali qilish uchun quyidagi yo'nalishlarni amalga oshirish lozim:

4. **Individual yondoshuvni kuchaytirish.** Har bir o'quvchining xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlari farq qiladi. Shuning uchun ularning potensialini maksimal darajada ochish uchun individual yondashuvni takomillashtirish zarur. Buning uchun:

- Har bir o'quvchining qobiliyatlarini aniqlash uchun psixodiagnostik sinovlar o'tkazish;

- Individual ta'lim rejalarini ishlab chiqish;

- Mentorlik va konsultatsiya tizimini joriy etish kerak.

5. **Proaktiv yondoshuvlarni qo'llash.** Muammolar paydo bo'lishidan oldin ularni oldini olishga qaratilgan proaktiv yondashuvni qo'llash muhimdir.

- O'quvchilarning ruhiy-sijjiy holatini doimiy ravishda monitoring qilish;
- Stress boshqaruv va konfliktlarni oldini olishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazish;
- Oila va ta'lim muassasalari o'rtasida uzviy aloqani rivojlantirish tavsiya etiladi.

6. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar pedagogik va psixologik yordamni sifatliroq qilishga imkon beradi. Masalan:

- Onlayn platformalardan foydalanib, o'quvchilar va psixologlar o'rtasida muloqotni tezkorlashtirish;
- Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning qiziqishlarini va qobiliyatlarini aniqlash;
- Interaktiv dasturlar orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va motivatsiyasini oshirish.

7. Mutaxassis kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Pedagogik va psixologik yordamni takomillashtirish uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarur. Buning uchun:

- Psixologlar va pedagoglar uchun doimiy ta'lim kurslarini tashkil etish;
- Xorijiy tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish;
- Innovatsion uslublar va metodikalarni joriy etish kerak.

8. Oilaviy muhit bilan hamkorlikni mustaxkamlash. O'quvchining ta'lim muhitidagi muvaffaqiyati uning oilaviy sharoiti bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun:

- Ota-onalar bilan muntazam suhbatlar o'tkazish;
- Oila ichidagi muammolarni oldini olishga qaratilgan seminarlar va amaliyotlar tashkil etish;
- O'quvchilarning oilaviy sharoitini hisobga olgan holda yordam berish muhimdir.

9. Istiqbolli yo'nalishlar. Kelajakda pedagogik va psixologik yordam quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi mumkin:

1. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar analizi: O'quvchilarning qobiliyatlari, xatti-harakatlari va ruhiy holatini aniqroq tahlil qilish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.

2. Onlayn va g'olib platformalar: Geografik chegaralarga bog'liq bo'lmagan holda, o'quvchilarga onlayn tarzda professional yordam berish imkoniyati.

3. Emotsional intellekt rivojlantirish: O'quvchilarning emotsional salomatligini va ijtimoiy kompetentsiyalarini oshirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, Pedagogik va psixologik yordam uyushtirish talim tizimidagi eng muhim elementlardan biridir. Ushbu jarayonni takomillashtirish uchun individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalar, mutaxassis kadrlar tayyorlash va oilaviy muhit bilan hamkorlikni mustahkamlash kabi yo'nalishlar qo'llanilishi lozim. Kelajakda sun'iy intellekt, onlayn platformalar va inkluziv ta'lim kabi innovatsion uslublar pedagogik va psixologik yordamni yanada samaraliroq qilishga yordam beradi.

Bu jarayon o'quvchilarning o'z potensialini to'liq namoyon qilishiga, ularning hayotiy muvaffaqiyatiga va jamiyatda samarali ishtirok etishiga ulkan hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva, M. (2020). "Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik yordamning ahamiyati va samaradorligi." Ta'lim va fan, №3, 45-52 b.
2. Ahmedova, N. (2019). "Psixologik yordamning ta'lim jarayonidagi o'rni va perspektivalari." Ta'lim sohasidagi ilmiy izlanishlar jurnali, №2, 78-86 b.
3. Boltayev, A, Karimova D. (2021). "Innovatsion texnologiyalar asosida pedagogik va psixologik yordam uyushtirish." Ta'lim texnologiyalari va innovatsiyalar jurnali, №4, 112-120 b.
4. Ismoilov, S. (2018). "Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik: Ta'lim muammosi." Oila va ta'lim munosabatlari jurnali, №1, 23-30 b.
5. Karimov, R. (2022) "Sun'iy intellekt va ta'lim: Yangi imkoniyatlar." Zamonaviy ta'lim texnologiyalari jurnali, №6, 89-97 b.
6. Maxmudova, G. (2021) "Inkluziv ta'limda psixologik yordamning ahamiyati." Inkluziv ta'lim va maxsus ta'lim jurnali,

Boshlang'ich sinflarda "4K" modeli va pedagogik mahorat.

Qozoqova Gulbahor Hakimjonovna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani MMTB ga qarashli 23-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Boshlang'ich ta'limga ilg'or yondashuv bo'lgan "4K" modeli yosh o'quvchilar uchun dinamik va interaktiv o'quv muhitini yaratish uchun innovatsion texnologiyalarni pedagogik mahorat bilan birlashtiradi. Ushbu maqolada 4K modelining asosiy tarkibiy qismlari o'rganiladi va uni muvaffaqiyatli amalga oshirishda pedagogik mahorat qanday hal qiluvchi rol o'ynashi muhokama qilinadi. Ushbu yondashuv boshlang'ich ta'limni qanday inqilob qilishi, o'quvchilarning faolligini oshirishi va ularni 21-asr muammolariga tayyorlashini bilib oling.

Kalit so'zlar: 4K modeli, pedagogik mahorat, boshlang'ich ta'lim, texnologiya integratsiyasi, o'quvchilarni jalb qilish.

Аннотация. Модель "4К", прогрессивный подход к начальному образованию, сочетает в себе инновационные технологии с педагогическим мастерством для создания динамичной и интерактивной среды обучения для младших школьников. В

этой статье исследуются основные компоненты модели 4К и обсуждается, как педагогические навыки играют решающую роль в ее успешной реализации. Узнайте, как этот подход революционизирует начальное образование, повышает вовлеченность учащихся и готовит их к решению проблем 21 века.

Ключевые слова: модель 4К, педагогическое мастерство, начальное образование, интеграция технологий, вовлечение студентов.

Annotation. The "4K" model, an advanced approach to Primary Education, combines innovative technologies with pedagogical skill to create a dynamic and interactive learning environment for young students. This article will study the main components of the 4K model and discuss how pedagogical skill plays a decisive role in its successful implementation. Find out how this approach will revolutionize primary education, increase student engagement, and prepare them for 21st century challenges.

Keywords: 4K model, pedagogical skills, primary education, technology integration, student engagement.

4K modeli o'zi nima: Boshlang'ich sinflarda qo'llanishi boshlanayotgan yangi tamoyil haqida.

4K yondashuvi o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi:

1. Kritik (tanqidiy) fikrlash.
2. Kreativ fikrlash:
3. Kommunikativlik.
4. Kollaboratsiya.

• Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantiradi.

• Kreativ fikrlash: O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

• Kommunikativlik: O'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi.

• Kollaboratsiya: Darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Yangi innovatsion yondashuvni O'zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratadi.

PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti.

Ta'limning jadal rivojlanayotgan landshaftida zamonaviy texnologiyalar va pedagogik mahoratning kesishishi muhim markazga aylandi. Xususan, boshlang'ich ta'lim ushbu sinergiyadan sezilarli foyda ko'radi. Ushbu maqola to'rtta asosiy elementni - bilim, ko'nikma, xarakter va Meta-ta'limni boshlang'ich sinflarda pedagogik mahorat bilan ta'kidlaydigan "4K" modelining integratsiyasini o'rganadi. Biz ushbu integratsiya uchun ishlatiladigan usullarni ko'rib chiqamiz, natijalarni muhokama qilamiz va o'qituvchilar va siyosatchilar uchun takliflar bilan yakunlaymiz.

- O'qituvchilarni tayyorlash: 4K modelini pedagogik amaliyotga muvaffaqiyatli kiritish uchun o'qituvchilar avvalo to'g'ri ta'lim olishlari kerak. Seminarlar va malaka oshirish mashg'ulotlari ularni texnologiyani an'anaviy o'qitish usullari bilan samarali uyg'unlashtirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan jihozlashi mumkin.

- O'quv dasturini moslashtirish: keyingi bosqich o'quv dasturini 4K modeli bilan moslashtirishni o'z ichiga oladi. Bu o'quvchilarning nafaqat akademik tarkibni o'rganishini, balki muhim hayotiy ko'nikmalarni, xarakter xususiyatlarini va meta-kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishini ta'minlaydi. Bunga o'quv rejalari va dars rejalari qayta ko'rib chiqish orqali erishish mumkin.

- Texnologiyadan foydalanish: texnologiyani sinfga kiritish juda muhim. Boshlang'ich o'quvchilar o'zlarining yosh guruhlari va akademik ehtiyojlarini qondiradigan interaktiv o'quv platformalari, o'quv dasturlari va onlayn manbalardan foydalanishlari mumkin. O'qituvchilar raqamli savodxonlik ko'nikmalarini ham ta'kidlashlari kerak.

Ta'lim kontekstida "4K" atamasi odatda 21-asrda muvaffaqiyat uchun muhim deb hisoblangan ko'nikma va malakalar to'plamini anglatadi. Bu ko'nikmalar ko'pincha "21-asr ko'nikmalari" yoki "4K ko'nikmalari" deb ataladi, chunki ular to'rtta asosiy sohani qamrab oladi: muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik. Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarni tez o'zgaruvchan dunyoda va ishchi kuchida o'sishga tayyorlash uchun juda muhimdir. Keling, ushbu 4K ko'nikmalarini pedagogik yondashuvlar bilan birga boshlang'ich sinflarda qanday qo'llash mumkinligini ko'rib chiqamiz:

Muloqot: boshlang'ich sinflarda muloqot qobiliyatlarini o'rgatish o'quvchilarga o'zlarini aniq va samarali ifoda etishlariga yordam berishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar faol tinglash va gapirishni rag'batlantiradigan guruh muhokamalari, taqdimotlar va tadbirlar kabi strategiyalardan foydalanishlari mumkin. Texnologiya ham rol o'ynashi mumkin, bunda o'quvchilar multimedia taqdimotlarini yaratadilar yoki onlayn munozaralarda qatnashadilar.

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Pedagogik yondashuv: sinfdagi munozaralarni, guruh loyihalarini va nutq va tinglash qobiliyatlarini targ'ib qiluvchi tadbirlarni rag'batlantirish. Muloqot qobiliyatlari haqida fikr bildiring va o'quvchilar o'zlarini ifoda etishda o'zlarini qulay his qiladigan qulay muhit yarating.

Hamkorlik: hamkorlik qobiliyatlari boshqalar bilan samarali ishlash uchun juda muhimdir. Boshlang'ich o'quvchilar guruh loyihalari, jamoaviy ish va tengdoshlarni o'rganish faoliyati orqali hamkorlik qilishni o'rganishlari mumkin. O'qituvchilar, shuningdek, hamkorlik va jamoaviy ishni qadrlaydigan sinf madaniyatini yaratish orqali hamkorlikni rivojlantirishlari mumkin.

Pedagogik yondashuv: kooperativ ta'lim strategiyalaridan foydalaning, guruh loyihalarini tayinlang va o'quvchilarga topshiriq va topshiriqlar ustida birgalikda ishlash imkoniyatini bering. O'quvchilarga guruh dinamikasini boshqarishda yordam berish uchun nizolarni hal qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgating.

Tanqidiy fikrlash: tanqidiy fikrlash axborotni tahlil qilish, dalillarni baholash va asosli qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinflarda o'qituvchilar ochiq savollar berish, qiziqishni rag'batlantirish va muammolarni hal qilish uchun imkoniyatlar yaratish orqali tanqidiy fikrlashni targ'ib qilishlari mumkin.

Pedagogik yondashuv: so'rovga asoslangan ta'lim usullaridan foydalaning, o'quvchilarni savol berishga undang va o'quvchilarni tanqidiy fikrlashni talab qiladigan qiyin vazifalarni taqdim eting. O'quvchilarga fikrlash jarayonlaridan xabardor bo'lishga yordam beradigan metakognitiv strategiyalarni o'rgating.

Ijodkorlik: ijodkorlik qutidan tashqarida fikrlashni, yangi g'oyalarni yaratishni va muammolarga innovatsion echimlarni topishni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari san'at, musiqa, hikoya qilish va turli mavzularni o'rganish orqali ijodkorlikni rivojlantirishlari mumkin.

Pedagogik yondashuv: o'quv dasturiga san'at va ijodiy loyihalarni kiritish. O'quvchilarga loyihaga asoslangan ta'lim orqali o'z qiziqishlari va ehtiroslarini o'rganishga ruxsat bering. O'z-o'zini ifoda etish va tajriba o'tkazish imkoniyatlarini taqdim eting.

Bundan tashqari, texnologiya ushbu ko'nikmalarni oshirish uchun qimmatli vosita bo'lishi mumkin, ammo uni yuzma-yuz o'zaro ta'sirlar va amaliy o'rganish tajribalarini o'z ichiga olgan muvozanatli yondashuvni ta'minlash uchun uni o'ylangan va me'yorida ishlatish kerak.

Muhokama:

4K modeli va pedagogik mahoratning integratsiyasi qiyinchiliklardan xoli emas. O'qituvchilar o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatishi mumkin va yosh bolalar

uchun ekran vaqti haqida xavotirlar bo'lishi mumkin. Biroq, to'g'ri tayyorgarlik va muvozanatli yondashuv bilan bu qiyinchiliklarni engib o'tish mumkin.

Bundan tashqari, ushbu integratsiyaning muvaffaqiyati har bir sinfda boshqasiga farq qilishi mumkinligini tan olish kerak. O'qituvchining texnologiyani yaxshi bilishi, resurslarning mavjudligi va maktab ma'murlarining ko'magi kabi omillar natijalarga ta'sir qilishi mumkin.

Xulosalar

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda "4K" modeli va pedagogik mahoratning integratsiyasi ta'limni oshirish uchun ulkan va'da beradi. Bu o'quvchilarga nafaqat akademik bilimlarni, balki tanqidiy hayotiy ko'nikmalarni, xarakter xususiyatlarini va meta-o'rganish qobiliyatlarini ham olishga imkon beradi.

Ilm maktab ostonasidan boshlanadi deyilishi bejiz emas. Chunki inson butun umri davomida oladigan bilim, ko'nikma, malakani boshlang'ich sinflarda maktab partasida egallaydi.

Boshlang'ich maktab – inson hayotidagi butunlay yangi sahifa ekanligi uchun ham o'ta muhimdir. Bu yoshda bola uchun yangi olam bo'lmish maktab davri, bilim olish bosqichi boshlanadi. Aynan shu pallada o'quvchining maktabga nisbatan mehrini qozonish, ta'limga qiziqтира olish uning kelgusidagi muvaffaqiyatlari uchun asos bo'ladi. Bu esa oson ish emas.

Maktabga endigina qadam qo'ygan bolalarga yangi darsliklar tayyorlashda "4K" modelidan foydalanish ko'plab sinovlardan o'tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir. Biz avvallari bolalarning yozuviga ko'proq e'tibor qaratganmiz, diktantlar yozdirganmiz. Yangi tajriba bilan esa bolalarning tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon eta olishiga ko'proq ahamiyat beriladi.

Hozirgacha kuzatilgan natijalar dalda beruvchi bo'lib, bu yondashuv o'quv natijalarini yaxshilashga va o'quvchilarning faolligini oshirishga olib kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

- Uzluksiz malaka oshirish: o'qituvchilar eng yangi ta'lim texnologiyalari va pedagogik strategiyalardan xabardor bo'lishlari uchun doimiy ta'lim va yordam olishlari kerak.

- Texnologiyadan muvozanatli foydalanish: texnologiya qimmatli bo'lsa-da, u an'anaviy o'qitish usullarini to'liq almashtirishdan ko'ra ularni to'ldirishi kerak. Muvozanatni saqlash juda muhimdir.

- Baholash va baholash: 4K modeli va pedagogik mahorat integratsiyasi samaradorligini aniqlash uchun muntazam baholash o'tkazilishi kerak. Bu zarur o'zgarishlar qilishda yordam beradi.

- Ota-onalarning ishtiroki: ota-onalar uy va maktab o'rtasida izchil yondashuvni ta'minlash uchun farzandining ta'limida xabardor bo'lishlari va ishtirok etishlari kerak.

Ushbu takliflarni qabul qilish va 4K modeli va pedagogik mahoratning integratsiyasini qabul qilish orqali boshlang'ich ta'lim raqamli asrda

o'quvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun rivojlanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshmuxammedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2017. – 68 b.
2. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma'ruza matnlari. - GulDU. 2018 yil.
3. Fayzullayev B., Haydarov Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Jizzax, 201
4. Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi. F.M.Qosimov, M.M.Qosimova Buxoro-2018
5. Mamarasulovna, Y. Y. (2022). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKILLANTIRISHNING DOLZARB AHAMIYATI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 698-700

Kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarga pedagogik va psixologik yordam berish

Sanayeva Raxima Amirqulovna
Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada o'quvchilarga ko'rsatiladigan yordamning psixologik jihatlari, kimyo fani ta'limida o'quvchilarga pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishning ahamiyati, usullari va amaliy yondashuvlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Kimyo ta'limi, pedagogik yordam, psixologik yordam, motivatsiya, stressni boshqarish, o'quvchi psixologiyasi, ta'lim jarayoni, o'quvchi bilan ishlash usullari, ta'limdagi muvaffaqiyat.

Аннотация: В данной статье освещены психологические аспекты помощи, оказываемой ученикам, анализируется значение, методы и практические подходы оказания педагогической и психологической поддержки ученикам при получении химического образования.

Ключевые слова: Химическое образование, педагогическая поддержка, психологическая поддержка, мотивация, управление стрессом, психология учащихся, учебный процесс, методы работы со студентами, успехи в учебе.

Absract: This article analyzes the importance, methods, and practical approaches of providing pedagogical and psychological support to students in chemistry education. The paper also covers the psychological aspects of the support provided to students.

Keywords: Chemistry education, pedagogical support, psychological support, motivation, stress management, student psychology, educational process, methods of working with students, educational success.

Kimyo fani ta'limida o'quvchilarga ta'lim berishda pedagogik va psixologik yordamning ahamiyati katta. Kimyo kabi murakkab va abstrakt fanlar

o'quvchilarda ba'zida qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar va hatto stressni keltirib chiqarishi mumkin. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning psixologik holati va pedagogik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Ularning ruhiy holatini, motivatsiyasini va ta'limga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Pedagogik yordam yordamida o'quvchilarga aniq maqsadlar qo'yish, o'z-o'zini anglashni rivojlantirish, stressni boshqarish va o'zaro muloqotning to'g'ri usullarini o'rgatish orqali muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Pedagogik yordam — bu o'quvchining o'qish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni aniqlash va ularga eng mos yordamni ko'rsatishdir. Kimyo fani bo'yicha o'quvchilarni muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun quyidagi pedagogik yondashuvlar muhimdir. Har bir o'quvchining qobiliyatlari va o'rganish usullari turlicha bo'lishi mumkin, shuning uchun ta'lim jarayonida individual yondashuvni qo'llash muhimdir. Ba'zi o'quvchilar nazariy tushunchalarni tezda anglab yetishsa, boshqalari amaliy ishlar va eksperimentlar orqali yaxshiroq o'rganadilar. O'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qishga undash uchun aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlarni belgilash zarur. Maqsadlar o'quvchini rag'batlantiradi va uni muvaffaqiyatga erishishga yo'naltiradi. O'quvchilarga samarali fikr-mulohaza berish, ularning qaysi sohalarida muammolar borligini va ularni qanday hal qilish mumkinligini ko'rsatadi.

Kimyo ta'limida o'quvchilarga psixologik yordam berish, ularning o'qish jarayonidagi psixologik muammolarini hal qilishga yordam beradi. Bu yordamning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: o'quvchining kimyo fani bo'yicha o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun turli xil motivatsion usullarni qo'llash zarur. O'quvchining ichki motivatsiyasini oshirish, uning o'zini o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini ko'paytiradi. Bu orqali o'quvchi o'zi uchun maqsadlar qo'yadi va ular uchun kurashadi; kimyo kabi murakkab fanlardan o'quvchilar ko'pincha stress va bezovtalikni his qilishlari mumkin. Ularni stressni boshqarish usullari bilan tanishtirish, meditatsiya yoki nafas olish mashqlari kabi texnikalarni o'rgatish samarali bo'ladi; o'quvchilarga o'z bilimlariga bo'lgan ishonchni rivojlantirish, ular uchun muvaffaqiyatli o'qish jarayonini yaratish muhimdir. Psixologik yordam o'quvchining o'zini anglashiga va o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

Pedagogik va psixologik yondashuvlar bir-birini to'ldiruvchi va muvofiqlashtiruvchi bo'lishi kerak. O'qituvchining pedagogik ko'magi va psixologik yordam bir-biriga uyg'unlashib, o'quvchining umumiy rivojlanishiga va muvaffaqiyatli o'qishiga yordam beradi. Kimyo fani bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun o'quvchi nafaqat bilim olish, balki o'zining psixologik holatini ham nazorat qilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, kimyo fani ta'limida o'quvchilarga pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish nafaqat ularning ilmiy muvaffaqiyatlarini, balki ularning umumiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida psixologik va pedagogik yordamni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarni yanada yuqori

Jizzax viloyati pedagogik markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

darajaga olib chiqish mumkin. Shuning uchun, o'qituvchilar o'z bilimlari va tajribalari bilan o'quvchilarga nafaqat fan bo'yicha, balki psixologik jihatdan ham qo'llab-quvvatlashlari zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.B.M.Umarov, M.M.Mirqosimova. *Pedagogika va psixologiya darsligi* Toshkent-2019. 7-19-b
- 2.A. M. Shukurov. *O'quvchilarning psixologik rivojlanishiga pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: Pedagogika instituti, 2021.21-25-b
- 3.L. B. Zhamolov. *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: Science, 2018.3-4-b
- 4.J. S. Qosimov. *O'quvchilarga motivatsion yordam berish: metod va amaliyot*. Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti, 2020. 14-18-b

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA 5E MODELINI QO'LLASH

N.A.Yunusova, D.M. Ibodullayeva
Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida tabiiy fanlar, xususan biologiya fanini 5E modeli asosida o'qitish samaradorligini oshirish masalasi yoritilgan. 5E modelning har bir bosqichi (jalb qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, chuqurlashtirish, baholash) amaliy misollar bilan yoritilgan.

Kalit so'zlar: 5E modeli, biologiya ta'limi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, tabiiy fanlar, konstruktivistik yondashuv, innovatsion metodlar, o'quvchilar faolligi, mustaqil fikrlash, interfaol ta'lim, STEM ta'limi.

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос повышения эффективности преподавания естественных наук, в частности биологии, на основе модели 5E в современном образовательном процессе. Каждый шаг модели 5E (привлечение, исследование, объяснение, углубление, оценка) иллюстрируется практическими примерами.

Ключевые слова: модель 5E, биологическое образование, современные педагогические технологии, естественные науки, конструктивистский подход, инновационные методы, студенческая активность, самостоятельное мышление, интерактивное образование, STEM-образование.

Abstract: This article discusses the issue of improving the effectiveness of teaching natural sciences, in particular biology, in the modern educational process based on the 5E model. Each stage of the 5E model (engagement, exploration, explanation, deepening, evaluation) is illustrated with practical examples.

Keywords: 5E model, biology education, modern pedagogical technologies, natural sciences, constructivist approach, innovative methods, student activity, independent thinking, interactive learning, STEM education.

Zamonaviy ta'lim jarayonida tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yangi pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning ijodiy salohiyatini kengaytirish mumkin. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida so'z yuritiladi. Ta'limida samaradorlikni oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda Singapur ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan 5E modelini umumta'lim maktablarimizda ham foydalanmoqdamiz. 5E modeli - bu mavzularni chuqurroq tushunishiga va faol ishtirokiga asoslangan konstruktivistik o'quv modelidir. Bu 5E modeli ayniqsa tabiiy fanlarda va STEM (Science, Technology, Engineering, Math) fanlarida qo'llansa samarali hisoblanadi.

5E modeli besh bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'quvchining bilimni mustaqil o'zlashtirishi, savollar berishi, tajriba orqali tushuncha hosil qilishi va bilimni qo'llay olishini rag'batlantiradi:

1. Engage – Jalb qilish

- Maqsad: O'quvchilarning e'tiborini mavzuga qaratish, avvalgi bilimlarini faollashtirish.
- Misol: Savol, real hayotiy muammo, video yoki qisqa tajriba orqali qiziqish uyg'otiladi.

2. Explore – Tadqiq qilish

- Maqsad: O'quvchilar o'zlari tajriba o'tkazib, muammoni hal qilish yo'llarini izlashadi.
- Ustoz faqat yo'l-yo'riq beradi, lekin javobni bermaydi.
- O'quvchilar kichik guruhlarda ishlashadi.

3. Explain – Tushuntirish

- Maqsad: O'quvchilar o'z kuzatuvlari va tajribalari asosida tushunchalarni izohlashadi.
- Ustoz tushunchalarni aniqlashtiradi, ilmiy atamalar bilan bog'laydi.

4. Elaborate – Qo'llash

- Maqsad: O'rganilgan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash.
- O'quvchilar murakkabroq topshiriqlarda yoki real hayotdagi holatlarda bilimlarini sinab ko'radi.

5. Evaluate – Baholash

- Maqsad: O'quvchilar va ustozlar o'quv jarayonida erishilgan natijalarni baholaydi.
- Formal yoki noformal baholash vositalari ishlatiladi (test, loyiha, munozara, og'zaki savollar).

Ushbu model orqali o'quvchilar mavzuni mustaqil o'rganish, tahlil qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. 5E modeli bosqichlari va ularning amaliy qo'llanilishini misollar yordamida ko'rishimiz mumkin.

1. Engage (Jalb qilish)

O'quvchilarning e'tiborini jalb qilish uchun qiziqarli savollar, videolar yoki muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Masalan:

- "Hayotning kelib chiqishi" mavzusida evolyutsiya haqida qiziqarli savollar berish.
- Biologik hodisalar haqida real hayot misollarini keltirish.
- O'quvchilarni turli biologik hodisalar bo'yicha o'ylashga undovchi muammoli savollar berish (masalan, "Nima uchun ba'zi hayvonlar tungi hayot tarziga moslashgan?").
- Kundalik hayotdan misollar: "Nega ertalab uyg'onganimizda quyosh yorug'ligiga ko'zimiz darhol moslasha olmaydi?", "Nega ba'zi odamlar laktozani hazm qila olmaydi?" kabi savollar orqali o'quvchilar qiziqtiriladi.

2. Explore (O'rganish)

O'quvchilar guruhlariga bo'linib, tajribalar yoki amaliy mashg'ulotlarni bajaradilar. Masalan:

- Fotosintez jarayonini tekshirish uchun laboratoriya tajribalari o'tkazish.
- Biologik obyektlarni kuzatish va ularning tuzilishini o'rganish.
- O'simliklarning o'sishiga yorug'lik va suvning ta'sirini o'rganish bo'yicha tajribalar o'tkazish.
- O'quvchilarga o'z atroflarida o'simlik yoki hayvonlar moslanishiga oid misollar topish topshiriladi.
- Hayvonlarning yashash muhitiga moslashuvlarini taqqoslash uchun hujjatli filmlar yoki haqiqiy misollar tahlil qilinadi (masalan, sahro hayvonlari va tropik o'rmon hayvonlari o'rtasidagi farqlar).

3. Explain (Tushuntirish)

O'quvchilar o'z kuzatishlarini taqdim etadilar va o'qituvchi ularni ilmiy asos bilan tushuntiradi. Masalan:

- Hujayra tuzilishini mikroskop orqali o'rganish va natijalarni muhokama qilish.
- O'quvchilarning savollariga javob berish va ularning fikrlarini to'g'ri yo'naltirish.
- Tajribalarda olingan natijalarni grafik va diagrammalar orqali tushuntirish.
- Genetika mavzusida nasl-nasab daraxtlari chizish orqali genetik xususiyatlarni tushuntirish.

- O'quvchilarga hayotiy tajribalar asosida ma'lumot berish: "Nega ba'zi oilalarda ko'k ko'zli farzand tug'iladi, lekin ota-onasi jigarrang ko'zli bo'lishi mumkin?" kabi savollar yordamida genetikani tushuntirish.

4. Elaborate (Qo'llash)

Olingan bilimlarni yangi sharoitlarda qo'llash va muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar beriladi. Masalan:

- Ekologik muammolar bo'yicha loyiha tayyorlash.
- Biotexnologiyaning amaliy qo'llanilishiga oid tadqiqotlar o'tkazish.
- Turli kasalliklarning oldini olish va profilaktika usullari bo'yicha taqdimot tayyorlash.
- O'quvchilarga ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqish topshirig'ini berish.
- O'quvchilar kunlik hayotlarida duch keladigan muammolarni hal qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boradilar (masalan, "Nega shahar hududlarida havo sifati yomonlashmoqda va bu sog'liqqa qanday ta'sir qiladi?").
- O'simliklarning tibbiyotdagi ahamiyati bo'yicha tadqiqot ishlari olib borish.

5. Evaluate (Baholash)

O'quvchilarning bilim va ko'nikmalari testlar, muhokamalar yoki ijodiy ishlar orqali baholanadi. Masalan:

- Refleksiya yozish yoki viktorina o'tkazish.
- Biologiya bo'yicha amaliy ish natijalarini taqdim etish va himoya qilish.
- O'quvchilar jamoaviy yoki individual taqdimotlar orqali o'z bilimlarini namoyish etishlari mumkin.
- Portfoliolar yaratish va ilgari olingan bilimlarni qayta ko'rib chiqish.
- Haqiqiy hayotiy masalalar bo'yicha o'quvchilarning fikr yuritish qobiliyatini baholash: "Nima uchun antibiotiklarni ortiqcha qabul qilish inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin?" kabi mavzularni tahlil qilish.

5E modeli biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar bilimlarni nafaqat eslab qoladilar, balki ularni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadilar. Natijada, biologiya fanining o'qitish sifati ortadi va ta'lim jarayoni samarador bo'ladi. 5E modelining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- O'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish.
- Mustaqil izlanish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratish.
- O'qitish jarayonini interfaol va samarali tashkil etish.
- Biologiya faniga oid bilimlarni kundalik hayot bilan bog'lash orqali tushunchalarni chuqurlashtirish.
- O'quvchilarning tanqidiy va tizimli fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish.

- O'quvchilarga hayotiy muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish.
- O'quvchilar markazida bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlaydi.
- Qiziqarli, faol o'rganish muhiti yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida 5E modeli asosida biologiya fanini o'qitish o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu zamonaviy yondashuv orqali o'quvchilar bilimlarni nafaqat eslab qoladilar, balki ularni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadilar. Natijada, biologiya fanining o'qitish sifati ortadi va ta'lim jarayoni samarador bo'ladi. Kelajakda 5E modeli asosida o'qitish tajribasini yanada kengaytirish uchun, bu modeldan foydalanish natijalari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish ham foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marshall Cavendish Education (MCE) - O'zbekistondagi tabiiy fanlar trenerlarni o'qitish dasturi -2024 yil
2. O.Mavlonov, T.Tilavov, B.Aminov "Odam va uning salomatligi" - Toshkent -2019 yil
3. A.Zikrirayev, A.To'xtayev, I.azimov, N.Sonin "Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) - Toshkent -2019 yil
4. Xolmuhamedov, N. (2021). "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni." *Pedagogik mahorat* jurnali, 1(2), 45–50.
5. Rashidova, M. (2023). "5E modeli asosida biologiya fanini o'qitish metodikasi." *O'qituvchi izlanishlari*, 4(1), 12–18.

Pedagoglarda vaqtni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy ilovalardan foydalanish

**Akromova Fotima,
Xikmatzoda Durдона,
Bo'riboeva Umida**

ISFT instituti Boshlang'ich ta'lim
23-BT-01 guruh talabari

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagoglarda taym menejmant ya'ni vaqtni boshqarish san'atini o'rgatishning zarurligi masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada taym menejment so'zining lug'aviy ma'nosi, vaqtni boshqarish tushunchasining mohiyati, vaqtni boshqarishning mazmuni va tarkibiy tuzilishi ochib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы необходимости обучения педагогов искусству тайм-менеджмента. Также в статье раскрывается лексическое

значение слова тайм-менеджмент, сущность понятия тайм-менеджмент, содержание и структура тайм-менеджмента.

Annotation. This article highlights the need for students to learn the art of time management. The article also reveals the lexical meaning of the word time management, the essence of the concept of time management, the content and structure of time management.

Kalit so'zlar. Ta'lim jarayoni, taym menjment, vaqtni boshqarish mazmuni, vaqtni boshqarish tarkibi, vaqtni boshqarish usullari.

Ключевые слова. Образовательный процесс, тайм-менеджмент, содержание тайм-менеджмента, содержание тайм-менеджмента, методы тайм-менеджмента.

Keywords. Educational process, timing management, time management content, Time Management Content, time management methods.

Zamonaviy pedagog deganda ta'lim tashkilotlari tomonidan bugungi kunda kreativ va ayniqsa vaqtni boshqarish san'atini puxta o'zlashtirgan mutaxassisga nisbatan talab qo'yilayotganligi ham bejizga emas. Pedagoglar vaqtni boshqarish san'atini a'lo darajada bilishlari zarur, chunki bu ularning o'z vazifalarini samarali bajarishi, o'quvchilarga ta'sirchan va sifatli ta'lim berishi hamda shaxsiy va kasbiy hayotini muvozanatda ushlab turishi uchun ham juda muhimdir. Time menejment qonuniyatlarini yaxshi o'zlashtirgan pedagog ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, darslarni rejalashtirish, cheklangan vaqtni to'g'ri taqsimlab, o'quv materialini ta'lim oluvchilarga sifatli yetkazib bera olishi, darsning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish va rejalashtirilgan mashg'ulotlarni o'z vaqtida yakunlash uchun vaqt taqsimotini muvaffaqiyatli amalga oshira oladi. Shuningdek vaqtni boshqara oladigan pedagoglar har bir o'quvchining ehtiyojlarini tushunish va ularga moslashish vaqtni samarali boshqarishni talab qiladi, o'quvchilarga ko'proq individual e'tibor ajrata oladi. Vaqtni samarali boshqarish orqali pedagog ish ko'lamini bajarish jarayonida "ulgurmaslik" sindromidan aziyat chekmaysi va professional stress darajasini kamaytiradi, yordamchi dasturlar yoki texnologik vositalardan oqilova foydalana biladi, bu esa ish yukini kamaytiradi. Pedagogning vaqt taqsimotini optimallashtira olishi dars jadvali, ota-onalar va boshqa vakillik organlari bilan uchrashuvlar, to'garak mashg'ulotlari va boshqa mas'ul vazifalar bilan band bo'lganda vaqt cheklovini to'g'ri olish, ketma-ketlikni to'g'ri tanlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Vaqtni boshqarish bu yukni tartibga solib, ortiqcha stressni oldini olishga yordam beradi. Shuningdek time menejment yordamida pedagoglar ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni saqlashda vaqtni boshqarish, ta'lim jarayonida zamonaviy usullarni samarali qo'llay olish, bu borada o'quvchilar uchun ham o'rnak bo'lib xizmat qila olishi, o'quvchilarga o'z vaqtlarini boshqarishni o'rganishda andoza va na'muna bo'la olishi mumkin. Shuning uchun har bir pedagog vaqtni boshqarish ko'nikmalarini egallashi zarur deb hisoblaymiz.

Taym menejment bu vaqt birligi ichida mahsuldorlikka erishishga intilish bo'lib, mantiqan olib qaraganda uning haqqoniy paydo bo'lish vaqtini aniqlash mushkuldir, chunki insoniyat tarixi davomida vaqtdan yutish, qisqa fursat ichida samaradorlikka erishishga harakat qilish hodisasi hamisha mavjud bo'lgan.

Xatto ibtidoiy jamoa davridanoq odamlar tosh boltani qanday qilib tezroq yasash yoki yirtqich yo'lbarsdan qanday qilib samaraliroq yashirinish haqida o'ylashgan bo'lishlari tabiiy.

Biroq, "vaqtni boshqarish" terminologiyasi XX-asrning o'rtalariga kelibgina paydo bo'lgan. Adabiyotlarni tahlil qilish orqali amerikalik biznes maslahatchisi T.Jeyms tomonidan aynan vaqtni boshqarish san'atiga bag'ishlangan *"The Management of Time"* nomli kitob 1959 yilda yozilganligini ko'rish mumkin. Albatta T.Jeyms tomonidan yozilgan ushbu kitobni vaqtni boshqarish haqidagi debyut adabiyot deb baholash xato bo'ladi, sababi unga qadar boshqa mualliflar tomondan yozilgan juda ko'plab kitoblarda vaqt, uni samarali sarflash, undan unumli foydalanishga doir ko'plab iqtiboslar ketirilgan edi.

Taym-menejment ergonomik tamoyillar asosida ish joyini va ish vaqtini qulaylashtirish bilan bog'liq. Chunki ish muhitini tashkil qilish orqali unumdorlikni oshirish, ish vaqtidagi tanaffuslarni rejalashtirish jarayonlari **ergonomik jihatlar** hisoblanadi. Taym-menejment fani shu tariqa psixologiya, menejment, sotsiologiya, iqtisodiyot, texnologiya va boshqa sohalar bilan aloqador bo'lib, ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi. Bu bog'liqlik vaqtni samarali boshqarishning har tomonlama va kompleks tizimini yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari taym menejment **texnologiya va informatika bilan ham chambarchas bog'liq. Chunki** zamonaviy taym-menejment ko'pincha texnologik vositalardan foydalanishga asoslanadi. Zamonaviy taym-menejment raqamli rejalashtirish vositalari Google Calendar, Trello, Asana(1,2-rasmlar) kabilardan keng foydalanishni tavsiya etmoqda.

1-rasm. Google Calendar raqamli rejalashtirish vositasi

2-rasm. Trello raqamli rejalashtirish vositasi

Shuningdek, zamonaviy taym-menejment sun'iy intellekt asosidagi vaqt boshqarish dasturlari, avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga urg'u bermoqda.

Bugungi kunda taym menejmentni tabiiy fanlar xususan, **biologiya bilan ham bog'lash maqsadga muvofiqdir chunki** taym-menejment bevosita insonning biologik ritmlariga asoslanadi, bu esa samarali vaqtni rejalashtirish uchun muhim hisoblanadi. **Biologik jihatlar:** ritmlar (kunlik biologik sikllar), ishlash vaqti hamda dam olish vaqti o'rtasidagi muvozanat, energiya darajasini boshqarish (masalan, uyqu va ovqatlanishning ta'siri), insonning biologik faollik soatlari, yosh xususiyatlari taym menejment bilan bevosita bog'liqdir.

O'quvchida musiqa savodini shakllantirish va qiziqishlarini oshirish

Mirzayeva Sarvinoz Muxiddin qizi

Jizzax viloyati Arnasoy tumani 14- maktab

Musiqa fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning musiqa bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning musiqiy savodxonligini shakllantirish va bu jarayonda samarali metodlardan foydalanish yo'llari ko'rib chiqilgan. Musiqa darslarining ta'limiy, tarbiyaviy va estetik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, musiqa savodi, qiziqish uyg'otish, o'yinli metodlar, milliy musiqa, interaktiv vositalar, estetik tarbiya, ijodiy yondashuv, kuylash, ritm, nota.

Annotation. This article discusses ways to develop students' interest in music, foster their musical literacy, and apply effective teaching methods in this process. It highlights the educational, aesthetic, and moral significance of music lessons.

Keywords: music education, musical literacy, increasing interest, interactive methods, playful learning, national music, rhythm, notation, aesthetic development, creative thinking, singing, lesson effectiveness.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения интереса учащихся к музыке, формирования их музыкальной грамотности, а также эффективные методы преподавания в этом процессе. Подчеркивается образовательное, эстетическое и воспитательное значение уроков музыки.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная грамотность, повышение интереса, интерактивные методы, игровые подходы, национальная музыка, ритм, нотная грамота, эстетическое развитие, творческое мышление, пение, эффективность урока.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida musiqa fani o'quvchilarning estetik dunyoqarashini shakllantirish, ularning ichki dunyosini boyitish va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Musiqa inson qalbini poklaydi, ruhini yuksaltiradi. Aynan shuning uchun, o'quvchilarda bu fan bo'yicha qiziqish uyg'otish va musiqiy savodini shakllantirish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir.

Musiqiy savod–bu notani o'qish, ritmni tushunish, tovush balandligi va davomiyligini his qilish, cholg'u asboblarda boshlang'ich darajada chalish va eshitgan musiqani tahlil qila olish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar o'quvchining musiqama daniyatini rivojlantiradi.

Musiqa festivallari va konsertlarga o'quvchilarni taklif qilish, ularning musiqa san'ati bilan yanada yaqindan tanishishlariga yordam beradi. Bunday tadbirlar o'quvchilarda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ularning savodini takomillashtirishga katta turtki beradi.

O'quvchilarga musiqaning asosiy elementlarini o'rgatish (ritm, melodiya, dinamika va boshqalar) hamda musiqa asarlarini o'rganish orqali savodlarini rivojlantirish mumkin. O'quvchilarni musiqiy nota va musiqiy asarlarga oid bilimlar bilan tanishtirish, ularning musiqiy qulayliklarini oshiradi. Musiqa darslarida ularni turli xil musiqiy asarlar bilan tanishtirish, musiqiy mashaqqatlarga qarshi kurashish va ularning ijro etish qobiliyatlarini oshirish kerak.

2. Qiziqishni shakllantirishda samarali metodlar

a) O'yinli yondashuv

Musiqa darslariga bolalar ishtiyoq bilan qatnashishi uchun o'yinli metodlardan foydalanish muhimdir. Masalan, notalarni o'rganishda musobaqalar tashkil etish, ritmik harakatli o'yinlar, musiqiy topishmoqlar va "qaysi asar?" o'yinlari bolalarda musiqaga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

b) Interaktiv vositalar

Zamonaviy texnologiyalar – videodarslar, musiqadasturlari.

c) Milliy musiqaga tayanish

Har bir xalqning o'ziga xos kuy-qo'shiqlari bor. O'quvchilarga o'zbek xalq kuylari, maqomlar, an'anaviy cholg'u asboblari haqida tushuncha berish, ularni tinglatish va tahlil qilish orqali musiqiy madaniyatni chuqurlashtirish mumkin.

d) Kuylash va ijroetish

Darslarda kuylash va cholg'uda oddiy kuylarni ijro etishga e'tibor qaratish lozim. Har bir o'quvchi o'zining musiqiy imkoniyatlarini sinab ko'rish imkoniga ega bo'lishi kerak

1. Ko'rgazmali o'qitish Musiqa darslarida ko'rgazmali materiallar (video, slaydlar, grafiklari) yordamida o'quvchilarga musiqa asarlarini ko'rsatish, ularning strukturasi tushuntirish va ijro uslublarini namoyish qilish samarali bo'ladi. Bu metod o'quvchilarga musiqa bilimlarini vizual tarzda o'zlashtirishga yordam beradi.

2. Faol o'qitish metodi

Bu metod o'quvchini o'rganish jarayoniga faol jalb qilishni o'z ichiga oladi. O'quvchilarga mustaqil fikrlash, masalalarni hal qilish va amaliy mashqlarni bajarish imkoniyatini berish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash mumkin. Misol uchun, musiqiy asarlarni tahlil qilish, ijro etish, guruh mashg'ulotlari va kreativ ishlanmalar.

3. Differensial o'qitish metodi

Bu metod o'quvchilarning individual o'rganish usullariga mos keladigan usullarni qo'llashni o'z ichiga oladi. O'quvchilar turli darajadagi bilimga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun ularga individual yondashuv orqali ta'lim berish kerak. Ba'zilariga musiqaning asosiy tushunchalarini o'rgatish kerak bo'lsa, boshqalari uchun murakkab asarlar ustida ishlash tavsiya etiladi.

4. Muzey va konsertlar orqali o'qitish

Musiqa san'ati va madaniyatiga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun o'quvchilarni musiqa festivallari, konsertlar yoki muzeylarga olib borish mumkin. Bunday tajribalar o'quvchilarda musiqa va san'atlarga nisbatan chuqurroq tushuncha va qiziqish uyg'otadi. O'quvchilar to'g'ridan-to'g'ri musiqiy asarlarni tinglash orqali o'z tajribalarini boyitadi.

5. Interfaol metodlar

Interfaol metodlar, masalan, brainstorming, muammolarni hal qilish o'yinlari va guruh munozaralari orqali o'quvchilarni o'z fikrlarini ifodalashga undash mumkin. Bu metodlar o'quvchilarni o'rganish jarayonida ko'proq ishtirok etishga undaydi, ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

6. Projekt asosida o'qitish (Project-Based Learning)

Projekt asosidagi o'qitish metodida o'quvchilar biror loyiha ustida ishlashadi. Musiqa sohasida bu, masalan, musiqiy kompozitsiya yaratish yoki musiqiy ko'rgazma tashkil qilish bo'lishi mumkin. Bunday metod o'quvchilarga jamoaviy ishni, vaqtni boshqarishni va ijodiy fikrlashni o'rgatadi.

7. Musiqiy tahlil va sintez metodi

O'quvchilarga musiqa asarlarini tahlil qilish va sintez qilishni o'rgatish orqali ularning musiqiy savodini rivojlantirish mumkin. Musiqa asarlarining

strukturasi, ritmi, melodiyasi, va uning mazmunini tahlil qilish orqali o'quvchilar musiqani chuqurroq tushunishga o'rgatiladi.

Musiqaning savodxonligini shakllantirish – bu faqatgina nota o'rgatish emas, balki o'quvchining musiqiy didini tarbiyalash, unga estetik zavq berish, ijodiy fikrlashga undash demakdir. Qiziqarli, jonli va interaktiv darslar orqali bolalarda musiqaga nisbatan ijobiy munosabat hosil qilish, ularni milliy va jahon musiqasining betakror olamiga yetaklash mumkin. O'qituvchining samimiy yondashuvi, ijodiy uslubi esa bu jarayonda muhim kalit hisoblanadi. Musiqaning savodxonligini shakllantirish va o'quvchilarda musiqaning san'ati va madaniyatiga bo'lgan qiziqishni oshirish o'qituvchining muhim pedagogik vazifalaridan biridir. Musiqaning nafaqat hissiyotni rivojlantiradi, balki intellektual va ijodiy qobiliyatlarni ham oshiradi. O'quvchilarga musiqaning asosiy elementlarini o'rgatish, turli musiqiy asarlarni tinglash va tahlil qilish, mustaqil ijodiy ishlar bilan shug'ullanish ularning musiqaning savodxonligini rivojlantiradi. Shuningdek, musiqaning festivallari va konsertlar kabi tadbirlar o'quvchilarda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirib, ularning san'atga nisbatan chuqurroq tushunchalarini shakllantiradi. O'quvchilarni musiqaning san'ati bilan tanishtirish orqali ularning estetik va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullayeva, M. Musiqaning ta'lim metodikasi. Toshkent: "O'qituvchi", 2019.
2. Karimova, D. Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.
3. Zokirova, G. Bola dunyosidagi musiqaning ta'limi. Toshkent: "IlmZiyo", 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
- Umumiy o'rtacha ta'lim maktablari uchun musiqaning ta'lim dasturi. Toshkent, 2022.
5. Jalolov, J. Estetik tarbiya asoslari. Toshkent: "O'zbekiston", 2017.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim sifatini oshirishda ota-onalar bilan ishlash.

Berdiyeva Dilbar

Jizzax viloyati Arnasoy tumani

22-maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim muhim poydevor hisoblanadi. Bu davrda bolalar o'z hayotlaridagi ko'plab yangi bilimlarni o'zlashtiradilar, va bu o'zgarishlar ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir qiladi. Ammo ta'lim faqat o'qituvchining harakatiga bog'liq emas. Ota-onalar bilan o'qituvchilar o'rtasida samarali hamkorlik o'quvchilarning muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshiradi. Ota-onalar, farzandlarining ta'lim jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatib, ularni o'qishga rag'batlantirishi, yordam berishi va

ko'maklashishi muhim omillardir. Bu, o'z navbatida, ta'lim sifatini yaxshilashga, o'quvchilarning bilim olishdagi muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Konfutsiy ta'limotiga ko'ra, ta'limning asosiy maqsadi insonni yaxshilash va uning ichki kuchini rivojlantirishdir. U «ta'limni ongli tarzda olib borish kerak» deb ta'kidlagan. Ya'ni, o'qituvchilar faqat bilim bermasdan, o'quvchilarning xarakterini shakllantirishga ham e'tibor berishlari kerak. Bu nuqtai nazardan, ota-onalar bilan ishlashda ularning farzandlarining nafaqat bilim olishiga, balki axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat va mehnatsevarlikni rivojlantirishga ham yordam berishlari kerak.

Ota-onalar o'z farzandlarining ta'limiga qanday yordam bera olishlari haqida qayg'urishi, o'qituvchilarning ta'lim jarayonida qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor qaratishga yordam beradi. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi doimiy hamkorlik, bolalarning umumiy rivojlanishini yaxshilashda katta rol o'ynaydi. Ota-onalar farzandlarini ta'lim jarayonida qo'llab-quvvatlash orqali o'z farzandlaridagi ta'limga bo'lgan motivatsiyani oshirishadi.

Ota-onalar bilan ishlashning asosiy jihatlaridan biri – ta'limning o'ziga xosligini anglash va bu jarayonni birgalikda rivojlantirishdir. O'qituvchilar o'zlarining tajribalarini ota-onalar bilan baham ko'rishsa, ota-onalar esa o'z farzandlari bilan uyda qanday ishlashlari kerakligi haqida maslahatlar olishadi. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi bu hamkorlik, farzandlarning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini oshiradi. Qolaversa ota-onalar farzandlarining buyuk kelajagi uchun ko'proq o'z ustida ishlashlari va ular bilan o'zaro muntazam muloqot jarayonlarini olib borishlari kerak.

Bundan tashqari, ota-onalar uchun tizimli uchrashuvlar va seminarlar tashkil etish juda muhimdir. Ushbu uchrashuvlar ota-onalarga farzandlarining ta'lim jarayonini yaxshilashda qanday yordam berishlari kerakligini tushunishga yordam beradi. O'qituvchilar bu uchrashuvlarda o'quvchilarni o'qishda qanday qiyinchiliklar bilan duch kelayotganini, ularning kuchli tomonlarini va rivojlanishi kerak bo'lgan sohalarini ota-onalar bilan muhokama qilishlari mumkin. Ota-onalar o'z farzandlari bilan ishlashda o'qituvchilardan maslahat olishadi va bu ularga farzandlarining ta'lim jarayonida qanday qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishadi.

Ota-onalar bilan samarali ishlashda uy vazifalarining ahamiyatini ham yodda tutish kerak. O'quvchilar uy vazifalarini bajarishda ota-onalardan yordam olishlari muhim. Ota-onalar bu jarayonda farzandlariga yordam berishlari va ularni to'g'ri yo'naltirishlari, o'z navbatida o'quvchilarni yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Ota-onalar o'z farzandlariga faqat yordam berish bilan cheklanmasdan, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiruvchi muhit yaratishlari ham muhimdir. Yaxshi ta'lim muhitida farzandlar o'zlarini qulay va kuchli his qilishadi, bu esa ularning muvaffaqiyatiga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu bilan birga, ota-onalar bilan ishlashda ba'zi

qiyinchiliklar ham mavjud. Ota-onalar ko'pincha ish bilan band bo'lishadi va o'z farzandlari bilan ko'p vaqt o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Bu, natijada, farzandlarining ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkini. Bunday holatlarda o'qituvchilar ota-onalarga vaqtni qanday samarali tashkil qilish, va ularga farzandlarining ta'limi qanday muhimligini tushuntirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim sifatini oshirishda ota-onalar bilan ishlash juda muhimdir. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlik, o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini oshirish uchun zarur. Ota-onalar o'z farzandlariga ta'lim olishida yordam berib, ularni rag'batlantirib va qo'llab-quvvatlab borishlari muhim ahamiyatga ega. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatining davlatda yaxshilanishiga sezilarli darajada ta'sirini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf darslarida differensial ta'lim

Qobilova Dilfuza Asadjonovna

Jizzax shahar 16-maktab

Annotatsiya: Mazkur maqola, boshlang'ich sinfda differensial ta'limning ahamiyati, uning asosiy tushunchalari, afzalliklari va o'zbekistonda bu yondashuvni amalga oshirish zaruriyati haqida batafsil tahlil qiladi. Differensial ta'lim, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga imkon beradi, bu esa o'quvchilarning psixologik va akademik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Differensial ta'lim, boshlang'ich sinf, individual yondashuv, o'quvchi ehtiyojlari, o'quvchilarning qobiliyatlari, ta'lim jarayoni, psixologik rivojlanish, akademik rivojlanish, ta'lim metodlari, guruhli darslar, individual yondashuv.

Аннотация: В данной статье подробно анализируется значение дифференциального образования в начальных классах, его основные понятия, преимущества и необходимость реализации данного подхода в Узбекистане. Дифференцированное обучение позволяет организовать учебный процесс с учетом индивидуальных потребностей и способностей обучающихся, что положительно сказывается на психологическом и академическом развитии обучающихся.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, начальный класс, индивидуальный подход, потребности учащихся, способности учащихся, образовательный процесс, психологическое развитие, академическое развитие, методы обучения, групповые занятия, индивидуальный подход.

Boshlang'ich sinf darslarida differensial ta'lim - bu har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, bilim darajasi va o'rganish uslublarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Differensial ta'limning asosiy maqsadi - har bir o'quvchiga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratishdir.

Differensial ta'limning asosiy tamoyillari:

- Individual yondashuv: Har bir o'quvchining o'ziga xosligini e'tirof etish va unga mos keladigan o'quv materiallari va topshiriqlarni taqdim etish.

- Ehtiyojlarni aniqlash: O'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash uchun diagnostika usullarini qo'llash (testlar, so'rovlar, kuzatishlar).

- Moslashuvchanlik: O'quv dasturini, metodlarni va baholash usullarini o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish.

- Ilg'orlikni rag'batlantirish: Qobiliyatli o'quvchilarga murakkabroq vazifalar berish va ularning bilimlarini chuqurlashtirishga yordam berish.

- Qo'llab-quvvatlashni ta'minlash: Qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilarga qo'shimcha yordam berish va ularning muvaffaqiyatga erishishiga ko'maklashish.

- Hamkorlik: O'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Differensial ta'limning asosiy elementlari:

- Kontent (nima o'qitiladi): O'quv materialining murakkablik darajasini o'quvchilarning bilim darajasiga moslashtirish.

- Jarayon (qanday o'qitiladi): O'qitish usullarini o'quvchilarning o'rganish uslublariga moslashtirish (vizual, auditorial, kinestetik).

- Mahsulot (natija): O'quvchilarning bilimlarini namoyish etish usullarini ularning qobiliyatlariga moslashtirish (og'zaki javob, yozma ish, loyiha).

- Muhit: Darsda qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish.

Differensial ta'lim usullari:

- Guruhli ishlash: O'quvchilarni turli xil guruhlariga bo'lish (bilim darajasi, qiziqishlari, o'rganish uslublariga ko'ra). Har bir guruhga mos keladigan topshiriqlar berish.

- Stansiyalar: O'quvchilar dars davomida turli xil stansiyalarda ishlashadi, har bir stansiya ma'lum bir ko'nikmani rivojlantirishga qaratilgan (o'qish, yozish, tinglash, gapirish).

- Shartnomalar: O'qituvchi o'quvchi bilan shartnoma tuzadi, unda o'quvchi ma'lum muddat ichida bajarishi kerak bo'lgan topshiriqlar va baholash mezonlari ko'rsatiladi.

- Individual reja: Har bir o'quvchi uchun individual o'quv rejasini tuzish, unda uning ehtiyojlari, qobiliyatlari va maqsadlari hisobga olinadi.

Differensial ta'limning afzalliklari:

- Har bir o'quvchiga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratadi.

- O'quv jarayonini qiziqarli va motivatsion qiladi.

- O'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

- O'qituvchining ishini samaraliroq qiladi.

Differensial ta'limni joriy etishdagi qiyinchiliklar:

- O'qituvchining ko'p vaqt talab qilishi.

- O'quv materiallarini moslashtirish qiyinligi.

- Baholash usullarini differensiallash qiyinligi.

Jizzax viloyati pedagogik institutining markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

- O'quvchilar sonining ko'pligi.

Differensial ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari uchun muhim omil hisoblanadi. Garchi uni joriy etish qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lsa-da, natijalar bunga arziydi. Har bir o'quvchiga individual yondashish va ularning ehtiyojlarini hisobga olish orqali biz yosh avlodning kelajagini ta'minlashimiz mumkin.

Differensial ta'lim – bu har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini, imkoniyatlarini va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usulidir. Bu yondashuv, o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ularga ta'limni eng samarali shaklda taqdim etishni maqsad qiladi. Boshlang'ich sinfda bu yondashuvni qo'llashning o'zi muhim ahamiyatga ega, chunki aynan bu davrda bolalar o'zlarini ta'lim jarayoniga to'liq kiritish, bilim olishga bo'lgan munosabatni shakllantirishadi.

Boshlang'ich sinfda differensial ta'limni tatbiq etish zarurati ayniqsa katta, chunki bu yoshdagi bolalar turli darajadagi qobiliyat va intellektual ehtiyojlarga ega bo'lishadi. Har bir o'quvchi o'z ritmida rivojlanadi, ba'zilar tezroq o'rganib ketadi, boshqalari esa yanada ko'proq vaqt talab qiladi. Differensial ta'lim esa o'qituvchiga har bir bolaga moslashgan yondashuvni ishlab chiqishga imkon beradi, bu esa har bir o'quvchining muvaffaqiyatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Ta'limda bu yondashuvni joriy etish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali, qiziqarli va ularning qobiliyatlariga mos holda tashkil etish imkonini yaratadi.

Differensial ta'limning asosiy tushunchalari:

Differensial ta'limning asosiy maqsadi har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini va imkoniyatlarini hisobga olishdir. Bu yondashuv o'quvchilarning turli darajadagi intellektual, psixologik va hissiy ehtiyojlarini inobatga olib, ta'limni shaxsiylashtirishga imkon beradi. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va o'rganish usullari bo'lganligi sababli, ta'lim jarayonida bu farqlarni e'tiborga olish muhim ahamiyatga ega.

Differensial ta'limda turli usullar va vositalardan foydalanish, o'quvchilarni eng samarali tarzda rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, guruhli darslar orqali o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik va tajriba almashish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa o'rganish jarayonini yanada boyitadi. Biroq, ba'zi o'quvchilar ko'proq individual yondashuvni talab qiladi, chunki ular o'ziga xos o'rganish usullariga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun, o'qituvchining har bir o'quvchiga individual yondashuvi, ular bilan o'zaro samarali kommunikatsiya qurishi, muvaffaqiyatli ta'limni ta'minlaydi.

Differensial ta'limni amalga oshirishda o'quvchilarning intellektual darajasiga moslashtirish juda muhimdir. O'quvchi o'z bilimini va ko'nikmalarini o'zlashtirishi uchun, ta'limning har bir bosqichi uning tayyorgarligi va darajasiga

mos bo'lishi kerak. Bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va yuqori darajada muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi.

O'zbekistonda boshlang'ich sinfda differensial ta'limni joriy etish: O'zbekiston ta'lim tizimida differensial ta'limning o'rni tobora muhimlashib bormoqda. Ayni paytda, ta'limda o'quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashish zarurati oshmoqda. Differensial ta'limni amalga oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ular uchun eng qulay va samarali o'rganish sharoitlarini yaratishga yordam beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarning o'z qobiliyatlariga ko'ra o'qitishni tashkil etish, har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq ochishga xizmat qiladi. O'zbekistonda boshlang'ich sinf ta'limi yosh o'quvchilar uchun eng muhim davr bo'lib, aynan shu vaqtda differensial ta'limning samarali joriy etilishi ta'lim tizimining umumiy sifatini oshiradi.

Milliy ta'lim standartlari va differensial ta'limning integratsiyasi o'rtasida o'zaro moslik o'rnatish o'quvchilarning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimi milliy standartlarga asoslangan bo'lsa-da, har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish, ularning bilim olish jarayonini har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerak. Differensial ta'limni milliy ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirish, o'qituvchilarga o'z pedagogik yondashuvlarini o'zgartirish va yangilashda yordam beradi. Bu jarayon orqali o'quvchilarning ko'nikmalarini yanada chuqurroq rivojlantirish mumkin.

O'qituvchilarga qo'yiladigan talablar va ularga kerakli o'quv resurslarini yaratish, differensial ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'z mahoratlarini oshirish, zamonaviy o'quv metodlari va vositalarini o'zlashtirishlari kerak. Ular, shuningdek, o'quvchilarni individual tarzda qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan o'quv resurslari bilan ta'minlanishi lozim. Bu o'qituvchining sifatli ish faoliyatini ta'minlab, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shunday qilib, boshlang'ich sinfda differensial ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar va resurslar yaratish zarur. Differensial ta'limning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bir qator afzalliklari mavjud. Eng birinchi afzallik — individual yondashuvning o'quvchilarning psixologik va akademik rivojlanishiga ta'siri bilan bog'liq. Har bir o'quvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, differensial ta'lim bu farqlarni e'tiborga olgan holda ta'lim beradi. O'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuv ularning o'qishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi va o'quv jarayonini yanada qiziqarli hamda samarali qiladi. O'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, chunki ular o'z bilimlarini o'zlashtirishda qo'llanilayotgan metodlar o'zlariga mos ekanligini his qiladilar.

Differensial ta'lim orqali o'quvchilarning iqtidorlarini kashf etish va rivojlantirish ham katta afzalliklardan biridir. Har bir bolaning o'ziga xos iste'dodi, qobiliyati va qiziqishlari mavjud. Differensial ta'lim yordamida o'qituvchi har bir o'quvchining kuchli tomonlarini aniqlab, ular uchun maxsus

o'quv materiallari yoki faoliyatlar tashkil etishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'zini anglashiga va iqtidorlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, differensial ta'lim o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Individual yondashuv orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlariga mos ravishda muvaffaqiyatlarga erishadilar. Ular kichik yutuqlarni sezish orqali o'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlab, ta'lim jarayonida yanada faol ishtirok etadilar. Bu jarayon, o'z navbatida, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga mustahkam poydevor yaratadi, chunki o'quvchilar o'zlarini muvaffaqiyatga erishishga qodir deb his qiladilar.

Shunday qilib, differensial ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat bilim olish, balki o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish va iqtidorni rivojlantirish imkoniyatlarini ham yaratadi. Boshlang'ich sinfda differensial ta'limning ahamiyati va afzalliklari aniq ko'rinadi. Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini inobatga olib, ta'lim jarayonini moslashtirish, nafaqat o'quvchilarning psixologik va akademik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, balki ularning o'ziga bo'lgan ishonchlarini oshirishga ham yordam beradi. Differensial ta'lim o'quvchilarning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, iqtidorlarini kashf etish va ularning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirishda katta rol o'ynaydi. Bu yondashuv orqali ta'lim jarayonini samarali, qiziqarli va har bir o'quvchining ehtiyojiga mos ravishda tashkil etish mumkin. O'zbekiston ta'lim tizimida differensial ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar, ularga zarur pedagogik resurslar taqdim etilishi va milliy ta'lim standartlari bilan uyg'unlashgan yondashuvlar yaratish juda muhimdir. Shunday qilib, boshlang'ich sinfda differensial ta'limni joriy etish, nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilaydi, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi, bu esa kelajakda muvaffaqiyatli va o'zini o'zi anglagan shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh. M. Erkin va Farovon, demokratik O'zbeki[^]on davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbeki[^]on, 2017 : Xalq so'zi 2016 yil 15 dekabr., 2017. № 247. - 2 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbeki[^]on Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M. M. Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t. Toshkent, 1968, 151 b.
4. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M. M. Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.

Xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim sifatini tahlil qilish usullari

Boymatov Zafarjon Eshmamatovich

Toshkent Oriental Universiteti magistranti

Asadullayeva Gulnoza Asadulla qizi

Termiz Davlat Pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya Mazkur maqolada xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim sifatini tahlil qilishning turli usullari yoritilgan. Xalqaro baholash tizimlarining PISA, TIMSS, PIRLS kabi dasturlari o'quvchilarning bilim darajasi, kompetensiya va ijtimoiy faollik kabi omillarni o'lchashda qanday yordam berishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu baholash tizimlarining ta'limdagi metodik yondashuvlar va pedagogik strategiyalarni shakllantirishdagi o'rni, tahlil qilishning zaruriyati va takomillashtirish uchun qo'llaniladigan metodologiyalar batafsil bayon etiladi.

Аннотация. В статье рассматриваются различные методы анализа качества образования на основе результатов международной оценки. В нем анализируется, как международные системы оценки, такие как PISA, TIMSS и PIRLS, помогают измерять такие факторы, как уровень знаний учащихся, их компетентность и социальная активность. Также подробно описывается роль этих систем оценки в формировании методических подходов и педагогических стратегий в образовании, необходимость анализа и методики, используемые для совершенствования.

Abstract. This article discusses various methods for analyzing the quality of education based on international assessment results. It analyzes how international assessment systems such as PISA, TIMSS, and PIRLS help measure factors such as students' knowledge, competence, and social engagement. It also describes in detail the role of these assessment systems in shaping methodological approaches and pedagogical strategies in education, the need for analysis, and the methodologies used for improvement.

Kalit so'zlar. PISA, TIMSS, PIRLS, kompetensiya, pedagogik strategiyalar, o'quvchilarning bilim darajasi, ta'lim tizimi samaradorligi, pedagogik metodlar, o'quv dasturlari.

Ключевые слова. PISA, TIMSS, PIRLS, компетентность, педагогические стратегии, уровень знаний учащихся, эффективность системы образования, педагогические методы, учебные программы.

Keywords: PISA, TIMSS, PIRLS, competence, pedagogical strategies, student achievement, educational system effectiveness, pedagogical methods, curricula.

Kirish. Ta'limning sifatini baholash – bu faqatgina o'quvchilarning akademik bilimlarini o'lchash emas, balki ularning ijtimoiy ko'nikmalari, motivatsiyasi, yaratuvchanligi va jamiyatdagi o'rni kabi omillarni ham o'z ichiga oladi. Xalqaro baholash tizimlari, masalan, PISA, TIMSS va PIRLS, o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklarini global miqyosda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimlar o'quvchilarning o'quv ishlari va shaxsiy rivojlanishini o'lchashga xizmat qiladigan ko'rsatkichlar to'plamini yaratadi. Xalqaro baholash tizimlarining natijalari ta'lim tizimlarining global miqyosda qanday shakllanishi va takomillashuvi zarurligini o'rganish va tahlil qilishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Maqolada bu baholash natijalarining ta'lim sifatiga qanday ta'sir qilishi, ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun qanday yondashuvlar qo'llanilishi kerakligi yoritiladi.

Xalqaro baholash tizimlari davlatlarga o'quvchilarning bilim darajasini va ularning jamiyatdagi faolligini o'lchash imkonini beradi. PISA (Program for International Student Assessment) baholash tizimi o'quvchilarning 15 yoshdagi o'quvchilarning o'qish, matematika va ilm-fan bo'yicha kompetensiyalarini o'lchaydi. Bu dastur nafaqat bilimlarni, balki o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini, jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini ham tahlil qiladi. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) va PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturlari o'quvchilarning o'qish va matematikaviy ko'nikmalarini solishtirishga qaratilgan. Ushbu baholash tizimlari mamlakatlar ta'lim tizimlarining samaradorligini o'lchashda, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini solishtirishda katta ahamiyatga ega. Bularning barchasi global ta'lim tizimi uchun umumiy trendlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim sifati tahlilini amalga oshirish usullari. Ta'lim sifati tahlilini amalga oshirishda xalqaro baholash tizimlarining natijalari yordamida bir qator metodologiyalar qo'llaniladi. Quyidagi usullar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tahlil qilishda keng qo'llanadi:

Kompetensiya asosidagi tahlil: PISA baholash tizimi o'quvchilarning kompetensiyalarini o'lchashga mo'ljallangan. Bu usulda nafaqat o'quvchilarning akademik bilimlari, balki ularning muammolarni hal qilishdagi yondashuvlari, mustaqil fikrlash va kreativlik ko'nikmalari ham o'lchanadi. Shuningdek, ta'lim sifatini tahlil qilishda o'quvchilarning jamiyatdagi ijtimoiy roli va amaliy ko'nikmalari ham muhim ahamiyatga ega.

Solishtirish metodologiyasi: Xalqaro baholash tizimlari yordamida turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarini solishtirish mumkin. Bu usul orqali ta'limdagi global o'zgarishlar va mamlakatlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash mumkin. Mamlakatlar o'rtasidagi solishtirishlar ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi, shuningdek, eng yaxshi tajribalarni joriy etishga imkon yaratadi.

Statistik tahlil va ma'lumotlar bazasi: Xalqaro baholash natijalari asosida statistik tahlil o'tkazish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tahlil qilishning samarali usuli hisoblanadi. Statistik tahlil yordamida o'quvchilarning individual yutuqlari, guruhlar darajasidagi yutuqlar, hamda davlatlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash mumkin. Bu ma'lumotlar o'quvchilarning o'qish va o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil qilish imkonini beradi.

Trendlarni aniqlash: Xalqaro baholash tizimlari orqali ta'limdagi global va mintaqaviy trendlarni aniqlash mumkin. Bu usul orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni kuzatish va o'quv dasturlaridagi yangiliklarni aniqlash mumkin. Trendlarni aniqlash yordamida ta'limdagi samarali yondashuvlar va metodlarni belgilash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Xalqaro baholash natijalari asosida ta'lim siyosatini shakllantirish. Xalqaro baholash tizimlarining natijalari davlatlarga ta'lim siyosatini yangilash va takomillashtirish bo'yicha asosiy ko'rsatmalarni beradi. PISA baholash dasturining natijalari o'quvchilarning faolligini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni ta'limda qo'llash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash kabi yangi yondashuvlarni joriy etishda yordam beradi. Shuningdek, bu natijalar ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro baholash natijalarining ta'lim siyosatiga ta'siri shuningdek, o'quv dasturlarini yangilash va innovatsion pedagogik metodlarni qo'llashga yordam beradi. Misol uchun, PISA natijalari o'quvchilarning o'qish, matematika va ilm-fan bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangilangan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatlarning ta'lim tizimlarida yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Xalqaro baholash tizimlari nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini baholashda, balki ta'lim sifati va metodik yondashuvlarni takomillashtirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Ta'lim tizimlarining samaradorligini aniqlash, ta'limda yuz berayotgan o'zgarishlarni kuzatish va pedagogik metodlarni takomillashtirishda xalqaro baholash tizimlarining natijalari katta ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar o'quvchilarning ta'lim darajalarini solishtirish va global ta'limni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Xalqaro baholash natijalariga asoslanib ta'lim siyosatini yangilash va innovatsion metodlarni kiritish ta'lim tizimini global miqyosda yanada samarali qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi <https://lex.uz/docs/http://lex.uz/ru/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3893445>
4. **Sharipova, G. T.** *Xalqaro ta'lim baholash tizimlari: PISA, TIMSS, PIRLS va ularning ta'lim tizimiga ta'siri.* Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2021 – yil
5. **Muradova, S. A.** *Ta'lim sifatini monitoring qilish va baholashning zamonaviy yondashuvlari.* Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi. 2020 – yil
6. **Umarov, R.** *Xalqaro baholash tizimlarining ta'lim sifatiga ta'siri.* Journal of Education and Science, 23(2), 45-59. 2019 – yil
7. **PISA.OECD PISA 2021 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, and Financial Literacy.** OECD Publishing, Paris. 2021 – yil

Jizzax viloyati pedagogik instituti markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

8. **TIMSS** *Trends in International Mathematics and Science Study: International Results in Mathematics and Science 2020*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 2020 – yil

9. Asadullayeva G. A., Bobomurodova D. O., Toshboyeva H.O. Tabiiy fanlarni o'qitishda timss xalqaro baholash dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 67-70.

Практический психолог в системе образования.

М.Рихсиева

***заведующий отделом профориентации
и психологической службы управления
дошкольного и школьного образования***

В настоящее время мы наблюдаем весьма интенсивное развитие практической психологии образования. Интерес к практической психологии велик и не случаен. Он связан с тем, что общество, хоть и очень медленно, поворачивается лицом к человеку, начинает ценить инициативу, свободу мысли, активность, самостоятельность своих граждан. Это происходит не только потому, что развитая личность несет в себе большой заряд творческой активности и большую возможность полезной отдачи, что выгодно обществу. Такой интерес появился в связи с тем, что происходит постепенное осознание ценности человека как такового, постепенное укрепление гуманистической позиции, заключающейся в том, что каждый человек, его развитие, его самоопределение и самоощущение в мире — главная цель общества, основное оправдание его существования. Именно поэтому ключевой задачей системы образования в нашей стране становится воспитание развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека, что связано с личностно заинтересованным со стороны взрослых индивидуальным подходом к каждому ребенку. Психологическая служба, или практическая психология образования, соединила как нерасторжимое целое науку о развитии ребенка и практику реализации возможностей этого развития в условиях современных учреждений образования. Еще **Л. С. Выготский** подчеркивал, что «психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснять психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем

строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько, практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки... Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач» Психолог в образовательном учреждении, конечно, работает не только с ребенком, но и с педагогами, родителями, взрослыми, которые окружают ребенка и создают ему те или иные условия жизни и развития. Но он всегда работает ради ребенка. Центром внимания и смыслом деятельности психолога является ребенок (дошкольник, младший школьник, подросток, старший школьник), его интересы как растущего человека и развивающейся личности, индивидуальности.

Можно сказать, что психологическая служба — это постоянный процесс решения проблем. Не случайно специальные принципы и техники решения проблем в работе школьного психолога обсуждаются и разрабатываются очень многими авторами.

Эффективность работы психолога (подчеркнем это еще раз) *зависит прежде всего от уровня его профессиональной квалификации, которая помимо безусловного знания детской и педагогической психологии предполагает соответствующий уровень владения самыми разнообразными психологическими методами обследования ребенка, достаточно высокое собственное интеллектуальное и личностное развитие.*

Практический психолог образования — удивительный человек, профессионально его отличают:

- ◆ широта интересов и независимость взглядов;
- ◆ готовность к контактам и умение их поддерживать;
- ◆ умение эмоционально притягивать к себе людей;
- ◆ стремление к познанию себя и других.

Джоун Эриксон писала, что чем больше человек познает самого себя, терпимее он относится к другим. Не обязательно соглашаться с тем, что делают другие, говорила она, но надо понимать их мотивы. Такая позиция приводит к прощению того, чего мы не одобряем:

- ◆ способность сохранять эмоциональное самообладание при общении;
- ◆ осознание границ своей профессиональной компетенции;
- ◆ повышенное чувство ответственности за свои действия, слова;
- ◆ способность предвидеть, какого рода последствия повлечет за собой отдельный поступок или поведение в целом.

Многообразие форм и методов работы, постоянное общение с людьми разного возраста, положения, культуры, профессий

предполагают постоянную работу психолога по саморазвитию этих и других профессионально-личностных качеств.

Иными словами, психолог — это умный, доброжелательный и обаятельный человек, работающий в сложнейшей профессиональной области.

Таким образом, высокий профессиональный уровень психолога включает безусловное знание психологии, безупречное владение самыми разнообразными психологическими техниками, методиками, диагностическими средствами, развитой ум и незаурядность личности.

Только все вместе взятое позволяет ему грамотно интерпретировать полученные диагностические данные, делать заключение на основании этих данных о невидимых психических процессах, состояниях и признаках, об условиях, необходимых для дальнейшего развития ребенка, находить общий язык со всеми участниками образовательного пространства, устанавливать с ними профессиональное взаимодействие.

Одной из центральных задач практической психологии в системе образования и явилась задача привнесения туда психологической культуры, в контексте которой ребенок является целью, смыслом и основной ценностью вне зависимости от его возраста, уровня развития на сегодняшний день, социального статуса и пр. Это предполагает, что в решении всех задач воспитания и обучения следует руководствоваться интересами ребенка как растущего человека и развивающейся личности. Это предполагает также понимание того, что любое обучение эффективно лишь в той мере, в какой ему удастся пробудить в человеке человеческое, интерес к самопознанию и самоопределению, социальную ответственность, уважительное отношение к людям, способность вступать с ними в позитивные межличностные взаимодействия и пр. Но чтобы нести в образовательные учреждения психологическую культуру, сами специалисты — практические психологи (школьные психологи, педагоги-психологи), учителя психологии должны ею обладать. Психологическая культура — это очень емкое и многоаспектное понятие. Отметим лишь несколько характерных для нее моментов.

Во-первых, она включает в себя глубокое знание психологии. Не случайно

Е. А. Климов подчеркивает, что **психологическая грамотность специалиста — минимальный необходимый уровень развития психологической культуры.** Психологическая грамотность невозможна без изучения первоисточников психологической науки. Люди перестают мыслить, когда перестают читать или читают лишь популярное

переложение современными авторами чужих мыслей, рожденных когда-то учеными в результате глубоких раздумий, серьезных экспериментов, тончайших наблюдений, гениальных догадок.

Л. Н. Толстой писал: «Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира». А поэт *В. Хлебников* восклицал:

Смело вскочим на плечи старших поколений,
То, что они сделали, — только ступени.
Оттуда видней!

Во-вторых, психологическая культура практического психолога также включает:

- ◆ понимание значения общей культуры для развития собственной личности и индивидуальности, а также и тех людей самого разного возраста, с которыми приходится работать;

- ◆ системное видение психолого-педагогической действительности в образовательном учреждении;

- ◆ способность самостоятельно мыслить, в том числе и нестандартно; так, *Ф. М. Достоевский* считал, что свои идеи (хорошие или плохие) — признак личности. Отсутствие их — признак безличности, так как эти люди попадают в плен чужих идей;

- ◆ профессиональную и личностную готовность к самостоятельной деятельности;

- ◆ умение реализовать психологические знания в своем поведении, отношениях, профессиональной деятельности;

- ◆ умение понять наиболее существенные особенности и себя самого, и другого человека, определить истинный смысл его поступков, настроений;

- ◆ способность правильно реагировать на возможные противоречия, расхождения в оценках и представлениях, возникающих у людей;

- ◆ не только умение, но и потребность не унижить достоинства любого человека (ребенка, взрослого);

- ◆ умение найти человеческое в каждом человеке. *Ф. М. Достоевский* был уверен, что сложен всякий человек и глубок, как море, человек — это тайна. «Простых людей нет, утверждал он, простыми они только кажутся». Внешняя простота скрывает внутреннюю сложность, широту кругозора, диапазон жизненных интересов, видение профессиональной и личностной перспективы. Еще *Козьма Прутков* отмечал: смотри вдаль — увидишь даль; смотри в небо — увидишь небо; взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя.

Психология — одна из сложнейших наук. Исчерпать знания о психической и духовной жизни человека невозможно. Чем больше вы будете постигать законы развития психики, тем больше у вас будет

возникать вопросов, тем больше вы будете чувствовать, что какая-то тайна человеческой души, которая движет мыслями и поступками человека, ускользает от вас. Не пытайтесь «вскрыть» эту тайну, если человек захочет, он сам ее раскроет, а если нет — значит нет, он имеет на это полное право. Сложность и интересность вашей будущей профессии состоит в том, что вы должны осваивать не только науку, но и способы реализации научных знаний в реальной работе с конкретными людьми разного возраста и коллективами. **Каждый из вас в будущем — это два специалиста в одном:**

- ❑ **ученый, ориентированный на практику;**
- ❑ **практик, фундаментально подкованный в научном отношении.**

Итак подведя итоги, можно сказать, что «Жизненная стратегия» психолога-специалиста строится исходя из отнесенного в будущее образа «себя—как—профессионала». В воображении осуществляется постепенное, этап за этапом, «проращивание» образа «настоящего Я» по направлению к образу «будущего Я». В результате формируется временная перспектива (т.е. «способность человека сознательно, мысленно предвидеть будущее, прогнозировать его, представлять себя в будущем» Придерживаясь «кинематографического языка» описания образа мира профессионала, целесообразно расширить его и ввести наряду с планами пространственной характеристик план «временной перспективы», учитывающий представления о возможностях будущей карьеры и дальнейших путях совершенствования своего мастерства.

Использованная литература:

1. Ермолаева М.В., Захарова А.В., Калинина Л.И., Наумова С.И. Психолога – педагогическая практика в системе образования. – М.: Издательство «Институт практической психологии»,
2. Выготский Л.С. Основные течения современной психологии. -М.; Л.: ГИЗ, 1930. Совместно с С.Геллерштейн и др.
3. З.Е.А.Климов “Психолог-введение в профессию “ Москва 2007 год

DARSDA PEDAGOG TOMONIDAN VAQT REGLAMENTIDAN SAMARALI FOYDALANISHINING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

**Chuliyev Mansur,
Shamudinova Feruza,
Mahmudova Dilbar,
Patxullayeva E'zoza,
ISFT instituti 23-BT-01 guruh talabalari**

Annotatsiya. Mazkur maqolada dars jarayonida o'qituvchi tomonidan vaqt reglamentiga rioya qilishning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Dars vaqtining aniq rejalashtirilishi, har bir bosqich uchun belgilangan muddatga amal qilinishi o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtiradi, ularning e'tiborini jamlashiga, mustahkam bilim hosil qilishiga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние эффективного использования временного регламента учителем на качество и результативность учебного процесса. Планирование времени урока и соблюдение временных рамок для каждого этапа способствует повышению концентрации учащихся и улучшению усвоения учебного материала.

Annotation. This article discusses the impact of a teacher's effective use of time regulations during lessons on the quality and efficiency of education. Proper lesson time planning and adherence to time allocation for each stage improve student focus and help ensure deeper learning.

Kalit so'zlar: vaqt reglamenti, dars jarayoni, ta'lim sifati, rejalashtirish, samaradorlik.

Ключевые слова: временной регламент, учебный процесс, качество образования, планирование, эффективность.

Key words: time regulation, lesson process, education quality, planning, efficiency.

Zamonaviy ta'lim jarayonida dars vaqtining oqilona va samarali tashkil etilishi o'quv jarayonining muhim omillaridan biridir. Ayniqsa, pedagogning vaqt reglamentiga amal qilgan holda har bir dars bosqichini aniq belgilangan vaqt ichida o'tkazishi nafaqat darsning dinamikasini oshiradi, balki o'quvchilarning bilim olish sifati va faolligini ham kuchaytiradi.

Vaqt reglamenti – bu darsning har bir qismini: kirish, asosiy va yakuniy bosqichlarini belgilangan vaqt doirasida amalga oshirishga qaratilgan reja. Masalan, 45 daqiqalik darsda 5-7 daqiqa kirish, 30-35 daqiqa asosiy qism, va 5-7 daqiqa yakunlovchi bosqichga ajratilishi mumkin. Bunday yondashuv orqali o'qituvchi vaqtni behuda sarflashdan saqlanadi va dars maqsadlariga erishish imkoniyati ortadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vaqtni samarali boshqara olgan o'qituvchilarning darslari ko'proq tizimli, o'quvchilarning ishtiroki yuqori bo'ladi, uyga vazifalar to'g'ri tushuntiriladi, va baholash jarayoni ham adolatli

olib boriladi. Vaqtni behuda yo'qotish esa o'quvchining e'tiborini susaytiradi, natijada dars sifati pasayadi.

Pedagog uchun darsga puxta tayyorgarlik ko'rish, vaqtni bosqichma-bosqich rejalashtirish, ortiqcha uzilishlardan qochish va har bir daqiqani unumli foydalanish muhimdir. Shuningdek, vaqtni moslashuvchan boshqarish, ya'ni o'quvchilarning real ehtiyojlari asosida vaqt taqsimotini o'zgartira olish ham yuqori pedagogik mahoratni talab qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida darsning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy ahamiyati yuqori baholanadi. "Dars – muqaddas" tamoyili pedagogik amaliyotda chuqur falsafiy va tarbiyaviy mazmunga ega bo'lib, u quyidagi g'oyalarga asoslanadi:

1. **Dars bu – ilm manbai, tarbiya maydoni va jamiyat rivojining asosidir.**
2. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi dars jarayoni – bu ikki tomonlama ma'naviy va axloqiy muloqotdir.
3. Darsga mas'uliyat bilan yondashish – pedagog kasbining bosh tamoyillaridan biri hisoblanadi.
4. O'zbekiston Prezidenti tomonidan ham darsga bo'lgan yondashuvda uni "muqaddas" deb e'tirof etilishi ta'lim siyosatida unga alohida e'tibor qaratilayotganini anglatadi.

Bu tamoyil asosida o'qituvchi darsni faqat bilim berish vositasi emas, balki inson tarbiyasi, qadriyatlar singdirish, vatanparvarlik va ijtimoiy ongni shakllantirishning asosiy maydoni sifatida ko'radi.

Zamonaviy ta'limda pedagogdan nafaqat bilim va mahorat, balki vaqtni samarali boshqarish ko'nikmasi ham talab qilinadi. Vaqtni to'g'ri rejalashtira olmagan o'qituvchi darsni samarali olib bora olmaydi, natijada o'quvchilarning diqqat-e'tibori susayadi, ta'lim sifati pasayadi. Shuning uchun o'qituvchilar uchun vaqtni boshqarishga doir vositalar va texnikalarni bilish muhimdir. Dars oldidan puxta reja tuzish – vaqtni boshqarishning asosiy vositasidir. Unda quyidagilar aniq belgilanadi: Dars bosqichlari (kirish, asosiy qism, yakun); Har bir bosqichga ajratiladigan vaqt; Faoliyat turlari va metodlari; Qaysi bosqichda qanday resurslardan foydalaniladi. Bu reja o'qituvchiga vaqt ichida chalg'imasdan maqsadga yo'naltirilgan ishlash imkonini beradi.

Taymer va soatlardan foydalanish vaqtni vizual tarzda ko'rib turish darsni intizomli tashkil etishga yordam beradi. O'qituvchi: klassda devor soatini ko'rinadigan joyga osib qo'yishi, har bosqichga belgilangan daqiqani taymer yordamida belgilashi, mo'quvchilarga "qolgan vaqt" haqida signal berib borishi mumkin. Bu o'quvchilarning va o'qituvchining vaqtni his qilish ko'nikmasini oshiradi. Shuningdek, darsda vaqtni tejash va faollikni oshirish uchun mashg'ulotlarni **blok**lar (5–10 daqiqalik qismlar) bo'yicha tashkil etish samarali. Har bir blok: Muayyan maqsadga xizmat qiladi, har xil faoliyatlar

aralashmasidan iborat bo'ladi (o'qish, muhokama, yozish, savol-javob), zerikishni kamaytiradi va vaqtni bosqichma-bosqich boshqarish imkonini beradi. Zamonaviy o'qituvchilar quyidagi ilova va platformalardan foydalanishi mumkin. Misol uchun: **Classroom Timer**, **Online Stopwatch** (interaktiv taymerlar), **Lesson Planner** (dars rejasi va vaqtni boshqarish uchun onlayn vosita), **PowerPoint/Google Slides** (har bir slaydga vaqt qo'yib, vaqtni avtomatik nazorat qilish) shular jumlasidan. Vaqtni samarali boshqarish – o'qituvchining kundalik kasbiy faoliyatida muhim omillardan biridir. Rejalashtirish, texnik vositalar, zamonaviy ilovalar va o'z-o'zini tahlil qilish orqali o'qituvchi dars vaqtini nafaqat tejaydi, balki uning sifatini ham oshiradi. Har bir daqiqa – bu imkoniyat, va undan to'g'ri foydalanish ta'lim jarayonining muvaffaqiyat kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva N. "Pedagogik texnologiyalar", Toshkent, 2020.
2. Karimov B. "Darsning metodik tashkil etilishi", Andijon, 2019.
3. Bobonazarova D. "Zamonaviy dars va pedagog mahorati", Samarqand, 2021.
4. Vygotsky L.S. "Pedagogicheskaya psixologiya", Moskva, 1991.
5. Slavin R. "Educational Psychology: Theory and Practice", Pearson, 2017.
6. **Shavkat Mirziyoyev**. *Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi*. T.: "O'zbekiston", 2022.
7. **Karimova M.X.** *Pedagogik mahorat va innovatsiyalar*. – Toshkent: TDPU, 2021.
8. **Rasulov A.S.** *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
9. **Qosimov B.** *Ma'naviyat asoslari va ta'lim jarayoni*. – Samarqand, 2020.
Mahmudova M. *Dars va tarbiya uyg'unligi*. – TDPU ilmiy jurnali, 2021, №4.

(Хоразмлик буюк сиймолар туркуми)

Собиров Собиржон Умрбекович

Хоразм Маъмун академияси
Ижтимоий гуманитар фанлар бўлими
кичик илмий ходими, Ўзбекистон бадиий
ижодкорлар уюшма аъзоси

Аннотация: Мақолада, бугунги кунда Ўзбекистон халқ рассоми Тўра Қурёзов ижоди ёритилган. Рассомнинг илк ишларидан то бугунги кунгача яратган асарлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Тўра Қурёзов; 'Огаҳий', "Туркман қизи"-1960, "Хива манзараси"-1961, "Жумагул портрети", "Гулсара портрети"-1967, "Прораб Абдулла портрети", "Чавгон ўйини

Xorazm - qadimiy tarixga, boy madaniy merosga va dunyoga ko'plab buyuk siymolarni bergan o'lka. Ularning ilmiy, adabiy, siyosiy va madaniy faoliyati nafaqat Xorazm, balki butun dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan. Xorazmlik buyuk siymolarning bir nechta yorqin vakillari:

Ilm-fan sohasida:

Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (taxminan 783-850) - buyuk matematik, astronom, geograf va tarixchi. Algebra fanining asoschisi hisoblanadi. Uning "Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va-l-muqobala" asari algebra bo'yicha birinchi fundamental asar bo'lgan. Al-Xorazmiyning asarlari Yevropa fanining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) - qomusiy olim, astronom, matematik, fizik, geodezist, geograf, geolog, mineralog, tarixchi, etnograf va farmakolog. U ko'plab ilmiy asarlar yaratgan, jumladan "Hindiston", "O'tgan avlodlardan qolgan yodgorliklar", "Geodeziya" va boshqalar. Beruniy Yer sharining radiusini aniq

o'lchagan va Amerikani kashf etilishidan 500 yil oldin uning mavjudligini taxmin qilgan.

Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) (980-1037) - mashhur faylasuf, tabib, matematik, astronom va shoir. Uning "Tib qonunlari" asari tibbiyot bo'yicha asosiy qo'llanma sifatida ko'p asrlar davomida Yevropa universitetlarida o'qitilgan. Ibn Sino tibbiyot, falsafa, mantiq, psixologiya, botanika,

zoologiya va boshqa fanlarga oid ko'plab asarlar yaratgan

Adabiyot sohasida:

Najmiddin Kubro (1145-1221) - mashhur sufiy shayx, "Kubroviya" tariqatining asoschisi. U ko'plab sufiylik asarlarini yaratgan va o'z ta'limoti bilan ko'plab shogirdlarni yetishtirgan.

Jaloliddin Manguberdi (1199-1231) - Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori, mo'g'ullarga qarshi kurashda mardlik va qahramonlik namunasini ko'rsatgan. Uning jasorati va vatanparvarligi haqida ko'plab afsonalar va rivoyatlar yaratilgan.

Pahlavon Mahmud (XIII-XIV asrlar) - mashhur kurashchi, shoir va mutafakkir. Uning hayoti va faoliyati haqida ko'plab afsonalar va rivoyatlar mavjud. Pahlavon Mahmud Xiva shahrida dafn etilgan va uning maqbarasi ziyoratgohga aylangan.

Ogahiy (1809-1874) - mashhur shoir, tarixchi va tarjimon. U Xiva xonligida saroy shoiri va tarixchisi bo'lib xizmat qilgan. Ogahiy ko'plab g'azallar, qasidalar, dostonlar va tarixiy asarlar yaratgan. U Firdavsiyning "Shohnoma" asarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.

Davlat arboblari:

Anushtegin G'archachoy (XI asr oxiri - XII asr boshlari) - Xorazmshohlar davlatining asoschisi. U saljuqiylar sultoni Malikshohning sarkardasi bo'lgan.

Bu ro'yxat Xorazmdan yetishib chiqqan buyuk siymolarning faqat bir qismi, xolos. Ularning merosi nafaqat Xorazm, balki butun dunyo uchun bebaho xazina hisoblanadi. Xorazmlik buyuk siymolarning hayoti va faoliyatini o'rganish yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy olamini boyitish va ularni ilm-fanga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston xalq rassomi To'ra Quryozov ijodida ulug' shoir, tarixchi olim va mohir tarjimon Muhammadrizo Ogahiy siyosi va u yashagan davr tasviri alohida o'rin tutadi. To'ra Quryozov Ogahiy siymosini birinchilardan bo'lib yaratgan ijodkordir. Rassom 1967 yili yaratgan "Ogahiy portreti" ko'plab respublika ko'rgazmalarida namoyish etilgan. Uning o'sha yillari yaratilgan "Mushoira" asari ham Ogahiyga bag'ishlangan.

Ijodkor ilk ijodini kichik hajmdagi portret va manzaralardan boshlab, keyinchalik ko'plab yirik tarixiy asarlari tomoshabinlar hurmatini qozongan. XX asrning 60 yillaridan respublika va xorijiy ko'rgazmalarda o'z ijodini keng namoyish etib kelmoqda. 1960-70 yillarda Qoraqalpog'iston Davlat san'at muzeyida rassom bo'lib ishlagan, aynan mana shu yillar To'ra Quryozovning rassom bo'lib shakllanishida taniqli rassom, etnograf, arxeolog Igor` Savitskiy bilan hamkorligi katta ahamiyat kasb etdi. I.Savitskiyning ko'plab etnografik,

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

arxeologik ekspeditsiyalarida qatnashishi yosh rassom T.Quryozov ijodida chuqur iz qoldirdi va uning ijodiy tafakkurini boyitdi. 1970-75 yillarda O'zbekiston rassomlar uyushmasining Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyati hududiy bo'limi rahbari lavozimida faoliyat yuritgan. 1975 yildan boshlab Toshkent shahrida yashab, ijod qilib kelmoqda.

Rassom ijodida dastlab zamondoshlari portretlarini yaratish bosh mavzu bo'lgan :

"Turkman qizi"-1960, "Xiva manzarasi"-1961, "Jumagul portreti", "Gulsara portreti"-1967, "Prorab Abdulla portreti", "Chavgon o'yini"-1980 kabi asarlari shular jumlasidandir. Rassom To'ra Quryozov ijodiy faoliyati davomida turli mavzudagi asarlari bilan san'at ixlosmandlarini xursand qilib kelmoqda. Jumladan, portret janridagi, tarixiy shaxslar siymosi va tarixiy me'moriy obidalar tasviri aks ettirilgan kartinalari san'at ixlosmandlari va ijodkorlar tomonidan yuksak baholangan.

80-yillardan boshlab rassom ijodi yanada yuksakroqqa ko'tariladi va endi ijodkor Xorazmning qadimiy va tarixiy etnografiyasi, madniyati, davlat arboblari, allomalarini ramziy va majoziy unsurlar vositasida tasvirlashga qo'l uradi: "Ilon hayqirig'i", "Tuproqqal'a"-1987, "Alvido, orol"-1991, "Olloqulixon madrasasi"-1991, "Xiva.Bozorda", "Jaloliddin jangda"-1991, "Uyg'onish"-1993, "Najmiddin Kubro"-1996, "Jaloliddin Manguberdi"-1998 (Ushbu asar qahramon portretining namunasi sifatida qabul qilingan), "Ma'mun akademiyasi", "Al-Beruniy", "Pahlavon Mahmud", "Ogahiy" siymolarini yaratgan.

To'ra Quryozov ijoddan hech qachon charchamagan, doimo izlanishda va yangilik yaratish harakatida bo'lgan serqirra ijodkordir.

1990 - 1991 yillarda Qiyot qishlog'ida Ogahiy memorial uy muzeyi tashkil etilib, uni bezatish ishlariga To'ra Quryozov rahbarlik qiladi. Rassom muzey uchun kartinalar bilan birga devoriy sujetlar ham ishlaydi. Hatto Sant-Peterburg shahriga borib Saltikov-Shchedrin kutubxonasida, Ogahiy kitoblarining maketini tayyorlaydi. Memorial uy muzeydan Ogahiy asarlariga akvarelda ishlangan illyustratsiyalar, Xiva va Qiyot qishlog'i manzaralari ham o'rin olgan.

Hozir To'ra Quryozov ustaxonasida Ogahiyga bag'ishlangan yigirmadan ziyod asar bor. Bir asarda shoirning o'z bog'ida ijod bilan band payti tasvirlangan. Ma'lumki, Ogahiy umrining so'ngi yillarida otdan yiqilib, oyog'i singan, shu bois qish oylari sovuqdan bezib, bahorni orziqib kutgan. Bahorga atab ko'plab she'rlar bitgan. Syujetli portretida bu jarayon mohirona aks ettirilgan.

Rassom ulug' shoir qiyofasini tasvirlashda qiyotliklardan andoza olgan. Shu qishloqda bir yilcha yashab, qishloq odamlari yuz tuzilishini obdan o'rgangan, ko'plab qalamtasvir suratlar ishlagan, Ularni umumlashtirib, Ogahiy

siyimosini polotnoga muhrlagan. Qalamtasvirlarini ko'zdan kechirib , nihoyatda rang barang qiyofalarga duch kelamiz...

To'ra Quryozov Ogahiyning "Taviz ul - oshiqin" asaridan ilhomlanib yaratgan suratlar ham e'tiborga sazovordir. Ularning har birida davr va makon ruhi yaqqol sezilib turadi. assom asarlari Toshkent Davlat san'at muzeyi, O'zbekiston Adabiyoti va san'ati muzeyi, Nukus Davlat muzeyi, Ichan qal'a qo'riqxonona muzeyi, Urganch zamonaviy galeriyasi va xorijiy xususiy galeriyalarida o'rin olgan. Uning ijodiy mehnatlari Hukumat, Vatanimiz, xalqimiz tomonidan yuqori baholandi. 2008 yil To'ra Quryozov Badiiy Akademiyasining Oltin medali bilan taqdirlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev.Sh.M Erkin va Farovon,demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: O'zbekiston,2017 : Xalq so'zi 2016 yil 15 dekabr., 2017. № 247. - 2 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbeki^on Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M.M.Xayrullaev. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1975, 71-72 b.
3. Karimova, D. Pedagogiktexnologiyalarvainnovatsiyalar. Toshkent: "Fan vatexnologiya", 2020.
4. Zokirova, G. Bola dunyosidamusika. Toshkent: "IlmZiyo", 2018.

INKLYUZIV TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK VA YORDAM UYUSHTIRISH

XOTAMOVA SAYYORA NAJMIDDINOVNA

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Sirtqi bo'lim,Pedagogika-psixologiya va musiqa yo'nalishlarida masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ANOTATSIYA:Ushbu tezisdá inklyuziv ta'lim mazmuni,maxsus ta'lim zaruriyati, ,respublikada umumta'lim maktablari va inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarga korreksion yordam berish ularning alohida ehtiyojlarini qondirish, rag'batlantirish va kompensator imkoniyatlarini rivojlantirish, shuningdek ijtimoiy hayotga moslashtirish masalalarida olib borish shakllari yoritilgan

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim,maxsus ta'lim zaruriyati,Integratsilashgan ta'lim,moslashtirish,davolash gimnastikas,ritmika, logopediya,labdan o'qitish,nutq o'stirish,davolovchi gimnastika korreksion fanlar.

АННОТАЦИЯ: В данной тезисной работе раскрывается содержание инклюзивного образования, необходимость специального обучения, а также формы коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями в условиях общеобразовательных школ республики. Особое внимание уделяется удовлетворению их индивидуальных потребностей, стимулированию и развитию компенсаторных возможностей, а также вопросам социальной адаптации. В тезисе анализируются виды деятельности, проводимые в процессе инклюзивного обучения с использованием интегрированного образования, адаптации, лечебной гимнастики, ритмики, логопедии, обучения чтению по губам, развития речи и других коррекционных дисциплин.

Ключевые слова: инклюзивное образование, необходимость специального обучения, интегрированное обучение, адаптация, лечебная гимнастика, ритмика, логопедия, чтение по губам, развитие речи, коррекционные дисциплины.

ANNOTATION: This thesis explores the concept of inclusive education, the necessity of special education, and the forms of correctional support provided to children with disabilities in general education schools across the republic. It highlights efforts to meet their individual needs, encourage their development, enhance compensatory abilities, and facilitate their social integration. The thesis also analyzes the activities conducted in the process of inclusive education through integrated teaching methods, adaptation, therapeutic gymnastics, rhythmic, speech therapy, lip-reading instruction, speech development, and other correctional disciplines.

Keywords: inclusive education, necessity of special education, integrated education, adaptation, therapeutic gymnastics, rhythmic, speech therapy, lip-reading, speech development, correctional disciplines.

Kirish. Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bo'lgan ta'lim tizimini yangilash va yosh avlodni zamon talablariga javob bera oladigan barkamol inson etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik g'oyalarini singdirishdek muhim vazifa- larni qo'yimoqda. 1994 yilda YuNESKO tomonidan «Maxsus ta'lim zaruriyati» nomli hujjat tayyorlanib, unda maxsus ta'limga muhtoj bolalar va yoshlar uchun ta'limni tashkil etish va takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu ta'lim turida asosiy o'rin reabilitatsiya masalalariga ajratilgan. Hujjatda maxsus ta'limni alohida yordamga muhtoj kishilarga tashkil etishdan maqsad: «Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar va o'smirlarni mustaqil, hamma qatori yashash sharoitida jamiyatga tiklash»,– deb ta'kidlangan. Bolada nuqson bo'lishiga qaramay, unga qo'lidan keladigan ish turini o'rgatib, o'qitib, tarbiyalab, jamiyatda o'z o'rnini topib ketishiga yordam berish – ijtimoiy reabilitatsiya. Rivojlangan mamlakatlarda «Maxsus ta'lim zaru- riyati» nomli hujjatga javoban – Reabilitatsiya tashkiloti tashkil etildi. Tashkilot nogironlar jamiyati, nogironlar oilalari, sog'likni saqlash, mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza etish

hamda kasaba uyushmalari vakillarini o'z ichiga qamrab olgan. Bunday nufuzli tashkilotning asosiy maqsadi – jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni himoyalash, huquqlarini tiklash, vakolat berish, ta'lim-tarbiya tizimini shakllantirish, jamiyat va rahbariyat diqqatini bu narsaga jalb etishdan iborat.

Inklyuziv ta'lim - davlat siyosati bo'lib, nogironligi yoki boshqa sabablar tufayli maxsus yordamga muhtoj, tarbiyasi og'ir, yetim bolalar, VICH OITS bilan kasallangan bolalar uchun moslashuvchan, individuallashtirilgan yordam tizimi va barcha bolalarni teng ko'rishni ko'zda tutadigan ta'lim turidir. Inklyuziv ta'lim maktablari bolalarning bilim olishi uchun shaxsiy huquqlarini himoyaladi. Bunday yondashuv diskriminatsiyani bartaraf etadi, chunki bolalar bir-birlari bilan muloqot qilish, o'qish jarayonida o'zlarining turli ehtiyojlarga ega individum ekanliklarini anglaydilar.

Maxsus ta'lim muassasalarini ta'lim-tarbiya jarayoni umum va maxsus korreksion ta'lim talablari asosida o'quv reja, korreksion dastur va darsliklar asosida amalga oshiriladi. Dars jarayonida har bir bolaning individual xususiyati, qobiliyati va imkoniyati e'tiborga olinadi. (yuqorida qayd etilgan nuqson turi bo'yicha tashkil etilgan o'quv muassasalarida mutaxassis defektologlar (logoped, tiflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog) faoliyat ko'rsatadi. Ta'limning maqsad va vazifasiga ko'ra bolalar, o'smirlarga umumiy ta'lim bo'yicha bilim berish bilan bir qatorda ularda mavjud bo'lgan nuqsonlarni bartaraf etishga oid korreksion fanlardan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Masalan: ko'zi ojiz bolalar uchun «Predmet tassavurini va ko'ruv idrokini rivojlantirish», «Mayda qo'l motorikasi va teri tuyushni rivojlantirish», «mo'ljal olish va harakatlanish», «Ijtimoiy-maishiy yo'naltirish»,

«Davolash gmnastikasi», «Ritmika», «Logopediya» o'tkaziladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar maktabi uchun «eshitish qobiliyatini rivojlantirish», «ijtimoiy mehnat»,

«labdan o'qitish», «nutq o'stirish», «davolovchi gimnastika» kabi korreksion fanlar, tayanch

- harakatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun «davolovchi gimnastika», «logopediya»,

«ritmika» kabi mashg'ulotlar, mutaxassislar tomonidan alohida jihozlangan xonalarda maxsus dasturlar asosida individual va guruhlarda o'tkaziladi. Yordamchi maktab o'quvchilari uchun «mehnat nutq o'stirish», «logopediya», «davolovchi gimnastikasi» va

Jizzax viloyati pedagogik institut markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

«mehnat» korreksion fanlari o'tiladi. Ularni o'qitish va korreksiyalash uchun zarur bo'lgan yordamchi vositalar, ko'rgazma qurollari qo'llaniladi. Maxsus darslik o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlash masalasi XTV, Respublika ta'lim markazi tomonidan shakllantirilgan tajribali soha mutaxassislari: amaliyotchi metodist, olimlar ishtirokidagi mualliflar guruhi tomonidan yaratiladi Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida o'qitish, tarbiyalash masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek jahon miqyosida qo'llanib, targ'ibot-tashviqot qilinib kelinayotgan integratsiya va inklyuziv ta'lim O'zbekistonda ham xalqaro tashkilotlarning hamkorlik loyihalari asosida bosqichma-bosqich amalga tatbiq etilmoqda. Imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim muassasalarida o'qitish va ular uchun qulay sharoitlar yaratish masalasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va «Bola huquqlarini kafolati to'g'risida»gi Qonunning 29-moddasida alohida qayd etilgan.

Biroq inklyuziv ta'limning mazmun mohiyati to'g'risidagi bilim va ma'lumotlar hali jamiyatda yetarli emas. «Inklyuziv» va «integratsiyalashgan» atamaları ko'pincha bir xil ma'noda ishlatiladi. Shunga qaramasdan falsafada ushbu tushunchalar orasida juda katta farq bor. Nogiron bolani oddiy sharoitga joylashtirish integratsiyaga qarab qo'yilgan birinchi qadamdir.

Integratsiyalashgan ta'lim bu-diqqat markazida bolaning aynan maktabga kelib ketish muammosi turgan, maxsus ehtiyojli bolaning maktabga qatnash jarayonidir. Integratsiyalashgan ta'limda bolaga muammo sifatida qaraladi. Bu ta'lim tizimining quyidagicha shakllari mavjud:

Jismoniy integratsiya. Integratsiyaning bu shakli nogiron va nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi jismoniy farqni kamaytirishga qaratilgan. Oddiy maktab bilan yonma-yon joyda nogiron bolalar uchun maxsus bo'lim yoki sinf tashkil qilish mumkin.

Funksional integratsiya. Bu shakl nogiron va nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi funksional muammolarni kamaytirishga qaratilgan.

V) Ijtimoiy integratsiya. Integratsiyaning bu shakli ijtimoiy muammolarni kamaytirishga qaratilgan va u nogiron hamda nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi o'zaro aloqani qo'llab – quvvatlaydi.

G) Jamiyatga integratsiya qilish kabilar.

Integratsilashgan talim tizimining bir qator quyidagicha chegaralangan tomonlari mavjud:

Umumta'lim muassasalarda kompleks tibbiy-pedagogik yordam olish imkoniyati bo'lmaydi.

Umumta'lim maktab pedagogi maxsus metodikani bilmaganligi sababli imkoniyati cheklangan bolalarning maxsus ehtiyojlarini qondirmaydi. Umumta'lim maktablarida tiflo, surdotexnik vositalar, maxsus tibbiyot uskunalari bo'lmaydi.

Sinfda o'quvchilar soni 25 tadan 35 gacha yetadi va oqibatda ularning barchasiga ko'p vaqt ajrata olmaydi.

Umumta'lim maktablarda o'quvchilarda maxsus malaka va ko'nikmalarni shakllantirish uchun mutaxassislar bo'lmaganligi sababli, imkoniyat topish qiyin.

Umumta'lim maktablarda alohida dastur va darsliklardan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi. Inklyuziv ta'lim tizimi integratsilashgan ta'lim tizimidan o'zining mazmun – mohiyati, maqsadi, vazifalari va harakat dasturi bilan farqlanadi.

Inklyuziv ta'lim bu - davlat siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muxtoj bolalarni normal rivojlanishdagi bolalar bilan teng xuquqlilik asosida ta'lim tarbiya olishlarini taminlaydi. Shuning uchun ham ahamiyatlidir.

Oliy ta'lim tizimiga kiritilgan Inklyuziv ta'lim tizimining mohiyati, mazmuni, maqsadi va jabxalarini ochib beradi va bu haqidagi nazariy ma'lumotlar bilan talabalarni qurollantiradi.

Jizzax viloyati pedagogik tadqiqot markazi
29 aprel 2025 yil, Jizzax shahri

"TALIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YORDAM UYUSHTIRISHNING
DOLZARB MASALALARI: INKLYUZIV TA'LIM MUAMMO VA YECHIMLARI"
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston respublikasining qonuni "nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" 2020-yil 15- oktabr, O'RQ-641-son. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>
2. "O'zbekiston respublikasining qonuni "nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani (nyu-york, 2006-yil 13-dekabr) ratifikatsiya qilish haqida" 2021-yil 7-iyun, O'RQ695-son. <https://lex.uz/ru/docs/5447430>
3. "O'zbekiston respublikasi prezidentining qarori "alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'limtarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabr, PQ-4860-son. <https://lex.uz/ru/docs/5044745>
4. P.M. Po'matova, L.Sh. Nurmuxamedova, D.B. Yakubjonova, Z.N. Mamarajabova "Maxsus pedagogika". "Renessans ta'lim universiteti". Nashr yili: 2024
5. S. Achilova. "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika". ChDPU - Maxsus pedagogika kafedراسi. Nashr yili: 2022